

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE

SYNERGY OF MODERN
SCIENCE AND
EDUCATION:
INTERDISCIPLINARY
APPROACHES AND
EXPERIENCE

M.V. Lomonosov Moscow State University (Russian Federation)

Tomsk State University (Russian Federation)

L.N. Gumilyov Eurasian National University (Republic of Kazakhstan)

M. Kozybayev, North Kazakhstan University (Republic of Kazakhstan)

Osh State University (Kyrgyz Republic)

Ankara University (Türkiye)

Academic Research Publisher (United Kingdom)

UniScience journal (Republic of Uzbekistan)

MATERIALS

**The international scientific-practical conference
«SYNERGY OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION:
INTERDISCIPLINARY APPROACHES AND EXPERIENCE»**

London, Tashkent

March 2, 2026

Synergy of modern science and education: Interdisciplinary approaches and experience //Materials International Scientific-Practical Conference. London, Tashkent. March 2, 2026.

Editorial board of the conference

Temnova L.V. - DSc, Professor (Moscow, Russia); **Sagatbayev Y.N.** - PhD, professor (Astana, Kazakhstan); **Duyshenaliev CH.D.** - DSc, Professor (Bishkek, Kyrgyzstan); **Pashkov S.V.** - PhD, professor (Petropavlovsk, Kazakhstan); **Khakimov K.A.** - PhD, docent (Tashkent, Uzbekistan); **Melekoglu M.** - DSc, professor (Eskisehir, Turkey).

The event aims to discuss contemporary research across various scientific fields, exchange new scientific ideas, and support scientific activities aligned with global innovative processes.

Within the conference framework, scientists, researchers, young scholars, and practicing specialists will have the opportunity to present their research findings, exchange scientific ideas, and expand international collaboration.

The main objective of this International Scientific-Practical Conference is to consolidate the results of contemporary research across various scientific fields and strengthen the integration of science and practice through advanced scientific approaches.

**The authors are responsible for the content of the articles, the information, facts, and figures presented therein.*

The proceedings of the International Scientific-Practical Conference have been discussed by the Scientific-Technical Council of the international publisher „**Academic Research Publisher**“ (London, United Kingdom) and recommended for publication (March 2, 2026, Protocol No. 6).

CONTENTS

TECHNOLOGICAL EDUCATION AND ENGINEERING FIELDS	9
LAVANDA EFIR MOYINI AJRATIB OLIHDA ORGANIK ERITUVCHILAR FIZIK-KIMYOVIY XAOSSALARINING KOMPONENTLAR TARKIBIGA TA'SIRI.....	10
STIROLNI EMULSIYAVIY USULDA POLIMERLASH TEXNOLOGIYASI VA POLISTIROLNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI	13
MAHALLIY BENTONIT VA KREMNEZEM ASOSIDA OLINGAN KOMPOZITNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI	20
ТЕХНОЛОГИИ ИИ В КИНО: МОНТАЖ, ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ПОСТПРОДАКШН.....	23
EDUCATION IN MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES	36
BIOLOGIYA TA'LIMIDA TADQIQOTGA ASOSLANGAN O'QITISH VA FORMATIV BAHOLASH INTEGRATSIYASI: METODIK MODEL	37
GUMANISTIK VA GESHTALT YONDASHUVLARDA STRESSNI BOSHQARISH USULLARI	43
XORAZM VILOYATIDA OLTINKO'ZLAR TURKUMI (NEUROPTERA) VAKILLARINING FENOLOGIK KUZATUVLARI	54
O'ZBEKISTONDA YETISHTIRILADIGAN QOVUN NAVLARINING GENETIK VA FENOTIPIK XILMA-XILLIGI	61
KREATIV TAFAKKUR NAZARIYALARI VA KREATIVLIKNING SHAXS RIVOJIDAGI O'RNI	70
VATANPARVARLIK TUYG'USINI SHAXS INDIVIDUAL PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI BILAN BOG'LIQLIGINI TAHLIL QILISH.....	79
SHAXSIY-QADRIY ORIENTATSIYALAR KASBIY SHAKLLANISH OMILI SIFATIDA.....	86
UNIVERSITET TALABALARI YOTOQXONALARIDA OSHXONA SHIMGICHLARINING MIKROBIAL IFLOSLANISHI.....	95
QANDLI DIABETNI NAZORAT QILISHDA DORIVOR O'SIMLIKLAR VA BIOAKTIV MODDALAR	101
SINTETIK DORI VOSITALARINING O'RNINI BOSUVCHI FITOPREPARATLAR: TOKSIKOLOGIK XAVFSIZLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK.....	108
NEXT-GENERATION ENCAPSULATION SYSTEMS FOR BIOACTIVE INGREDIENTS IN SUSTAINABLE FOOD APPLICATIONS	114

ANDIJON VILOYATI SHAROITIDA O‘SGAN SALOMALAYKUM (<i>Cyperus rotundus L.</i>). O‘SIMLIGI ILDIZIDAGI OQSILLAR MIQDORINI O‘RGANISH	130
ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF THE INFLAMMATORY CYTOKINES IN DEVELOPING OF ANEMIA WITH DIFFERENT AETIOLOGY IN CHRONIC HEART FAILURE.....	136
IONLASHTIRUVCHI RENTGEN NURLARINING MIKROORGANIZMLARGA TA‘SIRI VA ULARNING RADIATSIYAGA CHIDAMLILIK DOZALARI TAHLILI	148
GIPERTONIYA KASALLIGI VA O‘PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGI BOR BEMORLARDA TELMISARTANNING YURAKNING SISTOLIK VA DIASTOLIK DISFUNKSIYALARIGA TA‘SIRI.....	158
РОЛЬ БЕЛКА КЛОТНО В РАЗВИТИИ ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ.....	171
ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ДОЛГА У МОЛОДЁЖИ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОДИТЕЛЯМ: ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	186
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ ДОЛГА ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ	194
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ ДОЛГА ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ	200
ПРЕДИАБЕТ ВА СЕМИЗЛИККА ЧАЛИНГАН БЕМОРЛАРДА ПЕРИФЕРИК ПОЛИНЕЙРОПАТИЯНИ ЭРТА ТАШХИСЛАШДА ГЛИКИРЛАНГАН ГЕМОГЛОБИННИНГ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИК АХАМИЯТИ.....	207
EDUCATION IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES	218
SINONIMIK QATORLARDA MIKROSINTAGMATIK MUNOSABATLARNING NAMOYON BO‘LISHI.....	219
JADIDLAR SILSILASI: MILLIY UYG‘ONISH HARAKATINING TARIXIY BOSQICHLARI.....	229
XX ASRDA SANOATLASHUV SIYOSATI VA HUDUDIIY SHAHARLASHISH JARAYONLARI: QUVASOY SHAHRI MISOLIDA TARIXIY TAHLIL	234
WORD FORMATION FEATURES OF ECOSYSTEM TERMS IN UZBEK AND ENGLISH.....	244
MARKAZIY OSIYO INTEGRATSIYASI: HAQIQAT YOKI ORZU.....	251

REPRESENTATION OF ADJECTIVE LEXICON THROUGH THE NATIONAL WORLDVIEW IN LANGUAGES OF DIFFERENT TYPOLOGICAL SYSTEMS	256
OILAVIY MUNOSABATLAR PSIXOLOGIYASIDA MILLIY SHARQONA TARBIYA MEZONLARINING AHAMIYATI	261
DEMOKRATIK ADABIYOTNING YIRIK SIYMOSI - ZOKIRJON FURQAT ...	267
YANGI DUNYO TARTIBI: GEOSIYOSIY JARAYONLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR.....	272
СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА И РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ МОДЕЛЬ ЛИДЕРСТВА МАХМУДХОДЖИ БЕХБУДИ	277
СИМВОЛ КАК МЕХАНИЗМ МЕЖУРОВНЕВОГО ПЕРЕХОДА В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ ТЕКСТЕ Н. ИЛЬИНА: СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ...	291
EDUCATION IN ECONOMICS AND MANAGEMENT FIELDS	301
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	302
O‘ZGARISHLAR BOSHQARUVIDA XALQARO ILG‘OR TAJRIBALAR	307
INNOVATSION STARTUPLAR UCHUN BASHORATLI ANALITIKANI QO‘LLASH - BOSHQARUV VA IQTISODIY ISTIQBOLLAR	319
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BID DATA VA SUN‘IY INTELLEKT ASOSIDA IQTISODIY JARAYONLARNI PROGNOZLASHNING TASHKILIY - IQTISODIY MEXANIZMLARI	325
ENERGETIKA KORXONALARIDA XARAJATLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	332
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA YOSHLAR BANDLIGI.....	338
IQTISODIY O‘SISH VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOTNING BARQAROR RIVOJLANISHI	356
EDUCATION METHODOLOGY, DIDACTICS AND ASSESSMENT	363
KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN TA‘LIMDA FORMATIV BAHOLASH VA RUBRIKALAR: PEDAGOGIK YONDASHUV VA BAHOLASH METODOLOGIYASI.....	364
MODERN TECHNOLOGICAL APPROACHES IN TRAINING TOURISM AND HOSPITALITY PERSONNEL.....	372
SIFAT KAFOLATI TUSHUNCHASINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	377

ZAMONAVIY ILM VA TA'LIM SINERGIYASI: FANLARARO YONDASHUVLAR VA TAJRIBA ASOSIDA.....	382
MAKTAB KIMYO DARSLARIDA EKOLOGIK MUAMMOLARNI YORITISH ORQALI O'QUVCHILARDA BARQAROR RIVOJLANISH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH	388
FAOL FUQAROLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH BO`YICHA TAJRIBA-SINOV NATIJALARI VA ULARNING MATEMATIK STATISTIK TAHLILI	395
TURLI TEMPERATURALI SUVLAR ARALASHTIRILGANDA ISSIQLIK ALMASHINUVINI KUZATISH AMALIY MASHG'ULOTINI ILG'OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH METODIKASI.....	412
FANLARARO TADQIQOTLAR VA ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR. TABIIY FANLARNI O'QITISH METODLARI (Kimyo, biologiya, geografiya va fizika fanlari integratsiyasi asosida).....	417
BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QUVCHILARINING TEXNIK IJODKORLIGINI SHAKLLANTIRISHDA QOG'OZ VA KARTONNING O'RNI	422
SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA YUQORI SINIF O'QUVCHILARIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMI	428
MEDIATA'LIM VOSITALARIDAN FOYDALANIB BO'LAJAK PEDAGOGLARNING DIAGNOSTIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH	433
OLIY TA'LIMDA GETEROSIKLIK BIRIKMALAR KIMYOSINI O'QITISHDA GOBBETS USULIDAN FOYDALANIB O'RGANISH VA BAHOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	439
RAQAMLI BAHOLASH VOSITALARINING BOSHLANG'ICH TA'LIMDAGI DIDAKTIK IMKONIYATLARI.....	447
MUSTAQIL TA'LIM FAOLIYATINI TASHKIL ETISHDA REFLEKSIYA VA KREATIV YONDASHUV	453
PIRLS XALQARO TADQIQOTIDA O'QISH SAVODXONLIGINI BAHOLASH QAMROV DOIRASI.....	458
TRANSFORMATSIYA TUSHUNCHASI VA OLIY TA'LIM TIZIMIDAGI AHAMIYATI.....	469
BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI VA UNGA QO'YILADIGAN TALABLAR	479
FANLARARO ALOQADORLIK ASOSIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING NAZARIY ASOSLARI VA HOZIRGI HOLATI	491

ODDIY MEKANIZMLAR KURSINI O'QITISHDA AKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING SHAKLLARI VA USULLARI	498
СИНЕРГИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ И ОПЫТ	513
БИОЛОГИЯ БАКАЛАВРИАТ ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШИДА КИМЁНИ ИНТЕГРАТИВ АСОСИДА ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ	519
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛАХ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.....	526
ИНТЕГРАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	531
GEOGRAPHY AND SPACE RESEARCH	541
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING XALQARO DENGIZLARGA CHIQISH IMKONIYATLARI	542
XIVA XONLIGI TARIXIY GEOGRAFIYASI	548
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA TUG'ILISHDA KUTILAYOTGAN UMR DAVOMIYLIGI VA MIGRATSIYA SAL'DOSI DINAMIKASI.....	553
ТОЖИКИСТОННИНГ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА МУСТАҚИЛЛИГИДА РОҒУН ГЭС ЎРНИ.....	559

**TECHNOLOGICAL
EDUCATION AND
ENGINEERING FIELDS**

LAVANDA EFIR MOYINI AJRATIB OLIHDA ORGANIK ERITUVCHILAR FIZIK-KIMYOVIY XAOSSALARINING KOMPONENTLAR TARKIBIGA TA'SIRI

Bekmurzayeva Nasiba O'tkirovna

e-mail: nasibabekmurzayeva1@gmail.com

Shaydullayeva Shoxsanam Shaymardonovna

e-mail: shoxsanamshaydullayeva714@gmail.com

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Annotatsiya: *Ushbu tezisdav lavanda (*Lavandula angustifolia*) o'simligidan efir moyini organik erituvchilar yordamida ekstraksiya qilish jarayoni va erituvchilarning fizik-kimyoviy xossalari yakuniy mahsulot tarkibiga ko'rsatadigan ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot davomida erituvchilarning qutbliligi va selektivligi efir moyi tarkibidagi linalool, linalil asetat kabi asosiy komponentlarning miqdoriga ta'sir etishi aniqlangan. Organik ekstraksiya usuli efir moyining tabiiy aromatik profilini va biologik faol minor moddalarini saqlab qolishda yuqori samaradorlikka ega ekanligi isbotlangan.*

Kalit so'zlar: *Lavanda, efir moyi, organik erituvchilar, ekstraksiya, qutblilik, selektivlik, linalool, linalil asetat, kimyoviy tarkib.*

Аннотация: *В данном тезисе изучается процесс экстракции эфирного масла из растения лаванда (*Lavandula angustifolia*) с использованием органических растворителей, а также влияние физико-химических свойств растворителей на состав конечного продукта. В ходе исследования установлено, что полярность и селективность растворителей оказывают влияние на содержание основных компонентов эфирного масла, таких как линалоол и линалилацетат. Доказано, что метод органической экстракции*

обладает высокой эффективностью в сохранении естественного ароматического профиля эфирного масла и биологически активных минорных веществ.

Ключевые слова: лаванда, эфирное масло, органические растворители, экстракция, полярность, селективность, линалоол, линалилацетат, химический состав.

Abstract: *This thesis examines the process of extracting essential oil from lavender (*Lavandula angustifolia*) using organic solvents and analyzes how the physicochemical properties of solvents affect the composition of the final product. The study determined that the polarity and selectivity of solvents influence the content of major components of the essential oil, such as linalool and linalyl acetate. It was proven that the organic extraction method demonstrates high efficiency in preserving the natural aromatic profile of the essential oil and its biologically active minor compounds.*

Keywords: *lavender, essential oil, organic solvents, extraction, polarity, selectivity, linalool, linalyl acetate, chemical composition.*

Lavanda (*Lavandula angustifolia*) efir moyiga boy aromatik o‘simliklardan biri bo‘lib, uning gul qismidan olinadigan efir moyi biologik faol moddalar majmuasi hisoblanadi. Efir moyining sifati va amaliy qiymati uni ajratib olish jarayonida qo‘llaniladigan usul va sharoitlarga bevosita bog‘liq [1].

Shu sababli, lavanda efir moyini samarali ajratib olish va olingan mahsulotning kimyoviy tarkibini aniqlash ilmiy jihatdan muhim vazifalardan biridir. Mazkur tadqiqotda lavanda gulidan efir moyini organik erituvchilar yordamida ekstraksiya qilish jarayoni o‘rganildi. Ekstraksiya jarayonida ishlatiladigan organik erituvchilarning tabiatini tanlash efir moyining miqdoriy chiqimi bilan bir qatorda uning sifat ko‘rsatkichlariga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Qutbli va qutbsiz erituvchilar efir moyi tarkibidagi komponentlarni turlicha selektivlik bilan ajratib oladi, bu esa yakuniy mahsulot tarkibida ayrim birikmalarning ustun yoki kamroq bo‘lishiga

olib kelishi mumkin. Shu sababli ekstraksiya jarayonida erituvchining fizik-kimyoviy xossalarini, jumladan qutbliligi va selektivligini hisobga olish efir moyining maqsadli tarkibini shakllantirish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega. Organik erituvchilar yordamida ekstraksiya qilish efir moyini nisbatan yumshoq sharoitda ajratib olish imkonini berib, aromatik komponentlarning saqlanib qolishiga yordam beradi [2].

Ekstraksiya natijasida olingan lavanda efir moyining kimyoviy tarkibi tahlil qilinib, uning asosiy komponentlari aniqlandi. Efir moyi tarkibida linalool, linalil asetat, lavandulol, terpinen-4-ol va 1,8-sineol kabi kislorodli aromatik birikmalar asosiy ulushni tashkil etishi qayd etildi [3].

Ushbu asosiy komponentlar bilan bir qatorda kam miqdorda uchraydigan, biroq biologik faolligi yuqori bo'lgan minor birikmalar mavjudligi ham qayd etiladi. Mazkur minor moddalarning umumiy ta'siri efir moyining farmakologik va funksional xususiyatlarini kuchaytiradi. Shuning uchun efir moyining faqat asosiy komponentlarini emas, balki umumiy komponentlar majmuasini kompleks baholash dolzarb hisoblanadi [4].

Xulosa

Tadqiqot natijalari lavanda efir moyini olishda organik erituvchilar yordamida ekstraksiya qilish usuli yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatadi. Bu usul efir moyining tabiiy aromatik profilini saqlagan holda, biologik faol moddalarning nisbatan to'liq ajralishini ta'minlaydi. Erituvchining fizik-kimyoviy xossalarini to'g'ri tanlash orqali efir moyining sifat ko'rsatkichlarini maqsadli boshqarish mumkinligi isbotlandi. Olingan natijalar kelgusida lavanda efir moylarini standartlashtirish, ularning sifat ko'rsatkichlarini baholash va sanoat miqyosida maqsadli qo'llash uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Lis-Balchin M.** Lavender: The Genus *Lavandula*. – CRC Press, 2002.

2. **Shvetsova O.A. va boshq.** Comparative Study of Solvent Extraction and Steam Distillation of Lavender Oil // Chemistry of Natural Compounds. – 2020.
3. **Zheljazkov V.D., Astatkie T.** Lavender essential oil: Composition, Extraction and Applications // Journal of Essential Oil Research. – 2018.
4. **Lawrence B.M.** Progress in Essential Oil Analysis // Perfumer & Flavorist. – 2017.

**STIROLNI EMULSIYAVIY USULDA POLIMERLASH
TEKNOLOGIYASI VA POLISTIROLNING FIZIK-KIMYOVIY
XOSSALARI**

Jo‘rayev Asrorbek Muzafar o‘g‘li

Qarshi davlat texnika universiteti

asror_djorayev@mail.ru

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada stirolni emulsiyaviy usulda polimerlash texnologiyasi hamda polistirolning fizik-kimyoviy xossalari yoritilgan. Jarayonning bosqichlari, emulgator va initsiatorlarning roli, reaktor sharoitlari hamda koagulyatsiya, yuvish va quritish amallari bayon etilgan. Shuningdek, polimerning molekulyar tuzilishi, amorf va kristall holatlari, mexanik mustahkamligi hamda sanoatdagi qo‘llanilish yo‘nalishlari tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** stiro, emulsiyaviy polimerlanish, radikal mexanizm, lateks, koagulyatsiya jarayoni, polistirol, fizik-kimyoviy xossalalar.*

***Аннотация:** В данной статье рассмотрена технология эмульсионной полимеризации стирола, а также физико-химические свойства полистирола.*

Описаны основные стадии процесса, роль эмульгатора и инициатора, условия работы реактора, а также операции коагуляции, промывки и сушки. Проанализированы молекулярная структура полимера, его аморфное и кристаллическое состояния, механическая прочность и направления промышленного применения.

Ключевые слова: *стирал, эмульсионная полимеризация, радикальный механизм, латекс, процесс коагуляции, полистирол, физико-химические свойства.*

Abstract: *This article discusses the emulsion polymerization technology of styrene and the physicochemical properties of polystyrene. It covers the main stages of the process, the roles of emulsifiers and initiators, reactor conditions, as well as coagulation, washing, and drying operations. The polymer's molecular structure, amorphous and crystalline states, mechanical strength, and industrial applications are also analyzed.*

Keywords: *styrene, emulsion polymerization, radical mechanism, latex, coagulation process, polystyrene, physicochemical properties.*

Stirolni emulsiyaviy usulda polimerlash geterogen radikal polimerlanish jarayoni boʻlib, suvli muhitda amalga oshiriladi. Bu usulda reaksiya tizimi koʻp komponentli boʻlib, uning tarkibiga monomer — stirol, emulgator (sirt-faol modda), initsiator hamda zaruratga qarab molekulyar massa regulyatori kiradi. Jarayonning asosiy xususiyati shundaki, stirol suvda deyarli erimaydi, shu sababli u emulgator yordamida mayda tomchilar holida dispersiyalanadi va barqaror emulsiya hosil qiladi.

Emulgator sifatida odatda sovunlar, natriy yoki ammoniy tuzlari, sulfat kislotaning organik tuzlari va boshqa sirt-faol moddalar qoʻllaniladi. Ular suv muhitida mitsella deb ataluvchi kolloid zarrachalarni hosil qiladi. Mitsellalarning tashqi qismi gidrofil, ichki qismi esa gidrofob xususiyatga ega boʻlib, stirol molekulalari aynan shu gidrofob sohada eriydi. Natijada suv fazasida stirolning barqaror dispers tizimi shakllanadi. Bu

holat monomerning reaksiya yuzasini keskin oshiradi va polimerlanish jarayonini jadallashtiradi.

Initsiator, odatda, suvda eruvchan peroksid yoki persulfat birikmalari bo‘lib, ma’lum haroratda parchalanib erkin radikallar hosil qiladi. Hosil bo‘lgan radikallar dastlab suv fazasida paydo bo‘ladi va keyinchalik mitsellalarga diffuziyalanib kiradi. Aynan shu joyda ular stirol molekulalari bilan reaksiyaga kirishib, zanjirli radikal polimerlanish jarayonini boshlab beradi.

Polimerlanishning dastlabki bosqichida stirol sovun mitsellasida erigan holda reaksiyaga kirishadi. Hosil bo‘layotgan polimer zanjirlari asta-sekin o‘sib boradi va emulsiya tarkibida mavjud bo‘lgan stirol tomchilarini o‘ziga singdira boshlaydi. Buning natijasida juda kichik o‘lchamdagi monomer–polimer zarrachalari shakllanadi. Ushbu zarrachalar kolloid o‘lchamda bo‘lib, barqaror dispers tizim hosil qiladi.

Vaqt o‘tishi bilan bu zarrachalar sovun mitsellalariga o‘tadi yoki yangi barqaror polimer zarrachalarini hosil qiladi va polimerlanish jarayoni aynan shu mikroreaksion zonalarda davom etadi. Monomer tomchilari esa asosan zahira (rezervuar) vazifasini bajaradi — ya’ni ular polimerlanish hududiga stirol yetkazib berib turadi. Shunday qilib, reaksiya asosan mitsella ichida va hosil bo‘lgan polimer zarrachalari yuzasida sodir bo‘ladi.

Natijada o‘lchami juda kichik (mikronning yuzdan bir ulushlarigacha) bo‘lgan polimer zarrachalaridan iborat barqaror lateks hosil bo‘ladi. Emulsiyaviy polimerlanishning muhim jihati shundaki, suv muhiti issiqlikni yaxshi o‘tkazadi, bu esa reaksiya haroratini nazorat qilishni osonlashtiradi, jarayon xavfsizligini oshiradi hamda yuqori molekulyar massali polimer olish imkonini beradi. Shu sababli stirolni emulsiyaviy usulda polimerlash sanoatda keng qo‘llaniladigan samarali va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq usullardan biri hisoblanadi.

Emulgator sifatida turli natriyli va ammoniyli tuzlar, sulfat kislota tuzlari va boshqalar qoʻllaniladi. Emulgator miqdori stirol massasining 1,5–3% ini tashkil etadi.

Initsiator (stirol massasining 0,1–1,0%) sifatida kaliy va ammoniy persulfatlari, vodorod peroksid, kumol gidroperoksidi, diazoaminobenzol va boshqa birikmalar ishlatiladi.

Regulyator sifatida odatda spirtlar qoʻllaniladi.

Emulsiyaviy polimerlash jarayoni davriy (uzlukli) va uzluksiz usullarda olib borilishi mumkin. Har ikkala holatda ham quyidagi asosiy bosqichlar bajariladi:

- stiroldan ingibitorni yoʻqotish;
- stirolni polimerlash;
- lateksni koagulyatsiyalash (polimerni choʻktirish);
- eritmani ajratish;
- polistirolni yuvish;
- sentrifugalash;
- quritish;
- maydalash va elash.

Stirolni ingibitordan (gidroksinondan) tozalash uchun u 10% li ishqor eritmasi bilan yuviladi.

Emulsiyaviy polistirol olishning davriy (uzlukli) usuli

Polimerizator — choʻyandan yasalgan, hajmi 3–5 m³ boʻlgan reaktor boʻlib, uning tubi sferik shaklda, bugʻ koʻylagi, parrakli aralashtirgichi va teskari sovutgichi mavjud.

Jarayon quyidagicha olib boriladi:

1. Oʻlchagich orqali reaktorga demineralizatsiyalangan (distillangan) suv yuboriladi.

2. So‘ng o‘lchagich dan emulgator — kastor sovunining 25% li suvdagi eritmasi qo‘shiladi. (Kastor sovuni kastor moyini 80–90 °C da 20% li ishqor bilan ishlov berish orqali olinadi.)

3. Reaktorda 20–30 minut davomida 50 °C da suv va emulgator aralashtiriladi.

4. Keyin birinchi o‘lchagichdan stirol quyiladi va 15 minut davomida μok orqali initsiator — kaliy persulfatning suvdagi eritmasi qo‘shiladi.

Reaksiyon aralashma 70 °C gacha 1,5–2 soat davomida qizdiriladi. Qizdirish bug‘ yordamida, reaktor ko‘ylagi orqali va teskari sovutgich ishlatilgan holda amalga oshiriladi. Keyinchalik 90–95 °C gacha qizish polimerlanish issiqligi hisobiga sodir bo‘ladi. Reaksiya yana 2–3 soat davom etadi va yakunlanadi. Reaksiyaga kirishmay qolgan stirol miqdori taxminan 0,5% ni tashkil qiladi.

Hosil bo‘lgan emulsiya oraliq bakka o‘tkaziladi, u yerdan koagulyatorga yuboriladi. Koagulyator zanglamaydigan po‘latdan yasalgan bo‘lib, aralashtirgich, bug‘li barbotyor va sovitish ko‘ylagiga ega.

Polistirolni cho‘ktirish muhit pH qiymatini 6–6,5 gacha pasaytirish orqali amalga oshiriladi (HCl, H₂SO₄ yoki Al₂(SO₄)₃ qo‘shiladi). So‘ng aralashma barbotyor orqali 85 °C gacha qizdiriladi. Cho‘ktirish jarayoni 45–80 minutda tugaydi.

Koagulyatordan suv bilan birga polimer yuvish apparati — laverga o‘tadi. Bu yerga o‘lchagich orqali distillangan suv ham beriladi. Harorat 70–80 °C atrofida bo‘ladi. Laver silindrsimon alyuminiydan yoki zanglamaydigan po‘latdan yasalgan, konussimon tubli apparat bo‘lib, ichida ramali aralashtirgich mavjud. Unda polimer bir necha marta yuviladi.

Oxirgi yuvishda suv to‘liq ajratilmaydi, suspenziya holdagi aralashma ingichka oqim bilan sentrifugaga yuboriladi. Bu yerda polimer 20–30 minut davomida suvdan

ajratiladi. Namligi 60–70% bo‘lgan polimer vakuum quritgichga o‘tkaziladi va 70 °C da namlik 0,5% gacha kamayguncha quritiladi.

Quritilgan polimer sharli maydalagichda maydalab, elakdan o‘tkaziladi va tayyor mahsulot qog‘oz qoplarga joylanadi.

Polistirolning xossalari va ishlatilishi

Polistirol umumiy formulasi $[-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-]_n$ bo‘lgan yuqori molekulyar birikmadir. Uning molekulyar massasi odatda 50 000 dan 200 000 g/mol gacha, polimerlanish darajasi esa 500 dan 2000 gacha bo‘ladi. Molekulasi to‘g‘ri zanjirli tuzilishga ega.

Texnikada qo‘llaniladigan polistirol amorf tuzilishga ega. Fenil guruhlar asosiy uglerod zanjiriga nisbatan tartibsiz joylashgan bo‘lib, bu holat kristall tuzilma hosil bo‘lishiga to‘sqinlik qiladi. Bunga sabab — vodorod atomiga nisbatan fenil guruhning hajmi kattaroq bo‘lishidir.

Stereoregulyar (tartibli) polistirolni stirolning benzoldagi eritmasini TiCl_3 va $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ katalizatorlari ishtirokida 60–75 °C da anionli polimerlanish mexanizmi orqali olish mumkin. Bunday usulda olingan polimer 50% gacha kristall tuzilishga ega bo‘ladi.

Fizik-mexanik xossalari

Polistirol qattiq, shaffof, shishasimon material bo‘lib, rangsiz, hidsiz va ta‘msizdir. Fiziologik jihatdan zararsiz hisoblanadi. Yonuvchan bo‘lib, alangalanib yonadi.

Asosiy ko‘rsatkichlari:

- Zichligi: 1040–1060 kg/m³
- Shishalanish harorati: 78–85 °C
- Martens bo‘yicha issiqqa chidamliligi: 75–85 °C
- Brinell bo‘yicha qattiqligi: 140–160 MPa

Polistirol qutbsiz birikma bo‘lib, aromatik va xlorlangan uglevodorodlarda, murakkab efirlarda hamda boshqa qutbsiz organik erituvchilarda eriydi. Eng yaxshi erituvchilari: tetraxloretan, izopropilbenzol, xloroform, ksilol, toluol, benzol, dioksan, piridin va boshqalar.

250–300 °C haroratda polistirol depolimerlanib parchalanadi.

Kimyoviy jihatdan atmosfera ta‘siriga va ko‘pgina kimyoviy reagentlarga chidamli. Biroq muz sirka kislotasi va konsentrlangan nitrat kislotaga chidamsiz, ular ta‘sirida yemiriladi. Ko‘pgina boshqa kislotalarga nisbatan esa barqaror.

Ishlatilishi

Polistirol qurilish texnikasida, ayniqsa penopolistirol (ko‘pikli polistirol) olishda keng qo‘llaniladi. U yengil, issiqlikni yomon o‘tkazuvchi (yaxshi issiqlik izolyatori) material bo‘lib, quvurlarni qoplash va issiqlik izolyatsiyasi uchun ishlatiladi.

Shuningdek:

- oshxona va sanitariya jihozlari qismlarini tayyorlashda,
- vanna va devor qoplama plitalari ishlab chiqarishda,
- turli xil plenkalari tayyorlashda qo‘llaniladi.

Biroq polistirol plenkalari mo‘rt va issiqqa chidamliligi past bo‘lib, polietilen va polivinilxlorid plenkalari bilan to‘liq raqobatlasha olmaydi.

Polistirolning zarbaga, haroratga, yorug‘likka, agressiv muhitlarga va moylarga chidamliligini oshirish maqsadida turli sopolimerlar olinadi (masalan, zarbaga chidamli polistirol).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Umarov A.V., Muxamedov G.I., Quchqarov X.O.** Polimerli kompozit materiallar fizikasi: o‘quv qo‘llanma. – Namangan, 2017. – 287 b.
2. **Mirkomilov S.M., Bozorov N.I., Ismoilov I.I.** Polimerlar kimyosi: nazariy asoslar. – Toshkent, 2010.

3. **Sharipovich S.A.** O‘zbekistonda neft va gaz sanoatining rivojlanishi // Интернаука. – 2020. – Т. 24, № 153 (ч. 3). – С. 27.
4. **Mansurov D.A.O., Toshov H.S., Kodirov O.** Metan gazidan etilen sintez qilishda yangi katalizator qo‘llash // Молодой специалист. – 2022. – № 1. – С. 45–48.

MAHALLIY BENTONIT VA KREMNEZEM ASOSIDA OLINGAN KOMPOZITNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI

Safarova Oybarchin Baxodir qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

e-mail : oybarchin4909@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu tezisdagi mahalliy Navbahor bentonitini kremnezem (SiO_2) bilan modifikatsiyalash orqali yangi kompozit material olishning nazariy asoslari tadqiq etilgan. Tadqiqotda kremnezem nanozarralarining bentonit qatlamlari orasiga interkalyatsiyasi natijasida materialning g‘ovaklik hajmi va termik barqarorligi ortishi prognoz qilingan. Nazariy hisoblar shuni ko‘rsatadiki, hosil bo‘lgan kompozitning sirt yuzasi sof bentonitga nisbatan 2,5–3 barobar yuqori bo‘lib, suvli muhitda og‘ir metall ionlarini samarali adsorbsiya qilish imkonini beradi.*

***Kalit so‘zlar:** Navbahor bentoniti, kremnezem, kompozit, modifikatsiyalash, interkalyatsiya, adsorbsiya, solishtirma sirt yuzasi, termik chidamlilik.*

***Аннотация.** В данной работе исследованы теоретические основы получения нового композитного материала путём модификации местного Навбахорского бентонита кремнезёмом (SiO_2). В исследовании прогнозируется*

увеличение объёма пористости и термической устойчивости материала в результате интеркаляции наночастиц кремнезёма в межслоевые пространства бентонита. Теоретические расчёты показывают, что удельная поверхность полученного композита в 2,5–3 раза выше по сравнению с чистым бентонитом, что обеспечивает эффективную адсорбцию ионов тяжёлых металлов в водной среде.

Ключевые слова: *Навбахорский бентонит, кремнезём, композит, модификация, интеркаляция, адсорбция, удельная поверхность, термическая устойчивость.*

Abstract. *This thesis investigates the theoretical foundations for obtaining a new composite material by modifying local Navbahor bentonite with silica (SiO₂). The study predicts an increase in pore volume and thermal stability of the material as a result of the intercalation of silica nanoparticles into the interlayer spaces of bentonite. Theoretical calculations show that the specific surface area of the resulting composite is 2.5–3 times higher than that of pure bentonite, enabling efficient adsorption of heavy metal ions in aqueous environments.*

Keywords: *Navbahor bentonite, silica, composite, modification, intercalation, adsorption, specific surface area, thermal stability.*

Zamonaviy kimyoviy texnologiyada tabiiy minerallarni modifikatsiyalash orqali ularning funksional imkoniyatlarini kengaytirish muhim vazifalardan biridir. Hozirgi vaqtda sanoat chiqindilarini tozalash va neft mahsulotlarini qayta ishlashda yuqori samarali adsorbentlarga boʻlgan talab ortib bormoqda. Mahalliy Navbahor bentonitlari oʻzining qatlamli strukturasi va yuqori ion almashinuvchanlik xususiyati bilan ajralib turadi. Biroq, sof bentonitning suvli muhitda haddan tashqari shishishi va mexanik mustahkamligining pastligi uning texnologik jarayonlarda keng qoʻllanilishini cheklaydi. Kremnezem (SiO₂) bilan modifikatsiyalash — bu muammoning nazariy jihatdan eng maqbul yechimidir. Kremnezem bentonit qatlamlari orasida oʻziga xos

“tirgak” (pillar) vazifasini o‘tab, materialning g‘ovaklik hajmini oshiradi va uni deformatsiyadan himoya qiladi [1].

Bentonit va kremnezem asosidagi kompozitning shakllanishi bir necha bosqichli fizik-kimyoviy jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Nazariy jihatdan, bentonitning asosiy minerali montmorillonitning manfiy zaryadlangan sirtlari kremnezem zolining gidrofil guruhlari bilan o‘zaro ta’sirlashadi. Sintez jarayonida kremnezem nanozarralarining bentonit qatlamlari orasiga interkalyatsiyasi (kirib borishi) natijasida “ustunli” struktura shakllanadi. Ushbu jarayon materialning solishtirma sirt yuzasini keskin oshishiga olib kelishi kutilmoqda. Nazariy hisob-kitoblar shuni ko‘rsatadiki, kremnezem kiritilishi natijasida olingan kompozitning sirt yuzasi sof bentonitga nisbatan 2,5–3 barobar yuqori bo‘ladi [2].

Nazariy modellashtirish natijasida kompozitning quyidagi xossalarga ega bo‘lishi prognoz qilinmoqda: Strukturaviy Barqarorlik: Kremnezemning bentonit karkasiga integratsiyasi natijasida materialning termik chidamliligi oshadi. Bu 500–600°C haroratgacha material g‘ovaklarining yopilib qolmasligini ta’minlaydi. Selektiv Adsorbsiya: Kompozit sirtida kremnezemning gidroksil (–OH) guruhlari va bentonitning almashinuvchi kationlari hisobiga yangi faol markazlar hosil bo‘ladi. Bu markazlar suvli eritmalardagi og‘ir metall ionlarini (masalan, Cu, Zn ionlari) yuqori selektivlik bilan tutib qolish imkonini beradi [3].

Mexanik Mustahkamlik: Kremnezem komponenti materialning granula holatidagi mustahkamligini oshiradi, bu esa uni dinamik sharoitdagi filtrlarda uzoq muddat (bir necha sikl) davomida qayta regeneratsiya qilib ishlatish imkonini beradi.

Xulosa

Olib borilgan nazariy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, mahalliy Navbahor bentoniti va kremnezem asosida yangi turdagi kompozit material olish ilmiy jihatdan to‘liq asoslangan. Ushbu material nafaqat yuqori adsorbsion sig‘imga, balki yaxshilangan mexanik va termik xossalarga ham ega bo‘ladi. Bu esa kelajakda mahalliy

xomashyodan yuqori texnologik sorbentlar ishlab chiqarish uchun poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. **Agzamxo‘jayev A. A.** O‘zbekiston bentonitlari va ularning adsorbsion xossalari. – Toshkent: Fan, 2018. – 120 b.
2. **Yuan P., et al.** Structural and textural analysis of silica-modified bentonite // Applied Clay Science. – 2019. – Vol. 172. – P. 120–128.
3. **Nurmurodov T. I.** Mahalliy mineral xomashyolar asosida kompozitsion sorbentlar olish: Monografiya. – Navoiy, 2022. – 145 b.

ТЕХНОЛОГИИ ИИ В КИНО: МОНТАЖ, ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ПОСТПРОДАКШН

Хасанова Камила

Ташкентский университет информационных технологий

имени Мухаммада ал-Хоразмий

e-mail: selfdigitalised@gmail.com

***Аннотация.** Область кино- и телевизионного монтажа переживает стремительное развитие благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые произвели настоящую трансформацию в методах работы и качестве продукции. Данное исследование направлено на изучение различных применений ИИ в процессах монтажа, таких как автоматическая классификация сцен, цветокоррекция, монтаж изображения и звука,*

производство визуальных эффектов, а также автоматизация некоторых сложных этапов работы. В исследовании рассматриваются наиболее выдающиеся используемые технологии и обсуждается влияние ИИ на творческую роль режиссера монтажа, рынок труда, а также технические и этические проблемы, которые могут сопровождать внедрение этой технологии.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, кино- и телевизионный монтаж, виртуальное производство, монтаж на основе ИИ, VFX (визуальные эффекты), постпродакшн,

Abstract. *The field of film and television editing is experiencing rapid development thanks to the introduction of artificial intelligence (AI) technologies, which have revolutionized work methods and production quality. This study examines the various applications of AI in editing processes, such as automatic scene classification, color correction, image and sound editing, visual effects production, and the automation of certain complex workflows. The study examines the most prominent technologies used and discusses the impact of AI on the creative role of the editor, the labor market, and the technical and ethical challenges that may accompany the implementation of this technology.*

Keywords: *Artificial intelligence, film and television editing, virtual production, AI-based editing, VFX (visual effects), postproduction.*

Annotatsia. *Kino va televideniye montaji sohasi ish usullari va ishlab chiqarish sifatini inqilob qilgan sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining joriy etilishi tufayli jadal rivojlanmoqda. Ushbu tadqiqotda AIning turli xil qo'llanilishi, masalan, avtomatik sahna tasnifi, ranglarni to'g'rilash, tasvir va ovozni tahrirlash, vizual effektlar ishlab chiqarish va ayrim murakkab ish jarayonlarini avtomatlashtirish o'rganiladi. Tadqiqotda eng ko'zga ko'ringan texnologiyalar o'rganiladi va AIning muharrirning ijodiy roliga, mehnat bozoriga va ushbu texnologiyani amalga oshirish bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan texnik va axloqiy muammolarga ta'siri muhokama qilinadi.*

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, kino va televideniye montaji, virtual ishlab chiqarish, AI asosidagi montaj, VFX (vizual effektlar), postprodakshn.

Введение.

Индустрия кино и телевидения за последние десятилетия стала свидетелем огромных трансформаций. Одним из ярких драйверов этих изменений стал технологический прогресс, который не только изменил творческие инструменты, но и переопределил отношения между человеком и изображением, визуальным повествованием и способами рассказывания историй в сериалах и фильмах. Сегодня искусственный интеллект (ИИ) становится ключевым двигателем этой трансформации, все активнее вмешиваясь в процесс монтажа: от последовательности сцен до цветокоррекции и дизайна эффектов. Это «проложило путь к автоматизированным техникам монтажа и новым концептуализациям человеческих отношений с изображением» [1].

Важность ИИ в этом контексте подчеркивается постоянной потребностью в выполнении высококачественной работы в рекордные сроки в сочетании с бюджетными ограничениями и меняющимися ожиданиями аудитории. ИИ начал функционировать не просто как вспомогательный инструмент, а как активный участник кинематографического и телевизионного творчества. Это поднимает фундаментальные вопросы о будущем индустрии и влиянии этих технологий на суть художественного произведения.

Проблема исследования

Наш современный мир определяется технологиями и современными индустриями, которые явно повлияли на жизнь и благополучие человека, стимулируя поиск более эффективных средств комфорта и удовольствия. Мир пережил несколько промышленных революций, от первой в Англии, которая была сосредоточена на автоматизации производства и увеличении прибыли, до

Четвертой промышленной революции, которая представляет собой совершенно иную модель как симбиоз физического, цифрового и биологического миров.

В контексте этой современной революции представляется, что «интеграция искусственного интеллекта и робототехники в нашу повседневную жизнь ускоряется быстрыми темпами, до такой степени, что они станут неотъемлемой частью всего, что мы используем в повседневной жизни, такого как бытовая техника, автомобили, датчики и дроны» [2].

Основываясь на этом, текущая проблема исследования коренится в применении ИИ в кино- и телевизионном монтаже. ИИ представляет собой научную систему, включающую производственные и инженерные методы, называемые «интеллектуальными программами». Несмотря на значительное расширение использования ИИ в процессах монтажа, сохраняется пробел в знаниях относительно эффективности этих технологий в улучшении творческих процессов, с одной стороны, и их влияния на человеческий персонал и традиционные навыки, с другой. Кроме того, существуют технические и этические проблемы, связанные с качеством результатов, правами интеллектуальной собственности и будущим рабочих мест в этом секторе. Таким образом, текущая проблема исследования представляет собой попытку ответить на следующий вопрос: В какой степени возможно применять искусственный интеллект в кино- и телевизионном монтаже?

Искусственный интеллект: Ключевые концепции

Новая научная революция, движимая развитием ИИ в последние десятилетия, высвободила ошеломляющий спектр возможностей, включая раскрытие генетических секретов и разгадку тайн человеческого мозга. Эти новые технологии стремятся найти более быстрые, эффективные и интеллектуальные способы выполнения различных повседневных задач или, в других случаях, разработать ИИ, превосходящий человеческий интеллект.

Искусственный интеллект (ИИ) — одна из наук, являющихся результатом современной технологической революции, направленная на понимание природы человеческого интеллекта путем создания компьютерных программ, способных имитировать разумное поведение человека, такое как способность мыслить, учиться на прошлом опыте или другие когнитивные процессы. ИИ также направлен на создание систем, обладающих интеллектом и ведущих себя подобно людям с точки зрения обучения и понимания. ИИ определяется как область, изучающая проектирование систем и программного обеспечения, способных имитировать разумное поведение человека, такое как обучение, рассуждение, планирование, обработка языка и принятие решений. Машинное обучение и искусственные нейронные сети считаются наиболее важными фундаментальными концепциями, способствовавшими развитию ИИ в последние десятилетия [3]. ИИ также определяется как раздел компьютерных наук, целью которого является создание интеллектуальных машин, имитирующих поведение человека. Это делается путем понимания и вывода методов человеческого мышления и преобразования их в компьютерные программы, которые позволяют приложениям развивать логические рассуждения для решения проблем, а также измерять и анализировать обратную связь [4].

ИИ в кино- и телевизионном визуальном дискурсе

Искусственный интеллект представляет собой фундаментальный сдвиг во многих отраслях и оказал значительное влияние на кино- и телевизионный сектор, внедрив новые концепции и инструменты, которые меняют способы производства, распространения и потребления контента.

ИИ принес значительное развитие в индустрию визуального дискурса благодаря своим важнейшим инструментам, а именно компьютерному зрению, которое «направлено на то, чтобы позволить устройствам и системам понимать, интерпретировать и извлекать информацию из визуального мира, который

включает цифровые изображения, видео и любые другие визуальные входные данные». Благодаря своей способности анализировать визуальные данные с высокой точностью, автоматически генерировать контент, автоматизировать процессы и снижать затраты, это качественный скачок в обработке визуальных данных. «Инструменты ИИ могут анализировать огромные объемы данных со скоростью, превышающей человеческие возможности, что позволяет быстро и эффективно анализировать информацию с помощью анализа больших данных, прогнозирования поведения и обеспечивает немедленную персонализацию» [5].

Применение ИИ в монтаже кино.

Искусственный интеллект является одним из современных инструментов, который произвел революцию в кино- и телеиндустрии, особенно в процессах монтажа, которые когда-то требовали значительного времени и усилий. ИИ помогает упростить и ускорить эти процессы, а также улучшить качество конечного продукта и открыть новые творческие горизонты. Ниже представлен научный и академический обзор наиболее важных применений ИИ в кино- и телевизионном монтаже и их использования.

1. Ускорение и улучшение процесса монтажа с помощью автоматического анализа сцен

Монтаж — один из самых трудоемких и сложных процессов в кинопроизводстве, поскольку требует просмотра и анализа всего отснятого материала (рашей) и множества дублей для выбора наиболее подходящих. Именно здесь проявилась роль ИИ, автоматизирующего задачи, которые раньше отнимали у режиссера монтажа много времени и усилий. ИИ автоматически понимает содержание сцены с помощью алгоритмов глубокого обучения, определяя наиболее привлекательные и качественные кадры среди рашей и предлагая лучшие кадры для сохранения, удаляя ненужные или повторяющиеся, такие как дрожание камеры или неуместные паузы в диалоге. Это способствует ускорению процесса выбора, нарезки и первоначальной сборки фильма.

«Алгоритмы могут предложить оптимальную последовательность кадров в соответствии с ритмом сцены, сюжетом или даже эмоциями, запечатленными на лицах актеров в структуре фильма, чтобы облегчить архивирование и упорядочивание материалов в монтажной работе» [6].

Например, в фильме «Всё везде и сразу» (2022), который характеризуется частыми переходами между параллельными мирами, команда монтажеров столкнулась с огромной проблемой организации сотен кадров, различающихся по визуальному стилю, времени и месту действия. В одной сцене главная героиня переходит через более чем 20 различных визуальных измерений менее чем за 30 секунд. Раньше такой тип сцены требовал утомительных процессов ручного монтажа, включая ручную категоризацию кадров по местоположению, костюму, освещению и ритму, чтобы обеспечить плавный переход между вселенными. Чтобы ускорить этот процесс, команда использовала инструменты ИИ, такие как Runway ML и Neural Engine от DaVinci Resolve. Система автоматически анализировала кадры, классифицировала их по типу (экшн-сцена, диалог, сильные эмоции) и предлагала временное расположение, соответствующее нарастанию драматического ритма. ИИ также помогал находить наиболее подходящие склейки между кадрами на основе ракурсов камеры и выражений лиц, сокращая трудоемкие пробы и ошибки, необходимые при ручном монтаже. Эта технология не только сэкономила время, но и улучшила качество конечного результата, так как помогла представить визуально сложную сцену ясно и плавно. Этот случай подтверждает, как ИИ стал эффективным инструментом для сокращения времени монтажа и улучшения его результатов, особенно в сценах, требующих множества ракурсов или быстрых временных и визуальных переходов.

2. Улучшение качества визуального производства и эффектов

ИИ помогает улучшить качество изображения, цветокоррекцию и удаление недостатков. Это достигается путем удаления шумов, улучшения освещения,

повышения разрешения старых изображений до качества 4К и 8К, а также применения продвинутых визуальных эффектов с большей точностью и эффективностью. Это включает последовательную цветокоррекцию между разными кадрами и создание реалистичных эффектов или изменение фона наиболее подходящими способами, что повышает профессионализм создаваемого изображения и обеспечивает визуальную гармонию в конечной работе.

3. Продвинутое визуальные эффекты (VFX) с использованием технологий омоложения (De-aging) и CGI

«ИИ может создавать потрясающие визуальные эффекты быстрее и эффективнее, такие как рендеринг и манипуляции с изображениями». Техники омоложения с помощью ИИ являются одними из его самых выдающихся применений, позволяя цифровым способом омолаживать внешность актеров, чтобы представить их в разном возрасте. Это было знаменито сделано в фильме «Ирландец» (2019), снятом и спродюсированном Мартином Скорсезе, который является ярким примером использования ИИ в монтаже и визуальных эффектах, особенно в «технике цифрового омоложения главных актеров, таких как Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пешо, чтобы показать их в разные десятилетия их жизни». Процесс включал специальную камерную систему, состоящую из трех синхронизированных камер (одна центральная и две боковые), а также анализ тысяч фотографий актеров из их предыдущих фильмов в разном возрасте. Этот массивный анализ визуальных данных, поддерживаемый ИИ, позволил точно применить технику омоложения. Этот пример иллюстрирует, как ИИ может преодолеть временные и физические ограничения в кинопроизводстве, предоставляя режиссерам беспрецедентную повествовательную гибкость. В то время как творческая цель состояла в том, чтобы убедительно показать актеров в разном возрасте, традиционные методы потребовали бы сложного грима, привлечения более молодых актеров или дорогостоящих ручных визуальных

эффектов. Решение на основе ИИ, путем анализа огромных визуальных данных и применения алгоритмов омоложения, достигло высокого визуального реализма со значительной экономией средств и времени по сравнению с традиционными методами, открывая путь для историй, которые ранее были невозможны.[7]

Эволюция техник CGI (изображений, сгенерированных компьютером) с использованием ИИ также произвела революцию в киноиндустрии, особенно в монтаже. Стало возможным «создавать очень реалистичных цифровых персонажей, которые имитируют человеческую мимику, позволяя оживлять умерших актеров или заменять актеров в опасных сценах, а также улучшать синхронизацию губ для большей реалистичности». Раньше смерть актера до завершения всех сцен в драматическом произведении была катастрофической проблемой, ставящей производственную группу перед серьезной дилеммой: либо найти слабое сценарное решение, либо отменить все сцены умершего актера и переснять роли с другим актером. Теперь, благодаря технологии CGI, съемочная группа может продолжить съемку сцен драматического произведения. Так было сделано в сериале «Ba'ena Imeen» (2024) режиссера Тарека Рефаата, где методы ИИ использовались для завершения роли артиста Тарека Абдель Азиза, скончавшегося во время съемок до завершения его сцен. ИИ использовался для создания цифровой модели лица покойного артиста с использованием архивных кадров и фотографий из ранее снятых сцен и для корректировки его выражений (гнев, печаль, радость, удивление). Эта модель была применена к актеру-дублеру для создания визуального присутствия умершего актера. Кроме того, голос Тарека Абдель Азиза был клонирован с помощью ИИ путем обучения модели его тону и ритму голоса с использованием предыдущих записей, а затем автоматической генерации требуемых диалогов. Эта техника помогла сохранить непрерывность сюжета без необходимости удалять персонажа или переписывать события.

4. Редактирование звука и синтез звука

ИИ предоставляет передовые решения в редактировании и синтезе звука, такие как удаление фонового шума, улучшение качества звука и генерация цифровых звуков, соответствующих сценам. Это повышает качество звука в кино- и телепроизводстве и делает процесс более эффективным. Он также может предлагать или координировать подходящие саундтреки на основе настроения и тона видео, добавляя эмоциональное измерение работе. «Эффективное улучшение качества звука снижает сложность и время, необходимое для достижения профессионального качества звука». В то время как ручное редактирование звука требует значительного опыта и длительного времени для удаления шума и балансировки уровней, ИИ может анализировать звуковые волны, автоматически идентифицировать и удалять шум, а также регулировать уровни для обеспечения согласованности. Это не только улучшает качество конечного продукта, но и значительно ускоряет этап постпродакшна звука, снижая затраты и делая профессиональное производство доступным для большего числа создателей. Запись этих звуков из разных источников требует времени и передовых систем записи. Применение подчеркивает способность ИИ сохранять художественное наследие и преодолевать человеческие ограничения. Столкнувшись с проблемой неспособности главного актера выступать вокально, ИИ смог проанализировать предыдущие образцы голоса актера и сгенерировать новый голос, точно имитирующий его оригинальный голос. Этот процесс привел к непрерывности персонажа и художественного исполнения, добавив новое измерение в возможности кинопроизводства по преодолению неожиданных препятствий. В фильме «Бэтмен» (2022) композитор, лауреат премии «Оскар», Майкл Джаккино использовал инструменты ИИ для создания некоторых мрачных и захватывающих музыкальных произведений в фильме. Это подчеркивает роль ИИ в содействии творческим процессам даже в таких областях, как сочинение музыки.

5. Моделирование толпы: Моделирование толпы опирается на ИИ для создания цифровых агентов, следующих простым поведенческим правилам. Эти модели могут имитировать стайное поведение или реагировать на стимулы окружающей среды, что заставляет их казаться действующими естественно и реалистично. Специализированные программные инструменты, такие как Golaem и Massive, используют ИИ для заполнения сцен динамичной и реалистичной толпой, уменьшая потребность в большом количестве статистов и подчеркивая эффективность производства, которую предлагает ИИ. Эти инструменты экономят время и усилия, так как сложные толпы могут быть сгенерированы за часы вместо недель.

6. Цифровые дублеры: Цифровой дублер — это полная и детальная компьютерная версия актера. Эти копии используются в опасных или невозможных сценах, или для оживления персонажей, которых невозможно снять в реальности. Успех этой техники заключается в ее способности «скрывать» эффекты, заставляя зрителя поверить, что то, что он видит, — это реальные и подлинные кадры. В фильме «Топ Ган: Мэверик» (2022) цифровые дублеры использовались для искусного смешивания виртуальной реальности до такой степени, что зрители не могли отличить их от реального исполнения. В некоторых сценах полета реальные актеры были вырезаны из фона самолета и повторно интегрированы в полностью цифровую кабину с компьютерными эффектами для других самолетов, что позволило снимать опасные или логистически невозможные сцены. В фильме «Аватар: Путь воды» (2022) использовались сложные техники моделирования перформанса, поддерживаемые интеллектуальными алгоритмами, для обучения моделей ИИ на мимике актеров, что позволило интегрировать реальную игру (на суше и в воде) с полностью цифровыми персонажами. Даже в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), который славился использованием практических эффектов, профессиональные визуальные уловки использовались для более чем 2000

кадров с визуальными эффектами, включая цифровых дублеров и толпы в сценах песчаной бури, подтверждая, что интеграция цифровых технологий стала необходимой для создания реалистичных фильмов.

Заключение

Искусственный интеллект произвел революцию в мире монтажа, превратив его из чисто ручного процесса в процесс, расширенный с помощью машин, что привело к беспрецедентному повышению эффективности, скорости производства и экономии средств. Эта исследовательская работа резюмирует основные сдвиги, вызванные ИИ в киноиндустрии, а именно автоматизацию задач монтажа — таких как выбор кадров, цветокоррекция и редактирование звука — и улучшение творческих процессов, таких как генерация контента, продвинутые визуальные эффекты, омоложение, создание реалистичных исторических миров и моделирование эпических батальных сцен. Эти технологии выходят за рамки простых визуальных эффектов, становясь неотъемлемой частью творческого процесса, повышая эффективность производства и расширяя границы визуального повествования.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. **Freotech.** Artificial Intelligence in Film Production: From Scriptwriting to Intelligent Directing [Elektron resurs]. – 2025. – URL: <https://freotech.tech/>
2. **Li H., Cheng H. L., Smith A., Yu C.** Developing virtual production in the film industry over the past decade // International Conference on Cross-Cultural Design. – 2022. – 14. – P. 225.
3. **The visual image and its social impact in the upbringing of the child.** // Journal of College of Basic Education. – 2022. – 19(80). – P. 297–315.

4. **Veena A.** AI in filmmaking: new creative possibilities [Elektron resurs]. – Ultralytics, 2024.
5. **Mahmoud W. M.** Artificial intelligence in cinema and its adaptation to heritage themes // Journal of Heritage Design. – 2024. – 4(9). – P. 135.
6. **Whitby B.** Artificial intelligence. – 1st ed. – Cairo: Dar Al-Farouk for Cultural Investments, 2008. – P. 183–185.
7. **Zain I.** Fundamentals of television directing and editing. – Amman, 2011. – P. 205.

**EDUCATION IN MEDICAL
AND BIOLOGICAL
SCIENCES**

BIOLOGIYA TA'LIMIDA TADQIQOTGA ASOSLANGAN O'QITISH VA FORMATIV BAHOLASH INTEGRATSIYASI: METODIK MODEL

Abduraxmanova Iqbolxon Yulchiyevna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti 2-son akademik litseyi

abdurahmonova.iqbolxon@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqola biologiya ta'limida o'quvchilarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotga asoslangan o'qitish va formativ baholash integratsiyasiga oid metodik modelni ishlab chiqish hamda uning samaradorligini aniqlashga bag'ishlangan. Ishda kompetensiyaviy va tizimli-faoliyatli yondashuvlar asosida biologiya o'quv jarayoniga tadqiqotga yo'naltirilgan topshiriqlar joriy etildi, formativ baholashning diagnostik vositalari ishlab chiqildi.*

Taklif etilgan model muammoni aniqlash, gipoteza ilgari surish, tajribani rejalashtirish, kuzatish, ma'lumotlarni tahlil qilish va dalillarga asoslangan xulosa chiqarish bosqichlarini qamrab oladi hamda aniq baholash mezonlari, o'zaro baholash va refleksiya usullari bilan qo'llab-quvvatlandi. Natijalar o'quvchilarda ilmiy tafakkur, ma'lumotlarni grafik shaklda talqin etish va dalillarga asoslangan fikrlash ko'nikmalari rivojlanganini ko'rsatdi. Model biologiya darslarini loyihalash, topshiriqlar tizimini takomillashtirish va o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini baholashda qo'llash imkonini beradi.

***Kalit so'zlar:** tadqiqotchilik, formativ baholash, kompetensiya, metodika, baholash, diagnostika, refleksiya, integratsiya, tafakkur.*

***Аннотация.** Данная статья посвящена разработке методической модели, направленной на интеграцию исследовательски-ориентированного обучения и*

формативного оценивания для развития исследовательских компетенций учащихся в процессе обучения биологии, а также определению её эффективности. В работе на основе компетентностного и системно-деятельностного подходов в учебный процесс по биологии внедрены задания исследовательского характера и разработаны диагностические инструменты формативного оценивания.

Предложенная модель охватывает последовательные этапы учебной деятельности: постановку проблемы, выдвижение гипотезы, планирование эксперимента, наблюдение, анализ полученных данных и формулирование выводов на основе доказательств. Данный процесс поддерживается чёткими критериями оценивания, взаимным оцениванием и рефлексией. Полученные результаты показали развитие у учащихся элементов научного мышления, умений интерпретировать данные в графической форме и формулировать выводы на основе доказательств. Модель может быть использована при проектировании уроков биологии, совершенствовании системы учебных заданий и оценивании исследовательской деятельности учащихся.

Ключевые слова: исследовательская деятельность, формативное оценивание, компетенция, методика, оценивание, диагностика, рефлексия, интеграция, мышление.

Abstract. *This article is devoted to the development of a methodological model aimed at integrating inquiry-based learning and formative assessment for the development of students' research competence in biology education, as well as determining its effectiveness. Based on the competency-based and system-activity approaches, research-oriented tasks were introduced into the biology teaching process and diagnostic tools for formative assessment were developed.*

The proposed model covers consecutive stages of learning activity: problem identification, hypothesis formulation, experiment planning, observation, data analysis, and drawing evidence-based conclusions. This process is supported by clear

assessment criteria, peer assessment, and reflection. The results obtained indicate the development of students' elements of scientific thinking, their ability to interpret data in graphical form, and to formulate conclusions based on evidence. The model can be applied in designing biology lessons, improving the system of learning tasks, and assessing students' research activities.

Keywords: *research activity, formative assessment, competence, methodology, assessment, diagnostics, reflection, integration, thinking.*

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning ilmiy tafakkuri, mustaqil izlanish olib borish ko'nikmalari hamda dalillarga asoslangan qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Biologiya ta'limi mazmuni o'quvchilarning kuzatish, tajriba o'tkazish, ma'lumotlarni tahlil qilish va ilmiy xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish orqali ularning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirilishi lozim. Shu nuqtai nazardan, tadqiqotga asoslangan o'qitish yondashuvi hamda formativ baholash mexanizmlarini integratsiyalash biologiya darslarining didaktik samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi biologiya ta'limida o'quvchilarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi, tadqiqotga asoslangan o'qitish va formativ baholash integratsiyasiga tayangan metodik modelni ishlab chiqish hamda uning samaradorligini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot mazmuni O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni, umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari hamda kompetensiyaviy yondashuv asosidagi o'quv dasturlarida belgilangan talablarga muvofiq ishlab chiqildi. Mazkur qonunda ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, ta'lim natijalarini baholashning samarali mexanizmlarini qo'llash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-

son Farmonida xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi doirasida o'quvchilarning funksional savodxonligini oshirish, xalqaro baholash dasturlariga mos kompetensiyalarni shakllantirish va baholash tizimini takomillashtirish zarurligi ta'kidlangan.

Mavzuning dolzarbligi xalqaro ta'lim standartlari bilan ham belgilanadi. Xususan, PISA xalqaro tadqiqotlarida ilmiy savodxonlikni rivojlantirish, NGSS hamda Cambridge ta'lim dasturlarida tadqiqotga asoslangan o'qitish yondashuvini qo'llash va formativ baholashni o'quv jarayoniga integratsiyalash ustuvor yo'nalish sifatida qaralmoqda. Shu bois biologiya ta'limida tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan integrativ metodik model ishlab chiqish milliy ta'lim tizimini xalqaro talablarga moslashtirish nuqtai nazaridan muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Asosiy qism. Biologiya ta'limida tadqiqotga asoslangan o'qitish o'quvchilarda ilmiy tafakkur, muammoli vaziyatlarni hal etish, dalillarga asoslangan xulosa chiqarish hamda eksperimental faoliyatni rejalashtirish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim didaktik yondashuv sifatida e'tirof etiladi. Mazkur yondashuv o'quvchining amaliy faoliyatini markazga qo'yadi va bilimlarni tayyor shaklda berishdan ko'ra, ularni mustaqil izlanish orqali egallashni nazarda tutadi.

Xalqaro tadqiqotlarda (OECD, UNESCO, PISA baholash tizimlari) tabiiy fanlar ta'limining asosiy maqsadi o'quvchilarda ilmiy savodxonlikni shakllantirish ekani ta'kidlanadi. Ilmiy savodxonlik esa kuzatish, savol qo'yish, gipoteza ilgari surish, tajriba o'tkazish, ma'lumotlarni tahlil qilish va natijalarni izohlash kabi tadqiqotchilik amaliyotlari orqali rivojlanadi. Shu sababli biologiya ta'limida an'anaviy reproduktiv metodlardan kompetensiyaga yo'naltirilgan, faol va tadqiqotga asoslangan metodlarga o'tish dolzarb masala hisoblanadi.

Mazkur tadqiqot biologiya ta'limida tadqiqotga asoslangan o'qitish va formativ baholashni integratsiyalash orqali o'quvchilarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan metodik modelni ishlab chiqish va uning samaradorligini

aniqlashga yo'naltirildi. Tadqiqot kompetensiyaviy yondashuv, tizimli-faoliyatli yondashuv hamda konstruktivistik ta'lim nazariyasiga asoslandi. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi: pedagogik kuzatuv; tajriba-sinov ishlari; diagnostik testlar va topshiriqlar; formativ baholash vositalari; natijalarni statistik va sifat jihatdan tahlil qilish.

Ishlab chiqilgan metodik model o'zaro bog'liq besh komponentdan iborat:

Maqsadli komponent. O'quvchilarda ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirish, biologik jarayonlarni dalillarga asoslangan holda tushuntirish hamda mustaqil izlanish olib borish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Mazmun komponenti. Biologiya fanining kuzatish, tajriba o'tkazish, modellashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish kabi amaliy yo'nalishlari tadqiqot faoliyati bilan boyitildi. O'quv topshiriqlari muammoli vaziyatlar asosida ishlab chiqildi.

Faoliyamt komponenti. O'quvchilarning tadqiqot faoliyati quyidagi bosqichlarda tashkil etildi: muammoni aniqlash; tadqiqot savolini shakllantirish; gipoteza ilgari surish; tadqiqotni rejalashtirish; o'zgaruvchilarni aniqlash; kuzatish va ma'lumot yig'ish; natijalarni tahlil qilish; xulosa chiqarish; natijalarni taqdim etish va refleksiya.

Baholash komponenti. Har bir bosqich uchun aniq mezonlarga asoslangan formativ baholash vositalari ishlab chiqildi. Baholash quyidagi shakllarda amalga oshirildi: o'qituvchi tomonidan joriy baholash; o'zini o'zi baholash; o'zaro baholash. Baholash mezonlari tadqiqot jarayonining mantiqiy ketma-ketligini aks ettirib, o'quvchilarning kuchli va rivojlantirilishi zarur bo'lgan jihatlarini aniqlashga xizmat qildi.

Natija komponenti. Metodik modelni qo'llash natijasida o'quvchilarda quyidagi ko'nikmalar shakllanishi kutiladi: ilmiy savol qo'yish; dalillarga asoslangan fikrlash; eksperimentni mustaqil rejalashtirish; ma'lumotlarni tahlil qilish va grafiklarda ifodalash; ilmiy xulosa chiqarish; refleksiya qilish.

Tadqiqotga asoslangan o'qitishning samaradorligi o'quv jarayonida baholashning mazmuni va shakliga ham bevosita bog'liq. So'nggi yillarda pedagogik tadqiqotlarda summativ baholashdan ko'ra formativ baholashning ustuvorligi asoslab berilmoqda. Formativ baholash o'quvchilarning o'quv faoliyati jarayonida ularning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini aniqlash, tahlil qilish hamda keyingi o'qitish strategiyasini moslashtirish imkonini beradi. Mazkur baholash turi o'quvchiga o'z xatolarini anglash, o'zini o'zi baholash va refleksiya qilish orqali o'quv jarayonida mustaqil faoliyat yurituvchi o'quvchiga aylanishiga xizmat qiladi.

Milliy o'quv dasturlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, biologiya fanida kuzatish, tajriba o'tkazish, natijalarni jadval va diagrammalarda ifodalash, o'zgaruvchilarni aniqlash kabi tadqiqotchilik elementlari mavjud bo'lsa-da, ularni tizimli ravishda baholash mexanizmlari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Bu esa o'quvchilarda tadqiqotchilik kompetensiyasining izchil rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Shu nuqtai nazardan, tadqiqotga asoslangan o'qitish va formativ baholashni integratsiyalashgan holda qo'llash biologiya ta'limining samaradorligini oshirish, o'quvchilarda ilmiy tafakkur va mustaqil izlanish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim metodik shart hisoblanadi. Integratsiyalashgan yondashuv o'quv jarayonining barcha bosqichlarida — muammo qo'yishdan tortib natijalarni tahlil qilish va refleksiya qilishgacha — baholash mezonlarini qo'llash imkonini beradi.

Mazkur tadqiqot biologiya ta'limida tadqiqotga asoslangan o'qitish va formativ baholashni integratsiyalash orqali o'quvchilarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan metodik modelni ishlab chiqish va amaliyotda sinovdan o'tkazishga yo'naltirildi. Tadqiqot natijalari biologiya darslarida o'quvchilarning amaliy faoliyatini tashkil etish, ularni ilmiy izlanishga jalb etish hamda o'quv natijalarini mezonli baholashni yo'lga qo'yish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **O‘zbekiston Respublikasi.** Ta’lim to‘g‘risidagi Qonun. – Toshkent, 2020.
2. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti.** O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”. – Toshkent, 2019.
3. **OECD.** PISA 2018 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematics and Financial Literacy. – Paris: OECD Publishing, 2019.
4. **OECD.** The OECD Learning Compass 2030. – Paris: OECD Publishing, 2019.
5. **UNESCO.** Education for Sustainable Development: Learning Objectives. – Paris: UNESCO, 2017.
6. **Harlen W.** Working with Big Ideas of Science Education. – Trieste: IAP, 2015.
7. **Bybee R.W.** The BSCS 5E Instructional Model: Creating Teachable Moments. – Arlington: NSTA Press, 2015.
8. **Black P., Wiliam D.** Assessment and classroom learning // Assessment in Education. – 1998. – Vol. 5, No. 1. – P. 7–74.
9. **Bell R., Smetana L., Binns I.** Simplifying inquiry instruction // The Science Teacher. – 2005. – Vol. 72, No. 7. – P. 30–33.
10. **National Research Council.** Inquiry and the National Science Education Standards. – Washington, DC: National Academy Press, 2000.
11. **Abduqodirov A., Begmatov B.** Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2010.

**GUMANISTIK VA GESHTALT YONDASHUVLARDA
STRESSNI BOSHQARISH USULLARI**

Abulfayziyeva Zilola Axmadjonovna

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xayfsizligi universiteti

abulfayziyevazilola@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy psixoterapiyaning uchta asosiy yo'nalishi - kognitiv-bihevorial terapiya, gumanistik psixologiya va geshtalt-terapiya - doirasida stressni boshqarish usullari tahlil qilingan. Tadqiqotda har bir yondashuvning nazariy asoslari, stress konsepsiyasi va amaliy intervensiya texnikalari batafsil ko'rib chiqilgan. Kognitiv-bihevorial terapiya stressni kognitiv buzilishlar va noadaptiv xulq-atvor natijasiko'rib, kognitiv restrukturizatsiya, bihevorial eksperimentlar va relaksatsiya texnikalarini taklif etadi. Gumanistik yondashuv stressni shaxsning ichki nomuvofiqlik va qondirilmagan ehtiyojlar natijasi sifatida tushunadi hamda terapevtik munosabatlar va o'z-o'zini qabul qilishga e'tibor beradi. Geshtalt-terapiya esa stressni kontakt buzilishlari va tugallanmagan vaziyatlar bilan bog'laydi, eksperimental texnikalar va hozirgi moment tajribasiga yo'naltirilgan usullarni qo'llaydi.

Kalit sozlar: *stress, stressni boshqarish, kognitiv-bihevorial terapiya, gumanistik psixologiya, geshtalt-terapiya, kognitiv restrukturizatsiya, mijoz-markazli terapiya, kontakt buzilishlari, psixoterapiya, oz-ozini aktualizatsiya, relaksatsiya texnikalari, empatiya, hozirgi moment, terapevtik munosabatlar, integrativ yondashuv.*

Аннотация. *В данной статье анализируются методы управления стрессом в рамках трех основных направлений современной психотерапии: когнитивно-поведенческой терапии, гуманистической психологии и гештальт-*

терапии. В исследовании подробно рассматриваются теоретические основы каждого подхода, концепция стресса и практические техники интервенции. Когнитивно-поведенческая терапия рассматривает стресс как результат когнитивных искажений и неадаптивного поведения, предлагая когнитивную реструктуризацию, поведенческие эксперименты и техники релаксации. Гуманистический подход понимает стресс как следствие внутренней несогласованности личности и неудовлетворенных потребностей, уделяя внимание терапевтическим отношениям и самопринятию. Гештальт-терапия связывает стресс с нарушениями контакта и незавершенными ситуациями, применяя экспериментальные техники и методы, ориентированные на опыт настоящего момента.

Ключевые слова: *стресс, управление стрессом, когнитивно-поведенческая терапия, гуманистическая психология, гештальт-терапия, когнитивная реструктуризация, клиент-центрированная терапия, нарушения контакта, психотерапия, самоактуализация, техники релаксации, эмпатия, настоящий момент, терапевтические отношения, интегративный подход.*

Abstract. *This article analyzes stress management methods within three major approaches of contemporary psychotherapy: cognitive-behavioral therapy, humanistic psychology, and gestalt therapy. The research comprehensively examines the theoretical foundations of each approach, stress conceptualization, and practical intervention techniques. Cognitive-behavioral therapy views stress as a result of cognitive distortions and maladaptive behavior, offering cognitive restructuring, behavioral experiments, and relaxation techniques. The humanistic approach understands stress as a consequence of personal incongruence and unmet needs, emphasizing therapeutic relationships and self-acceptance. Gestalt therapy connects stress with contact disturbances and unfinished situations, applying experimental techniques and methods oriented toward present-moment experience.*

Keywords: *stress, stress management, cognitive-behavioral therapy, humanistic psychology, gestalt therapy, cognitive restructuring, client-centered therapy, contact disturbances, psychotherapy, self-actualization, relaxation techniques, empathy, present moment, therapeutic relationships, integrative approach.*

Zamonaviy jamiyatda stress muammosi tobora dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, stress XXI asrning eng keng tarqalgan psixologik muammolaridan biri hisoblanadi¹. Inson hayotining barcha sohalarida - professional faoliyat, oilaviy munosabatlar, ijtimoiy aloqalar - stress omillari mavjud bo'lib, ularning ta'siri shaxsning psixologik va fiziologik holatiga salbiy oqibatlar keltirib chiqarishi mumkin.

Stressni boshqarish masalasi turli psixoterapevtik maktablar tomonidan o'ziga xos yondashuvlar asosida o'rganilgan. Ushbu maqolada biz kognitiv-bihevorial terapiya (KBT), gumanistik psixologiya va geshtalt-terapiya kabi asosiy yo'nalishlar doirasida stressni boshqarish usullarini taqqoslash va tahlil qilish maqsadini ko'zlaymiz.

Maqolaning dolzarbliigi shundaki, har bir yondashuv stress fenomenini turlicha tushunadi va shunga mos ravishda turli xil intervensiya strategiyalarini taklif etadi. Ushbu yondashuvlarning nazariy asoslari va amaliy texnikalarini chuqur tahlil qilish psixologlar, psixoterapevtlar va maslahatchilar uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Maqolaning maqsadi: Kognitiv-bihevorial, gumanistik va geshtalt yondashuvlarda stressni boshqarish usullarining nazariy asoslari va amaliy texnikalarini qiyosiy tahlil qilish.

Maqola vazifalari:

1. Har bir yondashuvda stress konsepsiyasining nazariy asoslarini aniqlash;
2. Kognitiv-bihevorial terapiyada qollaniladigan stress boshqaruv texnikalarini tavsiflash;
3. Gumanistik yondashuvning stressga qarash nuqtai nazarini ochib berish;

¹ World Health Organization. (2022). Stress and mental health: Global perspectives. WHO Press.

4. Geshtalt-terapiyada stress bilan ishlash usullarini tahlil qilish;
5. Ushbu yondashuvlarning oxshash va farqli jihatlarini aniqlash.

Kognitiv-biheviorial terapiya XX asrning 60-yillarida Aaron Beck va Albert Ellis tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u ikki asosiy yo'nalish - biheviorizm va kognitiv psixologiya - sintezi asosida shakllangan². KBT asosiy postulati shundan iboratki, inson his-tuyg'ulari va xatti-harakatlari bevosita voqealarning o'ziga emas, balki ushbu voqealarga nisbatan shakllanadigan fikrlar va e'tiqodlarga bog'liq.

Stress kontekstida kognitiv model quyidagi sxemani taklif etadi: stress omili → kognitiv baholash → emotsional va fiziologik javob → xulq-atvor reaksiyasi. Ushbu zanjirda markaziy o'rin kognitiv baholash jarayoniga tegishli. Richard Lazarus va Susan Folkman tomonidan ishlab chiqilgan transaksion stress modeli ham ushbu fikrni qo'llab-quvvatlaydi: stress faqat tashqi omillar bilan emas, balki shaxsning ushbu omillarni qanday idrok etishi va baholashi bilan belgilanadi³.

Kognitiv buzilishlar (cognitive distortions) stress rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Beck tomonidan tasniflangan asosiy kognitiv buzilishlar qatoriga quyidagilar kiradi: Hamma yoki hech narsa fikrlash (all-or-nothing thinking) - vaziyatni faqat qora yoki oq rangda ko'rish; Haddan tashqari umumlashtirish - bitta salbiy voqeani umuman qoidaga aylantirish; Mental filtr - faqat salbiy jihatlariga e'tibor berish; Ijobiyini inkor etish - ijobiy tajribalarni ahamiyatsiz deb hisoblash; Shoshilinch xulosa - yetarli dalillarsiz salbiy xulosalar chiqarish; Katastrofalashtirish - vaziyatni haqiqatdan ham yomonroq tasavvur qilish⁴. Ushbu kognitiv buzilishlar stress holatlarini kuchaytiradi va odamni adaptiv yechimlar topishdan mahrum qiladi.

KBT doirasida stressni boshqarish uchun keng ko'lamlı texnikalar majmui ishlab chiqilgan. Quyida eng samarali usullarni ko'rib chiqamiz.

² Beck, A. T. (1976). *Cognitive therapy and the emotional disorders*. International Universities Press

³ Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company.

⁴ Beck, J. S. (2011). *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond* (2nd ed.). Guilford Press.

Kognitiv restrukturizatsiya - bu texnika stress keltirib chiqaradigan noto'g'ri fikrlarni aniqlash va ularni realroq, adaptiv kognitiv sxemalarga o'zgartirish jarayonidan iborat. Jarayon quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: Avtomatik fikrlarni aniqlash - stress paytida paydo bo'ladigan spontan, ko'pincha ongsiz fikrlarni anglash; Dalillarni to'plash - ushbu fikrlarni qo'llab-quvvatlaydigan va inkor etadigan faktlarni tekshirish; Alternativ tushuntirishlarni topish - vaziyatga boshqa nuqtai nazardan qarash; Yangi, muvozanatli fikrlarni shakllantirish va mustahkamlash⁵. Masalan, "Men bu vazifani hech qachon bajara olmayman" degan fikr "Bu vazifa qiyin, lekin bosqichma-bosqich yondashsam, uni bajarishim mumkin" ga o'zgartirilishi mumkin.

Sokratik soroq-javob usuli- bu klient o'z fikrlarini tanqidiy baholashga yordam beradigan maqsadli savollar ketma-ketligi. Asosiy savollar: Bu fikr qanchalik haqiqatga mos keladi? Bu fikrni qo'llab-quvvatlaydigan dalillar qanday? Eng yomon variant nima bo'lishi mumkin va men bilan nima sodir bo'ladi? Eng yaxshi variant nima? Eng real variant nima? Agar do'stimda shunday vaziyat bo'lsa, men unga nima deyman?

Progressiv mushak relaksatsiyasi (PMR)- Edmund Jacobson tomonidan ishlab chiqilgan texnika bo'lib, u mushak guruhlarini ketma-ket zo'riqtirish va bo'shashtirish orqali jismoniy va psixologik taranglikni kamaytiradi. Texnika quyidagi printsipga asoslanadi: mushaklar zo'riqishi kamayganida, ruhiy taranglik ham pasayadi.

Muammo hal qilish konikmalari(Problem-Solving Skills Training) - stress keltirib chiqaradigan muammolarni tizimli ravishda hal qilish uchun tuzilgan yondashuv: Muammoni aniq belgilash; Barcha mumkin bo'lgan yechimlarni ro'yxatlash; Har bir yechimning afzalliklari va kamchiliklarini baholash; Eng maqbul yechimni tanlash; Amalga oshirish rejasini tuzish; Natijalarni baholash va zarur o'zgartirishlar kiritish.

Gumanistik psixologiya XX asrning 50-60-yillarida psixoanalizga va bihevizmga alternativa sifatida paydo bo'lgan. Ushbu yo'nalishning asoschilari Abraham Maslow, Carl Rogers va Rollo May inson tabiatiga optimistik qarashni ilgari surdilar.

Gumanistik psixologiyaning asosiy printsiplari: Holistik yondashuv - inson yaxlit shaxs sifatida qaraladi, uning biologik, psixologik, ijtimoiy va ma'naviy jihatlarini ajratib bo'lmaydi; Fenomenologik qarash - har bir insoning sub'ektiv tajribasi noyob va qadrlil; terapevt mijozning ichki dunyosini tushunishga harakat qiladi; O'z-o'zini aktualizatsiya tendensiyasi - har bir inson ichida o'sish, rivojlanish va o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun tabiiy intilish mavjud; Shaxsiy mas'uliyat - inson o'z hayoti va tanlovlari uchun mas'uldir; Hozirgi vaqtga yo'naltirilganlik - o'tmish va kelajakdan ko'ra, "hozir va bu erda" muhimroq⁵.

Carl Rogers tomonidan ishlab chiqilgan mijoz-markazli (yoki shaxsga yo'naltirilgan) terapiya gumanistik yondashuvning eng ta'sirli shakllaridan biridir. Rogersning asosiy g'oyasi shundan iboratki, har bir inson o'z-o'zini tuzatish va o'sish uchun zarur resurslar va qobiliyatlarga ega.

Stress kontekstida Rogers kongruensiya (muvofiqlik) va inkongruensiya (nomuvofiqlik) konsepsiyasini taklif etadi. Inkongruensiya - bu shaxsning ideal "men"i va haqiqiy tajribasi o'rtasidagi nomuvofiqlik - stress va tashvishning asosiy manbai hisoblanadi. Inson o'zini qanday ko'rishni xohlaydi va haqiqatda qanday tajriba boshdan kechiradi o'rtasida katta tafovut bo'lsa, psixologik noqulaylik yuzaga keladi.

Terapevtik shart-sharoitlar - Rogers uchta zaruriy shart-sharoitni aniqladi: Kongruensiya (haqiqiylik) - terapevt o'zini sun'iy ko'rsatmaydi, ochiq va haqiqiy bo'ladi; Shartsiz ijobiy qabul - terapevt mijozni hech qanday shart va baholarsiz qabul qiladi va hurmat qiladi; Empatik tushunish - terapevt mijozning ichki dunyosini chuqur his qilishga va tushunishga harakat qiladi. Ushbu shart-sharoitlar mijozga o'zini xavfsiz his qilish, o'z his-tuyg'ulari va tajribalarini erkin o'rganish imkoniyatini beradi. Bu jarayon stressni kamaytiradi va o'z-o'zini qabul qilishni oshiradi.

⁵ Cain, D. J. (2010). Person-centered psychotherapies. American Psychological Association.

Abraham Maslow insoning motivatsiyasi va ehtiyojlarini tushuntirishda piramidasimon model taklif etdi. Uning konsepsiyasiga ko'ra, inson ehtiyojlari quyidagi darajalar bo'yicha tashkil topgan: Fiziologik ehtiyojlar (ovqat, suv, uyqu); Xavfsizlik ehtiyojlari; Muhabbat va tegishlilik ehtiyojlari; Hurmat va tan olinish ehtiyojlari; O'z-o'zini aktualizatsiya ehtiyoji. Stress ko'pincha ushbu ehtiyojlarning qondirilmaganligi natijasida yuzaga keladi. Masalan, ish joyidagi noaniqlik xavfsizlik ehtiyojini qondirilmagan holga keltiradi; ijtimoiy izolyatsiya muhabbat va tegishlilik ehtiyojini buzadi. Maslowning fikricha, quyi darajadagi ehtiyojlar qondirilmasa, yuqori darajadagi ehtiyojlarga e'tibor berish qiyin bo'ladi.

Geshtalt-terapiya 1940-50-yillarda Fritz Perls, Laura Perls va Paul Goodman tomonidan yaratilgan. Ushbu yondashuv geshtalt psixologiyasi, ekzistensializm, fenomenologiya va sharqiy falsafadan ta'sirlangan. "Geshtalt" so'zi nemis tilidan "shakl" yoki "yaxlit butun" deb tarjima qilinadi. Asosiy g'oya shundan iboratki, inson tajribasi alohida qismlardan emas, balki yaxlit, o'zaro bog'liq tuzilmalardan iborat.

Geshtalt-terapiyaning asosiy printsiplari: "Hozir va bu erda" prinsipi - asosiy e'tibor hozirgi momentga qaratiladi; Mas'uliyat va tanlov - har bir inson o'z his-tuyg'ulari, fikrlari va xatti-harakatlari uchun mas'ul; Kontakt va kontaktdan qochish - sog'lom rivojlanish uchun atrof-muhit bilan to'liq, haqiqiy kontakt zarur; Ehtiyojlarning anglash va qondirilishi - har bir momentda shaxsda eng muhim ehtiyoj ("figura") mavjud bo'lib, u qondirilgandan keyin orqaga ("fon") chekinadi; Qutblilik va integratsiya - har bir shaxsda qarama-qarshi qutblar mavjud va ularni integratsiya qilish muhim.

Geshtalt-terapiya nuqtai nazaridan stress ko'pincha kontakt buzilishlarining natijasi hisoblanadi. Fritz Perls va uning hamkasblari to'rtta asosiy kontakt qarshiligi mexanizmlarini ta'riflashgan: Introjeksiya - tashqi fikrlar, qadriyatlar va qoidalarni tanqidsiz qabul qilish; Proyeksiya - o'z his-tuyg'ulari, fikrlari va mas'uliyatini boshqalarga yuklatish; Retrofleksiya - boshqalarga yo'naltirilgan harakatlarni o'ziga qaratish yoki aksincha; Konfluensiya (qo'shilish) - o'z "men"i va atrof-muhit o'rtasidagi

chegaralarni yo'qotish. Ushbu mexanizmlar stress holatlarini kuchaytiradi, chunki shaxs haqiqiy ehtiyojlarini anglashdan va ularni to'g'ri yo'l bilan qondirishdan mahrum bo'ladi.

"Bosh stul" texnikasi (Empty Chair)- bu eng mashhur geshtalt texnikalaridan biri. Mijoz bo'sh stulni tasavvur qiladi va u yerda muayyan odam yoki o'zining bir qismi o'tirganini tasavvur qiladi. Keyin mijoz ushbu "shaxs" bilan dialogga kirishadi, o'rin almashadi va ikki nuqtai nazarni tajriba qiladi. Bu ichki qarama-qarshiliklarni hal qilish va stressni kamaytirishga yordam beradi.

Onglilik (Awareness)- mijoz doimiy ravishda "hozir nimani his qilyapsan?", "tanangda nimani sezasan?" kabi savollarga javob beradi. Bu hozirgi momentdagi tajribaga e'tiborni qaytaradi va stress haqidagi fikrlardan tortib, haqiqiy sensatsiyalarga o'tishga yordam beradi.

Polaritlar bilan ishlash- mijoz o'zidagi qarama-qarshi qutblarni (masalan, "kuchli men" va "zaif men") anglashga va dialogga kirishga rag'batlantiriladi. Bu ichki ziddiyatlarni integratsiya qilishga va stressni kamaytirishga yordam beradi.

Tanaga etibor- stress jismoniy sensatsiyalar orqali namoyon bo'ladi - mushak tarangligi, nafas qisilishi, oshqozon og'rig'i. Mijoz ushbu sensatsiyalarga e'tiborini qaratadi va ularning ma'nosini ochadi.

Ucha yondashuv stress fenomenini turlicha tushunadi: Kognitiv-bihevorial yondashuv stressni asosan noto'g'ri kognitiv baholash va adaptiv bo'lmagan xulq-atvor namunalari natijasi deb hisoblaydi. Stress - bu tashqi voqeaga noto'g'ri psixologik reaksiyadir. Gumanistik yondashuv stressni shaxsning haqiqiy "men"i va ideallashtirilgan "men"i o'rtasidagi nomuvofiqlik, shuningdek asosiy ehtiyojlarning qondirilmaganligi sifatida ko'radi. Stress - bu ichki uyg'unlikning yo'qligi belgisi. Geshtalt-terapiya stressni kontakt buzilishlari, tugallanmagan geshtaltlar va o'zning qismlarini inkor etish natijasi deb belgilaydi. Stress - bu hozirgi momentdan uzilib qolish va o'z tajribasini to'liq yashashdan mahrum bo'lish natijasi.

KBT eng ko'p tadqiq qilingan yondashuv bo'lib, ko'plab randomizatsiyalangan nazorat qilingan sinovlar uning stressni boshqarishda samaradorligini tasdiqlaydi. Meta-analizlar KBTning turli stress turlari - ish stressi, posttravmatik stress, umumiy tashvish - uchun samarali ekanligini ko'rsatadi. Gumanistik terapiya kamroq empirik tadqiqotlarga ega, chunki uning fenomenologik tabiati standart ilmiy metodologiyaga mos kelmaydi. Shunga qaramay, mavjud tadqiqotlar mijoz-markazli terapiyaning samaradorligini tasdiqlaydi. Geshtalt-terapiya ham empirik tadqiqotlar jihatidan cheklangan. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar geshtalt yondashuvning stressni kamaytirish va hayot sifatini oshirishda samaradorligini ko'rsatadi.

Ushbu maqolada kognitiv-bihevorial, gumanistik va geshtalt yondashuvlarda stressni boshqarish usullarini tahlil qilib chiqdik. Har bir yondashuv o'ziga xos nazariy asoslar, stress konsepsiyasi va intervensiya strategiyalariga ega.

Kognitiv-bihevorial terapiya empirik asoslangan, tuzilgan va aniq texnikalarga ega bo'lib, stressni asosan kognitiv buzilishlar va noadaptiv xulq-atvor natijasiko'radi. KBTning asosiy kuchi - uning ilmiy tasdiqlangan samaradorligi va keng qo'llanilishi.

Gumanistik yondashuv insonga optimistik qarash asosida qurilgan bo'lib, stressni shaxsning o'zini qabul qilishi va ehtiyojlarini anglashi orqali kamaytirishga qaratilgan. Uning asosiy kuchi - mijozni yaxlit shaxs sifatida ko'rish va terapevtik munosabatlarga e'tibor berish.

Geshtalt-terapiya hozirgi moment tajribasiga, kontakt sifatiga va tugallanmagan vaziyatlarni yakunlashga e'tibor qaratadi. Uning kuchi - chuqur eksperimental texnikalar va mijozning mas'uliyatini oshirish. Har bir yondashuvning o'z kuchli va zaif tomonlari, ko'rsatmalar va qarshi ko'rsatmalar mavjud. Ideal holda, psixoterapevt barcha uchta yondashuvni bilishi va mijozning individual ehtiyojlariga qarab, ularni moslashtirishga qodir bo'lishi kerak.

Zamonaviy psixoterapiya amaliyoti integrativ yondashuvga yo'nalmoqda - turli maktablarning eng samarali elementlarini birlashtirish. Kelajakda stressni boshqarish

sohasida qo'shimcha empirik tadqiqotlar olib borish, ayniqsa gumanistik va geshtalt yondashuvlarni ilmiy asoslash muhim ahamiyat kasb etadi.

Stressni boshqarish - bu murakkab, ko'p qirrali jarayon bo'lib, u faqat simptomlarga emas, balki shaxsning umumiy salomatligi va hayot sifatiga e'tibor berishni talab qiladi. Kognitiv-bihevorial, gumanistik va geshtalt yondashuvlarning har biri ushbu maqsadga erishish uchun o'z hissasini qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **World Health Organization.** Stress and mental health: Global perspectives. – WHO Press, 2022.
2. **Beck A. T.** Cognitive therapy and the emotional disorders. – International Universities Press, 1976.
3. **Lazarus R. S., Folkman S.** Stress, appraisal, and coping. – Springer Publishing Company, 1984.
4. **Beck J. S.** Cognitive behavior therapy: Basics and beyond. – 2nd ed. – Guilford Press, 2011.
5. **Dobson K. S., Dozois D. J. A.** Historical and philosophical bases of the cognitive-behavioral therapies. – Guilford Press, 2010.
6. **Padesky C. A.** Socratic questioning: Changing minds or guided discovery? // European Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, 1993.
7. **Jacobson E.** Progressive relaxation. – 2nd ed. – University of Chicago Press, 1938.
8. **D’Zurilla T. J., Nezu A. M.** Problem-solving therapy. – Springer Publishing Company, 2007.
9. **Antoni M. H., Ironson G., Schneiderman N.** Cognitive-behavioral stress management. – Oxford University Press, 2007.

10. **Maslow A. H.** Toward a psychology of being. – 2nd ed. – Van Nostrand Reinhold, 1968.
11. **Cain D. J.** Person-centered psychotherapies. – American Psychological Association, 2010.
12. **Rogers C. R.** Client-centered therapy: Its current practice, implications, and theory. – Houghton Mifflin, 1951.
13. **Rogers C. R.** A theory of therapy, personality, and interpersonal relationships. – McGraw Hill, 1959.
14. **Rogers C. R.** The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change // Journal of Consulting Psychology. – 1957. – 21(2). – P. 95–103.
15. **Maslow A. H.** A theory of human motivation // Psychological Review. – 1943. – 50(4). – P. 370–396.

**XORAZM VILOYATIDA OLTINKO‘ZLAR TURKUMI
(NEUROPTERA) VAKILLARINING FENOLOGIK
KUZATUVLARI**

Allayarova Madina Mahmudjon qizi

Xorazm Ma'mun akademiyasi

mallayarova60@gmail.com

Annotatsiya. Tadqiqot Xorazm viloyatining Kushkupir va Xiva tumanlari agroekotizimlarida oltinko‘zlar turkumi (Neuroptera) vakillarining mavsumiy rivojlanish xususiyatlarini o‘rganishga qaratildi. Hudud bo‘yicha maxsus turlar ro‘yxati shakllantirilmaganligi sababli, dala kuzatuvlari asosida mavjud holatni

aniqlash va fenologik dinamikani baholash zarurati tug'ildi. Tadqiqotlar 2016–2018-yillarda sabzavot maydonlarida hamda 2025-yilda bug'doy agrotsenozlarida o'tkazildi. Hasharotlar soni 1 m² maydon hisobida aniqlanib, vegetatsiya davrining mart–iyul oylarida muntazam monitoring olib borildi.

Kuzatuvlar natijasida hududda asosan Chrysoperla carnea turi ustunlik qilishi va barqaror populyatsiya shakllantirishi aniqlandi. Bug'doy dalalarida turning zichligi bahor boshida minimal ko'rsatkichda (1 dona/m²) qayd etilib, iyun oyida 4–6 dona/m² gacha ortdi, keyingi oyda esa pasayish kuzatildi. Sabzavot ekinlarida mazkur tur karam biti (Brevicoryne brassicae) ning asosiy tabiiy dushmani sifatida faol ishtirok etgani qayd etildi. Populyatsiya cho'qqisining yoz boshiga to'g'ri kelishi hudud iqlimi va oziqa resurslari bilan bog'liq ekani kuzatuvlar orqali tasdiqlandi.

Olingan ma'lumotlar Chrysoperla carnea ning mintaqa agroekotizimlarida muhim entomofag sifatidagi rolini asoslaydi. Tadqiqot natijalari biologik kurash strategiyalarini ishlab chiqishda, kimyoviy vositalarga qaramlikni kamaytirishda hamda agrobiotsenozlarning ekologik barqarorligini ta'minlashda ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kirish so'zlar Neuroptera, Chrysoperla carnea, fenologik dinamika, agroekotizim monitoringi, entomofag hasharotlar, populyatsiya zichligi.

Аннотация. Настоящее исследование направлено на изучение сезонных особенностей развития представителей отряда златоглазок (Neuroptera) в агроэкосистемах Кушкупирского и Хивинского районов Хорезмской области. В связи с отсутствием специализированного перечня видов для данного региона возникла необходимость определения фактического состояния фауны и оценки фенологической динамики на основе полевых наблюдений. Исследования проводились в 2016–2018 гг. на овощных посевах и в 2025 г. в агроценозах пшеницы. Численность насекомых определялась в расчёте на 1 м², регулярный мониторинг осуществлялся в период вегетации с марта по июль.

*В результате наблюдений установлено, что в исследуемом регионе доминирует вид *Chrysoperla carnea*, формирующий устойчивую популяцию. На пшеничных полях минимальная плотность вида в начале весны составила 1 экз./м², к июню показатель увеличился до 4–6 экз./м², после чего в июле отмечено снижение численности. В овощных агроценозах данный вид проявил себя как основной естественный энтомофаг капустной тли (*Brevicoryne brassicae*). Установлено, что пик численности популяции приходится на начало лета и обусловлен климатическими условиями региона и наличием кормовой базы.*

*Полученные данные подтверждают значимую роль *Chrysoperla carnea* как важного энтомофага в агроэкосистемах региона. Результаты исследования имеют научно-практическое значение при разработке стратегий биологической защиты растений, снижении зависимости от химических средств и обеспечении экологической устойчивости агробиоценозов.*

Ключевые слова: *Neuroptera; Chrysoperla carnea; фенологическая динамика; мониторинг агроэкосистем; энтомофаги; плотность популяции.*

Abstract. *The present study was aimed at investigating the seasonal developmental patterns of representatives of the order Neuroptera (green lacewings) in the agroecosystems of the Kushkupir and Khiva districts of the Khorezm region. Due to the absence of a specialized regional checklist, it was necessary to assess the current species status and analyze phenological dynamics based on field observations. The research was conducted in 2016–2018 in vegetable crop fields and in 2025 within wheat agroecosystems. Insect abundance was determined per 1 m², and regular monitoring was carried out during the vegetation period from March to July.*

*The results demonstrated that *Chrysoperla carnea* is the dominant species in the studied region, forming a stable population. In wheat fields, the species density was minimal at the beginning of spring (1 individual/m²), increased to 4–6 individuals/m² in June, and subsequently declined in July. In vegetable agroecosystems, this species was recorded as the principal natural enemy of the cabbage aphid (*Brevicoryne**

brassicae). The population peak observed in early summer was associated with regional climatic conditions and the availability of food resources.

The findings confirm the significant ecological role of *Chrysoperla carnea* as an important entomophagous species in regional agroecosystems. The results provide scientific and practical value for the development of biological pest control strategies, reduction of chemical pesticide dependence, and enhancement of agroecosystem sustainability.

Keywords: Neuroptera; *Chrysoperla carnea*; phenological dynamics; agroecosystem monitoring; entomophagous insects; population density.

Kirish

Tadqiqotlar davomida Xorazm viloyatining Kushkupir (sabzavot agrotsenozi) va Xiva (bug‘doy agrotsenozi) tumanlarida *Chrysoperla carnea* turining mavjudligi va populyatsion ko‘rsatkichlari qayd etildi. Boshqa oltinko‘z turlari dala kuzatuvlarida aniqlanmadi.

1. Mavsumiy populyatsiya zichligi (Xiva tumani, 2025 yil)

Populyatsiya zichligi 1 m² maydonda hisoblash usuli bilan aniqlandi (mart–iyul).

[2].

Oy	Zichlik (dona/m ²)	O‘rtacha qiymat (dona/m ²)
Mart	1	1.0
April	1–2	1.5
May	2–3	2.5
Iyun	4–6	5.0
Iyul	3–4	3.5

Minimal ko‘rsatkich mart oyida (1 dona/m^2), maksimal ko‘rsatkich iyun oyida ($4\text{--}6 \text{ dona/m}^2$) qayd etildi. Vegetatsiya davri bo‘yicha o‘rtacha zichlik 2.7 dona/m^2 ni tashkil etdi. Mart–iyun oralig‘ida populyatsiya o‘shish sur‘ati 5 barobargacha ortgani kuzatildi.

2. Agrotsenozlar bo‘yicha uchrash chastotasi

Kushkupir tumanidagi karam dalalarida turning uchrash darajasi “ommaviy” sifatida qayd etildi (yuqori zichlik, aniq miqdoriy ko‘rsatkich berilmagan). Lichinkalar karam biti (*Brevicoryne brassicae*) koloniyalarida muntazam aniqlangan.

3. Rivojlanish sikli (optimal $20\text{--}30^\circ\text{C}$, 60% namlik)

Bosqich	Davomiyligi (kun)
Tuxum – L1	5–10
L1 – L2	4–8
L2 – L3	2–8
Pupa	9–14
To‘liq sikl	20–40

Bir urg‘ochi individning maksimal tuxum qo‘yish ko‘rsatkichi — 396 dona. [3]. Lichinka bosqichida bir individ kuniga 50–100 ta bit bilan oziqlanishi qayd etilgan. [3].

4. Fenologik cho‘qqi

Diagrammatik tahlilga ko‘ra, populyatsiya dinamikasi parabolik o‘shish shaklida bo‘lib, cho‘qqi iyun oyiga to‘g‘ri keladi (5.0 dona/m^2 o‘rtacha qiymat). Iyul oyida 30% ga yaqin pasayish kuzatilgan.

Natijalar Xorazm viloyatida *Chrysoperla carnea* turning vegetatsiya davridagi barqaror populyatsion faolligini ko‘rsatadi.

Asosiy qism

Olingan natijalar Xorazm viloyati agroekotizimlarida oltinko‘zlar turkumidan (Neuroptera) asosan *Chrysoperla carnea* turining ustunlik qilishini ko‘rsatdi. Dala kuzatuvlarida boshqa turlarning qayd etilmaganligi hududning arid iqlim sharoiti, agrotsenozlarning soddalashgan tarkibi va antropogen omillar bilan izohlanishi mumkin. Markaziy Osiyo bo‘yicha 20 dan ortiq tur mavjudligi haqidagi ma’lumotlar bilan solishtirganda [5], Xorazmda turning tarkibi torroq ekanligi kuzatiladi, bu esa hududiy entomofaunaning iqlimiy va agrotexnik omillarga sezgirligini anglatadi.

Populyatsiya zichligining mart oyidan boshlab ortib, iyun oyida 4–6 dona/m² ko‘rsatkichga yetishi turning fenologik rivojlanishi mintaqaning harorat rejimi bilan uzviy bog‘liqligini tasdiqlaydi. Adabiyotlarda *Chrysoperla carnea* ning optimal rivojlanish harorati 20–30°C oralig‘ida ekani ko‘rsatilgan [3,4]. Xorazm sharoitida aynan iyun oyida o‘rtacha sutkalik haroratning ushbu diapazonga mos kelishi populyatsion cho‘qqining shakllanishiga sabab bo‘lganini ko‘rsatadi. Kushkupir tumanida (2016–2018 yy.) sabzavot dalalarida turning “ommaviy” uchrashi [1] haqidagi ma’lumotlar Xiva tumanida (2025 y.) olingan miqdoriy ko‘rsatkichlar bilan mantiqan uyg‘unlashadi va turning hudud bo‘yicha barqaror ekologik maqomini tasdiqlaydi. [2]

Trofik jihatdan, lichinkalarning kuniga 50–100 tagacha bit bilan oziqlanishi haqidagi eksperimental ma’lumotlar [3] dala sharoitida qayd etilgan yuqori populyatsiya ko‘rsatkichlari bilan birgalikda turning agrobiotsenozlarda samarali regulyator ekanini isbotlaydi. Ayniqsa, karam biti (*Brevicoryne brassicae*) koloniyalarida turning faol ishtiroki biologik nazorat mexanizmining tabiiy faol ishtiroki Razzakov va boshq. tomonidan ham qayd etilgan [1].

Ilmiy jihatdan, tadqiqot Xorazm viloyati entomofaunasining fenologik xususiyatlarini miqdoriy asosda tavsiflab, hudud bo‘yicha dastlabki tizimli ma’lumotlarni beradi. Bu esa kelgusida turlar tarkibini aniqlashtirish, bioindikator

sifatida foydalanish va iqlim o'zgarishining hasharotlar populyatsiyasiga ta'sirini baholash uchun metodologik asos yaratadi.

Amaliy nuqtai nazardan, iyun oyidagi populyatsion maksimum biologik kurash tadbirlarini rejalashtirishda muhim davr sifatida e'tiborga olinishi lozim. Mazkur turning tabiiy resurs sifatida saqlanishi va ko'paytirilishi pestitsid yuklamasini kamaytirish, ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish hamda agroekotizim barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kelgusida uzoq muddatli monitoring, molekulyar identifikatsiya usullarini qo'llash va iqlim omillari bilan korrelyatsion tahlillar o'tkazish turning hududiy populyatsion ekologiyasini yanada chuqurroq yoritishga imkon beradi.

Xulosa

Olib borilgan fenologik kuzatuvlar Xorazm viloyati agroekotizimlarida oltinko'zlar turkumidan (Neuroptera) amalda bitta dominant tur — *Chrysoperla carnea* mavjudligini va uning populyatsion faolligi aniq mavsumiy qonuniyatga ega ekanini ko'rsatdi. Bug'doy maydonlarida turning zichligi mart oyida minimal darajada (1 dona/m²) qayd etilib, iyun oyida 4–6 dona/m² ko'rsatkich bilan cho'qqiga chiqdi. Sabzavot agrotsenozlarida esa lichinkalar karam biti (*Brevicoryne brassicae*) koloniyalarida muntazam aniqlanib, turning real biologik nazorat omili sifatidagi roli tasdiqlandi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, Xorazm viloyati sharoitida oltinko'zlarning fenologik dinamikasi ilk bor aniq miqdoriy ko'rsatkichlar asosida tavsiflandi. Natijalar hududiy entomofauna bo'yicha mavjud ma'lumotlarni aniqlashtirib, arid agroekotizimlarda entomofag hasharotlarning mavsumiy rivojlanish modeli haqida daliliy asos yaratdi.

Amaliy jihatdan, populyatsion maksimumning iyun oyiga to'g'ri kelishi biologik kurash choralarini vaqt jihatdan optimallashtirish imkonini beradi. Bu esa zararkunandalarga qarshi kurashda tabiiy entomofag resurslaridan maqsadli

foydalanish, pestitsid yuklamasini kamaytirish va agroekotizim barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotning cheklovi sifatida hudud bo'yicha keng ko'lamli turlar inventarizatsiyasi va uzoq muddatli monitoring ma'lumotlarining yetishmasligi qayd etiladi. Shunga qaramay, olingan natijalar *Chrysoperla carnea* ning Xorazm viloyatida asosiy tabiiy regulyator tur ekanini ilmiy asosda tasdiqlaydi va mintaqada biologik himoya tizimini rivojlantirish uchun mustahkam empirik poydevor yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Razzakov K.B., Abdullaev I.I., Saparboev K.O., Allaberganova M.M.** Natural entomophages of *Brevicoryne brassicae* (L.) (Hemiptera: Aphididae) in Uzbekistan // *International Journal of Biology*. – 2019. – P. 1–9.
2. **Yangibayeva N.S., Ro'zmetov R.S., Matyokubov Z.Sh. va boshq.** Entomofauna of wheat fields and their seasonal variations in population (Khiva district, Khorezm region, Uzbekistan) // *International Journal of Genetics and Evolution*. – 2025. – P. 1–10.
3. **Xamrayev A.Sh. va boshq.** O'simliklarni biologik himoya qilish: darslik. – Toshkent, 2020–2024. – 336 b.
4. **Farg'ona vodiysi sharoitida oltinko'z (*Chrysopidae: Chrysoperla*) entomofagining biologik xususiyatlari** // *FarDU ilmiy xabarlar*. – 2022–2024. – B. 8–12.
5. **Namangan muhandislik-qurilish instituti.** Farg'ona hududida oltinko'zlar (*Neuroptera: Chrysopidae*) [Elektron resurs]. – Zenodo, 2024. – B. 20–24.

O'ZBEKISTONDA YETISHTIRILADIGAN QOVUN NAVLARINING GENETIK VA FENOTIPIK XILMA-XILLIGI

Allayarova Naziraxon Mahmudjon qizi

Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi o'simliklar genetic resurslari ilmiy-tadqiqot instituti

nazuwka_07@cloud.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot O'zbekistonda yetishtiriladigan qovun (Cucumis melo L.) navlarining genetik va fenotipik xilma-xilligini aniqlash hamda ularning seleksiya jarayonidagi ahamiyatini baholashga qaratilgan. Tadqiqot materialini respublikaning turli agroiklim hududlarida keng ekiladigan mahalliy va seleksion navlar tashkil etdi. Fenotipik baholashda o'simlikning asosiy morfologik belgilariga, jumladan, meva shakli va rangi, po'st tuzilishi, eti qalinligi, pishish muddati, hosildorlik va qand miqdoriga e'tibor qaratildi. Genetik xilma-xillik molekulyar markerlar asosida aniqlanib, olingan natijalar variatsion va klaster tahlillari yordamida qayta ishlanildi.

Tahlillar natijasida o'rganilgan navlar o'rtasida sezilarli fenotipik differentsiallik va genetik polimorfizm mavjudligi aniqlandi. Ayrim mahalliy navlar genetik jihatdan boy va barqaror genofond manbai ekanligi bilan ajralib turdi. Fenotipik ko'rsatkichlar bilan genetik yaqinlik darajasi o'rtasida muayyan bog'liqlik kuzatildi, bu esa tashqi belgilarning genetik asosga ega ekanini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar qovun genofondini tizimli saqlash, istiqbolli seleksiya manbalarini aniqlash va yuqori hosildor hamda sifat ko'rsatkichlari barqaror navlarni yaratishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot, shuningdek, qovun navlarining biologik xilma-xilligini baholash va undan samarali foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga imkon yaratadi.

Kalit so'zlar: *Cucumis melo L. genetik diversitet, fenotipik variatsiya, molekulyar markerlar, genofond konservatsiyasi, seleksiya resurslari,*

Аннотация. Данное исследование направлено на выявление генетического и фенотипического разнообразия сортов дыни (*Cucumis melo L.*), выращиваемых в Узбекистане, а также на оценку их значения в селекционном процессе. Материалом исследования послужили местные и селекционные сорта, широко возделываемые в различных агроклиматических зонах республики. При фенотипической оценке особое внимание уделялось основным морфологическим признакам растений, включая форму и окраску плода, структуру кожуры, толщину мякоти, сроки созревания, урожайность и содержание сахара. Генетическое разнообразие определялось на основе молекулярных маркеров, а полученные результаты были обработаны методами вариационного и кластерного анализа.

В результате анализа установлено наличие выраженной фенотипической дифференциации и генетического полиморфизма между изученными сортами. Отдельные местные сорта отличались генетической устойчивостью и высоким потенциалом как источники ценного генофонда. Выявлена определённая взаимосвязь между фенотипическими показателями и степенью генетической близости, что подтверждает генетическую обусловленность внешних признаков.

Полученные результаты служат научной основой для системного сохранения генофонда дыни, выявления перспективных селекционных источников и создания высокоурожайных и стабильных по качественным показателям сортов. Исследование также создаёт предпосылки для разработки практических рекомендаций по оценке и рациональному использованию биологического разнообразия сортов дыни.

Ключевые слова: *Cucumis melo L.* генетическое разнообразие, фенотипическая вариация, молекулярные маркеры, консервация генофонда, селекционные ресурсы

Abstract. *This study is aimed at identifying the genetic and phenotypic diversity of melon (*Cucumis melo L.*) varieties cultivated in Uzbekistan and evaluating their significance in the breeding process. The research material consisted of local and bred varieties widely cultivated across different agro-climatic regions of the republic. In the phenotypic assessment, particular attention was given to the main morphological traits of the plant, including fruit shape and color, rind structure, flesh thickness, ripening time, yield, and sugar content. Genetic diversity was determined using molecular markers, and the obtained results were processed through variation and cluster analyses.*

The analyses revealed significant phenotypic differentiation and genetic polymorphism among the studied varieties. Certain local varieties were distinguished by their genetic richness and stability as valuable sources of germplasm. A specific correlation was observed between phenotypic indicators and the degree of genetic similarity, confirming the genetic basis of external traits.

The obtained results provide a scientific foundation for the systematic conservation of melon germplasm, identification of promising breeding sources, and the development of high-yielding varieties with stable quality characteristics. The study also creates opportunities for developing practical recommendations for assessing and effectively utilizing the biological diversity of melon varieties.

Keywords: *Cucumis melo L.* genetic diversity, phenotypic variation, molecular markers, germplasm conservation, breeding resources

Kirish

O‘zbekiston hududi qovunchilikning qadimiy markazlaridan biri sifatida shakllangan bo‘lib, bu yerda Cucumis melo L. turiga mansub navlarning boy va murakkab xilma-xilligi vujudga kelgan [2; 3]. Tarixiy va agrobiologik omillar ta‘sirida shakllangan mahalliy navlar morfologik belgilarining rang-barangligi, xo‘jalik jihatdan qimmatli xususiyatlari hamda ekologik moslashuvchanligi bilan ajralib turadi [5]. Qovun navlarining turkumlanishi va tizimlashtirilishi masalasi esa ularning kelib chiqishi, shakllanish jarayoni va genetik aloqadorligini aniqlashda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi [1; 4].

Qovun navlarini guruhlariga ajratish amaliy seleksiya ehtiyojlari bilan chambarchas bog‘liq [5]. Morfologik belgilar — meva shakli va o‘lchami, po‘st rangi va tuzilishi, eti qalinligi, urug‘ joylashuvi kabi ko‘rsatkichlar — uzoq yillar davomida navlarni identifikatsiyalash va tasniflashning asosiy mezonlari bo‘lib kelgan [2; 3]. Biroq zamonaviy ilmiy yondashuvlar fenotipik differentsiallikni genetik asosda izohlash zaruratini ilgari surmoqda [4; 6]. Shu bois, navlarning tashqi ifodasi bilan ularning genotipik tarkibi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash ilmiy jihatdan dolzarb hisoblanadi [4].

O‘zbekistonda yetishtirilayotgan qovun navlarining xilma-xilligi nafaqat morfologik, balki genetik jihatdan ham murakkab tuzilishga ega [3; 4]. Mahalliy nav-populyatsiyalar tarkibida kuzatiladigan ichki variatsiya ularning uzoq muddatli tabiiy va sun‘iy tanlov jarayonlari mahsuli ekanligini ko‘rsatadi [2; 5]. Shu bilan birga, zamonaviy seleksiya natijasida yaratilgan navlar genofond tarkibiga yangi kombinatsiyalarni olib kirgan [5]. Mazkur jarayonlar navlar o‘rtasidagi genetik masofa va polimorfizm darajasini aniqlashni talab etadi [4].

Shu munosabat bilan, qovun navlarining genetik va fenotipik xilma-xilligini kompleks baholash, ularni ilmiy asosda turkumlash va seleksion qiymatini aniqlash qovunchilikni barqaror rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi [4; 5].

Asosiy qism

O‘zbekiston hududida shakllangan qovun navlari uzoq yillik xalq seleksiyasi va tabiiy tanlanish jarayonlari mahsuli sifatida murakkab morfologik tuzilishga ega [2; 5]. Qovun navlarini guruhlarga ajratish an’anaviy ravishda morfologik belgilariga asoslanib amalga oshirilgan [1; 3]. Xususan, mevaning shakli (yumaloq, cho‘ziq, ellipsimon), po‘st rangining bir xil yoki to‘rli tuzilishi, eti qalinligi va rangi, urug‘ kamerasing joylashuvi kabi belgilar tasnif mezonlari sifatida qo‘llanilgan [2; 3]. Mazkur yondashuv natijasida handalak, buxorica, kassaba, gurvak, amiri va zard kabi asosiy tur guruhlari ajratilgan [2; 5].

Handalak guruhiga mansub navlar erta pishishi, nisbatan mayda meva massasi va yupqa po‘st tuzilishi bilan tavsiflanadi [5]. Kassaba va zard tipidagi navlar esa kechpisharligi, yuqori saqlanuvchanligi hamda meva etining zichligi bilan ajralib turadi [5]. Gurvak va amiri tiplarida meva shaklining cho‘ziqligi, po‘stining to‘rli yoki silliq yuzasi hamda eti shirinligi asosiy farqlovchi belgilar hisoblanadi [2]. Bunday morfologik differentsiallik qovun navlarining ekologik moslashuvchanligini ham aks ettiradi [3].

Fenotipik xilma-xillikni baholashda meva massasi, qand miqdori, hosildorlik, pishish muddati va saqlanish davri kabi agrobiologik ko‘rsatkichlar muhim o‘rin tutadi [3]. Turli guruhlarga mansub navlar o‘rtasida ushbu belgilar bo‘yicha sezilarli farqlar kuzatiladi [5]. Ertapishar guruhlar vegetatsiya davrining qisqaligi bilan ajralib tursa, kechpishar guruhlar uzoq saqlanish xususiyati va yuqori quruq modda miqdori bilan tavsiflanadi [5]. Bu farqlar navlarning genetik asosga ega ekanligini ko‘rsatadi [4].

Genetik xilma-xillikni aniqlash molekulyar markerlar yordamida amalga oshirilganda, turli morfologik guruhlar o‘rtasida genetik masofa mavjudligi tasdiqlanadi [4; 6]. Ayniqsa, mahalliy nav-populyatsiyalar tarkibida ichki variatsiyaning saqlanib qolganligi ularning genofond sifatidagi ahamiyatini oshiradi

[5]. Klaster tahlili natijalari morfologik tasnif bilan muayyan darajada mos keladi [4], biroq ayrim navlarda fenotipik o'xshashlik genetik yaqinlikni to'liq aks ettirmasligi aniqlanadi [6]. Bu holat navlarning uzoq yillar davomida tabiiy changlanish va inson omili ta'sirida shakllanganini ko'rsatadi [2].

Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, qovun navlarining mavjud turkumlanishi amaliy jihatdan asosli bo'lsa-da, uni molekulyar-genetik ma'lumotlar bilan boyitish zarur [4]. Morfologik belgilar tashqi ifodani tavsiflasa, genetik tahlil navlar o'rtasidagi evolyutsion va seleksion aloqalarni aniqlash imkonini beradi [1; 4]. Shu bois, fenotipik va genotipik ma'lumotlarni integratsiyalash qovun genofondini ilmiy asosda saqlash va samarali seleksiya dasturlarini ishlab chiqishda muhim metodologik yondashuv hisoblanadi [5].

Umuman olganda, O'zbekistonda yetishtiriladigan qovun navlari genetik va fenotipik jihatdan boy xilma-xillikka ega bo'lib, bu holat ularni seleksiya jarayonida istiqbolli boshlang'ich material sifatida qo'llash imkonini beradi [4; 5].

Tadqiqotda qovun navlari morfologik va molekulyar ko'rsatkichlar asosida baholandi (1-jadval). Meva shakli, po'st yuzasi, eti qalinligi, pishish muddati va saqlanish xususiyatlari bo'yicha navlar guruhlar kesimida farqlandi. Handalak tipidagi navlarda erta pishish va mayda meva massasi qayd etildi. Kassaba va zard tipidagi navlarda kechpisharlik hamda uzoq saqlanish xususiyati ustunligi aniqlangan.

Agrobiologik ko'rsatkichlar bo'yicha dispersiya tahlili (ANOVA) natijalariga ko'ra meva massasi, qand miqdori va hosildorlik bo'yicha navlar o'rtasida statistik jihatdan ishonchli farq mavjud ($p < 0,05$) (2-jadval). Fenotipik belgilar bo'yicha variatsiya darajasi guruhlariga qarab farq qilgan.

Molekulyar markerlar tahlili genetik polimorfizm mavjudligini ko'rsatdi. Klaster tahlili natijasida navlar bir nechta genetik guruhlariga ajratildi (1-diagramma). Ayrim navlarda fenotipik o'xshashlikka qaramay genetik masofa farqlari kuzatildi.

Fenotipik va genetik ma'lumotlar o'zaro solishtirilganda morfologik tasnif bilan genetik guruhlanish o'rtasida muayyan moslik qayd etildi.

Tadqiqot natijalari O'zbekistonda yetishtirilayotgan qovun navlarida fenotipik va genetik xilma-xillikning saqlanib qolganligini ko'rsatdi. Morfologik guruhlanishning molekulyar klaster tahlili bilan qisman mos kelishi navlar tasnifining biologik asosga ega ekanini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, ayrim navlarda fenotipik o'xshashlik mavjud bo'lsa-da, genetik masofaning farqlanishi aniqlanishi nav-populyatsiyalar tarkibida yashirin genetik variatsiya mavjudligini ko'rsatadi. Bu holat qovun navlarining uzoq muddatli erkin changlanish, mahalliy seleksiya va ekologik omillar ta'sirida shakllanganini tasdiqlaydi.

Oldingi tadqiqotlarda Cucumis melo L. turining ichki strukturasi murakkabligi va yuqori darajadagi polimorfizmi qayd etilgan [3; 4]. Xususan, Markaziy Osiyo hududida olib borilgan molekulyar-genetik izlanishlar mahalliy nav-populyatsiyalarda genetik xilma-xillikning yuqoriligini ko'rsatgan [4]. Ushbu tadqiqot natijalari ham shunga o'xshash xulosalarni beradi: morfologik jihatdan farqlanuvchi guruhlar genetik jihatdan ham ma'lum darajada ajralgan. Biroq ayrim hollarda tashqi belgilar genetik yaqinlikni to'liq aks ettirmasligi kuzatiladi [6]. Bu esa fenotipning muhit omillariga sezgirligi bilan izohlanadi.

Nazariy jihatdan, aniqlangan genetik polimorfizm qovun genofondining evolyutsion barqarorligini ko'rsatadi [1; 4]. Nav-populyatsiyalarda ichki variatsiyaning saqlanishi genetik resurslar xilma-xilligini qo'llab-quvvatlaydi va seleksiya jarayonida keng kombinatsion imkoniyatlar yaratadi [5]. Fenotipik va genetik ma'lumotlar o'rtasidagi muayyan korrelyatsiya esa tashqi belgilar asosida dastlabki seleksiya o'tkazish samaradorligini tasdiqlaydi.

Amaliy jihatdan, aniqlangan genetik differensiallik ota-ona shakllarini tanlashda muhim mezon bo'lib xizmat qiladi. Genetik jihatdan uzoq navlar kombinatsiyasi geterozis effektini oshirish imkonini beradi. Mahalliy navlarning genetik boyligi ularni istiqbolli donor sifatida qo'llash imkoniyatini kengaytiradi. Bundan tashqari, genetik tuzilmaning aniqlanishi qovun genofondini saqlash va hududiy konservatsiya strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kelgusida yuqori aniqlikdagi molekulyar markerlar va genomik yondashuvlardan foydalanish navlar o'rtasidagi qarindoshlik darajasini yanada aniqroq belgilash imkonini beradi. Shuningdek, genetik va agroiqlim omillari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganish barqaror va stressga chidamli navlarni yaratishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari qovun navlarining genetik va fenotipik xilmaxilligini ilmiy jihatdan asoslab beradi hamda ularni seleksiya va genofondni saqlash jarayonida samarali qo'llash uchun metodologik poydevor yaratadi [4; 5].

Xulosa

Tadqiqot O'zbekistonda yetishtirilayotgan qovun navlarining fenotipik va genetik tuzilmasini tizimli ravishda baholash imkonini berdi. Morfologik guruhlanish bilan molekulyar klasterlash natijalari o'rtasida aniqlangan moslik navlar tasnifining biologik asoslanganligini tasdiqladi. Shu bilan birga, ayrim nav-populyatsiyalarda fenotipik o'xshashlik genetik yaqinlikni to'liq aks ettirmasligi aniqlanib, yashirin genetik variatsiya mavjudligi ko'rsatildi. Bu holat mahalliy navlarning seleksion salohiyati yuqori ekanini dalillaydi.

Olingan ma'lumotlar qovun genofondining ichki strukturasi murakkab va differensial ekanini ko'rsatdi. Fenotipik belgilarni genetik ko'rsatkichlar bilan integratsiyalash orqali navlar o'rtasidagi qarindoshlik darajasi aniqlashtirildi hamda mavjud turkumlanish tizimining ilmiy asoslari mustahkamlandi. Tadqiqot natijalari qovun navlarini baholashda kompleks yondashuvning metodologik ustunligini ko'rsatadi.

Amaliy jihatdan, aniqlangan genetik farqlanish seleksiya jarayonida ota-ona shakllarini tanlash mezonlarini aniqlashtiradi va istiqbolli kombinatsiyalarni belgilash imkonini beradi. Mahalliy navlarning genetik boyligi ularni konservatsiya qilish va maqsadli seleksiya dasturlarida qo'llash uchun muhim resurs ekanini tasdiqlaydi.

Tadqiqotning cheklovi sifatida namuna doirasining chegaralanganligi va molekulyar markerlar sonining nisbatan cheklanganligi qayd etiladi. Kelgusida kengroq genetik panel va genomik yondashuvlarni qo'llash natijalarni yanada chuqurlashtirish imkonini beradi.

Yakunda shuni ta'kidlash joizki, qovun navlarining genetik va fenotipik xilmaxilligini kompleks tahlil qilish mavjud genofondni ilmiy asosda saqlash, seleksiya jarayonini samarali tashkil etish hamda barqaror va yuqori sifatli navlar yaratish yo'lida muhim nazariy va amaliy poydevor yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ашурметов А.А. О самостоятельности рода *Melo* Adans. // Проблемы сохранения и использования генетических ресурсов сельскохозяйственных культур для селекционной работы. – Ташкент, 1995. – С. 166–176.
2. Киркбрайд Дж.Х. Biosystematic monograph of the genus *Cucumis* (Cucurbitaceae): Botanical identification of cucumbers and melons. – North Carolina, 1993. – 121 p.
3. Кучкаров С.К. Дыни Узбекистана: сорта, селекционное использование, семеноводство. – Ташкент: Мехнат, 1985. – 135 с.
4. Пангалло К.И. Дыни. – Кишинев: Госиздат МССР, 1959. – 186 с.
5. Пангалло К.И. Дыни как самостоятельный род *Melo* Adans. // Ботанический журнал. – 1950. – Т. 35, № 6. – С. 571–580.
6. Пиженков В.И., Малинина М.И. Культурная флора. *Cucurbitaceae* (*Cucumis sativus* L., *Cucumis melo* L.). – М.: Колос, 1994. – Т. 21. – 288 с.

Eshmurodova G.X.

Xolmatova D.M.

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

e-mail: dilnozaxonxolmatova3@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada kreativ tafakkur tushunchasining nazariy asoslari hamda kreativlikning shaxs rivojida o‘rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Zamonaviy jamiyatda ta’lim va kasbiy faoliyatning samaradorligi ko‘p jihatdan shaxsning kreativ fikrlash qobiliyatiga bog‘liq bo‘lib bormoqda. Shu bois kreativ tafakkurni rivojlantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarining dolzarb tadqiqot obyekti aylangan. Maqolada kreativ tafakkurning mohiyati, uning asosiy belgilari hamda kreativlikni izohlovchi yetakchi nazariy yondashuvlar tahlil qilinadi. Xususan, divergent fikrlash, kreativ jarayon bosqichlari va shaxs omiliga asoslangan nazariyalar ilmiy manbalar asosida yoritiladi. Tadqiqot davomida kreativlik shaxsning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi muhim omil ekanligi asoslab beriladi. Olingan natijalar kreativ tafakkurni rivojlantirish ta’lim jarayonida shaxsning o‘zini namoyon qilishi, mustaqil fikrlashi va muammoli vaziyatlarda samarali qaror qabul qilishini ta’minlashini ko‘rsatadi. Maqola natijalari ta’lim amaliyotida kreativlikni rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogik strategiyalarni ishlab chiqishda nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.*

Kalit so‘zlar: *kreativ tafakkur, kreativlik, divergent fikrlash, shaxs rivoji, ijodiy qobiliyat, innovatsion ta’lim.*

Аннотация: *В статье рассматриваются теоретические основы креативного мышления и роль креативности в развитии личности на научно-теоретическом уровне. В условиях глобализации и цифровой трансформации особую актуальность приобретает подготовка личности, способной к самостоятельному, нестандартному и инновационному мышлению. В этой*

связи проблема креативности и креативного мышления становится одним из приоритетных направлений современных педагогических и психологических исследований. В работе раскрывается сущность понятия креативного мышления и обосновывается его влияние на интеллектуальное, эмоциональное и социальное развитие личности. На основе анализа научной литературы систематизированы ведущие теории креативности, включая теорию дивергентного мышления, концепции творческого процесса и личностно-ориентированные подходы. Результаты исследования показывают, что креативность выступает важным фактором самореализации личности, формирования самостоятельного мышления и способности эффективно решать проблемные ситуации. Установлено, что развитие креативного мышления способствует повышению профессиональной конкурентоспособности и адаптивности личности в современном обществе. Материалы статьи могут быть использованы при разработке педагогических технологий, направленных на развитие креативности в образовательном процессе.

Ключевые слова: *креативное мышление, креативность, развитие личности, дивергентное мышление, творческие способности, инновационное образование.*

Abstract: *This article provides a theoretical analysis of creativity theories and examines the role of creativity in personality development. In the context of globalization and digital transformation, modern society requires individuals who are capable of independent, flexible, and innovative thinking. Therefore, creativity and creative thinking have become key research areas in contemporary pedagogy and psychology. The article explores the essence of creative thinking and substantiates its influence on the intellectual, emotional, and social development of individuals. Based on a review of scientific literature, leading theoretical approaches to creativity are systematized, including divergent thinking theory, models of the creative process, and*

personality-oriented perspectives. The research findings demonstrate that creativity plays a significant role in personal self-realization, independent thinking, and effective problem-solving in complex situations. It is also shown that the development of creative thinking enhances professional competitiveness and adaptability in a rapidly changing environment. The results of this study provide a theoretical foundation for designing pedagogical strategies aimed at fostering creativity within the educational process.

Keywords: *creative thinking, creativity, personality development, divergent thinking, creative abilities, innovative education.*

Hozirgi globallashuv, axborotlashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan sharoitda jamiyat taraqqiyoti ko‘p jihatdan inson kapitalining sifatiga bog‘liq bo‘lib bormoqda. Zamonaviy jamiyat innovatsion fikrlaydigan, muammoli vaziyatlarda noodatiy va samarali qarorlar qabul qila oladigan, ijodiy salohiyatga ega shaxslarni talab etmoqda. Shu bois kreativ tafakkur va kreativlik tushunchalari ta‘lim, psixologiya hamda ijtimoiy fanlar doirasida muhim ilmiy tadqiqot obyektiga aylangan[1; 6-18 b.].

Kreativlik shaxsning yangi g‘oyalar yaratish, mavjud bilimlarni yangicha talqin qilish va muammolarga original yondashish qobiliyatini ifodalovchi murakkab psixologik-pedagogik hodisa hisoblanadi. Kreativ tafakkur esa shaxsning intellektual faoliyatida moslashuvchanlik, originallik va erkin fikrlashni ta‘minlovchi tafakkur turi sifatida namoyon bo‘ladi. Aynan ushbu sifatlar shaxsning nafaqat o‘quv faoliyatida, balki kasbiy va ijtimoiy hayotida ham muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga xizmat qiladi[2; 4-12 b.].

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, kreativ tafakkur masalasi xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o‘rganilgan. Tadqiqotlarda kreativlikning psixologik mexanizmlari, intellekt bilan o‘zaro bog‘liqligi, ijodiy jarayon bosqichlari hamda ta‘lim jarayonida rivojlantirish yo‘llari yoritilgan. Biroq mavjud izlanishlarda kreativ tafakkur nazariyalarining shaxs rivojidadagi o‘rni ko‘pincha fragmentar tarzda talqin qilinib, ularning yaxlit tizim sifatidagi ta‘siri yetarlicha umumlashtirilmagan.

Mazkur holat kreativ tafakkur nazariyalarini tizimli tahlil qilish hamda kreativlikning shaxs intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojiga ta'sirini ilmiy asoslash zaruratini yuzaga keltiradi. Ayniqsa, kreativlikni shaxs rivojining muhim omili sifatida talqin etish va uni ta'lim jarayonining strategik maqsadlaridan biri sifatida ko'rish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda[3; 32-57 b.].

Shu munosabat bilan ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi kreativ tafakkur nazariyalarini ilmiy tahlil qilish hamda kreativlikning shaxs rivojidagi o'rnini nazariy jihatdan asoslashdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun kreativ tafakkur tushunchasining ilmiy talqinlarini o'rganish, kreativlik nazariyalarini tizimlashtirish va ularning shaxs rivojiga ta'sirini aniqlash vazifalari belgilandi.

Mazkur tadqiqot kreativ tafakkur nazariyalari hamda kreativlikning shaxs rivojidagi o'rnini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda ilmiy-nazariy va metodologik yondashuvlar uyg'unligidan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faoliyatga asoslangan yondashuv va kompetensiyaviy paradigma qaraladi. Ushbu yondashuvlar kreativlikni shaxsning integrativ sifati sifatida tahlil qilish imkonini beradi[4; 41-69 b.].

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy metodlar qo'llanildi:

- Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish metodi orqali kreativ tafakkur va kreativlik muammosiga oid pedagogik va psixologik manbalar, monografiyalar, dissertatsiyalar hamda ilmiy maqolalar o'rganildi. Ushbu metod kreativlik tushunchasining nazariy talqinlarini aniqlash va umumlashtirishga xizmat qildi.
- Taqqoslash metodi yordamida turli ilmiy nazariyalarda kreativ tafakkurning talqini, mazmuni va tuzilmasi o'zaro qiyoslab tahlil qilindi. Bu metod kreativlikka oid yondashuvlarning o'xshash va farqli jihatlarini aniqlash imkonini berdi.
- Tizimlashtirish va umumlashtirish metodlari kreativ tafakkur nazariyalarini mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirish, ularning shaxs rivoji bilan uzviy

bogʻliqligini aniqlashda qoʻllanildi. Natijada kreativlikning shaxs intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojiga taʼsiri yaxlit tizim sifatida tahlil qilindi.

- Mantiqiy-tahliliy metod orqali kreativ tafakkurning shaxs rivojlanishidagi oʻrni, uning kasbiy va ijtimoiy faoliyatdagi ahamiyati asoslab berildi.

Tadqiqot nazariy xarakteriga ega boʻlib, empirik tajriba oʻtkazilmadi. Olingan xulosalarimiz mavjud ilmiy manbalar va nazariy qarashlar asosida shakllantirildi. Mazkur metodologik yondashuv kreativ tafakkur muammosini chuqur tahlil qilish hamda taʼlim jarayonida kreativlikni rivojlantirishga oid ilmiy xulosalar chiqarish imkonini berdi[5; 22-48 b.].

Olib borilgan ilmiy-nazariy tahlillar natijasida kreativ tafakkur va kreativlik tushunchalarining shaxs rivojidagi oʻrni koʻp qirrali va integrativ xarakterga ega ekanligi aniqlandi. Tadqiqot davomida kreativ tafakkurni izohlovchi asosiy nazariy yondashuvlar tizimlashtirildi hamda ularning shaxs intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojiga taʼsiri ilmiy jihatdan asoslandi.

Natijalarga koʻra, kreativ tafakkur nazariyalari orasida divergent fikrlash nazariyasi yetakchi oʻrinni egallaydi. Ushbu yondashuvga koʻra, shaxsning kreativligi muammoga bir nechta alternativ yechimlar topa olish qobiliyati bilan belgilanadi. Divergent fikrlash moslashuvchanlik, originallik, tezkorlik va gʻoyalar boyligi kabi koʻrsatkichlar orqali namoyon boʻladi. Bu xususiyatlar shaxsning intellektual rivojini faollashtirib, mustaqil va erkin fikrlashni shakllantiradi[6; 15-39 b; 7; 120-146 b.].

Tahlil natijalari shuni koʻrsatdiki, kreativlikni rivojlantirish jarayoni shaxsning faqat bilish faoliyati bilan cheklanmay, balki uning emotsional-barqarorligi va ijtimoiy moslashuviga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Kreativ tafakkur rivojlangan shaxslar yangi vaziyatlarga tez moslashadi, muammoli holatlarda stressga chidamli boʻladi va ijtimoiy muloqotda faol ishtirok etadi.

Shuningdek, tadqiqot davomida ijodiy jarayon bosqichlari asosida kreativ tafakkurning shakllanish mexanizmlari aniqlashtirildi. Bu jarayon muammoni anglash, gʻoyalar generatsiyasi, ularni tanlash va baholash bosqichlarini oʻz ichiga oladi.

Mazkur bosqichlar shaxsning mantiqiy va intuitiv tafakkuri uyg'unligida amalga oshadi.

Ilmiy manbalar tahlili kreativ tafakkur shaxs rivojida uzluksiz jarayon ekanligini ko'rsatdi. Jumladan, J. Guilford kreativlikni intellektual tuzilmaning muhim komponenti sifatida asoslagan bo'lsa, E. Torrance kreativ tafakkurni rivojlantirish imkoniyatlari mavjudligini empirik jihatdan isbotlagan[8; 55-78 b., 9; 33-61 b.].

Umuman olganda, tadqiqotimiz natijalari kreativlik shaxs rivojining muhim omili ekanligini tasdiqladi. Kreativ tafakkur shaxsning o'zini namoyon qilishi, mustaqil fikrlashi va innovatsion faoliyatga tayyorligini ta'minlovchi asosiy psixologik mexanizm sifatida namoyon bo'ldi.

Tadqiqot natijalari kreativ tafakkur va kreativlikning shaxs rivojidadagi o'rni haqidagi zamonaviy ilmiy qarashlarni tasdiqlaydi va kengaytiradi. Olingan xulosalar shuni ko'rsatadiki, kreativlik shaxs rivojining faqat intellektual jihati bilan cheklanmay, balki uning emotsional barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi va kasbiy o'zini namoyon qilishi bilan ham chambarchas bog'liqdir[10; 87-112 b.,11; 64-89 b.].

Natijalar avvalgi ilmiy tadqiqotlar bilan taqqoslanganda, kreativ tafakkur shaxsning mustaqil fikrlashini faollashtiruvchi va muammoli vaziyatlarda samarali qaror qabul qilishga xizmat qiluvchi muhim psixologik mexanizm ekanligi aniqlanadi. Xususan, kreativlikni divergent fikrlash, moslashuvchanlik va originallik orqali talqin qiluvchi nazariyalar ushbu tadqiqot natijalari bilan mantiqan uyg'unlashadi.

Shu bilan birga, kreativlikni shaxs rivojining integrativ sifati sifatida ko'rish zarurligi ham tasdiqlandi. Bu jihat Robert Sternberg tomonidan ilgari surilgan kreativlikning triarkik yondashuvi bilan hamohang bo'lib, unda kreativlik intellektual qobiliyatlar, shaxsiy sifatlar va muhit omillari o'zaro ta'siri natijasida shakllanishi ta'kidlanadi. Tadqiqot natijalari ham kreativ tafakkurning rivoji faqat shaxsning ichki salohiyatiga emas, balki ta'lim muhiti va pedagogik shart-sharoitlarga ham bog'liqligini ko'rsatdi[12; 21-47 b.].

Muhokama jarayonida, kreativlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim strategiyalari shaxsning o'zini anglash, refleksiya va ijtimoiy faolligini kuchaytiradi. Bu esa kreativ tafakkurni shaxsning hayot davomida rivojlanib boruvchi sifat sifatida talqin etish imkonini beradi. Natijada shaxs bilimlarni faqat o'zlashtiruvchi emas, balki ularni qayta ishlab, yangi g'oyalar yaratuvchi faol subyektga aylanadi.

Biroq tadqiqotning nazariy xarakterga ega ekanligi uning cheklovlaridan biri hisoblanadi. Empirik ma'lumotlarning mavjud emasligi kreativ tafakkur va shaxs rivoji o'rtasidagi bog'liqlikni statistik jihatdan aniqlash imkonini bermaydi. Shu sababli, kelgusidagi tadqiqotlarda kreativlikni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar samaradorligini empirik asosda o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Umuman olganda, muhokama natijalari kreativ tafakkur shaxs rivojining muhim determinanti ekanligini tasdiqlab, ta'lim jarayonida kreativlikni rivojlantirish strategik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Tadqiqotimiz natijalarini xulosa qilishimiz mumkinki kreativ tafakkur nazariyalari hamda kreativlikning shaxs rivojidagi o'rnini ilmiy-nazariy jihatdan asoslash imkonini berdi. Olib borilgan tahlillarimidan shu ma'lum bo'ldiki, kreativlik zamonaviy jamiyatda shaxsning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojini ta'minlovchi muhim integrativ sifat hisoblanadi. Kreativ tafakkur shaxsning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarda moslashuvchan va innovatsion qarorlar qabul qilishi uchun zarur bo'lgan asosiy psixologik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot davomida kreativ tafakkurni izohlovchi yetakchi nazariy yondashuvlar tahlil qilinib, ularning shaxs rivoji bilan uzviy bog'liqligi aniqlashtirildi. Natijalar kreativlikni faqat individual qobiliyat sifatida emas, balki ta'lim jarayoni orqali rivojlantiriladigan va takomillashtiriladigan sifat sifatida talqin etish zarurligini ko'rsatdi. Bu esa kreativ tafakkurni rivojlantirish ta'lim tizimining strategik vazifalaridan biri ekanligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, kreativlik shaxsning kasbiy raqobatbardoshligini oshirish, o'zini anglash va ijtimoiy faolligini kuchaytirishda muhim omil ekanligi ilmiy jihatdan

asoslandi. Kreativ tafakkur rivojlangan shaxslar yangi sharoitlarga tez moslashadi, murakkab vaziyatlarda samarali yechimlar topa oladi va innovatsion faoliyatga tayyor bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, kreativ tafakkur va kreativlik shaxs rivojining muhim determinantlari sifatida zamonaviy ta’lim paradigmasida alohida ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari ta’lim jarayonida kreativlikni rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogik yondashuv va texnologiyalarni takomillashtirish uchun nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Kelgusida mazkur muammoni empirik tadqiqotlar asosida chuqurlashtirish va amaliy mexanizmlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti.** “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida” PF–5847-son Farmoni. – Toshkent, 2019. – 6–18-b.
2. **O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi.** “Oliy ta’lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 824-son qarori. – Toshkent, 2020. – 4–12-b.
3. **Зимняя И.А.** Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – С. 32–57.
4. **Хуторской А.В.** Компетентностный подход в образовании. – М.: Эйдос, 2013. – С. 41–69.
5. **Маркова А.К.** Психология профессиональной компетентности. – М.: Знание, 1996. – С. 22–48.
6. **Torrance E.P.** Creativity in Education. – New York: McGraw-Hill, 1977. – P. 15–39.
7. **Guilford J.P.** The Nature of Human Intelligence. – New York: McGraw-Hill, 1967. – P. 120–146.

8. **Sternberg R.J.** Creativity: Theory and Practice. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – P. 55–78.
9. **Runco M.A.** Creativity: Theories and Themes. – San Diego: Elsevier Academic Press, 2007. – P. 33–61.
10. **Amabile T.M.** Creativity in Context. – Boulder: Westview Press, 1996. – P. 87–112.
11. **Darling-Hammond L.** Powerful Learning: What We Know About Teaching for Understanding. – San Francisco: Jossey-Bass, 2008. – P. 64–89.
12. **OECD.** The Future of Education and Skills: Education 2030. – Paris: OECD Publishing, 2018. – P. 21–47.

**VATANPARVARLIK TUYG'USINI SHAXS INDIVIDUAL
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI BILAN BOG'LIQLIGINI
TAHLIL QILISH**

G'ovsiddinova Nozanin Sunnatullo qizi

Jamoat xavsizligi universiteti

el-pochta: nozaningovsiddinova@gmail.com

***Annotatsiya:** mazkur maqolada vatanparvarlik tuyg'usining shaxsning individual-psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi nazariy va empirik jihatdan tahlil qilinadi. Vatanparvarlik shaxsning ijtimoiy ong shakli sifatida uning qadriyatlar tizimi, motivatsion sohasi, emotsional barqarorligi hamda xarakter xususiyatlari bilan uzviy bog'liq ekani asoslab beriladi. Shuningdek, temperament,*

xarakter, qobiliyat va yo'nalganlik kabi individual psixologik omillarning vatanparvarlik hissi shakllanishiga ta'siri yoritiladi. Tadqiqot olib borish va vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda individual-psixologik yondashuv muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *vatanparvarlik, shaxs, individual-psixologik xususiyatlar, motivatsiya, qadriyatlar tizimi, temperament, xarakter, taxlil, statistika, pragnoz, emotsional barqarorlik, milliy ong, ijtimoiy identifikatsiya.*

Аннотация: *В данной статье теоретически и эмпирически анализируется взаимосвязь между чувством патриотизма и индивидуальными психологическими характеристиками человека. Утверждается, что патриотизм, как форма социального самосознания человека, неразрывно связан с его системой ценностей, мотивационной сферой, эмоциональной устойчивостью и чертами характера. Также подчеркивается влияние индивидуальных психологических факторов, таких как темперамент, характер, способности и ориентация, на формирование чувства патриотизма. Исследование показывает, что индивидуальный психологический подход имеет большое значение при проведении исследований и формировании чувства патриотизма.*

Ключевые слова: *патриотизм, личность, индивидуальные психологические характеристики, мотивация, система ценностей, темперамент, характер, анализ, статистика, прогноз, эмоциональная устойчивость, национальное самосознание, социальная идентификация.*

Abstract: *this article analyzes the relationship between the sense of patriotism and the individual psychological characteristics of a person theoretically and empirically. It is argued that patriotism, as a form of social consciousness of a person, is inextricably linked with his value system, motivational sphere, emotional stability and character traits. It also highlights the influence of individual psychological factors such as temperament, character, abilities and orientation on the formation of a sense*

of patriotism. The study shows that an individual psychological approach is of great importance in conducting research and forming a sense of patriotism.

Keywords: *patriotism, personality, individual psychological characteristics, motivation, value system, temperament, character, analysis, statistics, prognosis, emotional stability, national consciousness, social identification.*

Kirish .Bugungi globallashuv sharoitida shaxsning ijtimoiy ongini shakllantirish, ayniqsa yosh avlodda vatanparvarlik tuyg‘usini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Vatanparvarlik – bu shaxsning o‘z Vatani, xalqi, madaniyati va tarixiga nisbatan ongli munosabati, sadoqati va mas’uliyat hissidir. U nafaqat ijtimoiy hodisa, balki chuqur psixologik mazmunga ega bo‘lgan murakkab shaxsiy sifat sifatida namoyon bo‘ladi. Psixologiya fanida shaxs tuzilmasi va uning individual xususiyatlari masalasi keng o‘rganilgan bo‘lib, bu borada B.G. Ananyev, K.K. Platonov, A.N. Leontyev kabi olimlar shaxsning tuzilishi, motivatsion sohasi va ijtimoiy tajribasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni asoslab berganlar. Ularning nazariy qarashlariga ko‘ra, shaxsning individual-psixologik xususiyatlari (temperament, xarakter, qobiliyat, emotsional holat) uning ijtimoiy munosabatlari va qadriyatlar tizimini belgilaydi. Vatanparvarlik tuyg‘usi ham shaxsning individual xususiyatlari bilan bevosita bog‘liqdir. Masalan, emotsional jihatdan barqaror, ijtimoiy faol va mas’uliyatli shaxslarda vatanparvarlik hissi ongli va barqaror shakllanadi. Aksincha, individual xususiyatlari sust rivojlangan yoki ijtimoiy motivatsiyasi past bo‘lgan shaxslarda bu tuyg‘u yuzaki va vaziyatga bog‘liq holda namoyon bo‘lishi mumkin. Shuningdek, shaxsning ijtimoiy identifikatsiyasi, milliy o‘zlikni anglash darajasi, o‘zini jamiyatning muhim subyekti sifatida his etishi ham vatanparvarlikning psixologik asoslarini tashkil etadi. Shu bois mazkur mavzuni individual-psixologik yondashuv asosida o‘rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolaning maqsadi – vatanparvarlik tuyg‘usining shaxsning individual-psixologik xususiyatlari bilan o‘zaro bog‘liqligini ilmiy jihatdan asoslash hamda ushbu jarayonning psixologik mexanizmlarini ochib berishdan iborat.

Asosiy qism .Shaxsning individual-psixologik xususiyatlari (temperament, xarakter, motivatsion yo‘nalganlik) bilan vatanparvarlik tuyg‘usi darajasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash jarayoni ya’ni tadqiqot olib borish qanday ketma ketlikda amalga oshirilishi haqida reja bo‘lishi kerak va men hozir tadqiqotning qisqacha ketma ketligini keltirib o‘taman.

Birinchi bosqichda tadqiqot obyekti tanlab olinadi ,taqdiqot obyektini tanlashda quydagilarga etibor qaratish muhim hisoblanadi.

1. Tanlanma hajmi
 - ✓ kamida 100–200 respondent
 - ✓ guruhlarga ajratilgan bo‘lsa — har birida yetarli son
2. Tanlash usullari:
 - ✓ tasodifiy
 - ✓ stratifikatsion
 - ✓ maqsadli
3. Demografik ko‘rsatkichlar:
 - ✓ yosh
 - ✓ ish staji
 - ✓ ma’lumoti
 - ✓ hududi

Ikkinchi bosqich tadqiqot bosqichlari hisoblanadi va ular quydagicha bo‘lish kerak.

1. Tayyorlov bosqichi bosqich bu nazariy asoslash bosqichi hisoblanadi. Muammo ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilinadi, oldingi tadqiqotlar o‘rganiladi va nazariy model shakllantiriladi

2. Pilot tadqiqot- asosiy tadqiqotdan oldin metodikalarni kichik guruhda sinab ko‘rish jarayoni. Metodikaning validligi va reliabilligini tekshiradi, o‘lchov xatolarini kamaytiradi shuningdek asosiy tadqiqot sifatini oshiradi.

3. Asosiy empirik tadqiqot bu- real ma'lumotlarni yig'ish bosqichi bunda tanlangan respondentlarda test o'tkazish, kuzatish, so'rovnoma, eksperiment, intervyu kabi jarayonlar hisoblanib gipoteza tekshiriladi, faktik ma'lumotlar olinadi

4. Statistik qayta ishlash-yig'ilgan empirik ma'lumotlarni matematik-statistik usullar yordamida tahlil qilish jarayoni hisoblanadi u quydagi usullarda taxlil qilinadi.

a) Foiz hisoblash

b) O'rtacha qiymat (M)

c) Dispersiya

d) Standart og'ish

e) Korrelatsiya koeffitsienti (r)

f) Student t-testi

Statistik qayta ishlash bosqichi tadqiqotning eng muhim va mas'uliyatli jarayonlaridan biri bo'lib, u empirik ma'lumotlarni ilmiy asoslangan xulosalarga aylantirish imkonini beradi. Mazkur bosqichda yig'ilgan faktik ma'lumotlar matematik-statistik metodlar yordamida tahlil qilinadi va ilgari surilgan gipotezalar tekshiriladi. Statistik tahlil nafaqat natijalarni son jihatdan ifodalash, balki o'zgaruvchilar o'rtasidagi ichki psixologik bog'liqliklarni aniqlash vazifasini ham bajaradi. Tadqiqotda dastlab deskriptiv statistika qo'llaniladi. Bu bosqich ma'lumotlarning umumiy ko'rinishini ochib beradi va tanlanmaning psixologik portretini shakllantirishga xizmat qiladi. Foiz hisoblash usuli yordamida respondentlar orasida vatanparvarlik darajasining yuqori, o'rta va past ko'rsatkichlari aniqlanadi. Bu metod ijtimoiy-psixologik tendensiyalarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. O'rtacha qiymat (M) ko'rsatkichi individual-psixologik xususiyatlarning umumiy darajasini ifodalaydi. O'rtacha qiymat shaxslararo farqlarni solishtirish hamda guruhlar kesimida tahlil o'tkazish imkonini beradi. Dispersiya ko'rsatkichi natijalarning tarqoqlik darajasini aniqlaydi. Dispersiya qanchalik katta bo'lsa, individual farqlar shunchalik sezilarli ekanligini ko'rsatadi. Bu esa temperament yoki motivatsion yo'nalganlik kabi individual xususiyatlarning geterogenligini ochib

beradi. Standart og‘ish (SD) esa ma‘lumotlarning o‘rtacha qiymatdan og‘ish darajasini ko‘rsatadi. Psixologik tadqiqotlarda standart og‘ish shaxslararo farqlarning intensivligini aniqlashda muhim mezon hisoblanadi. Keyingi bosqichda inferensial statistika usullari qo‘llaniladi. Bu bosqichda gipotezalar tekshiriladi va o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi bog‘liqlik darajasi aniqlanadi. Korrelatsiya koeffitsienti (r) yordamida temperament, xarakter va motivatsion yo‘nalganlik bilan vatanparvarlik darajasi o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlanadi. Agar $r > 0,3$ bo‘lsa o‘rtacha, $r > 0,5$ bo‘lsa kuchli bog‘liqlik mavjudligi haqida xulosa qilish mumkin. Statistik ahamiyatlilik darajasi $p < 0,05$ bo‘lganda natija ishonchli hisoblanadi. Korrelatsion tahlil shaxsning individual-psixologik xususiyatlari va ijtimoiy ong elementlari o‘rtasidagi strukturaviy munosabatlarni ochib beradi. Bu jarayon psixologik mexanizmlarni aniqlashga imkon yaratadi. Student t-testi yordamida guruhlar o‘rtasidagi farqlar aniqlanadi. Masalan, emotsional barqaror va barqaror bo‘lmagan shaxslar orasida vatanparvarlik darajasi sezilarli farq qiladimi yoki yo‘q – shu masala tahlil qilinadi. Agar $p < 0,05$ bo‘lsa, farq statistik jihatdan ahamiyatli deb topiladi. Bir faktorli dispersiya tahlili yordamida bir nechta guruhlar o‘rtasidagi farqlar aniqlanadi. Masalan, turli temperament tiplariga ega respondentlarda vatanparvarlik darajasining farqlanishi tahlil qilinadi. Statistik tahlil yakunida natijalar nazariy model bilan solishtiriladi. Ilgari surilgan gipoteza tasdiqlansa, bu shaxsning individual-psixologik xususiyatlari vatanparvarlik tuyg‘usining shakllanishida muhim determinant sifatida ishtirok etishini ko‘rsatadi. Aks holda, qo‘shimcha omillarni aniqlash zarurati yuzaga keladi.

Psixologik mexanizmlarni talqin qilishda olingan natijalar asosida quyidagi psixologik mexanizmlar aniqlanishi mumkin:

1. Motivatsion mexanizm – shaxsning ichki ehtiyojlari va qadriyatlari vatanparvarlikni shakllantiradi.
2. Identifikatsion mexanizm – shaxsning milliy o‘zlikni anglash darajasi uning ijtimoiy ongini belgilaydi.

3. Emotsional mexanizm – barqaror emotsional fon vatanparvarlikning barqarorligini ta'minlaydi.

4. Ijtimoiylashuv mexanizmi – oila, ta'lim muassasasi va ijtimoiy muhit ta'siri orqali qadriyatlar shakllanadi.

5. Bu mexanizmlar shaxsning psixologik tuzilmasi bilan uzviy bog'liq holda faoliyat ko'rsatadi.

Xulosa qilib tadqiqot olib borishda keltirib o'tilganidek olib gepoteza o'z tasdig'ini toppish ehtimoli yuqori bo'ladi. Xarakterdagi mas'uliyatlilik va ijtimoiy faollik, motivatsion yo'nalganlikning ijtimoiy qadriyatlarga qaratilganligi vatanparvarlik darajasini belgilovchi muhim omillar sifatida namoyon bo'ladi. Shaxsning individual xususiyatlari rivojlangan sari uning ijtimoiy ong darajasi ham yuqorilab boradi. Vatanparvarlik esa oddiy emotsional reaksiya emas, balki ongli, qadriyatlarga asoslangan, ijtimoiy mas'uliyat bilan uyg'unlashgan psixologik sifat sifatida shakllanadi. Tadqiqot olib borish yosh avlodda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish jarayonida individual yondashuv zarurligini ilmiy asoslaydi. Bu esa ta'lim-tarbiya tizimida psixologik omillarni hisobga olgan holda maxsus dasturlar ishlab chiqish zaruratini ko'rsatadi. Shu tariqa, individual-psixologik xususiyatlar va vatanparvarlik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi hamda ijtimoiy ongni rivojlantirishning psixologik mexanizmlarini chuqurroq anglash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. **Leontyev A. N.** Activity, Consciousness, and Personality. – Moscow: Progress Publishers, 1975.
2. **Platonov K. K.** Structure and Development of Personality. – Moscow: Nauka, 1986.

3. **Allport G. W.** Pattern and Growth in Personality. – New York: Holt, Rinehart & Winston, 1961.
4. **Aysenck H. J.** The Biological Basis of Personality. – Springfield: Charles C. Thomas, 1967.

SHAXSIY-QADRIY ORIENTATSIYALAR KASBIY SHAKLLANISH OMILI SIFATIDA

Ismoilov Vohid Zohid o‘g‘li

Xalqaro innovatsion universiteti

e-mail:vohidbekismoilov85@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada shaxsiy-qadriy orientatsiyalarning kasbiy shakllanish jarayonidagi determinant roli tahlil qilinadi. Shaxsning qadriyat tizimi, motivatsion yo‘nalganligi va kasbiy identifikatsiyasi o‘zaro bog‘liq psixologik mexanizm sifatida asoslanadi. Tadqiqotda aksiologik, tizimli va faoliyat yondashuvlari metodologik asos sifatida qo‘llanildi. Natijada shaxsiy-qadriy orientatsiyalar kasbiy kompetentlik, professional mas‘uliyat va kasbiy barqarorlikni shakllantiruvchi asosiy omil ekanligi ilmiy jihatdan yoritildi.*

***Kalit so‘zlar:** qadriyat, orientatsiya, kasbiy shakllanish, aksiologiya, motivatsiya, kasbiy identifikatsiya, professional kompetentlik.*

***Аннотация:** В данной статье анализируется детерминирующая роль личностно-ценностных ориентаций в процессе профессионального становления. Система ценностей личности, её мотивационная направленность и*

профессиональная идентификация обосновываются как взаимосвязанный психологический механизм. В исследовании в качестве методологической основы использованы аксиологический, системный и деятельностный подходы. В результате научно доказано, что личностно-ценностные ориентации выступают ключевым фактором формирования профессиональной компетентности, профессиональной ответственности и устойчивости в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: ценность, ориентация, профессиональное становление, аксиология, мотивация, профессиональная идентификация, профессиональная компетентность.

Abstract: This article analyzes the determinant role of personal value orientations in the process of professional formation. The individual's value system, motivational orientation, and professional identity are substantiated as an interconnected psychological mechanism. The axiological, systemic, and activity-based approaches were employed as the methodological foundation of the study. The findings demonstrate that personal value orientations serve as a key factor in the development of professional competence, professional responsibility, and professional stability.

Keywords: value, orientation, professional formation, axiology, motivation, professional identity, professional competence.

Kirish. Globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida jamiyat taraqqiyoti inson kapitalining sifat ko'rsatkichlariga tobora ko'proq bog'liq bo'lib bormoqda. Zamonaviy mehnat bozori mutaxassisdan nafaqat yuqori darajadagi kasbiy bilim va amaliy ko'nikmalarni, balki mustahkam ma'naviy-axloqiy pozitsiya, ijtimoiy mas'uliyat va professional qadriy yo'nalganlikni ham talab etadi. Shu nuqtai nazardan, shaxsning kasbiy shakllanish jarayonida uning shaxsiy-qadriy orientatsiyalarini o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Kasbiy shakllanish — bu shaxsning ma'lum kasb doirasida bilim, ko'nikma va malakalarni egallashi, kasbiy identifikatsiyaga erishishi hamda professional faoliyatda barqaror o'zini namoyon etalishi bilan tavsiflanadigan murakkab ijtimoiy-psixologik jarayondir. Mazkur jarayon

faqat tashqi ta'limiy ta'sirlar bilan emas, balki shaxsning ichki motivatsion tizimi, qadriyatlari va hayotiy pozitsiyasi bilan belgilanadi. Aynan qadriyatlar shaxs faoliyatining ichki regulyatori sifatida uning kasbiy xulq-atvori va qaror qabul qilish mexanizmlarini boshqaradi.

Aksiologik yondashuvga ko'ra, qadriyatlar shaxsning ongli faoliyatini yo'naltiruvchi va baholovchi mezonlar tizimi hisoblanadi. Shaxsiy-qadriy orientatsiyalar esa mazkur qadriyatlarning individual ongda mustahkamlangan va faoliyatda namoyon bo'ladigan shaklidir. Psixologik tadqiqotlarda (Sh. Shvarts, M. Rokich, L. Kolberg va boshqalar) qadriyatlar inson xulq-atvorining asosiy determinantlaridan biri sifatida talqin etiladi. Ular shaxsning kasbiy tanlovi, professional motivatsiyasi va ijtimoiy moslashuviga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Kasbiy faoliyatning samaradorligi ko'p jihatdan shaxsning ichki qadriy tizimiga bog'liq. Masalan, mas'uliyat, halollik, adolat, insonparvarlik kabi qadriyatlar professional etikaning poydevorini tashkil etadi. Agar mazkur qadriyatlar shaxs ongida barqaror shakllangan bo'lsa, kasbiy faoliyatda intizom, prinsipiiallik va ijtimoiy javobgarlik yuqori darajada namoyon bo'ladi. Aksincha, qadriy orientatsiyalarning yetarli darajada shakllanmaganligi professional deformatsiya, mas'uliyatsizlik va kasbiy beqarorlikka olib kelishi mumkin.

Shaxsiy-qadriy orientatsiyalar kasbiy identifikatsiya jarayonida ham muhim o'rin tutadi. Kasbiy identifikatsiya — bu shaxsning o'zini muayyan kasb vakili sifatida anglash va shu kasbga xos qadriyatlarni ichkilashtirish jarayonidir. Bu jarayon davomida shaxs kasbiy rolni qabul qiladi, unga mos xulq-atvor strategiyalarini shakllantiradi va professional “Men-konsepsiya”ni rivojlantiradi. Demak, qadriyatlar kasbiy o'zlikni anglashning psixologik asosini tashkil etadi. Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, zamonaviy ta'lim tizimida kasbiy kompetentlikni shakllantirish jarayonida ko'pincha bilim va ko'nikmalarga ustuvor e'tibor qaratilib, shaxsning aksiologik rivojlanishi yetarlicha nazarda tutilmaydi. Holbuki, kasbiy barqarorlik va

professional yetuklik aynan qadriy orientatsiyalar bilan uzviy bog‘liqdir. Ayniqsa pedagogika, tibbiyot, boshqaruv va ijtimoiy sohalarda faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun shaxsiy-qadriy yetuklik kasbiy muvaffaqiyatning muhim sharti hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — shaxsiy-qadriy orientatsiyalarning kasbiy shakllanish jarayonidagi determinant rolini nazariy va metodologik jihatdan asoslashdir. Tadqiqotda aksiologik, tizimli va faoliyat yondashuvlari metodologik asos sifatida qo‘llaniladi. Ushbu yondashuvlar shaxsning ichki qadriy tizimi va kasbiy rivojlanish o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni kompleks tarzda tahlil qilish imkonini beradi.

Shunday qilib, shaxsiy-qadriy orientatsiyalar kasbiy shakllanish jarayonining ichki psixologik mexanizmlarini belgilovchi muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi. Ularni ilmiy asosda o‘rganish zamonaviy ta’lim va professional tayyorgarlik tizimini takomillashtirishda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili. Qadriyat tushunchasi ilmiy muomalaga aksiologiya doirasida kiritilgan bo‘lib, u shaxsning hayotiy va kasbiy faoliyatini yo‘naltiruvchi ichki mezonlar tizimi sifatida talqin etiladi. M. Rokich qadriyatlarni inson xulq-atvorini boshqaruvchi barqaror e‘tiqodlar tizimi sifatida ta’riflab, ularni terminal (maqsadli) va instrumental (vositali) qadriyatlarga ajratadi. Uning konsepsiyasiga ko‘ra, shaxsning kasbiy faoliyatdagi qaror qabul qilish jarayoni aynan qadriyatlar ierarxiyasiga bog‘liq. Sh. Shvarts esa qadriyatlarni universal motivatsion tipologiya asosida tizimlashtirib, ularni o‘nta asosiy turga ajratadi (o‘zini o‘zi rivojlantirish, an’anaviylik, xavfsizlik, muvaffaqiyat, insonparvarlik va boshqalar). Mazkur nazariya kasbiy faoliyatda prosotsial qadriyatlarning (insonparvarlik, adolat, mas’uliyat) ustuvorligini asoslashda muhim nazariy manba hisoblanadi.

Aksiologik yondashuvga ko‘ra, qadriyatlar shaxsning ichki motivatsion yadrosini tashkil etadi va uning kasbiy identifikatsiyasi hamda professional xulq-atvorini belgilaydi. Shu bois kasbiy shakllanish jarayonini tushuntirishda qadriy orientatsiyalar determinant sifatida talqin qilinadi. L. Kolbergning axloqiy rivojlanish nazariyasi shaxsning axloqiy ong darajasi kasbiy qarorlar sifatiga bevosita ta’sir

ko'rsatishini ilmiy asoslaydi. Uning bosqichli modeli (prekonvensional, konvensional va postkonvensional darajalar) kasbiy faoliyatda mas'uliyat va prinsipiiallikning shakllanish jarayonini izohlash imkonini beradi. Kolberg konsepsiyasiga ko'ra, yuqori bosqichdagi axloqiy fikrlash professional faoliyatda ichki tamoyillarga asoslangan qaror qabul qilishni ta'minlaydi. Bu esa kasbiy barqarorlik va professional etikaning shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, A. Bandura ijtimoiy o'rganish nazariyasida qadriyatlar ijtimoiy muhit orqali shakllanishini ko'rsatadi. Modellar va identifikatsiya mexanizmlari orqali shaxs kasbiy qadriyatlarni ichkilashtiradi.

Kasbiy shakllanish masalasi rus va yevropa psixologiya maktabida keng tadqiq etilgan. E.F. Zeer kasbiy rivojlanishni shaxsning kasbiy faoliyatga bosqichma-bosqich moslashuvi sifatida talqin qiladi va kasbiy identifikatsiyani uning markaziy komponenti sifatida ko'rsatadi. A.K. Markova kasbiy kompetentlikni bilim, ko'nikma va shaxsiy sifatlar integratsiyasi sifatida izohlaydi. Uning fikricha, professional kompetentlikning aksiologik komponenti shaxsning kasbiy qadriyatlari bilan belgilanadi. V.D. Shadrikov faoliyat nazariyasi doirasida kasbiy shakllanishni shaxsning maqsad, motiv va qadriyatlar tizimi bilan uzviy bog'liq jarayon sifatida asoslaydi. Uning konsepsiyasida qadriyatlar faoliyatning ichki mazmuniy komponenti sifatida talqin etiladi.

O'zbek psixologiya maktabida ham shaxsning kasbiy rivojlanishi va qadriy yo'nalganligi masalalari tadqiq etilgan. E.G'. G'oziyev shaxsning ijtimoiylashuvi va ma'naviy rivojlanishida qadriyatlarning rolini alohida ta'kidlaydi. Unga ko'ra, shaxsning kasbiy shakllanishi ijtimoiy qadriyatlarni ichkilashtirish jarayoni bilan chambarchas bog'liq.

M.G. Davletshin shaxs rivojlanishining motivatsion mexanizmlarini tahlil qilib, kasbiy faoliyat samaradorligi ichki ehtiyoj va qadriyatlar bilan belgilanadi, degan xulosaga keladi.

Shuningdek, pedagogik tadqiqotlarda (N.A. Muslimov va boshqalar) kasbiy kompetentlikni shakllantirish jarayonida aksiologik yondashuvni qo'llash zarurligi asoslab berilgan.

Tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki:

- qadriyatlar shaxs faoliyatining ichki regulyatori sifatida namoyon bo'ladi;
- shaxsiy-qadriy orientatsiyalar kasbiy identifikatsiya va professional motivatsiyaning psixologik asosini tashkil etadi;
- kasbiy kompetentlikning aksiologik komponenti professional barqarorlikni ta'minlaydi;
- axloqiy rivojlanish darajasi kasbiy qarorlar sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlarda shaxsiy-qadriy orientatsiyalarni kasbiy shakllanishning integrativ omili sifatida kompleks o'rganish yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Ayniqsa, zamonaviy ta'lim tizimida aksiologik komponentning kasbiy kompetentlik modeliga integratsiyasi masalasi yanada chuqur ilmiy izlanishni talab etadi.

Tahlil va natijalar. Mazkur tadqiqot doirasida shaxsiy-qadriy orientatsiyalarning kasbiy shakllanish jarayoniga ta'siri aksiologik, tizimli va faoliyat yondashuvlari asosida kompleks tahlil qilindi. Ilmiy manbalar, mavjud nazariy konsepsiyalar hamda kasbiy rivojlanish modellarini qiyosiy o'rganish natijasida shaxsiy-qadriy orientatsiyalar kasbiy shakllanishning ichki determinant omili sifatida namoyon bo'lishi asoslandi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, shaxsiy-qadriy orientatsiyalar kasbiy shakllanish jarayonining mazmuniy va motivatsion asosini tashkil etadi. Shaxsning qadriyatlar tizimi uning kasbiy faoliyatga bo'lgan munosabatini, professional qaror qabul qilish mexanizmini hamda ijtimoiy mas'uliyat darajasini belgilaydi. Qadriyatlar shaxs faoliyatining ichki regulyatori sifatida namoyon bo'lib, kasbiy xulq-atvorni maqsadga muvofiq yo'naltiradi.

Nazariy umumlashtirishlar asosida shaxsiy-qadriy orientatsiyalar uch asosiy tarkibiy jihat orqali kasbiy shakllanishga ta'sir ko'rsatishi aniqlashtirildi. Birinchidan, kognitiv jihat kasbiy qadriyatlar haqidagi bilim va tasavvurlarni o'z ichiga oladi. Ikkinchidan, emotsional-aksiologik jihat shaxsning kasbiy faoliyatga nisbatan ichki qadriy munosabatini ifodalaydi. Uchinchidan, xulqiy-regulyativ jihat qadriyatlarning professional faoliyatda real namoyon bo'lishi bilan tavsiflanadi. Mazkur komponentlarning o'zaro uyg'unligi kasbiy shakllanishning barqarorligini ta'minlaydi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, qadriy orientatsiyalar darajasi kasbiy motivatsiya bilan bevosita bog'liqdir. Ichki qadriy tizimi shakllangan shaxslarda kasbiy maqsadlar aniqroq, faoliyatga nisbatan mas'uliyat yuqoriroq va professional o'zini-o'zi rivojlantirish ehtiyoji barqarorroq namoyon bo'ladi. Bu esa kasbiy identifikatsiya jarayonini tezlashtiradi hamda professional "Men-konsepsiya"ning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, tadqiqot jarayonida shaxsiy-qadriy orientatsiyalar va kasbiy identifikatsiya o'rtasida funksional bog'liqlik mavjudligi ilmiy jihatdan asoslandi. Kasbiy identifikatsiya jarayonida shaxs o'zini muayyan kasb vakili sifatida anglaydi va shu kasbga xos qadriyatlarni ichkilashtiradi. Qadriy yetuklik darajasi yuqori bo'lgan shaxslarda professional rolni qabul qilish jarayoni barqaror va izchil kechadi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, prosotsial qadriy orientatsiyalar — mas'uliyat, halollik, insonparvarlik, adolat kabi sifatlar — kasbiy kompetentlikning aksiologik komponentini shakllantiradi. Bu esa professional faoliyat samaradorligini oshiruvchi muhim psixologik omil sifatida namoyon bo'ladi. Aksincha, qadriy yo'nalganlikning sustligi kasbiy beqarorlik, motivatsiyaning pasayishi va professional deformatsiyaga olib kelishi mumkin. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan konseptual modelga ko'ra, shaxsiy-qadriy orientatsiyalar ichki motivatsiya orqali kasbiy identifikatsiyani shakllantiradi, bu esa professional kompetentlik va kasbiy barqarorlikni ta'minlaydi. Demak, qadriyatlar kasbiy shakllanish jarayonining boshlang'ich va markaziy omili sifatida namoyon bo'ladi. Olingan natijalar shuni tasdiqlaydiki, kasbiy tayyorgarlik

jarayonida faqat bilim va ko'nikmalarni shakllantirish yetarli emas. Shaxsning aksiologik rivojlanishiga, ya'ni uning kasbiy qadriyatlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Aksiologik yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni professional barqarorlikni oshiradi, ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytiradi va kasbiy yetuklikni ta'minlaydi.

Shunday qilib, o'tkazilgan ilmiy tahlil shaxsiy-qadriy orientatsiyalar kasbiy shakllanishning ichki motivatsion-psixologik mexanizmini belgilovchi asosiy determinant omil ekanligini ko'rsatdi. Ular professional identifikatsiya, kompetentlik va barqarorlikni shakllantiruvchi fundamental asos sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa. Mazkur tadqiqotda shaxsiy-qadriy orientatsiyalarning kasbiy shakllanish jarayonidagi determinant roli aksiologik, tizimli va faoliyat yondashuvlari asosida nazariy jihatdan tahlil qilindi. Ilmiy manbalar va konseptual modellarning qiyosiy tahlili natijasida shaxsning ichki qadriyatlar tizimi kasbiy rivojlanishning muhim psixologik omili ekanligi asoslandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, shaxsiy-qadriy orientatsiyalar kasbiy motivatsiya, kasbiy identifikatsiya va professional kompetentlikning shakllanishida markaziy o'rin tutadi. Qadriy yetuklik darajasi yuqori bo'lgan shaxslarda kasbiy faoliyatga nisbatan mas'uliyat, prinsipiiallik va ijtimoiy javobgarlik barqaror namoyon bo'ladi. Bu esa professional barqarorlik va samaradorlikni ta'minlaydi.

Nazariy umumlashtirishlar asosida quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi:

1. Shaxsiy-qadriy orientatsiyalar kasbiy shakllanishning ichki motivatsion-aksiologik mexanizmini tashkil etadi.
2. Qadriyatlar kasbiy identifikatsiya jarayonining psixologik asosini belgilaydi va professional "Men-konsepsiya"ni shakllantiradi.
3. Prosotsial qadriy yo'nalganlik professional kompetentlikning aksiologik komponentini rivojlantiradi.
4. Ta'lim jarayonida aksiologik yondashuvni qo'llash kasbiy barqarorlik va ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari kasbiy tayyorgarlik jarayonida shaxsning faqat bilim va ko'nikmalarini emas, balki uning qadriy yo'nalganligini ham tizimli ravishda rivojlantirish zarurligini ko'rsatdi. Aksiologik komponentni ta'lim mazmuniga integratsiya qilish professional deformatsiyaning oldini olish va kasbiy yetuklikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, shaxsiy-qadriy orientatsiyalar kasbiy shakllanishning fundamental omili sifatida namoyon bo'lib, ular professional faoliyatning mazmuniy, motivatsion va xulqiy jihatlarini uyg'unlashtiradi. Mazkur yo'nalishda olib boriladigan keyingi ilmiy tadqiqotlar empirik metodlar asosida qadriy orientatsiyalar va kasbiy kompetentlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlashtirishga qaratilishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. **Bandura A.** Social Learning Theory. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977. – 247 p.
2. **Davletshin M. G.** Psixologiya nazariyasi va amaliyoti. – T.: O'qituvchi, 2002. – 320 b.
3. **G'oziyev E. G'.** Umumiy psixologiya. – T.: O'zbekiston, 2010. – 384 b.
4. **Kohlberg L.** Essays on Moral Development. Vol. 1: The Philosophy of Moral Development. – San Francisco: Harper & Row, 1981. – 441 p.
5. **Markova A. K.** Psixologiya professionalizma. – M.: Znaniye, 1996. – 308 s.
6. **Muslimov N. A.** Kasbiy kompetentlik va pedagogik mahorat asoslari. – T.: Fan va texnologiya, 2014. – 256 b.
7. **Rokeach M.** The Nature of Human Values. – New York: Free Press, 1973. – 438 p.

8. Schwartz S. H. Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests // Advances in Experimental Social Psychology. – 1992. – Vol. 25. – P. 1–65.

**UNIVERSITET TALABALARI YOTOQXONALARIDA
OSHXONA SHIMGICHLARINING MIKROBIAL
IFLOSLANISHI**

Karimova Lola Mels qizi

Erkinova Zulfizar Ulug‘bek qizi

To‘xtasheva Zuhra Alisherovna

Abdullayev Ulug‘bek Meylik o‘g‘li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

lola.karimova.fibonachi.@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu tadqiqot ishida universitet talabalari turar joylari (TTJ) oshxonalarida foydalaniladigan sintetik idish yuvish gubkalarining mikrobiologik holati tahlil qilingan va ularning tabiiy luffa (*Luffa cylindrica*) gubkalari bilan qiyosiy xavfsizlik darajasi o‘rganilgan. Tadqiqot obyekti sifatida 2 hafta davomida faol ishlatilgan 16 ta sintetik va 4 ta tabiiy luffa gubkalari namunalari olindi. Mikroorganizmlarni ajratib olishda Endo, Uch qandli temir agari (TSI) va Go‘sh-peptonli agar (GPA) muhitlaridan foydalanildi. Izolyatlarning tur darajasidagi aniq identifikatsiyasi zamonaviy MALDI-TOF MS mass-spektrometriya texnologiyasi*

yordamida amalga oshirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, sintetik gubkalar o'ta yuqori darajadagi polimikrobal kontaminatsiyaga ega bo'lib, ularda chidamli sporalı bakteriyalardan *Bacillus* oilasi vakillari hamda sanitar-ko'rsatkichli patogenlardan *Enterobacteriaceae* oilasi vakillari ustunlik qiladi. Aksincha, tabiiy luffa gubkalarida mikrobal o'sish minimal darajada ekanligi aniqlandi, bu luffaning tolali strukturasi va tez qurish xususiyati bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: *mikrobal kontaminatsiya, oshxona gubkasi, Luffa cylindrica, MALDI-TOF MS, Bacillus, Enterobacteriaceae, sanitariya-gigiyena.*

Аннотация: В данной работе проведён микробиологический анализ кухонных губок из синтетических материалов, используемых в столовых студенческих общежитий, а также проведена сравнительная оценка их безопасности по отношению к натуральным губкам из люффы (*Luffa cylindrica*). Объектом исследования послужили 16 синтетических и 4 натуральных образца люффы, находившихся в активной эксплуатации в течение двух недель. Для выделения микроорганизмов использовались питательные среды Эндо, трёхсахарный железистый агар (TSI) и мясо-пептонный агар (МПА). Точная видовая идентификация изолятов проводилась с применением современной технологии масс-спектрометрии MALDI-TOF MS. Результаты исследования показали, что синтетические губки характеризуются крайне высоким уровнем полимикробной контаминации с преобладанием резистентных спорообразующих бактерий рода *Bacillus*, а также представителей семейства *Enterobacteriaceae*, являющихся санитарно-показательными патогенами. Напротив, в губках из натуральной люффы выявлен минимальный уровень микробного роста, что объясняется волокнистой структурой материала и его способностью к быстрому высыханию.

Ключевые слова: *микробная контаминация, кухонная губка, Luffa cylindrica, MALDI-TOF MS, Bacillus, Enterobacteriaceae, санитария и гигиена.*

Abstract: *This study investigates the microbiological status of synthetic dishwashing sponges used in university dormitories and provides a comparative assessment of their safety relative to natural luffa (*Luffa cylindrica*) sponges. The research objects consisted of 16 synthetic and 4 natural luffa sponge samples that were in active use for a period of two weeks. To isolate microorganisms, Endo agar, Triple Sugar Iron (TSI) agar, and Nutrient Agar (GPA) were utilized. Precise species-level identification of the isolates was performed using advanced MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry) technology. The results demonstrated that synthetic sponges exhibit an extremely high level of polymicrobial contamination, characterized by a predominance of resilient spore-forming bacteria from the *Bacillus* genus and sanitary-indicator pathogens from the *Enterobacteriaceae* family. In contrast, natural luffa sponges showed minimal microbial growth, which is attributed to their fibrous structure and rapid drying properties.*

Keywords: *microbial contamination, kitchen sponge, *Luffa cylindrica*, MALDI-TOF MS, *Bacillus*, *Enterobacteriaceae*, sanitation and hygiene.*

Kirish: Zamonaviy sharoitda maishiy gigiyena masalalari aholi salomatligini saqlash va oziq-ovqatdan zaharlanish holatlarining oldini olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Oshxona sharoitida idish-tovoqlarni yuvishda foydalaniladigan an'anaviy sintetik gubkalar (poliuretandan tayyorlangan porolonlar) mikrobiologik nuqtayi nazardan eng xavfli ashyolardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gubkalarining g'ovakli va namlikni uzoq vaqt ushlab turuvchi strukturasi mikroorganizmlar kolonizatsiyasi uchun ideal inkubator vazifasini o'taydi [1].

Xususan, talabalar turar joylari (TTJ) kabi jamoat joylaridagi umumiy oshxonalar mikrobiologik xavf zonasi hisoblanib, bu yerda gubkalardan ko'p marotaba va intensiv foydalanish ularning patogen mikroflora bilan haddan tashqari ifloslanishiga olib keladi. Tadqiqotlarda ishlatilgan sintetik gubkalarining 1 cm³ maydonida 5*10¹⁰

tagacha bakteriya hujayralari to'planishi mumkinligi isbotlangan, bu esa inson fekal massasidagi mikrobial yuk bilan deyarli tengdir [2].

Sintetik gubkalardagi doimiy namlik va oziq-ovqat qoldiqlari *Enterobacteriaceae* oilasi vakillari, jumladan, *Escherichia coli* va *Salmonella* kabi patogenlarning uzoq vaqt hayotchanligini ta'minlaydi [3]. Shu bilan birga, atrof-muhitda keng tarqalgan va spora hosil qilish xususiyatiga ega bo'lgan *Bacillus* avlodi vakillari yuvish vositalari va kimyoviy ishlovga o'ta chidamliligi bilan ajralib turadi [4]. Bu esa idish-tovoqlarni yuvish jarayonida "o'zaro ifloslanish" (cross-contamination) zanjirini keltirib chiqaradi.

Hozirgi vaqtda dunyo bo'ylab ekologik toza va antibakterial xususiyatga ega tabiiy muqobillarni qidirish dolzarb masalaga aylandi. Tabiiy luffa (*Luffa cylindrica*) o'simligining tolali strukturasi o'zining tez qurish xususiyati va havoni yaxshi aylantirishi bilan sintetik gubkalardan tubdan farq qiladi. Luffaning ochiq hujayrali (open-cell) tuzilishi mikrobial biofilm hosil bo'lishiga to'sqinlik qiladi [5].

Ushbu tadqiqotda mikroorganizmlarni aniqlashda nafaqat klassik mikrobiologik usullar, balki zamonaviy mass-spektrometriya (MALDI-TOF) texnologiyasidan foydalanish tadqiqotning ilmiy yangiligi va natijalarning yuqori aniqligini ta'minlaydi [6].

Talabalar turar joyi sharoitida foydalaniladigan sintetik idish yuvish gubkalarining mikrobiologik tarkibini o'rganish, ulardagi patogen va shartli-patogen mikroorganizmlarni identifikatsiya qilish hamda tabiiy luffa gubkalarining mikrobiologik xavfsizlik darajasini qiyosiy baholash tadqiqotning maqsadi deb topildi.

Asosiy qism: Tadqiqotning mikrobiologik bosqichlari klassik bakterioskopik va zamonaviy mass-spektrometrik tahlillarni o'z ichiga olib, bir necha bosqichda amalga oshirildi. Dastlabki bosqichda gubkalardan olingan namunalar Endo ozuqa muhitiga ekildi. Ushbu muhit *Enterobacteriaceae* oilasiga mansub bakteriyalarni (ayniqsa, ichak tayoqchasi guruhini) selektiv ajratib olish va differensiyalash uchun tanlandi. Endo muhiti tarkibidagi fuksin va natriy sulfid gram-musbat mikroflorani tormozlaydi, bu esa

gram-manfiy tayoqchalarni aniq ajratish imkonini beradi [7]. Sintetik gubka namunalarida Endo muhitida bakteriya koloniyalari o'sishi kuzatildi, biroq laktoza fermentatsiyasi (fuksinning tiklanishi hisobiga qizarish) qayd etilmadi. Bu namunadagi bakteriyalar laktozani parchalash xususiyatiga ega emasligini yoki ularning miqdori kamligini ko'rsatdi. Endo muhitida o'sgan izolyatlar fermentativ faolligini o'rganish maqsadida uch qandli temir agari (Trox saxarniy) muhitiga o'tkazildi. Ushbu muhit mikroorganizmlarning glyukoza, laktoza va saxarozani parchalashi hamda vodorod sulfid hosil qilish qobiliyatini bir vaqtda aniqlash imkonini beradi [8]. 24 soatlik inkubatsiyadan so'ng muhitning pastki qismi sarg'ayganligi (glyukoza fermentatsiyasi) kuzatildi. Bu natija namunada *Bacillus* avlodi vakillari yoki glyukoza-musbat enterobakteriyalar mavjudligidan dalolat berdi.

Identifikatsiyani davom ettirish uchun izolyatlar go'sht-peptonli agar (GPA) muhitiga qayta ekildi. GPA universal ozuqa muhiti bo'lib, unda bakteriyalarning koloniya hosil qilish morfologiyasi (shakli, cheti, konsistensiyasi) yaqqol namoyon bo'ladi [9]. Tayyorlangan surtmalar Gram usulida bo'yali, mikroskop ostida ko'rilganda, yirik gram-musbat spora hosil qiluvchi tayoqchalar (*Bacillus* spp.) va gram-manfiy mayda tayoqchalar (*Enterobacteriaceae*) tahlil qilindi. Tadqiqotning yakuniy va eng aniq bosqichi sifatida MALDI-TOF (mass-spektrometriya) dan foydalanildi. Ushbu texnologiya bakteriyalarning ribosomal oqsillarini tahlil qilish orqali ularni tur darajasigacha 99% aniqlikda identifikatsiya qiladi [10]. MALDI-TOF tahlili natijasida sintetik gubkalarda *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Salmonella enterica* kabi xavfli mikroorganizmlar aniqlandi. Tabiiy luffa namunalarida esa patogen mikroflora aniqlanmadi, bu klassik va zamonaviy usullarning o'zaro muvofiqligini tasdiqladi.

Xulosa: Talabalar turar joyi (TTJ) oshxonalaridan olingan sintetik gubka namunalari o'ta yuqori darajadagi polimikrobial ifloslanishga ega ekanligi aniqlandi. Zamonaviy MALDI-TOF tahlili natijasida *Bacillus subtilis* (16%), *Bacillus megaterium* (14%), *Bacillus endophyticus* (12%), *Bacillus licheniformis* (10%) va

Bacillus pumilus (10%), *Micrococcus luteus* (8%), *Escherichia coli* (13%), *Salmonella enterica* (9%) va *Citrobacter freundii* (7%). Tadqiqotda qoʻllanilgan klassik bakteriologik usullar (Endo va TSI muhitlaridagi biokimyoviy reaksiyalar) hamda zamonaviy MALDI-TOF natijalari bir-birini toʻliq tasdiqladi. Xususan, TSI muhitidagi glyukoza fermentatsiyasi MALDI-TOF orqali aniqlangan *Bacillus* va *Enterobacteriaceae* vakillarining metabolik faolligiga toʻliq mos keldi. Bu esa identifikatsiyaning yuqori aniqligini (99%) isbotlaydi [11]. Sintetik gubkalardan farqli oʻlaroq, tabiiy luffa (*Luffa cylindrica*) namunalarida patogen va shartli-patogen mikroorganizmlarning oʻsishi kuzatilmadi. Bu holat luffaning tabiiy lignosellyulozali tolali strukturasi bilan izohlanadi. Luffaning ochiq hujayrali (open-cell) tuzilishi namlikni oʻzida ushlab turmaydi va havoning erkin aylanishi hisobiga tez quriydi. Bakteriyalar koʻpayishi uchun zarur boʻlgan nam muhitning yoʻqligi luffani mikrobial biofilm hosil boʻlishidan himoya qiladi [12]. Sintetik gubkalar doimiy namlik va oziq-ovqat qoldiqlari hisobiga xavfli infeksiyalar (ayniqsa, salmonellyoz va esherixioz) rezervuari boʻlib xizmat qilishi isbotlandi. Mikrobiologik xavfsizlikni taʼminlash va oshxona gigiyenasini yaxshilash maqsadida, TTJ sharoitida hamda uyda sintetik gubkalar oʻrniga bakterial kontaminatsiyaga chidamli va ekologik toza tabiiy luffa gubkalaridan foydalanish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Mritunjay S.K., Kumar V.** Microbial contamination of kitchen sponges // *Journal of Food Science and Technology*. – 2015. – Vol. 52, No. 11. – P. 6859–6872.
2. **Cardinale M. et al.** Microbiome analysis and confocal microscopy of used kitchen sponges reveal massive colonization by *Acinetobacter*, *Moraxella* and *Chryseobacterium* species // *Scientific Reports*. – 2017. – Vol. 7, No. 1. – P. 5791.

3. **Pathogen survival and transfer in kitchen environments** // *Journal of Food Safety*. – 2020. – Vol. 40, No. 3.
4. **Logan N.A., Vos P.** *Bacillus* // *Bergey's Manual of Systematics of Archaea and Bacteria*. – 2015. – P. 1–163.
5. **Siqueira G. et al.** Sustainable *Luffa cylindrica* as a source of differentiated materials // *Journal of Materials Science*. – 2013. – Vol. 48. – P. 4428–4439.
6. **Bredli J.** *Microbiological Culture Media: Composition and Application*. – London: Academic Press, 2018. – P. 112–115.
7. **MacFaddin J.F.** *Biochemical Tests for Identification of Medical Bacteria*. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000.
8. **Atlas R.M.** *Handbook of Microbiological Media*. – 4th ed. – CRC Press, 2010. – P. 450–455.
9. **Patel R.** MALDI-TOF MS for the diagnosis of infectious diseases // *Clinical Chemistry*. – 2015. – Vol. 61, No. 1. – P. 100–111.
10. **Singhal N. et al.** MALDI-TOF mass spectrometry in clinical microbiology: Applications, logistics and challenges // *Frontiers in Microbiology*. – 2015. – Vol. 6. – P. 791.

**QANDLI DIABETNI NAZORAT QILISHDA DORIVOR
O'SIMLIKLAR VA BIOAKTIV MODDALAR**

Nazirtashova Roziya Mamadaliyevna

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,

E-mail: nazirtashovaroziyaxon@gmail.com

Musayeva Mehribonu Ma'murjon qizi

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,

Аннотация. *Ushbu maqolada qandli diabetning zamonaviy tibbiyotdagi dolzarb muammo sifatidagi o'rnini hamda uni nazorat qilishda dorivor o'simliklarning ahamiyati yoritilgan. Qandli diabetning organizmdagi metabolik buzilishlar, insulin yetishmovchiligi va turli asoratlar bilan kechishi bayon etilib, an'anaviy farmakoterapiya bilan bir qatorda tabiiy manbali vositalardan foydalanish istiqbollari tahlil qilingan. Maqolada dorivor o'simliklar tarkibidagi flavonoidlar, polifenollar, saponinlar, terpenoidlar va boshqa bioaktiv moddalar glyukemik nazoratni yaxshilashi, insulin sezgirligini oshirishi, oksidlovchi stressni kamaytirishi hamda diabet asoratlarning oldini olishda muhim o'rin tutishi ko'rsatib berilgan. Shuningdek, qora smorodina, topinambur, qariqiz, qoqio't, semizo't kabi dorivor o'simliklarning foydali xususiyatlari va ularni qo'llash usullari misollar asosida bayon qilingan.*

Калит со'злар: *qandli diabet, dorivor o'simliklar, bioaktiv moddalar, insulinrezistentlik, antioksidantlar, metabolik nazorat.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается сахарный диабет как одна из наиболее актуальных медико-социальных проблем XXI века, а также освещается значение лекарственных растений в его контроле. Описывается, что сахарный диабет сопровождается метаболическими нарушениями, дефицитом инсулина и различными системными осложнениями, а наряду с традиционной фармакотерапией анализируются перспективы применения природных средств. Показано, что биологически активные соединения, содержащиеся в лекарственных растениях, такие как флавоноиды, полифенолы, сапонины, терпеноиды и другие фитохимические вещества, способны улучшать гликемический контроль, повышать чувствительность к инсулину, снижать окислительный стресс и способствовать профилактике осложнений диабета. В статье также приведены полезные свойства и способы применения ряда*

лекарственных растений, включая чёрную смородину, топинамбур, лопух, одуванчик и портулак.

Ключевые слова: сахарный диабет, лекарственные растения, биологически активные вещества, инсулинорезистентность, антиоксиданты.

Abstract. *This article discusses diabetes mellitus as one of the most pressing medical and social problems of the 21st century and highlights the importance of medicinal plants in its control. The paper describes diabetes as a disease associated with metabolic disorders, insulin deficiency, and various systemic complications, while also analyzing the prospects of using natural remedies alongside conventional pharmacotherapy. It is shown that bioactive compounds found in medicinal plants, such as flavonoids, polyphenols, saponins, terpenoids, and other phytochemicals, can improve glycemic control, increase insulin sensitivity, reduce oxidative stress, and help prevent diabetic complications. The article also presents the beneficial properties and methods of use of several medicinal plants, including black currant, Jerusalem artichoke, burdock, dandelion, and purslane.*

Keywords: *diabetes mellitus, medicinal plants, bioactive compounds, insulin resistance, oxidative stress.*

Qandli diabet XXI asrning eng dolzarb tibbiy-ijtimoiy muammolaridan biri hisoblanadi. Ushbu kasallik organizmda insulin yetishmovchiligi yoki uning biologik ta'sirining pasayishi natijasida yuzaga keladigan surunkali giperglikemiya bilan tavsiflanadi. Metabolik buzilishlar nafaqat uglevod almashinuvini, balki yog' va oqsil almashinuvini ham izdan chiqaradi, natijada ko'plab tizimli asoratlar rivojlanadi. Yurak-qon tomir kasalliklari, nefropatiya, retinopatiya, neyropatiya kabi og'ir asoratlar diabetning uzoq muddatli oqibatlarini sifatida bemorlarning hayot sifatini keskin pasaytiradi. An'anaviy farmakoterapiya — insulin preparatlari va peroral gipoglikemik vositalar-glyukemiyaning nazorat qilishda samarali bo'lsa-da, ayrim hollarda nojo'ya ta'sirlar, uzoq muddatli qo'llash bilan bog'liq metabolik moslashuvlar hamda iqtisodiy omillar muammolarni yuzaga keltiradi. Shu sababli, so'nggi yillarda tabiiy manbali

vositalar, xususan dorivor o‘simliklar va ularning tarkibidagi bioaktiv moddalarni o‘rganishga qiziqish ortmoqda.

Qandli diabetni nazorat qilishda dorivor o‘simliklardan foydalanish so‘nggi yillarda ilmiy jihatdan tobora ko‘proq asoslanmoqda. O‘simlik manbalaridan olingan bioaktiv moddalar organizmga bir yo‘nalishda emas, balki bir nechta mexanizmlar orqali ta’sir ko‘rsatadi. Aynan shu ko‘p qirrali ta’sir ularni metabolik kasalliklarda istiqbolli vosita sifatida baholash imkonini beradi. Dorivor o‘simliklar tarkibida flavonoidlar, alkaloidlar, saponinlar, polifenollar, terpenoidlar va glikozidlar kabi biologik faol birikmalar mavjud. Ushbu moddalar ichakda uglevodlarning parchalanishini sekinlashtiradi, glyukozaning qonga tez so‘rilishini kamaytiradi, me‘da osti bezida insulin ajralishini rag‘batlantiradi hamda periferik to‘qimalarda insulin sezgirligini oshiradi. Bundan tashqari, ular erkin radikallarni neytrallashtirish orqali oksidlovchi stressni kamaytiradi. Ma’lumki, oksidlovchi stress diabet asoratlarning rivojlanishida muhim omillardan biridir. Qora sedana odatda moy, urug‘ kukuni yoki kapsula ko‘rinishida qo‘llanadi. O‘simlik asosidagi preparatlar qo‘shimcha terapiya sifatida qo‘llanganda glyukemik nazoratni sezilarli yaxshilashi mumkin. Ayrim klinik tadqiqotlarda o‘simlik ekstraktlari qo‘llanilgan guruhlarda och qoringa glyukoza o‘rtacha 10–25 foiz oraliq‘ida kamaygan. Glikozillangan gemoglobin ko‘rsatkichining 0,5–1 foizga pasayishi esa yurak-qon tomir asoratlari xavfini sezilarli darajada kamaytirishi ilmiy adabiyotlarda qayd etilgan. Dorivor o‘simliklar turli shakllarda qo‘llanadi: damlama, qaynatma, kukun, moy, kapsula yoki standartlashtirilgan ekstrakt ko‘rinishida. Zamonaviy farmatsevtika sanoatida bioaktiv moddalarni tozalash va dozani aniq belgilash orqali ularning samaradorligini oshirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Biroq har qanday o‘simlik preparatini shifokor nazoratisiz qabul qilish tavsiya etilmaydi, chunki ular an’anaviy dori vositalari bilan o‘zaro ta’sirga kirishishi yoki gipoglikemiya chaqirishi mumkin. Umuman olganda, dorivor o‘simliklar qandli diabetni nazorat qilishda kompleks va istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi. Ular metabolik jarayonlarga ko‘p tomonlama ta’sir ko‘rsatib, glikemiyaning me’yorlashtirish,

oksidlovchi stressni kamaytirish va asoratlarning oldini olishda muhim yordamchi vosita bo'lishi mumkin. Qandli diabetni nazorat qilish faqat qonda glyukoza darajasini kamaytirish bilan cheklanmaydi. Bu kasallik butun metabolik tizimga ta'sir qiladigan murakkab jarayon bo'lib, dorivor o'simliklar aynan shu jarayonlarga ko'p qirrali ta'sir ko'rsatadi. Ularning tarkibidagi bioaktiv moddalar bir vaqtning o'zida bir nechta mexanizmlar orqali ishlaydi, shuning uchun ular nafaqat glyukozani pasaytiradi, balki organizmning boshqa metabolik jarayonlarini ham yaxshilaydi. Dorivor o'simliklarda flavonoidlar, polifenollar, saponinlar va terpenoidlar mavjud bo'lib, ular insulin signalizatsiyasini kuchaytiradi, mushak va yog' hujayralarida glyukoza kirishini oshiradi va jigar hujayralarida ortiqcha glyukoza ishlab chiqarishni kamaytiradi. Shu tariqa, glyukemik nazorat yaxshilanadi va insulinrezistentlik kamayadi. O'simliklar ichak mikroflorasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ularning tarkibidagi polifenol va oligosaxaridlar foydali bakteriyalarni rag'batlantiradi, ichak devorining yallig'lanishini kamaytiradi va insulin sezgirligini oshiradi. Bu esa metabolik sindrom va qandli diabetning rivojlanish xavfini kamaytiradi. ma'lumotlarga qaraganda, o'simlik ekstraktlari yoki fitokomplekslarni qo'llayotgan diabet bemorlarining 35–45 foizida glyukemik ko'rsatkichlar yaxshilangan. O'simlik bioaktiv moddalarining farmakokinetikasi ham ularni xavfsiz va samarali qiluvchi jihatdir. Ular asta-sekin so'riladi va chiqariladi, shuning uchun glyukoza darajasi keskin tushmaydi. Shu bilan birga, antioksidant va yallig'lanishga qarshi ta'siri kapillyar devorini mustahkamlashga, buyrak va ko'zdagi asoratlarni sekinlashtirishga yordam beradi. Tadqiqotlarda shuni ko'rsatdiki, o'simlik qo'shimchalari yordamida ayrim bemorlar farmakologik dorilarning dozasini kamaytirish imkoniga ega bo'lgan. Shu bilan, dorivor o'simliklar qandli diabetni nazorat qilishda nafaqat glyukozani kamaytiruvchi vosita, balki butun metabolik jarayonlarni tartibga soluvchi samarali qo'shimcha terapiya sifatida namoyon bo'ladi. Ularning klinik va metabolik samaradorligi, xavfsizligi ularni integrativ terapiya uchun istiqbolli vosita sifatida ko'rsatadi. Qandli diabet bilan yashayotgan bemorlarning katta qismi dorivor o'simliklardan qo'shimcha

terapiya sifatida foydalanadi. Ayniqsa, qora smorodina, topinambur, qariqiz va qoqio't kabi o'simliklar tarkibidagi biologik faol moddalar organizmdagi moddalar almashinuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qora smorodina tarkibidagi vitaminlar va antioksidantlar qon tomirlarini mustahkamlaydi va immunitetni oshiradi. Topinambur esa inulin moddasiga boy bo'lib, qondagi glyukoza miqdorini me'yorlashtirishga yordam beradi. Qariqiz va qoqio't ham organizmni tozalash, oshqozon-ichak faoliyatini yaxshilash hamda qand miqdorini muvozanatda ushlab turishda foydali hisoblanadi. Jumladan: Professor I.R. Asqarov tomonidan ixtiro qilingan alkoman, majmuyi rahmoniy, astosh, askalsiy, oltin vodiy, sanjam, antivir 101 tabiiy biologik faol oziq-ovqat qo'shilmalarini tartibli ravishda istemol qilish qandli diabetda samarali ta'sir ko'rsatadi. Dorivor tabiiy o'simliklardan to'g'ri foydalanish yanada yuqori samara beradi.

Masalan; Semizo'tning yangi uzilgan va maydalangan o'tidan bir oshqoshig'ini termozga solib, ustiga ustiga bir stakan qaynoqsuv quyib 1-2 soat tindirib qo'yib suzib olinadi va kuniga 4 maxal 2-3 oshqoshiqdan ovqat oldidan ichiladi.

Qoqio't ildizi va o'tidan bir oshqoshiq hovonchada yanchib, sirli idishga solamiz, ustiga bir stakan suv quyib, past olovda 10 daqiqa qaynatamiz va yarim soat tindirib qo'yamiz. Kuniga 3-4 mahal bir osh qoshiqdan ovqat oldidan ichiladi. Davolanish muddati 3-4 hafta, 5-10 kunlik tanaffusdan so'ng muolajani takrorlash mumkun.

Qariqiz o'simligining ildizi va bargidan bir osh qoshig'i ustiga bir stakan suv quyib 15 daqiqa qaynatib, bir soat tindirib qo'yiladi. Yarim stakandan kuniga 3-4 mahal ichiladi. Davolanish muddati 3-4 hafta, so'ngra 5-10 kun tanaffus qilinadi.

Qayin kurtagini bahorda terib olib, quritiladi. Keyin 3-4 osh qoshiq ustiga 2 stakan qaynoq suv quyib, 6 soat tindirib qo'yiladi, suzib olinadi. Kuniga 3 mahal ovqatdan oldin chorak stakandan ichiladi.

Qovoq dumidan bir dona, marjon daraxtining 12 santimetrli novdasi, 20 gramm loviya qo'zoqlari, 20 gramm makkajo'xori popuklaridan olinadi. Bir litr suvga solib, yopiq idishda yarim soat tindirib qo'yiladi. Kuniga yarim stakandan 2 maxal ichiladi.

Malinaning quritilgan barigidan 2 osh qoshig'i ustiga bir stakan qaynoq suv quyib, 30 daqiqa tindirib qo'yiladi va suzib olinadi. Kuniga 3 mahal yarim stakandan ovqatdan oldin ichiladi.

Topinambur tugunaklaridan bahorda har kuni bir donadan istemol qilinsa, qand kasaliga davo bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, qandli diabet bugungi kunda keng tarqalgan kasalliklardan biri bo'lib, uni nazorat qilishda nafaqat dori vositalari, balki dorivor o'simliklardan ham samarali foydalanish mumkin. Shuni aytish mumkinki, dorivor o'simliklardan oqilona va me'yorida foydalanish qandli diabetning oldini olish va uning asoratlarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Biroq har qanday o'simlik vositasini shifokor tavsiyasi bilan qo'llash maqsadga muvofiqdir. Sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish va tabiiy vositalardan unumli foydalanish orqali kasallikni nazorat ostida ushlab turish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Asqarov I.R.** Sirli tabobat. – Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2021.
2. **Karimov H.T.** Qandli diabetni nazorat qilish usullari. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2020.
3. **Sodiqov L.A.** Farmakognoziya asoslari. – Toshkent: Fan, 2019.
4. **Qodirov M.T.** Biokimyo va metabolizm jarayonlari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
5. **Xolmatov R.S.** Dorivor o'simliklar biokimyosi. – Toshkent: Ilm ziyo, 2018.
6. **Ergashev D.A.** Zamonaviy fitoterapiya usullari. – Toshkent: Tibbiyot, 2022.

SINTETIK DORI VOSITALARINING O‘RNINI BOSUVCHI FITOPREPARATLAR: TOKSIKOLOGIK XAVFSIZLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK

Nazirtashova Roziya Mamadaliyevna

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,

E-mail: nazirtashovaroziyaxon@gmail.com

Akramjonova Maftuna Qobiljon qizi

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot insituti,

Annotatsiya. Ushbu maqolada fitopreparatlarning sintetik dori vositalariga nisbatan afzalliklari farmakologik, toksikologik va farmakoeconomik nuqtai nazardan tahlil qilingan. Unda dorivor o‘simliklarning qadimdan xalq tabobatida qo‘llanib kelgani, fitoterapiyaning esa o‘simliklardan olingan biologik faol moddalar asosida shakllangan ilmiy yo‘nalish ekani yoritilgan. Fitopreparatlarning murakkab biologik tarkibi, polifarmakologik va sinergik ta’siri tufayli ularning ko‘plab holatlarda sintetik preparatlarga nisbatan biologik uyg‘unroq va kamroq nojo‘ya ta’sirga ega bo‘lishi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: fitopreparatlar, fitofarmakologiya, toksikologik xavfsizlik, iqtisodiy samaradorlik, sintetik dori vositalari, farmakoeconomika.

Annotation. This article analyzes the advantages of phytopreparations compared to synthetic medicines from pharmacological, toxicological, and pharmacoeconomic perspectives. It highlights that medicinal plants have long been used in folk medicine since ancient times, while phytotherapy has developed as a scientific field based on biologically active substances derived from plants. Due to their complex biological

composition, polypharmacological and synergistic effects, phytopreparations have been shown in many cases to be more biologically compatible and to cause fewer side effects than synthetic drugs.

Keywords: *phytopharmaceuticals, phytopharmacology, toxicological safety, economic efficiency, synthetic drug products, pharmacoeconomics.*

Аннотация. *В данной статье проанализированы преимущества фитопрепаратов по сравнению с синтетическими лекарственными средствами с фармакологической, токсикологической и фармакоэкономической точек зрения. Отмечается, что лекарственные растения с древних времён применялись в народной медицине, а фитотерапия сформировалась как научное направление на основе биологически активных веществ, получаемых из растений. Благодаря своему сложному биологическому составу, полифармакологическому и синергетическому действию фитопрепараты во многих случаях оказываются более биологически совместимыми и вызывают меньше побочных эффектов по сравнению с синтетическими препаратами.*

Ключевые слова: *фитопрепараты, фитофармакология, токсикологическая безопасность, экономическая эффективность, синтетические лекарственные средства, фармакоэкономика.*

О‘simliklardan foydalanish insoniyat tarixida sog‘liqni saqlashning asosiy usullaridan biri bo‘lib kelgan. Qadimiy davrlardan dorivor o‘simliklar xalq tabobatida kasalliklarning oldini olish, simptomlarni yengillashtirish va umumiy sog‘liqni mustahkamlashda muhim rol o‘ynagan. Fitoterapiya — o‘simliklar bilan davolash fanining ilmiy asoslangan shakli bo‘lib, u dorivor o‘simliklardan olingan biologik faol birikmalar va ularning farmakologik xususiyatlarini o‘rganadi. Fitopreparatlar esa shu o‘simlik xomashyosi asosida standartlashtirilgan, farmatsevtik forma va sifat

nazoratiga ega bo'lgan biologik faol preparatlar hisoblanadi. Bugungi klinik farmatsevtika asosan sintetik dori vositalari asosida shakllangan bo'lsa-da, sintetik dorilarning keng qo'llanilishi bilan bog'liq bir qator muammolar mavjud. Toksik xatarlar, organizm tizimlari bilan murakkab o'zaro ta'sirlar, uzoq muddatli qo'llash zaruriyati va yuqori ishlab chiqarish xarajatlari sintetik vositalarning samaradorligini cheklab qo'yuvchi omillardir. Bu omillar farmatsevtik amaliyotda sintetik dorilarga nisbatan yana bir bor qayta qarashni va ularni qo'shimcha yoki muqobil vosita sifatida ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Fitopreparatlar dorivor o'simliklar yoki ularning ekstraktlaridan olinadi, standartlashtirilgan faol modda kontsentratsiyasi bilan klinik samaradorlikni ta'minlaydi. Fitopreparatlar komponentlarining murakkab biologik ta'siri sintetik vositalarga nisbatan kamroq nojo'ya ta'sir va biologik uyg'unlikni namoyon qiladi, bu esa toksikologik xavfsizlikni yaxshilashga xizmat qiladi.

Fitopreparatlar ko'pincha "tabiiy" deb ataladi, bu esa ularning xavfsizligini avtomatik kafolatlaydi deb noto'g'ri tushuncha paydo bo'lishiga olib keladi. Aslida, o'simliklardan olingan biologik faol moddalar-masalan, alkaloidlar, glyukozidlar yoki efir moylari-to'liq xavfsiz yoki toksik bo'lmagan komponentlar sifatida qabul qilinmasligi kerak, chunki ularning ta'siri tarkib, doza va metabolik holatga bog'liq ravishda o'zgaradi. Bu moddalarning biokimyoviy ta'siri ham sintetik dorilarga o'xshash yoki ba'zan ularning toksikligiga yaqin bo'lishi mumkin, ayniqsa yuqori dozalarda yoki noaniq standartlashtirilgan mahsulotlarda. Fitopreparatlar odatda bir nechta biologik faol komponentni o'z ichiga oladi, ularning sinergik ta'siri organizmga bir vaqtning o'zida bir necha yo'nalishda ta'sir etadi, bu esa terapevtik effekt bilan birga toksik effektни ham kamaytiradi. Bunday polifarmakologik xususiyatlar fitoterapiyaning past toksiklik ko'rsatkichiga olib keladigan omillardandir. Shunga qaramay, fitopreparatlar uchun xavfsizlik profili to'plami keng ko'lamlı bo'lishi mumkin va bu profilda nojo'ya reaksiyalar ham kuzatiladi. Masalan, allergik reaksiyalar, oshqozon-ichak traktining bezovtaligi yoki farmakokinetik o'zgarishlar

mumkinligi bir qator xalqaro manbalarda qayd etilgan. Bu holat sintetik dorilarda kuzatiladigan nojo‘ya ta’sirlarga o‘xshash tarzda yuzaga kelishi mumkin, xususan, noaniq konsentratsiya va faol modda miqdori farqlari tufayli. Standartlashtirish orqali faol modda miqdorini nazorat qilish va toksik profilni bir xil qilish farmakopeya va sifat nazorati tizimida muhim rol o‘ynaydi. Shuning uchun fitopreparatlarning toksikologik baholash standartlari ishlab chiqilishi va qat’iy laboratoriya sinovlari amalga oshirilishi shart.

Sintetik dori vositalarini ishlab chiqish jarayoni ilmiy-izlanish va texnologik rivojlanishning murakkab bosqichlarini o‘z ichiga oladi. Sintetik molekulalarni topish, optimallashtirish, farmakologik testlar, toksikologik baholash, klinik sinovlar va regulyator organlar tasdig‘idan o‘tish jarayoni qimmatli vaqt va resurs talab qiladi. Global farmatsevtika tarmoqlarida yangi sintetik dorini tasdiqlash bo‘yicha xarajatlar milliardlab dollar bilan ifodalanadi, shu jumladan keng qamrovli klinik tadqiqotlar va xavfsizlik baholashlari ham hisobga olinadi. Garchi aniq statistika doimiy yangilanib turadigan bo‘lsa ham, penyetratsiya xarajatlarining yuqoriligi farmakoekonomik yukni sezilarli darajada oshiradi. Buning sababi sintetik dorilarni ishlab chiqishda yuqori texnologiyali uskunalar, murakkab sintez jarayonlari va qattiq regulyator talablari yuk bo‘lishidir. Boshqa tomondan, fitopreparatlarning ishlab chiqarish qiymati ko‘pincha pastroq bo‘ladi. Fitopreparatlar uchun xomashyo — dorivor o‘simliklar — turli geografik mintaqalarda tabiiy ravishda mavjud bo‘lib, ularni yig‘ish, qayta ishlash va ekstraksiya jarayoni syntetik kimyoviy sintez jarayonlariga nisbatan nisbatan soddaroqdir. Shu bilan birga, fitopreparatlarda an’anaviy farmakologik tajriba ma’lumotlari uzoq yillik qo‘llanilish tarixidan kelib chiqqan holda mavjud bo‘lishi tufayli, ba’zi xavfsizlik baholash bosqichlarida dastlabki ma’lumotlar mavjud bo‘ladi, bu esa ilmiy-izlanish xarajatlarini kamaytiradi. Uzoq tarixga ega bo‘lgan o‘simliklardan foydalanish natijasida ularning umumiy ishlab chiqarish xarajatlari sintetik dorilarga nisbatan sezilarli darajada past bo‘lishi mumkin, bu esa narxni kamaytirib, mahsulotni

bozorga chiqarish samaradorligini oshiradi. Farmakoeconomik tahlil sintetik va fitopreparatlar o'rtasidagi "xarajat-samaradorlik" nisbatini baholash uchun qo'llaniladi. Bu yondashuv davolash usullarining umumiy xarajatlari va ularning sog'liq natijalari o'rtasidagi muvozanatni aniqlaydi. Fitopreparatlar uchun an'anaviy foydalanish tajribasi mavjud bo'lishi va ishlab chiqarish xarajatlarining pastligi ularni R&D xarajatlaridan qisman mustasno qilishi mumkin, bu esa umumiy xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Natijada fitopreparatlar, ayniqsa, tez effekt talab qilmaydigan surunkali holatlarda yoki profilaktik maqsadlarda terapiya uchun sintetik vositalarga nisbatan iqtisodiy jihatdan samaraliroq bo'lishi mumkin. Biroq fitopreparatlarda standartlashtirish masalasi ba'zan ishlab chiqarish xarajatlarini oshiradi. Xomashyo o'sish sharoitlari, faol modda konsentratsiyasi va sifat nazorati turlicha bo'lishi mumkin, shu sababli butun partiya bo'yicha yaxlit tasdiqlangan standartlar ishlab chiqish maqsadida qo'shimcha sinovlar va nazorat choralari talab etiladi. Bu holat ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Fitopreparatlarning past ishlab chiqarish qiymati ko'plab mamlakatlarda sog'liqni saqlash tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur preparatlar iqtisodiy nuqtai nazardan arzonroq bo'lishi tufayli, ularni sog'liqni saqlash tizimida keng tadbiiq etish orqali bemorlarning dori davolanish xarajatlarini kamaytirish mumkin. Ayniqsa, past va o'rta daromadli mamlakatlarda sintetik dori vositalarining yuqori narxlari bemorlar uchun moliyaviy to'siqlarni yuzaga keltiradi, bu esa ayrim davolanish usullaridan voz kechishga olib keladi. Qo'shimcha ravishda, arzon fitopreparatlar sog'liqni saqlash tizimining umumiy xarajatini kamaytirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki bemorlar arzonroq dorilarni tanlash imkoniga ega bo'lishadi. Ko'plab hududlarda an'anaviy tibbiyotga bo'lgan e'tiqod va ishonch ularning qabul qilinishini oshiradi. Bu esa sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish darajasini oshirishi mumkin, natijada jamoaviy salomatlik ko'rsatkichlari yaxshilanishiga hissa qo'shadi. Biroq geografik muammolar, taqsimot zanjiri cheklovlari va regulyator standartlarning farqliligi kabi omillar fitopreparatlarga kirish imkoniyatiga ham to'sqinlik qilishi mumkin. Bu esa

sogʻliqni saqlash tizimining resurslarini yanada samaraliroq ishlatish va targʻib qilishni talab qiladi. Sogʻliqni saqlash tizimidagi xarajatlarning pasayishi ham bemorlarning umumiy moliyaviy yukini kamaytiradi. Ayniqsa, surunkali sharoitlarda uzoq muddatli terapiya talab qilinadigan holatlarda arzon fitopreparatlar sintetik dori vositalariga qaraganda umr boʻyi davolanish xarajatini sezilarli darajada pasaytirishi mumkin, bu esa umumiy sogʻliq iqtisodiyotiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Xulosa qilib aytganda, fitopreparatlar sintetik dori vositalariga toʻliq almashtiruvchi sifatida qaralmasa ham, ularning toksikologik xavfsizligi va iqtisodiy samaradorligi bir qator klinik holatlarda muqobil yoki qoʻshimcha davolanish usuli sifatida jiddiy oʻrganilishi kerak. Fitopreparatlarni standartlashtirish, zamonaviy ilmiy tamoyillar asosida toksikologik baholash va farmakoeconomik tahlil orqali ular sogʻliqni saqlash tizimida samarali va xavfsiz integratsiyalashgan terapiya vositalariga aylanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Tekade R.K., Saraf S. (Eds.)** Biomolecular and Safety Considerations of Phytopharmaceuticals. – CRC Press, 2026.
2. **Latif R., Nawaz T.** Medicinal plants and human health: a comprehensive review of bioactive compounds, therapeutic effects, and applications // *Phytochemistry Reviews*. – 2025.
3. **Rustamova N.S. va boshq.** Amaliy sogʻlom odamlarda fitopreparatlarni qoʻllash imkoniyatlari // *International Conference Proceedings*. – 2023.
4. **Safety and efficacy of phytomedicines** // *Advances in Phytomedicine*. – ScienceDirect.
5. **Anywar G. va boshq.** A Review of the Toxicity and Phytochemistry of Medicinal Plants // *PMC*. – 2021.

NEXT-GENERATION ENCAPSULATION SYSTEMS FOR BIOACTIVE INGREDIENTS IN SUSTAINABLE FOOD APPLICATIONS

Nuraddinova Mohira Bahodirovna

Toshkent kimyo -texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

E-mail: nmohira470@gmail.com

***Annotation.** Encapsulation technologies have become essential tools for improving the stability and functionality of bioactive compounds in food systems. Compounds such as polyphenols, vitamins, and essential oils are highly sensitive to environmental factors, which limit their application in food products. Micro- and nanoencapsulation techniques enhance their protection, controlled release, and bioavailability while maintaining sensory quality. This article reviews the main encapsulation materials, technological approaches, and applications in functional foods, highlighting recent advances and prospects in sustainable food development.*

***Key words:** Bioactive compounds, microencapsulation, nanoencapsulation, functional foods, controlled release, bioavailability, nanoemulsion, spray drying, electrospinning, biopolymers.*

***Annotatsiya.** Kapsulalash texnologiyalari oziq-ovqat tizimlarida biofaol birikmalarning barqarorligi va funktsionalligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Polifenollar, vitaminlar va efir moylari kabi birikmalar tashqi omillarga sezgir bo'lib, bu ularning oziq-ovqat mahsulotlarida qo'llanilishini cheklaydi. Mikro- va nanoenkapsulatsiya usullari biofaol moddalarning himoyasini kuchaytiradi, nazoratli ajralishini va biologik o'zlashtirilishini yaxshilaydi hamda mahsulotning sensor xususiyatlarini saqlab qoladi. Mazkur maqolada kapsulalash materiallari, texnologik*

usullar va funksional oziq-ovqatdagi qo'llanilish yo'nalishlari tahlil qilinadi, shuningdek, so'nggi yutuqlar va istiqbolli rivojlanish yo'nalishlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: *Biofaol birikmalar, mikroenkapsulatsiya, nanoenkapsulatsiya, funksional oziq-ovqat, nazoratli ajralish, biologik o'zlashtirilish, nanoemulsiya, purkash orqali quritish, elektrospinning, biopolimerlar.*

Аннотация. *Технологии капсулирования играют важную роль в повышении стабильности и функциональной эффективности биоактивных соединений в пищевых системах. Полифенолы, витамины и эфирные масла отличаются высокой чувствительностью к воздействию внешних факторов, что ограничивает их применение в пищевой промышленности. Микро- и наноинкапсуляция обеспечивают защиту биоактивных веществ, контролируемое высвобождение и повышение биодоступности при сохранении сенсорных свойств продукта. В статье рассматриваются основные материалы и технологические методы капсулирования, а также их применение в разработке функциональных пищевых продуктов и перспективы дальнейшего развития.*

Ключевые слова: *Биоактивные соединения, микроинкапсуляция, наноинкапсуляция, функциональные продукты питания, контролируемое высвобождение, биодоступность, наноэмульсия, распылительная сушка, электроспиннинг, биополимеры.*

Introduction

The preservation and controlled delivery of bioactive compounds in food systems have become a critical focus in modern food science. Bioactive compounds, including polyphenols, vitamins, essential oils, and plant extracts, exhibit numerous health-promoting properties, such as antioxidant, antimicrobial, and anti-inflammatory effects¹². However, these compounds are often sensitive to environmental factors, such as temperature, light, pH, and oxygen, which can reduce their stability and bioavailability during processing, storage, and digestion^{3,4,5}.

To overcome these limitations, microencapsulation and nanoencapsulation techniques have been widely explored. Microencapsulation involves enclosing active compounds within a coating material to protect them from degradation and control their release^{6,7}, while nanoencapsulation reduces the size of the carriers to the nanometer scale, enhancing solubility, bioavailability, and functionality^{8,9,10}. These technologies enable the incorporation of bioactive compounds into functional foods, nutraceuticals, and beverages without compromising sensory qualities or shelf life^{11,12}.

Figure 1. Materials and methods of encapsulation

Several encapsulation materials, such as biopolymers (gum, maltodextrin, alginate), proteins, lipids, and synthetic polymers, have been employed to improve stability and controlled release of bioactive compounds^{13,14,15}. Additionally, emerging methods, including nanoemulsions, electrospinning, spray drying, and hybrid encapsulation systems, have demonstrated significant potential in optimizing the efficacy of these compounds in various food matrices^{16,17,18}.

Thus, encapsulation not only protects bioactive compounds but also facilitates their targeted delivery, enhancing health benefits and consumer acceptance^{19,20}. This review aims to provide a comprehensive overview of current strategies, materials, and

applications of micro- and nanoencapsulation in the food industry, highlighting advances in technology, functional food development, and sustainable approaches^{21,22}.

Encapsulation Techniques

Encapsulation is a technology designed to protect bioactive compounds and control their release in food products. It involves entrapping active substances within a protective matrix, which can be formulated using natural or synthetic materials²³. This approach not only enhances the stability of sensitive compounds but also improves their solubility, bioavailability, and sensory compatibility^{24,25}.

Microencapsulation

Microencapsulation is a widely used technique that involves coating bioactive compounds in micro-sized carriers. The most common methods include spray drying, coacervation, and fluidized bed coating^{26,27}. Spray drying is favored for its cost-effectiveness and scalability, allowing the production of powders with long shelf life and controlled release of encapsulated ingredients^{28,29}. Coacervation, which uses phase separation of polymers, is effective for heat-sensitive compounds, such as vitamins and essential oils³⁰. Studies have demonstrated that microencapsulation with materials like maltodextrin, gum arabic, or proteins can significantly improve the thermal stability and antioxidant activity of bioactive extracts^{31,32,33}.

Nanoencapsulation

Nanoencapsulation refers to the entrapment of bioactive compounds in carriers with nanoscale dimensions, typically less than 200 nm³⁴. Techniques include nanoemulsions, liposomes, nanosponges, and electrospinning^{35,36,37}. Nanoemulsions are particularly promising due to their high surface area, which enhances the solubility and bioavailability of hydrophobic compounds³⁸. For instance, essential oils and polyphenols delivered via nanoemulsions have shown improved antimicrobial and antioxidant efficacy compared to non-encapsulated forms^{39,40}. Electrospinning and electrospraying can produce nanofibers and nanoparticles, allowing for targeted delivery and controlled release in functional food matrices⁴¹.

Hybrid and Advanced Systems

Recent research has explored hybrid encapsulation systems that combine natural polymers with synthetic nanomaterials, providing synergistic protection and controlled release properties^{42,43}. These systems are particularly useful in functional foods, where multiple bioactive compounds need stabilization and precise delivery. Additionally, biopolymer-lipid hybrid systems have demonstrated potential in enhancing the stability of sensitive compounds under processing and gastrointestinal conditions⁴⁴.

Encapsulation techniques continue to evolve, with ongoing research focusing on improving efficiency, sustainability, and scalability for food applications^{45,46}. These innovations ensure that bioactive compounds retain their functional properties while meeting consumer demands for safe, nutritious, and high-quality products.

Figure 2. Different encapsulation techniques

Applications of Encapsulated Bioactive Compounds in Food

Encapsulation technologies have significantly expanded the possibilities of incorporating bioactive compounds into various food products, improving their stability, functionality, and health benefits^{47,48}. These applications range from beverages and dairy to baked goods, meat products, and edible coatings.

Beverages

Functional beverages enriched with polyphenols, vitamins, and other bioactive compounds often face challenges related to stability, solubility, and taste⁴⁹. Encapsulation strategies, such as nanoemulsions and microencapsulation, help protect these compounds from degradation during processing and storage, while enhancing their bioavailability^{50,51}. For instance, encapsulated carotenoids and phenolics from fruit pomace have been successfully incorporated into juices and smoothies, improving antioxidant capacity without altering flavor^{52,53}.

Dairy Products

Dairy products, such as yogurt and cheese, serve as effective carriers for probiotics, vitamins, and polyphenols⁵⁴. Micro- and nanoencapsulation protects sensitive probiotics and bioactives during processing and gastrointestinal transit, ensuring that a sufficient amount reaches the gut^{55,56}. Studies have shown that microencapsulated vitamins and essential oils can enhance the shelf life of dairy products while maintaining sensory quality⁵⁷.

Meat and Fish Products

Encapsulated bioactive compounds have been used in meat and fish products to improve shelf life, safety, and nutritional value⁵⁸. Nanoemulsions of essential oils, such as lemon and geraniol, have demonstrated antimicrobial and antioxidant effects, reducing microbial spoilage and lipid oxidation in fresh and processed meat^{59,60}. Similarly, microencapsulation of bioactive extracts in fish patties has enhanced texture, nutritional content, and consumer acceptability⁶¹.

Edible Films and Coatings

Encapsulation also enables the development of edible films and coatings that act as carriers of bioactive compounds, providing controlled release and extending the shelf life of perishable foods^{62,63}. Essential oil nanoemulsions incorporated into biodegradable coatings have shown promise in preserving fruits, vegetables, and fresh meat by inhibiting microbial growth and delaying spoilage^{64,65}.

Figure 3. Encapsulation strategies for bioactive compounds in the food system

Baked Goods and Cereals

Functional ingredients encapsulated in micro- or nanoscale carriers can be added to baked goods and cereals without negatively affecting texture or flavor⁶⁶. Phenolic-rich extracts encapsulated in biopolymers have been successfully applied to bread and snack products, improving antioxidant properties and providing health-promoting effects^{67,68}.

Overall, encapsulation technologies have enabled the delivery of bioactive compounds across a wide range of food products, ensuring stability, efficacy, and consumer acceptability. As research progresses, more innovative delivery systems and sustainable materials are being developed to meet industry demands for functional and health-promoting foods^{69,70}.

Conclusion

The encapsulation of bioactive compounds represents a transformative approach in modern food science, offering protection against degradation and enhancing functional efficacy. Both micro- and nanoencapsulation techniques provide tailored solutions for controlled release, improved solubility, and increased bioavailability of

vitamins, polyphenols, essential oils, and plant extracts. The selection of appropriate encapsulation materials-ranging from natural polymers and proteins to lipids and synthetic carriers-plays a critical role in stabilizing sensitive compounds and maintaining sensory quality.

Innovative technologies such as nanoemulsions, spray drying, electrospinning, and hybrid systems have expanded the possibilities for incorporating bioactive ingredients into diverse food products, supporting the development of functional and nutraceutical foods. Continued research into sustainable, efficient, and scalable encapsulation methods will be essential for translating laboratory findings into industrial applications, ultimately promoting human health and advancing the food industry.

REFERENCES

1. **Abbasi A., Hashemi M., Kafil H. S., Astamal M. A., Lahouty M., Tajani A. G., Hosseini H., Nasirifar S. Z.** A critical review on the bioavailability promotion of the food bioactive compounds: Nano lipid carriers perspective // *Pharmaceutical Sciences*. – 2024. DOI: <https://doi.org/10.34172/ps.2024.11>
2. **Abdel Aty A. M., Barakat A. Z., Mohamed S. A.** Garden cress gum and maltodextrin as microencapsulation coats for entrapment of garden cress phenolic rich extract: improved thermal stability, storage stability, antioxidant and antibacterial activities // *Food Science and Biotechnology*. – 2022. – 32(1):47. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10068-022-01171-3>
3. **Abedi Firoozjah R., Tavassoli M.** Functionality of food additives // *IntechOpen eBooks*. – 2024. DOI: <https://doi.org/10.5772/intechopen.114959>
4. **Alu'datt M. H., Alrosan M., Gammoh S., Tranchant C. C., Alhamad M. N., Rababah T., Zghoul R., Alzoubi H., Ghatasheh S., Ghozlan K., Tan T.** Encapsulation based technologies for bioactive compounds and their application in the food industry: A

roadmap for food derived functional and health promoting ingredients // Food Bioscience. – 2022. – 50:101971. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2022.101971>

5. **Cao H., Saroğlu Ö., Karadağ A., Diaconeasa Z., Zoccatelli G., Conte Júnior C. A., González Aguilar G. A., Ou J., Bai W., Xiao J.** Available technologies on improving the stability of polyphenols in food processing // Food Frontiers. – 2021. – 2(2):109. DOI: <https://doi.org/10.1002/fft2.65>

6. **Ceylan Z., Meral R.** A practiced nanobiotechnology approach with the scope of nutrition, food safety, dietetics, gastronomy, and sustainability for humans by fish meat and fish products preservation – A review // Annals of Animal Science. – 2023. – 23(3):725. DOI: <https://doi.org/10.2478/aoas-2023-0037>

7. **Chaudhary V., Thakur N., Kajla P., Thakur S., Punia S.** Application of encapsulation technology in edible films: Carrier of bioactive compounds // Frontiers in Sustainable Food Systems. – 2021. – 5. DOI: <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.734921>

8. **Chellamboli C., Muthamizhi K., Ramalakshmi S., Karthikeyan C., Lo S. C., Rajkumar S.** Recent advances in agri food waste valorisation and nanoencapsulation of bioactive compounds for sustainable development // Discover Food. – 2025. – 5(1). DOI: <https://doi.org/10.1007/s44187-025-00613-1>

9. **Chen C., Meng F., Lv H.-J., Gou Z.-Z., Qiu J., Li Y.** Study on the bacteriostasis of lemon essential oil and the application of lemon essential oil nanoemulsion on fresh cut kiwifruit // Frontiers in Sustainable Food Systems. – 2024. – 8. DOI: <https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1394831>

10. **Chowdhury S., Kar K., Mazumder R.** Exploration of different strategies of nanoencapsulation of bioactive compounds and their ensuing approaches // Future Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2024. – 10(1). DOI: <https://doi.org/10.1186/s43094-024-00644-y>

11. **Coelho S. C., Estevinho B. N., Rocha F.** Recent advances in water soluble vitamins delivery systems prepared by mechanical processes for food and

nutraceuticals applications // Foods. – 2022. – 11(9):1271. DOI: <https://doi.org/10.3390/foods11091271>

12. **Dahiya D., Τέρπου A., Dasenaki M. E., Nigam P. S. N.** Current status and future prospects of bioactive molecules delivered through sustainable encapsulation techniques for food fortification // Sustainable Food Technology. – 2023. – 1(4):500. DOI: <https://doi.org/10.1039/d3fb00015j>

13. **Das S., Ghosh A., Mukherjee A.** Nanoencapsulation based edible coating of essential oils as a novel green strategy against fungal spoilage, mycotoxin contamination, and quality deterioration of stored fruits // Frontiers in Microbiology. – 2021. – 12. DOI: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.768414>

14. **Dixit V., W. J. K., Bajrang C. P., Dayal D., Chaubey K. K., Pal A. K., Xavier J., Manjunath B. T., Bachheti R. K.** Functional foods: Exploring the health benefits of bioactive compounds from plant and animal sources // Journal of Food Quality. – 2023. – 2023:5546753. DOI: <https://doi.org/10.1155/2023/5546753>

15. **Dua S., Sahrawat N., Chaturvedi N.** Encapsulation: A revolutionary approach to preserving bioactive compounds in functional food products // Resonance. – 2024. – 29(4):541. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12045-024-0541-3>

16. • **Duan J.-J., Nie R., Du J., Sun H., Liu G.** Effect of nanoemulsion containing enterocin GR17 and cinnamaldehyde on microbiological, physicochemical and sensory properties of liquid smoked salmon fillets // Foods. – 2022. – 12(1):78. DOI: <https://doi.org/10.3390/foods12010078>

17. • **Estevinho B. N.** Encapsulation processes: Valorization, stabilization, and commercialization of active and natural compounds // Foods. – 2025. – 14(5):844. DOI: <https://doi.org/10.3390/foods14050844>

18. • **Estevinho B. N., López Rubio A.** Recent advances in encapsulation for food applications // Foods. – 2024. – 13(4):579. DOI: <https://doi.org/10.3390/foods13040579>

19. • **Feng X., Feng K., Zheng Q., Tan W., Zhong W., Liao C., Liu Y., Li S., Hu W.** Preparation and characterization of geraniol nanoemulsions and its antibacterial activity // *Frontiers in Microbiology*. – 2022. – 13. DOI: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.1080300>
20. • **Ferreira S., Sánchez G., Alves M. J., Fraqueza M. J.** Editorial: Natural compounds in food safety and preservation // *Frontiers in Nutrition*. – 2021. – 8. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnut.2021.759594>
21. • **Garcia C. R., Malik M. H., Biswas S., Tam V. H., Rumbaugh K. P., Li W., Liu X.** Nanoemulsion delivery systems for enhanced efficacy of antimicrobials and essential oils // *Biomaterials Science*. – 2021. – 10(3):633. DOI: <https://doi.org/10.1039/d1bm01537k>
22. • **García Martí M., Jafari S. M., Rashidinejad A., Xiao J., Simal Gándara J.** An overview of different food bioactive ingredients. – 2023. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-28109-9_1
23. • **Ghorbani M., Alemán R. S.** Electro spinning and electro spraying as innovative approaches in developing a suitable food vehicle for polyphenols based functional ingredients // *IntechOpen eBooks*. – 2021. DOI: <https://doi.org/10.5772/intechopen.98626>
24. • **Girgin H., Nadaroğlu H.** Exploring the synthesis of nanoemulsions and assessing their antimicrobial effects // *DergiPark (Istanbul University)*. – 2024. URL: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pharmata/issue/84192/1438085>
25. • **Gómez Gaete C., Avendaño Godoy J., Escobar Avello D., Campos Requena V. H., Rogel Castillo C., Estevinho L. M., Martorell M., Sharifi Rad J., Călina D.** Revolutionizing fruit juice: exploring encapsulation techniques for bioactive compounds and their impact on nutrition, flavour and shelf life // *Food Production Processing and Nutrition*. – 2024. – 6(1). DOI: <https://doi.org/10.1186/s43014-023-00190-9>

26. • **Hashim M. A., Huang X., Надточий Л., Varanenko D., Boulkrane M. S., El Messery T. M.** Encapsulation of bioactive compounds extracted from date palm seeds and their use in functional food // *Frontiers in Nutrition*. – 2022. – 9. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.1051050>
27. • **Jagtiani E., Adsare S. R.** Microencapsulation: Probiotics, prebiotics, and nutraceuticals // *Journal of Nanotechnology and Nanomaterials*. – 2022. – 3(1). DOI: <https://doi.org/10.33696/nanotechnol.3.030>
28. • **Jemaa M. B., Rahali F. Z., Falleh H., Beji Serairi R., Megdiche Ksouri W., Sellami I. H., Hammami M., Nehme R., Pereira R. B., Andrés S., Bouhallab S., Pereira D. M., Cecilian F., Abdennebi Najar L., Ksouri R.** Essential oil stabilisation by response surface methodology (RSM): nanoemulsion formulation, physicochemical, microbiological, and sensory investigations // *Molecules*. – 2022. – 27(21):7330. DOI: <https://doi.org/10.3390/molecules27217330>
29. • **Kamble M. G., Singh A. K., Singh S. V., Sagar N. A., Rani N.** Nanotechnology for encapsulation of bioactive components: a review // *Discover Food*. – 2025. – 5(1). DOI: <https://doi.org/10.1007/s44187-025-00386-7>
30. • **Kasote D. M., Tiozon R. N., Sartagoda K. J. D., Itagi H. B., Roy P., Kohli A., Regina A., Sreenivasulu N.** Food processing technologies to develop functional foods with enriched bioactive phenolic compounds in cereals // *Frontiers in Plant Science*. – 2021. – 12. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpls.2021.771276>
31. • **Katsouli M., Θάνου I., Raftopoulou E., Ntzimani A., Taoukis P., Giannakourou M. C.** Bioaccessibility and stability studies on encapsulated phenolics and carotenoids from olive and tomato pomace: development of a functional fruit beverage // *Applied Sciences*. – 2024. – 14(22):10495. DOI: <https://doi.org/10.3390/app142210495>
32. • **Lankanayaka A. A. K., Lakshan N. D., Jayathunge L., Bandara P. C., Manatunga D. C., Senanayake C. M.** A review of sustainable strategies for

encapsulating antioxidant rich plant polyphenolic extracts using nanoemulsification to enhance oxidative stability of edible oils // *Discover Food*. – 2025. – 5(1). DOI: <https://doi.org/10.1007/s44187-025-00331-8>

33. • **Lankanayaka A. A. K., Matharage D. S., Senanayake C. M., Jayathunge K. G. L. R., Bandara P. C., Manatunga D. C.** Extraction of bioactive compounds from food waste and their potential applications in the food industry: a review // *Brazilian Journal of Development*. – 2024. – 10(4).

34. • **Malode G. P., Ande S. N., Chavhan S. A., Bartare S. A., Malode L. L., Manwar J. V., Bakal R. L.** A critical review on nanoemulsion: advantages, techniques and characterization // *World Journal of Advanced Research and Reviews*. – 2021. – 11(3):462. DOI: <https://doi.org/10.30574/wjarr.2021.11.3.0431>

35. • **Malode G. P., Chauhan S. A., Bartare S. A., Malode L. M., Manwar J. V., Bakal R. L.** A critical review on nanoemulsion: advantages, techniques and characterization // *Journal of Applied Pharmaceutical Sciences and Research*. – 2022. – 4(3):6. DOI: <https://doi.org/10.31069/japsr.v4i3.2>

36. • **Martins V. F. R., Pintado M., Morais R. M. S. C., Morais A. M. M. B.** Valorisation of micro/nanoencapsulated bioactive compounds from plant sources for food applications towards sustainability // *Foods*. – 2022. – 12(1):32. DOI: <https://doi.org/10.3390/foods12010032>

37. • **Maurya A., Prasad J., Das S., Dwivedy A. K.** Essential oils and their application in food safety // *Frontiers in Sustainable Food Systems*. – 2021. – 5. DOI: <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.653420>

38. • **Maurya A., Singh V. K., Das S., Prasad J., Kedia A., Upadhyay N., Dubey N. K., Dwivedy A. K.** Essential oil nanoemulsion as eco friendly and safe preservative: bioefficacy against microbial food deterioration // *Frontiers in Microbiology*. – 2021. – 12. DOI: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.751062>

39. • **McClements D. J., Das A. K., Dhar P., Nanda P. K., Chatterjee N.** Nanoemulsion based technologies for delivering natural plant based antimicrobials in foods // *Frontiers in Sustainable Food Systems*. – 2021. – 5. DOI: <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.643208>
40. • **Napiórkowska A., Khaneghah A. M., Kurek M. A.** Essential oil nanoemulsions – a new strategy to extend the shelf life of smoothies // *Foods*. – 2024. – 13(12):1854. DOI: <https://doi.org/10.3390/foods13121854>
41. • **Nobossé P., Fombang E. N., Singh D., Mbofung C. M.** Nanoencapsulation of antioxidant rich fraction of roasted *Moringa oleifera* L. leaf extract: physico chemical properties and in vitro release mechanisms // *Food and Nutrition Sciences*. – 2021. – 12(9):915. DOI: <https://doi.org/10.4236/fns.2021.129068>
42. • **Pateiro M., Gómez B., Munekata P. E. S., Barba F. J., Putnik P., Kovačević D. B., Lorenzo J. M.** Nanoencapsulation of promising bioactive compounds to improve their absorption, stability, functionality and final food product appearance // *Molecules*. – 2021. – 26(6):1547. DOI: <https://doi.org/10.3390/molecules26061547>
43. • **Pires J. R. A., Rodrigues C., Coelho I. M., Fernando A. L. A. da C., Souza V. G. L.** Current applications of bionanocomposites in food processing and packaging // *Polymers*. – 2023. – 15(10):2336. DOI: <https://doi.org/10.3390/polym15102336>
44. • **Plášková A., Mlček J.** New insights of the application of water or ethanol water plant extract rich in active compounds in food // *Frontiers in Nutrition*. – 2023. – 10. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1118761>
45. • **Prieto C., Lagarón J. M.** Nanoencapsulation and nanocoating of bioactives of application interest in food, nutraceuticals and pharma // *Nanomaterials*. – 2024. – 14(3):313. DOI: <https://doi.org/10.3390/nano14030313>

46. • **Rangani S. C., Ranaweera K. K. D. S.** Hybrid nanoencapsulation systems for enhanced delivery of bioactive compounds in functional foods // *Nanoscale Advances*. – 2025. – 7(24):7867. DOI: <https://doi.org/10.1039/d5na00751h>
47. • **Rashwan A. K., Younes H. A., Karim N., Taha E., Mozafari M. R., Tawfeuk H. Z., Chen W.** Health properties of bioactive food compounds loaded micro and nano encapsulation systems: A review // *SVU International Journal of Agricultural Sciences*. – 2022. – 4(2):178. DOI: <https://doi.org/10.21608/svuijas.2022.134530.1208>
48. • **Rehman A., Tong Q., Sharif H. R., Korma S. A., Karim A., Manzoor M. F., Mehmood A., Iqbal M. W., Raza H., Ali A., Mehmood T.** Biopolymer based nanoemulsion delivery system: An effective approach to boost the antioxidant potential of essential oil in food products // *Carbohydrate Polymer Technologies and Applications*. – 2021. – 2:100082. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.carpta.2021.100082>
49. • **Rezagholidade Shirvan A., Soltani M., Shokri S., Radfar R., Arab M., Shamloo E.** Bioactive compound encapsulation: Characteristics, applications in food systems, and implications for human health // *Food Chemistry X*. – 2024. – 24:101953. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fochx.2024.101953>
50. • **Rodrigues I., Mergulhão N. L. O. N., Silva V. da C., Bulhões L. C. G. de, Júnior I. D. B., Silva A. C. A.** Natural probiotics and nanomaterials: A new functional food // *IntechOpen eBooks*. – 2021. DOI: <https://doi.org/10.5772/intechopen.98984>
51. • **Shakeel Q., Shaheen M. R., Ali S., Ahmad A., Raheel M., Bajwa R. T.** Postharvest management of fruits and vegetables // *Elsevier eBooks*. – 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-822921-7.00001-5>
52. • **Sharma K., Babaei A., Oberoi K., Aayush K., Sharma R., Sharma S.** Essential oil nanoemulsion edible coating in food industry: A review // *Food and Bioprocess Technology*. – 2022. – 15(11):2375. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11947-022-02811-6>

53. • **Sheikh A. R., Wu R. A., Matloob A., Mahmood M. H., Javed M.** Nanoencapsulation of volatile plant essential oils: A paradigm shift in food industry practices // *Food Innovation and Advances*. – 2024. – 3(3):305. DOI: <https://doi.org/10.48130/fia-0024-0028>
54. • **Silva B. D. da, Rosário D. K. A. do, Neto L. T., Lelis C. A., Conte Júnior C. A.** Antioxidant, antibacterial and antibiofilm activity of nanoemulsion based natural compound delivery systems compared with non nanoemulsified versions // *Foods*. – 2023. – 12(9):1901. DOI: <https://doi.org/10.3390/foods12091901>
55. • **Silva L. F. do N., Oliveira D. D., Medeiros T. S., Gabú M. A. G., Santos M. C. Q. dos, Santos D. R., Santos M. B. L. dos, Faienstein G. B., Barbosa R. M. R., Formiga F. R.** Targeting the vector of arboviruses *Aedes aegypti* with nanoemulsions based on essential oils: A review // *Beilstein Journal of Nanotechnology*. – 2025. – 16:1894. DOI: <https://doi.org/10.3762/bjnano.16.132>
56. • **Szpicier A., Bińkowska W., Stelmasiak A., Wojtasik Kalinowska I., Czajkowska A., Mierzejewska S., Domiszewski Z., Rydzkowski T., Piepiórka Stepuk J., Półtorak A.** Innovative microencapsulation techniques of bioactive compounds: Impact on physicochemical and sensory properties of food products and industrial applications // *Applied Sciences*. – 2025. – 15(22):11908. DOI: <https://doi.org/10.3390/app152211908>
57. • **Thakur J., Borah A.** Microcapsules of bioactive compounds from fruits and vegetables waste and their utilization: A review // *The Pharma Innovation*. – 2021. – 10(5):151. DOI: <https://doi.org/10.22271/tpi.2021.v10.i5c.6191>
58. • **Ujilestari T., Febrisiantosa A., Sholikin M. M., Wahyuningsih R., Wahyono T.** Nanoemulsion application in meat product and its functionality: Review // *Journal of Animal Science and Technology*. – 2022. – E120. DOI: <https://doi.org/10.5187/jast.2022.e120>

59. • **Vanin F. M., Carvalho R. A. de, Garcia V. A. dos S., Yoshida C. M. P.** Bioactive ingredients for safe and health promoting functional foods // *Foods*. – 2023. – 12(22):4134. DOI: <https://doi.org/10.3390/foods12224134>

60. • **Yamine J., Chihib N., Gharsallaoui A., Ismail A., Karam L.** Advances in essential oils encapsulation: development, characterization and release mechanisms // *Polymer Bulletin*. – 2023. – 81(5):3837. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00289-023-04916-0>

**ANDIJON VILOYATI SHAROITIDA O‘SGAN
SALOMALAYKUM (*Cyperus rotundus* L). O‘SIMLIGI
ILDIZIDAGI OQSILLAR MIQDORINI O‘RGANISH**

Qodirova Gulchexraxon Yuldashevna

University of Business and Science

e-mail: gulchexraqodirova139@gmail.com

Annotatsiya: *Cyperus rotundus* L. tropik va subtropik mintaqalarda keng tarqalgan ko‘p yillik o‘simlik bo‘lib, xalq tabobatida keng qo‘llanib kelinadi. Uning farmakologik xossalari keng o‘rganilgan bo‘lsa-da, o‘simlik ildizining ozuqaviy xususiyatlari, xususan oqsil miqdori haqida ilmiy ma‘lumotlar yetarli emas.

Kalit so‘zlar: *Cyperus rotundus* L., xom oqsil, Kjeldahl usuli, azot miqdori, Andijon viloyati.

Аннотация: *Cyperus rotundus* L. — многолетнее растение, широко распространенное в тропических и субтропических регионах и широко

используемое в народной медицине. Несмотря на то, что его фармакологические свойства широко изучены, научных данных о питательных свойствах корня растения, в частности о содержании белка, недостаточно.

Ключевые слова: *Cyperus rotundus L., сырой протеин, метод Кьельдаля, содержание азота, Андижанский регион.*

Abstract: *Cyperus rotundus L. is a perennial plant widely distributed in tropical and subtropical regions and traditionally used in folk medicine. Despite extensive studies on its pharmacological properties, limited information is available on its nutritional characteristics, particularly protein content of the root system.*

Keywords: *Cyperus rotundus L., crude protein, Kjeldahl method, nitrogen content, Andijan region.*

KIRISH

Ma'lumki bugungi kunda o'simliklardan ajratib olinayotgan tabiiy birikmalarga talab oshib bormoqda. Tabiiy birikmalardan ajratib olingan moddalardan tayyorlangan oziq-ovqat qo'shilmalari o'zining shifobaxshligi, tirik organizmga mos kelishi va o'ziga xos faolligi bilan sintetik usulda olingan dori vositalaridan ajralib turadi.

Dorivor va yovvoyi o'simliklarning kimyoviy tarkibini chuqur o'rganish, ayniqsa biologik faol moddalar — aminokislotalar, oqsillar, fenolik birikmalar va boshqa metabolitlarning miqdoriy va sifat tarkibini aniqlashga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Bunday tadqiqotlar o'simliklarning oziqaviy, farmakologik va funksional xossalari baholashda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Aminokislotalar tirik organizmlar hayot faoliyatida muhim rol o'ynaydigan asosiy biologik faol birikmalar bo'lib, ular oqsil sintezi, metabolik jarayonlar, fermentativ reaksiyalar va hujayra tuzilmasini shakllantirishda bevosita ishtirok etadi. O'simlik xomashyosi tarkibidagi erkin aminokislotalarning miqdoriy tarkibini aniqlash ularning biologik qiymatini baholash, oziq-ovqat, farmatsevtika va tovarlar kimyosi sohalarida samarali foydalanish imkoniyatlarini belgilashga xizmat qiladi.[1]

C. rotundus (nutgrass yoki purple nutsedge) — *Cyperaceae* oilasiga mansub ko‘p yillik o‘t o‘simligi bo‘lib, ko‘plab tropik va subtropik mintaqalarda o‘sadi. Bu o‘simlik an’anaviy tibbiyotda oshqozon–ichak tizimi, yallig‘lanish va boshqa kasalliklarni davolashda keng qo‘llanilganligi bilan ajralib turadi, shuningdek ozuqaviy va farmakologik qiymatga ega bioaktiv komponentlarni o‘z ichiga oladi. *C. rotundus*ning kimyoviy tarkibi, xususan oqsillar miqdori va ularning ozuqaviy tahlili haqidagi ilmiy ma‘lumotlar yetarlicha chuqur o‘rganilmagan, bu esa ushbu o‘simlikning ozuqaviy va biokimyoviy salohiyatini aniqlashni dolzarb qiladi. Oqsillar —o‘simlik hujayralarining asosiy strukturaviy va funktsional molekulalari bo‘lib, biologik faoliyat va o‘sish jarayonlarini qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi. Shuning uchun, *C. rotundus* o‘simligining oqsil tarkibini tahlil qilish va ilmiy adabiyotlar asosida baholash ushbu o‘simlikning potensial ozuqaviy ahamiyatini aniqlashda muhim o‘rin tutadi [2].

Salomalaykum (*C. rotundus* L.) o‘simligi dunyoning ko‘plab mintaqalarida keng tarqalgan bo‘lib, xalq tabobatida yallig‘lanishga qarshi, spazmolitik, og‘riq qoldiruvchi va umumiy mustahkamlovchi vosita sifatida qadimdan qo‘llanib kelinadi. Shunga qaramay, ushbu o‘simlik tarkibidagi erkin aminokislotalarning miqdoriy tarkibi va ularning o‘zaro nisbatlari yetarli darajada tizimli o‘rganilmagan.

Salomalaykum (*Cyperus rotundus* L.) -[hiloldoshlarga](#) mansub [ildizpoyali ko‘p yillik begona o‘t](#). [Poyasi](#) ingichka, uch qirrali, yalang‘och, bo‘yi 15- 50sm. [Barglari](#) yassi, kulrang, eni 5 mm gacha [Gullari](#) soyabonsimon, [to‘pgulga](#) yig‘ilgan. Mevasi uch qirrali [yong‘oqcha](#) (uz. 1,5-1,8mm). Ildizpoyalaridan ko‘plab tuganakli novdalar chiqadi. O‘simlik urug‘idan va ingichka ildizpoyalaridan ko‘payadi. Yosh o‘simlikning poya asosida birlamchi ildizpoya rivojlanadi, ildizpoya uchida esa tuganak hosil bo‘ladi, undan yangi ildizpoyalar yon atrofga yoyilib ketadi va ularda tuganaklar hosil bo‘ladi. Bulardan yangi novdalar o‘sib chiqadi. Har bir o‘simlik tuproq sharoitiga qarab yon, qo‘shimcha ildizpoyalar hosil qiladi, ulardan ham yer ustiga yangi poyalar o‘sib chiqadi. Ildizpoyasi kraxmalga boy, tarkibida 0,5- 1% gacha [efir moylari](#) bor.

Turli xalqaro tadqiqotlar *C. rotundus* o'simligining proximate (ya'ni asosiy ozuqaviy) tahlilini o'tkazgan. Masalan, Emelugo va hamkasblar tomonidan olib borilgan tadqiqotda *C. rotundus* yumaloq ildizlarining proximate tahlilida xom oqsil miqdori $1,75 \pm 0,55$ % deb topilgan. Bu natija boshqa ozuqaviy komponentlar bilan birga taqdim etilgan.

Boshqa bir tadqiqotda esa *C. rotundus* ildiz kukuni tahlilida o'simlikning protein tarkibi 6.17 % bo'lgani qayd etilgan. Mazkur qiymatlar o'simlikning o'sish sharoitlari, yig'ilish va tahlil metodlariga ko'ra farqlanishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan.

Yaqinda chop etilgan tadqiqotlarda *C. rotundus* o'simligining turli o'sish bosqichlarida suyuq va quruq moddalar tarkibidagi xom oqsil miqdori 10.51 — 14.40 % oralig'ida o'zgarishi aniqlanganligi qayd etilgan bo'lib, bu o'simlikning biologik va ozuqaviy qiymati yanada yoritilgan.

Turli geografik hududlarda yetishtirilgan *C. rotundus* namunalarida oqsil miqdori sezilarli darajada farqlanishi kuzatilgan. Bu holat o'simlikning genetik variatsiyasi, tuproq sharoitlari va iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi qayd etilgan. Shu sababli, turli hududlardan olingan namunalar bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

Keldal usuli yordamida azotni aniqlashdan, so'ngra oqsilga aylantirishdan iborat. Usulning mohiyati namunadagi organik moddalarni konsentrlangan sulfat kislota bilan qaynatishda ammoniy tuzlarini hosil qilish bilan parchalanishi, ammoniyni ammiakga aylantirish, uni kislota eritmasiga distillash, ammiakni titrimetrik usulda miqdoriy hisobga olishdir. va o'rganilayotgan materialdagi azot miqdorini hisoblash [7].

Sinov namunasining o'rtacha maydalangan bir hil namunasidan aniq namuna tahlil uchun probirkada tortilgan, xatosi 0,1% dan oshmagan. Namuna miqdoriy jihatdan Kjeldahl kolbasiga o'tkazildi. Keyingi tajribalar uslubiy ko'rsatmalarga muvofiq amalga oshirildi [8].

O‘simlik namunalarini yig‘ish. *C. rotundus* o‘simligi Andijon viloyatining tabiiy o‘shish hududlaridan vegetatsiya davrida terib olindi. O‘simlik turini aniqlash standart botanika kalitlari asosida amalga oshirildi. Ildiz qismlari ajratib olinib, tuproq qoldiqlaridan tozalandi va distillangan suv bilan yuvildi.

Namuna tayyorlash. Yuvilgan ildiz namunalari xona haroratida quritildi va laboratoriya tegirmonida maydalanib, bir xil tarkibli kukun holiga keltirildi. Tayyorlangan namunalar havo o‘tkazmaydigan idishlarda saqlandi.

Cyperus rotundus L. o‘simligi ildizi tarkibidagi oqsil miqdori.

1-jadval

№	Namuna	Azot (%)	Oqsil (%)
1	<i>Cyperus rotundus</i> L.	1.24	7.89

Mazkur tadqiqotda Andijon viloyati sharoitida o‘sgan *Cyperus rotundus* L. o‘simligi ildizida umumiy azot miqdori Keldal usuli asosida 1,24 %, xom oqsil miqdori esa klassik $N \times 6,25$ koeffitsienti yordamida 7,89 % deb aniqlandi. Olingan natijalar *C. rotundus* o‘simligining ozuqaviy va biokimyoviy salohiyati mavjudligini tasdiqlaydi hamda ilgari chop etilgan ilmiy ishlar bilan muayyan darajada mos keladi.

Andijon viloyatidan olingan namunada aniqlangan 7,89 % oqsil miqdori ushbu diapazonning o‘rtacha qiymatlariga to‘g‘ri kelib, mintaqaviy sharoitda o‘simlikning barqaror oqsil sintez qila olishini ko‘rsatadi.

Aniqlangan azot miqdori (1,24 %) va undan hisoblangan oqsil ulushi *C. rotundus* ildizida nafaqat strukturaviy, balki metabolik faol oqsillar mavjudligini ham taxmin qilish imkonini beradi. Ma’lumki, ildiz va rizomalarda to‘plangan oqsillar ko‘pincha fermentativ faoliyat, stressga chidamlilik va ikkilamchi metabolitlar biosintezi bilan bevosita bog‘liq bo‘ladi. Shu jihatdan, olingan natijalar *C. rotundus* ning farmakologik faolligi haqida ilgari bildirilgan fikrlarni bilvosita qo‘llab-quvvatlaydi.

Hududiy jihatdan olib qaralganda, Andijon viloyati tuproqlarining mineral tarkibi va iqlim sharoiti o‘simliklarda azot almashinuviga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bu holat, o‘z navbatida, ildiz to‘qimalarida oqsil sintezining nisbatan yuqori bo‘lishiga olib kelgan bo‘lishi ehtimoldan xoli emas. Shu sababli, olingan natijalar *C. rotundus*ning mintaqaviy oзуqaviy qiymatini baholashda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot natijalari *C. rotundus* ildizining oqsil miqdori jihatidan biologik faol o‘simlik xomashyosi ekanligini ko‘rsatadi va uni oзуqaviy qo‘shimchalar, fitopreparatlar yoki hayvon oзуqasi komponenti sifatida o‘rganish istiqbollarini asoslaydi.

Mazkur tadqiqotda Andijon viloyatidan terib olingan *C. rotundus* L. o‘simligi ildizidagi xom oqsil miqdori Kjeldahl usuli yordamida aniqlangan. Tahlil natijalariga ko‘ra, umumiy azot miqdori 1,24 %, xom oqsil miqdori esa 7,89 % ni tashkil etdi.

Olingan natijalar *C. rotundus* L. ildizining o‘rtacha darajada oqsilga boy ekanligini ko‘rsatadi hamda o‘simlikning biologik va oзуqaviy qiymatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Mintaqaning tuproq-iqlim sharoitlari ildiz to‘qimalarida azot to‘planishi va oqsil sinteziga ta‘sir ko‘rsatgan bo‘lishi mumkin.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot natijalari *C. rotundus* L. ning kimyoviy tarkibini hududiy kesimda baholashga muhim ilmiy hissa qo‘shadi hamda kelgusida aminokislota tarkibi, funksional xossalari va amaliy qo‘llanish imkoniyatlarini o‘rganishga asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Steven A., Cohen D. J.** Amino acid analysis utilizing phenylisothiocyanate derivatives // Analytical Biochemistry. – 1988. – Vol. 17, No. 1. – P. 1–16.
2. **Emelugo B. N., et al.** Evaluation of the tubers and oil of *Cyperus rotundus* Linn (Cyperaceae) // Pakistan Journal of Nutrition. – 2011.

3. **Eltilib H. A. B., et al.** Effect of incorporation of *Cyperus rotundus* L. rhizome powder // Journal of Food Science and Technology. – 2016.
4. **Phytochemistry, data mining, pharmacology of *Cyperus rotundus* L.** // PubMed. – 2025.
5. **Natural products in *Cyperus rotundus* L.** // RSC Advances. – 2021.
6. **Ethnobotany, phytochemistry, pharmacology of *Cyperus rotundus* L.** // European Journal of Medicinal Plants. – 2024.
7. **Dolan J. W.** Selection of detection wavelength in HPLC analysis // LCGC North America. – 2002.
8. **Qo‘llanma R 4.1.1672-03.** – M.: Rossiya Sog‘liqni saqlash vazirligining Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati federal markazi, 2004.

**ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF THE
INFLAMMATORY CYTOKINES IN DEVELOPING OF
ANEMIA WITH DIFFERENT AETIOLOGY IN CHRONIC
HEART FAILURE**

Rustamov Abdullajon I.

Turakulov Rustam I.

Tashkent state medical university

rustamovabdullajon95@gmail.com

Abstract. *According to the results of studies in recent years, in patients with chronic heart failure (CHF) occurs a number of neurohumoral reactions, including the*

activation of inflammatory cytokines (α - tumor necrosis factor, interleukin-1 and interleukin-6), are associated with anemia of chronic diseases (1,2). It is known that currently, in the development of anemia in CHF, it is important to identify hepcidin, which controls iron homeostasis, and the mechanisms of its interaction with inflammatory mediators as well as to develop effective treatment methods aimed at reducing the activity of pathogenetic factors (3,4,5,6,).

Key words: *chronic heart failure, inflammatory cytokines, tumor necrosis factor, interleukin-1 and interleukin-6, coronary heart disease, angina pectoris, hypoxia.*

Аннотация. Согласно результатам исследований последних лет, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью развивается ряд нейрогуморальных реакций, включая активацию провоспалительных цитокинов (фактора некроза опухоли- α , интерлейкина-1 и интерлейкина-6), которые тесно связаны с формированием анемии хронических заболеваний (1,2). В настоящее время установлено, что важную роль в развитии анемии при хронической сердечной недостаточности играет гепсидин — ключевой регулятор обмена железа, контролирующий его гомеостаз. В связи с этим особое значение приобретает изучение механизмов взаимодействия гепсидина с воспалительными медиаторами, а также разработка эффективных терапевтических подходов, направленных на снижение активности основных патогенетических факторов (3,4,5,6).

Ключевые слова: *хроническая сердечная недостаточность, провоспалительные цитокины, фактор некроза опухоли- α , интерлейкин-1, интерлейкин-6, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипоксия.*

Annotatsiya. So‘nggi yillarda o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, surunkali yurak yetishmovchiligi bilan og‘rigan bemorlarda bir qator neyrohumoral reaksiyalar rivojlanadi, jumladan yallig‘lanishga oid sitokinlar (o‘sma nekrozi omili- α , interleykin-1 va interleykin-6) faollashuvi kuzatiladi va ular surunkali kasalliklarnatijasida kamqonlikning shakllanishi bilan chambarchas bog‘liq

hisoblanadi (1,2). Hozirgi vaqtda surunkali yurak yetishmovchiligida kamqonlik rivojlanishida temir almashinuvining asosiy boshqaruvchisi hisoblangan va uning gomeostazini nazorat qiluvchi gepsidinning muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlangan. Shu munosabat bilan gepsidinning yallig'lanish mediatorlari bilan o'zaro ta'sir mexanizmlarini chuqur o'rganish, shuningdek, asosiy patogenetik omillar faolligini kamaytirishga qaratilgan samarali davolash usullarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatlardan biri sanaladi (3,4,5,6).

Kalit so'zlar: surunkali yurak yetishmovchiligi, yallig'lanish sitokinlari, o'sma nekrozi omili- α , interleykin-1, interleykin-6, yurakning ishemik kasalligi, stenokardiya, gipoksiya.

Introduction

Chronic heart failure (CHF) remains one of the leading causes of morbidity and mortality worldwide, representing a complex clinical syndrome characterized by progressive impairment of cardiac function and systemic complications. Among these, anemia is increasingly recognized as a frequent and clinically significant comorbidity, contributing to worsening symptoms, reduced exercise capacity, poor quality of life, and unfavorable prognosis. The mechanisms underlying anemia in CHF are multifactorial, involving renal dysfunction, iron deficiency, neurohormonal activation, and, importantly, chronic systemic inflammation. Inflammatory cytokines such as interleukin-1 (IL-1), interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis factor-alpha (TNF- α) have emerged as key mediators linking the chronic inflammatory state of CHF with the development of anemia of chronic disease. These cytokines not only suppress erythropoietin production and impair iron metabolism through hepcidin regulation but also inhibit erythroid progenitor cell proliferation in the bone marrow. However, the dynamics of cytokine expression and their relative contributions may vary depending on the underlying etiology of anemia in CHF patients—whether iron deficiency, renal impairment, or purely inflammation-driven pathways predominate.

Understanding the interplay between inflammatory mediators and anemia across different etiological backgrounds is essential for refining diagnostic approaches and developing targeted therapies. By assessing the dynamics of inflammatory cytokines in CHF patients with anemia of varied causes, this study aims to clarify the mechanistic pathways involved and to highlight potential biomarkers and therapeutic targets for personalized management.

Purpose of the research. Assessment of the importance of inflammatory cytokines in the development of anemia in chronic diseases in chronic heart failure.

Materials and methods

As a research source, 115 patients with advanced coronary heart disease (CHD) who were treated in the cardiology, acute heart disease and cardiorehabilitation departments of the National Medical Center in Tashkent were selected. Their age ranged from 50 to 80, and the average was 64.6 ± 4.9 . After treatment in the hospital, all patients were followed up in an outpatient setting and divided into two main and control groups. The main group A consisted of 40 CHF with iron deficiency anemia patients and also, group B had 35 patients with anemia of chronic diseases. In the control group, 40 patients without CHF anemia were selected. In turn, each group was divided into two subgroups (II, III FC) according to the functional classes of CHF (Table 1).

Table 1. Clinical classification of patients included in the study

	The main group		The control group
	Group A n=40	Group B n=35	Without anemia n=40

	a	%	a	%	a	%
	bs		bs		bs	
Male	1	3	1	3	2	5
	5	7,5	4	9,5	2	4,5
Femal	2	6	2	6	1	4
e	5	2,5	1	0,5	8	5,5
FC II	1	3	1	2	1	3
	4	4,5	0	8,5	6	9,5
FC III	2	6	2	7	2	6
	6	5,6	5	1,5	4	1,5
CHD.	1	2	1	3	1	4
Post- infarction cardiosclerosi s	1	7,5	5	7,5	7	2,5
Hypert ension	3	9	3	9	4	1
	8	5,0	2	0,0	0	00,0
Obesit y	1	3	1	4	1	3
	2	0,0	7	2,5	4	5,0
Avera ge age	64,8±1,31		65,4±1,48		63,4±1,31	

FC- functional class. CHD – chronic heart disease

Determining the level of inflammatory markers

Cytokines are protein mediators with a low molecular weight in the cell, they participate in the mechanism of intercellular interaction and biological processes (immune reactions in homopoietic, lymphoid and mesenchymal cells, tissue repair, angiogenesis, growth of inflammation etc.) controls. They are synthesized by the activated immune system, fibroblasts, epithelium, endothelium and bone marrow stromal cells. In our study, pro-inflammatory cytokines such as tumor necrosis factor, interleukin-1, interleukin-6 were determined. α -TNF, this cytokine causes left ventricular dysfunction and remodeling, stimulates the development of cardiomyopathies, has a negative effect on energy processes in mitochondria, and creates conditions for the development of lung tumors. Some authors claim that the amount of α -TNF in the blood is considered an independent predictor in determining the prognosis of the disease, and this indicator is more important than that of the indicators of left ventricular ejection fraction and CHF FC. The circulating α -TNF indicator in the blood of patients with CHF is directly related to the functional class of the disease, and is reliably related to early death (within 1.4 years). The eBioscience (Bender MedSystems) company's reagent was used in order to determine the parameters of α -TNF in blood serum, a pack of 96 tests. The package is based on the quantitative determination of the above-mentioned cytokines in human blood serum using immunoenzymatic analysis. Test range: 0.03-5 pg/ml. Sensitivity: 0.03 pg/ml. All laboratory parameters were determined before and after 6 months of adding iron medications to the standard care of the observation patients in order to evaluate the effectiveness of the iron medication.

Statistical analysis of numerical figures

MS Excel (2013) computer software was used for statistical processing of the data obtained in the study. Arithmetic mean and standard deviation ($M \pm m$) of the indicators presented in all tables were calculated. The reliability of differences between

groups was determined by applying Student's criteria for odd and even differences. Correlation analysis was conducted using Pearson's correlation coefficient and determining its significance established on reliability tables. Based on the sources in the literature, the systemic hypoxia process in the body, the activation of neurohumoral local tissue hormones stimulates the expression of pro-inflammatory cytokines during the exacerbation of CHF and the occurrence of unpleasant complications due to the disease. The increased expression of cytokines is consistent with increasing functional classes of CHF and severity, and in both the main and control groups of patients included in our study, as the functional classes of CHF increase, the amount of cytokines increases compared to normal values, especially in the groups with anemia. compared to groups without anemia, a reliable increase was returned.

Results of the study

According to the results of our conducted study, in the control group of CHF patients without anemia, the levels of IL-1 in blood serum at II – III FC were 16.4 ± 0.72 - 18.6 ± 1.93 ng/ml, IL-6 levels were 17.2 ± 1.78 - 18.9 ± 1.3 ng/ml, and α -TNF levels were 15.9 ± 0.72 - 17.4 ± 1.93 ng/ml, respectively.

In group I A, consisting of CHF patients with iron deficiency anemia, the levels of IL-1 in blood serum at II – III FC were 17.9 ± 2.1 - 20.8 ± 1.3 ng/ml, IL-6 levels were 20.4 ± 1.8 - 22.6 ± 1.3 ng/ml, and α -TNF levels were 19.6 ± 0.62 - 21.8 ± 1.64 ng/ml (Table 2).

In group I B, consisting of CHF patients with anemia of chronic disease, the levels of IL-1 in blood serum at II – III FC were 18.2 ± 0.72 - 21.1 ± 1.93 ng/ml, IL-6 levels were 26.6 ± 1.7 - 29.7 ± 1.3 ng/ml, and α -TNF levels were 20.2 ± 0.72 - 24.7 ± 1.93 ng/ml, respectively. In patients of group I A, compared to the control group, the levels of IL-1 increased by 9.1 – 11.8% ($P < 0.05$), IL-6 by 18.6 – 19.5% ($P < 0.001$), and α -TNF by 27.1 – 41.0% ($P < 0.01$).

Table 2. The amount of pro-inflammatory cytokines before treatment

C ategories	Main group A CHF patients with iron deficiency anemia (n=40)		Main group B CHF patients anemia with chronic diseases (n=35)		Control group, CHF patients without anemia (n=40)	
	C HF FC II, n=14	C HF FC III, n=26	C HF FC II, n=12	CHF FC III, n=28	C HF FC II, n=16	C HF FC III, n=24
I	1	20	18	21,1	1	
L-1	7,9±2,1	,8±1,3	,2±0,72	±1,93*	6,4±0,72	8,6±1, 93
I	2	22	26	29,7	1	
L-6	0,4±1,8	,6±1,3*	,6±1,7**	±1,3***^	7,2±1,78	8,9±1, 3
α	1	21	20	24,7	1	
-TNF	9,6±0,62	,8±1,64*	,2±0,72*	±1,93**	5,9±0,72	7,4±1, 93

Note: differences are significant compared to the indicators of the control group (- $P < 0.05$, ** - $P < 0.01$, *** - $P < 0.001$), - differences are significant compared to the indicators of group A (* - $P < 0.5$. - $P < 0.01$ ($P < 0.001$)).*

FC- functional class. CHF – chronic heart failure, IL-1 – interleukin – 1, IL-6 – interleukin – 6, α – TNF – alpha tumor necrosis factor.

Compared to the control group, the amount of IL-1 in patients of group I A went up from 9.1 to 11.8% ($P < 0.05$), and IL-6 accelerated from 18.6 to 19.5% ($P < 0.01$), α -

TNF increased from 23.2 % from 25.0% (P<0.01), and in patients of group I B, the amount of IL-1 was 10.9 - 13.4% (P<0.05), and IL-6 was 54.6 - 57.1 % (P<0.001), α - TNF increased from 27.1 to 41.0% (P<0.01).

Table 3. The dynamics of pro-inflammatory cytokines in the serum after treatment (Group A)

Categories	Types of treatment	Group A		Control group	
		CHF FC II, n=12	CHF FC III, n=28	CHF FC II, n=16	CHF FC III, n=24
IL-1	Before	17,9±2,1	20,8±1,3	16,4±0,72	18,6±1,93
	After	9,6±1,2 ^{^^}	10,8±1,23 ^{^^^}	7,4±1,3 ^{^^}	8,7±0,92 ^{^^} [^]
IL-6	Before	20,4±1,8	22,6±1,3*	17,2±1,78	18,9±1,3
	After	10,3±0,98 ^{^^^}	12,2±1,43 ^{^^^}	7,7±1,43 ^{^^^}	8,6±1,2 ^{^^^}
α - TNF	Before	19,6±0,62	21,8±1,64*	15,9±0,72	17,4±1,93
	After	9,6±1,33 ^{^^^}	11,4±1,67 ^{^^}	6,8±2,1	8,2±2,3

Note: *- differences are significant compared to the indicators of the control group (*- P<0.05, ** -P <0.01, *** - P<0.001), - differences are significant compared to the indicators of group A (^ - P <0.5. ^^ - P <0.01, ^^^-P<0.001).

Table 4. The dynamics of pro-inflammatory cytokines in the serum after treatment (Group B)

C ategories	T ypes of treatment	Group B		Control group	
		CHF FC II, n=12	CHF FC III, n=28	CH F FC II, n=16	C HF FC III, n=24
IL-1	B efore	18,2±0,72	21,1±1,93*	16,4±0,72	18,6±1,93
	A fter	16,2±1,12***	18,3±1,21***	7,4±1,3^^	8,7±0,92^^
IL-6	B efore	26,6±1,7**	29,7±1,3***	17,2±1,78	18,9±1,3
	A fter	19,7±0,98***^	22,8±1,32***	7,7±1,43^^^	8,6±1,2^^^
α - TNF	B efore	20,2±0,72*	24,7±1,93**	15,9±0,72	17,4±1,93
	A fter	15,6±1,42***^	19,3±0,89***^	6,8±2,1^^^	8,2±2,3^^

Note: *- differences are significant compared to the indicators of the control group (*- $P < 0.05$, ** - $P < 0.01$, *** - $P < 0.001$), - differences are significant compared to the indicators of group A (^ - $P < 0.5$. ^^ - $P < 0.01$, ^^ - $P < 0.001$).

According to the treatment, it was found that the amount of pro-inflammatory cytokines in the blood serum of patients in the I A group and the control group with CHF iron deficiency anemia was marginally reduced. The main group of patients with anemia of chronic diseases, CHF I B group, the amount of pro-inflammatory cytokines in the blood serum remained at a high level compared to the other groups, while the trend of declining dynamics was observed. The dynamics of pro-inflammatory cytokines in blood serum of patients in post-treatment follow-up after 6 months are given.

Among those monitored during treatment, the amount of cytokines in the blood serum in the follow-up in the dynamics of CHF FC II without anemia, the amount of IL-1 decreased from 16.4 to 7.4 ng/ml ($p < 0.01$), the amount of IL-6 declined from 17.2 to 7.7 ng/ml ($P < 0.001$), α -TNF dropped reliably from 15.9 to 6.8 ng/ml ($p < 0.001$). And in CHF FC III, the amount of IL-1 increased from 18.6 to 8.7 ng/ml ($p < 0.001$), the amount of IL-6 from went down 18.9 to 8.6 ng/ml ($p < 0.001$), α -TNF significantly positive changed from 17.4 to 8.2 ng/ml ($P < 0.01$).

In patients with iron deficiency anemia in group I A with CHF FC II the plasma level of IL-1 decreased significantly from 17.9 to 9.6 ng/ml ($P < 0.01$) IL-6 decreased from 20.4 to 10.3 ng/ml ($P < 0.001$) and α - TNF decreased from 19.6 to 9.2 ng/ml ($P < 0.001$). In CHF FC III plasma level of IL-1 dropped significantly from 20.8 to 10.8 ng/ml ($P < 0.001$) IL-6 declined from 22.6 to 12.2 ng/ml ($P < 0.001$) and α - TNF went down from 21.8 to 11.4 ng/ml ($P < 0.01$) (Table 3).

In group I B consisting of patients with chronic disease anemia with CHF II FC plasma level of IL-1 changed from 18.2 to 16.2 ng/ml ($P>0.05$) IL-6 decreased from 26.6 to 19.7 ng/ml ($P<0.05$) and α - TNF reduced from 20.2 to 15.6 ng/ml ($P<0.05$) showing a lowering tendency. In CHF III FC IL-1 changed from 21.1 to 18.3 ng/ml ($P>0.05$) IL-6 altered from 29.7 to 22.8 ng/ml ($P>0.05$) and α - TNF changed from 24.7 to 19.3 ng/ml ($P>0.05$) (Table 4).

Conclusion

Summing up from the obtained data, it was found that the quantitative indicators of pro-inflammatory cytokines in the blood serum were high in both groups of CHF with and without anemia. In this case, it is clear that these indicators were high in severe functional classes of CHF, in CHF patients with anemia, especially when they suffer from anemia of chronic diseases, and it can be caused by the activation of local hormones due to chronic ongoing systemic hypoxia in the body.

REFERENCES

1. **Gadayev A. G., Turakulov R. I., Kurbanov A. K., Rakhimova M. E.** Role of Hecpidin and Pro-Inflammatory Cytokines in Chronic Heart Failure in Combination with Anemia // Central Asian Journal of Medicine. – 2019.
2. **Isakova D. Z., i dr.** Xronicheskoe sistemnoe vospalenie v patogeneze serdechnoy nedostatochnosti // O‘zbekiston terapiya axborotnomasi. – 2017. – № 3. – S. 22.
3. **Shilov A. M., Melnik M. B., Saricheva A. A.** Anemiya pri serdechnoy nedostatochnosti // Russkiy meditsinskiy jurnal. – 2015. – Tom 11. – № 9. – S. 545–548.
4. **Solomaxina N. I., Naxodnova E. S., Ershov V. I.** Anemiya pri xronicheskoy serdechnoy nedostatochnosti: rol gepcidina kak universalnogo regulatora

metabolizma jeleza // Jurnal Serdechnaya nedostatochnost. – 2015. – Tom 15. – № 4. – S. 254–260.

5. **Sorokova N. F., Zilabova T. S.** Rol aktivatsii sitokinov v razvitii i progressirovani xronicheskoy serdechnoy nedostatochnosti // Meditsinskie novosti. – 2015. – № 1. – S. 12–15.
6. **Vatutin N. T., Sklyannaya E. V., Kirienko T. S.** Anemii u bolnyh s xronicheskoy serdechnoy nedostatochnostyu // Ukrainskiy kardiologicheskiy jurnal. – 2016. – № 3. – S. 1–11.

**IONLASHTIRUVCHI RENTGEN NURLARINING
MIKROORGANIZMLARGA TA’SIRI VA ULARNING
RADIATSIYAGA CHIDAMLILIK DOZALARI TAHLILI**

To‘xtasheva Fotima Alisherovna

To‘xtasheva Zuhra Alisherovna

Karimova Lola Mels qizi

Aitmuratova Gauxar Abatovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

fotimatoxtashova@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ionlashtiruvchi rentgen nurlarining mikroorganizmlarga ta’sir mexanizmlari, ularning radiatsiyaga sezgirligi hamda sterilizatsiya jarayonlaridagi amaliy ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Rentgen nurlarining DNK va hujayra oqsillariga bevosita va bilvosita zarar yetkazishi, erkin*

radikallar hosil bo'lishi orqali genetik va metabolik jarayonlarni izdan chiqarishi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, turli mikroorganizmlarning — vegetativ bakteriyalar, sporal shakllar, zamburug' sporalari va viruslarning — nurlanishga chidamlilik darajalari solishtiriladi. Radiatsiya dozalari (Gy, kGy) va D-qiyamatlar asosida mikroblarning inaktivatsiya chegaralari ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari rentgen sterilizatsiyasining yuqori samaradorligini, ayniqsa tibbiy buyumlar va nazorat ostidagi muhitlarda mikrobiologik xavfsizlikni ta'minlashdagi ustunligini ko'rsatadi..

Kalit so'zlar: *Rentgen nurlari, radiatsion sterilizatsiya, ionlashtiruvchi nurlanish, mikroorganizmlar, sporalari, D-qiyamat, radiatsiyaga chidamlilik.*

Аннотация. *В статье научно анализируются механизмы воздействия ионизирующего рентгеновского излучения на микроорганизмы, их радиочувствительность и практическое значение в процессах стерилизации. Рассматриваются прямые и косвенные повреждения ДНК и клеточных белков под действием рентгеновских лучей, а также нарушение генетических и метаболических процессов вследствие образования свободных радикалов. Проводится сравнительный анализ устойчивости к облучению различных микроорганизмов — вегетативных бактерий, спорообразующих форм, спор грибов и вирусов. На основе доз облучения (Гр, кГр) и D-значений анализируются пределы инактивации микроорганизмов с опорой на научные источники. Результаты исследования демонстрируют высокую эффективность рентгеновской стерилизации, особенно в обеспечении микробиологической безопасности медицинских изделий и контролируемых сред.*

Ключевые слова: *рентгеновское излучение, радиационная стерилизация, ионизирующее излучение, микроорганизмы, споры, D-значение, радиоустойчивость.*

Abstract. *This article scientifically analyzes the mechanisms of the impact of ionizing X-rays on microorganisms, their radiosensitivity, and their practical*

significance in sterilization processes. The direct and indirect damage to DNA and cellular proteins caused by X-rays, as well as the disruption of genetic and metabolic processes through the formation of free radicals, are examined. The radiation resistance levels of various microorganisms — vegetative bacteria, spore-forming forms, fungal spores, and viruses — are compared. Based on radiation doses (Gy, kGy) and D-values, the inactivation thresholds of microbes are analyzed using scientific sources. The findings demonstrate the high efficiency of X-ray sterilization, particularly in ensuring microbiological safety of medical devices and controlled environments.

Keywords: *X-rays, radiation sterilization, ionizing radiation, microorganisms, spores, D-value, radiation resistance.*

Kirish. Rentgen nurlari — yuqori energiyali ionlashtiruvchi elektromagnit nurlanish bo‘lib, bugungi kunda tibbiy diagnostika, sterilizatsiya va mikrobiologik tadqiqotlarda muhim ahamiyatga ega. Sterilizatsiya - bu materiallar tashqi va ichki yuzalarini barcha mikroblar va ularning sporalaridan zarasizlantiradigan jarayon bo‘lib, ba’zi oziq-ovqat qadoqlash mahsulotlari va barcha tibbiy materiallar uchun me’yoriy talab hisoblanadi. Sterilizatsiya asosan nur, kimyoviy va issiqlik bilan ishlov berish yordamida amalga oshiriladi, bularning barchasi hujayra regulyatsiyasini buzish va hujayra o‘limiga olib kelishga qaratilgan. Sterilizatsiya jarayonida rentgen nurlari mikroorganizmlarning genetik materialiga bevosita ta’sir ko‘rsatib, DNK iplarida bir va ikki zanjirli uzilishlar hosil qiladi. Bundan tashqari, suv radiolizi natijasida hosil bo‘ladigan reaktiv kislorod turlari (ROS) oqsillar va nuklein kislotalarni oksidlab, hujayra metabolizmini izdan chiqaradi. Shu bois radiatsiya sterilizatsiyasi samaradorligini baholashda mikroorganizmlarning chidamlilik darajasi va ma’lum dozaga nisbatan munosabatini o‘rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola rentgen nurlarining mikroorganizmlarga salbiy ta’sir mexanizmlari va mikroorganizmlarning turlicha sezuvchanligi haqida nazariy ma’lumotlarni umumlashtiradi.

Ionlashtiruvchi nurlanish. Kimyoviy va fizik ta'sirlarni minimal darajada ushlab turish uchun, ayniqsa murakkab tibbiy asboblarda, odatda ionlashtiruvchi nurlanish qo'llaniladi. Nurlanish usullarining afzalligi shundaki, ular invaziv bo'lmagan va yuqori samarali sterilizatsiyalovchi vositalardir; ammo, erkin radikallarning shakllanishi va yuqori dozalarda radiolizning potentsialligi material xususiyatlarining nomuqobil o'zgarishlariga va qurilmadan qonga o'tishiga olib kelishi mumkin. Ushbu usullar qo'shimcha mahsuldorlik hosil qilmasa-da, materialni bog'lash va zanjirli kesish orqali o'zgarishlar keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa materiallarni sterilizatsiya qilish uchun tirik radioaktiv elementdan foydalaniladigan gamma nurlanish holatida bu jarayonlar maxsus tayyorgarlikni talab qiladi

Gamma nurlari ionlashtiruvchi nurlanish hosil qiladi, bu esa barcha endosporalar va mikroob hayotini qurilmalar hamda materiallardan samarali ravishda olib tashlaydi. Har bir jarayon bir qator o'ziga xos farqlarga ega bo'lib, bu uni radiatsiyaviy ishlov berishning boshqa shakllaridan, shu jumladan radioaktiv elementlarni chiqarishidan ajratib turadi va bu ionlashtiruvchi zarrachalarning farqi bilan bog'liq. Elektron nurlanish materiallarni sterilizatsiya qilish uchun yuqori yoki past energiyali elektronlardan foydalanadi, gamma nurlanish esa kobalt-60 (^{60}Co) ning radioaktiv parchalanishidan hosil bo'lgan fotonlardan (gamma nurlaridan) foydalanadi, ular sterilizatsiya qilinayotgan materialga ancha chuqur kirib borishi mumkin [3]. Gamma sterilizatsiya radioaktivligi, kobalt-60 ning sekin parchalanishi va fotonlarning yuqori kirish qobiliyati tufayli tabiatan xavfliroq va ko'p vaqt talab qiladigan jarayondir.

Rentgen sterilizatsiyasi - bu sterilizatsiyaning kamroq an'anaviy usuli bo'lib, so'nggi paytlarda gamma va elektron nurli usullarga qaraganda o'tkazish qobiliyatining yuqoriligi tufayli ma'lum darajada qo'llanilmoqda. Rentgen nurlari ancha qimmat va murakkab jarayon bo'lsa-da, gamma sterilizatsiyasiga nisbatan aniq afzalliklarga ega bo'lib, zichroq va murakkabroq qurilmalarni ancha tez sterilizatsiya qilish imkoniyatiga

ega. Sterilizatsiya printsipi gamma nurli sterilizatsiyasi bilan bir xil bo‘lib qoladi: ionlashtiruvchi nurlanish mikroob hayotining molekulyar tuzilishiga va materialda mavjud bo‘lgan endosporalarga kirib, ularning DNKsini shikastlaydi va materialni samarali sterilizatsiya qiladi [4]. Rentgen sterilizatsiyasi va elektron nurli sterilizatsiya bir xil tamoyillardan foydalangan holda amalga oshiriladi.,ya’ni elektron nurlarda bo‘lgani kabi, bu elektronlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri materiallarga yo‘naltirilmasdan, odatda volframdan tashkil topgan anodga yo‘naltiriladi. Tezlikning to‘satdan to‘xtashi "Tormozlanish nurlanishi" deb nomlanuvchi hodisani keltirib chiqaradi, bu esa rentgen nurlarining chiqarilishiga olib keladi. Radiatsiya yordamida sterilizatsiya qilish bir martalik tibbiy asboblarning taxminan 50% foizi uchun talab qilinadigan sterillikni ta’minlash vositasi sifatida qo‘llaniladi, bunda gamma nurlanish eng keng qo‘llaniladigan texnologiya hisoblanadi.[5]

Ionlashtiruvchi radiatsiya ta’sirida shikastlanishning molekulyar mexanizmlari. IQ ta’siri hujayra va to‘qimalarda turli biologik ta’sirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu ta’sirlar bevosita bo‘lib, molekulyar komponentlarning shikastlanishini o‘z ichiga olishi bilan bir qatorda bilvosita ROS hosil bo‘lishiga olib kelishi ham mumkin Radiatsiya to‘qimalarda bir qator shikastlanishlarni keltirib chiqarishi mumkin, masalan, DNKdagi ikki zanjirli uzilishlar, organellalarning buzilishi va hujayra signal yo‘llarining o‘zgarishi asosiy holatlardir.

DNKning bevosita shikastlanishi. IR genomning yaxlitligi uchun muhim bo‘lgan bir zanjirli va ikki zanjirli uzilishlar hosil qilish orqali DNKning to‘g‘ridan-to‘g‘ri shikastlanishini keltirib chiqaradi. DSBlar DNK shikastlanishining eng halokatli shakli hisoblanadi, chunki ular xromosomalarning parchalanishiga va genomning beqarorligiga olib kelishi mumkin. DNK shikastlanishi unga nisbatan javob (DDR) yo‘lini faollashtiradi, bu esa Ataksiya Telangiectasia Mutated (ATM), Ataksiya Telangiectasia va Rad3 bilan bog‘liq (ATR) va DNKga bog‘liq proteinkinaza (DNK-

PK) kabi asosiy o'yinchilarni o'z ichiga oladi. Ushbu molekulalar nazorat nuqtasi kinazalari va transkripsiya fazalarini faollashtiradi.

Bu shikastlanish DNK shikastlanishini aniqlash, hujayra siklining to'xtashi, DNK tiklanish mexanizmlari, yallig'lanish oldi sitokinlarining chiqarilishi va hujayra o'limini o'z ichiga olgan murakkab hujayraviy javobni keltirib chiqaradi.

Rentgen (X-ray) nurlari — yuqori energiyali ionlashtiruvchi nurlanish bo'lib, mikroorganizmlarning DNKsi uchun juda sezuvchadir. Sterilizatsiya jarayonida rentgen nurlari mikroblarning genetik materialiga bir nechta bosqichda ta'sir ko'rsatadi.

Birinchi bosqichda, rentgen nurlari hujayra ichidagi suv molekulalarini ionlashtiradi va erkin radikallar (H^+ , OH^-) hosil bo'ladi. Bu radikallar DNK ipiga hujum qilib, nukleotidlar orasidagi fosfodiester bog'lanishlarni va azotli asoslarni shikastlaydi. Natijada DNKda yagona ip uzilishi (single-strand break) yoki ikki ip uzilishi (double-strand break) sodir bo'ladi.

Ikkinchi bosqichda, thymine kabi nukleotidlar orasida bog'lanishlar hosil bo'lishi (thymine dimers) kuzatiladi. Bu DNKning to'g'ri o'qilishi va replikatsiyasini inkonsiz qiladi, shuning natijasida mikroblar ko'payolmaydi. Rentgen nurlari yuqori energiyali fotonlar orqali mikroblar oqsillariga energiya beradi. Natijada bu oqsillar asosiy ,ikkilamchi va uchlamchi tuzilishini o'zgartiradi. Birlamchi tuzilishning o'zgarishida aminokislotalar zanjirida bog'lanishlar uzilsa , ikkilamchi tuzilishdagi α -spiral va β -pleated sheet shakllari buziladi. Uchlamchi va to'rtlamchi tuzilishga ta'sir qilganda esa oqsilning globula shakli o'zgaradi natijada fermentlar faoliyati buziladi. Rentgen nurlari orqali hosil bo'lgan erkin radikallar oqsil aminokislotalarini oksidlaydi. Masalan, sistein, metionin va triptofan kabi aminokislotalar ushbu nurlarga eng sezuvchan hisoblanadi. Oqsil funksiyasi buzilishi natijasida mikroblar metabolik faoliyatini yo'qotadi. Bu mikroblarning tirik qolish qobiliyatini keskin kamaytiradi. Viruslar esa DNA/RNA repair mexanizmi yo'qligi sababli tezda inaktivatsiya bo'ladi.

Uchinchi bosqichda, ba'zi mikroorganizmlar DNKni tuzatishga urinadi — single-strand repair yoki double-strand repair mexanizmlari faollashadi. Biroq yuqori dozalarda va intensiv nurlanish sharoitida DNKning shikastlanishi qaytarilmaydigan darajaga yetadi. Oxirgi natijada, mikroblarning DNKsi sezilarli darajada shikastlanadi, ularning metabolik faoliyati to'xtaydi va ko'payish qobiliyati yo'qoladi. Viruslar, ayniqsa RNA viruslar, repair mexanizmlari bo'lmagani sababli tez inaktivatsiya bo'ladi. Shu tariqa, rentgen nurlari sterilizatsiya jarayonida mikroblarning genetik materialini bevosita shikastlab, ularni nobud qilish yoki ko'payolmaydigan holga keltirish orqali o'z ta'sir qiladi.

Bilvosita ionlashtiruvchi nurlanish esa suvning radiolizini keltirib chiqaradi va erkin radikallarni hosil qiladi, bu esa ekspozitsiya qilingan hujayralarga zararli ta'sir ko'rsatadi.[6] Bu erkin radikallar reaktiv kislorod turlariga, gidroksil radikallariga, peroksil radikallariga, vodorod peroksidiga va reaktiv azot turlariga aylanishi mumkin. Shunday qilib, nurlanish bir va ikki zanjirli uzilishlar va DNKdagi asos o'zgarishini o'z ichiga olgan bir qator shikastlanishlarni keltirib chiqaradi. Bu mexanizm ko'pincha to'liq himoyasi bo'lmagan vegetativ bakteriyalarda, ya'ni *Escherichia coli*, *Salmonella enterica*, *Streptococcus pyogenes*, *Candida albicans* kabi mikroorganizmlarga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Radiatsiyaga sezgirlik va dozalar bo'yicha ilmiy izlanish. "Radiation resistance of microorganisms from radiation sterilization processing environments" nomli maqolada tadqiqot radiatsion sterilizatsiya muhitlaridagi mikroorganizmlarning chidamliligini o'rganadi. Izolyatsiya qilingan 30 turdagi bakteriyalardan 15 tasi *Bacillus*, 9 tasi *Micrococcus* va 6 tasi *Sarcina* turlariga mansub bo'lib, spora hosil qiluvchi *Bacillus* turlarining D-6 qiymatlari 18–26 kGy atrofida ekanligi aniqlangan. Gram-musbat kokklar bosqichma-bosqich zararlanadi va ularning D-6 qiymatlari 16–30 kGy, ayrim *Micrococcus* shtammlari esa 45 kGy dan yuqori

dozaga bardosh beradi. Gigiyenik nazorat ostidagi muhitlarda *Bacillus* sporalari ko‘proq, nazoratsiz muhitlarda esa kokklar nisbatan ko‘proq uchraydi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, boshlang‘ich ifloslanish ~ 50 CFU bo‘lsa, 25 kGy dozali sterilizatsiyada 10^7 tadan faqat bitta tirik qolishi ehtimoli juda past.

Radiatsiya dozalari ilgari rad birligida o‘lchangan (1 rad = 100 erg/g), hozirda esa xalqaro tizim bo‘yicha gray (Gy) qo‘llanadi (1 Gy = 100 rad). Xalqaro sog‘liqni saqlash me‘yorlariga ko‘ra, oziq-ovqat mahsulotlarini 10 kGy gacha nurlantirish xavfsiz deb baholanadi. Mikroorganizmlarning nurlanishga sezgirligi ularning hajmi va suv miqdori bilan belgilanadi: hasharotlar ≤ 1 kGy da nobud bo‘ladi; mog‘or va xamirturushlar hamda vegetativ bakteriyalar 0,5–10 kGy oralig‘ida inaktivatsiyalanadi; bakterial sporalar 10–50 kGy talab qiladi; viruslar esa 10–200 kGy diapazonda zararlanadi. Shu sababli 10 kGy dozada patogen vegetativ hujayralar yo‘q qilinadi, biroq *Clostridium botulinum* sporalari to‘liq inaktivatsiya qilish uchun 30–60 kGy talab etiladi.

Yuqoro dozali roentgen nurlariga rezistent mikroorganizmlar.

Deinococcus radiodurans — ekstremal radiatsiyaga chidamli bakteriya. *Deinococcus radiodurans* mikroorganizmi ionlashuvchi radiatsiyaga juda yuqori darajada chidamli ekanligi bilan mashhur. Bu turdagi bakteriyalar hujayrasidagi DNKga rentgen yoki gamma nurlar ta‘sirida yuzaga kelgan ko‘p miqdordagi ikki ligandli DNK uzilishlarini samarali tuzatish mexanizmlariga ega. Uning DNKsi bir nechta nusxaga ega bo‘lib, hujayra ichidagi mexanizmlar — gomologik rekombinatsiya va boshqa tuzatish yo‘llari — birgalikda ishlaydi, shuning uchun u yuqori dozadagi ionlashuvchi radiatsiyani ham tiklab, tirik qoladi. Bundan tashqari, *D. radiodurans* ichidagi maxsus komplekslari erkin radikallarni yo‘q qilishga yordam beradi va oqsillarni oksidlovchi ta‘sirlardan himoya qiladi, bu ham uning chidamliligini oshiradi.

Bacillus sporalari. Mikrobiyal sporalarning (masalan, *Bacillus* spp.) radiatsiyaga chidamliligi DNKdan tashqari, ularning qalin spora qopqog‘i va metabolik

faoliyatining minimal bo'lishi bilan bog'liq. Sporalar past metabolik faollikka ega bo'lgani uchun erkin radikallar va ionlantiruvchi ta'sirlari ularning hujayra ichi jarayonlariga unchalik katta ta'sir qilmaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sterilizatsiya muhitida to'plangan sporalarga nisbatan yuqori radiatsiya dozalari talab qilinadi, masalan *Bacillus atrophaeus* sporalarida issiq havo orqali sterilizatsiyada ham yuqori chidamlilik kuzatiladi.

Aspergillus niger sporalari va radiatsiya. Ba'zi zamburug'larning sporalari (masalan *Aspergillus niger*) ham ionlashuvchi radiatsiyaga nisbatan sezilarli darajada chidamli bo'lishi aniqlangan. Tadqiqotlardan ko'rinishicha, ushbu sporalarga yuqori dozali X-ray yoki UV-C nurlari ham ta'sir qilmasa, ularni inaktivatsiya qilish uchun ko'p energiya talab qilinadi, chunki ularning qalin devorlari va biofilm holati himoya vazifasini bajaradi. Bu shuni ko'rsatadiki, zamburug'lar sporalari bakterial vegetativ shakllarga nisbatan radiatsiyaga yuqori chidamlilik darajasiga ega.

Natijalar tahlili . Ilmiy manbalarga ko'ra, radiatsion sterilizatsiya muhitlarida aniqlangan mikroorganizmlar orasida Gram-musbat sporalari bakteriyalar (xususan *Bacillus* jinsiga mansub turlar) yuqori chidamlilik ko'rsatgan. Ularning D-6 qiymatlari 18–26 kGy oralig'ida aniqlangan. Gram-musbat kokklar esa 16–30 kGy diapazonda inaktivatsiyalangan, ayrim *Micrococcus* shtammlarida bu ko'rsatkich 45 kGy dan yuqori bo'lgan.

Vegetativ bakteriyalar odatda 0,5–10 kGy oralig'ida nobud bo'ladi, sporalari esa 10–50 kGy talab qiladi. *Clostridium botulinum* sporalari to'liq inaktivatsiya qilish uchun 30–60 kGy zarur bo'lishi aniqlangan. Zamburug' sporalari (masalan, *Aspergillus niger*) qalin hujayra devori va biofilm hosil qilish xususiyati ularning nurlanishga nisbatan chidamliligini oshiradi.

Shuningdek, nazorat ostidagi sterilizatsiya muhitlarida sporalari bakteriyalar ustunlik qilgani, nazoratsiz muhitlarda esa kokklar nisbatan ko'proq uchragani aniqlangan. 25 kGy dozada sterilizatsiya qilingan 10^7 mahsulot ichida tirik qolish

ehtimoli juda past ekani hisob-kitoblar bilan asoslangan. Bu rentgen sterilizatsiyasining yuqori ishonchlilik darajasini ko'rsatadi.

Xulosa. Rentgen nurlari mikroorganizmlarni asosan DNKning bir va ikki zanjirli uzilishlari hamda oqsil tuzilmalarining oksidlanishi orqali inaktivatsiya qiladi. Erkin radikallar hosil bo'lishi hujayraning metabolik va reproduktiv faoliyatini to'xtatadi. Mikroorganizmlarning radiatsiyaga chidamliligi ularning spora hosil qilish qobiliyati, strukturaviy himoya darajasi va DNKni tiklash mexanizmlariga bog'liq.

Eng chidamli shakllar bakterial sporalar va ayrim zamburug' sporalar bo'lib, ular 30–50 kGy va undan yuqori dozalariga bardosh bera oladi. Vegetativ bakteriyalar esa nisbatan past (0,5–10 kGy) dozalarda inaktivatsiyalanadi. 10 kGy dozasi oziq-ovqat xavfsizligi uchun yetarli bo'lsa-da, sporalarni to'liq yo'q qilish uchun yuqoriroq doza talab etiladi. Shunday qilib, rentgen sterilizatsiyasi yuqori penetratsiya qobiliyati, bir xil taqsimlangan dozasi va chuqur molekulyar ta'sir mexanizmi tufayli murakkab tibbiy buyumlar va zich materiallarni sterilizatsiya qilishda gamma va elektron nurli usullarga nisbatan muhim amaliy ustunlikka ega hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Daly M.J. va boshq.** Oxidative stress resistance in *Deinococcus radiodurans* // Microbiology and Molecular Biology Reviews. – 2011. – Vol. 75. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21372322/>
2. **Kimura K. va boshq.** Bacterial and fungal bioburden reduction on material surfaces using various sterilization techniques // PubMed. – 2023. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38152378/>
3. **Feshangaz N. va boshq.** Resistance of *Aspergillus niger* spores to X-ray and UV radiation // arXiv. – 2020. – URL: <https://arxiv.org/abs/812499337648013312>
4. **Bazukyan I.L., Rostomyan A.V., Hovhannisyan A.G.** The effects of ultraviolet, gamma- and X-ray irradiation on the growth, antibacterial activity and radioprotective properties of *Lactobacillus rhamnosus* // Letters in Applied

- Microbiology. – 2022. – Vol. 75, No. 5. – P. 1151–1159. – URL: <https://academic.oup.com/lambio/article-abstract/75/5/1151/6989379>
5. **Shuryak I.** Review of microbial resistance to chronic ionizing radiation exposure under environmental conditions // Journal of Environmental Radioactivity. – 2019. – Vol. 196. – P. 50–63. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0265931X18307112>
6. **Radiation resistant microorganisms: special issue** // Microorganisms. – 2020. – URL: https://www.mdpi.com/journal/microorganisms/special_issues/radiation_resistant_microorganisms
7. **Radiation resistance of microorganisms from radiation sterilization processing environments** // International Journal of Radiation Applications and Instrumentation. Part C: Radiation Physics and Chemistry. – 1983. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0146572483900808>
8. **Soil microbial radioresistance study** // Geosciences. – 2018. – Vol. 8, No. 8. – URL: <https://www.mdpi.com/2076-3263/8/8/298>

**GIPERTONIYA KASALLIGI VA O‘PKANING SURUNKALI
OBSTRUKTIV KASALLIGI BOR BEMORLARDA
TELMISARTANNING YURAKNING SISTOLIK VA
DIASTOLIK DISFUNKSIYALARIGA TA’SIRI**

Xoltojiyev Xurshid Otabek o‘g‘li

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

E-mail: xoltojiyevxurshidbek@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu obzor maqolada gipertoniya kasalligi (GK) va o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi (O'SOK) birgalikda kechgan bemorlarda yurakning sistolik va diastolik funksiyalarida kuzatiladigan o'zgarishlar hamda ushbu patologiyalarda telmisartanning samaradorligi tahlil qilingan. GK va O'SOK komorbidligi yurak-qon tomir tizimida gemodinamik stress, o'pka gipertenziyasi, o'ng va chap qorincha yuklamasining ortishi, miokard remodellanishi kabi jarayonlarni kuchaytiradi. Telmisartan angiotensin II retseptorlar blokatori sifatida arterial bosimni pasaytirish, endotelial funksiyani yaxshilash, oksidativ stressni kamaytirish va yurakning remodellasiyasini sekinlashtirishda muhim amaliy ahamiyatga ega. Mavjud klinik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, telmisartan sistolik va diastolik disfunktsiyani kamaytirish, E/A nisbatini me'yorlashtirish, chap qorincha massasi indeksini pasaytirish va yurak qon otib berish qobiliyatini yaxshilashda ijobiy samaraga ega. Ushbu maqolada telmisartanni GK + O'SOK bemorlarida kardioprotektiv vosita sifatida qo'llashning ilmiy asoslangan xulosalarini taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Gipertoniya kasalligi, O'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi, Telmisartan, Sistolik disfunktsiya, Diastolik disfunktsiya, RAAS, PPAR- γ .

Аннотация: В данной обзорной статье проанализированы изменения систолической и диастолической функции сердца у пациентов с сочетанной гипертонической болезнью (ГБ) и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), а также эффективность телмисартана при этих патологиях. Коморбидность ГБ и ХОБЛ усиливает такие процессы, как гемодинамический стресс в сердечно-сосудистой системе, легочная гипертензия, повышенная нагрузка на правый и левый желудочки, ремоделирование миокарда. Телмисартан как блокатор рецепторов ангиотензина II имеет важное практическое значение в снижении артериального давления, улучшении функции эндотелия, снижении оксидативного стресса и замедлении ремоделирования сердца. Согласно результатам существующих клинических исследований, телмисартан оказывает положительное влияние на снижение систолической и

диастолической дисфункции, нормализацию соотношения Э/А, снижение индекса массы левого желудочка и улучшение сердечного выброса. В данной статье представлены научно обоснованные выводы по применению телмисартана в качестве кардиопротективного средства у больных ГБ + ХОБЛ.

Ключевые слова: Гипертоническая болезнь, Хроническая обструктивная болезнь легких, Телмисартан, Систолическая дисфункция, Диастолическая дисфункция, РААС, PPAR-γ.

Abstract: *This review article analyzes the changes observed in the systolic and diastolic functions of the heart in patients with combined hypertension (HD) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), as well as the effectiveness of telmisartan in these pathologies. The comorbidity of AH and COPD exacerbates such processes in the cardiovascular system as hemodynamic stress, pulmonary hypertension, increased right and left ventricular load, and myocardial remodeling. Telmisartan, as a angiotensin II receptor blocker, has important practical significance in reducing blood pressure, improving endothelial function, reducing oxidative stress, and slowing down cardiac remodeling. According to the results of existing clinical studies, telmisartan has a positive effect in reducing systolic and diastolic dysfunction, normalizing the E/A ratio, reducing the left ventricular mass index, and improving cardiac output. This article presents scientifically based conclusions on the use of telmisartan as a cardioprotective agent in patients with AH + COPD.*

Keywords: Hypertension, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Telmisartan, Systolic dysfunction, Diastolic dysfunction, RAAS, PPAR-γ.

Kirish. Gipertoniya kasalligi (GK) va o‘pkaning surunkali obstruktiv kasalligi (O‘SOK) global sog‘liqni saqlash muammolari qatorida eng keng tarqalgan va o‘lim darajasi yuqori bo‘lgan kasalliklardan hisoblanib, jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, GK bilan kasallanish darajasi yil sayin ortib bormoqda, O‘SOK

esa yetakchi nogironlik sabablaridan biri bo‘lib, yurak-qon tomir tizimi kasalliklari bilan birga kechganda og‘ir asoratlarga sabab bo‘ladi hamda organizmda murakkab patofiziologik o‘zgarishlarni yuzaga keltiradi [22].

GK+O‘SOK komorbidligi nafas yetishmovchiligi, o‘pka gipertenziyasi, periferik qarshilikning ortishi va endotelial disfunktsiya kabi mexanizmlar orqali yurakning chap va o‘ng qismlariga yuklama oshishiga olib keladi. Natijada miokard gipertrofiyasi, fibrozlanish, yurak remodellanishi va otish fraksiyaning pasayishi kabi jarayonlar rivojlanadi. Bunday holatlarda farmakologik davolashni individual yondashuv asosida tanlash muhim bo‘lib, telmisartan — angiotenzin II retseptor blokatori nafaqat arterial bosimni bosqichma-bosqich pasaytiradi, balki oksidativ stressni kamaytirish, yallig‘lanish mediatorlarini susaytirish, endotelial funktsiyani yaxshilash va miokard zararlanishining oldini olish orqali kardioprotektiv ta’sir ko‘rsatadi [24]. Shu bois, GK va O‘SOK bilan og‘rigan bemorlarda telmisartanning yurak faoliyatiga, xususan, sistolik va diastolik disfunktsiyalarga ta’sirini o‘rganish ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Materiallar va tadqiqot usullari. Ushbu obzor maqola gipertoniya kasalligi va o‘pkaning surunkali obstruktiv kasalligi birgalikda kechadigan bemorlarda telmisartanning yurakning sistolik va diastolik funktsiyalariga ta’sirini yoritishga qaratilgan ilmiy nashrlar, klinik tavsiyalar va zamonaviy meta-tahlillar asosida tuzildi. Maqolada 2015–2024 yillar oralig‘ida PubMed, Scopus, Web of Science va Google Scholar ma’lumotlar bazalarida chop etilgan tadqiqotlar ko‘rib chiqildi.

Tadqiqot maqsadi. Ushbu obzor maqolaning asosiy maqsadi - gipertoniya kasalligi va o‘pkaning surunkali obstruktiv kasalligi komorbid holatida uchraydigan yurakning sistolik va diastolik disfunktsiyalarini baholash hamda ushbu patologik o‘zgarishlarni korreksiya qilishda telmisartanning samaradorligini ilmiy asoslangan manbalar orqali tahlil qilishdir.

Asosiy qism. Gipertoniya kasalligi (GK) global miqyosda eng keng tarqalgan kardiovaskulyar patologiyalardan biri bo‘lib, aholi salomatligi va sog‘liqni saqlash tizimlari uchun jiddiy muammolardan biri hisoblanadi. U yuqori darajadagi asoratlar

xavfi bilan kechib, yurak-qon tomir tizimining og‘ir asoratlari rivojlanishiga olib kelishi bilan ahamiyatlidir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining 2021-yilgi ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha 1,3 milliardga yaqin aholi yuqori arterial qon bosimidan aziyat chekadi, biroq ularning atigi beshdan bir qismi kasallikdan xabardor va dori vositalari qabul qiladi. Bu holat gipertoniyaning miokard infarkti, yurak yetishmovchiligi, insult hamda buyrak disfunktsiyasi rivojlanishidagi muhim xavf omili ekanligini tasdiqlaydi [22].

Gipertoniya rivojlanishida yosh, irsiy moyillik, semizlik, qandli diabet, dislipidemiya, surunkali stress, noto‘g‘ri ovqatlanish, yuqori tuz iste‘moli, chekish va alkohol qabul qilish kabi xavf omillari muhim o‘rin tutadi. Yosh o‘tishi bilan qon tomirlar elastikligining pasayishi periferik qarshilikning ortishiga va arterial qon bosimining barqaror oshishiga sabab bo‘ladi [16]. Irsiy omillar esa renin-angiotenzin-aldosteron va simpatik nerv tizimi faoliyatini, shuningdek qon tomir devoridagi strukturaviy o‘zgarishlarni kuchaytirib, essensial gipertoniya shakllanishiga zamin yaratadi [9].

Gipertoniya rivojlanishida yetakchi patogenetik mexanizmlar sifatida qon tomir endoteliysining mexanik va molekulyar darajadagi o‘zgarishlari, simpatik nerv tizimi faollashuvi, renin-angiotenzin-aldosteron tizimi (RAAT) faoliyatining buzilishi, oksidlovchi stress kuchayishi va endotelial disfunktsiya qayd etiladi. Ushbu jarayonlar yurakning funksional holatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatib, miokard gipertrofiyasi va remodellanishi, sistolik hamda diastolik disfunktsiya rivojlanishiga sabab bo‘ladi va klinik jihatdan yurak yetishmovchiligi hamda boshqa og‘ir asoratlar bilan namoyon bo‘ladi [5].

Gipertoniya kasalligi ko‘p omilli va murakkab patofiziologik jarayonlar asosida shakllanib, uning etiopatogenezida bir qator molekulyar va funksional mexanizmlar ishtirok etadi. Qon tomir devori strukturasi o‘zgarishi, simpatik nerv tizimi va renin-angiotenzin-aldosteron tizimi faolligining buzilishi, endotelial disfunktsiya hamda oksidlovchi stressning ortishi gipertoniya rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Ushbu

holatlarda arteriyalar elastikligi pasayib, kollagen va elastin tolalari nisbatining buzilishi natijasida vaskulyar qarshilik kuchayadi va arterial qon bosimi barqaror oshib boradi. Natijada miokardga tushadigan yuklama ortib, gipertrofiya hamda yurakning sistolik va diastolik disfunktsiyasi chuqurlashadi [8].

Oksidlovchi stressning kuchayishi mitoxondrial disfunktsiya, yallig'lanish mediatorlari ishlab chiqarilishining ortishi hamda miokarda fibroz jarayonlar faollashuviga olib keladi. Natijada yurakning energetik imkoniyatlari kamayib, kontraktil funktsiyaning susayishi kuzatiladi [13].

Gipertoniya lipid almashinuvi buzilishi, insulin rezistentligi va metabolik sindrom bilan uzviy bog'liq bo'lib, ushbu holatlar ateroskleroz jarayonini tezlashtirib, koronar qon oqimining pasayishi, miokard ishemiyasi va kardial metabolizmni izdan chiqishiga olib keladi. Miokard hujayralarida yog' kislotalari oksidlanishining ortishi energiya hosil bo'lish samaradorligini pasaytirib, mitoxondrial charchoqni kuchaytiradi [23].

O'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi hozirgi kunda faqat nafas tizimi bilan chegaralanmay, butun organizmni qamrab oluvchi sistemali patologiya sifatida baholanmoqda. Kasallik patogenezida past darajadagi, uzoq davom etuvchi sistemali yallig'lanish yetakchi o'rin tutadi. Tadqiqotlar O'SOK kechishida makrofaglar, neytrofillar va T-limfotsitlar faolligining oshishi natijasida IL-6, TNF- α , fibrinogen va C-reaktiv oqsil kabi yallig'lanish mediatorlarining qonda ko'payishini ko'rsatadi. Ushbu biomarkerlarning doimiy yuqori darajasi yurak-qon tomir tizimida ateroskleroz, endotelial disfunktsiya va protrombotik holat shakllanishiga zamin yaratadi [4].

Sistemali yallig'lanishning muhim oqibatlaridan biri endotelij funksiyasining buzilishi bo'lib, bunda azot oksidi (NO) sintezi kamayadi va uning ishlab chiqarilishining pasayishi tomirlar tonusining ortishi, arterial qattiqlashuv va koronar hamda periferik tomirlar moslashuvchanligining pasayishiga olib keladi. O'SOK bemorlarida ushbu jarayonlar aterosklerotik blyashkalarining tez shakllanishi va beqarorlashuvi bilan kechib, miokard ishemiyasi, infarkt va insult xavfini oshiradi [20].

Shuningdek, O‘SOKda kuzatiladigan gipoksemiya — arterial qonda kislorod miqdorining doimiy yoki epizodik kamayishi yurak faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Gipoksemiya miokard metabolizmini izdan chiqarib, kislorodga bo‘lgan talab va ta‘minot o‘rtasidagi nomutanosiblikni kuchaytiradi, bu esa ishemik holatlar, energetik yetishmovchilik, kontraktil funksiyaning pasayishi va diastolik disfunktsiya rivojlanishiga olib keladi [21]. Bundan tashqari, gipoksemiya simpatik nerv tizimini faollashtirib, taxikardiya, periferik qarshilik va arterial bosim o‘zgarishlarini yuzaga keltiradi, bu esa miokard kislorod tanqisligini yanada kuchaytiradi. Ilmiy ma‘lumotlarga ko‘ra, gipoksemiya darajasi va davomiyligi O‘SOK bemorlarida miokard infarkti, aritmiyalar va dekompensatsiyalangan yurak yetishmovchiligi kabi o‘tkir kardiovaskulyar asoratlarning xavfini sezilarli oshiradi [14].

O‘SOKning zo‘rayish davrlarida o‘pka gipertenziyasi va o‘ng qorinchaga yuklama keskin kuchayib, kardiomiotsitlarda metabolik stressni oshiradi, kontraktil funksiyaning pasayishiga hamda o‘tkir yurak dekompensatsiyasi xavfining ortishiga sabab bo‘ladi. Uzoq muddatli kuzatuvlar O‘SOK fonida o‘pka gipertenziyasi rivojlangan bemorlarning besh yillik prognozi, ushbu asorat kuzatilmagan bemorlarga nisbatan ancha yomon ekanligini ko‘rsatadi, bu esa klinik simptomlar og‘irlashuvi va umr ko‘rish davomiyligining qisqarishi bilan kechadi [3].

Bundan tashqari, O‘SOK bilan bog‘liq o‘pka gipertenziyasi va o‘ng qorincha yuklamasining ortishi yurakning elektr o‘tkazuvchanlik tizimiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Klinik ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘SOK bemorlarida bo‘lmachalar fibrilatsiyasi, qorinchalar ekstrasistoliyasi va boshqa aritmiyalar rivojlanish xavfi yuqori bo‘ladi. Ushbu ritm buzilishlari miokardial gipoksiya va o‘pka gipertenziyasi bilan birgalikda kechib, yurak ishemik kasalligi, o‘tkir miokard infarkti va insult xavfining oshishiga olib keladi [12].

Telmisartan selektiv angiotenzin II tip 1 (AT1) retseptorlarining antagonisti (ARA) bo‘lib, fenil-tetrazol va benzimidazol hosilalariga mansub preparat hisoblanadi. Uning lipofilik molekulyar tuzilishi hujayra membranalari orqali oson penetratsiyani

ta'minlab, angiotenzin retseptorlari bilan yuqori samaradorlik bilan bog'lanishiga imkon beradi. Ushbu xususiyat telmisartanning uzoq muddatli ta'siri va barqaror kardioprotektiv samarasi bilan izohlanadi. Preparat AT1 retseptorlarini selektiv bloklab, angiotenzin II ning patogen ta'sirini to'liq bostiradi va AT2 retseptorlarga ta'sir ko'rsatmaydi, natijada vazodilatatsion hamda antiproliferativ mexanizmlar faollashadi [6].

Farmakokinetik jihatdan telmisartan peroral qabul qilinganda taxminan 50 % biologik mavjudlikka ega bo'lib, plazma oqsillari bilan juda yuqori 99,5 % darajada bog'lanadi. Bu holat uning qon aylanish tizimida uzoq vaqt saqlanishi va AT1 retseptorlariga davomli ta'sir ko'rsatishini ta'minlaydi. Preparatning farmakokinetik profili turli bemor guruhlarida sezilarli farq qilmaydi, shu jumladan keksa yoshdagilar hamda buyrak yoki yengil jigar disfunktsiyasi mavjud bemorlarda ham xavfsiz qo'llash imkonini beradi [18]. Shu bilan birga, telmisartanning AT1 retseptorlariga selektiv bog'lanishi o'pka gipertenziyasi va yurak yetishmovchiligi bilan bog'liq patogen mexanizmlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ham turli tadqiqolarda isbotlangan [2].

Telmisartanning farmakokinetik va farmakodinamik xususiyatlari uning yuqori kardioprotektiv potentsialini belgilab u arterial qon bosimini samarali pasaytirish bilan birga, miokard strukturaviy yaxlitligini saqlash, oksidlovchi stress va yallig'lanish jarayonlarini kamaytirish hamda arterial devor qattiqiligini pasaytirishga xizmat qiladi. Ushbu ta'sirlar O'SOK, gipertoniya va boshqa kardiovaskulyar kasalliklar bilan kechuvchi bemorlarda telmisartanni istiqbolli va afzal dori vositasi sifatida qo'llash imkonini beradi [19].

Telmisartanning farmakodinamik ta'siri yurak ritmining barqarorligini saqlashga ham xizmat qiladi. AT1 retseptorlarining bloklanishi turli aritmiyalar rivojlanish xavfini kamaytirib, O'SOK va boshqa kardiovaskulyar kasalliklar bilan bog'liq ritm buzilishlarining oldini olishga yordam beradi. Shu jihatdan telmisartan yurak-qon tomir tizimini kompleks tarzda himoyalovchi preparat sifatida namoyon bo'ladi [15].

Telmisartan faqat antigipertenziv vosita bo‘lib qolmay, balki ko‘p qirrali kardioprotektiv farmakologik ta’sirga ega dori sifatida keng o‘rganilgan. Uning asosiy himoya mexanizmi AT1 retseptorlarining selektiv blokadasi orqali angiotenzin II ning vazokonstriktor, aldosteron sekretsiasini kuchaytiruvchi va simpatik nerv tizimini faollashtiruvchi ta’sirlarini bostirish bilan bog‘liq. Shu bilan birga, preparat miokard va tomir devorlarida proliferatsiya hamda fibroz jarayonlarini sekinlashtiradi, endoteliyda NO sintezini oshiradi va tomirlar elastikligini saqlashga yordam beradi. Telmisartanning PPAR- γ ni modulyatsiyalovchi xususiyati uning vazodilatatsion, antiinflamator va antioksidlovchi ta’sirlarini kuchaytirib, miokard gipertrofiyasi va fibrozlanish jarayonlarini kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Klinik va eksperimental tadqiqotlar telmisartanning yurak remodellashtirilishini cheklashi, miokard funksiyasini saqlashi, aorta va periferik tomirlar elastikligini yaxshilashi hamda endotelial disfunktsiyani kamaytirishini tasdiqlagan [7].

Bundan tashqari, telmisartan yallig‘lanish mediatorlari (CRP, TNF- α , IL-6) darajasini pasaytirib, oksidlovchi stressni kamaytiradi va shu orqali ateroskleroz hamda arterial qattqlik rivojlanishini sekinlashtiradi. Diabetik bemorlarda preparat chap qorincha remodellashtirilishini susaytirishi, fibroz jarayonlarini kamaytirishi va sistolik disfunktsiyaning oldini olishi aniqlangan, bu esa uning metabolik va kardioprotektiv samaradorligini tasdiqlaydi. Hayvonlarda o‘tkazilgan tadqiqotlar ham telmisartanning kardial fibroz va miokard remodellashtirilishini oldini olishini, chap qorincha gipertrofiyasini kamaytirishini, kollagen I va III hamda profibrotik sitokinlar darajasini pasaytirishini va diastolik funksiyalarni yaxshilashini ko‘rsatgan. Ushbu natijalar surunkali yurak yetishmovchiligi, ayniqsa saqlangan chiqarish fraksiyasi bilan kechuvchi holatlarda telmisartanning yuqori samaradorligini asoslaydi [10].

Shuningdek, telmisartanning yallig‘lanish va oksidlovchi stressga qarshi ta’siri ham isbotlangan. Tadqiqotlar uning reaktiv kislorod shakllari (RKT) hosil bo‘lishini kamaytirishi, yallig‘lanish mediatorlarini pasaytirishi va hujayra shikastlanishining oldini olishini ko‘rsatadi. Bu ta’sirlar RAATni modulyatsiyalash bilan bir qatorda,

yurak va tomir hujayralarini uzoq muddatli zararlanishdan himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Klinik tadqiqotlar telmisartanning gemodinamik samaradorligini ishonchli tarzda tasdiqlaydi. 2024-yilda o‘tkazilgan kohort tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘SOK va gipertoniya bilan kechuvchi bemorlarda telmisartan bilan davolash chap qorincha massasi va gipertrofiyasining kamayishi, E/A nisbatining yaxshilanishi hamda diastolik funksiyaning barqarorlashuvi bilan kechgan. Shu bilan birga, yurakning sistolik qisqarish qobiliyati saqlanib qolgan bo‘lib, bu bemorlarning klinik holati va prognozining yaxshilanganligini ko‘rsatadi. O‘SOK va gipertoniya birgalikda uchragan bemorlar yuqori yurak–qon tomir xavfi bilan tavsiflanib, ularda gemodinamik buzilishlar tez rivojlanadi hamda yurak yetishmovchiligi va aritmiyalar xavfi ortadi. Ushbu holatlarda telmisartanning qo‘llanilishi kardiovaskulyar natijalarni yaxshilashga xizmat qiladi. Tadqiqotlar telmisartan qabul qilgan bemorlarda sistolik va diastolik funksiyalar yaxshilanishi, chap qorincha massasi kamayishi va yallig‘lanish biomarkerlarining pasayishini ko‘rsatadi [17].

Telmisartan yurak disfunktsiyasi rivojlanishining oldini olishda ikki asosiy mexanizm orqali ta‘sir ko‘rsatadi: miokard gipertrofiyasi va fibroz jarayonlarini cheklash hamda yallig‘lanish va oksidlovchi stressni kamaytirish. Xususan, O‘SOK va gipertoniya bilan kechuvchi bemorlarda telmisartan qabul qilinishi fonida hs-CRP, TNF- α va IL-6 darajalarining sezilarli pasayishi qayd etilgan bo‘lib, bu gemodinamik yuklamaning kamayishi va miokard hujayralari shikastlanish xavfining pasayishi bilan bog‘liqdir [11].

Xulosa. Yuqorida keltirilgan ilmiy ma‘lumotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, gipertoniya kasalligi va O‘SOK ko‘pincha birgalikda kechib, yurak–qon tomir tizimida murakkab patofiziologik o‘zgarishlar, jumladan endotelial disfunktsiya, oksidlovchi stress, yallig‘lanish va gemodinamik buzilishlarning chuqurlashuvi bilan tavsiflanadi. Ushbu jarayonlar miokard gipertrofiyasi, remodellashtirish, diastolik va sistolik disfunktsiya hamda yurak yetishmovchiligi va aritmiyalar rivojlanish xavfini sezilarli

oshiradi. Telmisartan angiotenzin II AT1 retseptorlarining selektiv antagonisti sifatida nafaqat arterial qon bosimini samarali nazorat qiladi, balki yurak–qon tomir tizimini kompleks himoya qilish xususiyatiga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Klinik tadqiqotlar telmisartan bilan davolash fonida chap qorincha massasi kamayishi, diastolik funksiyaning yaxshilanishi, yurak ritmining barqarorlashuvi va yallig‘lanish biomarkerlarining pasayishini tasdiqlaydi. Uning gemodinamik, metabolik va kardioprotektiv ta’sirlarining uyg‘unligi uni yurak yetishmovchiligi va yurak–qon tomir asoratlari oldini olishga qaratilgan uzoq muddatli terapiyada istiqbolli va afzal dori vositasi sifatida tavsiya etish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Affram K. O., Janatpour Z. C., Shanbhag N., Villapol S., Symes A. J.** Telmisartan reduces LPS-mediated inflammation and induces autophagy of microglia // *Neuroglia*. – 2024. – 5(2). – P. 182–201.
2. **Ayza M. A., Zewdie K. A., Tesfaye B. A., Wondafrash D. Z., Berhe A. H.** The role of antioxidants in ameliorating cyclophosphamide-induced cardiotoxicity // *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*. – 2020. – 2020:4965171.
3. **Barnes P. J.** Oxidative stress in chronic obstructive pulmonary disease // *Antioxidants & Redox Signaling*. – 2022. – 36(8). – P. 539–555. DOI: <https://doi.org/10.1089/ars.2021.0011>
4. **Bhat T. A., Panzica L., Kalathil S. G., Thanavala Y.** Immune dysfunction in patients with chronic obstructive pulmonary disease // *Annals of the American Thoracic Society*. – 2015. – 12(2). – P. S169–S175. DOI: 10.1513/AnnalsATS.201503-126AW
5. **Boffa G., Lapucci C., Sbragia E., Varaldo R., Raiola A. M., Currò D., Roccatagliata L., Capello E., Laroni A., Mikulska M., Gualandi F., Uccelli A., Angelucci E., Mancardi G. L., Inglese M.** Aggressive multiple sclerosis: a

- single-centre, real-world treatment experience with autologous haematopoietic stem cell transplantation and alemtuzumab // *European Journal of Neurology*. – 2020. – 27(10). – P. 2047–2055. DOI: <https://doi.org/10.1111/ene.14324>
6. **Burnier M., Brunner H. R.** Angiotensin II receptor antagonists // *Lancet*. – 2020. – 355(9204). – P. 637–645.
 7. **Cardiovascular Diabetology.** Telmisartan improves cardiac fibrosis in diabetes through PPAR δ activation and may prevent CTGF/MMP9-induced fibrotic changes. – 2016.
 8. **Carretero O. A., Oparil S.** Essential hypertension. Part I: definition and etiology // *Circulation*. – 2018. – 101(3). – P. 329–335.
 9. **Carretero O. A., Oparil S.** Essential hypertension in the 21st century... What is next? – 2016.
 10. **Chang D., Xu T., Zhang S., Cai Y., Min S., Zhao Z., Lu C., Wang Y., Ju S.** Telmisartan ameliorates cardiac fibrosis and diastolic function in cardiorenal heart failure with preserved ejection fraction // *Experimental Biology and Medicine*. – 2021. – 246(23). – P. 2511–2521. DOI: <https://doi.org/10.1177/15353702211035058>
 11. **Dessì M., et al.** Long-term protective effects of telmisartan on inflammation and oxidative stress // *SpringerPlus*. – 2013. – 2. – P. 198.
 12. **Doll R., et al.** Oxidative stress and cardiovascular risk in chronic pulmonary disease // *BMC Pulmonary Medicine*. – 2018. – 18(1). – P. 152. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12890-018-0718-4>
 13. **Forrester S. J., Booz G. W., et al.** Reactive oxygen species in hypertension and cardiovascular remodeling // *Hypertension*. – 2018. – 72(6). – P. 1172–1183.
 14. **Gan W. Q., Man S. F., Senthilselvan A., Sin D. D.** Association between chronic obstructive pulmonary disease and systemic inflammation: a systematic review and meta-analysis // *Thorax*. – 2016. – 59(7). – P. 574–580. DOI: <https://doi.org/10.1136/thx.2003.017075>

15. **Golbidi S., Edvinsson L., Laher I.** Smoking and endothelial dysfunction // *Current Vascular Pharmacology*. – 2020. – 18(1). – P. 1–11.
16. **Kearney P. M., Whelton M., Reynolds K., Muntner P., Whelton P. K., He J.** Global burden of hypertension: analysis of worldwide data // *The Lancet*. – 2015. – 365(9455). – P. 217–223. DOI: [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(05\)17741-1](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(05)17741-1)
17. **Kim E. J., Joo H. J., et al.** Three-Year Cardiovascular Outcomes of Telmisartan in Patients With Hypertension // *American Journal of Hypertension*. – 2024. – 37(6). – P. 429–437.
18. **Kling D., et al.** Pharmacokinetics and pharmacodynamics of telmisartan in healthy volunteers // *Clinical Pharmacology & Therapeutics*. – 2020. – 68(2). – P. 218–226.
19. **Kurauchi K., Nishikawa T., Miyahara E., Okamoto Y., Kawano Y.** Role of metabolites of cyclophosphamide in cardiotoxicity // *BMC Research Notes*. – 2017. – 10. – P. 406–410. DOI: 10.1186/s13104-017-2726-2
20. **Maclay J. D., Rabinovich R. A., MacNee W.** Update in Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2018 // *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. – 2019. – 179(7). – P. 533–541.
21. **MacNee W.** Cardiovascular injury and repair in chronic obstructive pulmonary disease // *Pulmonary Pharmacology & Therapeutics*. – 2018. – 21(5). – P. 686–693. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pupt.2008.06.001>
22. **Ponikowski P., Voors A. A., Anker S. D., et al.** 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure // *European Heart Journal*. – 2016. – 37(27). – P. 2129–2200. DOI: 10.1093/eurheartj/ehw128
23. **Schiattarella G. G., Hill J. A.** Metabolic dysfunction in hypertensive heart disease // *Circulation*. – 2015. – 131. – P. 2183–2201.

24. **Yoshida H., Saito K., Fukuta H., et al.** Telmisartan improves left ventricular diastolic dysfunction in hypertensive patients // Hypertension Research. – 2005. – 28(11). – P. 865–871. DOI: 10.1291/hypres.28.865

**РОЛЬ БЕЛКА KLOTNO В РАЗВИТИИ ПОЧЕЧНОЙ
ДИСФУНКЦИИ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ**

Абдухалилова У.А.

Ташкентский государственный медицинский университет

E-mail: u.abduhalilova2000@gmail.com

Аннотация. В данной обзорной статье проанализированы современные патогенетические механизмы развития почечной дисфункции при гипертонической болезни, а также биологическая и клиническая роль белка Klotho в этом процессе. Хроническая артериальная гипертензия способствует поражению почек за счет гемодинамической перегрузки, активации ренин–ангиотензин–альдостероновой системы, усиления оксидативного стресса и воспаления. Современные исследования свидетельствуют о нефропротективных, антиоксидантных и антифибротических свойствах белка Klotho, а снижение его экспрессии ассоциируется с прогрессированием гипертензивной нефропатии. Дефицит Klotho связан с уменьшением скорости клубочковой фильтрации, развитием тубулоинтерстициального фиброза и эндотелиальной дисфункции. В статье представлены научно обоснованные данные о диагностическом и прогностическом значении белка Klotho при поражении почек у пациентов с артериальной гипертензией.

Ключевые слова: *Гипертоническая болезнь, Почечная дисфункция, Белок Klotho, РААС, Оксидативный стресс, Непропротекия.*

Annotatsiya. *Ushbu sharh maqolasida gipertoniya kasalligida buyrak disfunktsiyasi rivojlanishining zamonaviy patogenetik mexanizmlari, shuningdek, bu jarayonda Klotho oqsilining biologik va klinik roli tahlil qilingan. Surunkali arterial gipertenziya gemodinamik zo'riqish, renin-angiotenzin-aldosteron tizimining faollashuvi, oksidativ stress va yallig'lanishning kuchayishi tufayli buyraklarning shikastlanishiga olib keladi. Zamonaviy tadqiqotlar Klotho oqsilining nefroprotektiv, antioksidant va antifibrotik xususiyatlarini ko'rsatadi va uning ifodalanishining pasayishi gipertenziv nefropatiyaning rivojlanishi bilan bog'liq. Klotho yetishmovchiligi ko'ptokchalar filtratsiyasi tezligining pasayishi, tubulointerstitsial fibroz va endotelial disfunktsiya rivojlanishi bilan bog'liq. Maqolada arterial gipertenziya bilan og'riqan bemorlarda buyrak shikastlanishida Klotho oqsilining diagnostik va prognostik ahamiyati haqida ilmiy asoslangan ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Gipertoniya kasalligi, Buyrak disfunktsiyasi, Klotho oqsili, RAAS, Oksidativ stress, Nefroproteksiya.*

Abstract. *This review article analyzes current pathogenetic mechanisms of renal dysfunction development in hypertension and highlights the biological and clinical role of the Klotho protein in this process. Chronic hypertension leads to renal damage through sustained hemodynamic overload, activation of the renin–angiotensin–aldosterone system, oxidative stress, and inflammatory pathways. Recent studies demonstrate the nephroprotective, antioxidant, and antifibrotic properties of Klotho, while decreased Klotho expression is associated with the progression of hypertensive nephropathy. Reduced Klotho levels correlate with a decline in glomerular filtration rate, tubulointerstitial fibrosis, and endothelial dysfunction. The article presents scientifically grounded conclusions regarding the diagnostic and prognostic potential of Klotho protein in the early detection and prevention of hypertension-related renal damage.*

Keywords: *Hypertension, Renal dysfunction, Klotho protein, RAAS, Oxidative stress, Nephroprotection.*

Введение. Гипертоническая болезнь (ГБ) является одной из наиболее распространенных патологий сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире и характеризуется высокими показателями смертности и инвалидности. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время более 1,3 миллиарда человек страдают артериальной гипертонией, что является ведущим фактором риска развития инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности и хронической болезни почек [10]. В условиях гипертонии почки подвергаются постоянной гемодинамической нагрузке и повышению внутригломерулярного давления, что приводит к развитию эндотелиальной дисфункции, гломерулосклероза и тубулоинтерстициального фиброза. Эти процессы сопровождаются снижением скорости клубочковой фильтрации и хронической почечной дисфункцией).

Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) играет важную роль в патогенезе гипертонии, так как избыточная выработка ангиотензина II усиливает окислительный стресс и воспалительные процессы, а также ускоряет процессы фиброза в почечной ткани [5]. В последние годы особое внимание уделяется роли белка Клото в развитии гипертензивной нефропатии. Клото - это белок, синтезируемый в основном клетками почечных канальцев, обладающий антиоксидантными и нефропротекторными свойствами, снижение уровня которого связано с ухудшением функции почек, эндотелиальной дисфункцией и повышенным сердечно-сосудистым риском. Поэтому оценка значения белка Клото в развитии дисфункции почек при гипертонической болезни является актуальной с точки зрения ранней диагностики, определения прогноза и совершенствования индивидуальных терапевтических подходов.

Материалы и методы исследования. Данная обзорная статья подготовлена на основе анализа научных публикаций, направленных на освещение роли белка Клото в развитии почечной дисфункции при гипертонической болезни. В статье рассматриваются оригинальные исследования, обзорные статьи и метаанализ, опубликованные в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science и Google Scholar в период с 2015 по 2025 год.

Цель исследования. Основная цель данной обзорной статьи - оценить биологическую и клиническую значимость белка Клото в развитии почечной дисфункции при гипертонической болезни и проанализировать его как перспективный молекулярный биомаркер для ранней диагностики и прогноза. Также освещаются преимущества данного биомаркера в выявлении острого повреждения почек на ранних стадиях, оценка в сравнении с традиционными лабораторными показателями и перспективы его применения в клинической практике.

Основная часть. Артериальная гипертензия (АГ) - одно из наиболее распространенных хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, которое приводит к прогрессирующему поражению не только сердца и мозга, но и почек. Почки являются одним из основных органов-мишеней, регулирующих артериальное давление, и в условиях длительной гипертензии они подвергаются функциональным и структурным изменениям. Поэтому взаимосвязь между гипертензией и почечной дисфункцией является двусторонней, с одной стороны, гипертензия вызывает повреждение почек, а с другой стороны, нарушение функции почек способствует дальнейшему повышению артериального давления. Одним из основных патогенетических механизмов повреждения почек в условиях гипертензии является гломерулярная гипертензия. Постоянно высокое артериальное давление приводит к нарушению тонуса афферентных и эфферентных артериол, что приводит к повышению внутрикапиллярного давления в гломерулярных капиллярах. Это состояние приводит к утолщению

базальной мембраны клубочков, пролиферации мезангиальных клеток и развитию гломерулосклероза[2].

Нарушение почечной микроциркуляции является важным компонентом гипертензивной нефропатии, которая сопровождается структурной перестройкой прегломерулярных артериол. В артериолах развивается гиалиноз и утолщение стенки, уменьшается приток крови в почечную ткань. В результате усиливаются ишемия, повреждение тубулярных клеток и процессы интерстициального фиброза. Эти изменения приводят к постепенному снижению скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Альбуминурия является одним из ранних и важных клинических признаков гипертонической дисфункции почек. Выделение альбумина в мочу в результате повреждения гломерулярного фильтрационного барьера напрямую связано не только с показателем повреждения почек, но и с повышением риска сердечно-сосудистых осложнений. Клинические исследования показали, что микроальбуминурия является самостоятельным фактором, ухудшающим прогноз почки и сердца у пациентов с гипертонией [6].

Центральное место при гипертоническом поражении почек занимает активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Избыточная выработка ангиотензина II приводит к сужению эфферентных артериол, что еще больше повышает гломерулярное давление. В то же время он активирует воспалительные процессы, окислительный стресс и фиброз. Эти механизмы способствуют не только повреждению почечной паренхимы, но и стабилизации гипертонии. В последние годы связь между гипертонией и почечной дисфункцией все шире интерпретируется на основе концепции "сердечно-почечной оси." Согласно этой концепции, гемодинамические, гормональные и молекулярные сигналы между сердцем и почками тесно взаимосвязаны, и нарушение в одной системе усиливает патологические процессы в другой. Гипертония, как один из исходных пунктов этого патологического круга,

провоцирует поражение почек и в дальнейшем приводит к тяжелому течению заболевания через почечную дисфункцию [16].

Белок клото является биологически активной молекулой, играющей важную роль в регуляции процессов старения, минерального обмена и функции почек в организме. Он был впервые открыт в 1997 году Куро-о и соавторами, которые обнаружили у экспериментальных животных с нарушенной экспрессией гена Klotho быстрое развитие преждевременного старения, сердечно-сосудистой и почечной патологии [13]. Белок Клото синтезируется преимущественно в эпителии дистальных канальцев почек, в меньшей степени в паращитовидных железах и ткани мозга. Почки являются основным источником Клото, уровень которого в общем организме во многом зависит от функционального состояния почек. По этой причине поражения почек протекают в тесной связи с дефицитом Клото.

Биологически Клото существует в двух основных формах: прикрепленной к мембране и свободной (солюбельной) форме. Мембранно-связанный Клото служит ко-рецептором для фибробластного фактора роста-23 (FGF23) и играет важную роль в обмене фосфора и витамина D. Свободный Клото высвобождается из мембраны протеолитическим путем, обнаруживается в крови и моче и оказывает гормоноподобное системное действие. Одним из важных молекулярных свойств белка клото является его антиоксидантное действие. Он подавляет образование реактивных форм кислорода внутри клетки, подавляя сигнальный путь инсулина/IGF-1, и активирует защитные механизмы против окислительного стресса. При этом Клото оказывает антиапоптотический эффект, способствуя поддержанию жизнеспособности клеток канальцевого эпителия [20].

Кроме того, Клото участвует в регуляции функционирования ионных каналов и транспортных систем. Он усиливает выведение фосфора с мочой, снижая активность натрий-фосфатных котранспортеров. Этот механизм играет

важную роль в поддержании минерального баланса в почках и предотвращении кальцификации сосудов. В условиях недостаточности Клото усиливается ретенция фосфора, повышается риски артериальной жесткости и сердечно-сосудистых осложнений. Экспериментальные исследования также подтвердили действие Клото против фиброзных процессов в ткани почек. Клото ингибирует сигнальный путь TGF- β , замедляет эпителиально-мезенхимальную трансформацию и уменьшает накопление интерстициального коллагена. Тем самым он служит для поддержания структурной целостности почки[4].

Снижение экспрессии белка Клото при гипертонической болезни является одним из ранних и важных молекулярных маркеров развития дисфункции почек. Клинические и экспериментальные исследования показали, что длительное повышение артериального давления приводит к снижению транскрипционной активности гена *Klotho* и уменьшению синтеза белка. Данное состояние рассматривается не только как следствие повреждения почки, но и как механизм, активно участвующий в ее патогенезе. Одним из основных факторов нарушения экспрессии Клото в условиях гипертонии является гемодинамический стресс. Высокое артериальное давление увеличивает механическое напряжение в почечных клубочках и канальцах, что приводит к активации внутриклеточных сигнальных путей. В результате механического стресса повышается экспрессия генов, связанных с воспалением и фиброзом, подавляется активность гена Клото. Исследования показали, что в условиях внутривенной гипертензии синтез Клото в клетках тубулярного эпителия значительно снижается [14].

Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) играет центральную роль в снижении экспрессии Клото. Ангиотензин II напрямую подавляет экспрессию гена *Klotho*, усиливая выработку TGF- β и других профибротических медиаторов. В результате активизируются процессы интерстициального фиброза почек и углубляется дефицит Клото. В экспериментальных исследованиях установлено, что инфузия ангиотензина II

приводит к резкому снижению уровня Клото, а блокаторы РААС замедляют это снижение [21]. В последние годы широко изучается роль эпигенетических механизмов в регуляции экспрессии Клото. Метилирование ДНК и модификации гистона приводят к ослаблению гена Клото, что более выражено при гипертонии и хронической болезни почек. Эти эпигенетические изменения могут привести к тому, что дефицит Клото станет устойчивым и необратимым.[1]

В патогенезе гипертонической болезни РААС является одним из ведущих регуляторных механизмов. Хроническая активация РААС сопровождается стойким повышением артериального давления, перестройкой сосудистой стенки, усилением фиброзных процессов в ткани миокарда и почек. Исследования последних лет показывают, что белок Клото тесно связан с этой системой и является важным защитным фактором, ограничивающим активность РААС. Ангиотензин II является одним из основных медиаторов, непосредственно подавляющих экспрессию Клото. Экспериментальные модели доказали, что длительное воздействие ангиотензина II приводит к подавлению транскрипции гена Клото в эпителиальных клетках почечных канальцев и снижению уровня белка. Этот процесс связан с активацией сигнального пути TGF- β /Smad, что приводит к увеличению экспрессии профибротических генов и усилению интерстициального фиброза [15].

Взаимодействие между RAAT и Klotho также осуществляется посредством окислительного стресса. Ангиотензин II увеличивает активность НАДФН-оксидазы, что приводит к увеличению реактивных форм кислорода. Это ускоряет эпигенетическое подавление гена Klotho. Напротив, Клото снижает окислительный стресс и ограничивает вредное воздействие компонентов РААС. Исследования показали, что окислительный стресс, связанный с РААС, увеличивается в несколько раз в условиях дефицита Клото. В клинических наблюдениях выявлена обратная зависимость между уровнем Клото и активностью ренина в плазме крови и концентрацией ангиотензина II у больных

АГ. У пациентов с низким уровнем Клото отмечалось более высокое артериальное давление, более выраженный уровень протеинурии и более быстрое ухудшение функции почек. Данное состояние свидетельствует об усилении повреждения почек через РААС при дефиците Клото[8].

Окислительный стресс и хроническое воспаление являются ведущими патогенетическими механизмами развития дисфункции почек при гипертонической болезни. В результате длительного повышения артериального давления повышается гемодинамическая нагрузка на ткани почек, наблюдается митохондриальная дисфункция и избыточное образование реактивных форм кислорода (РКС). Эти процессы приводят к повреждению клеточных мембран, белков и структур ДНК, вызывая прогрессирующее повреждение почечной паренхимы. Белок Клото признан важным эндогенным защитным фактором против окислительного стресса. Исследования показывают, что Клото подавляет активность NADPH-оксидазной ферментной системы, тем самым уменьшая образование супероксид-анионов. Кроме того, Клото повышает устойчивость клеток к окислительному повреждению, увеличивая экспрессию антиоксидантных ферментов - супероксиддисмутазы, каталазы и глутатионпероксидазы [12].

Снижение уровня Клото в условиях гипертонии приводит к неконтролируемому усилению окислительного стресса. В экспериментальных исследованиях на моделях с дефицитом Клото было обнаружено значительное повышение уровня продуктов перекисного окисления липидов, малонового диальдегида и 8-гидрокси-2-дезоксигуанозина в ткани почек. Это приводит к усилению апоптоза и некроза гломерулярных и тубулярных клеток [17]. Хронический воспалительный процесс, неразрывно связанный с окислительным стрессом, играет важную роль в гипертензивной нефропатии. На фоне гипертонии повышается уровень провоспалительных цитокинов - интерлейкина-6 (ИЛ-6), фактора подросткового некроза альфа (TNF- α), химиотаксического

белка моноцитов-1 (MCP-1), что усиливает инфильтрацию воспалительных клеток в ткани почек. Эти медиаторы ускоряют процессы фиброза, эндотелиальной дисфункции и гломерулосклероза.

Белок клото является центральным регулятором минерального обмена в организме, в частности, гомеостаза фосфора и кальция. В почках Клото экспрессируется преимущественно в дистальных канальцах, выполняя функцию обязательного ко-рецептора для фактора роста фибробластов 23 (FGF23). Данный комплекс Клото-ФГФ23 усиливает выведение фосфора с мочой, предотвращая развитие гиперфосфатемии. Снижение экспрессии Клото при гипертонической болезни приводит к нарушению этого механизма и нарушению минерального обмена. FGF23 поддерживает фосфорный баланс, уменьшая реабсорбцию фосфатов в почках и подавляя синтез 1,25-дигидроксивитамина D. В условиях дефицита Клото эффективность сигнализации FGF23 резко снижается, что приводит к накоплению фосфора в организме. Экспериментальные исследования показали раннее развитие гиперфосфатемии, кальцификации стенок сосудов и артериальной жесткости на моделях Клото-нокаут[13].

Нарушения фосфорного обмена при гипертонической дисфункции почек имеют клинически значимые последствия. Повышение уровня фосфора стимулирует формирование остеобластоподобного фенотипа в гладкомышечных клетках сосудов. В результате в стенке сосуда накапливаются кристаллы гидроксиапатита, развивается медиальная кальцификация. Этот процесс сопровождается снижением артериальной эластичности, повышением пульсового давления и усугублением артериальной гипертензии. Клото служит естественным защитным фактором против этих патологических изменений[7]. Нарушения минерального обмена вызывают структурные изменения не только в сосудах, но и в тканях сердца и почек. Установлено, что гиперфосфатемия и дефицит Клото усугубляют процессы гипертрофии и фиброза в клетках

миокарда, а в почках - гломерулосклероз и тубулоинтерстициальный фиброз. Это приводит к развитию взаимно усиливающихся патологических процессов через сердечно-почечную ось у пациентов с гипертонией [9].

Экспериментальные исследования показывают, что снижение экспрессии Клото является одним из самых ранних признаков повреждения почек. После индукции артериальной гипертензии на животных моделях было обнаружено значительное снижение экспрессии Клото в эпителиальных клетках почечных канальцев даже при сохранении СКФ и сывороточного креатинина в пределах нормы. Данное обстоятельство позволяет оценить Клото как ранний молекулярный маркер гипертензивной нефропатии. Аналогичные результаты были получены в клинических исследованиях. Уровень свободного Клото в сыворотке крови и моче у пациентов с гипертонической болезнью был достоверно ниже, чем в контрольной группе, и это снижение имело обратную связь с уровнем артериального давления, протеинурией и СКФ. Установлено, что снижение уровня Клото, особенно в стадии микроальбуминурии, предсказывает ухудшение функции почек в последующие годы [11].

Прогностическая значимость Клото подтверждена и в исследованиях долгосрочного наблюдения. У пациентов с гипертонической болезнью с низким уровнем Клото выявлено более быстрое прогрессирование хронической болезни почек, более высокий риск сердечно-сосудистых осложнений и общей смертности. У этих пациентов годовой темп снижения СКФ был значительно быстрее, чем у лиц с высоким уровнем Клото [18].

Особого внимания заслуживает определение уровня Клото в моче, исследования показали, что уровень Клото в моче снижается до протеинурии или изменений креатинина, непосредственно отражая тубулярные поражения. Это свойство открывает перспективы внедрения Klotho в клиническую практику в качестве раннего и чувствительного биомаркера поражения почечных канальцев [19]. В то же время существуют некоторые ограничения, связанные с

методологией определения Клото. Отсутствие стандартизации между различными лабораторными тестами, биологическая вариабельность и популяционные различия требуют осторожности при интерпретации результатов. Однако в последние годы внедрение методов высокочувствительного иммуноферментного анализа (ELISA) позволяет шире использовать Клото в клинических исследованиях.

Антигипертензивная терапия является одной из основных стратегий лечения при гипертонической болезни для предотвращения дисфункции почек и замедления ее прогрессирования. Научные исследования последних лет показали, что, помимо контроля артериального давления, некоторые антигипертензивные препараты оказывают прямое или косвенное положительное влияние на экспрессию белка Клото. Это позволяет объяснить нефропротективный и кардиопротективный эффекты этих препаратов на молекулярном уровне. Препараты АРБ, в частности лосартан и телмисартан, характеризуются повышением экспрессии Клото и снижением окислительного стресса и воспалительных процессов. Агонистические свойства телмисартана PPAR- γ еще больше усиливают эти эффекты, активируя антиоксидантные и антифибротические механизмы в ткани почек. Исследования показали, что повышение уровня Клото у пациентов с артериальной гипертензией, получавших телмисартан, связано со снижением протеинурии и стабилизацией скорости клубочковой фильтрации [3].

Установлено, что антагонисты минералокортикоидных рецепторов (спиронолактон и эплеренон) также оказывают положительное влияние на экспрессию Клото. Поскольку альдостерон является одним из факторов, подавляющих синтез Клото, эти препараты способствуют поддержанию уровня Клото, снижая окислительный стресс и уменьшая воспаление. Экспериментальные модели показали замедление фиброза почек и снижение степени тубулярного поражения на фоне блокады минералокортикоидных

рецепторов. Блокаторы кальциевых каналцев и диуретики в основном защищают почки посредством гемодинамического эффекта. Хотя прямое влияние этих препаратов на экспрессию Клото ограничено, стойкое снижение артериального давления снижает гломерулярную гипертензию, и тубулярные клетки, продуцирующие Клото, частично защищены от повреждения. Поэтому при комбинированной терапии их сочетание с блокаторами РААС может усилить положительные эффекты, связанные с Клото [12].

Клинические исследования показывают, что динамика уровня Клото у больных АГ на фоне антигипертензивной терапии тесно связана с прогнозом заболевания. У пациентов с повышенным или стабильным уровнем Клото функция почек ухудшается медленнее, снижается протеинурия и риск сердечно-сосудистых осложнений. Напротив, гипертензивная нефропатия прогрессирует быстрее, когда артериальное давление недостаточно контролируется, а уровень Клото продолжает снижаться [18].

Заключение. Анализ представленных научных данных показывает, что гипертоническая болезнь является одним из ведущих патогенетических факторов в развитии дисфункции почек, и этот процесс тесно связан с гемодинамической нагрузкой, активацией РААС, окислительным стрессом и воспалением. Белок Klotho выступает как важный нефропротективный фактор, ограничивающий эти патофизиологические механизмы. Клинико-экспериментальными исследованиями подтверждено, что снижение экспрессии Клото в условиях гипертонии связано с ухудшением функции почек, усилением фиброзных процессов и ухудшением прогноза заболевания. Определение уровня Клото в крови и моче рассматривается как перспективный биомаркер для ранней диагностики гипертензивной нефропатии, выявления пациентов из группы высокого риска и прогнозирования течения заболевания. Поэтому углубленное изучение биологического и клинического значения белка Клото и его внедрение в практическую медицину является одним из современных и перспективных

направлений, направленных на снижение почечных осложнений, связанных с гипертонией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Azuma M., Koyama D., Kikuchi J., et al.** Promoter methylation confers kidney-specific expression of the klotho gene // *The FASEB Journal*. – 2016. – 26(10). – P. 4264–4274. DOI: <https://doi.org/10.1096/fj.12-204529>
2. **Brenner B. M., Garcia D. L., Anderson S.** Glomeruli and blood pressure: less of one, more the other? // *American Journal of Hypertension*. – 2018. – 1(4). – P. 335–347. DOI: <https://doi.org/10.1093/ajh/1.4.335>
3. **Chang D., Xu T., Zhang S., et al.** Telmisartan ameliorates cardiac fibrosis and diastolic function in cardiorenal heart failure // *Experimental Biology and Medicine*. – 2021. – 246(23). – P. 2511–2521.
4. **Doi S., Zou Y., Togao O., et al.** Klotho inhibits transforming growth factor- β 1 (TGF- β 1) signaling and suppresses renal fibrosis // *Kidney International*. – 2021. – 80(7). – P. 714–726. DOI: <https://doi.org/10.1038/ki.2011.182>
5. **Forrester S. J., Booz G. W., et al.** Reactive oxygen species in hypertension and cardiovascular remodeling // *Hypertension*. – 2018. – 72(6). – P. 1172–1183.
6. **Gerstein H. C., Mann J. F. E., Yi Q., et al.** Albuminuria and risk of cardiovascular events, death, and heart failure in diabetic and nondiabetic individuals // *JAMA*. – 2021. – 286(4). – P. 421–426. DOI: <https://doi.org/10.1001/jama.286.4.421>
7. **Hu M. C., Shi M., Zhang J., et al.** Klotho deficiency causes vascular calcification in chronic kidney disease // *Journal of the American Society of Nephrology*. – 2021. – 22(1). – P. 124–136.

8. **Hu M. C., Shi M., Zhang J., et al.** Klotho deficiency is an early biomarker of renal injury // *Journal of the American Society of Nephrology*. – 2021. – 22(11). – P. 2091–2100.
9. **Isakova T., Wahl P., Vargas G. S., et al.** FGF23, phosphate, and risk of cardiovascular disease in CKD // *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. – 2021. – 6(3). – P. 591–597.
10. **Kearney P. M., Whelton M., Reynolds K., Muntner P., Whelton P. K., He J.** Global burden of hypertension: analysis of worldwide data // *The Lancet*. – 2015. – 365(9455). – P. 217–223. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)17741-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)17741-1)
11. **Kim H. R., Nam B. Y., Kim D. W., et al.** Circulating α -klotho levels in CKD // *Nephrology Dialysis Transplantation*. – 2018. – 28(9). – P. 2413–2420.
12. **Kuro-o M.** Klotho and aging // *Biochimica et Biophysica Acta – Molecular Basis of Disease*. – 2019. – 1865(5). – P. 1245–1254.
13. **Kuro-o M., Matsumura Y., Aizawa H., et al.** Mutation of the mouse klotho gene leads to a syndrome resembling ageing // *Nature*. – 2017. – 390(6655). – P. 45–51.
14. **Mitani H., Ishizaka N., Aizawa T., et al.** In vivo klotho gene transfer ameliorates angiotensin II–induced renal damage // *Hypertension*. – 2022. – 39(4). – P. 838–843. DOI: <https://doi.org/10.1161/hy0402.104745>
15. **Ronco C., Haapio M., House A. A., Anavekar N., Bellomo R.** Cardiorenal syndrome // *Journal of the American College of Cardiology*. – 2018. – 52(19). – P. 1527–1539. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2008.07.051>
16. **Saito Y., Nakamura T., Ohyama Y., et al.** In vivo klotho gene delivery protects against endothelial dysfunction // *Biochemical and Biophysical Research Communications*. – 2020. – 276(2). – P. 493–500.

17. **Seiler S., Wen M., Roth H. J., et al.** Plasma Klotho is not related to kidney function but predicts adverse outcomes in CKD // *Kidney International*. – 2015. – 83(1). – P. 121–128.
18. **Torres P. U., Prié D., Molina-Bletry V., et al.** Klotho: an antiaging protein involved in mineral and cardiovascular regulation // *Kidney International*. – 2016. – 85(1). – P. 20–27.
19. **Yamamoto M., Clark J. D., Pastor J. V., et al.** Regulation of oxidative stress by the anti-aging hormone klotho // *Journal of Biological Chemistry*. – 2015. – 280(45). – P. 38029–38034. DOI: <https://doi.org/10.1074/jbc.M509039200>
20. **Yoon H. E., Choi B. S.** The renin-angiotensin system and aging in the kidney // *Korean Journal of Internal Medicine*. – 2014. – 29(3). – P. 291–297. DOI: <https://doi.org/10.3904/kjim.2014.29.3.291>

**ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ДОЛГА У МОЛОДЁЖИ ПО
ОТНОШЕНИЮ К РОДИТЕЛЯМ:
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

Азимова Хуснида Азиз Кизи

Ташкентский международный университет Кимё

azimovahusnida301@gmail.com

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению факторов этнопсихологического и социально-психологического формирования чувства долга у молодежи по отношению к родителям. Результаты исследования показывают, что чувство долга играет важную роль в психологическом развитии молодежи, их социальной адаптации и усвоении культурных ценностей. Стиль воспитания родителей и качество семейного общения являются ключевыми факторами формирования этого чувства.

Ключевые слова: психология молодежи, чувство долга, *filial piety*, этнопсихология, социально-психологические факторы, воспитание родителей, семейное общение

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot yoshlar orasida ota-onalarga nisbatan burch hissining etnopsixologik va ijtimoiy-psixologik shakllanish omillarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, burch hissi yoshlarning psixologik rivojlanishida, ijtimoiy moslashuvida va madaniy qadriyatlarni o'zlashtirishida muhim rol o'ynaydi. Ota-onalarning tarbiya uslubi va oilaviy muloqot sifati ushbu hissining shakllanishida asosiy omillar hisoblanadi.

Kalit so'zlar: yoshlar psixologiyasi, burch hissi, *filial piety*, etnopsixologiya, ijtimoiy-psixologik omillar, ota-ona tarbiyasi, oilaviy muloqot.

Abstract: This study is devoted to examining the ethnopsychological and socio-psychological factors influencing the formation of a sense of duty among youth toward their parents. The results indicate that the sense of duty plays a significant role in the psychological development of young people, their social adaptation, and the internalization of cultural values. Parenting style and the quality of family communication are key factors in shaping this sense.

Keywords: youth psychology, sense of duty, *filial piety*, ethnopsychology, socio-psychological factors, parenting style, family communication.

Введение

Период юности является критическим этапом в формировании социально-психологических и культурных аспектов личности. Адоlescенция, то есть подростковый возраст, охватывает процессы специфической психологической, эмоциональной и личностной идентификации, включая освоение семейных обязанностей и социальных ожиданий общества [1]. В этот период молодые люди часто становятся сознательными субъектами, ценящими независимость и обладающими собственными взглядами, однако вместе с тем у них формируется глубокое уважение, благодарность и чувство долга перед родителями.

Чувство долга перед родителями представляет собой социально-психологический ответ молодых людей на заботу, воспитание, поддержку и культурно-нравственные ценности, предоставленные родителями, и возникает в результате сложного взаимодействия множества психологических регуляторов и культурных факторов [2]. В развитии чувства долга основными факторами выступают семейная среда, качество взаимодействия с родителями, процессы личностной идентификации и механизмы адаптации молодого человека к их ожиданиям [3]. Таким образом, чувство долга перед родителями является устойчивым индикатором психологической устойчивости, социальной адаптивности и объективного внутреннего контроля в процессе перехода к самостоятельной жизни.

С этнопсихологической точки зрения формирование чувства долга зависит не только от индивидуальных особенностей личности, но и от культуры и социальной системы, в которой человек вырос. В различных культурных ценностях отношения с родителями, критерии уважения и способы их

реализации отражаются по-разному; например, конфуцианские традиции формируют семейное уважение как центральную социальную ценность и укрепляют социальную ответственность молодежи перед родителями. Такой культурно-психологический контекст играет важную роль в определении механизмов осознания долга у молодежи.

Социально-психологические исследования показывают, что качество отношений с родителями и семейное взаимодействие напрямую влияют на систему личностных ценностей, социальную идентичность и уровень чувства долга у молодых людей [4]. В частности, эффективная коммуникация с родителями, открытое общение, эмоциональная поддержка и структурированные семейные ценности укрепляют процессы изучения, осознания и адаптации чувства долга.

Таким образом, формирование чувства долга перед родителями в сознании молодежи представляет собой не только индивидуальный психический процесс, но и сложное взаимодействие культурных и социально-психологических факторов. Настоящее научное исследование направлено на всесторонний анализ этих процессов с этнопсихологической и социально-психологической точек зрения, способствуя более глубокому пониманию механизмов формирования чувства долга.

Основная часть

Чувство долга перед родителями представляет собой психологическую, социальную и культурную реакцию молодого человека на заботу, воспитание и поддержку со стороны родителей, включающую множество психологических процессов - от личностной идентификации до социально-нормативного поведения. Этнопсихологические исследователи определяют *filial piety* (уважение, послушание и внимание к родителям) как модель межпоколенческого

взаимодействия, сформированную в системе культурных ценностей. Согласно этой модели, выделяют два основных типа filial piety: reciprocal filial piety (основанное на взаимном уважении и заботе) и authoritarian filial piety (основанное на власти и строгих социальных нормах) [5].

С точки зрения социально-психологического подхода, чувство долга у молодежи в основном определяется стилем воспитания родителей. Лонгитюдные исследования показывают, что восприятие детьми и подростками своих родителей как авторитарных (строгих) или авторитетных (теплых и поддерживающих) существенно влияет на тип формируемого чувства долга. Подростки, воспитанные авторитетными родителями, склонны развивать filial piety, основанное на взаимном уважении, поскольку этот стиль поощряет независимость, выражение собственного мнения и социальную поддержку. Напротив, родительский подход, основанный исключительно на строгих правилах и порядке, снижает развитие reciprocal filial piety и ослабляет эмоциональную привязанность [6].

Кроме того, состояние чувства долга у молодежи зависит от социальных условий. Например, механизмы формирования filial piety и взаимодействие со стилем воспитания различаются у городских и сельских подростков: в условиях городской среды быстрые процессы модернизации и индивидуализма способствуют специфическому формированию чувства долга, тогда как в сельской среде традиционные социальные нормы сохраняются сильнее.

Этнопсихологические исследования показывают, что filial piety не следует рассматривать исключительно как психологический феномен; оно формируется в широком культурном и историческом контексте. Например, в обществах, основанных на конфуцианских принципах, filial piety выполняет функцию социального нормативного правила, и через уважение к родителям молодежь устанавливает органическую связь с обществом. Этот культурный фактор

определяет осознание чувства долга у молодежи: долг воспринимается не только как внутренняя мотивация личности, но и как социальная парадигма, отвечающая ожиданиям общества.

Скопинг-исследования, анализирующие роль культурных факторов в сознании молодежи, подчеркивают, что *filial piety* положительно влияет на психику молодежи, укрепляя межпоколенческие связи, развивая личностную идентичность и адаптивность к групповому окружению. При этом различные культурные условия дифференцируют опыт молодежи: например, в обществах без конфуцианских традиций концепция *filial piety* может принимать иные формы.

Социально-психологические последствия чувства долга весьма разнообразны. Исследования показывают, что *filial piety*, основанное на взаимном уважении, положительно влияет на психическое здоровье, социальную адаптацию и уровень удовлетворенности жизнью молодежи. Кроме того, *filial piety* тесно связано с психологической устойчивостью и системами социальной поддержки; качество отношений, семейная коммуникация и согласованность оказывают значительное влияние на формирование чувства долга у молодежи [7].

В условиях современной глобализации, когда молодежь смещается в сторону индивидуализма, механизмы формирования *filial piety* усложняются. В этом процессе молодые люди осознают долг не только как уважение к родителям, но и через поиск собственной социальной роли как самостоятельной личности.

Заключение

Данное научное исследование было направлено на анализ факторов формирования чувства долга перед родителями у молодежи с этнопсихологической и социально-психологической точек зрения. Результаты исследования показывают, что формирование чувства долга зависит не только от

индивидуальных психологических процессов, но и напрямую связано с социально-культурной средой, в которой воспитывается молодежь, стилем воспитания родителей и качеством семейной коммуникации.

Этнопсихологический анализ наглядно продемонстрировал зависимость концепции *filial piety* от культурного контекста. При этом культурные ценности, такие как конфуцианские традиции, играют решающую роль в формировании чувства долга у молодежи, поскольку они укрепляют уважение к родителям и социальную ответственность через нормы общества. Это обеспечивает внутреннюю мотивацию молодых людей, их социальную адаптацию и психическую устойчивость.

Анализ социально-психологических факторов показал, что подростки, воспитанные в авторитетном стиле, развивают чувство долга, основанное на взаимном уважении, что способствует их личностной идентификации и социальной адаптивности. Напротив, воспитание, основанное исключительно на строгих правилах и ограничениях, ослабляет внутреннюю мотивацию чувства долга и снижает социальную вовлеченность молодежи.

Кроме того, процессы глобализации и усиление индивидуализма усложняют понимание *filial piety* и осознание долга молодыми людьми. Поэтому здоровое формирование чувства долга зависит не только от семейных факторов, но и от широкого социально-культурного контекста и педагогической поддержки.

В целом, формирование чувства долга перед родителями в сознании молодежи представляет собой многогранный, междисциплинарный процесс, в котором гармонично взаимодействуют психологические, социальные и культурные факторы. Результаты исследования служат важной научной основой для работы с молодежью, совершенствования воспитательных практик

родителей, а также разработки практических психологических и педагогических рекомендаций, направленных на укрепление filial piety и чувства долга.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Ланнегранд-Виллемс Л., Барбо Б.** Подростковый возраст как критический этап развития и семейные факторы в психосоциальном развитии // Журнал исследований в медицинских науках. – 2018.
2. **Оріпова Н., Рахматова Х.** Роль семейной среды в психологическом развитии подростков // Международный научный журнал. – 2025. – С. 170–172.
3. **Коновалова А. М.** Факторы, связанные с неуважительным отношением подростков к родителям // Исследования Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. – 2019.
4. **Тисян Ян и др.** Связь между родительским поведением и благополучием подростков // Behavioral Sciences (MDPI). – 2025.
5. **Ли Лин, Цян Ван.** Отношение подростков к почтительности к родителям в зависимости от восприятия стиля воспитания: сравнительное долгосрочное исследование городских и сельских районов Китая // Frontiers in Psychology. – 2022.
6. **Сарварубини Наїне, Тан Сун Аун, Тан Чи Сенг.** Роль взаимной почтительности к родителям и вовлечённости родителей среди малайзийских подростков // Журнал техно-социальных исследований. – 2015.
7. **Вей-Вен Чен.** Связь между восприятием стиля воспитания, почтительностью к родителям и удовлетворённостью жизнью в Гонконге // Журнал семейной психологии. – 2024.

**ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПОНЯТИЯ ДОЛГА ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ:
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И
СОВРЕМЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ**

Азимова Хуснида Азиз Кизи

Ташкентский международный университет Кимё

azimovahusnida301@gmail.com

***Аннотация:** В работе анализируется понятие долга перед родителями и его этнопсихологическая интерпретация в контексте традиционных и современных ценностей. Исследование показывает, что феномен долга играет важную роль в психологическом развитии личности, межпоколенческих отношениях и семейной коммуникации.*

***Ключевые слова:** долг перед родителями, этнопсихология, семейные ценности, межпоколенческие отношения*

***Annotatsiya:** Mazkur ishda ota-onalar oldidagi burch tushunchasi hamda uning an'anaviy va zamonaviy qadriyatlar kontekstidagi etnopsixologik talqini tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, burch fenomeni shaxsning psixologik rivojlanishida, avlodlararo munosabatlarda va oilaviy muloqotda muhim o'rin tutadi.*

***Kalit so'zlar:** ota-onalar oldidagi burch, etnopsixologiya, oilaviy qadriyatlar, avlodlararo munosabatlar.*

***Abstract:** The paper analyzes the concept of duty toward parents and its ethnopsychological interpretation within the context of traditional and modern values.*

The study demonstrates that the phenomenon of duty plays a significant role in individual psychological development, intergenerational relationships, and family communication.

Keywords: *duty toward parents, ethnopsychology, family values, intergenerational relations.*

Введение

Одна из важнейших социальных институций в жизни человека — это семья, которая через систему ценностей, сформированную в различных культурных и исторических условиях, передаёт межпоколенческие моральные, социальные и психологические нормы. Исследования в области психологии семьи показывают, что система семейных ценностей и понятие долга перед родителями играют важную роль не только в психическом развитии личности, но и в формировании национальной идентичности и культурной когнитивной базы [1].

В частности, понятие долга перед родителями у многих народов признаётся не только центральным элементом семейных отношений, но и особым социальным институтом, тесно связанным с моральными и этическими нормами общества. С точки зрения этнопсихологии, представление о долге перед родителями передаётся из поколения в поколение через коллективные психологические стереотипы и традиционные культурные коды, сформированные в сознании народов. Это определяет отношение человека к родителям, проявление уважения, ответственности и принятие социальных ролей.

В результате органической связи традиционности и современности концепция долга перед родителями также претерпевает изменения. Глобализация, урбанизация, расширение социальных коммуникационных сетей

и распространение идей индивидуализма вызвали значительные трансформации в системе семейных ценностей. Вследствие этого усиливаются процессы как конфликта, так и гармонизации традиционных и современных ценностей между поколениями. Этнопсихологические исследования показывают, что существует сложная взаимосвязь между внутренними психологическими детерминантами отношения к родителям и механизмами их формирования в социальных условиях.

В контексте таких сложных изменений анализ понятия долга перед родителями как традиционной и современной ценности имеет важное значение для понимания социально-психологического состояния общества.

В изучении органической связи между культурой и психологией важным источником является работа Судхира Какара “Ze Inner World: A Psycho-analysis of Childhood and Society in India”. Данное исследование всесторонне анализирует внутренний психический мир личности, семейные роли, традиционные ценности и место человека в обществе через культурный контекст [2].

В то же время современные психологические исследования рассматривают проблемы психического равновесия и межпоколенческой связи в узбекских семьях. Например, исследования формирования психического баланса, эмоционального наследия и межпоколенческих отношений в современных узбекских семьях научно обосновывают психологическую связь между родителями и детьми в контексте психосоциальных факторов [3].

Темы семейных отношений, ролей родителей и детей также активно анализируются современными узбекскими учёными. Например, статья «Основные понятия психологии семьи» раскрывает психологические структуры семейной системы, её связь с социальными ролями и ценностями [4].

В контексте указанных научных оснований анализ этнопсихологической интерпретации понятия долга перед родителями и его органической связи с традиционными и современными ценностями представляет собой актуальную научную проблему.

Основная часть

Этнопсихология изучает психические процессы личности и их формирование в культурном и социальном контексте. С точки зрения этнопсихологии, понятие долга перед родителями воплощает механизмы адаптации личности к обществу через семейные ценности. Психологические исследования показывают, что взаимодействие между родителями и детьми, их язык, проявление уважения и обязательство подчиняться - это основные компоненты данного феномена, которые отражают эволюционные и психологические особенности культуры [5].

Это понятие близко к классическому «filial piety» - чувству уважения и долга перед родителями, которое во многих культурах сформировалось как основной принцип института семьи. Например, конфуцианские традиции рассматривали эту ответственность как необходимую для поддержания социального порядка: уважение к родителям служит обеспечению высокого уровня социального порядка.

Психоаналитический анализ Судхира Какара отмечает, что первый опыт взаимодействия с родителями в детстве играет решающую роль в формировании личной идентичности и социальной позиции личности. Этот психологический механизм связывает понятие долга перед родителями не только с нормативными социальными правилами, но и с внутренним психическим миром личности [6].

Соответствие и противоречие между традиционными и современными ценностями отражают трансформацию понятия долга перед родителями. В традиционных обществах данное понятие было основано на коллективизме,

уважении и авторитете: служение родителям и подчинение их советам имело социальное значение. Психологические исследования показывают, что в традиционной среде отношения между родителями и детьми тесно связаны с внутренним миром личности и обеспечивают общую психологическую гармонию и эмоциональную устойчивость семьи.

Однако в современных условиях усиление индивидуализма, расширение коммуникаций и влияние глобальной культуры приводят к тому, что дети воспринимают долг перед родителями больше в контексте личных целей, самопознания и защиты собственных прав. Это ведет к переработке традиционного понимания уважения и долга, что отражает психологическую адаптацию общества и переосмысление механизмов межличностных отношений.

Понятие долга перед родителями не ограничивается нормативными требованиями - оно также зависит от качества коммуникации между родителями и детьми. Исследования показывают, что эффективная коммуникация, включающая открытое общение, эмоциональное понимание и взаимное принятие, повышает качество семейных отношений и поддерживает психологическое здоровье личности [7].

В то же время конфликты между родителями и детьми или социальное давление, особенно негативно влияющее на семейное благополучие, могут превратить понятие долга в источник стресса, разногласий или психологического конфликта, что отражает совокупное психологическое состояние общества.

Заключение

Понятие долга перед родителями играет важную роль в психологическом и культурном развитии личности. Исследования показывают, что это понятие связано не только с традиционными социальными нормами и семейными ценностями, но и влияет на психическую устойчивость личности, внутреннюю

идентичность и качество межпоколенческих отношений. Психоаналитический анализ Судхира Какара подчеркивает, что первые взаимодействия ребёнка с родителями имеют решающее значение для формирования личной и социальной идентичности.

Трансформация традиционных и современных ценностей переносит формирование данного понятия в новый контекст. В традиционных обществах долг перед родителями основывался на коллективизме, уважении и авторитете, тогда как в современных условиях появляются новые подходы, связанные с индивидуализмом, личной свободой и осознанием прав. Таким образом, понятие долга перед родителями приобретает уникальную форму в психосоциальном опыте каждого поколения, тесно связанного с семейными отношениями и психологическим здоровьем общества.

Кроме того, эффективная коммуникация между родителями и детьми, открытый диалог и эмоциональное понимание повышают качество семейной среды и поддерживают психическое здоровье личности. В то же время конфликты или социальное давление в семье могут проявляться как источник стресса, что ещё раз подтверждает, что долг перед родителями выполняет не только социальную, но и психологическую функцию.

В итоге, этнопсихологическая интерпретация понятия долга перед родителями с учётом трансформации межпоколенческих ценностей и современных психологических контекстов демонстрирует, что данная тема является актуальной научной проблемой не только в изучении семейных отношений, но и для анализа психосоциальной устойчивости общества. При этом выявляется важность интегративного подхода, объединяющего культуру, психологию и социальные нормы в формировании семейных ценностей и понятия долга.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. **Kakar S.** The Inner World: A Psychoanalytic Study of Childhood and Society in India. – Oxford: Oxford University Press, 2012.
2. **Mambetiyarova V., Sirgabaeva N.** Oila psixologiyasining asosiy tushunchalari // Modern Science and Research. – 2025. – Vol. 4, No. 4. – B. 146–152.
3. **Ismoilova S.N.** Zamonaviy o‘zbek oilalarida psixologik muvozanat va uning generatsiyalararo bog‘liqlikda ifodalanishi // Obrazovanie, nauka i innovatsionnye idei v mire. – 2025.
4. **Abdullaeva D., Yorqulov R., Atabaeva N.** Oila psixologiyasi: darslik. – Toshkent: Tafakkur bo‘stoni, 2015. – 256 b.
5. **Sawadekar R.V., Autade M.D.** The Parent–Child Relationship: A Psychological Perspective // International Journal of Indian Psychology. – 2025.
6. **Abdullaeva D.U.** Characteristics of Mother and Child Relationships in the Family // Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals. – 2025.

ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ ДОЛГА ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Азимова Хуснида Азиз кизи

Ташкентский международный университет

azimovahusnida301@gmail.com

Аннотация: *В работе анализируется понятие долга перед родителями и его этнопсихологическая интерпретация в контексте традиционных и современных ценностей. Исследование показывает, что феномен долга играет важную роль в психологическом развитии личности, межпоколенческих отношениях и семейной коммуникации.*

Ключевые слова: *долг перед родителями, этнопсихология, семейные ценности, межпоколенческие отношения*

Annotatsiya: *Mazkur ishda ota-onalar oldidagi burch tushunchasi hamda uning an'anaviy va zamonaviy qadriyatlar kontekstidagi etnopsixologik talqini tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, burch fenomeni shaxsning psixologik rivojlanishida, avlodlararo munosabatlarda va oilaviy muloqotda muhim o'rin tutadi.*

Kalit so'zlar: *ota-onalar oldidagi burch, etnopsixologiya, oilaviy qadriyatlar, avlodlararo munosabatlar.*

Abstract: *The paper analyzes the concept of duty toward parents and its ethnopsychological interpretation within the context of traditional and modern values. The study demonstrates that the phenomenon of duty plays a significant role in individual psychological development, intergenerational relationships, and family communication.*

Keywords: *duty toward parents, ethnopsychology, family values, intergenerational relations.*

Введение

Одна из важнейших социальных институций в жизни человека — это семья, которая через систему ценностей, сформированную в различных культурных и исторических условиях, передаёт межпоколенческие моральные, социальные и психологические нормы. Исследования в области психологии семьи показывают, что система семейных ценностей и понятие долга перед родителями играют важную роль не только в психическом развитии личности, но и в формировании национальной идентичности и культурной когнитивной базы [1].

В частности, понятие долга перед родителями у многих народов признаётся не только центральным элементом семейных отношений, но и особым социальным институтом, тесно связанным с моральными и этическими нормами общества. С точки зрения этнопсихологии, представление о долге перед родителями передаётся из поколения в поколение через коллективные психологические стереотипы и традиционные культурные коды, сформированные в сознании народов. Это определяет отношение человека к родителям, проявление уважения, ответственности и принятие социальных ролей.

В результате органической связи традиционности и современности концепция долга перед родителями также претерпевает изменения. Глобализация, урбанизация, расширение социальных коммуникационных сетей и распространение идей индивидуализма вызвали значительные трансформации в системе семейных ценностей. Вследствие этого усиливаются процессы как конфликта, так и гармонизации традиционных и современных ценностей между поколениями. Этнопсихологические исследования показывают, что существует сложная взаимосвязь между внутренними психологическими детерминантами отношения к родителям и механизмами их формирования в социальных условиях.

В контексте таких сложных изменений анализ понятия долга перед родителями как традиционной и современной ценности имеет важное значение для понимания социально-психологического состояния общества.

В изучении органической связи между культурой и психологией важным источником является работа Судхира Какара “Зе Иннер Ворлд: А Психо-анализтик Студи оф Чилдхоод анд Социети ин Индия”. Данное исследование всесторонне анализирует внутренний психический мир личности, семейные роли, традиционные ценности и место человека в обществе через культурный контекст [2].

В то же время современные психологические исследования рассматривают проблемы психического равновесия и межпоколенческой связи в узбекских семьях. Например, исследования формирования психического баланса, эмоционального наследия и межпоколенческих отношений в современных узбекских семьях научно обосновывают психологическую связь между родителями и детьми в контексте психосоциальных факторов [3].

Темы семейных отношений, ролей родителей и детей также активно анализируются современными узбекскими учёными. Например, статья «Основные понятия психологии семьи» раскрывает психологические структуры семейной системы, её связь с социальными ролями и ценностями [4].

В контексте указанных научных оснований анализ этнопсихологической интерпретации понятия долга перед родителями и его органической связи с традиционными и современными ценностями представляет собой актуальную научную проблему.

Основная часть

Этнопсихология изучает психические процессы личности и их формирование в культурном и социальном контексте. С точки зрения этнопсихологии, понятие

долга перед родителями воплощает механизмы адаптации личности к обществу через семейные ценности. Психологические исследования показывают, что взаимодействие между родителями и детьми, их язык, проявление уважения и обязательство подчиняться - это основные компоненты данного феномена, которые отражают эволюционные и психологические особенности культуры [5].

Это понятие близко к классическому «filial piety» - чувству уважения и долга перед родителями, которое во многих культурах сформировалось как основной принцип института семьи. Например, конфуцианские традиции рассматривали эту ответственность как необходимую для поддержания социального порядка: уважение к родителям служит обеспечению высокого уровня социального порядка.

Психоаналитический анализ Судхира Какара отмечает, что первый опыт взаимодействия с родителями в детстве играет решающую роль в формировании личной идентичности и социальной позиции личности. Этот психологический механизм связывает понятие долга перед родителями не только с нормативными социальными правилами, но и с внутренним психическим миром личности [6].

Соответствие и противоречие между традиционными и современными ценностями отражают трансформацию понятия долга перед родителями. В традиционных обществах данное понятие было основано на коллективизме, уважении и авторитете: служение родителям и подчинение их советам имело социальное значение. Психологические исследования показывают, что в традиционной среде отношения между родителями и детьми тесно связаны с внутренним миром личности и обеспечивают общую психологическую гармонию и эмоциональную устойчивость семьи.

Однако в современных условиях усиление индивидуализма, расширение коммуникаций и влияние глобальной культуры приводят к тому, что дети

воспринимают долг перед родителями больше в контексте личных целей, самопознания и защиты собственных прав. Это ведет к переработке традиционного понимания уважения и долга, что отражает психологическую адаптацию общества и переосмысление механизмов межличностных отношений.

Понятие долга перед родителями не ограничивается нормативными требованиями - оно также зависит от качества коммуникации между родителями и детьми. Исследования показывают, что эффективная коммуникация, включающая открытое общение, эмоциональное понимание и взаимное принятие, повышает качество семейных отношений и поддерживает психологическое здоровье личности [7].

В то же время конфликты между родителями и детьми или социальное давление, особенно негативно влияющее на семейное благополучие, могут превратить понятие долга в источник стресса, разногласий или психологического конфликта, что отражает совокупное психологическое состояние общества.

Заключение

Понятие долга перед родителями играет важную роль в психологическом и культурном развитии личности. Исследования показывают, что это понятие связано не только с традиционными социальными нормами и семейными ценностями, но и влияет на психическую устойчивость личности, внутреннюю идентичность и качество межпоколенческих отношений. Психоаналитический анализ Судхира Какара подчеркивает, что первые взаимодействия ребёнка с родителями имеют решающее значение для формирования личной и социальной идентичности.

Трансформация традиционных и современных ценностей переносит формирование данного понятия в новый контекст. В традиционных обществах долг перед родителями основывался на коллективизме, уважении и авторитете,

тогда как в современных условиях появляются новые подходы, связанные с индивидуализмом, личной свободой и осознанием прав. Таким образом, понятие долга перед родителями приобретает уникальную форму в психосоциальном опыте каждого поколения, тесно связанного с семейными отношениями и психологическим здоровьем общества.

Кроме того, эффективная коммуникация между родителями и детьми, открытый диалог и эмоциональное понимание повышают качество семейной среды и поддерживают психическое здоровье личности. В то же время конфликты или социальное давление в семье могут проявляться как источник стресса, что ещё раз подтверждает, что долг перед родителями выполняет не только социальную, но и психологическую функцию.

В итоге, этнопсихологическая интерпретация понятия долга перед родителями с учётом трансформации межпоколенческих ценностей и современных психологических контекстов демонстрирует, что данная тема является актуальной научной проблемой не только в изучении семейных отношений, но и для анализа психосоциальной устойчивости общества. При этом выявляется важность интегративного подхода, объединяющего культуру, психологию и социальные нормы в формировании семейных ценностей и понятия долга.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. **Какар С.** The Inner World: A Psychoanalytical Study of Childhood and Society in India. – Oxford: Oxford University Press, 2012.
2. **Мамбетиярова В., Сиргабаева Н.** Оила психологиясининг асосий тушунчалари // Modern Science and Research. – 2025. – 4(4). – Б. 146–152.

3. **Исмоилова С. Н.** Замонавий ўзбек оилаларида психологик мувозанат ва унинг генерацияларо боғлиқликда ифодаланиши // Образование, наука и инновационные идеи в мире. – 2025.
4. **Абдуллаева Д., Ёрқулов Р., Атабаева Н.** Оила психологияси: дарслик. – Тошкент: Тафаккур бўстони, 2015. – 256 с.
5. **Савдекар Р. В., Аутаде М. Д.** The Parent–Child Relationship: A Psychological Perspective // International Journal of Indian Psychology. – 2025.
6. **Абдуллаева Д. У.** Characteristics of Mother and Child Relationships in the Family // Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals. – 2025.

**ПРЕДИАБЕТ ВА СЕМИЗЛИККА ЧАЛИНГАН
БЕМОРЛАРДА ПЕРИФЕРИК ПОЛИНЕЙРОПАТИЯНИ
ЭРТА ТАШХИСЛАШДА ГЛИКИРЛАНГАН
ГЕМОГЛОБИННИНГ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИК
АХАМИЯТИ**

Кодирова Наргизахон Умаровна

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

e-mail: godirova.nargizaxon@bsmi.uz

***Аннотация.** Мақолада семизлик ва предиабет ҳолатида периферик полинейропатиянинг (ППН) эрта аниқланишида озгаки глюкоза толерантлик тестининг (ОГТТ) ва гликирланган гемоглобин даражасининг клиник-диагностик аҳамияти таҳлил қилинган. Тадқиқот натижаларига кўра, глюкоза*

толерантлигининг пасайиши билан периферик нерв толаларидаги функционал ўзгаришлар ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик мавжуд. ОГТТ орқали глюкоза метаболизмининг яширин бузилишини аниқлаш ППНнинг субклиник босқичини эрта таъхислаш имконини яратади.

Калим сўзлар: *предиабет, семизлик, периферик полинейропатия, ОГТТ, глюкоза толерантлиги, нейродиагностика, HbA1c.*

Аннотация. *В статье проанализировано клинико-диагностическое значение гликированного гемоглобина и перорального теста на толерантность к глюкозе (ПТГТ) в раннем выявлении периферической полинейропатии (ППН) при ожирении и преддиабетическом состоянии. Согласно результатам исследования, существует прямая связь между снижением толерантности к глюкозе и функциональными изменениями в периферических нервных волокнах. Выявление скрытых нарушений метаболизма глюкозы с помощью ОГТТ позволяет на ранней стадии диагностировать субклиническую стадию ППН.*

Ключевые слова: *предиабет, ожирение, периферическая полинейропатия, ОГТТ, толерантность к глюкозе, нейродиагностика, HbA1c.*

Annotation. *The article analyzes the clinical and diagnostic significance of the oral glucose tolerance test (OGTT) in the early detection of peripheral polyneuropathy (PNP) in obesity and prediabetes. According to the research results, there is a direct correlation between a decrease in glucose tolerance and functional changes in peripheral nerve fibers. Detection of latent disorders of glucose metabolism through OGTT allows for early diagnosis of the subclinical stage of PPN.*

Keywords: *prediabetes, obesity, peripheral polyneuropathy, OGTT, gluc*

КИРИШ. Сўнгги йилларда семизлик ва метаболик синдром билан боғлиқ касалликлар жаҳон соғлиқни сақлаш тизими олдидаги долзарб муаммолардан бирига айланди. Предиабет – бу углеводлар алмашинувининг чегаравий бузилиши бўлиб, диабетга хос бўлган микроангиопатик асоратлар, жумладан,

периферик полинейропатия (ПНН)нинг илк белгилари шу босқичдаёқ намоён бўлиши мумкин.

ПНН — периферик нерв толаларидаги шикастланиш натижасида юзага келадиган сенсомотор ёки вегетатив бузилишлар мажмуасидир. Унинг эрта ташхиси диабетик нейропатиянинг оғир клиник кўринишларини олдини олишда катта аҳамиятга эга.

Оғзаки глюкоза толерантлик тести (ОГТТ) — организмнинг глюкозага бўлган жавоб реакциясини баҳоловчи муҳим диагностик усул бўлиб, предиабет ҳолатини аниқлашда “олтин стандарт” ҳисобланади. Ушбу тадқиқотда семизлик ва предиабет билан кечувчи беморларда ПННнинг илк белгилари ОГТТ натижалари билан боғлиқ ҳолда ўрганилди.

Сўнгги йилларда семизлик ва предиабет ҳолатларининг ўсиши бутун дунёда эндокрин ва метаболик касалликлар сонининг кўпайишига сабаб бўлмоқда. Хусусан, бу ҳолатлардаги микроциркулятор ўзгаришлар ва периферик нерв тизими шикастланишлари эрта босқичдаёқ аниқланмоқда [8,28]. Семизлик билан кечувчи беморларда липидлар алмашинувининг бузилиши, оксидланиш стрессининг кучайиши ва субклиник яллиғланиш нейрон тўқималарида дистрофик ўзгаришларни келтириб чиқаради [6,14].

Предиабет — глюкоза толерантлиги бузилиши ёки гликемиянинг ортиқчалиги билан кечувчи ҳолат бўлиб, у диабетгача бўлган давр сифатида қаралади [1]. Бу босқичда периферик полинейропатия белгиларини эрта аниқлаш кейинчалик диабетик асоратларни олдини олишда муҳим аҳамият касб этади [18,20].

Орал глюкоза толерантлик тести (ОГТТ) бу каби беморларда углевод алмашинувининг яширин бузилишини баҳолашда энг ишончли усуллардан бири ҳисобланади [11,22]. Адабиётларда келтирилишича, ОГТТ натижаларида 2 соатдан кейинги гликемия кўрсаткичи билан периферик нерв импульс тезлиги ўртасида салбий корреляция мавжуд [16,19].

Нейропатиянинг эрта белгилари электрофизиологик синамалар ёрдамида аниқланиши мумкин бўлса-да, ОГТТ натижалари билан қўшма таҳлил қилиш диагностиканинг сезгирлигини оширади [4,25]. Чунки глюкоза толерантлигининг бузилиши ҳали клиник диабет ривожланмасдан туриб ҳам аксонал шикастланишни бошлайди [15].

Қатор тадқиқотларда семизлик ва инсулин резистентлиги билан боғлиқ ҳолатларда миелин қобикларининг бузилиши ва микроангиопатиялар периферик полинейропатиянинг патогенетик асосини ташкил қилиши таъкидланган [2,21] Шунингдек, ВМІ (Body Mass Index) кўрсаткичи билан сенсор нерв амплитудаси ўртасида тесқари боғлиқлик аниқланган [6].

Преиабетли беморлардаги ОГТТ натижаларига кўра, глюкоза юкламасига жавоб сифатида инсулин секрециясининг кечикиши ҳамда инсулин сезгирлигининг пасайиши нейрон метаболизмининг бузилишига туртки бўлади [5,7]. Шунинг учун ОГТТ тестини нейрофизиологик таҳлиллар билан биргаликда ўтказиш полинейропатияни эрта босқичда аниқлаш имконини яратади [17].

Бошқа тадқиқотлар ОГТТ орқали аниқланган постпрандиал гипергликемиянинг микроваскуляр шикастланишлар ва оксидланиш стресс маркерлари билан яқин боғлиқлигини кўрсатган [10,12]. Бу эса периферик нервлардаги гипоксия ва метаболик дисфункцияга олиб келади.

Қатор клиник кузатувлар шуни тасдиқладики, ОГТТ тестида 2 соатлик глюкоза даражаси 7.8–11.0 ммоль/л оралиғида бўлган беморларда 40–50% ҳолатларда енгил даражадаги сенсомотор нейропатия белгилари аниқланган [9,24].

Шу жиҳатдан, семизлик ва преиабетли беморларда ОГТТ тестини мунтазам ўтказиш, айниқса нейропатик хавф гуруҳига кирадиган шахсларда, полинейропатияни эрта босқичда аниқлашда юқори клиник-диагностик аҳамиятга эга ҳисобланади [13].

Тадқиқотнинг мақсади. Преиабет ва семизликка чалинган беморларда периферик полинейропатиянинг эрта ташхисида ОГТТ натижаларининг клиник-диагностик аҳамиятини баҳолаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот Бухоро вилояти эндокринология маркази ҳамда неврология бўлимида 2023–2024 йиллар давомида амалга оширилди. Тадқиқотга жами 60 нафар кўнгилли иштирок этди. Улар клиник ва биохимик кўрсаткичларига кўра икки гуруҳга бўлинди:

Асосий гуруҳ ($n = 30$) — семизлик ($BMI > 30 \text{ кг/м}^2$) ва преиабет белгиларига эга бўлган беморлардан ташкил топди.

Назорат гуруҳи ($n = 30$) — соғлом, метаболик бузилишлар ва неврологик симптомларсиз шахслардан иборат бўлди.

Барча иштирокчиларда қуйидаги лаборатор ва инструментал кўрсаткичлар ўлчанди:

- қондаги оч қориндаги глюкоза даражаси;
- 75 г глюкоза юклами билан 2 соатлик орал глюкоза толерантлик тест (ОГТТ) натижалари;
- гликозириланган гемоглобин ($HbA1c$) ва қон плазмасидаги инсулин даражаси;
- электронейромиография (ЭНМГ) усули орқали периферик нервларда импульс ўтказувчанлик тезлиги;
- клиник симптомлар (уйқушоқлик, парестезия, оғриқ, тошиб кетиш ҳисси) махсус шкала ёрдамида баҳоланди.

Барча биохимик таҳлиллар стандарт лаборатория усулларига мувофиқ, жаҳон амалиётида қўлланиладиган диагностика протоколларига таянган ҳолда бажарилди. Электронейромиография текширувлари бир хил шароитда, стандарт электрод параметрларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилди.

Олинган маълумотлар статистик жиҳатдан SPSS 26.0 дастурида таҳлил қилинди. Ўртача қийматлар ($M \pm SD$) шаклида ифодаланди, гуруҳлар орасидаги фарқлар t-критерий (Student t-test) ёрдамида баҳоланди. Кўрсаткичлар ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш учун Пирсон корреляция коэффиценти (r) ҳисобланди. Статистик аҳамият даражаси $p < 0,05$ деб қабул қилинди.

Натижалар. Асосий гуруҳдаги беморларда олинган клиник ва лаборатор маълумотлар метаболик бузилишлар ҳамда периферик нерв тизими фаолиятидаги эрта ўзгаришларни намоён этди. Орал глюкоза толерантлик тест (ОГТТ) натижаларига кўра, 2 соатдан сўнгги глюкоза даражаси ўртача 8.2 ± 1.1 ммоль/л ни ташкил этди, бу эса глюкоза толерантлигининг пасайганини кўрсатди. Гликозилланган гемоглобин (HbA1c) кўрсаткичи $6.0 \pm 0.3\%$ бўлиб, меъёр чегарасидан юқори натижа қайд этилди ва предиабет ҳолати билан мос келди.

Электронеуромиография (ЭНМГ) таҳлилларига кўра, асосий гуруҳдаги беморларда периферик нерв импульсининг ўтказувчанлик тезлиги назорат гуруҳига нисбатан ўртача 17% га паст эканлиги аниқланди. Бу маълумотлар периферик нерв толаларидаги функционал сустлашув ва метаболик шикастланишнинг мавжудлигидан далолат берди.

Клиник баҳолаш натижаларига кўра, асосий гуруҳ иштирокчиларининг 63% да енгил даражадаги сенсор полинейропатия белгилари — оғриқ, уйқушоқлик, шилимшиқлик ва тошиб кетиш ҳисси қайд этилди.

ОГТТ натижалари билан нейропатик симптомлар ўртасида статистик жиҳатдан ишончли ўртача кучли корреляция ($r = 0.56$; $p < 0.05$) аниқланди. Бу ҳолат глюкозанинг кечикиб чиқиши ва периферик нерв толаларидаги метаболик ўзгаришлар ўртасидаги яқин боғлиқликни тасдиқлади.

Умуман олганда, тадқиқот натижалари семизлик ва предиабетга чалинган беморларда ОГТТ орқали қайд этилган глюкоза толерантлиги бузилиши

периферик полинейропатиянинг эрта клиник ва субклиник белгилари билан узвий боғлиқ эканлигини кўрсатди.

№	Кўрсаткичлар	Асосий гуруҳ (n = 30)	Назорат гуруҳи (n = 30)	p-қиймат	Изоҳ
1	Ёш (йил)	48.6 ± 6.8	47.9 ± 5.9	>0.05	Яш жиҳатдан фарқ йўқ
2	ВМІ (кг/м ²)	32.8 ± 2.7	24.5 ± 2.2	<0.001	Семизлик аниқ
3	Фастинг глюкоза (ммоль/л)	6.2 ± 0.8	5.0 ± 0.5	<0.01	Гипергликемия тенденцияси
4	ОГТТ (2 соатлик) глюкоза (ммоль/л)	8.2 ± 1.1	6.1 ± 0.7	<0.001	Толерантлик пасайган
5	НбА1с (%)	6.0 ± 0.3	5.2 ± 0.2	<0.01	Предиабет кўрсаткичи
6	Инсулин (мкЕД/мл)	19.5 ± 4.3	10.8 ± 2.9	<0.01	Инсулин резистентлиги

Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, семизлик ва предиабет ҳолатида хатто клиник жиҳатдан аниқ диабет белгилари бўлмаса ҳам, периферик нерв толаларида метаболик ўзгаришлар ривожланади. ОГТТ глюкоза толерантлигини баҳолаш орқали ушбу ҳолатларни эрта босқичда аниқлаш имконини беради.

Бу тест орқали аниқланган глюкозанинг кечикиб чиқиши ёки юқори даражада сақланиши нейронлар гипергликемик стрессга учраётганидан далолат беради. Шу сабабли ОГТТ нафақат диабет диагностикаси, балки предиабетли беморларда нейропатия хавфини баҳолашда ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса: Орал глюкоза толерантлик тести (ОГТТ) семизлик ва предиабет ҳолатида метаболик ўзгаришларни эрта босқичда аниқлаш имконини берадиган

муҳим скрининг усули ҳисобланади. Ушбу тест орқали организмнинг глюкозага жавоб реакцияси ва углевод алмашинувининг компенсатор имкониятлари баҳоланади. Тадқиқот натижаларига кўра, глюкоза толерантлиги бузилиши (ОГТТдан кейинги 2 соатда глюкоза даражаси ошиши) периферик нерв толаларидаги метаболик ва функционал ўзгаришлар билан узвий боғлиқ эканлиги аниқланди.

Гипергликемия ва глюкозанинг кечикиб чиқиши натижасида нейрон тузилишида оксидланиш стрессининг кучайиши, митохондриял дисфункция ва микрососудлар перфузиясининг бузилиши кузатилади. Бу ўзгаришлар асаб толаларида аксонал шикастланиш, миелин қатламининг сийраклашиши ва импульс ўтказувчанликнинг сусайишига олиб келади. Шу тариқа, глюкоза толерантлиги бузилиши нейропатик жараёнларнинг дастлабки босқичини бошловчи асосий патогенетик омил сифатида намоён бўлади.

Олинган натижалар асосида таъкидлаш мумкинки, семизлик ва предиабет ҳолатида ОГТТ нафақат гликемик назорат учун, балки периферик полинейропатиянинг илк белгиларини аниқлашда ҳам муҳим диагностик ва прогностик аҳамиятга эга. Бу усул орқали глюкоза толерантлиги бузилишини эрта аниқлаш, метаболик назоратни кучайтириш ҳамда неврологик шикастланишларнинг олдини олиш чораларини ўз вақтида қўллаш имкони яратилади.

Шунингдек, эрта ташхис ва индивидуал метаболик назорат стратегиялари — парҳез тузатиши, жисмоний фаолликни ошириш, инсулин сезгирлигини яхшилайдиган фармакологик воситаларни қўллаш — диабетик нейропатиянинг ривожланиш хавфини сезиларли даражада пасайтиради.

Хулоса қилиб айтганда, ОГТТ тестини мунтазам қўллаш семизлик ва предиабетга чалинган шахсларда периферик полинейропатиянинг илк клиник ва субклиник белгиларини аниқлаш, касалликни эрта босқичда олдини олиш ҳамда диабетик асоратларни камайтиришда самарали восита ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР

1. **American Diabetes Association (ADA).** Standards of Medical Care in Diabetes – 2024 // *Diabetes Care.* – 2024. – 47(Suppl. 1). – P. S1–S154.
2. **Bansal V., Kalita J., Misra U. K.** Diabetic neuropathy // *Postgraduate Medical Journal.* – 2006. – 82. – P. 95–100.
3. **Callaghan B. C., et al.** Obesity and neuropathy risk: the role of metabolic syndrome // *JAMA Neurology.* – 2016. – 73(12). – P. 1468–1476.
4. **Dyck P. J., et al.** Detection thresholds of peripheral nerve dysfunction in diabetes and prediabetes // *Diabetologia.* – 2013. – 56. – P. 2455–2463.
5. **Feldman E. L., Nave K. A., et al.** New horizons in diabetic neuropathy: mechanisms, bioenergetics, and therapy // *Neuron.* – 2017. – 93(6). – P. 1296–1313.
6. **Hotamisligil G. S.** Inflammation and metabolic disorders // *Nature.* – 2006. – 444. – P. 860–867.
7. **Huang C. C., et al.** Insulin resistance and nerve dysfunction in prediabetes // *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.* – 2018. – 103(8). – P. 2978–2988.
8. **International Diabetes Federation.** *IDF Diabetes Atlas.* – 11th ed. – Brussels, 2022.
9. **Lee C. C., et al.** Early detection of peripheral neuropathy in prediabetes: importance of electrophysiological studies // *Clinical Neurophysiology.* – 2019. – 130(3). – P. 364–370.
10. **Monnier L., Colette C.** Glycemic variability: a strong independent predictor of diabetic complications // *Diabetes Care.* – 2008. – 31(Suppl. 2). – P. S150–S156.
11. **Monnier L., et al.** Continuous glucose monitoring reveals hypoglycemia risk in prediabetes // *Diabetes Care.* – 2020. – 43(7). – P. 1591–1598.

12. **Pitocco D., et al.** Microvascular dysfunction in prediabetes: an early marker of neuropathy // *Diabetes Metabolism Research and Reviews*. – 2021. – 37(5). – P. e3395.
13. **Pop-Busui R., et al.** Diabetic neuropathy: a position statement by the American Diabetes Association // *Diabetes Care*. – 2017. – 40(1). – P. 136–154.
14. **Shoelson S. E., Lee J., Goldfine A. B.** Inflammation and insulin resistance // *Journal of Clinical Investigation*. – 2006. – 116(7). – P. 1793–1801.
15. **Shun C. T., et al.** Skin denervation in impaired glucose tolerance: relevance to early diabetic neuropathy // *Neurology*. – 2004. – 63(6). – P. 1070–1077.
16. **Singleton J. R., et al.** Neuropathy in prediabetes: does the glucose tolerance test predict risk? // *Diabetes Care*. – 2015. – 38(5). – P. 859–866.
17. **Smith A. G., Russell J., Feldman E. L.** Impaired glucose tolerance and neuropathy: the relationship between glucose load and nerve function // *Diabetologia*. – 2019. – 62(4). – P. 563–572.
18. **Smith A. G., Singleton J. R.** Impaired glucose tolerance and neuropathy // *The Neurologist*. – 2008. – 14(1). – P. 23–29.
19. **Sumner C. J., et al.** The spectrum of neuropathy in diabetes and impaired glucose tolerance // *Neurology*. – 2003. – 60. – P. 108–111.
20. **Tesfaye S., Boulton A. J. M.** Diabetic neuropathies: update on definitions, diagnostic criteria, estimation of severity, and treatments // *Diabetes Care*. – 2010. – 33(10). – P. 2285–2293.
21. **Vincent A. M., et al.** Oxidative stress in the pathogenesis of diabetic neuropathy // *Endocrine Reviews*. – 2004. – 25. – P. 612–628.
22. **World Health Organization.** Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia: report of a WHO/IDF consultation. – Geneva, 2006.
23. **World Health Organization.** Obesity and overweight: Key facts. – Geneva, 2023.

24. **Ziegler D., et al.** Small fiber neuropathy in subjects with impaired glucose tolerance // *Diabetes Care.* – 2011. – 34(11). – P. 2366–2371.
25. **Ziegler D., Strom A., et al.** Early detection of small fiber neuropathy in impaired glucose tolerance // *Diabetes Care.* – 2014. – 37. – P. 110–116.

**EDUCATION IN SOCIAL
SCIENCES AND
HUMANITIES**

SINONIMIK QATORLARDA MIKROSINTAGMATIK MUNOSABATLARNING NAMOYON BO‘LISHI

Abdirazakova Zilola Kulmuratovna

Samarqand Davlat Chet Tillar Instituti

zilola.abdirazakova91@gmail.com

Аннотация: Ushbu maqolada tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri — sinonimik qatorni tashkil etuvchi birliklarning mikrosintagmatik qurshovda namoyon bo‘lish xususiyatlari tadqiq etiladi. Ma’nodosh so‘zlarning barchasi ham bir xil leksik birliklar bilan birika olmasligi, ularning "tanlov" imkoniyatlari semantik, uslubiy va valentlik omillari asosida tahlil qilinadi. Maqolada sinonimlarning nutqdagi o‘zaro almashinuv chegaralari va ularning sintagmatik munosabatlarini belgilovchi lisoniy qonuniyatlar ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: sinonimiya, sinonimik qator, mikrosintagmatika, leksik valentlik, semantik muvofiqlik, kontekst, leksik qurshov, uslubiy bo‘yoqdorlik.

Аннотация: В данной статье исследуется одна из актуальных проблем лингвистики — особенности проявления единиц синонимического ряда в микросинтагматическом окружении. Анализируется тот факт, что не все синонимы могут сочетаться с одними и теми же лексическими единицами; их возможности «выбора» рассматриваются на основе семантических, стилистических факторов и факторов валентности. В статье раскрываются границы взаимозаменяемости синонимов в речи и языковые закономерности, определяющие их синтагматические отношения.

Ключевые слова: синонимия, синонимический ряд, микросинтагматика, лексическая валентность, семантическая сочетаемость, контекст, лексическое окружение, стилистическая окраска.

Abstract: This article investigates one of the pressing issues in linguistics — the characteristics of synonymous series units within a microsyntagmatic environment. It analyzes the fact that not all synonymous words can combine with the same lexical units; their "selection" capabilities are examined based on semantic, stylistic, and valency factors. The article reveals the boundaries of synonym interchangeability in speech and the linguistic patterns that govern their syntagmatic relationships.

Keywords: synonymy, synonymous series, microsyntagmatics, lexical valency, semantic compatibility, context, lexical environment, stylistic coloring.

Tilning lugʻat tarkibi doimiy harakatdagi murakkab tizim boʻlib, undagi birliklar oʻzaro lisoniy bogʻliqliklar asosida yaxlitlikni tashkil etadi. Zamonaviy tilshunoslikning ustuvor yoʻnalishlaridan biri soʻzlarni nafaqat lugʻaviy maʼnosi, balki ularning nutqiy jarayondagi qurshovi va birikuvchanlik imkoniyatlari nuqtayi nazaridan tadqiq etishdir. Xususan, sinonimiya hodisasi tilning boyligini va ifoda imkoniyatlarining kengligini koʻrsatuvchi asosiy lisoniy kategoriya hisoblanadi. Biroq, sinonimik qatorni tashkil etuvchi birliklarning barchasi ham nutq oqimida bir-birining oʻrnini mutlaq bosa olmasligi tilshunoslikda mikrosintagmatik cheklovlar muammosini yuzaga keltiradi [1, 45].

Mikrosintagmatika termini tilshunoslikka lisoniy birliklarning eng yaqin qurshovi, yaʼni soʻzning bevosita oʻng va chap tomonidagi komponentlar bilan aloqasini ifodalash uchun kiritilgan. Sinonimik qatordagi birliklar umumiy bir tushunchani ifodalasa-da, ularning har biri oʻziga xos semantik struktura va uslubiy boʻyoqdorlikka ega. Aynan mana shu ichki farqlar ularning boshqa soʻzlar bilan birikish valentlik qobiliyatini belgilab beradi [3,112]. Masalan, oʻzbek tilida “yuz”, “bet”, “bashara”, “chehra”, kabi sinonimlar insonning yuz qismini anglatadi. Biroq, biz "nurli chehra" birikmasini ishlata olsak-da, "nurli bashara" birikmasi semantik va uslubiy jihatdan gʻaliz hisoblanadi. Bu holat

sinonimlarning mikrosintagmatik "tanlov" jarayonida o'ziga xos qonuniyatlarga bo'ysunishini ko'rsatadi.

Ushbu muammoning dolzarbligi shundaki, sinonimlar o'rtasidagi farq ko'pincha ularning lug'aviy izohida emas, balki aynan nutqiy kontekstda, ya'ni boshqa so'zlar bilan birikish jarayonida namoyon bo'ladi. Tilshunos olim H.Ne'matov ta'kidlaganidek, so'zning ma'nosi uning boshqa so'zlar bilan munosabatida oydinlashadi [5, 28]. Shunga ko'ra, sinonimik qatordagi har bir a'zoning mikrosintagmatik imkoniyatlarini o'rganish, tilning semantik strukturasi chuqurroq anglashga va nutq madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Sinonimlarning mikrosintagmatik munosabatlarini belgilovchi bir qator omillar mavjud bo'lib, ulardan birinchisi leksik-semantik muvofiqlikdir. Har bir so'z o'z semantik tarkibida ma'lum bir "sema"larni tashiydi. Agar sinonim tarkibidagi qo'shimcha sema masalan, kamsitish yoki ulug'lash semasi qurshovdagi so'zning ma'nosiga zid kelsa, mikrosintagmatik aloqa uziladi [10, 54]. Ikkinchi muhim omil — uslubiy xoslanishdir. Rasmiy-idoraviy uslubga xos so'z bilan sheva yoki so'zlashuv uslubidagi sinonimning mikrosintagmatik qurshovi hech qachon bir xil bo'lmaydi.

O'zbek tili misolida sinonimik qator a'zolarining nutqiy birikuvchanlik chegaralarini aniqlash, ularning mikrosintagmatik "tanlovi"ga ta'sir etuvchi lisoniy va nolisoniy omillarni ilmiy asoslab berishda distributiv tahlil va komponent tahlil metodlaridan foydalanish sinonimlarning nutqdagi haqiqiy tabiatini ochib berishga yordam beradi [12, 90]. Zero, sinonimlar tilning shunchaki bezagi emas, balki fikrni eng aniq va lo'nda ifodalashning strategik quolidir. Ularning mikrosintagmatik imkoniyatlarini noto'g'ri baholash nutqda mantiqiy va uslubiy xatolarning ko'payishiga olib keladi.

Lisoniy birliklarni, xususan, sinonimik qator a'zolarini mikrosintagmatik munosabatda tadqiq etish murakkab metodologik yondashuvni talab etadi. Ushbu tadqiqot jarayonida o'zbek tili leksikologiyasi va sintagmatikasining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, bir-birini to'ldiruvchi to'rtta asosiy metoddan

foydalanildi: distributiv analiz, valentlik tahlili, komponent analiz va stilistik differensiatsiya metodlari.

Distributiv analiz metodi. Tadqiqotning dastlabki bosqichida sinonimlarning nutqdagi "qurshovi"ni aniqlash uchun distributiv analiz metodiga tayanildi. Distributiv analiz soʻzning matndagi oʻng va chap qoʻshnilari bilan munosabatini, yaʼni uning tarqalish doirasini oʻrganadi [13, 90]. V.V. Vinogradov taʼlimotiga koʻra, soʻzning maʼnosi uning kontekstual qurshovida toʻla namoyon boʻladi. Ushbu metod yordamida sinonimik qator aʼzolarining barcha mumkin boʻlgan birikmalari (kollokatsiyalari) tahlil qilindi. Masalan, "baland", "novcha", "uzun" sinonimlari oʻrganilganda, ularning distributiv doirasi turlicha ekanligi aniqlandi. Tadqiqotda oʻzbek tili milliy korpusi materiallaridan foydalanib, ushbu soʻzlarning qaysi otlar bilan koʻproq birikishi statistik jihatdan kuzatildi. Natijada, "baland" soʻzi asosan jonsiz predmetlar (bino, togʻ) va mavhum tushunchalar (ovoz, martaba) bilan, "novcha" esa faqat inson qomati bilan, "uzun" esa fazoviy va vaqt oʻlchovlari (yoʻl, umr) bilan distributiv munosabatga kirishishi isbotlandi [7, 112].

Valentlik tahlili metodi. Sinonimlarning mikrosintagmatik munosabatlarini belgilovchi navbatdagi muhim metod — valentlik tahlilidir. Leksik valentlik deganda soʻzning oʻz maʼno mundarijasidan kelib chiqib, boshqa soʻzlar bilan bogʻlanish imkoniyati tushuniladi [5, 42]. H. Neʼmatov va R. Rasulovlar tomonidan ishlab chiqilgan sistem leksikologiya asoslariga koʻra, har bir leksik birlik oʻzining "boʻsh oʻrinlari"ga valentliklariga ega boʻlib, bu oʻrinlarni faqat maʼlum semantik guruhdagi soʻzlar toʻldira oladi.

Dominant birliklar (masalan, "chiroyli") keng valentlikka ega boʻlib, deyarli barcha uslublarda va barcha turdagi obʼektlar bilan birikadi. Biroq, uning sinonimi boʻlgan "huvaydo" yoki "zebo" kabi birliklar tor valentlikka ega boʻlib, ularning mikrosintagmatik aloqalari asosan badiiy matnlar bilan cheklanadi [15, 88]. Bu metod orqali biz sinonimlarning birikuvchanlik chegaralarini lisoniy tizim darajasida aniqladik.

Komponent analiz. Sinonimlarning mikrosintagmatik "tanlovi" sabablarini ichki tomondan tushuntirish uchun komponent analiz metodidan foydalanildi. Bu metod soʻz maʼnosini tashkil etuvchi eng kichik elementar maʼno boʻlaklarini semalarni ajratishga xizmat qiladi [10, 54]. Yu.D.Apresyan nazariyasiga koʻra, sinonimlarning bir-biridan farqlanishi ularning semantik tarkibidagi "differensial semalar"ga bogʻliq.

Masalan, "hid", "boʻy", "anbar" sinonimlarida umumiy sema — "hid bilish aʼzosi orqali idrok etiladigan narsa". Ammo "anbar" birligida [+yoqimli], [+juda kuchli], [+kitobiy] kabi differensial semalar mavjud. Shuning uchun u "yoqimsiz" yoki "sassiq" kabi mikrosintagmalarda qatnasha olmaydi [2, 115]. Bu metod sinonimlarning mikrosintagmatik "rad etish" hodisasini ilmiy asoslashga yordam berdi.

Stilistik va konnotativ farqlash metodi. Sinonimik qatorlarda mikrosintagmatik aloqalarning namoyon boʻlishida uslubiy omil hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois tadqiqotda stilistik differensiatsiya metodidan keng foydalanildi. Oʻzbek tilshunosligida A. Nurmonov va R. Sayfullayeva asarlarida taʼkidlanganidek, soʻzning emotsional-ekspressiv boʻyogʻi uning sintagmatik imkoniyatlarini keskin chegaralashi yoki kengaytirishi mumkin [12, 150].

Qiyosiy-tipologik metod. Tadqiqotning yakuniy bosqichida oʻzbek tili sinonimikasidagi mikrosintagmatik munosabatlarni yanada aniqroq tavsiflash uchun qiyosiy-tipologik metod qoʻllanildi. O. Yusupovning tavsiyalariga koʻra, bir tilning ichki sinonimik tizimini tahlil qilishda boshqa tillardagi ekvivalentlar bilan solishtirish, soʻzning birikuvchanlik chegaralarini yaqqolroq koʻrsatadi [9, 74]. Bu orqali oʻzbek tilidagi sinonimlarning milliy-madaniy xususiyatlari va ularning mikrosintagmatik birikishidagi oʻziga xos "mental" chegaralar aniqlandi.

Tadqiqot doirasida oʻzbek tili sinonimik qatorlarining mikrosintagmatik imkoniyatlari tahlil qilinganda, maʼnodosh soʻzlarning nutqiy birikuvchanligini belgilovchi bir necha qatʼiy lisoniy qonuniyatlar aniqlandi. Natijalar shuni koʻrsatadiki, sinonimik qator aʼzolari oʻrtasidagi "tanlov" tasodifiy emas, balki semantik struktura

va leksik valentlikning o‘zaro muvofiqligiga tayanadi.3.1. Sinonimik qatorlarda dominant va chekka a‘zolarining mikrosintagmatik farqlanishi.Tahlillar natijasida aniqlandiki, sinonimik qatorning dominantasi neytral birlik eng keng mikrosintagmatik qurshovga ega.

Masalan, "yuz" (dominanta), "bet", "bashara", "chehra", "oriz" sinonimik qatorida "yuz" birligi barcha uslublarda va deyarli har qanday sifatlovchi bilan birika oladi masalan, yuvilgan yuz, kulgan yuz, sovuq yuz. Biroq, chekka a‘zolarida mikrosintagmatik cheklovlar keskinlashadi:

"Chehra" faqat ijobiy konnotatsiyali birliklar bilan nurli chehra, ochiq chehra [2, 88]; "Bashara" faqat salbiy bo‘yoqdor so‘zlar bilan (sovuq bashara, xunuk bashara) [12, 142] mikrosintagmatik aloqaga kirishadi. Bu natija sinonimlarning nutqdagi o‘zaro almashinuv chegaralari ularning semantik tarkibidagi emotsional-ekspressiv bo‘yoq bilan bevosita bog‘liqligini isbotlaydi.

Frazeologik birikmalarda sinonimik almashinuv natijalari. Tadqiqotning eng qiziqarli natijalaridan biri shuki, turg‘un birikmalar (frazologizmlar) tarkibida sinonimik almashinuv deyarli yuz bermaydi. Sh. Rahmatullayev ta’riflaganidek, frazeologizm tarkibidagi komponent o‘zining individual mikrosintagmatik tabiatini yo‘qotib, yaxlitlikka bo‘ysunadi [8, 120-b.]. Masalan, "ko‘ngli ochiq" (saxiy) iborasidagi "ko‘ngil" so‘zini uning sinonimi "yurak" bilan almashtirib "yuragi ochiq" deyish ibora ma’nosini o‘zgartirib yuboradi yoki uni oddiy so‘z birikmasiga aylantiradi.

Sinonimik qatorlarda mikrosintagmatik munosabatlarni tadqiq etishda G‘arb tilshunosligi, xususan, J.R. Firth tomonidan asos solingan "kollokatsiya" nazariyasi muhim metodologik ahamiyatga ega. J.R. Firth o‘zining mashhur "You shall know a word by the company it keeps" (So‘zni uning atrofidagi qo‘shnilaridan taniysiz) degan tamoyili orqali so‘z ma’nosining sintagmatik tabiatini ochib bergan [16, 11]. Ushbu nazariyaga ko‘ra, sinonimlar o‘rtasidagi farq ularning aynan qaysi leksik birliklar bilan "kollokatsion hamkorlik" qila olishida namoyon bo‘ladi.

Ingliz tilshunosi M.A.K. Halliday tomonidan ishlab chiqilgan "leksik zanjir" (lexical chain) va "kollokatsion diapazon" (collocational range) tushunchalari bilan hamohangdir. Halliday fikricha, sinonimik qatordagi har bir soʻz oʻzining individual birikish diapazoniga ega [17, 284]. Masalan, oʻzbek tilidagi "shirin" va "shakar" sinonimlarining farqi ularning kollokatsion diapazoni bilan belgilanadi: "shirin" soʻzi ham konkret (meva), ham mavhum (uyqu, soʻz) tushunchalar bilan kollokatsiya hosil qilsa, "shakar" faqat tor doiradagi moddiy tushunchalar bilan cheklanadi.

Mikrosintagmatik munosabatlar shunchaki soʻzlarning birikishi emas, yaʼni, nutq egasi maʼlum bir sinonimni qoʻllaganda, tinglovchining ongida keyingi keladigan soʻzning semantik qiyofasi oldindan shakllanadi. Agar sinonim notoʻgʻri tanlansa (masalan, "azim shahar" oʻrniga "novcha shahar"), ushbu zanjir uziladi va kommunikativ inqiroz (anglashilmovchilik yoki gʻalizlik) yuzaga keladi.

Sinonimik qatordagi birliklarning barchasi ham bir xil leksik birliklar bilan birika olmasligi masalasi tilshunoslikda uzoq vaqtdan beri bahs qilinib kelinadi. Yu.D. Apresyan oʻzining "Leksicheskaya semantika" asarida taʼkidlaganidek, sinonimlar orasidagi farq koʻpincha ularning denotativ maʼnosida emas, balki ularning birikuvchanlik (valentlik) chegaralarida namoyon boʻladi [10, 54]. Oʻzbek tilida "shirin" va "shakar" sinonimlari oʻzaro yaqin boʻlsa-da, "shirin uyqu" birikmasini "shakar uyqu" shaklida qoʻllash imkonsiz. Bu hodisa tilshunoslikdagi semantik muvofiqlik qonuniyatiga boʻysunadi.

Nima uchun "shirin" soʻzi "uyqu" bilan mikrosintagmatik aloqaga kirisha oladi-yu, "shakar" kirisha olmaydi? Buning sababi "shirin" soʻzi tarkibidagi [+yoqimli], [+hissiy] semalarining "uyqu" tushunchasi bilan abstrakt darajada kogerentlik zanjirlilik hosil qilishidir. "Shakar" birligi esa koʻproq predmetli-moddiy semani tashiydi. Demak, sinonimlar oʻrtasidagi mikrosintagmatik "tanlov" soʻzning abstraktlik va konkretlik darajasiga ham bevosita bogʻliq [5, 42].

Akademik V.V. Vinogradov lisoniy birliklarning birikuvchanligini "soʻzning hayoti" deb atagan edi [13, 76-b.]. Haqiqatan ham, "nurli" sifatlovchisi "bashara" soʻzi bilan birikkanda semantik konflikt (ziddiyat) yuzaga keladi. Chunki "nurli" [+ijobiy] va "bashara" [-salbiy] semalari oʻzaro mikrosintagmatik toʻsiq hosil qiladi. Bu esa oʻzbek tili leksikologiyasida sinonimlarni shunchaki maʼnodosh soʻzlar deb emas, balki sintagmatik chegaralangan birliklar deb baholash zarurligini koʻrsatadi [1, 45].

R. Rasulovning valentlik nazariyasiga tayanib aytadigan boʻlsak, sinonimlarning mikrosintagmatik imkoniyatlari ularning lisoniy tizimdagi oʻrnini belgilaydi [6, 112]. Masalan, "vafot etmoq", "oʻlmoq", "bandalikni bajo keltirmoq"), ularning subʼekt ega bilan birikish valentligi keskin farqlanishini koʻrdik.

Inson subʼektiga nisbatan ushbu sinonimlarning barchasini qoʻllash mumkin boʻlsa-da, hayvonot olami subʼektlariga nisbatan faqat "oʻlmoq" yoki "haram boʻlmoq" kabi mikrosintagmatik aloqalar mavjud. Bu holat oʻzbek xalqining antropotsentrik dunyoqarashi tilning sintagmatik qatlamiga qanchalik chuqur singib ketganidan dalolat beradi [9, 56]. Shunday qilib, sinonimik qatorlarda mikrosintagmatik munosabatlarning namoyon boʻlishi faqat lingvistik emas, balki etnolingvistik omillar bilan ham xarakterlanadi.

Zamonaviy kompyuter tilshunosligi nuqtayi nazaridan yondashilsak, sinonimlarning birikuvchanligini matematik modellashtirish mumkin. E. Umarov oʻzbek tili sinonimikasini oʻrganar ekan, sinonimik qator aʼzolarining nutqda qoʻllanilish chastotasi ularning mikrosintagmatik erkinligi bilan toʻgʻri proporsional ekanligini qayd etadi [15, 88].

Sinonimik dominantalar masalan, "katta" oʻzbek tili milliy korpusida eng yuqori chastotaga ega va ularning mikrosintagmatik qurshovi nihoyatda rang-barang. Ammo "ulkan", "haybatli", "azim" kabi sinonimlar korpusda ancha kam va cheklangan kontekstlarda uchraydi. Bu esa leksikografiya sohasida sinonimlarni izohlashda ularning tipik mikrosintagmatik qurshovini alohida koʻrsatish zarurligini isbotlaydi. Hozirgi kunda mavjud sinonimlar lugʻatlarida bu jihat yetarlicha aks etmagan [2, 115].

Sh. Rahmatullayev va A. Mamatovlarning fikricha, frazeologik birliklar tarkibiy qismlari sinonimlar bilan almashtirilganda, u o'zining frazeologik ma'nosini yo'qotib, erkin birikmaga aylanib qolishi xavfi bor [8, 140]. Bizningcha, sinonimlarning mikrosintagmatik munosabati frazeologiya doirasida o'ta qat'iy chegaralangan bo'lib, bu tilning turg'unlik qonuniyatini ta'minlovchi asosiy omildir.

Yuqoridagi nazariy qarashlar va faktik materiallar tahlili shuni ko'rsatadiki, sinonimik qatorlarda mikrosintagmatik munosabatlar quyidagi uchta ustun asosida shakllanadi:

Semantik muvofiqlik: So'zlarning ichki semalari o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlik.

Uslubiy norma: Nutqiy vaziyat va uslubning so'z tanlashga ta'siri.

Lisoniy an'ana: Tilning tarixiy taraqqiyotida qaror topgan barqaror birikuvchanlik modellari [11, 204].

Sinonimlarning mikrosintagmatik xususiyatlarini o'rganish nafaqat nazariy tilshunoslik uchun, balki amaliy tarjimonlik, leksikografiya va o'qitish metodikasi uchun ham fundamental ahamiyatga ega. Zero, so'zni bilish — bu nafaqat uning ma'nosini tushunish, balki uning kim bilan va qayerda "do'stlashishini" bilishdir.

Birinchi, sinonimik qatordagi birliklarning barchasi ham nutq oqimida bir-birining o'rnini mutlaq bosa olmasligi isbotlandi. Ma'nodoshlik tushunchasi so'zlarning denotativ ma'nosi yaqinligini bildirsa-da, ularning mikrosintagmatik qurshovi keskin farqlanadi.

Ikkinchi, sinonimik "tanlov" jarayonida semantik muvofiqlik qonuni ustuvor ekanligi aniqlandi. So'z tarkibidagi elementar ma'no bo'laklari — semalar konnotativ, ekspressiv, stilistik mikrosintagmatik aloqada "filtr" vazifasini o'taydi. Masalan, ijobiy bo'yoqli sinonim salbiy bo'yoqli qurshov bilan birikganda semantik dissonans yuzaga keladi, bu esa nutqning g'alizligiga olib keladi [10, 54].

Uchinchi, sinonimlarning mikrosintagmatik munosabatlari faqat lisoniy mantiqqa emas, balki etnolingvistik va madaniy an'analarga ham tayanadi. O'zbek tili leksik qatlamidagi "azim", "ulkan", "haybatli" kabi sinonimlarning muayyan ob'ektlar

bilan barqaror birikishi xalqning dunyoqarashi va tarixiy lisoniy xotirasi bilan bogʻliqdir [9, 74].

Kelgusida sinonimlarning mikrosintagmatik imkoniyatlarini kompyuter tilshunosligi va milliy korpus bazasida yanada kengroq, matematik modellar asosida tadqiq etish dolzarb vazifa boʻlib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Abduazizov A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. – Toshkent: Sharq, 2010. – 176 b.
2. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. – М.: Наука, 1974. – 367 с.
3. Hojiyev A. Oʻzbek tili sinonimlarining izohli lugʻati. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1974. – 304 b.
4. Lutfullayeva D. Tilshunoslikning asosiy tushunchalari. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2015. – 184 b.
5. Mamatov A. Oʻzbek tili frazeologiyasi. – Toshkent: Navroʻz, 2019. – 248 b.
6. Neʼmatov H., Rasulov R. Oʻzbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1995. – 128 b.
7. Nurmonov A. Tanlangan asarlar. – 1-jild. – Toshkent: Akademnashr, 2012. – 320 b.
8. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. – Toshkent: Universitet, 2013. – 244 b.
9. Rahmatullayev Sh. Oʻzbek tilining izohli frazeologik lugʻati. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1978. – 408 b.
10. Sayfullayeva R. va b. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – 390 b.
11. Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent: Oʻzbekiston, 1992. – 398 b.
12. Umarov E. Oʻzbek tili sinonimikasi. – Toshkent: Fan, 1983. – 120 b.

13. Виноградов В. В. Лексикология и лексикография. Избранные труды. – М.: Наука, 1977. – 312 с.
14. Yusupov O. Qiyosiy tilshunoslik asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2013. – 156 b.
15. Mirzayev M., Usmonov S., Rasulov I. O‘zbek tili. – Toshkent: O‘qituvchi, 1970. – 268 b.
16. Firth J. R. Papers in Linguistics 1934–1951. – London: Oxford University Press, 1957. – 233 p.
17. Halliday M. A. K., Hasan R. Cohesion in English. – London: Longman, 1976. – 374 p.

JADIDLAR SILSILASI: MILLIY UYG‘ONISH HARAKATINING TARIXIY BOSQICHLARI

Dehqonova Gulasal Ilhomjon qizi
Toshkent Gumanitar Fanlar Universiteti
E-mail: shaxbozdehqonov950@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistonda yuzaga kelgan jadidchilik harakatining shakllanishi, asosiy namoyandalari, ma’rifiy va siyosiy faoliyati hamda milliy davlatchilik g‘oyasidagi o‘rni tahlil qilinadi. Jadidlar silsilasi milliy uyg‘onish jarayonining muhim bosqichi sifatida yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** jadidchilik, milliy uyg‘onish, ma’rifatparvarlik, jadidlar metodi, milliy davlatchilik.*

Аннотация. В статье анализируется джадидское движение, возникшее в Туркестане в конце XIX – начале XX века, его основные представители, просветительская и политическая деятельность, а также роль в формировании идеи национальной государственности. Движение джадидов рассматривается как важный этап национального возрождения.

Ключевые слова: джадидизм, национальное пробуждение, просвещение, метод джадидов, национальная государственность

Abstract. This article analyzes the Jadid movement that emerged in Turkestan in the late 19th and early 20th centuries, its key representatives, educational and political activities, and its role in shaping the idea of national statehood. The Jadid movement is considered an important stage of national awakening.

Keywords: Jadidism, national awakening, enlightenment, Usul-i Jadid, national statehood

KIRISH

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotida tub o‘zgarishlar yuz bera boshladi. Rossiya imperiyasi mustamlakachilik siyosati, iqtisodiy va madaniy inqiroz sharoitida milliy ong va o‘zlikni anglash jarayoni kuchaydi. Ana shunday murakkab tarixiy sharoitda jadidchilik harakati vujudga keldi.

Jadidlar xalqni jaholatdan chiqarish, zamonaviy ilm-fan yutuqlarini joriy etish, milliy birlikni mustahkamlash va oxir-oqibat milliy davlatchilikni tiklashni maqsad qildilar.

ADABIYOTLAR SHARHI

Jadidchilik harakati masalasi ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. Harakatning g‘oyaviy asoslari Ismoil G‘aspirali nomi bilan bog‘liq bo‘lib, uning “usul-i jadid” ta’lim tizimi musulmon dunyosida keng tarqaldi.

Turkiston jadidchiligi tarixini yoritishda Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy va Munavvarqori Abdurashidxonov faoliyati muhim manba hisoblanadi.

Ularning asarlari va publitsistik merosi jadidchilik g'oyalarning mohiyatini ochib beradi.

Zamonaviy tarixshunoslikda jadidchilik milliy uyg'onish, modernizatsiya va siyosiy islohotlar jarayoni sifatida baholanadi.

NAZARIY ASOS

Mazkur maqolaning nazariy asosini milliy uyg'onish nazariyasi, modernizatsiya konsepsiyasi hamda ma'rifatparvarlik g'oyalari tashkil etadi. Jadidchilik harakati an'anaviy jamiyatdan zamonaviy jamiyatga o'tish bosqichi sifatida ko'rib chiqiladi.

Jadidlar ta'limni isloh qilish orqali jamiyatni yangilash mumkinligini ilgari surdilar. Ularning fikricha, ma'rifat milliy ozodlikning asosiy sharti edi.

METODOLOGIYA

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullardan foydalanildi:

- Tarixiylik va izchillik prinsipi
- Tizimli tahlil usuli
- Qiyosiy-tarixiy yondashuv
- Manbashunoslik tahlili

Mazkur metodlar jadidchilik harakatining shakllanishi va rivojlanishini kompleks o'rganishga imkon beradi.

ASOSIY QISM

Jadidchilik XIX asr oxirida paydo bo'lib, dastlab ta'lim tizimini isloh qilishga qaratildi. Yangi usul maktablarida fonetik usul asosida savod o'rgatish joriy qilindi. Darsliklar yaratildi, geografiya, tarix, tabiiyot kabi fanlar o'qitila boshlandi.

Matbuot jadidlarning asosiy quroliga aylandi. Gazeta va jurnallar orqali jamiyatdagi muammolar ko'tarildi, islohotlar zarurati asoslab berildi.

1917-yilda yuz bergan siyosiy o'zgarishlar jarayonida jadidlar milliy muxtoriyat g'oyasini ilgari surdilar. Turkiston Muxtoriyati tashkil etilishi jadidlarning siyosiy yetuklik darajasini ko'rsatadi.

Biroq bu muxtoriyat qisqa muddat mavjud bo'ldi. Sovet hokimiyati o'rnatilgach, ko'plab jadidlar qatag'onga uchradi. Shunga qaramay, ularning g'oyalari keyingi avlodlar ongida yashab qoldi.

KEYS-ANALIZ

Jadidchilik harakati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotida yuz bergan eng muhim jarayonlardan biridir. Ushbu keys-analiz jadidlar faoliyatini muayyan tarixiy vaziyat, muammo va natija nuqtai nazaridan o'rganishga qaratilgan. Tahlil uch asosiy yo'nalishda olib boriladi: ta'lim islohoti, matbuot va madaniy uyg'onish, siyosiy faoliyat hamda milliy davlatchilik g'oyasi.

1-KEYS: Ta'lim islohoti va “usul-i jadid” maktablari

XIX asr oxirida Turkistondagi eski maktab va madrasalarda ta'lim asosan diniy yo'nalishda, yodlash usuliga asoslangan holda olib borilar edi. Dunyoviy fanlar deyarli o'qitilmas, savod chiqarish jarayoni juda sekin kechardi. Natijada jamiyat zamonaviy ilm-fan va texnika yutuqlaridan ortda qoldi.

Qrim tatar ma'rifatparvari Ismoil G'aspirali tomonidan ilgari surilgan “usul-i jadid” (yangi usul) ta'lim tizimi musulmon xalqlari orasida keng tarqaldi. Bu usul fonetik savod o'rgatish metodiga asoslangan bo'lib, qisqa muddatda o'qish-yozishni o'rgatish imkonini berdi.

Turkistonda yangi usul maktablari ochila boshladi. Ularda geografiya, tarix, matematika, tabiiyot kabi fanlar ham o'qitildi.

Yangi usul maktablari qisqa vaqt ichida milliy ziyolilar qatlamini shakllantirdi. Bu maktablar keyinchalik milliy matbuot, teatr va siyosiy harakatlarning shakllanishiga zamin yaratdi. Ta'lim islohoti jadidchilik harakatining poydevoriga aylandi.

2-KEYS: Matbuot va madaniy uyg'onish

Mustamlakachilik sharoitida mahalliy aholi siyosiy jarayonlardan chetda qoldi. Axborot yetishmasligi, ijtimoiy passivlik va savodsizlik jamiyat taraqqiyotiga to'sqinlik qilardi.

Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy va boshqa jadidlar matbuotni milliy uyg'onish vositasi sifatida ko'rdilar. Gazeta va jurnallar orqali xalqni siyosiy ongli qilish, islohotlar zarurligini tushuntirish maqsad qilindi.

Shuningdek, teatr san'ati ham ma'rifiy qurolga aylandi. Sahna asarlari orqali jamiyatdagi illatlar tanqid qilindi, zamonaviy fikrlash targ'ib etildi.

Matbuot va teatr milliy o'zlikni anglash jarayonini tezlashtirdi. Jamiyatda yangi dunyoqarash shakllandi. Jadidlar milliy madaniyatni zamonaviylik bilan uyg'unlashtirishga erishdilar.

3-KEYS: Siyosiy faoliyat va milliy davlatchilik

1917-yilgi inqilobiy voqealar Turkistonda siyosiy bo'shliq yuzaga keltirdi. Milliy manfaatlarni himoya qiluvchi siyosiy tuzilma zarur edi.

Jadidlar milliy muxtoriyat g'oyasini ilgari surdilar va Turkiston Muxtoriyatini e'lon qildilar. Bu harakat milliy davlatchilikni tiklash yo'lidagi ilk amaliy qadam bo'ldi.

Muxtoriyat qisqa muddat faoliyat yuritdi va tez orada tugatildi. Keyinchalik ko'plab jadidlar repressiyaga uchradi. Biroq ularning siyosiy tajribasi va milliy davlatchilik g'oyalari mustaqillik davrida tarixiy ahamiyat kasb etdi.

Umumiy tahlil

Jadidlar silsilasi ketma-ket rivojlangan uch bosqichli jarayon sifatida namoyon bo'ladi:

1. Ma'rifiy bosqich – ta'lim islohoti orqali ongni o'zgartirish.
2. Madaniy bosqich – matbuot va teatr orqali milliy o'zlikni shakllantirish.
3. Siyosiy bosqich – milliy muxtoriyat va davlatchilik g'oyasini ilgari surish.

Bu jarayonlar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, jadidchilik harakatining mantiqiy rivojlanish zanjirini tashkil etadi.

Keys-analiz shuni ko'rsatadiki, jadidchilik harakati tasodifiy hodisa emas, balki chuqur ijtimoiy ehtiyoj va tarixiy zarurat mahsuli edi. Jadidlar ta'lim, madaniyat va siyosat sohalarida tizimli islohotlar amalga oshirishga harakat qildilar. Ularning faoliyati milliy uyg'onish va zamonaviy o'zbek davlatchiligi shakllanishining muhim tarixiy poydevori bo'lib xizmat qildi.

XULOSA

Jadidlar silsilasi o'zbek xalqining milliy uyg'onish tarixida muhim bosqich hisoblanadi. Ular ma'rifat, taraqqiyot va milliy mustaqillik g'oyalarini ilgari surib, zamonaviy jamiyat shakllanishiga zamin yaratdilar. Bugungi kunda jadidlar merosi mustaqil O'zbekiston taraqqiyotining ma'naviy ildizlaridan biri sifatida qadrlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. **Behbudiy M.** Tanlangan asarlar. – Toshkent.
2. **Avloniy A.** Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent.
3. **Qosimov B.** Jadidchilik harakati tarixi. – Toshkent.
4. **Rajabov Q.** Turkiston jadidlari. – Toshkent.
5. **O'zbekiston tarixi (XIX–XX asr boshlar).** – Toshkent.

XX ASRDA SANOATLASHUV SIYOSATI VA HUDUDIIY SHAHARLASHISH JARAYONLARI: QUVASOY SHAHRI MISOLIDA TARIXIY TAHLIL

Karimov Sarvar Fayzillayevich

Farg'ona davlat universiteti

e-mail: karimov.sarvar.fayzullayevich@gmail.com

Аннотация. *Мазкур мақоллада Қуवासой шаҳрининг шаклланishi va rivojlanish bosqichlari XX asr sanoatlashuv jarayonlari kontekstida tahlil etilgan. Tadqiqotda shaharning qishloq aholi punktidan sanoatlashgan shahar markaziga aylanish omillari, jumladan ishlab chiqarish quvvatlarining barpo etilishi, demografik dinamika va ijtimoiy-infratuzilmaviy o'zgarishlar ilmiy manbalar asosida yoritilgan. Shuningdek, sovet davri va mustaqillik yillari tarixshunosligida mazkur jarayonlarning talqini qiyosiy-nazariy jihatdan baholangan. Tadqiqot natijalari hududiy shaharlashuv modellarini o'rganish va milliy shaharlar tarixi masalalarini kompleks anglashga xizmat qiladi.*

Калит со'злар: *shaharshunoslik tarixi, Quvasoy, shaharlashish jarayoni, sovet modernizatsiyasi, sanoat markazi, demografik o'sish, ijtimoiy infratuzilma, tarixshunoslik.*

Аннотация. *В данной статье проанализированы этапы формирования и развития города Кувасай в контексте процессов индустриализации XX века. В исследовании на основе научных источников раскрываются факторы трансформации города из сельского населённого пункта в индустриальный городской центр, в том числе создание производственных мощностей, демографическая динамика и социально-инфраструктурные изменения. Также с сравнительно-теоретических позиций оценена интерпретация данных процессов в историографии советского периода и лет независимости. Результаты исследования способствуют изучению региональных моделей урбанизации и комплексному осмыслению проблем истории национальных городов.*

Ключевые слова: *история урбанистики, Кувасай, процесс урбанизации, советская модернизация, промышленный центр, демографический рост, социальная инфраструктура, историография.*

Abstract. *This article analyzes the stages of formation and development of the city of Kuvassay within the context of the industrialization processes of the twentieth century. Based on scholarly sources, the study examines the factors that transformed the city from a rural settlement into an industrial urban center, including the establishment of production capacities, demographic dynamics, and socio-infrastructural changes. The interpretation of these processes in Soviet-era and independence-period historiography is also assessed from a comparative and theoretical perspective. The findings contribute to the study of regional urbanization models and to a comprehensive understanding of the history of national cities.*

Keywords: *urban history, Kuvassay, urbanization process, Soviet modernization, industrial center, demographic growth, social infrastructure, historiography.*

Kirish. Jahon sivilizatsiyasi tarixida shaharlar madaniy taraqqiyot, siyosiy boshqaruv va iqtisodiy rivojlanishning asosiy markazlari sifatida shakllanib kelgan. Oʻrta Osiyo esa ana shunday urbanizatsiya jarayonlarining qadimiy oʻchoqlaridan biri boʻlib, bu hududdagi shaharlar turli davrlarda jamiyat taraqqiyotiga kuchli taʼsir koʻrsatgan. Ayniqsa, Fargʻona vodiysida XX asrda sanoatlashuv taʼsirida yangi tipdagi sanoat shaharlari vujudga keldi.

Shulardan biri — Quvasoy boʻlib, u iqtisodiy va demografik oʻzgarishlar natijasida shakllangan yirik sanoat markazidir. Uning rivojlanishi ishlab chiqarish quvvatlarining oshishi, mehnat resurslarining jalb etilishi va ijtimoiy infratuzilmaning shakllanishi bilan bogʻliq kechdi.

Zamonaviy tarixshunoslik nuqtai nazaridan qaraganda, bunday sanoat shaharlarining shakllanish bosqichlarini tahlil qilish urbanizatsiyaning milliy modeli va uning mintaqaviy xususiyatlarini ochib berishga xizmat qiladi. Zero, shahar tarixi orqali jamiyatda kechgan iqtisodiy islohotlar, ijtimoiy oʻzgarishlar va maʼnaviy jarayonlarni yaxlit tizim sifatida anglash mumkin. Shu nuqtai nazardan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2021 yil 19 yanvardagi videoselektor yigʻilishida taʼkidlangan

“Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta’siri bo‘lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o‘rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur” [1] degan fikrlari milliy tarixni chuqur, xolis va ilmiy asosda o‘rganish zaruratini yanada kuchaytiradi. Tarixni milliy ruh va ilmiy yondashuv uyg‘unligida tadqiq etish uning tarbiyaviy ahamiyatini oshirish, yosh avlodni tarixiy tafakkur bilan qurollantirish va o‘tmishdan to‘g‘ri xulosa chiqarish imkonini beradi.

Asosiy qism. Shaharlar tarixini o‘rganish masalasi O‘zbekiston tarixshunosligida turli siyosiy-mafkuraviy bosqichlar ta’sirida shakllanib kelgan. Sovet davrida yaratilgan ilmiy ishlar va nashrlarda shaharlarning tashkil topishi, rivojlanishi, siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hamda madaniy hayoti, asosan, kommunistik mafkura mezonlari asosida talqin etildi. Jumladan, G.R. Rashidov[2], Muminov[3], R.N. Bojko[4], M. Raximov[5], N. Azizova[6], O. Eshkuvatov[7] va boshqa[8] olimlarning tadqiqotlarida shaharlar tarixi sinfiy yondashuv va sotsialistik taraqqiyot konsepsiyasi doirasida yoritilganini kuzatish mumkin. Albatta, mazkur tadqiqotlarda tarixiy voqelik ko‘p hollarda mafkuraviy g‘oyalarga moslashtirilgan bo‘lsa-da, ular shaharlar tarixi bo‘yicha muayyan empirik ma’lumotlar bazasini shakllantirishda muhim o‘rin tutdi. Xususan, shaharlarning iqtisodiy va ijtimoiy tuzilmasi, aholi tarkibi, sanoat va qishloq xo‘jaligi bilan bog‘liq ko‘rsatkichlar bo‘yicha to‘plangan statistik va tahliliy materiallar keyingi izlanishlar uchun manbaiy asos vazifasini bajardi. Shu ma’noda, sovet davri tarixshunosligi mafkuraviy cheklovlarga qaramay, ma’lum darajada faktologik zamin yaratgan ilmiy bosqich sifatida baholanishi mumkin.

Mustaqillik yillarida esa O‘zbekiston tarixshunosligida shaharlar tarixi va ularning ijtimoiy-iqtisodiy hamda madaniy rivojlanishini o‘rganish sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarildi. Q.K. Rajabov[9], Z.Sh. Daminova[10], U. Mansurov[11], X.I. Mamadaliyev[12], N. Abdulhatov, F. Zohidov[13] va boshqa olimlarning ishlarida tarixiy jarayonlarni xolislik, milliy manfaat va qadriyatlar ustuvorligi asosida talqin qilishga intilish kuzatiladi. Bu davr tadqiqotlarida shaharlarning tarixi faqat ma’muriy-

siyosiy nuqtai nazardan emas, balki shaharlashuv jarayonlari, demografik dinamika, infratuzilma taraqqiyoti va madaniy muhit bilan bog‘liq holda kompleks tahlil etila boshladi. Natijada, shaharlar tarixi bo‘yicha fundamental va tematik izlanishlar qiyosiy tahlil uchun mustahkam ilmiy baza yaratdi.

Shu bilan birga, so‘nggi yillarda mazkur yo‘nalishdagi tadqiqotlar sur‘atining nisbatan susaygani kuzatiladi. Holbuki, mamlakat va uning hududlari tarixini har qanday mafkuraviy ta’sirdan xoli, xolis va ilmiy asosda o‘rganish ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bugungi globallashuv va mafkuraviy kurashlar sharoitida yosh avlodning milliy o‘zligini anglashi, tarixiy xotirasi mustahkamlanishi va vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishi bevosita tarixiy tadqiqotlar sifati va mazmuniga bog‘liqdir. Demak, shaharlar tarixi bo‘yicha ilmiy izlanishlarni yanada faollashtirish, ularni zamonaviy metodologiya va manbashunoslik yutuqlari asosida boyitish bugungi tarixshunoslik oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Quvasoy shahri tarixi masalasi milliy tarixshunoslikda alohida tadqiqot obyekti sifatida tizimli o‘rganilmagani kuzatiladi. Mavjud adabiyotlarda uning ayrim sanoat korxonalarini yoki ma‘muriy-hududiy o‘zgarishlari yoritilgan bo‘lsa-da, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlanish bosqichlari yaxlit tarixiy tizim sifatida kompleks tahlil etilmagan.

Quvasoy va uning atrof hududlari Farg‘ona vodiysining muhim tarixiy-geografik qismi hisoblanib, geostrategik joylashuvi, tabiiy resurslarga boyligi va mintaqalararo iqtisodiy aloqalar chorrahasida joylashgani bilan ajralib turadi. Chor Rossiyasi davrida mazkur hudud ma‘muriy jihatdan Marg‘ilon uyezdi tarkibida bo‘lib, asosan Qo‘qon-qishloq, Avval va Uchqo‘rg‘on volostlariga qaragani arxiv materiallarida qayd etilgan [14; 21,30/69-102].

1926 yilda O‘zbekiston SSRda amalga oshirilgan ma‘muriy-hududiy islohotlar natijasida an‘anaviy uyezd va volostlar tugatilib, hududlar yangi ma‘muriy-iqtisodiy mezonlar asosida qayta shakllantirildi. Bu jarayon sovet davlatining markazlashgan boshqaruv modelini mustahkamlashga qaratilgan bo‘lib, etnodemografik holat,

iqtisodiy salohiyat va infratuzilmaviy imkoniyatlar hisobga olindi. Natijada Quvasoy va unga tutash qishloq jamoalari Farg‘ona tumani tarkibiga kiritildi [15;97]. 1928 yilgi ma‘lumotlarga ko‘ra, Farg‘ona tumanida 19 ta qishloq sovetlari, 59 ta aholi punkti va 8764 ta xo‘jalik mavjud bo‘lgan [16;19–22]. Quvasoy esa 1927 yilda hali posyolka maqomiga ega bo‘lmagan, temir yo‘l stansiyasi yaqinidagi 8 ta xo‘jalik va 31 nafar aholiga ega kichik punkt sifatida qayd etilgan [17;36–39].

Quvasoyning sanoat markaziga aylanishi uning tabiiy resurslari va strategik sanoat tarmoqlari shakllanishi bilan bevosita bog‘liq edi. Sh.I. Domuladjanova, I.X. Domuladjanov va S.Yu. Maxmudov ta‘kidlaganidek, sanoat obyekti joylashuvini tanlashda iqlim va resurs omillari hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan [18; 36–39]. Qurilish sanoati mahalliy xom ashyoga, kimyo tarmog‘i Qirg‘iziston konlariga, energetika esa Qizilqiya ko‘mir havzasiga tayangan holda shakllandi. Bu holat Quvasoyni mintaqaviy sanoat integratsiyasi nuqtasiga aylantirdi.

1920–1930-yillarda Sovet hokimiyati tomonidan amalga oshirilgan keng ko‘lamli sanoatlashtirish siyosati O‘rta Osiyo respublikalari, jumladan, Quvasoy hududining ijtimoiy-iqtisodiy qiyofasini tubdan o‘zgartirgan strategik omillardan biri bo‘ldi. Sanoatlashgan modernizatsiya siyosati doirasida sanoat korxonalarini xom ashyo manbalariga yaqin joylashtirish, energetik bazani mustahkamlash va transport infratuzilmasini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berildi.

1929 yilda Muyan tog‘lari etaklarida sement zavodi qurilishi hudud taraqqiyotida yangi bosqichni boshlab berdi. M. Raxmatov ta‘kidlaganidek, mazkur korxonada iqtisodiy-geografik jihatdan parokanda qishloq aholi punktining sanoatlashgan markazga aylanish jarayonini boshlab bergan asosiy omil bo‘lgan [19; 9]. Sement ishlab chiqarishning yo‘lga qo‘yilishi qurilish sanoatlashuvining rivojlanishiga turtki berib, keyingi yillarda sanoat tarmoqlarining diversifikatsiyasini ta‘minladi.

Arxiv hujjatlari sanoat infratuzilmasining bosqichma-bosqich shakllanganini tasdiqlaydi. Xususan, 1931 yilda ohak zavodi ishga tushirilishi, 1932 yilda sement zavodining to‘liq quvvat bilan faoliyat boshlashi, 1933–1939 yillarda GRES qurilishi,

1936 yilda g'isht zavodi ochilishi, 1941 yilda shifer ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishi hamda 1946–1947 yillarda kimyo zavodining ishga tushirilishi hududda kompleks sanoat tizimi shakllanganini ko'rsatadi [20; 21]. Bu jarayon Quvasoyni qurilish materiallari va energetika sohasida mintaqaviy ahamiyatga ega markazga aylantirdi.

Sanoat korxonalarining barpo etilishi demografik dinamikaga bevosita ta'sir ko'rsatdi. 1939 yilda 4600 nafarni tashkil etgan aholi soni 1944 yilga kelib 9000 nafarga yetgani qayd etilgan. Bu o'sish, avvalo, mehnat migratsiyasi va ishchi kuchiga bo'lgan talabning ortishi bilan bog'liq edi. Quvasoyga tutash Oqmozor qishlog'i va temir yo'l stansiyasi atrofidagi aholi sanoat posyolkasining mehnat resurslarini ta'minlovchi asosiy manba vazifasini bajargan. Ushbu hududlarni ma'muriy jihatdan posyolka tarkibiga kiritish aholi sonini 10 ming nafarga yetkazish imkonini berdi[21; 41].

Ishlab chiqarish quvvatlarining ortishi bilan bir qatorda ijtimoiy va kommunal infratuzilma ham jadal rivojlandi. Idoraviy uy-joy fondi 23 ming kv.m.dan oshgani, 118 ta xususiy uyning mavjudligi turar-joy qurilishi tizimli ravishda olib borilganini ko'rsatadi. Korxonalar tomonidan uy-joy qurilishiga muntazam mablag' ajratilishi ishchilarni ijtimoiy muhofaza qilish va mehnat unumdorligini oshirish siyosati bilan uyg'un edi.

Kommunal xizmatlar tizimi ham shakllandi: posyolkada idoraviy mehmonxona, 50 kishiga mo'ljallangan ikki hammom, 3,5 km uzunlikdagi ikki ichimlik suvi tarmog'i va 37 ta suv kolonkasi faoliyat yuritgan. Shuningdek, 2 ta telefon kommutatori va ikki radiouzatish uzeli mahalliy kommunikatsiya tizimining rivojlanganidan dalolat beradi. Madaniy-maishiy infratuzilma ham sanoat posyolkalari uchun xos kompleks xususiyat kasb etgan: 2 ta o'rta maktab (1419 o'quvchiga mo'ljallangan), bolalar uyi, 85 o'rinli shifoxona, ambulatoriya, sog'lomlashtirish punktlari, bolalar bog'chalari, ayollar maslahatxonasi, shuningdek 2 ta kinoteatr, 5 ta klub va 6 ta kutubxona faoliyat ko'rsatgan [22; 637-369]. Bu ko'rsatkichlar Quvasoyda sanoat bilan bir qatorda ijtimoiy-madaniy muhit ham tizimli ravishda shakllanganini anglatadi.

Yuqoridagi sanoat, demografik va infratuzilmaviy omillar yig'indisi Quvasoy posyolkasining funksional jihatdan to'liq shahar infratuzilmasiga ega bo'lganini ko'rsatadi. Arxiv hujjatlarida Oqmozor qishlog'i, temir yo'l stansiyasi va sanoat korxonalariga tutash hududlarni birlashtirgan holda posyolkani shaharlar toifasiga o'tkazish taklifi ilgari surilgani qayd etilgan [21; 41]. Mazkur taklif hududning sanoatlashgan markaz sifatida barqaror o'sishi, aholi sonining ko'payishi va sanoat tarmoqlarining kengayishi bilan bog'liq tarixiy-iqtisodiy zarurat sifatida asoslangan.

Natijada 1954 yil 14 iyunda O'zbekiston Respublikasi Soveti Prezidiumining farmoni bilan Quvasoy ishchilar posyolkasidan shahar maqomiga o'tkazildi [23; 280]. Bu qaror sanoatlashtirish siyosati natijasida shakllangan ijtimoiy-iqtisodiy va infratuzilmaviy transformatsiyaning mantiqiy yakuni sifatida namoyon bo'ldi. Shu tariqa Quvasoyning tarixiy taraqqiyoti sovet modernizatsiya modeli doirasida qishloq aholi punktidan to'laqonli sanoatlashgan shaharga aylanish jarayonini yaqqol ifodalaydi.

Mazkur tadqiqot natijalari Quvasoy shahrining shakllanish va rivojlanish jarayoni tasodifiy emas, balki XX asrda amalga oshirilgan sanoatlashtirish siyosati, hududiy resurs salohiyati va ma'muriy-tashkiliy islohotlar o'zaro uyg'unligi asosida kechgan murakkab tarixiy-iqtisodiy transformatsiya mahsuli ekanini ko'rsatadi. Arxiv manbalari va tarixshunoslik adabiyotlari tahlili Quvasoyning dastlabki kichik aholi punktidan bosqichma-bosqich sanoat posyolkasiga, so'ngra esa to'laqonli shahar maqomiga ega bo'lgan shahar markazga aylanganini dalillaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Quvasoy misolida sovet modernizatsiya modeli doirasida amalga oshirilgan sanoatlashuv siyosati hududiy shaharlashish jarayonlarining asosiy drayveri vazifasini bajargan. Biroq bu jarayon faqat mafkuraviy talqin doirasida emas, balki real iqtisodiy va demografik omillar ta'sirida kechganini manbalar tasdiqlaydi. Shu nuqtai nazardan, sovet davri tadqiqotlari faktologik materiallar bazasini yaratgan bo'lsa, mustaqillik yillaridagi izlanishlar mazkur jarayonlarni xolis va milliy manfaatlar nuqtai nazaridan qayta baholash imkonini berdi.

Umuman olganda, Quvasoy shahrining rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish hududiy shaharlashish modellarining o'ziga xos xususiyatlarini ochib berish, sanoatlashtirish va demografik dinamika o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash hamda milliy shaharlar tarixi masalalarini kompleks anglashda muhim ilmiy ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqot natijalari shaharshunoslik tarixi yo'nalishidagi kelgusi izlanishlar uchun metodologik va manbashunoslik jihatdan muayyan ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **President.uz.** [Электрон ресурс]. – URL: <https://president.uz/uz/lists/view/4089>
2. **Рашидов Г. Р.** История социалистического Ташкента (1917–1941 гг.). – Т. I. – Ташкент: Наука УзССР, 1965; **Рашидов Г. Р.** История социалистического Ташкента (1941–1965 гг.). – Т. II. – Ташкент: Фан УзССР, 1965.
3. **История Самарканда.** В 2 т. – Т. II. – Ташкент: Наука УзССР, 1970.
4. **Божко Р. Н.** История социалистического города Джизака (1917–1965 гг.): Автореф. дисс. – Ташкент, 1971.
5. **Рахимов М.** История основания и развития социалистического города Бекабада (1942–1965): Автореф. дисс. – Ташкент, 1968.
6. **Азизова Н. Х.** История основания и развития социалистического города Янгиюля (1934–1965): Автореф. дисс. – Ташкент, 1973.
7. **Эшкуватов О.** История развития социалистических городов Карши и Шахрисабза (1925–1965 гг.): Автореф. дисс. – Ташкент, 1970.
8. **Нурмухамедов Х. У.** Трудящиеся города Андижана в борьбе за построение социализма (1928–1941): Автореф. дисс. – Ташкент, 1974; **Акрамов В. А.** Социально-экономическая и культурная жизнь города Коканда: Автореф.

- дисс. – Ташкент, 1973; **Рахматуллаева Н. Г.** Развитие социалистического Ташкента (в первой половине 60-х годов): Автореф. дисс. – Ташкент, 1983.
9. **Rajabov Q. K., Inoyatov S.** Buxoro tarixi: Monografiya. – Toshkent: Tafakkur, 2016; **Rajabov Q. K., Maqsudov R.** Qiziltepa tarixi: Monografiya. – Toshkent: Muharrir, 2011.
10. **Daminova Z. Sh.** XIX asr oxiri va XX asrda Termiz shahri tarixi: Dissertatsiya. – Toshkent, 2004.
11. **Mansurov U.** Farg‘ona vodiysi shaharlar tarixi (1917–1924 yillar): Monografiya. – Namangan, 2019.
12. **Mamadaliyev X. I.** Farg‘ona vodiysi shaharlari tarixi (XIX – XX asr boshlari): Monografiya. – Toshkent: Fan ziyosi, 2022.
13. **Abdulahatov N., Zohidov F.** Farg‘ona tumani tarixi: Monografiya. – Farg‘ona: Farg‘ona nashriyoti, 2013.
14. **Материалы для статистического описания Ферганской области.** Вып. II. Маргеленский уезд / Сост. С. А. Геппенер. – Новый Маргелан, 1899; **Список населенных мест Ферганской области.** – Скобелев; Самарканд: Типография Ферганского областного правления, 1909.
15. **Farg‘ona viloyati davlat arxivi (FVDA).** 121-jamg‘arma, 2-ro‘uxat, 567-ish, 97-b.
16. **Список населенных пунктов УзССР в 1928 году.** – Самарканд: Изд. ЦСУ УзССР, 1929.
17. **FVDA.** 324-jamg‘arma, 1-ro‘uxat, 225-ish, 36–39-b.
18. **Домуладжанова Ш. И., Домуладжанов И. Х., Махмудов С. Ю.** Выбор места строительства промышленного объекта с учетом климатических условий города Кувасая // Технические науки. – 2020. – № 4 (73). – С. 15–17.
19. **Рахматов М.** Кувасай. – Тошкент: Узбекистан, 1983.
20. **FVDA.** 2151-jamg‘arma, 1-ro‘uxat, 55-ish, 21-b.

21. **FVDA.** 1124-jamg'arma, 1-ro'yxat, 167-ish, 421-b.
22. **FVDA.** 2151-jamg'arma, 1-ro'yxat, 43-ish, 637–639-b.
23. **FVDA.** 2151-jamg'arma, 7-ro'yxat, 632-ish, 280-b.

WORD FORMATION FEATURES OF ECOSYSTEM TERMS IN UZBEK AND ENGLISH

Mamatov Shukurullo Sheramat ugli
Djizzakh State Pedagogical University
mamatovshukurullo@gmail.com

***Abstract.** This paper investigates the formation of ecological terms in Uzbek and English, focusing on their lexical-semantic and structural characteristics. Ecoterms are analyzed as linguistic units representing scientific concepts related to ecology and the environment. The study demonstrates that English primarily forms ecological terminology through compounding, affixation, abbreviations, and internationally standardized models. In contrast, due to its agglutinative structure, Uzbek mainly employs affixation, word combinations, and lexical borrowings. The adaptation of terms from Latin, Russian, and English into Uzbek is also considered. Furthermore, the paper addresses the emergence of new ecological terms in response to modern environmental issues. The comparative analysis identifies similarities and differences in the term-formation systems of both languages.*

Key words: *ecoterm, ecological terminology, term formation, affixation, compounding, borrowed terms, ecological vocabulary, terminological system, linguistics.*

Аннотация. *В данной статье исследуются особенности словообразования экологических терминов в узбекском и английском языках с акцентом на их лексико-семантические и структурные характеристики. Экологические термины рассматриваются как языковые единицы, выражающие научные понятия, связанные с экологией и окружающей средой. Установлено, что в английском языке терминология формируется преимущественно посредством словосложения, аффиксации, аббревиации и международных моделей. В узбекском языке, учитывая его агглютинативную структуру, основными способами являются аффиксация, словосочетания и заимствования. Также анализируется адаптация терминов латинского, русского и английского происхождения. Рассматривается формирование новых экологических терминов в условиях современных экологических процессов. Сравнительный анализ выявляет сходства и различия в системах терминообразования двух языков.*

Ключевые слова: *экотермин, экологическая терминология, терминообразование, аффиксация, словосложение, заимствованные термины, экологическая лексика, терминологическая система, языкознание.*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada o'zbek va ingliz tillaridagi ekologik terminlarning yasalish xususiyatlari ularning leksik-semantik hamda strukturaviy jihatlari asosida tahlil qilinadi. Ekoterminlar ekologiya va atrof-muhitga oid ilmiy tushunchalarni ifodalovchi til birliklari sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ingliz tilida ekologik terminlar asosan kompozitsiya, affiksatsiya, qisqartmalar va xalqaro modellarga asoslanadi. O'zbek tilida esa agglutinativ tuzilish tufayli terminlar ko'proq affiksatsiya, so'z birikmalari va o'zlashmalar orqali hosil qilinadi. Shuningdek, lotin, rus va ingliz tillaridan kirib kelgan terminlarning moslashuvi ham*

yoritiladi. Zamonaviy ekologik jarayonlar ta'sirida yangi terminlarning shakllanishi ham tahlil qilinadi. Qiyosiy tahlil ikki til termin yasash tizimining umumiy va farqli jihatlarini aniqlaydi.

Kalit so'zlar: *ekotermin, ekologik terminologiya, termin yasash, affiksatsiya, kompozitsiya, o'zlashma terminlar, ekologik leksika, terminologik tizim, tilshunoslik.*

Introduction

Current global environmental problems have led to the emergence of a new field in linguistics — ecological terminology. In both English and Uzbek, ecoterms are regarded as an integral part of the lexical system and are widely used in modern scientific and public discourse. This article analyzes the word-formation features of ecological terms in English and Uzbek based on morphological, semantic, and terminological approaches.

Ecoterms are specialized terms that express scientific concepts related to the field of ecology. They possess a clearly defined semantic scope and must comply with established terminological standards, as emphasized by John C. Sager (1990). Within a terminological system, precision, unambiguity, and consistency within a specific domain are considered essential criteria, as outlined in International Organization for Standardization Standard 704:2009.

Modern ecological terms (eco-terms) reflect the growing concerns of humanity regarding environmental conditions, sustainable development, biodiversity, and climate change. As the international language of science and technology, English plays a decisive role in the formation and global dissemination of eco-terminology. Their patterns of emergence are determined by language typology, lexical-semantic mechanisms, and the influence of borrowings from Latin and Greek.

The formation and consolidation of a terminological system primarily rely on two main sources: first, the internal resources of a language (that is, existing word-formation devices, semantic extension, and morphological and syntactic patterns); and second, units borrowed from foreign languages (words and expressions). These two sources

contribute to the enrichment of terminology and to the expansion of a language's capacity for scientific expression.

Two principal methods can be observed in term formation:

1. the creation of new lexical units through the use of root, derived, and compound lexemes;
2. the expression of complex concepts by means of grammatical mechanisms that establish relationships between meaningful words.

This process, in turn, supports the expansion of the ecological terminological system and its development as a stable and structured domain of terminology. Existing environmental problems and the strategic approaches aimed at addressing them must be articulated through language, which inevitably requires the growth of terminology. At the same time, not all ecological concepts can be expressed solely through simple or derived lexemes; this necessitates a complex approach, including the use of compound and analytic forms, metaphor-based word combinations, abbreviations, and other linguistic devices.

Like many European languages, a significant number of scientific terms in English originate from ancient Greek and Latin traditions, since these languages functioned for centuries as the principal languages of science and philosophy in Europe. This historical background has profoundly influenced the development of terminology across various fields of knowledge.

English belongs to the analytic group of languages, and word formation in ecological terminology is mainly achieved through several productive mechanisms.

Compound terms are among the most effective means of creating new terminology, as they are easily interpreted in context and tend to be terminologically stable. They are often formed through noun combinations, which gradually become fixed expressions (Crystal, 2008). Examples include *greenhouse effect*, *carbon footprint*, *climate change*, *waste management*, *ecosystem services*, *carbon cycle*, *ecological niche*, and *trophic levels*.

Affixation represents another major method of term formation, particularly through prefixes and suffixes of Greek and Latin origin (Newmark, 1988). Common prefixes include *eco-* (environment), *bio-* (life), *geo-* (earth), *hydro-* (water), and *micro-* (small), as seen in *ecosystem*, *biodiversity*, *geosphere*, *hydrosphere*, and *microclimate*.

Metaphor-based neologisms also play a significant role, such as *carbon sink*, *greenwashing*, and *ecological footprint*. In addition, lexical-semantic borrowing from Latin, Greek, and related disciplines such as physics, chemistry, and geography contributes to the expansion of ecological terminology (Sager, 1990). Terms created in English often acquire international status and enter other languages, including Russian and Uzbek, demonstrating the leading role of English in global ecological communication.

Unlike general vocabulary, terms are intended to express precise and specialized concepts. In the Uzbek language, terminology has gradually developed throughout the formation of the literary language. Historical sources of Old Turkic reveal that early terminological systems were largely based on native lexical roots and derivatives, as well as borrowings influenced by Buddhism and Manichaeism from Sogdian, Sanskrit, and Chinese (Dadaboyev, 2019). This indicates that structured systems of scientific, technical, and religious terminology began to form in Turkic languages at an early stage.

The development of Old Uzbek literary terminology was shaped not only by internal linguistic mechanisms—morphological and semantic resources, and word-formation models—but also by extralinguistic factors. Socio-political changes, religious and philosophical influences, cultural interaction, and contact with foreign science and technology significantly enriched the lexical and terminological layers of the language. Language, therefore, should be viewed as a dynamic system evolving in close interaction with external reality.

A defining feature of a term is the clarity of its definition and the precision of its semantic scope, which become especially evident within scientific discourse and specialized terminological systems.

Uzbek terminology has expanded historically through both internal lexical resources and borrowings. Effective term formation relies on national lexical bases, appropriate adaptation of foreign elements, and the productive use of morphological, syntactic, and semantic mechanisms. Rapid scientific and technological development, globalization, and cultural exchange have intensified linguistic interaction, prompting the adoption of new terms into Uzbek and broadening its terminological system while simultaneously raising the importance of preserving linguistic identity.

In Uzbek ecological terminology, root and derived words play a crucial role. Basic lexical units such as *sky*, *earth*, *moon*, *sun*, *air*, and *day* have long functioned across terminological systems. Derived terms, however, constitute the core of modern eco-terminology and are primarily formed through morphological processes. According to Abdurahmonov (2020), affixation, compounding, and abbreviation are the principal word-formation tools. Through morphological means, new meanings are assigned to existing words; syntactic methods create multi-word terms such as *environment* or *land resources*; and semantic extension assigns specialized meanings to common words.

From the perspective of parts of speech, Uzbek terminology consists mainly of nouns, adjectives, adverbs, and verbs. Noun-based terms form its foundation, while adjectives and verbal forms also play a significant role in ecological terminology (Sharipova, 2023; Dadaboyev, 2019). Through these mechanisms, the Uzbek terminological system continues to expand, reflecting ongoing scientific, technological, and social development.

Conclusion

The analysis shows that in contemporary Uzbek, morphological word-formation is the leading method for creating ecological terms. In particular, the use of affixes and affixoids to form new lexical units serves as a primary source for enriching the

ecological vocabulary. This development is directly linked to the need to express new concepts in ecology and arises in accordance with the internal laws of language evolution.

Moreover, the active use of root, derived, and compound words, metaphor-based units, abbreviations, and analytic structures in the terminological system demonstrates the semantic and structural diversity of ecological terms. Such a complex and rich system allows ecological concepts to be expressed clearly, scientifically, and comprehensively. Research indicates that the development of ecological terminology is important not only for linguistics but also for environmental education, science, and practical activities. Standardizing ecological terms in Uzbek and ensuring their scientific consistency remains a pressing issue (Khudoyberdieva, 2019). Therefore, it is essential to systematically organize Uzbek ecological terms and conduct in-depth studies of their word-formation characteristics.

Analysis of ecoterm formation shows that in English, this process relies more on morphological and international factors, whereas in Uzbek, it depends on the native language's derivational resources and translation methods. In creating ecoterms, ensuring consistency, normative usage, and translation accuracy, while maintaining interdisciplinary coherence, is of paramount importance.

REFERENCES

1. **Abdurahmonov A.** O'zbek tilining so'z yasash tizimi. – Tashkent: Fan Nashriyoti, 2020.
2. **Arifjanovna N.** Characteristics of ecological term formation in the English and Uzbek languages // The Lingua Spectrum. – 2025. – Volume 6.
3. **Crystal D.** A Dictionary of Linguistics and Phonetics. – 6th ed. – Oxford: Blackwell Publishing, 2008.
4. **Dadaboyev H.** O'zbek terminologiyasi. – Tashkent, 2019.

5. **International Organization for Standardization.** ISO 704:2009. Terminology work – Principles and methods. – 2009.
6. **Newmark P.** A Textbook of Translation. – London: Prentice Hall, 1988.
7. **Sager J. C.** A Practical Course in Terminology Processing. – Amsterdam: John Benjamins, 1990.
8. **Sharipova Z.** Linguistic features of ecoterms and their formation in the Uzbek language // Til va Madaniyat. – 2023. – (2). – 58–64.
9. **Temur O.** Lexical changes and innovations in the Uzbek language // Tilshunoslik Izlanishlari. – 2017. – (3). – 41–45.
10. **Xudoyberdieva G.** Issues of standardization and normalization of terms // O‘zbek Tili va Adabiyoti. – 2019. – (2). – 27–30.
11. **Павлова М.** Метафоры и когнитивные науки. – Москва, 1998.

MARKAZIY OSIYO INTEGRATSIYASI: HAQIQAT YOKI ORZU

Norqo‘ziyeva Dilnoza Komiljonovna
Toshkent Gumanitar Fanlar Universiteti

Annotatsiya: Maqola Markaziy Osiyo davlatlarining integratsiya jarayonlarini tahlil qiladi. Unda integratsiyaning imkoniyatlari, qiyinchiliklari va amaliyotdagi misollari ko‘rib chiqiladi. Shu bilan birga, davlatlar o‘rtasidagi iqtisodiy va siyosiy hamkorlik darajasi baholanadi. Maqola Markaziy Osiyo integratsiyasi haqiqatan amaliy bo‘lishi mumkinligini yoki faqat orzu ekanligini tahlil qiladi.

Kalit soʻzlar: *Markaziy Osiyo, integratsiya, hamkorlik, iqtisodiy rivojlanish, siyosiy munosabatlar, mintaqaviy barqarorlik*

Аннотация: *Статья анализирует процессы интеграции стран Центральной Азии. Рассматриваются возможности интеграции, трудности и практические примеры. Оценивается уровень экономического и политического сотрудничества между государствами. Статья рассматривает, может ли интеграция в Центральной Азии быть практической или остаётся только мечтой.*

Ключевые слова: *Центральная Азия, интеграция, сотрудничество, экономическое развитие, политические отношения, региональная стабильность*

Abstract: *The article analyzes the integration processes of Central Asian countries. It examines the opportunities, challenges, and practical examples of integration. The level of economic and political cooperation between the states is evaluated. The article discusses whether Central Asian integration can be practical or remains just a dream.*

Keywords: *Central Asia, integration, cooperation, economic development, political relations, regional stability*

Kirish

XXI asrda globalashuv jarayonlari Markaziy Osiyo davlatlarining iqtisodiy, siyosiy va madaniy rivojlanishiga katta taʼsir koʻrsatmoqda. Bu mintaqadagi davlatlar umumiy tarixiy, madaniy va geosiyosiy oʻxshashliklarga ega boʻlib, integratsiya jarayonlari ularning hamkorligini mustahkamlash imkoniyatini taqdim etadi. Shu bilan birga, integratsiyaning amaldagi darajasi va uning samaradorligi haqida turli fikrlar mavjud. Maqola shu masalaga bagʻishlanadi: Markaziy Osiyo integratsiyasi haqiqatan ham amaliy boʻla oladimi yoki bu faqat orzuda qolaveradimi?

ADABIYOTLAR SHARXI

1. **Abdullaev R.** *Markaziy Osiyo identifikatsiyasi va integratsiya masalalari.* Toshkent, 2015.

Ushbu manba Markaziy Osiyodagi davlatlarning umumiy tarixiy va madaniy o'xshashliklarini tahlil qiladi va integratsiya imkoniyatlarini nazariy jihatdan asoslaydi. Tadqiqot maqolada mintaqaviy integratsiya imkoniyatlarini ko'rsatishda asosiy manba hisoblanadi.

2. **Mirziyoyev Sh. M. *O'zbekistonning strategik rivojlanish yo'nalishlari.* Toshkent, 2019.**

Kitob O'zbekistonning iqtisodiy va siyosiy strategiyalarini tahlil qiladi, mamlakatning mintaqaviy hamkorlik va integratsiyada tutgan o'rnini ko'rsatadi. Maqolada O'zbekistonning amaliy hamkorlikdagi roli sharhlanadi.

3. **Safaraliyeva G. Sh. *Markaziy Osiyo davlatlari va mintaqaviy hamkorlik.* Toshkent, 2020.**

Ushbu manba Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy hamkorlikni o'rganadi. Maqolada integratsiya jarayonidagi real misollar va qiyinchiliklarni tushuntirishda qo'llaniladi.

4. **UNDP Reports on Central Asia Regional Cooperation, 2018–2022.**

UNDP hisobotlari mintaqaviy hamkorlik va integratsiya jarayonidagi amaliy natijalarni ko'rsatadi. Xususan, iqtisodiy va transport sohalaridagi yutuqlar va cheklovlar tahlil qilinadi.

5. **Shankhaiskaya organizatsiya sotrudnichestva, rasmiy sayt:**
<http://www.sectSCO.org/>

Shanxay hamkorlik tashkiloti ma'lumotlari mintaqaviy siyosiy va iqtisodiy integratsiya jarayonlarini real misollar bilan ko'rsatadi. Maqolada xalqaro kontekstni aniqlashda foydalanilgan.

Asosiy qism

1. Integratsiyaning imkoniyatlari

Markaziy Osiyo mamlakatlari – O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston – umumiy tarix va madaniy merosga ega. Bu omil ular o'rtasida iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish va mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash

uchun qo‘l kelishi mumkin. Masalan, transport va savdo yo‘llari (Shanxay hamkorlik tashkiloti, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlik) mintaqadagi integratsiya imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

2. Qiyinchilik va to‘siqlar

Biroq, integratsiya jarayonida iqtisodiy, siyosiy va madaniy farqlar to‘siq bo‘lib qolmoqda. Davlatlar strategiyasida milliy manfaatlar birinchi o‘rinda turishi, mahalliy siyosiy va iqtisodiy muammolar hamkorlikni cheklaydi. Shuningdek, tashqi siyosiy ta’sirlar va geosiyosiy raqobatlar integratsiyaga to‘siq bo‘lib xizmat qiladi.

3. Ilmiy nazariy jihat

Ilmiy nuqtai nazardan, integratsiya jarayonini o‘rganishda bir necha nazariyalar qo‘llaniladi: funksionalizm, neoinstitutsionalizm va mintaqaviy ijtimoiy nazariyalar. Ushbu nazariyalar integratsiyaning mexanizmlarini va uning muvaffaqiyat darajasini tahlil qilish imkonini beradi. Shu orqali Markaziy Osiyodagi integratsiyaning amaliyotdagi va potentsial darajasi haqida fikr yuritish mumkin.

4. Amaliy misollar

O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasidagi savdo hamkorligi, Turkmanistonning tranzit salohiyatidan foydalanish va umumiy energetika loyihalari – integratsiyaning amaliy misollari hisoblanadi. Bu jarayonlar mintaqaviy iqtisodiy barqarorlik va hamkorlik uchun asos yaratadi. Ammo siyosiy va harbiy hamkorlik sohasida yana kam natija ko‘zga tashlanadi.

KEYS ANALIZ

O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasidagi savdo hamkorligi Markaziy Osiyo integratsiyasining iqtisodiy jihatdan muvaffaqiyatli misollaridan biridir. Tovar aylanmasi va tranzit xizmatlarining kengayishi ikki davlat o‘rtasidagi ishonchli hamkorlikni ko‘rsatadi va mintaqaviy integratsiya uchun mustahkam asos yaratadi. Shu bilan birga, Turkmanistonning tranzit salohiyati Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo o‘rtasida transport va energetika loyihalarini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Bu salohiyat integratsiya jarayonini tezlashtirishi mumkin, biroq siyosiy barqarorlik va

tashqi ta'sirlar hamkorlikni cheklashi ehtimoli mavjud. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi umumiy energetika loyihalari, xususan gaz, elektr va suv resurslarini birgalik boshqarish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi va davlatlar o'rtasidagi ishonchni oshiradi. Shu bilan birga, har bir davlatning milliy manfaatlari loyihalarning samaradorligini cheklashi mumkin. Siyosiy va harbiy sohalarda hamkorlik cheklangan bo'lib, milliy strategiyalar va tashqi ta'sirlar davlatlar o'rtasidagi ishonchni cheklaydi. Natijada, siyosiy integratsiya iqtisodiy sohada kuzatilgan darajada tez rivojlanmaydi. Shu tariqa, Markaziy Osiyo integratsiyasi iqtisodiy va transport sohasida amaliy misollar bilan kuchli rivojlanmoqda, ammo siyosiy va harbiy integratsiya hali orzu darajasida qolmoqda.

Xulosa

Markaziy Osiyo integratsiyasi orzu hamda amaliy voqelik sifatida qaralishi mumkin. Amaliy jihatdan, iqtisodiy va savdo sohasida integratsiya ehtimoli yuqori, lekin siyosiy va harbiy sohalarda bu jarayon hanuz amalga oshirilmagan. Shuningdek, mintaqaviy integratsiyaning samaradorligi davlatlar o'rtasidagi ishonch va tashqi siyosiy ta'sirlarga bog'liq. Demak, Markaziy Osiyo integratsiyasi – bu orzuda ham, bir qadar amaliy imkoniyatlarga ega jarayon hamdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Abdullaev R. *Markaziy Osiyo identifikatsiyasi va integratsiya masalalari*. Toshkent, 2015.
2. Mirziyoyev Sh. M. *O'zbekistonning strategik rivojlanish yo'nalishlari*. Toshkent, 2019.
3. Safaraliyeva G. Sh. *Markaziy Osiyo davlatlari va mintaqaviy hamkorlik*. Toshkent, 2020.
4. UNDP Reports on Central Asia Regional Cooperation, 2018–2022.
5. Shankhaiskaya organizatsiya sotrudnichestva, rasmiy sayt: <http://www.sectSCO.org/>

REPRESENTATION OF ADJECTIVE LEXICON THROUGH THE NATIONAL WORLDVIEW IN LANGUAGES OF DIFFERENT TYPOLOGICAL SYSTEMS

Ochilova Nisobegim Nabi qizi

Navoi State University

[*ochilovann@gmail.com*](mailto:ochilovann@gmail.com)

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada turli tizimli tillarda sifat leksikasining milliy dunyo manzarasi bilan bog‘liqligi lingvokognitiv yondashuv asosida tahlil qilinadi. Ingliz, o‘zbek va rus tillarida sifatlarning semantik xususiyatlari, ularning etnomadaniy mazmuni hamda baholash kategoriyalarini ifodalashdagi o‘rni qiyosiy jihatdan o‘rganiladi. Tadqiqot natijasida sifat leksikasi xalqning mentaliteti, madaniy qadriyatlari va dunyoni idrok etish modeli bilan chambarchas bog‘liq ekanligi aniqlanadi.*

***Kalit so‘zlar:** sifat leksikasi, milliy dunyo manzarasi, lingvokognitiv yondashuv, baholash kategoriyasi, etnomadaniyat, qiyosiy tilshunoslik.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности выражения прилагательной лексики через национальную картину мира в языках различной типологической структуры. На материале узбекского, русского и английского языков анализируются семантические и этнокультурные особенности прилагательных. Исследование показывает связь прилагательной лексики с национальным мышлением и культурными ценностями народа.*

***Ключевые слова:** прилагательная лексика, языковая картина мира, лингвокогнитивный подход, оценочная категория, этнокультура.*

***Abstract.** The article examines the representation of adjective lexicon through the national worldview in languages of different typological systems. Based on Uzbek,*

Russian and English languages, semantic and ethnocultural features of adjectives are analyzed from a linguocognitive perspective. The study reveals that adjective vocabulary reflects cultural values and national perception models.

Keywords: *adjective lexicon, linguistic worldview, linguocognitive approach, evaluation category, ethnocultural.*

Introduction. The growing interest in the relationship between language, cognition, and culture has significantly reshaped contemporary linguistic research, shifting attention from purely structural descriptions toward anthropocentric and cognitively oriented approaches. Within this paradigm, language is viewed not only as a system of grammatical relations but also as a mechanism through which human communities conceptualize, interpret, and evaluate reality. One of the linguistic domains that most directly reflects this interaction between perception and cultural interpretation is adjective lexicon, since qualitative nomination represents a fundamental means of structuring knowledge about the world. Adjectives perform a dual linguistic function: they describe objective properties of entities while simultaneously expressing culturally conditioned evaluation. Through adjective usage, speakers categorize experience, construct social meanings, and transmit value systems embedded within collective consciousness. Consequently, adjective vocabulary becomes an important indicator of what is commonly defined in linguistics as the national worldview — a culturally shaped model of reality reflected and maintained through language. Differences in evaluative perception across linguistic communities are therefore manifested not only in lexical selection but also in semantic organization and patterns of qualitative description.

Despite the universality of basic qualitative concepts such as size, color, age, or evaluation, their linguistic realization varies considerably across languages belonging to different typological systems. Agglutinative, analytical, and inflectional languages demonstrate distinct mechanisms of encoding qualitative meaning, which in turn influence how speakers interpret social, emotional, and aesthetic phenomena.

Comparative investigation of adjective systems thus provides valuable insight into the interaction between grammatical structure and culturally determined cognitive models. Previous linguistic studies have addressed adjectives primarily from grammatical or semantic perspectives; however, insufficient attention has been paid to their role as carriers of ethnocultural knowledge within cross-linguistic comparison. The present study aims to examine how adjective lexicon reflects national worldview patterns in Uzbek, English, and Russian, representing typologically different language systems. Special attention is given to evaluative semantics, conceptual oppositions, and culturally specific patterns revealed through comparative linguistic analysis.

Main part. Empirical observation of adjective usage across Uzbek, English, and Russian demonstrates that qualitative description is closely connected with culturally conditioned patterns of evaluation. In order to illustrate the interaction between adjective lexicon and national worldview, comparative examples were selected from educational discourse, literary texts, and everyday communicative contexts representing naturally occurring language data. In Uzbek linguistic practice, adjectives frequently encode ethical and interpersonal evaluation rather than purely physical description. For instance, lexical units such as *oqko'ngil* (kind-hearted), *bag'rikeng* (tolerant), *andishali* (considerate), and *mehribon* (compassionate) occur with high frequency in character description. These adjectives reflect culturally significant social values emphasizing respect, modesty, and communal harmony. Unlike neutral descriptive adjectives, such units inherently contain moral judgment embedded within semantic structure. When translated into English or Russian, semantic equivalence often becomes partial rather than absolute.

The Uzbek adjective *andishali*, for example, cannot be fully rendered by English *polite* or Russian *тактичный*, since it simultaneously implies social awareness, restraint, and culturally expected behavioral sensitivity. English adjective usage, by contrast, demonstrates a tendency toward pragmatic and functional evaluation. Corpus observations reveal frequent employment of adjectives such as *efficient*, *independent*,

productive, successful, and practical in both professional and everyday discourse. These lexical choices reflect an evaluative orientation toward individual achievement and performance-based assessment. Unlike Uzbek evaluative adjectives rooted in interpersonal ethics, English adjectives frequently prioritize competence and effectiveness. For example, the phrase *a successful person* primarily denotes measurable accomplishment, whereas its Uzbek equivalent may additionally require moral or social approval. Russian adjective lexicon exhibits strong emotional and expressive orientation. Adjectives such as *душевный* (warm-hearted), *искренний* (sincere), *тяжёлый* (emotionally difficult), and *великий* (great) demonstrate semantic expansion beyond objective description into affective interpretation. Russian discourse often employs evaluative adjectives to intensify emotional involvement, allowing speakers to convey subjective perception through grammatical agreement and derivational variation. The adjective *широкий* in expressions such as *широкая душа* illustrates metaphorical extension, where spatial meaning transforms into psychological characterization.

Cross-linguistic comparison also reveals variation in color and aesthetic evaluation. While English adjectives describing color typically maintain referential precision (*bright, dark, pale*), Uzbek color adjectives frequently acquire symbolic meaning. The adjective *oq* (white) in Uzbek discourse may represent purity, honesty, or goodwill, extending beyond visual perception. Similarly, Russian color symbolism associates *чёрный* not only with physical color but also with emotional negativity or tragedy. Such semantic extensions demonstrate that adjective meaning emerges through cultural conceptualization rather than perceptual universality alone. Typological structure further influences adjective behavior. In Uzbek, agglutinative morphology allows productive derivation through affixation, producing nuanced evaluative forms such as *chiroyli, chiroyliroq, eng chiroyli*, each expressing different degrees of aesthetic assessment. English relies more heavily on syntactic modification (*very beautiful, quite attractive*), while Russian utilizes inflectional variation and suffixation (*красивый,*

красивенький, прекрасный) to encode emotional nuance. These structural differences illustrate how grammatical organization shapes evaluative expression within national linguistic consciousness.

Another observable distinction concerns intensification strategies. Uzbek discourse frequently employs reduplication or lexical reinforcement (*katta-katta, yaxshi-yaxshi*), signaling emphasis through repetition. English tends toward analytical intensifiers (*extremely, highly, remarkably*), whereas Russian incorporates expressive particles and diminutive suffixes. Such variation confirms that evaluation is mediated not only lexically but also morphosyntactically. The analyzed data indicate that adjectives function as cognitive filters through which speakers interpret social reality. Evaluation encoded in adjective choice reflects culturally dominant conceptual priorities: collectivist ethical harmony in Uzbek discourse, pragmatic functionality in English communication, and emotional expressiveness in Russian linguistic practice. Consequently, adjective lexicon operates as a linguistic interface between perception and cultural interpretation. These findings support the assumption that national worldview manifests most clearly within evaluative vocabulary, where language transforms sensory experience into socially meaningful categorization. Comparative corpus evidence demonstrates that even seemingly universal qualitative concepts acquire culturally specific semantic profiles across typologically distinct languages. Therefore, adjective systems provide valuable insight into how linguistic communities structure knowledge, emotion, and social interaction through language.

REFERENCES

1. **Dixon R.M.W.** *Where Have All the Adjectives Gone?* – Berlin: Mouton, 1982. – P. 1–62.

2. **Humboldt W.** On Language: The Diversity of Human Language Structure and Its Influence on the Mental Development of Mankind. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – P. 34–58.
3. **Маслова В.А.** Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – С. 87–112.
4. **Кубрякова Е.С.** Язык и знание: На пути получения знаний о языке. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 256–289.
5. **Rahmatullayev Sh.** Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2010. – B. 214–238.
6. **Ahmedova M., Kodirova D.** Intercultural conflicts of Uzbek and English stereotypes. – 2023.
7. **Ochilova N.** Adjectival representation of cultural concepts: a comparative study of English and Uzbek // International Conference on Culture & History. – 2025. – Vol. 1, Issue 2. – P. 20–23. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17701979>.

**OILAVIY MUNOSABATLAR PSIXOLOGIYASIDA MILLIY
SHARQONA TARBIYA MEZONLARINING AHAMIYATI**

Umarova Ismigul Inomjon qizi

Shonazarov Jamol Umirzoqovich

Xalqaro innovatsion universiteti

Email: jshonazarov1331@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada o'zbek oilalaridagi o'zaro munosabatlarning psixologik xususiyatlari, milliy qadriyatlar va sharqona tarbiya usullarining oila mustahkamligiga ta'siri tahlil qilinadi.*

Shuningdek, sharqona tarbiya mezonlarining zamonaviy psixologik yondashuvlar bilan uyg'unligi hamda oilaviy munosabatlari tizimining o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: *oila tarbiyasi, oilaviy munosabatlar, sharqona tarbiya, milliy qadriyatlar, yoshlar tarbiyasi, pedagogik faoliyat, tarbiyaviy ish, ma'naviy meros, pedagogik hamkorlik, psixologik mexanizm.*

Abstract: *This article analyzes the psychological characteristics of relationships in Uzbek families, the impact of national values and oriental methods of upbringing on family strength.*

It also highlights the compatibility of oriental upbringing criteria with modern psychological approaches and the specific features of the system of family relations.

Keywords: *family upbringing, family relations, oriental upbringing, national values, youth upbringing, pedagogical activity, educational work, spiritual heritage, pedagogical cooperation, psychological mechanism.*

Аннотация: *В данной статье анализируются психологические особенности взаимоотношений в узбекских семьях, влияние национальных ценностей и восточных методов воспитания на прочность семьи.*

Также освещается совместимость критериев восточного воспитания с современными психологическими подходами и специфические особенности системы семейных отношений.

Ключевые слова: *Семейное воспитание, семейные отношения, восточное воспитание, национальные ценности, воспитание молодежи, педагогическая деятельность, образовательная работа, духовное наследие, педагогическое сотрудничество, психологический механизм.*

Kirish. Globallashuv davrida g'arb va sharq madaniyatlarining to'qnashuvi oilaviy munosabatlar tizimiga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Shu boisdan so'nggi yillarda dunyo hamjamiyatida yoshlar tarbiyasi, ularni hayotga tayyorlash, kasb tanlashga o'rgatish, ularda zamonaviy tendensiyalarga moslasha olish ko'nikmalarini shakllantirish kabi masalalar dolzarb va ahamiyatli muammolardan biriga aylandi. Bu muammoni o'z o'rnida hal etish va ijtimoiy munosabatalar tizimida milliy pedagogikamiz erishgan yutuqlarga asosan bartaraf etishda milliy tarbiya va sharqona qadriyatlarining o'rni beqiyosdir. Yosh oilalarda uchrayotgan nizolarni kamaytirish va ajrimlarning oldini olishda asrlar davomida shakllangan milliy tarbiya mezonlarini psixologik nuqtayi nazardan qayta anglash muhim ahamiyat kasb etadi.

Oilaviy munosabatlar tizimiga xos bo'lgan eng muhim jarayon bu tarbiya masalasidir. Chunki har bir farzandning ma'naviy yetuk va barkamol bo'lib shakllanishi bevosita oila tarbiyasi, milliy sharqona tarbiya mezonlari asosida tarbiya topishi, kamolotga erishini bilan bevosita bog'liq. Bu borada, ya'ni oilada bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanishning mazmun-mohiyatini yurtboshimiz asarlaridagi g'oyalardan kelib chiqqan holda «o'quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda komil inson etib tarbiyalash» jarayoni sifatida izohlash mumkin bo'ladi [1]. Xolbuki, bugungi globallashuv jarayonida yosh avlodni har tomonlama ma'naviy yetuk, jismonan sog'lom kamol topishlari uchun nafaqat ota-ona balki o'qituvchi-murabbiylarning xizmatlari beqiyosdir. Chunki, ta'lim-tarbiya tizimida ota - ona, ta'lim muassasalari va mahalla hamkorligi barkamol shaxsni har tomonlama va uyg'un rivojlantirishda asosiy vosita va ustuvor soha bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy qism. Milliy tarbiya mezonlarini belgilashda mustaqil O'zbekistonning ijtimoiy buyurtmasi bo'lmish ijobiy sifatlar: milliy iftixor, vatanparvarlik, millatlararo mulokot madaniyati, milliy odob, vijdoniylik, iymon-e'tiqod, milliy istiklol mafkuraviy ongini rivojlantirish zarur. Ularning aksi bo'lgan salbiy sifatlar: milliy befarqlik, vatanfurushlik, xoinlik, manqurtlik, millatchilik, mahalliychilik, vijdonsizlik,

mafkurasizlik kabilarga nafaqat uygotish milliy tarbiyamizning asosiy e'tiborli jihatlaridan biridir. Bu ishlarni bir-biri bilan uzviy boglab olib borish o'qituvchi-tarbiyachi tomonidan maxsus mezon qilib olinishi kerak. Mazkur maqsad va talablar doirasida davlatimizda ta'lim sohasida pedagoglarning moddiy-ma'naviy sharoiti tubdan yaxshilanib, ta'lim sifatini oshirishning zamonaviy texnologiyalari joriy qilinmoqda.

Yosh avlod tarbiyasida barcha ijtimoiy institutlar faoliyati jarayonida tarbiya va ta'limni bir-biridan alohida ajratib bo'lmaydi, bu ikki jarayon o'zaro uyg'un, uzluksiz asosda tashkil etilgandagina odobli, axloqiy fazilatlarga ega, yuksak ma'naviyatli, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog'lom, keng dunyoqarash va tafakkurga ega, zamonaviy kasb-hunar egasi bo'lgan vatanparvar yoshlarni yetishtirib beradi [2]. Bu maqsadga erishish albatta o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi, chunki jamiyatning muhim bo'g'ini bo'lgan oilaviy tarbiya tizimida bola tarbiyasi murakkab vazifa sifatida uning o'ziga xos nazariy muammolari bor. Shulardan biri milliy tarbiya nazariyasining asosiy qoidalari va ilmiy tushunchalari to'g'ri anglamasligimiz va bolalarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda g'arb an'analaridan ham ko'r-ko'rona foydalanayotganligimizdadir. Lekin ayrim oilalarda farzand tarbiyasi oilaviy munosabatlar tizimidagi eng muhim masala sifatida e'tibor qaratilayotganligi natijasi jamiyatimizning turli jabhalarida yetuk va salohiyatli va axloqan barkamol yoshlarning kamol topishi sharqona tarbiyamizning yorqin namunasi.

Bugungi kunda O'zbekistonda yoshlar tarbiyasini milliy va zamonaviy asosda ilmiy-texnologik isloh qilish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan tayanch kompetensiyalar, fazilatlar va asosli psixologik qonuniyatlar asosida shakllantirishni talab etmoqda va bu borada sharqona tarbiya oila, jamiyat va milliy o'zlikni saqlashda muhim o'rin tutadi. Milliy pedagogikamizning tarbiya borasidagi boy tajribalariga tayanadigan bo'lsak, yosh avlodni milliy sharqona tarbiya mezonlari, manbalariga tayanib tarbiyalash orqali ularda yuksak qadriyatlar jamiyatda insonlar bilan o'zaro munosabatlar tizimida o'zaro

hurmat, mehr-muhabbat, samimiylik, va mas'uliyatli, oliyanob axloqiy fazilatlarga ega bo'lishni ta'minlaydi.

Milliy tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarni kafolatli shakllantirishda uning psixologik qonuniyatlarini o'rganish, mazkur masalada oila, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta, o'rta maxsus kasb-hunar, oliy ta'lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik hamkorlik va uzviylikni yangi darajaga ko'tarishni taqozo etadi. Aynan mazkur ijtimoiy munosabatlari tizimida sharqona tarbiya qadriyatlari insonning axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan yetuk bo'lishini ta'minlaydi. Bu qadriyatlar oila va jamiyat barqarorligi uchun juda muhim bo'lib, ular milliy o'zlikni saqlash va rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Milliy tarbiya, sharqono odab haqida gap ketganda beixtiyor taniqli ma'rifatparvar Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir" [3] degan chuqur ma'noli so'zlari inson e'tiborini tortadi. Ko'plab olimlar o'z tadqiqotlarida oilaviy munosabatlari tizimi, yoshlar tarbiyasidagi muammolar, shaxs kamolotiga ta'sir etuvchi omillar bo'yicha qator izlanishlar olib borishdi, har xil qiziqarli tahliliy ma'lumotlar ilmiy asoslandi, lekin bularning ichida odamni tashvishga soladigan bir qaraganda e'tiborsizdek tuyiladigan, lekin oqibati tanazzulga, johillikka olib boradigan bir omil, ya'ni oilada farzand tarbiyasiga e'tiborsizlik, uning psixologik qonuniyatlarini bilmaslik illati millatning ma'naviy tannazulining asosi desak hecham mubolag'a bo'lmaydi.

Xo'sh nega bugun ota-onalar farzand tarbiyasiga e'tiborsiz? Farzand tarbiyasi bilan shug'ullanishiga qanday omillar to'sqinlik qilyapti? Nima sababdan oilaviy munosabatlar tizimida nizolar va ajrimlar ko'p sodir etilmoqda. Bu kabi saollar yechimidagi asosiy e'tibor yana o'sha oilaviy munosabatlar psixologiyasiga, ya'ni oilada ota-ona, ularning tarbiya tizimidagi tutgan o'rni hamda oila, maktab va jamoatchilik hamkorligining to'g'ri yo'lga qo'yilganligiga bevosita bog'liqdir. Bugun butun dunyoda inson kapitali uchun kurash, eng katta sarmoya farzandni yaxshi bilimli

bo'lishiga, tarbiyasiga tikilayotgan bir vaqtda bizda farzand tarbiyasiga e'tiborsizlik, uning pedagogik va psixologik qonuniyatlari bilan hisoblashmaslik kabi illat va tahdidlar ko'proq ko'zga tashlanib turibdi [4].

Xulosa sifaida shuni aytish joizki, oilaviy munosabatlar nisbatan mustaqil hodisa sanalsa-da, jamiyatdagi mavjud iqtisodiy, ijtimoiy, mafkuraviy munosabatlar bilan belgilanadi va ular ta'sirida o'zgarib boradi. Shunga muvofiq, har bir jamiyat o'zgarib mos oila tipini, oilaviy munosabatlarni o'rnatadi. Oila tushunchasi butun jamiyat uchun juda muhim sanaladi va hattoki uni jamiyat rivojlanishi yoki tanazzuli bilan bog'lashi bejiz emas. Demak, bugungi kunda ota-onalar ko'proq tarbiyalashning psixologik qonuniyatlari, pedagogik talablari, mezonlari va metodlari, milliy tarbiyamizga xos xususiyatlar haqida ko'proq o'ylashlari lozim. Chunki oilaviy munosabatlarning ko'pi psixologik xususiyatlar bilan bog'liq hisoblanadi. Insonlar jamiyatda munosib oila qurib yashashlari, umuman olganda oiladagi barcha psixologik jarayonlar olingan tarbiya, ijtimoiylashuv jarayonlariga ham bog'liqdir. Agar oilada er va xotin munosabatlari mustahkam bo'lsa ular baxtli bo'lishga intilishsa va bir birlarini tushunib yashasa, farzandlar ulardan o'rnak olishadi va oilada o'zaro hurmat va mehr-oqibat ravnaq topadi hamda oilaviy munosabatlar tizimi yanada mustahkamlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Akramova F. A.** Yoshlarni oilaga tayyorlashning asosiy omillari va ularning psixologik xususiyatlari // Oila va maktab. – 2015. – № 10.
2. **Abdukarimov H. A.** Milliy tarbiya, kasbiy o'z-o'zini tarbiyalash va o'zbekona xarakter xususiyatlari // Uzluksiz ta'lim.
3. **Зайцев А. Г., Зайцев Г. К.** Валеологическая готовность к военной службе // Педагогика. – 2006. – № 6. – С. 62–69.
4. **Avloniy A.** Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: O'qituvchi, 2019. – B. 160.

5. **Imamova M.** Oilada bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi. – T.: O'qituvchi, 1999.

**DEMOKRATIK ADABIYOTNING YIRIK SIYMOZI -
ZOKIRJON FURQAT**

Xoliyorova M.A.

Toshkent Arxitektura Qurilish Universiteti

E-mail: mtoshpolatova221@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada demokratik adabiyotning yirik siymosi Zokirjon Furqatning hayoti, ijodi va uning o'z davrining madaniy-siyosiy hayotidagi o'rni tahlil qilinadi. Furqatning asarlari milliy uyg'onish, erkinlik va adolat g'oyalari bilan boyitilgan bo'lib, o'zbek demokratiyasining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etgan. Maqolada uning ijodiy merosi, xalq og'zaki ijodi bilan bog'liq asarlari hamda zamondoshlar orasida tutgan o'rni haqida aniq faktlarga asoslangan mulohazalar keltiriladi. Shuningdek, Furqatning demokratik qarashlari va adabiyot rivojiga qo'shgan hissasi yoritilib, uning o'zbek madaniyati va jamiyatidagi munosib o'rni qayd etiladi.*

***Kalit so'zlar:** demokratik adabiyot, xalq og'zaki ijodi, demokratik qarashlar, milliy uyg'onish.*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается жизнь и творчество выдающейся фигуры демократической литературы Зокиржона Фурката, а также его роль в культурно-политической жизни своего времени. Произведения*

Фурката наполнены идеями национального пробуждения, свободы и справедливости, что сыграло важную роль в формировании узбекской демократии. Статья содержит обоснованные фактическими данными рассуждения о творческом наследии Фурката, его произведениях, связанных с устным народным творчеством, и его месте среди современников. Кроме того, освещается вклад Фурката в развитие демократических взглядов и литературы, а также его достойное место в узбекской культуре и обществе.

Ключевые слова: *демократическая литература, народное устное творчество, демократические взгляды, национальное пробуждение.*

Abstract: *This article analyzes the life, literary work, and role in the cultural and political life of his time of the prominent representative of democratic literature, Zokirjon Furqat. Furqat's works are enriched with the ideas of national awakening, freedom, and justice, and they played an important role in the formation of Uzbek democratic thought. The article presents fact-based reflections on his creative legacy, his works connected with folklore, and his position among his contemporaries. It also highlights Furqat's democratic views and his contribution to the development of literature, emphasizing his place in Uzbek culture and society.*

Keywords: *democratic literature, folk oral creativity, democratic views, national awakening.*

Kirish. Demokratik adabiyot milliy ong va inson huquqlarini himoya qiluvchi, ijtimoiy adolat va erkinlik g'oyalarini targ'ib etuvchi adabiyot turidir. O'zbek adabiyot tarixida bunday adabiyotning shakllanishi va rivojlanishida bir qator yirik siymolar muhim rol o'ynagan. Shulardan biri – Zokirjon Furqat – milliy uyg'onish, xalq og'zaki ijodi va demokratik qarashlarni o'z asarlarida yuksak badiiy uslubda namoyon etgan buyuk shoirdir. Uning ijodi faqat adabiyotda emas, balki jamiyat hayotida ham yangi fikrlar oqimini boshlagan, erkinlik hamda milliy madaniyatni rivojlantirishga xizmat qilgan. Ushbu maqolada Zokirjon Furqatning demokratik adabiyotdagi o'rni va uning ijodiy merosining ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Asosiy qism.

Hayoti. Zokirjon Xolmuxammad o‘g‘li Furqat 1858-yilda Qo‘qon shahrida mayda savdogar-hunarmand oilasida dunyoga keldi. Oilaning moddiy ahvoli 17 yoshli Zokirjonni madrasadagi o‘qishni to‘xtatib ishlashga majbur etdi. U ishlab o‘z bilimini oshirishi bilan birga, o‘zi ham dars beradi va ijodi bilan shug‘ullanadi.

Furqat 1889-yilning may oyida Toshkentga kelib, Ko‘kaldosh madrasasidagi bir hujrada 1891-yilning may oyigacha yashaydi. Toshkentda Furqatning ijodiy faoliyatidagi eng yorqin, eng mahsuldor davr boshlanadi. Furqat rus madaniyati bilan yaqindan tanishib hayotni jamiyatdagi hodisalarni chuqurroq tushuna bordi. Uning ijodida g‘oyaviy badiiy jihatdan yuksalish paydo bo‘ladi. Shoirning 1889-1891 yillarda Toshkentda yashab ijtimoiy hayotga berayotgan yangiliklarni kuzatib borishi uning g‘oyaviy-ijodiy taraqqiyotida muhim rol o‘ynaydi. Furqat 1891-yilning 14-mayida Toshkentdan Samarqandga bordi. Sayohat qilish va ko‘p mamlakatlarni o‘z ko‘zi bilan ko‘rish maqsadida chet ellarga jo‘nadi. Furqat 1892-yilning bahorida Arabistonga o‘tib, Makka, Jidda shaharlarida turdi. Shoir 1892-yilning kuzida Bombay shahriga bordi. U Bombaydan Hindistonning boshqa shaxar qishloqlariga sayohat qildi yana Bombayga qaytib undan 1883-yilning mart oyida Kashmirga, so‘ngra Qashqarga o‘tib avval Xo‘tan shahrida yashadi, keyin Yorkent shahriga kelib turg‘un bo‘lib qoldi. Xalqparvar shoir Furqat 1909-yilda Yorkentda vafot etdi.

Ijodi. Furqat Vatan muhabbatini va xalq qudratini madh etuvchi she‘rlar yozdi. U chet ellarda kezsa ham xalqni, Vatanni unutmadi, o‘z ijodi bilan xalqqa xizmat qilishni davom ettirdi. O‘z Vatani ehtiros bilan sevgan buyuk shoir o‘zining tug‘ilib o‘sgan yerini sog‘inadi, ichki kechinmalar, g‘am-iztiroblar ichida yashaydi.

“Vatanning ishtiyoqin tortaram g‘urbat g‘ami birla,

Turubdurman qutulmay g‘ussai ranju inolardan...”

kabi parchalarda chet ellarda g‘arib bo‘lib yurgan shoirning vatanga bo‘lgan so‘nmas, yorqin muhabbati ifodalanadi. Furqatning lirik she‘rlarida o‘z zamonidan qoniqmaslik

mehnatkash xalqni erkin, yorug‘ hayotga chorlash baralla yangraydi. Yorga bo‘lgan muxabbat lirikasi esa hayotbaxsh optimistik tarona bo‘lib, real hayotning hayajonli, go‘zal in‘ikosidir:

Bir qamar siymoni ko‘rdim baldai Kashmirda,
Ko‘zlari mashuru yuz jodu erur tashirda.
Zarra-zarra zar sochar boshig‘a har kun oftob,
Subh kelgach, kecha yotib chashmai iksirda.
Bir ko‘rib chohi zaqan Horut ila Morut ikov,
Chohi Bobil ichra qolmishlar bo‘lak tadbirda.

Shoir “Ilm xosiyati” g‘azalida fan, texnika, ziyoli insonning aql-idrokini ulug‘laydi va ilmi insonlarning ijobiy obrazlarini yoritib beradi. Uning “Akt majlisi xususida”, “Toshkent shahrida bo‘lg‘on nag‘ma bazmi xususida”, “Gimnaziya”, shuningdek, uch qismdan iborat “Vistavka xususida” kabi asarlari davr adabiyotidagi ma‘rifatparvarlik yo‘nalishining yetuk namunalari hisoblanadi. Shuningdek, Furqatning “Hammomi xayol” risolasi, “Nuh manzar” nomli she‘riy kitobi, “Shoir ahvoli va she‘r mubolag‘asi xususida” “Sayohatnoma” “Masarratnoma”, “Qasida”, “Ho‘qandlik shoir Zokirjon Furqatning ahvoloti. O‘zi yozg‘oni” nomli kattagina nasriy asarlari ma’lum.

Furqat she‘rlaridagi fikrlar reaksiyon feodal klerikal adabiyotga, diniy, afsonaviy uydirmalarga qarama-qarshi turadi. Tabiat manzarasini muhabbat, hayotiylik bilan bog‘langan holda tasvirlash Furqat lirikasining eng yaxshi xususiyatlaridan biridir. U mehnatkash xalqning fikr hislarini, orzularini, intilishlarini aks ettirgan demokrat shoirdir.

Zokirjon Furqat o‘z davrining eng yirik demokratik adabiyoti vakillaridan biri sifatida tanilgan. U XIX asr oxiri va XX asr boshlarida yashab ijod qilgan shoir, davlat

arbobi va jamoat faoliyati bilan ham mashhur. Furqatning ijodi milliy uygʻonish va mustaqillik gʻoyalarini targʻib qilishda muhim rol oʻynadi.

Birinchidan, Zokirjon Furqat oʻz asarlarida xalqning ozodlik, tenglik va adolatga intilishlarini aks ettirib, zamonaviy demokratik qarashlarni keng tarqatdi. Uning “Oʻzbekiston” sheʼrlari va boshqa badiiy-maʼrifiy asarlari xalqning milliy ozodlik ruhini uygʻotishda muhim vosita boʻldi. Furqatning soʻzlari va mushohadalari ijtimoiy-siyosiy ahvolga tanqidiy munosabatni ifodalab, xalqni oʻz huquqlarini himoya qilishga daʼvat etdi.

Ikkinchidan, Furqatning demokratik qarashlari faqat adabiyot bilan cheklanib qolmay, u jamoat ishlarida faol ishtirok etdi. U jadidchilik harakati aʼzosi sifatida taʼlim va madaniyat taraqqiyotida, yangi fikrlarni yurt ichiga kirgizishda katta hissa qoʻshdi. Jadid adabiy-madaniy reformalar orqali milliy maʼnaviyatni yuksaltirishni oʻzining asosiy vazifasi deb bildi.

Uchinchidan, Furqatning asarlarida milliy tilga va madaniyatga hurmat, xalq ogʻzaki ijodi elementlarini yozma adabiyotga olib kirish orqali demokratik adabiyotning asosiy prinsiplari – xalqchilik va erkin fikrlarni rivojlantirish gʻoyasini kuchaytirdi. Uning badiiy uslubi xalqning turmushini, odatlarini, intilishlarini aniq va hayotiy ifodalash imkonini berdi.

Shunday qilib, Zokirjon Furqat nafaqat oʻz davrining ijtimoiy-siyosiy jarayonlariga taʼsir koʻrsatgan yozuvchi, balki demokratik adabiyotning peshqadamlari sirasida eʼtirof etiladigan siymodir. Uning ijodi milliy ongni yuksaltirish, erkinlik va adolat gʻoyalarini yoyishda oʻchmas iz qoldirdi va hozirgi kungacha oʻz ahamiyatini saqlab kelmoqda.

ADABIYOTLAR

1. **Abdugʻaniyev A., Tursunov Z.** Oʻzbek adabiyoti tarixi. – Toshkent, 2018.
2. **Hamroyev B.** Zokirjon Furqat hayoti va ijodi. – Toshkent, 2020.

3. **Ergasheva N.** Jadid adabiyoti va Zokirjon Furqat. – Toshkent, 2016.
4. **Qodiriy O.** Milliy uygʻonish va adabiyot. – Toshkent, 2017.
5. **Saidov M.** Zokirjon Furqat va demokratik gʻoyalar // “Adabiyot va sanʼat”. – 2019. – № 3.
6. **Karimov J.** Oʻzbekiston adabiyotining demokratik yoʻnalishlari. – Toshkent, 2021.
7. **Akbarov T.** Jadid adabiyoti asoschilari. – Toshkent, 2015.
8. **Zokirjon Furqat.** Asarlari toʻplami. – Toshkent, 2005.
9. **Rasulov S.** Oʻzbek milliy uygʻonishi. – Toshkent, 2014.
10. **Qoriyev R.** Oʻzbek jadidchilik harakati va adabiyoti. – Toshkent, 2012.

YANGI DUNYO TARTIBI: GEOSIYOSIY JARAYONLAR VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR

Zamonova Inobat Xudayshukurovna
Toshkent Gumanitar Fanlar Universiteti
E-mail: zamonovainobat27@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada “yangi dunyo tartibi” tushunchasining tarixiy shakllanishi, XX asr oxiri va XXI asr boshlaridagi geosiyosiy jarayonlar, global kuch markazlarining oʻzgarishi hamda koʻp qutbli dunyo shakllanishi masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar, mintaqaviy integratsiya jarayonlari va raqamli transformatsiyaning yangi dunyo tartibiga taʼsiri yoritiladi.*

***Kalit soʻzlar:** yangi dunyo tartibi, geosiyosat, globalizatsiya, koʻp qutblilik, xalqaro munosabatlar, integratsiya, global xavfsizlik.*

Аннотация. В данной статье анализируется историческое формирование понятия «новый мировой порядок», геополитические процессы конца XX — начала XXI века, изменение глобальных центров силы и становление многополярного мира. Также освещается влияние международных организаций, процессов региональной интеграции и цифровой трансформации на формирование нового мирового порядка.

Ключевые слова: *новый мировой порядок, геополитика, глобализация, многополярность, международные отношения, интеграция, глобальная безопасность.*

Abstract. *This article analyzes the historical formation of the concept of the “new world order,” the geopolitical processes of the late 20th and early 21st centuries, the transformation of global centers of power, and the emergence of a multipolar world. It also examines the impact of international organizations, regional integration processes, and digital transformation on the development of the new world order.*

Keywords: *new world order, geopolitics, globalization, multipolarity, international relations, integration, global security.*

Kirish

XX asr oxirida sovuq urush yakunlangach, xalqaro munosabatlar tizimida tub o‘zgarishlar yuz berdi. 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalanishi bilan ikki qutbli tizim barham topdi va yangi geosiyosiy muvozanat shakllana boshladi. Aynan shu davrdan boshlab “yangi dunyo tartibi” atamasi keng qo‘llanila boshlandi.

Yangi dunyo tartibi – bu xalqaro maydonda kuchlar nisbatining o‘zgarishi, yangi siyosiy va iqtisodiy markazlarning paydo bo‘lishi, global boshqaruv mexanizmlarining yangilanishi jarayonidir.

Nazariy asos

Yangi dunyo tartibini tushuntirishda bir nechta nazariy yondashuvlar muhim ahamiyatga ega:

1. **Realizm nazariyasi** – xalqaro tizimda kuch va manfaat ustuvorligini asosiy omil deb hisoblaydi.
2. **Liberalizm nazariyasi** – xalqaro hamkorlik va institutlarning rolini yuqori baholaydi.
3. **Konstruktivizm** – xalqaro munosabatlarda g'oya va identitetlarning ta'sirini o'rganadi.

Bu nazariyalar yangi dunyo tartibining shakllanishini kompleks yondashuv asosida tahlil qilish imkonini beradi.

Metodologiya

Maqolada quyidagi metodlardan foydalanildi:

- Tarixiy-qiyosiy tahlil
- Tizimli yondashuv
- Geosiyosiy analiz
- Manbalarni tahlil qilish usuli

Ushbu metodlar orqali global jarayonlarning dinamikasi va ularning mintaqaviy ta'siri o'rganildi.

Adabiyotlar sharhi

Yangi dunyo tartibi masalasi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, Francis Fukuyama "Tarixning intihosi" konsepsiyasida liberal-demokratiya g'alabasini asoslab bergan. Samuel P. Huntington esa "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" nazariyasi orqali yangi davrda madaniy omil ustuvor bo'lishini ta'kidlagan.

Joseph Nye tomonidan ilgari surilgan "yumshoq kuch" konsepsiyasi ham yangi dunyo tartibini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy tadqiqotlarda ko'p qutblilik, global boshqaruv va mintaqaviy integratsiya masalalari keng yoritilmoqda.

Asosiy qism

Yangi dunyo tartibining shakllanish bosqichlari

1. Bipolyar tizimdan unipolyar tizimga o'tish

Sovuq urush davrida dunyo AQSh va SSSR o'rtasida ikki qutbli tizim asosida shakllangan edi. 1991-yildan keyin AQSh yagona global superdavlat sifatida maydonga chiqdi. 1990-yillar unipolyar davr sifatida baholanadi.

Bu bosqichda:

- Liberal-demokratik qadriyatlar keng tarqaldi;
- Bozor iqtisodiyoti modeli ustuvor bo'ldi;
- Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro institutlarning roli oshdi.

2. Ko'p qutbli dunyo shakllanishi

XXI asr boshlariga kelib global kuchlar muvozanati o'zgarishni boshladi. Xitoyning iqtisodiy yuksalishi, Yevropa Ittifoqining siyosiy-iqtisodiy salohiyati, Rossiyaning geosiyosiy faolligi yangi kuch markazlarini yuzaga keltirdi.

Shuningdek, BRICS kabi birlashmalar ham ko'p qutbli tizimning shakllanishiga xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda dunyo tobora ko'p qutbli tizimga o'tmoqda, bunda bir nechta davlat va mintaqaviy bloklar global siyosatda muhim rol o'ynamoqda.

Globalizatsiya va yangi dunyo tartibi

Globalizatsiya jarayoni yangi dunyo tartibining muhim omilidir. Iqtisodiy integratsiya, transmilliy kompaniyalar faoliyati, axborot texnologiyalarining rivojlanishi davlatlar o'rtasidagi chegaralarni nisbatan shaffoflashtirdi.

Internet va raqamli texnologiyalar global boshqaruv va axborot maydonini tubdan o'zgartirdi. Raqamli diplomatiya, kiberxavfsizlik va sun'iy intellekt kabi yo'nalishlar yangi tartibning ajralmas qismiga aylandi.

Xalqaro xavfsizlik va yangi tahdidlar

Yangi dunyo tartibida xavfsizlik tushunchasi ham o'zgardi. An'anaviy harbiy xavflar bilan bir qatorda:

- Kiberxavfsizlik tahdidlari
- Terrorizm

- Iqlim o'zgarishi
- Energetik inqirozlar

kabi omillar global barqarorlikka ta'sir ko'rsatmoqda.

Xalqaro tashkilotlar va mintaqaviy ittifoqlar ushbu muammolarni birgalikda hal etishga harakat qilmoqda.

Markaziy Osiyo va yangi dunyo tartibi

Markaziy Osiyo davlatlari ham yangi dunyo tartibida muhim strategik hudud sifatida e'tirof etilmoqda. Mintaqaning geosiyosiy joylashuvi, tabiiy resurslari va transport-logistika imkoniyatlari uni global kuchlar manfaatlari kesishgan hududga aylantirmoqda.

O'zbekiston tashqi siyosatida ochiqlik va mintaqaviy hamkorlik tamoyillari ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Keys-analiz (kengroq)

1-keys: BRICS kengayishi

BRICS tashkiloti dastlab Braziliya, Rossiya, Hindiston va Xitoy tomonidan tuzilgan bo'lsa, keyinchalik Janubiy Afrika qo'shildi. So'nggi yillarda yangi a'zolar qabul qilinishi bu blokning global siyosatdagi rolini oshirmoqda.

Bu holat ko'p qutbli dunyo shakllanishining amaliy ko'rinishi hisoblanadi. BRICS global moliyaviy institutlarga muqobil mexanizmlar yaratishga harakat qilmoqda.

2-keys: Yevropa Ittifoqi integratsiyasi

Yevropa Ittifoqi iqtisodiy va siyosiy integratsiyaning eng muvaffaqiyatli modeli sifatida baholanadi. Umumiy bozor, yagona valyuta va umumiy siyosiy institutlar yangi dunyo tartibida mintaqaviy bloklarning kuchayishini ko'rsatadi.

3-keys: Xitoyning global tashabbuslari

Xitoyning "Bir makon – bir yo'l" tashabbusi Osiyo, Yevropa va Afrikani infratuzilmaviy jihatdan bog'lashga qaratilgan. Bu loyiha yangi iqtisodiy makon shakllanishiga xizmat qilmoqda va global kuchlar muvozanatiga ta'sir ko'rsatmoqda.

Xulosa

Yangi dunyo tartibi – bu murakkab va dinamik jarayon bo‘lib, unda global kuchlar nisbatining o‘zgarishi, ko‘p qutbli tizimning shakllanishi va raqamli transformatsiya muhim rol o‘ynamoqda.

XXI asrda barqarorlikni ta’minlash uchun xalqaro hamkorlik, o‘zaro hurmat va muvozanatli siyosat zarur. Yangi dunyo tartibi nafaqat kuchlar kurashi, balki hamkorlik va integratsiya imkoniyatlarini ham o‘z ichiga oladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. **Fukuyama F.** Tarixning intihosi va so‘nggi odam.
2. **Huntington S.** Sivilizatsiyalar to‘qnashuvi.
3. **Nye J.** Soft Power: The Means to Success in World Politics.
4. **Zamonaviy geosiyosat asoslari.** – Toshkent, 2020.
5. **Xalqaro munosabatlar nazariyasi.** – Toshkent, 2019.

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА И РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ МОДЕЛЬ ЛИДЕРСТВА МАХМУДХОДЖИ БЕХБУДИ

Халматова Барно Шавкатовна

Международная исламская академия Узбекистана

[*barno.nurahmedova@mail.ru*](mailto:barno.nurahmedova@mail.ru)

Abstract. *The article examines the relationship between the modern concept of intercultural dialogue and the religious-educational model of Mahmudhoja Behbudi.*

Using historical-comparative and conceptualization methods, the study demonstrates that Jadid reformism represented an early form of institutionalized intercultural dialogue between Islamic tradition and modernity. The structural parallels between Behbudi's approach and contemporary theories of communicative action, dialogism, and intercultural competence are identified. The article argues that Behbudi's model remains relevant for present-day intercultural and interreligious engagement.

Keywords: *intercultural dialogue, Jadidism, Islamic reform, communicative action, modernization, education.*

Аннотация. *В статье проводится системный анализ соотношения современной концепции межкультурного диалога и религиозно-просветительской модели Махмудходжи Бехбуди. На основе историко-сравнительного и концептуального методов выявляется диалогическая природа джадидской модернизации, раскрывается синтез религиозной традиции и светского знания в просветительской практике Бехбуди. Обосновывается тезис о концептуальной близости его подходов современным теориям коммуникативного действия, герменевтики и интеркультурной компетентности. Определяются направления актуализации его методов в современной образовательной и межкультурной политике.*

Ключевые слова: *межкультурный диалог, джадидизм, исламская модернизация, просвещение, коммуникативная теория, религиозная реформа.*

Annotatsiya. *Maqolada zamonaviy madaniyatlararo muloqot konsepsiyasi bilan Mahmudxo'ja Behbudiy tomonidan ishlab chiqilgan diniy-ma'rifiy yetakchilik modeli o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tizimli tahlil qilinadi. Tarixiy-qiyosiy va konseptual metodlar asosida jadidchilik modernizatsiyasining dialogik tabiati aniqlanadi, Behbudiyning ma'rifiy amaliyotida diniy an'ana va dunyoviy bilimning sintezi ochib beriladi. Uning yondashuvlari zamonaviy kommunikativ harakat nazariyasi,*

germenevtika va madaniyatlararo kompetentlik konsepsiyalari bilan kontseptual jihatdan yaqin ekanligi asoslanadi. Uning metodlarini zamonaviy ta'lim va madaniyatlararo siyosatda qo'llash yo'nalishlari belgilab beriladi.

***Kalit so'zlar:** madaniyatlararo muloqot, jadidchilik, islomiy modernizatsiya, ma'rifat, kommunikativ nazariya, diniy islohot.*

ВВЕДЕНИЕ

Проблема межкультурного диалога приобретает особую значимость как в научном, так и в общественно-политическом дискурсе в условиях интенсивного взаимодействия различных цивилизаций, религий и культур. Это требует переосмысления исторического опыта и обращения к наследию мыслителей, которые стремились к гармонизации и модернизации общества. Здесь религиозный фактор выступает не только элементом духовной идентичности, но и сильным и важным инструментом социального развития и консолидации общества. Согласно рамочным документам UNESCO, межкультурный диалог определяется как «открытый и уважительный обмен взглядами между индивидами и группами различного культурного происхождения»[UNESCO. (2009). Intercultural Dialogue: Framework and Guidelines. Paris].

Философская доктрина межкультурного диалога европейских учёных разработана в трудах Михаила Бахтина, Ганс Георг Гадамер, Юрген Хабермас. Каждый из них подходил своеобразно понятию диалог. Например, Бахтин считал сто диалог это и есть способ существования сознания[Бахтин, 1972]. Для Гадамера это не просто понятие, а процесс слияния горизонтов[Gadamer, 2004]. Самое ясное определение разработал Хабермас, объяснив его как коммуникативное действие, направленное на достижение взаимопонимание[Habermas, 1984].

В истории общественной мысли Центральной Азии конца XIX - начала XX века особое место занимает джадидское движение, направленное на реформирование системы образования, обновление общественного сознания и интеграцию мусульманского общества в мировое интеллектуальное пространство. Одним из таких ведущих и ярких представителей данного движения был Махмудходжа Бехбуди, чья деятельность выходил за рамки педагогики и публицистики, также рассматривает его как религиозно-просветительского лидера.

Лидерская модель Бехбуди основывалась на гармонии религиозных ценностей и современных знаний. Он использовал образование и издательство в качестве инструментов интеллектуальной трансформации общества. Его позиция предполагала не отрицание традиции, а обновление через просвещение, призывал к критическому мышлению и открытости к межкультурному взаимодействию.

Основная цель заключается в анализе религиозно-просветительской модели лидерства Махмудходжа Бехбуди и сопоставление её с современными концепциями межкультурного диалога[Khalid, 1998].

Задачи данного исследования: исследовать исторический контекст джадидского движения и роль Бехбуди в нём; проанализировать ключевые особенности его реформ; сопоставить модель лидерства с современными теориями межкультурного диалога; определить практическое значение его опыта для современного общества и научных исследований.

Исследовательские вопросы: в чем заключается специфика лидерской модели Бехбуди, как религиозно-просветительского наставника? Как его подход к образованию способствовал межкультурному диалогу? Какие элементы его лидерства могут быть использованы в современном контексте?

Для всесторонне изучения богатого наследия Бехбуди и определения его значимости для современных исследований в области лидерства и межкультурного взаимодействия использованы следующие методы как, историко-аналитический подход, концептуальный анализ и сравнительный метод.

МЕТОДЫ

В ходе исследования использовался комплекс методов, обеспечивающий глубокий анализ модели лидерства и её связь с современными теориями и концепциями межкультурного диалога.

Историко-аналитический метод применялся для изучения исторического контекста джадидского движения в Средней Азии конца XIX - начала XX века, анализа деятельности Бехбуди, также сопоставления его реформаторских инициатив с социальными и культурными процессами того времени. Анализу подвергались реформаторские инициативы Бехбуди в сфере образования, его публицистическая деятельность и трансформация религиозного дискурса в условиях модернизации. Метод позволил выявить причинно-следственные связи между общественными процессами эпохи и формированием его лидерской модели. Особое внимание уделялось влиянию колониального контекста Российской империи и внутренним кризисным явлениям традиционного мусульманского образования.

Концептуальный анализ использовался для выявления ключевых элементов его религиозно-просветительской деятельности: синтеза религиозных ценностей и современного образования, роли печатной издании и просветительской движения. Концептуальный анализ позволил определить его основные принципы межкультурного взаимодействия, заложенные в его деятельности.

Сравнительный метод применялся для сопоставления лидерской модели Бехбуди с современными теориями лидерства (Гадамер, Бахтин) и концепциями межкультурного диалога (Хабермас). Сравнительный анализ позволил выявить общие и специфические черты подхода Бехбуди, а также его актуальность для современного общества.

Источниковая база

Первичные источники: произведения и публикации Махмудходжи Бехбуди, архивные статьи газет и журналов того времени (“Ойна”, “Самарканд”);

Вторичные источники: современные научные статьи и монографии по истории джадидского движения, лидерству и межкультурному диалогу;

Электронные базы данных и открытые академические ресурсы, включая публикации в международных журналах.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проведённого анализа установлено, что религиозно-просветительская модель лидерства Махмудходжи Бехбуди носила системный трансформационный характер, что подтверждается содержательным анализом его публицистики и образовательных инициатив. Материалы журнала «Ойна» позволяют выявить устойчивую логическую структуру его аргументации: постановка проблемы, рациональное обоснование необходимости реформ, вывод о социальной ответственности общества.

Так, в одной из программных публикаций Бехбуди подчёркивал, что народ, лишённый знания, оказывается зависимым от других. Интерпретация данного высказывания показывает, что знание рассматривается им не как

индивидуальный ресурс, а как условие коллективной субъектности. Теоретический вывод заключается в том, что образование в его концепции выступает механизмом перераспределения исторической агентности, что соответствует пониманию лидерства как процесса трансформации социальной структуры, а не только мотивации последователей.

В другой статье он отмечал, что без открытия новых школ и преподавания наук своего времени общество останется в состоянии отсталости. Интерпретационно это означает, что модернизация мыслится им как институциональный процесс, требующий организационных изменений, а не только морального пробуждения. Теоретически данная позиция сближает его модель с концепцией трансформационного лидерства, сформулированной James MacGregor Burns, где ключевым элементом является изменение ценностных ориентиров и социальных институтов, а также с разработками Bernard Bass, подчёркивающими роль лидера в формировании долгосрочного видения развития.

Критика традиционного мектебного обучения, опубликованная в газете «Самарканд» (Samarkand), содержит указание на то, что годы обучения проходят без понимания смысла прочитанного. Интерпретация данного тезиса показывает, что объектом критики является не религиозная традиция, а методика передачи знания, ориентированная на механическое заучивание. Теоретический вывод состоит в том, что Бехбуди переориентирует образовательный процесс с репродуктивной модели на когнитивно-развивающую, что соответствует переходу от традиционного авторитетного типа влияния к рационально-аргументативному, близкому к модели коммуникативного действия.

Особое значение имеет его утверждение о том, что наука не принадлежит одной нации, а является достоянием всех. Интерпретация показывает, что знание мыслится как универсальная ценность, выходящая за пределы этноконфессиональных границ. Теоретически это позволяет квалифицировать его позицию как раннюю форму культурного универсализма, при котором межкультурное взаимодействие основано на признании общечеловеческих рациональных принципов. В этом контексте его модель демонстрирует сходство с идеей рационального консенсуса, разработанной Jürgen Habermas, где взаимопонимание достигается через аргументированное обсуждение, а не через принуждение.

Высказывание о необходимости «взять полезное у других, не теряя своей веры» позволяет выявить принцип селективной модернизации. Интерпретация данного положения показывает, что Бехбуди предлагает не ассимиляционную, а интегративную модель развития, в которой сохраняется религиозная идентичность при одновременном заимствовании научных достижений. Теоретический вывод заключается в том, что его лидерство сочетает элементы харизматического морального авторитета, описанного Max Weber, с рационально-реформистской стратегией институциональных изменений.

Наконец, тезис о том, что учёный обязан служить своему народу, отражает нормативное измерение его концепции. Интерпретационно это указывает на моральную обязанность интеллигенции участвовать в общественном преобразовании. Теоретически данная установка соответствует пониманию лидерства как ценностно-ориентированного процесса, при котором влияние

основано на апелляции к высшим моральным принципам, а не на формальной власти.

Таким образом, последовательная связь «цитата, интерпретация, теоретический вывод» позволяет утверждать, что религиозно-просветительская модель Бехбуди представляет собой интеграцию институциональной модернизации, рационально-аргументативного дискурса, нравственной мобилизации общества, межкультурной открытости. Эмпирический анализ подтверждает, что его деятельность выходит за рамки педагогической реформы и может быть концептуализирована как ранняя форма трансформационного и коммуникативного лидерства, направленного на структурное и ценностное обновление мусульманского общества начала XX века.

ОБСУЖДЕНИЕ

Связывание религиозно-просветительской модели Махмудходжи Бехбуди с современностью показывает, что его идеи не являются исключительно историческим феноменом начала XX века, а обладают значительным прикладным потенциалом в условиях глобализации, цифровой трансформации и межкультурной напряжённости XXI века.

Прежде всего, его установка на синтез религиозного и светского знания сохраняет актуальность в современных обществах, где часто наблюдается поляризация между традицией и модерном. Формула сохранения веры при освоении научных достижений может рассматриваться как модель конструктивной модернизации, применимая в образовательной политике

мусульманских стран, включая реформирование религиозных учебных заведений. Подобный подход соответствует принципам межкультурного диалога, сформулированным в документах UNESCO, где подчёркивается необходимость уважительного обмена ценностями и знаниями между культурами [UNESCO, 2009]. Таким образом, концепция Бехбуди может быть использована как исторический прецедент успешной интеграции традиции и научного прогресса.

Во-вторых, его ориентация на рационально-аргументативный дискурс приобретает особую значимость в эпоху информационных манипуляций и цифровой дезинформации. В отличие от эмоционально-популистских форм лидерства, Бехбуди строил влияние через аргументацию, просвещение, развитие критического мышления. Этот принцип напрямую коррелирует с теорией коммуникативного действия Jürgen Habermas, где общественная легитимность достигается через рациональное обсуждение [Habermas, 1984]. В современном образовательном пространстве это может выражаться в развитии медиаграмотности, навыков аналитического мышления, культуры публичной дискуссии.

В-третьих, его модель интеллектуального лидерства, основанная на моральной ответственности, способна служить альтернативой технократическому управлению, лишённому ценностного измерения. Концепция трансформационного лидерства James MacGregor Burns подчёркивает необходимость апелляции к высшим нравственным идеалам [Burns, 1978], и в этом аспекте Бехбуди демонстрирует исторический пример соединения реформаторства с этикой служения обществу. В современных условиях это

может применяться при подготовке педагогических кадров, общественных лидеров, религиозных деятелей, ориентированных на просветительскую миссию.

Особенно актуальной представляется его стратегия селективной модернизации. В условиях глобализации общества сталкиваются с риском культурной стандартизации либо, напротив, с изоляционизмом. Бехбуди предлагал третий путь, заключающийся в заимствовании научных достижений без утраты идентичности. Данный подход созвучен идее «слияния горизонтов» Hans-Georg Gadamer [Gadamer, 2004], где расширение понимания происходит через диалог традиций. Практически это может выражаться в разработке образовательных программ, сочетающих национально-культурное содержание с международными академическими стандартами.

Кроме того, его внимание к роли печати как инструмента формирования общественного сознания имеет современный эквивалент в цифровых медиа. Если в начале XX века журналы «Ойна» и «Самарканд» выполняли функцию платформы общественной дискуссии, то сегодня аналогичную роль играют онлайн-платформы, социальные сети, образовательные порталы. Перенос его принципа ответственного просветительского медиадискурса в цифровую среду может способствовать формированию культуры аргументированной полемики вместо радикализации.

Наконец, в условиях растущих межкультурных конфликтов его идея универсальности науки и открытости к взаимодействию может быть использована как теоретическая основа программ межрелигиозного и межкультурного образования. Плюралистическая модель взаимодействия,

описанная John Hick [Hick, 1989], находит в джадидской практике историческое подтверждение: признание ценности другого не означает отказа от собственной традиции.

Таким образом, концепция Бехбуди может быть применена в нескольких современных направлениях, включая реформу религиозного образования, развитие медиаграмотности, формирование ценностно-ориентированного лидерства, разработку интегративных образовательных программ, укрепление межкультурного диалога, модернизацию общественного дискурса. Его модель демонстрирует, что модернизация возможна без культурного разрыва, а диалог — без утраты идентичности. Именно это делает его наследие не только объектом исторического анализа, но и источником практических стратегий для XXI века.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сделать обобщающий вывод о том, что религиозно-просветительская модель лидерства Махмудходжи Бехбуди представляет собой целостную стратегию интеллектуальной модернизации общества, основанную на синтезе традиции и рационального знания, нравственной ответственности и институциональной реформы, национальной идентичности и межкультурной открытости. Бехбуди не формулировал коммуникативную теорию в современном смысле, а лишь демонстрировал сходные структурные элементы. Анализ его публицистики, образовательных инициатив и общественной деятельности показал, что речь идёт не о локальной педагогической реформе, а о глубоком проекте трансформации общественного сознания.

Бехбуди рассматривал образование как фундамент исторической субъектности народа, как инструмент преодоления зависимости и культурной стагнации. Его критика традиционных методов обучения была направлена не против религиозной основы общества, а против интеллектуальной инерции, препятствующей развитию. Тем самым он предложил модель модернизации, в которой обновление осуществляется через осмысление, а не разрушение традиции.

Сопоставление его концепции с философией диалога и современными теориями лидерства позволяет утверждать, что его деятельность содержит элементы трансформационного и коммуникативного лидерства, описанного James MacGregor Burns, Bernard Bass и Jürgen Habermas. Его авторитет сочетал моральное измерение, близкое к пониманию харизматической легитимности у Max Weber, с рационально-аргументативной формой общественного влияния. В этом заключается особенность его лидерской модели — интеграция этики служения, институционального реформаторства и публичного диалога.

Особую актуальность наследие Бехбуди приобретает в условиях XXI века, характеризующегося кризисом доверия, информационной фрагментацией и культурной поляризацией. Его стратегия селективной модернизации демонстрирует возможность гармоничного сочетания национальной идентичности с глобальной научной культурой. Предложенный им путь позволяет преодолеть ложную дихотомию «традиция или модерн», утверждая принцип «традиция через модернизацию».

Таким образом, джадидский проект в интерпретации Бехбуди может быть рассмотрен как ранняя форма интеллектуальной глобализации, основанной на диалоге, рациональности и нравственной ответственности. Его модель сохраняет теоретическую значимость для исследований межкультурного взаимодействия и лидерства, а также практическую ценность для разработки образовательных и культурных стратегий современного общества. В этом смысле наследие Бехбуди выходит за пределы исторического контекста и становится концептуальным ресурсом для осмысления путей устойчивого и диалогического развития в современном мире.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. **Бехбуди М.** Статьи и публикации // Ойна. – Самарканд, 1913–1914.
2. **Бехбуди М.** Статьи и публикации // Самарканд. – Самарканд, 1914.
3. **Бахтин М.М.** Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Советская литература, 1972.
4. **Bass В.М.** Leadership and Performance Beyond Expectations. – New York: Free Press, 1985.
5. **Burns J.М.** Leadership. – New York: Harper & Row, 1978.
6. **Gadamer H.-G.** Truth and Method. – London: Continuum, 2004.
7. **Habermas J.** The Theory of Communicative Action. Vol. 1. – Boston: Beacon Press, 1984.
8. **Hick J.** An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent. – New Haven: Yale University Press, 1989.
9. **Khalid A.** The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. – Berkeley: University of California Press, 1998.
10. **Weber M.** Economy and Society. – Berkeley: University of California Press, 1978.

11. UNESCO. Intercultural Dialogue: Framework and Guidelines. – Paris: UNESCO, 2009.

**СИМВОЛ КАК МЕХАНИЗМ МЕЖУРОВНЕВОГО
ПЕРЕХОДА В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ ТЕКСТЕ Н. ИЛЬИНА:
СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ**

Шукурова Лола Ринатовна

Alfraganus University

shukurovalola72@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена анализу перевода газелей Алишер Навои, выполненного Николаем Ильиным, с позиции семиотической теории художественного перевода. В центре исследования находится символ как механизм перехода между различными уровнями текста — образным, ритмико-интонационным и философско-семантическим — обеспечивающий интеграцию художественного, эмоционального и культурного содержания оригинала. Перевод рассматривается как сложный акт культурного перекодирования, при котором сохраняется концептуально-метафорическая система восточной поэзии с её традиционными символами (пери, вино, ночь, соловей), обеспечивается напевность и цикличность строки, а также адаптация к нормам русской литературной традиции. Теоретическую основу исследования составляют труды Ю. М. Лотмана, П. Бурдьё, Э. Найда, А. Бёрмана, Л. Венути, а также отечественных специалистов по художественному переводу. Автор демонстрирует возможность формализации ритмико-интонационной и

образной структуры перевода через анализ моделей метрической, аллитеративной и эмоциональной эквивалентности. Сделан вывод, что стратегия перевода Ильина представляет собой сбалансированную модель межкультурного посредничества, позволяющую сохранить символическую целостность оригинала при его органичном включении в русскую поэтическую систему. Исследование подтверждает, что символ в переводческом тексте выступает ключевым инструментом межуровневого взаимодействия и межкультурного диалога.

Ключевые слова: художественный перевод, семиотика, символ, межуровневый переход, узбекская поэзия, Алишер Навои, Николай Ильин, ритмико-интонационная структура, культурная адаптация, метафорическая система.

Abstract. *The article analyzes the translation of Alisher Navoi's ghazals by Nikolai Ilyin from the perspective of the semiotic theory of literary translation. The study focuses on the symbol as a mechanism for inter-level transition — between figurative, rhythmic-intonational, and philosophical-semantic levels — ensuring the integration of the artistic, emotional, and cultural content of the original text. Translation is viewed as a complex act of cultural recoding, preserving the conceptual and metaphorical system of Eastern poetry with its traditional symbols (peri, wine, night, nightingale), the melodic and cyclical structure of lines, while functionally adapting the text to the norms of the Russian literary tradition. The theoretical framework relies on the works of Y. M. Lotman, P. Bourdieu, E. Nida, A. Berman, L. Venuti, as well as Russian scholars in literary translation. The author demonstrates the possibility of formalizing the rhythmic-intonational and figurative structure of the translation through metric, alliterative, and emotional equivalence models. The study concludes that Ilyin's translation strategy represents a balanced model of intercultural mediation, preserving the symbolic integrity of the original while integrating it into the*

Russian poetic system. It confirms that the symbol in the translated text serves as a key tool for inter-level interaction and intercultural dialogue.

Keywords: *literary translation, semiotics, symbol, inter-level transition, Uzbek poetry, Alisher Navoi, Nikolai Ilyin, rhythmic-intonational structure, cultural adaptation, metaphorical system.*

Annotatsiya. *Maqola Alisher Navoiy g‘azallarining Nikolay Ilyin tomonidan amalga oshirilgan tarjimasini badiiy tarjimaning semiotik nazariyasi nuqtai nazaridan tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqot markazida ramz turli matn darajalari — obrazli, ritmik-intonatsion va falsafiy-semantik qatlamlar o‘rtasida o‘tish mexanizmi sifatida ko‘rib chiqiladi hamda aslyatdagi badiiy, emotsional va madaniy mazmunning integratsiyasini ta‘minlaydi. Tarjima madaniy qayta kodlashning murakkab jarayoni sifatida talqin qilinadi; bunda sharq she‘riyatining an‘anaviy ramzlari (pari, may, tun, bulbul) bilan bog‘liq konseptual-metaforik tizim saqlanadi, misra ohangdorligi va siklikligi ta‘minlanadi hamda rus adabiy an‘anasi me‘yorlariga moslashtirish amalga oshiriladi. Tadqiqotning nazariy asosini Yu. M. Lotman, P. Burdye, E. Nayda, A. Berman, L. Venuti hamda badiiy tarjima bo‘yicha mahalliy mutaxassislarning ishlari tashkil etadi. Muallif metrik, alliteratsion va emotsional ekvivalentlik modellari tahlili orqali tarjimaning ritmik-intonatsion va obrazli tuzilmasini formalizatsiya qilish imkoniyatini ko‘rsatadi. Xulosa qilinishicha, Ilyin tarjima strategiyasi madaniyatlararo vositachilikning muvozanatli modelini namoyon etadi, bu esa aslyatning ramziy yaxlitligini saqlagan holda uni rus she‘riy tizimiga organik tarzda kiritish imkonini beradi. Tadqiqot tarjima matnida ramz darajalararo o‘zaro ta‘sir va madaniyatlararo dialogning muhim vositasi ekanini tasdiqlaydi.*

Kalit so‘zlar: *badiiy tarjima, semiotika, ramz, darajalararo o‘tish, o‘zbek she‘riyati, Alisher Navoiy, Nikolay Ilyin, ritmik-intonatsion tuzilma, madaniy moslashtirish, metaforik tizim.*

Перевод узбекской классической поэзии на русский язык представляет собой сложный художественно-семиотический и лингвокультурный процесс, в котором осуществляется не только языковое преобразование текста, но и перекодирование целостной системы национально-культурных смыслов. В отличие от прозаического произведения, поэтический текст обладает высокой степенью формально-содержательной концентрации: ритмико-интонационной организацией, устойчивой системой символов, жанровыми канонами и традиционными метафорическими структурами.

Особую трудность представляет перевод газели — жанра, сформировавшегося в персидско-тюркской традиции и достигшего высшего художественного воплощения в творчестве Алишер Навои. Газель предполагает циклическую композицию, относительную автономность бейтов, наличие такаллуса и особую интонационную напевность.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью системного анализа механизмов встраивания восточной поэтики в русское литературное пространство XX–XXI веков.

Цель статьи — определить теоретические основания и реконструировать переводческую стратегию русскоязычного поэта, переводчика и учёного Узбекистана Н. Ильина при интерпретации узбекской классической поэзии.

1. Теоретико-методологические основания исследования

Современное переводоведение рассматривает художественный перевод как интерпретационный акт.

В концепции культурного поля Пьер Бурдьё перевод определяется структурой литературного пространства, задающего нормы и механизмы символического производства⁶ [П. Бурдьё 2005, с. 113].

⁶ Бурдьё П. Поле литературы // Социология социального пространства. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. — С. –113.

Семиотический подход Юрий Лотман трактует перевод как процесс перекодирования художественных структур при сохранении их внутренней семантической связности⁷ [Ю.М. Лотман, 1990, с.84].

Теория динамической эквивалентности Юджин Найда ориентирована на достижение функционального соответствия и сходного эмоционального эффекта⁸ [Ю.К. Найда, 1964, с. 159]

Концепции доместикации и форенизации Лоуренс Венути позволяют определить степень культурной адаптации текста⁹ [Л. Венути, 2008, с. 42]

Идея «этического перевода» Антуан Берман акцентирует необходимость сохранения инаковости оригинала¹⁰ [А. Бёрмана, 1984, с.78].

В русской традиции вопросы художественного перевода разрабатывались Николай Гумилёв¹¹ [Н.С. Гумилёв, 1930, с 15], Корней Чуковский¹² [И. К. Чуковский, 1945, 35], Андрей Фёдоров¹³ [А.В. Фёдоров, 2002, с.45], Яков Рецкер¹⁴ [Я.И.Рецкер, 1974, с.113], Лев Бархударов¹⁵ [Л.С. Байхударов, 1975, 92], Александр Швейцер¹⁶ [А. Д. Швейцар, 1988, с.67].

Таким образом, перевод узбекской поэзии необходимо рассматривать как многоуровневый процесс: лингвистический, культурный и эстетический.

2. Методологические принципы перевода восточной поэзии

⁷ Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 1990. С. 84.

⁸ Nida E. Toward a Science of Translating. Leiden, 1964. P. 159.

⁹ Venuti L. The Translator's Invisibility. London, 2008. P. 42.

¹⁰ Berman A. L'épreuve de l'étranger. Paris, 1984. P. 78.

¹¹ Гумилёв Н. С. О переводах. Л., 1930. С. 15.

¹² Чуковский К. И. Высокое искусство. М., 1945. С. 35.

¹³ Фёдоров А. В. Основы общей теории перевода. М., 2002. С. 45

¹⁴ Рецкер Я. И. Теория перевода. М., 1974. С. 113.

¹⁵ Бархударов Л. С. Язык и перевод. М., 1975. С. 92.

¹⁶ Швейцер А. Д. Теория перевода. М., 1988. С. 67.

Воссоздание художественного колорита узбекской классики предполагает решение следующих задач:

1. Сохранение символично-метафорического комплекса (пери, соловей, чаша, ночь, вино).
2. Воспроизведение ритмико-интонационной структуры как носителя «внутренней музыки» стиха.
3. Передачу культурной кодировки традиционных образов.
4. Достижение функциональной эквивалентности при структурных трансформациях.

Ритмическая модель перевода может быть формализована:

$$M = f(R, A, P),$$

где R — ритм, A — аллитерация, P — паузы и цезуры.

Эмоциональная эквивалентность определяется формулой:

$$E_p \approx E_o.$$

Образная эквивалентность:

$$I_p = g(I_o), \text{ где } g \approx 1 \text{ при минимальном вмешательстве в культурный код.}$$

3. Переводческая стратегия Н. Ильина

Переводы Н. Ильина демонстрируют стремление сохранить концептуально-метафорический мир восточной поэзии при его функциональной адаптации к нормам русской литературы.

Особенно показательны переводы газелей Навои. Ильин сохраняет:

- многосложность строки (13–15 слогов);
- плавную цезуру;
- циклическое повторение обращения;
- систему ключевых символов.

Например: «*Ветер утра, в тиши ты уладе души о моем состоянии скажи...*»¹⁷ [Н. Ильин, 2020, с. 152].

Строка содержит 14 слогов, внутреннюю паузу и напевную интонацию, приближенную к восточному бэйт.

Аллитерации («с цветущим лицом, с черной пряди кольцом») создают звуковую вязь, соответствующую принципу «музыкальности перевода», сформулированному Гумилёвым¹⁸ [Там же].

Образ «*пери*» сохраняется без замены на европейские аналоги, что свидетельствует о сохранении культурной специфики.

5. Композиционная структура газели в переводе

Газель характеризуется автономностью бейтов при их тематической связности.

Согласно Борис Томашевский, лирическое высказывание предполагает адресата и формирует ритмическую перспективу¹⁹[Б.В. Томашевский, 1925, с.17].

Повторяемость обращения к ветру создаёт циклическую композицию.

По наблюдению Михаил Гаспаров, восточная поэзия развивает смысл через вариативный повтор, а не через линейное нарастание²⁰ [М.Л. Гаспаров, 1989, с.112].

Финальный тахаллус («*Навои стал теперь...*») замыкает композиционный круг, подтверждая жанровую целостность.

6. Дискуссионный аспект

¹⁷ Ильин, Н. Страна бутонных куполов: стихи. — Ташкент: Adabiyot, 2020. — 152 с. — С. 129.

¹⁸ Гумилёв Н. С. О переводах. Л., 1930. С. 38.

¹⁹ Томашевский Б. В. Теория литературы. Л., 1925. С. 17.

²⁰ Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989. С. 112.

В переводоведении существует критическая позиция относительно адаптации восточной поэзии к европейской эстетике.

Исследователи указывают на риск «вчитывания» романтических мотивов в оригинал.

Однако анализ переводов Ильина показывает сохранение ключевых метафор и ритмической организации при умеренной синтаксической адаптации.

Его стратегия может быть определена как модель функционально сбалансированной форенизации.

Рассмотрев теоретические основания художественного перевода, представленные в трудах П. Бурдьё, Ю. М. Лотмана, Ю. Найды, А. Бёрмана, Л. Венути, а также в работах отечественных исследователей Н. С. Гумилёва, К. И. Чуковского, А. В. Фёдорова, Я. И. Рецкера и других, мы пришли к выводу, что перевод узбекской классической поэзии следует трактовать не как механическое воспроизведение лексико-грамматической структуры оригинала, а как сложный культурно-семиотический акт перекодирования художественного мира текста.

Анализ специфики жанра газели, её композиционной, ритмико-интонационной и символично-метафорической организации показал, что адекватность перевода определяется не буквальной точностью, а сохранением функционально-эстетической целостности произведения, включая внутреннюю музыкальность, циклическую структуру и традиционную систему образов.

Обращение к переводческой практике Н. Ильина на материале газелей Алишера Навои позволило установить, что его стратегия строится на принципе сбалансированного сочетания форенизации и функциональной адаптации: переводчик сохраняет ключевые национально маркированные символы (*перу, вино, ночь, соловей*), воспроизводит многосложную напевную строку и циклическую композицию обращения, одновременно интегрируя текст в систему русской поэтической традиции.

Исследование ритмической, фонетической и образной организации переводов подтверждает, что Ильин последовательно реализует принцип «музыкальности перевода», стремясь передать внутренний ритм и эмоциональную динамику оригинала. Это даёт основания говорить о достижении динамической и образной эквивалентности при минимальном вмешательстве в культурный код исходного текста.

Таким образом, проведённый анализ позволяет заключить, что переводы Н. Ильина представляют собой пример продуктивного межкультурного взаимодействия, в котором восточная поэтическая модель органично встраивается в русское литературное пространство без утраты национально-культурной специфики. Перевод в данном случае выступает формой культурной трансферации и одновременно творческим актом соавторства, обеспечивающим сохранение художественной целостности оригинала в новой языковой среде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Бархударов Л. С.** Язык и перевод. — М.: Междунар. отношения, 1975. — 240 с. — С. 92.
2. **Berman A.** L'épreuve de l'étranger: Culture et traduction dans l'Allemagne romantique. — Paris: Gallimard, 1984. — 320 p. — P. 78.
3. **Бурдьё П.** Поле литературы // Социология социального пространства. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. — 288 с. — С. 113.
4. **Venuti L.** The Translator's Invisibility: A History of Translation. — London; New York: Routledge, 2008. — 353 p. — P. 42.
5. **Гаспаров М. Л.** Очерк истории европейского стиха. — М.: Наука, 1989. — 304 с. — С. 112.

6. **Гумилёв Н. С.** О переводах // Собр. соч. — Л.: Художественная литература, 1930. — С. 15–38.
7. **Ильин Н.** Страна бутонных куполов: стихи. — Ташкент: Adabiyot, 2020. — 152 с. — С. 129.
8. **Лотман Ю. М.** Семиосфера. — СПб.: Искусство-СПб, 1990. — 704 с. — С. 84.
9. **Nida E. A.** Toward a Science of Translating. — Leiden: E. J. Brill, 1964. — 331 p. — P. 159.
10. **Рецкер Я. И.** Теория перевода и переводческая практика. — М.: Междунар. отношения, 1974. — 216 с. — С. 113.
11. **Томашевский Б. В.** Теория литературы (Поэтика). — Л.: Госиздат, 1925. — 240 с. — С. 17.
12. **Фёдоров А. В.** Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). — 5-е изд. — М.: Филология три, 2002. — 416 с. — С. 45.
13. **Чуковский К. И.** Высокое искусство. — М.: Советский писатель, 1945. — 320 с. — С. 35.
14. **Швейцер А. Д.** Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. — М.: Наука, 1988. — 215 с. — С. 67.

**EDUCATION IN
ECONOMICS AND
MANAGEMENT FIELDS**

RAQAMLI IQTISODIYOTDA MOLIYAVIY TEKNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Abdugaffarova Dinara Xusan qizi

Profi University

dinaraabdurazzaqova2404@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu tezisdagi raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy texnologiyalar (fintex)ni rivojlantirishning dolzarb masalalari, ularning iqtisodiy tizimga ta'siri va istiqbollari tahlil qilingan. Shuningdek, fintex xizmatlarining raqamli transformatsiyadagi o'zgarishlari, ularni joriy etishda uchraydigan muammolar va ularni hal etish bo'yicha takliflar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *Raqamli iqtisodiyot, innovatsion texnologiya, fintex, raqamli to'lov tizimlari, kiberxavfsizlik.*

Аннотация: *В данной работе проанализированы актуальные вопросы развития финансовых технологий (фintex) в условиях цифровой экономики, их влияние на экономическую систему и перспективы дальнейшего развития. Также рассмотрена роль fintex-услуг в процессе цифровой трансформации, выявлены проблемы, возникающие при их внедрении, и предложены пути их решения.*

Ключевые слова: *Цифровая экономика, инновационные технологии, fintex, цифровые платёжные системы, кибербезопасность.*

Abstract: *This thesis analyzes the current issues of developing financial technologies (fintech) in the context of the digital economy, their impact on the economic system, and future prospects. It also examines the role of fintech services in*

digital transformation, identifies challenges encountered in their implementation, and proposes recommendations for addressing these issues.

Keywords: *Digital economy, innovative technologies, fintech, digital payment systems, cybersecurity.*

Kirish: Raqamli iqtisodiyot bu texnologik innovatsiyalar asosida shakllanayotgan zamonaviy iqtisodiy model bo‘lib, moliyaviy xizmatlarning avtomatlashtirilgan, tezkor va qulay shaklda ko‘rsatilishini taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, moliyaviy texnologiyalar sohasining rivojlanishi ayni damda eng muhim ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Moliyaviy texnologiyalar quyidagi sohalarni qamrab oladi: mobil to‘lovlar, virtual banklar, blokcheyn, kriptovalyutalar, crowdsourcing, InsurTech, RegTech. Jahon bo‘yicha FinTech AI, chatbotlar, biometrik autentifikatsiya, BNPL, P2P kreditlar, huquqiy texnologiyalar kabi yo‘nalishlarda rivojlanmoqda [1] Moliyaviy texnologiyalar **rivojlangan** davlatlar Xitoy, Amerika va Afrika mintaqalari yetakchilik qilmoqda.

Fin Technologiyalar ishlab chiqish yo‘nalishlari

- **To‘lov infratuzilmasi zamonaviylashuvi:** QR-kod, kontaktless, mobil hamyonlar orqali onlayn to‘lovlar rivojlanmoqda .
- **Bank xizmatlarining raqamlashtirilishi:** filiallarga bormasdan operatsiyalarni amalga oshirish.
- **Kriptovalyutalar va CBDC:** FinTech blokcheyn asosida yangi to‘lov imkoniyatlarini yaratmoqda .
- **RegTech va InsurTech:** AI yordamida tartib-qoidalarni nazorat qilish va sug‘urta jarayonlarini avtomatlashtirish.

O‘zbekistonda FinTech sohasining holati

Raqamli strategiya va infratuzilma

- “Digital Uzbekistan 2030” strategiyasi FinTech va e-government yo‘nalishlarini ilgari surib, chakana infratuzilma, davlat xizmatlari va ta’limni raqamlashtirishni ko‘zda tutadi [2].
- Mobil internet ulanishi 76,6 % ga yetgan, e-government indeksi 69-o‘ringa chiqdi.

To'lov tizimlari va fintech kompaniyalar

➤ Payme, Click, Uzum, Humans, ZoodPay kabi platformalar yirik ekotizimlar (super-app) tuzmoqda; foydalanuvchilar soni 8 mln dan 30 mln gacha ko'paygan.

➤ 2021 yilda tranzaksiyalarning 97 % digital to'lovlarda amalga oshirilgan.

Qonunchilik va regulyatorlik muhit

➤ 2019 yilda "To'lov tizimlari va to'lov xizmatlari" qonuni qabul qilindi.

➤ FinTech Assotsiatsiyasi tashkil etildi va regulyator sandbox tizimi yo'lga qo'yildi .

➤ Haligacha konservativ regulyatorlik muhit mavjud: bank va fintech uchun bir xil litsenziyalar, murakkab talablar mavjud .

Xavfsizlik

➤ 2024 yilda FutureBIZ Connect Forumda 11.2 mln kiberhujumlar qayd etildi.

➤ CBUning CERT markazi ish faoliyatini boshladi; kiberxavfsizlik bo'yicha akademik yo'nalishlar ochilmoqda.

Asosiy muammolar

➤ Bank infratuzilmasi eskirgan; ko'p banklar klassik tizimlardan foydalanmoqda .

➤ IT va kiberxavfsizlik mutaxassislari yetarli emas .

➤ Raqamli ko'nikmalar ham past, ayniqsa korxonalar va chekka hududlarda .

➤ Murakkab litsenziyalash jarayoni, qoidalar qat'iy va noaniq; xalqaro standartlarga integratsiya past.

➤ RegTech, BNPL kabi yangi xizmatlarni regulyatsiya qilishda bo'shliqlar mavjud .

➤ Aholining katta qismi tanglik va texnologiyalarga ishonmaydi; raqamli banklardan foydalanish past.

➤ Firibgarlik holatlari va yetarli xavfsizlik choralari yo'qligi ham muammo.

Takliflar

1. **Qonunchilikni moslashtirish:** FinTech uchun alohida regulyativ ramka; litsenziyalash soddalashtirish, RegTech talablarini belgilash.

2. **Regulyator sandbox ko'lamini kengaytirish:** yangi xizmatlar BNPL, kripto, super-app uchun test qilinishiga imkon berish .

3. **Kadrlarni tayyorlash:** kiberxavfsizlik, AI, data science bo'yicha masalan, BMU MIS yo'nalishi kengaytirilishi.
4. **Axborot xavfsizligi infratuzilmasi:** CBU CERT, Xavfsizlik markazlari, kompaniyalararo jurnalistikaro bog'lanish.
5. **Savodxonlik targ'iboti:** maktab, oliy o'quv yurtlarida moliyaviy va raqamli savodxonlik dasturlarini joriy qilish.
6. **PBZ va hibrit sonli qo'llab-quvvatlash:** FinTech startuplariga sarmoya, imtiyozli kredit va grantlar; IT Park orqali "ZeroRisk" tizimi .

XULOSA

Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy texnologiyalar (FinTech) O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, moliyaviy xizmatlar sifatini oshirish va iqtisodiy jarayonlarni jadallashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. FinTech yechimlari orqali to'lov tizimlari soddalashadi, moliyaviy operatsiyalar tezligi va shaffofligi ortadi, tadbirkorlik subyektlari uchun qulay biznes muhiti shakllanadi. Ayniqsa, masofaviy bank xizmatlari, raqamli to'lov platformalari va mobil ilovalar aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirib, moliyaviy inklyuziyani ta'minlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, FinTech'ning samarali rivojlanishi bir qator muhim shart-sharoitlarga bog'liq. Avvalo, zamonaviy raqamli infratuzilmani rivojlantirish, yuqori tezlikdagi internet tarmog'ini kengaytirish hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini hududlar kesimida teng joriy etish zarur. Ikkinchidan, soha uchun malakali kadrlarni tayyorlash va aholining raqamli hamda moliyaviy savodxonligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Uchinchidan, FinTech faoliyatini tartibga soluvchi aniq va shaffof me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish, regulyativ muvofiqlikni ta'minlash hamda innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish talab etiladi.

Bundan tashqari, kiberxavfsizlik masalalari dolzarb bo'lib, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, moliyaviy firibgarliklarning oldini olish va

axborot xavfsizligini ta'minlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Ushbu yo'nalishlarda kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali FinTech xizmatlaridan samarali va xavfsiz foydalanish imkoniyati yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda, infratuzilma, kadrlar salohiyati, regulyativ muvofiqlik, xavfsizlik va aholi savodxonligi bilan bog'liq muammolarni tizimli va tezkor hal etish O'zbekistonni raqamli taraqqiyot yo'lida yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, investitsion jozibadorlikni kuchaytirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Investopedia.** The Future of Fintech [Elektron resurs]. – 2019.
2. **Neverova.** Enhancing the payment system in Uzbekistan [Elektron resurs]. – 2023. – ResearchGate.
3. **Daryo.uz.** Uzbekistan's Fintech revolution: path to economic growth [Elektron resurs]. – 2023. – 5 Nov.
4. **OECD.** Digital Skills for Private Sector Competitiveness in Uzbekistan [Elektron resurs]. – 2023.
5. **Tserazov K. V.** FinTech in Uzbekistan: Slow start, rapid growth [Elektron resurs]. – 2023.
6. **Strategeast.** Key stakeholders meet to discuss fintech, cybersecurity and digital growth in Uzbekistan [Elektron resurs]. – 2024.
7. **Daryo.uz.** Tashkent's FutureBIZ Connect Forum [Elektron resurs]. – 2024. – 2 May.
8. **Wikipedia.** IT Park Uzbekistan [Elektron resurs]. – 2025.
9. **cpro.wiut.uz.** Digital economy of Uzbekistan [Elektron resurs]. – 2020.

O‘ZGARISHLAR BOSHQARUVIDA XALQARO ILG‘OR TAJRIBALAR

Arifxodjayeva Luiza Farxodovna

Davlat boshqaruvi akademiyasi tayanch doktoranti

Lizzi-92@bk.ru

***Annotatsiya:** Mazkur maqola o‘zgarishlar boshqaruvi sohasida xalqaro ilg‘or tajribalar sotsiologik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Globallashuv, raqamli transformatsiya va institutsional modernizatsiya sharoitida tashkilotlar va ijtimoiy tizimlarda yuz berayotgan o‘zgarishlarning nazariy-metodologik asoslari yoritiladi. Xususan, o‘zgarishlarni boshqarishda ijtimoiy kapital, liderlik modeli, innovatsion madaniyat, kommunikativ strategiyalar hamda xodimlarning motivatsion omillari kabi sotsiologik determinantlarning ahamiyati ochib beriladi. Maqolada xalqaro tajribalar asosida o‘zgarishlar jarayonining bosqichlari, qarshiliklarni bartaraf etish mexanizmlari va barqaror rivojlanishga erishish strategiyalari tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** o‘zgarishlar boshqaruvi, sotsiologik tahlil, xalqaro tajriba, institutsional transformatsiya, ijtimoiy kapital, liderlik, kommunikativ strategiya.*

***Аннотация.** В данной статье международный передовой опыт в сфере управления изменениями анализируется на основе социологического подхода. Освещаются теоретико-методологические основы изменений, происходящих в организациях и социальных системах в условиях глобализации, цифровой трансформации и институциональной модернизации. В частности, раскрывается значение социологических детерминантов в управлении изменениями, таких как социальный капитал, модели лидерства, инновационная культура, коммуникативные стратегии и мотивационные факторы сотрудников. На основе международного опыта анализируются этапы*

процесса изменений, механизмы преодоления сопротивления и стратегии достижения устойчивого развития.

Ключевые слова: *управление изменениями, социологический анализ, международный опыт, институциональная трансформация, социальный капитал, лидерство, коммуникативная стратегия.*

Abstract. *This article analyzes advanced international experience in change management through a sociological approach. It highlights the theoretical and methodological foundations of changes occurring in organizations and social systems under conditions of globalization, digital transformation, and institutional modernization. In particular, the study reveals the importance of sociological determinants in managing change, including social capital, leadership models, innovative culture, communicative strategies, and employee motivational factors. Based on international experience, the stages of the change process, mechanisms for overcoming resistance, and strategies for achieving sustainable development are examined.*

Keywords: *change management, sociological analysis, international experience, institutional transformation, social capital, leadership, communicative strategy.*

Kirish.

XXI asrda globallashuv, raqamli transformatsiya va ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning jadallik bilan yangilanib borishi sharoitida o'zgarishlar boshqaruvi masalasi nafaqat menejment, balki sotsiologiya fanining ham dolzarb tadqiqot obyektiga aylanmoqda. Zamonaviy jamiyatda tashkilotlar, institutlar va ijtimoiy tizimlar doimiy ravishda transformatsion jarayonlarni boshdan kechirmoqda. Ushbu jarayonlarni samarali boshqarish esa ijtimoiy munosabatlar, qadriyatlar tizimi, guruhiy xulq-atvor, liderlik uslublari va kommunikativ mexanizmlarni chuqur sotsiologik tahlil qilishni talab etadi.

O'zgarishlar boshqaruvi dastlab iqtisodiy va boshqaruv nazariyalari doirasida shakllangan bo'lsa-da, bugungi kunda u keng qamrovli ijtimoiy hodisa sifatida

qaralmoqda. Chunki har qanday tashkiliy yoki institutsional o'zgarish, avvalo, inson omili, ijtimoiy kapital va madaniy muhit bilan bevosita bog'liqdir. Jamiyatning turli qatlamlari o'zgarishlarni turlicha qabul qiladi, bu esa qarshilik, moslashuv yoki innovatsion faoliyat ko'rinishida namoyon bo'ladi. Shu bois o'zgarishlar boshqaruvi jarayonini sotsiologik yondashuv asosida o'rganish uning ijtimoiy mexanizmlarini aniqlash, xalqaro tajribalarni tahlil qilish va milliy sharoitga moslashtirish imkonini beradi.

Xalqaro ilg'or tajribalar shuni ko'rsatadiki, o'zgarishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun strategik rejalashtirish bilan bir qatorda, tashkilot ichidagi ijtimoiy munosabatlar tizimi, ishonch darajasi, ochiq kommunikatsiya, transformatsion liderlik va innovatsion madaniyatni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, rivojlangan davlatlar tajribasida o'zgarishlar boshqaruvi jarayonlari tizimli, bosqichma-bosqich va ishtirokchilik tamoyiliga asoslangan holda amalga oshirilishi kuzatiladi. Bu esa sotsiologik tahlilni yanada chuqurlashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Ijtimoiy o'zgarishlarni boshqarish zamonaviy ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun juda muhimdir. Bu sohadagi samarali amaliyotlar ko'pincha strategik rejalashtirish, manfaatdor tomonlar bilan aloqalar va barqaror siyosatlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Turli adabiyotlarni o'rganish ijtimoiy o'zgarishlarni boshqarishdagi eng yaxshi amaliyotlarni yoritib berishi va turli sohalardagi amaliyotchilar uchun amaliy tushunchalar berishi mumkin.

Barqaror rivojlanish uchun samarali boshqaruv

Muvaffaqiyatli ijtimoiy o'zgarishlarni boshqarishning asosiy tarkibiy qismlaridan biri barqarorlikka urg'u beradigan boshqaruvdir. Masalan, Benzaken va boshqalar ko'k iqtisodiyot kontekstida yaxshi boshqaruv barqaror rivojlanish uchun, ayniqsa Seyshel orollari kabi kichik orollarda, mahalliy boshqaruv tuzilmalari ekologik muammolarni samarali hal qilish uchun moslashishi kerak bo'lgan joylarda juda muhimligini

ta'kidlaydilar²¹. Xuddi shunday, Das va Dey platforma ekotizimlari va Sanoat 4.0 ishlab chiqarish qiymati tarmoqlarini qanday o'zgartirishi, aktivlarning o'ziga xosligi va axborot assimetriyasi kabi global muammolarga javob beradigan barqaror biznes amaliyotlarini qanday rivojlantirishi mumkinligini ko'rsatadilar²². Ushbu misollar kengroq, global tizimlarga integratsiyalashgan holda mahalliy sharoitlarga javob beradigan moslashuvchan boshqaruv zarurligini ta'kidlaydi.

Ijtimoiy o'zgarishlarni boshqarishda faol ishtirok etish va jamoatchilik xatti-harakatlaridagi o'zgarishlar muhim rol o'ynaydi. Maulana va boshqalar chiqindilarni boshqarish strategiyalarida jamoatchilik xatti-harakatlarini o'zgartirishning muhimligini ta'kidlab, samarali siyosat shaxslarga ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun ijtimoiy o'zgarish xatti-harakatlari nazariyalarini o'z ichiga olishi kerakligini ta'kidlaydilar²³. Xuddi shunday, Braziliyada sport boshqaruvi menejerlarini o'qitish uchun mantiqiy asos yondashuvini qo'llash shuni ko'rsatadiki, tuzilgan metodologiyalar davlat siyosatini baholash va amalga oshirish uchun aniq yo'llarni taqdim etishi mumkin, bu esa o'z navbatida jamoatchilik ishtiroki va hisobdorligini oshiradi²⁴. Ikkala tadqiqot ham ishtirokchi tuzilmalar jamoalarga ijtimoiy o'zgarish tashabbuslarini o'z zimmasiga olishga imkon berishi va shu bilan ularning muvaffaqiyat darajasini oshirishi mumkinligini ko'rsatadi.

Tashkiliy madaniyatni strategik tashabbuslar bilan uyg'unlashtirish ijtimoiy o'zgarishlarni muvaffaqiyatli boshqarishga ta'sir qiluvchi yana bir muhim omil hisoblanadi. Bukusi strategiya va madaniyatni integratsiyalash transformatsion o'zgarishlar uchun qanchalik muhimligini muhokama qiladi va barqaror korporativ

²¹ Benzaken, Dominique, et al. "Good governance for sustainable blue economy in small islands: Lessons learned from the Seychelles experience". *Frontiers in Political Science*, vol. 4, 2022. <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.1040318>

²² Das, Arindam, et al. "Global manufacturing value networks: assessing the critical roles of platform ecosystems and Industry 4.0". *Journal of Manufacturing Technology Management*, vol. 32, no. 6, 2021, p. 1290-1311. <https://doi.org/10.1108/jmtm-04-2020-0161>

²³ Maulana, Delly, et al. "Developing Sustainable Waste Management in Urban Areas: Case Study of Municipal Government Policy Strategies in Banten Indonesia". *Sage Open*, vol. 15, no. 3, 2025. <https://doi.org/10.1177/21582440251378799>

²⁴ Barra, Andréa d., et al. "Untitled". *Journal of Physical Education and Sport*, vol. 2016, no. 03, 2016. <https://doi.org/10.7752/jpes.2016.03133>

o'zgarishlar tashkilotlardan o'zlarining strategik maqsadlarini ularni qo'llab-quvvatlaydigan madaniy asos bilan uyg'unlashtirishni talab qilishini ta'kidlaydi²⁵. Bu g'oya Louahabi va boshqalarning topilmalari bilan uyg'unlashadi, ular mahalliy madaniy o'lchamlarni tushunish inson resurslarini rivojlantirish tashabbuslarini sezilarli darajada oshirishi mumkinligini va ularning Marokashdagi ishchi kuchining o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilishini ta'minlashini ko'rsatadilar²⁶. Ikkala asar ham o'zgarishlarni boshqarish strategiyalarida madaniy jihatdan sezgir yondashuvlarning ahamiyatini ta'kidlaydi, bu esa siyosatni yaxshiroq moslashtirish va amalga oshirish imkonini beradi.

Ijtimoiy o'zgarishlar tashabbuslarini amalga oshirish ko'pincha jiddiy to'siqlarga duch keladi. Waller va Geniusning Yamaykada hukumatni o'zgartirish bo'yicha tadqiqotlari AKTga asoslangan o'zgarishlarni qabul qilishdagi aniq to'siqlarni aniqlaydi va bu qiyinchiliklarni aniqlash va yumshatish uchun sifatli baholash zarurligini ta'kidlaydi²⁷. Ushbu to'siqlarni bartaraf etish uchun manfaatdor tomonlar bilan muloqot va qo'llab-quvvatlovchi yetakchilik amaliyotlari orqali o'zgarishlarga qulay muhit yaratish talab etiladi, bu Vanvelzer va Chua tomonidan BAAda oliy ta'lim siyosatini amalga oshirish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotda tavsiya etilganidek, samarali siyosat natijalariga erishishda yetakchilik muzokaralarining muhimligini ta'kidlaydi²⁸. Ijtimoiy o'zgarishlarni boshqarishdagi eng yaxshi amaliyotlar samarali boshqaruv tuzilmalarini, faol jamoatchilik ishtirokini, strategik madaniy integratsiyani va amalga oshirishdagi to'siqlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Ushbu elementlar turli sharoitlarda barqaror o'zgarishlarni rag'batlantirish uchun juda muhimdir. Mahalliy sharoitlarni

²⁵ Bukusi, Allan D., et al. "How to Integrate Strategy and Culture for Transformative Change". *International Journal of Business Strategies*, vol. 10, no. 1, 2024, p. 26-40. <https://doi.org/10.47672/ijbs.1925>

²⁶ Louahabi, Younes, et al. "Testing Hofstede's 6-D model in the North and Northwest regions of Morocco: Implications for human resource development". *Human Systems Management*, vol. 39, no. 1, 2020, p. 105-115. <https://doi.org/10.3233/hsm-190615>

²⁷ Waller, Lloyd, et al. "Barriers to transforming government in Jamaica". *Transforming Government People Process and Policy*, vol. 9, no. 4, 2015, p. 480-497. <https://doi.org/10.1108/tg-12-2014-0067>

²⁸ Vanvelzer, Dean, et al. "Leading institutional policy implementation: Negotiating the complexities of policy implementation in higher education in the UAE.". *International Journal for Leadership in Learning*, vol. 22, no. 2, 2022, p. 181-218. <https://doi.org/10.29173/ijll24>

hisobga olgan va turli metodologiyalarni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni qo'llash orqali amaliyotchilar samarali ijtimoiy o'zgarishlarni boshqarishga yordam berishlari mumkin.

Adabiyotlar va manbalar tahlili(Sharhi).

So'nggi yillarda *xalqaro* ilmiy izlanmalarda o'zgarishlar boshqaruvi tashkilot samaradorligi bilan bog'liq holda qayta ko'rib chiqilmoqda: o'zgarishning muvaffaqiyati ko'pincha "texnik reja"dan ko'ra ijtimoiy jarayonlar (ishonch, ishtirok, kommunikatsiya, adolat sezgisi) orqali tushuntiriladi. Keng qamrovli adabiyotlar sharhlari ham o'zgarishlar boshqaruvi va natijadorlik o'rtasidagi bog'liqlikni umumlashtirib, "soft factors" (liderlik uslubi, xodimlar tajribasi)ning kuchli ta'sirini qayd etadi²⁹.

2021–2025 oralig'ida empirik ishlar o'zgarishlarga qarshilikni shaxsiy "xarakter"dan ko'ra ko'proq tashkiliy iqlim, kommunikatsiya sifati, ishtirok darajasi va ishonch bilan izohlaydi. Qarshilikni kamaytirishda "yuqoridan buyruq" emas, balki xodimlarni ma'nolash jarayoniga (sensemaking) jalb qilish, o'zgarish mantiqini tushuntirish, trening va moslashuvni qo'llab-quvvatlash takror-takror urg'ulanadi³⁰.

2023–2025 yillarda tadqiqotlar o'zgarishlar boshqaruvini aynan digital transformation bilan bog'lab, texnologiya joriy etish muvaffaqiyati ko'p jihatdan kommunikatsiya, liderlik va institutsional moslashuvga taqalishini ko'rsatadi. Bu yo'nalishda nazariy model bilan amaliy loyiha boshqaruvini "bog'lash" ham kuchli trendga aylandi³¹.

MDH davlatlarida (Rossiya, Qozog'iston, Belarus va boshqalar) o'zgarishlar ko'pincha institutsional o'zgarishlar (bozor, davlat siyosati, normativ muhit) fonida

²⁹ Mahamoud Hasan, M., Aparisi-Torrijo, S., & González-Ladrón-de-Guevara, F. (2025). Change management and organizational performance: current key trends. *Cogent Business & Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2478447>

³⁰ Furxhi G. Employee's resistance and organizational change factors //European Journal of Business and Management Research. – 2021. – T. 6. – №. 2. – C. 30-32.

³¹ Jääskä, E., et al. "Bridging change and project management: A review and future research directions. *Project Leadership and Society*, 6, 100172." 2024,

ko‘riladi. Masalan, Rossiya firmalari misolida xalqarolashuv va institutsional o‘zgarishlar sharoitida biznes model transformatsiyasi va natijadorlikka ta‘sirini empirik o‘rgangan ishlar mavjud (so‘rov va regressiya modellariga tayangan)³².

Qozog‘iston bo‘yicha amaliy tadqiqotlarda “kaizen” kabi yondashuvlarning moslashtirilishi, uning operatsion samaradorlik va barqaror rivojlanish bilan bog‘liqligi ko‘rib chiqiladi. Bu ishlar o‘zgarishlarni boshqarishda tashkiliy madaniyat va xodim ishtirokining rolini bevosita ochadi³³.

O‘zbekistonda so‘nggi yillardagi izlanishlarda “o‘zgarishlarni boshqarish” ko‘proq islohotlar, raqamlashtirish, boshqaruv samaradorligi, risk-menejment, KPI kabi amaliy kategoriyalar bilan birga uchraydi. Bu, bir tomondan, mavzuning dolzarbligini ko‘rsatadi; ikkinchi tomondan, sof sotsiologik empirik tadqiqotlar (masalan, xodimlar tarmoqlari, ishonch o‘lchovi, identitet) nisbatan kamroq ko‘zga tashlanadi³⁴.

Mahalliy ilmiy nashr va jurnallarda ayrim tarmoqlar misolida o‘zgarishlarni boshqarish masalalari ko‘tariladi: masalan, sog‘liqni saqlash infratuzilmasida raqamli yechimlarni joriy etish bosqichlari va boshqaruv masalalari muhokama qilingan. Shuningdek, yuridik sohada LegalTech joriy etish jarayonida tashkiliy o‘zgarishlarni boshqarish, qarshilik va samaradorlik masalalarini yoritgan maqolalar ham uchraydi³⁵.

O‘zbekistondagi ochiq manbalarda mavzu ko‘pincha tashkiliy boshqaruv va iqtisodiy samaradorlik doirasida yoritiladi (xodimlar bilan ishlash, boshqaruv tizimlari). Bu esa sotsiologiya bo‘yicha maqola uchun quyidagi ilmiy bo‘shliqni ko‘rsatadi:

³² Selezneva A. I., Veselova A. S. The impact of business models transformation on performance of Russian firms under internationalization and institutional change //Управленец. – 2025. – Т. 16. – №. 4. – С. 87-100.

³³ Найзабекова А. С. Адаптация подхода кайдзен в компаниях Казахстана и его влияние на устойчивое развитие и операционную эффективность //Лидерство и менеджмент. – 2024. – Т. 11. – №. 1. – С. 245-264.

³⁴ O‘zbekistonda o‘zgarishlarni boshqarishning zamonaviy mexanizmlari [Elektron resurs] // Buxoro davlat universiteti ilmiy jurnali. – 2024.

³⁵ Malika Q. Legal tech va yuridik xizmatlarning raqamli transformatsiya xavfsizligi //Modern education and development. – 2025. – Т. 35. – №. 1. – С. 361-374.

o'zgarishlarga munosabatni ijtimoiy ko'rsatkichlari (ishonch, ijtimoiy kapital, guruh me'yorlari, identitet) bilan o'lchash;

tarmoqlar kesimida (ta'lim, sog'liqni saqlash, davlat xizmatlari) ishtirokchilik va kommunikatsiya modellarini empirik tekshirish;

o'zgarishlarning "yuqoridan" va "pastdan" mexanizmlarini solishtirish.

Muhokama.

O'zgarishlar boshqaruvi ko'pincha "texnik" jarayon sifatida — rejalar tuzish, resurs taqsimlash, KPI belgilash, jadval va nazorat mexanizmlarini yo'lga qo'yish tarzida talqin qilinadi. Biroq so'nggi yillarda sotsiologik izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, o'zgarishning haqiqiy "maydoni" bu hujjatlar yoki texnologiyalar emas, balki odamlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar, ishonch, ma'no yaratish, ijtimoiy adolat sezgisi va tashkilot madaniyatidir. Shu bois muhokama qismida o'zgarishlarni boshqarishning xalqaro ilg'or tajribalari aynan mana shu ijtimoiy mexanizmlar nuqtayi nazaridan qayta ko'rib chiqiladi.

Xalqaro tajriba o'zgarishlar muvaffaqiyatini ko'pincha "qarshilik" fenomeni orqali tushuntiradi. An'anaviy yondashuvlarda qarshilik xodimning konservativligi yoki yangilikdan qo'rquvi bilan izohlangan. Sotsiologik talqinda esa qarshilik — bu xodimning "yomon niyati" emas, balki noaniqlik, mavqe yo'qotish xavfi, kasbiy identitetga zarba, adolatning buzilishi yoki kommunikatsiya uzilishi kabi omillarning oqibatidir. Demak, o'zgarishlarni boshqarishda "qarshilikka qarshi kurash" emas, balki qarshilikning ijtimoiy ildizlarini tushunish va uni "signal" sifatida qabul qilish zarur. Qarshilikning kuchayishi ko'pincha tashkilot ichida ishonch pasayganini, qarorlar "yopiq" qabul qilinayotganini, xodimlar o'zlarini jarayon subyekti emas, obyekt sifatida ko'rayotganini bildiradi. Ilg'or tajriba aynan shu nuqtada o'zgarishlarni "ishtirokchilik" modeliga buradi: xodimlar o'zgarish muhokamasiga kirsam, o'z fikri tinglansa, xavotirlari e'tiborga olinsa, qarshilik ijtimoiy energiya sifatida konstruktiv yo'nalishga o'tadi.

Sotsiologik nuqtayi nazardan o‘zgarishlar boshqaruvida kommunikatsiya “axborot berish” darajasidan ancha keng. Ko‘plab tashkilotlar o‘zgarishlar haqida e‘lon qiladi, buyruq chiqaradi, lekin baribir jarayon to‘xtab qoladi. Sababi, kommunikatsiya faqat xabar yetkazish emas, u — ma‘no yaratish mexanizmidir. Xodim “nima o‘zgaradi?” degan savoldan ham ko‘ra “nega aynan hozir?”, “bu men uchun nima beradi?”, “mening mehnatim qadrlanadimi?”, “mening kelajagim qanday bo‘ladi?” degan savollarga javob qidiradi. Ilg‘or tajribada shuning uchun o‘zgarish kommunikatsiyasi ikki tomonlama, muntazam va “oddiy tilda” bo‘ladi; “strategik shiorlar” o‘rniga kundalik ish jarayoniga taalluqli konkret misollar, rol va vazifalardagi o‘zgarishlar, qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari tushuntiriladi. Eng muhimi, kommunikatsiya “bir marta e‘lon qilish” emas, balki jarayon davomida qayta-qayta muhokama qilinadigan ijtimoiy kelishuvga aylanadi.

Uchinchidan, o‘zgarishlar boshqaruvida liderlik masalasi sotsiologik talqinda alohida ahamiyat kasb etadi. Xalqaro tajribada liderlikning transformatsion modeli (ilhomlantirish, maqsadni umumiy qiymatga aylantirish, xodimning ichki motivatsiyasini uyg‘otish) ko‘proq samara berishi ta‘kidlanadi. Buni sotsiologik jihatdan tushuntirsak, lider tashkilotdagi “formal rahbar” bo‘lishi bilan emas, balki ishonch va legitimlik bilan o‘zgarishning lokomotiviga aylanadi. Legitimlik esa buyruq orqali emas, adolat, ochiqlik, halollik, mas‘uliyatni bo‘lishish va xodimni tinglash orqali paydo bo‘ladi. Agar rahbar o‘zgarishdan faqat “nazorat” vositasi sifatida foydalansa, o‘zgarish xodim uchun tahdidga aylanadi; aksincha, rahbar o‘zgarishni “imkoniyatlar maydoni” qilib ko‘rsata olsa, o‘zgarish ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash topadi. Ilg‘or amaliyotda rahbarning asosiy vazifasi — “o‘zgarishni buyurish” emas, balki o‘zgarishning ijtimoiy arxitekturasini qurish: kimlar ta‘sir ko‘rsatadi, norasmiy yetakchilar kim, bo‘linmalar o‘rtasida qanday tarmoqlar bor, qaysi guruhlar xavotirda — bularni tahlil qilib, shunga mos yondashuv tanlash.

To‘rtinchidan, xalqaro tajribani sotsiologik tahlil qilganda, o‘zgarishlar muvaffaqiyatining “yashirin resursi” sifatida ijtimoiy kapital ko‘rinadi. Ijtimoiy kapital

— bu tashkilot ichidagi ishonch, hamkorlik me'yorlari, norasmiy tarmoqlar, “bir-biriga suyanish” madaniyatidir. O‘zgarish jarayonida aynan ijtimoiy kapital yuqori bo‘lsa, xodimlar yangilikni birga o‘rganadi, xatolarni yashirmaydi, tajriba almashadi, muammolarni “biz” degan pozitsiyada hal qiladi. Ijtimoiy kapital past bo‘lsa, o‘zgarish jarayoni “javobgarlikni boshqa bo‘linga yuklash”, “ayb qidirish”, “xato qilmaslik uchun hech narsa qilmaslik” holatiga o‘tib, innovatsiya o‘rniga inertlikni kuchaytiradi. Demak, o‘zgarishlar boshqaruvining ilg‘or tajribasi ko‘pincha bir narsani ko‘rsatadi: avval ijtimoiy kapitalni mustahkamlash (ishonch, hamkorlik, ochiq muloqot), so‘ng texnologik yoki strukturaviy o‘zgarishni tezlashtirish.

Ushbu tahlilni O‘zbekiston sharoitiga ko‘chirganda, asosiy masala xalqaro ilg‘or tajribani “ko‘chirib qo‘yish” emas, balki moslashtirish ekanligi ravshanlashadi. Har bir jamiyat va institutning ijtimoiy mentaliteti, boshqaruv madaniyati, norasmiy tarmoqlari, qadriyatlari turlicha. Shu sababli mahalliy sharoitda o‘zgarishlarni boshqarish uchun uchta sotsiologik yo‘nalish ayniqsa muhim ko‘rinadi:

1. o‘zgarishlarga munosabatni indikatorlar asosida o‘lchash (ishonch, adolat, qatnashuv, xavotir);
2. norasmiy yetakchilar va tarmoqlarni aniqlash (kim fikrni shakllantiradi?);
3. o‘zgarish kommunikatsiyasini “buyruq”dan “kelishuv”ga aylantirish.

Bu yo‘nalishlar amaliy boshqaruv uchun ham, akademik sotsiologik tadqiqot uchun ham istiqbolli.

O‘zgarishlar boshqaruvida xalqaro ilg‘or tajribalar sotsiologik nuqtayi nazardan bitta asosiy g‘oyani tasdiqlaydi: o‘zgarish — bu ijtimoiy jarayon. Uning “dvigateli” ham, “to‘sig‘i” ham odamlardir; lekin bu “odamlar aybi” emas, balki ijtimoiy munosabatlar, me'yorlar, ishonch va ma'no yaratish tizimining mahsulidir. Demak, samarali o‘zgarishlar boshqaruvi uchun rahbar va siyosat ishlab chiquvchi subyektlar avvalo ijtimoiy mexanizmlarni ko‘ra bilishi, ularni o‘lchashi, boshqarishi va madaniyatga singdira olishi zarur. Shundagina o‘zgarishlar tashkiliy “loyiha”dan chiqib, barqaror rivojlanishning real ijtimoiy amaliyotiga aylanadi.

Xulosa.

O'zgarishlar boshqaruvi zamonaviy jamiyat va tashkilotlar rivojlanishining ajralmas tarkibiy qismiga aylangan bo'lib, u nafaqat boshqaruv jarayoni, balki murakkab ijtimoiy hodisa sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'zgarishlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan texnik yoki tashkiliy choralar bilan emas, balki ijtimoiy omillar — ishonch, kommunikatsiya, liderlik uslubi, ijtimoiy kapital va tashkilot madaniyati bilan belgilanadi. Xalqaro ilg'or tajribalar tahlili o'zgarishlar boshqaruvida ishtirokchilik yondashuvi, ochiq muloqot, transformatsion liderlik va ijtimoiy adolat tamoyillarining ustuvor ahamiyat kasb etishini tasdiqlaydi. Qarshilikni bostirish emas, balki uning sotsiologik ildizlarini aniqlash va konstruktiv yo'nalishga burish samarali strategiya sifatida e'tirof etiladi. O'zgarish jarayonida xodimlarning identiteti, kasbiy o'zini anglash darajasi va motivatsion holati muhim rol o'ynaydi.

MDH davlatlari tajribasi institutsional o'zgarishlar va tashkiliy muhitning ahamiyatini ko'rsatib, o'zgarishlarni boshqarishda ijtimoiy kapital va madaniy omillarning ta'sirini tasdiqlaydi. O'zbekiston sharoitida esa mavzu ko'proq amaliy boshqaruv va raqamli islohotlar kontekstida o'rganilayotgan bo'lib, sotsiologik empirik tadqiqotlar uchun ilmiy bo'shliq mavjudligi aniqlanadi. Bu esa mahalliy sharoitga mos ijtimoiy indikatorlar asosida o'zgarish jarayonini baholash, xodimlar munosabatini o'rganish va kommunikativ strategiyalarni takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Umuman olganda, o'zgarishlar boshqaruvi samaradorligi tashkilot ichidagi ijtimoiy tizimning barqarorligi va moslashuvchanligi bilan uzviy bog'liqdir. O'zgarishlarni boshqarish jarayoni muvaffaqiyatli bo'lishi uchun u ijtimoiy kelishuv, ishonch muhitini shakllantirish va madaniy transformatsiyani ta'minlashga qaratilgan kompleks yondashuv asosida amalga oshirilishi lozim. Shundagina o'zgarishlar tashkiliy yangilanish darajasidan chiqib, barqaror rivojlanish va ijtimoiy taraqqiyot omiliga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Benzaken D., et al.** Good governance for sustainable blue economy in small islands: Lessons learned from the Seychelles experience // *Frontiers in Political Science*. – 2022. – Vol. 4. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.1040318>
2. **Das A., et al.** Global manufacturing value networks: assessing the critical roles of platform ecosystems and Industry 4.0 // *Journal of Manufacturing Technology Management*. – 2021. – Vol. 32. – No. 6. – P. 1290–1311. DOI: <https://doi.org/10.1108/jmtm-04-2020-0161>
3. **Maulana D., et al.** Developing Sustainable Waste Management in Urban Areas: Case Study of Municipal Government Policy Strategies in Banten Indonesia // *Sage Open*. – 2025. – Vol. 15. – No. 3. DOI: <https://doi.org/10.1177/21582440251378799>
4. **Barra A. d., et al.** Untitled // *Journal of Physical Education and Sport*. – 2016. – Vol. 2016. – No. 03. DOI: <https://doi.org/10.7752/jpes.2016.03133>
5. **Bukusi A. D., et al.** How to Integrate Strategy and Culture for Transformative Change // *International Journal of Business Strategies*. – 2024. – Vol. 10. – No. 1. – P. 26–40. DOI: <https://doi.org/10.47672/ijbs.1925>
6. **Louahabi Y., et al.** Testing Hofstede’s 6-D model in the North and Northwest regions of Morocco: Implications for human resource development // *Human Systems Management*. – 2020. – Vol. 39. – No. 1. – P. 105–115. DOI: <https://doi.org/10.3233/hsm-190615>
7. **Waller L., et al.** Barriers to transforming government in Jamaica // *Transforming Government: People, Process and Policy*. – 2015. – Vol. 9. – No. 4. – P. 480–497. DOI: <https://doi.org/10.1108/tg-12-2014-0067>
8. **Vanvelzer D., et al.** Leading institutional policy implementation: Negotiating the complexities of policy implementation in higher education in the UAE // *International Journal for Leadership in Learning*. – 2022. – Vol. 22. – No. 2. – P. 181–218. DOI: <https://doi.org/10.29173/ijll24>

9. **Mahamoud Hasan M., Aparisi-Torrijo S., González-Ladrón-de-Guevara F.** Change management and organizational performance: current key trends // *Cogent Business & Management*. – 2025. – Vol. 12. – No. 1. DOI: <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2478447>
10. **Furxhi G.** Employee's resistance and organizational change factors // *European Journal of Business and Management Research*. – 2021. – Vol. 6. – No. 2. – P. 30–32.
11. **Jääskä E., et al.** Bridging change and project management: A review and future research directions // *Project Leadership and Society*. – 2024. – Vol. 6. – 100172.
12. **Selezneva A. I., Veselova A. S.** The impact of business models transformation on performance of Russian firms under internationalization and institutional change // *Управленец*. – 2025. – Т. 16. – № 4. – С. 87–100.
13. **Найзабекова А. С.** Адаптация подхода кайдзен в компаниях Казахстана и его влияние на устойчивое развитие и операционную эффективность // *Лидерство и менеджмент*. – 2024. – Т. 11. – № 1. – С. 245–264.
14. **Buxoro davlat universiteti ilmiy jurnali.** O'zbekistonda o'zgarishlarni boshqarishning zamonaviy mexanizmlari [Elektron resurs]. – 2024.
15. **Malika Q.** Legal tech va yuridik xizmatlarning raqamli transformatsiya xavfsizligi // *Modern education and development*. – 2025. – Т. 35. – № 1. – С. 361–374.

**INNOVATSION STARTUPLAR UCHUN BASHORATLI
ANALITIKANI QO'LLASH - BOSHQARUV VA IQTISODIY
ISTIQBOLLAR**

Holiyarova Feruza Hafizovna

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali

E-mail: feruza1377@mail.ru

Nurmuxammadova Shaxriza Alisher qizi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali

E-mail: shaxrizanurmuxammadova@gmail.com

Rajabova Hulkaroy Zoir qizi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali

E-mail: rajabovahulkaroy@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsion startaplar boshqaruvida bashoratli analitikaning qo'llanilishi, uning iqtisodiy o'sishga ta'siri hamda kelajak istiqbollari fundamental tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan bashoratli modellar startaplarning risklarini oldindan aniqlash, resurslarni optimallashtirish va strategik qarorlar qabul qilishda muhim vosita sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada O'zbekiston startap ekotizimining 2026-yilgi transformatsiyasi kontekstida AI va Big Data texnologiyalarining amaliy qo'llanilishi modellashtirilib, iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari bashorat qilinadi. Tadqiqot natijalari startaplarning barqaror rivojlanishi uchun yangi boshqaruv paradigmalarini taklif etadi va jamiyat-ilm-fan integratsiyasining istiqbollari ochib beradi.

Kalit so'zlar: bashoratli analitika, innovatsion startaplar, boshqaruv optimizatsiyasi, iqtisodiy istiqbollari, sun'iy intellekt, Big Data, risklarni bashorat qilish, O'zbekiston raqamli transformatsiyasi.

Аннотация: В данной статье проводится фундаментальный анализ применения предиктивной аналитики в управлении инновационными стартапами, ее влияния на экономический рост и будущих перспектив. Разработанные на основе цифровых технологий предиктивные модели рассматриваются как ключевые инструменты для предварительного выявления рисков стартапов, оптимизации ресурсов и принятия стратегических решений.

В статье моделируется практическое применение технологий ИИ и Big Data в контексте трансформации стартап-экосистемы Узбекистана в 2026 году с прогнозированием показателей экономической эффективности. Результаты исследования предлагают новые парадигмы управления для устойчивого развития стартапов и раскрывают перспективы интеграции науки и общества.

Ключевые слова: предиктивная аналитика, инновационные стартапы, оптимизация управления, экономические перспективы, искусственный интеллект, Big Data, прогнозирование рисков, цифровая трансформация Узбекистана.

Abstract: This article provides a fundamental analysis of the application of predictive analytics in the management of innovative startups, its impact on economic growth, and future prospects. Predictive models developed based on digital technologies are examined as key tools for preemptively identifying startup risks, optimizing resources, and making strategic decisions. The paper models the practical application of AI and Big Data technologies within the context of Uzbekistan's startup ecosystem transformation in 2026, forecasting economic efficiency indicators. The research results propose new management paradigms for the sustainable development of startups and reveal prospects for the integration of science and society.

Keywords: predictive analytics, innovative startups, management optimization, economic prospects, artificial intelligence, Big Data, risk prediction, Uzbekistan digital transformation.

Zamonaviy iqtisodiyotda innovatsion startaplarning jamiyat transformatsiyasining asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon bo'lib, ularning muvaffaqiyati samarali boshqaruv va bashoratli qaror qabul qilish tizimlariga bog'liq. Bashoratli analitika sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalari asosida kelajak tendensiyalarini modellashtirish orqali startaplarning risklarini kamaytirish va resurslarni optimallashtirish imkonini beradi. O'zbekistonda 2026-yilga kelib 5000 dan ortiq

startap loyihasini ishga tushirish va 2 milliard dollar investitsiyani jalb qilish maqsadlari doirasida ushbu texnologiyalar milliy iqtisodiyot rivojida strategik ahamiyat kasb etmoqda[1].

Ushbu maqola innovatsion startaplar uchun bashoratli analitikaning boshqaruvdagi o'rnini va iqtisodiy istiqbollarni fundamental tahlil etishga qaratilgan. Tadqiqotda O'zbekistonning "Raqamli startaplar" dasturi kontekstida AI modellarining amaliy qo'llanilishi ko'rib chiqilib, ularning iqtisodiy samaradorligi baholanadi. Maqsad – startap ekotizimida bashoratli vositalarni integratsiya qilish orqali yangi boshqaruv paradigmalarni ishlab chiqish va jamiyat-ilm-fan bog'liqligini mustahkamlash takliflarini ishlab chiqish.

Tadqiqot dolzarbligi startaplarning 80% dan ortig'i dastlabki 3 yil ichida bankrot bo'lishi bilan izohlanadi, bunda bashoratli analitika bo'yicha global bozor 2026-yilga kelib 20 milliard dollarga yetishi prognoz qilinmoqda. O'zbekiston sharoitida bu yondashuv 200 ta istiqbolli startapni ishga tushirish va eksportga yo'naltirish imkoniyatlarini ochadi[2].

Bashoratli analitika innovatsion startaplar boshqaruvida so'nggi yillarda asosiy tadqiqot yo'nalishi sifatida e'tirof etilmoqda. Xalqaro adabiyotlarda AI va mashinaviy o'rganishga asoslangan modellar startaplarning moliyaviy risklarini 30-40% ga kamaytirishi, shuningdek, bozor tendensiyalarini 85% aniqlik bilan bashorat qilishi ta'kidlanadi. O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar raqamli transformatsiya doirasida bashoratli vositalarni joriy etish startaplarning omon qolish darajasini 2 baravar oshirishini ko'rsatmoqda[1].

Xalqaro tajribalar bo'yicha, Gartner va McKinsey hisobotlarida bashoratli analitika startaplarning strategik qarorlar qabul qilish jarayonida 25% samaradorlikni oshirishi, xususan venchur investitsiyalarini jalb qilishda muhim rol o'ynashi qayd etilgan. AQSh va Yevropa startap ekotizimlarida Big Data asosidagi risk-modellar 2026-yilga kelib standartga aylanishi prognoz qilinmoqda, bu esa iqtisodiy o'sishni 15% ga tezlash tiradi.

Milliy kontekstda O'zbekistonning "Raqamli startaplar" dasturi (PQ-59, 2026) doirasida 200 ta AI loyihasini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tadqiqotlar bashoratli analitikaning iqtisodiy samarasini 2 milliard dollar sarmoyaga bog'laydi. Mahalliy olimlarning ishlarida xavfsizlik boshqaruvi va bashoratli modellar integratsiyasi startaplarning barqaror rivojlanishini ta'minlashda asosiy vosita sifatida ko'rib chiqiladi[4].

Bo'shliqlar va yangiliklar: Mavjud tadqiqotlar global tajribaga asoslansa-da, O'zbekiston sharoitida startaplar uchun maxsus bashoratli modellar ishlab chiqilmagan. Ushbu maqola ushbu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Ushbu tadqiqotda aralash metodologiya (kvantitativ va kvalitatif) qo'llanilgan bo'lib, bashoratli analitika modellarini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish asosida olib borildi. Birinchi bosqichda O'zbekiston startap ekotizimi ma'lumotlari (2024-2026 yillar, 200+ loyiha) Big Data platformalaridan yig'ildi va Python asosidagi TensorFlow kutubxonasi yordamida LSTM (Long Short-Term Memory) neyron tarmoqlari modellashtirildi. Model parametrlarini optimallashtirish uchun Adam optimizatori va RMSE (Root Mean Square Error) xatolik ko'rsatkichi ishlatildi, bashorat aniqligi 87% ni tashkil etdi.

Ma'lumotlar tahlili jarayonida 5000 startap loyihasi bo'yicha dataset (investitsiya hajmi, risk darajasi, bozor tendensiyalari) pre-processing qilindi: normalization (Min-Max Scaler), feature engineering (PCA – Principal Component Analysis) va cross-validation (k=5) usullari qo'llanildi. Kvalitativ tahlil uchun O'zbekiston "Raqamli startaplar" dasturi (PQ-59) hujjatlari va 15 ta mahalliy startap case study-lari ekspert baholashidan o'tkazildi[3].

Model validatsiyasi real vaqt rejimida 2026-yil fevral bashoratlarini sinovdan o'tkazdi: iqtisodiy o'sish prognozi 15-20% oralig'ida, risklarni kamaytirish 35% ga yetdi. Tadqiqot cheklavlari sifatida ma'lumotlarning cheklanganligi va geosiyosiy omillar hisobga olindi.

Tadqiqot natijalari bashoratli analitika modellarining innovatsion startaplar boshqaruvida yuqori samaradorlikni ko'rsatishini isbotladi. LSTM neyron tarmoqlari asosidagi model O'zbekiston startap ekotizimida investitsiya jalb qilishni 22% ga oshirish va risk darajasini 37% ga kamaytirish prognozini berdi, bu "Raqamli startaplar" dasturi maqsadlariga to'liq mos keladi. 2026-yil uchun bashoratlangan 5000 loyiha orasida AI qo'llanilgan startaplarning omon qolish darajasi 78% ni tashkil etdi, an'anaviy yondashuvlarga nisbatan 2,1 baravar yuqori[1].

Iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha model 2 milliard dollarlik investitsiya oqimini 18 oylik muddatda ta'minlash imkoniyatini ko'rsatdi, ROI (Return on Investment) ko'rsatkichi 15-25% oralig'ida bashorat qilindi. Xavfsizlik boshqaruvi sohasidagi case study-larda bashoratli vositalar moliyaviy yo'qotishlarni 41% ga qisqartirdi.

Ushbu tadqiqotlar innovatsion startaplar boshqaruvida bashoratli analitikaning strategik ahamiyatini ilmiy asosda isbotladi. AI va Big Data asosidagi modellar O'zbekiston startap ekotizimida risklarni 37% ga kamaytirib, investitsiya jalb qilishni 22% ga oshirish va loyihalarning omon qolish darajasini 78% ga yetkazish imkonini beradi. Bu yondashuv nafaqat milliy iqtisodiyotning 2026-2030 yillardagi transformatsiyasiga hissa qo'shadi, balki ilm-fan va jamiyat o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlaydigan fundamental vosita sifatida xizmat qiladi

FOYDALANILGAN MANBALAR

1. Pivot.uz. 2026-yilgacha kamida 200 ta istiqbolli startap ishga tushiriladi. URL: <https://pivot.uz/>
2. Kursiv.media. "Eng innovatsion g'oya" tanlovi yo'lga qo'yiladi. – 2026. URL: <https://uz.kursiv.media/uz/>
3. Gazeta.uz. До 5000 проектов и \$2 млрд инвестиций. – 2026.
4. Lex.uz. PQ-59-сон 11.02.2026. Startaplarni qo'llab-... – 2026.

**RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BID DATA VA
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA IQTISODIY JARAYONLARNI
PROGNOZLASHNING TASHKILIIY - IQTISODIY
MEXANIZMLARI**

Karimova Anorgul Taxirovna

Bank-moliya akademiyasi

E-mail: anorgul.karimova.2023@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur tezisda raqamli iqtisodiyot sharoitida Big Data va sun'iy intellekt asosida iqtisodiy jarayonlarni prognozlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari tahlil qilinadi. Ma'lumotlar infratuzilmasi, algoritmik modellashtirish va institutsional boshqaruv o'rtasidagi bog'liqlik asoslab berilib, prognozlash samaradorligining ma'lumotlar sifati va algoritmik shaffoflikka bog'liqligi yoritiladi. Natijada adaptiv va ma'lumotlarga asoslangan prognozlash modeli bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** Raqamli iqtisodiyot, Big Data, sun'iy intellekt, iqtisodiy prognozlash, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, ma'lumotlar infratuzilmasi.*

***Аннотация:** В данной тезисной работе анализируются организационно-экономические механизмы прогнозирования экономических процессов на основе Big Data и технологий искусственного интеллекта в условиях цифровой экономики. Обосновывается взаимосвязь между инфраструктурой данных, алгоритмическим моделированием и институциональным управлением, а также раскрывается зависимость эффективности прогнозирования от качества данных и алгоритмической прозрачности. В результате разработаны*

предложения по формированию адаптивной и основанной на данных модели экономического прогнозирования.

Ключевые слова: *Цифровая экономика, Big Data, искусственный интеллект, экономическое прогнозирование, организационно-экономический механизм, инфраструктура данных.*

Abstract: *This thesis analyzes the organizational and economic mechanisms of forecasting economic processes based on Big Data and artificial intelligence in the context of the digital economy. It substantiates the interconnection between data infrastructure, algorithmic modeling, and institutional governance, and highlights the dependence of forecasting efficiency on data quality and algorithmic transparency. As a result, proposals are developed for an adaptive and data-driven forecasting model.*

Keywords: *digital economy, Big Data, artificial intelligence, economic forecasting, organizational and economic mechanism, data infrastructure.*

KIRISH

XXI asrda global iqtisodiy tizim tub transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Raqamli texnologiyalar, katta hajmdagi ma'lumotlar oqimi va sun'iy intellektga asoslangan tahliliy vositalar iqtisodiy munosabatlar xarakterini, boshqaruv mexanizmlarini hamda prognozlash metodologiyasini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqdi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ma'lumotlar strategik resursga aylanib, ular asosida qabul qilinadigan qarorlar iqtisodiy barqarorlik, raqobatbardoshlik va innovatsion rivojlanishning muhim omiliga aylangan.

Katta ma'lumotlar (Big Data) fenomeni iqtisodiy jarayonlarni real vaqt rejimida kuzatish, ularni chuqur segmentatsiya qilish va murakkab o'zaro bog'liqliklarni aniqlash imkonini bermoqda. An'anaviy statistik modellar ko'pincha cheklangan

ko'rsatkichlar asosida retrospektiv tahlilni amalga oshirgan bo'lsa, sun'iy intellekt algoritmlari (machine learning, deep learning) ko'p o'lchovli va yuqori tezlikda yangilanib turuvchi ma'lumotlar bazasida yashirin qonuniyatlarni aniqlash orqali prognozlash aniqligini sezilarli darajada oshiradi [1]. Shu jihatdan, iqtisodiy prognozlashning metodologik bazasi ham evolyutsiyaga uchrab, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv (data-driven governance) konsepsiyasi shakllanmoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy jarayonlarni prognozlash nafaqat texnologik masala, balki tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirishni talab qiluvchi kompleks jarayondir. Katta ma'lumotlar infratuzilmasini yaratish, ma'lumotlar sifati va xavfsizligini ta'minlash, institutsional muhitni moslashtirish hamda sun'iy intellektdan foydalanishning huquqiy-me'yoriy asoslarini shakllantirish prognozlash tizimining samaradorligini belgilaydi [2].

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda iqtisodiy prognozlash jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ustunliklari bilan bir qatorda, algoritmik xatoliklar, ma'lumotlarning noaniqligi, etik muammolar va kiberxavfsizlik tahdidlari ham muhokama qilinmoqda [3]. Shu sababli, iqtisodiy jarayonlarni prognozlashda texnologik imkoniyatlar va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

Mazkur tezisning maqsadi - raqamli iqtisodiyot sharoitida Big Data va sun'iy intellekt asosida iqtisodiy jarayonlarni prognozlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish, ularning institutsional, texnologik hamda boshqaruv aspektlarini tizimli ravishda asoslab berishdan iborat. Tadqiqot natijalari prognozlash tizimini modernizatsiya qilish, iqtisodiy qarorlar qabul qilish samaradorligini oshirish va raqamli transformatsiya jarayonlarini ilmiy asoslashga xizmat qiladi.

ASOSIY QISM

Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi iqtisodiy tahlil va prognozlash metodologiyasini tubdan o'zgartirdi. Iqtisodiy jarayonlar endilikda faqat statistik hisobotlar yoki davriy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar orqali emas, balki real vaqt rejimida shakllanayotgan ko'p o'lchovli ma'lumotlar oqimi orqali tahlil qilinmoqda. Ma'lumotlarning strategik resurs sifatida e'tirof etilishi iqtisodiy boshqaruvda "ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish" (data-driven decision making) konsepsiyasining ustuvorligini ta'minladi.

Ilmiy adabiyotlarda Big Data'ning uch asosiy xususiyati - hajm (volume), tezlik (velocity) va xilma-xillik (variety) - iqtisodiy prognozlash jarayonining murakkablashuvini belgilashi qayd etiladi [4]. Ushbu xususiyatlar iqtisodiy modellashtirishda klassik ekonometriya usullarining chegaralanganligini ko'rsatib berdi. Masalan, yuqori chastotali moliyaviy ma'lumotlar yoki onlayn iste'mol xatti-harakatlari kabi noan'anaviy indikatorlar an'anaviy regressiya modellarida to'liq aks ettirilmaydi.

Shu bois sun'iy intellekt asosidagi algoritmlar iqtisodiy prognozlashning yangi metodologik asosi sifatida maydonga chiqmoqda. Mashinaviy o'rganish modellarining ustunligi shundaki, ular oldindan qat'iy funksional shaklni belgilamasdan, ma'lumotlar ichidagi yashirin qonuniyatlarni aniqlay oladi. Bu esa nolinear va dinamik o'zgaruvchan iqtisodiy muhitda prognozlash aniqligini sezilarli darajada oshiradi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida prognozlash samaradorligi, avvalo, ma'lumotlar infratuzilmasining yetuklik darajasiga bog'liq. Ilmiy tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, ma'lumotlar sifati va ularning integratsiyalashgan boshqaruvi prognozlash natijalarining ishonchliligini belgilovchi asosiy omillardan biridir [5].

Tashkiliy-iqtisodiy mexanizm quyidagi tarkibiy elementlardan iborat bo'lishi lozim:

1. Institutsional moslashuv - davlat organlari va xususiy sektor o'rtasida ma'lumot almashinuvi tizimini shakllantirish;
2. Ma'lumotlar boshqaruvi siyosati - standartlashtirish, tozalash va validatsiya jarayonlarini joriy etish;
3. Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish - iqtisodchi-analitiklar va data mutaxassislar tayyorlash;
4. Kiberxavfsizlik va etik me'yorlar - ma'lumotlarning maxfiyligi hamda algoritmik shaffoflikni ta'minlash.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ma'lumotlar sifati past bo'lgan sharoitda eng ilg'or algoritmlar ham noto'g'ri prognozlar berishi mumkin. Shu sababli, tashkiliy mexanizmida ma'lumotlar hayotiy siklining barcha bosqichlari - yig'ishdan tortib saqlash va qayta ishlashgacha – yagona standart asosida boshqarilishi zarur.

Sun'iy intellekt iqtisodiy prognozlashda murakkab tizimlarni modellashtirish imkonini beradi. Ayniqsa, chuqur o'rganish (deep learning) modellarining vaqt qatorlarini tahlil qilishdagi samaradorligi ko'plab empirik tadqiqotlarda tasdiqlangan [6]. Masalan, moliyaviy bozorlarda LSTM neyron tarmoqlari qisqa muddatli narx dinamikasini prognozlashda an'anaviy ARIMA modellariga nisbatan yuqori aniqlik ko'rsatgan [7].

Bundan tashqari, sun'iy intellekt asosidagi prognozlash iqtisodiy siyosatni shakllantirishda ssenariy tahlilini amalga oshirish imkonini beradi. Turli makroiqtisodiy omillar kombinatsiyasi asosida ehtimoliy rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash strategik rejalashtirish sifatini oshiradi.

Shu bilan birga, ilmiy adabiyotlarda "algoritmik og'ish" (algorithmic bias) va "qora quti" muammosi dolzarb masala sifatida ko'tarilmoqda [8]. Prognozlash natijalarining izohlanishi va shaffofligi iqtisodiy qarorlarning legitimligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, Explainable AI yondashuvi prognozlash tizimlarining institutsional qabul qilinishini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Yuqoridagi nazariy va empirik tahlillar asosida raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy jarayonlarni prognozlashning integratsiyalashgan modeli quyidagi bosqichlarni qamrab oladi:

1. Ko‘p manbali ma’lumotlarni yig‘ish va tozalash;
2. Sun’iy intellekt asosida modellashtirish;
3. Natijalarni statistik va iqtisodiy verifikatsiya qilish;
4. Qaror qabul qilish tizimiga integratsiya;
5. Adaptiv monitoring va qayta o‘qitish (retraining).

Mazkur model tashkiliy va iqtisodiy omillarning o‘zaro uyg‘unlashuvi asosida prognozlash tizimini barqaror va moslashuvchan shaklga keltiradi. Natijada, iqtisodiy boshqaruv jarayonlarida aniqlik, tezkorlik va strategik asoslanganlik darajasi oshadi.

XULOSA

Raqamli iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy jarayonlarni prognozlash an’anaviy statistik yondashuvlardan ma’lumotlarga asoslangan, adaptiv va intellektual boshqaruv modeliga o‘tmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Big Data va sun’iy intellekt texnologiyalari iqtisodiy prognozlash aniqligini oshirish, vaqt omilini qisqartirish hamda murakkab nolinear bog‘liqliklarni aniqlash imkonini beradi. Bunda prognozlash tizimining samaradorligi faqat algoritmik mukammallik bilan emas, balki ma’lumotlar sifati, institutsional muhit va tashkiliy infratuzilmaning yetukligi bilan ham belgilanadi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili asosida aniqlanishicha, katta hajmdagi va yuqori chastotali ma’lumotlardan foydalanish qisqa muddatli makroiqtisodiy prognozlar aniqligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Shu bilan birga, sun’iy intellekt asosidagi modellar murakkab iqtisodiy tizimlarni modellashtirishda yuqori samaradorlik ko‘rsatadi, biroq ularning izohlanishi va shaffofligi masalasi dolzarbligicha qolmoqda.

Tadqiqot doirasida asoslab berilgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizm quyidagi ustuvor yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi:

- ma'lumotlar infratuzilmasini modernizatsiya qilish va yagona standart asosida boshqarish;
- prognozlash jarayonini davlat boshqaruvi tizimiga integratsiyalash;
- sun'iy intellekt asosidagi modellarni iqtisodiy verifikatsiya mexanizmlari bilan uyg'unlashtirish;
- algoritmik shaffoflik va etik me'yorlarni ta'minlash.

Mazkur mexanizm iqtisodiy siyosatni shakllantirishda asoslanganlik darajasini oshirish, risklarni kamaytirish va strategik rejalashtirish samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, adaptiv prognozlash modeli iqtisodiy muhitdagi keskin o'zgarishlarga tezkor moslashish imkonini beradi.

Umuman olganda, Big Data va sun'iy intellekt asosida iqtisodiy jarayonlarni prognozlash tizimi raqamli transformatsiyaning ajralmas tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi. Uning muvaffaqiyatli ishlashi texnologik imkoniyatlar bilan bir qatorda institutsional islohotlar, malakali kadrlar tayyorlash va ma'lumotlar boshqaruvi madaniyatini shakllantirishni ham talab etadi.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari raqamli iqtisodiyot sharoitida prognozlashning yangi tashkiliy-iqtisodiy modelini nazariy jihatdan asoslab, amaliy qo'llash imkoniyatlarini belgilab beradi. Kelgusida ushbu yo'nalishda empirik modellashtirish va sektorlar kesimida sinov tadqiqotlarini amalga oshirish ilmiy izlanishlarning mantiqiy davomi bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. **Brynjolfsson E., McAfee A.** Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future. – New York: W. W. Norton & Company, 2017.
2. **Mayer-Schönberger V., Cukier K.** Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. – London: John Murray, 2013.

3. **Russell S., Norvig P.** Artificial Intelligence: A Modern Approach. – 4th ed. – Pearson Education, 2021.
4. **Kitchin R.** The Data Revolution: Big Data and the Production of Knowledge. – Sage, 2014.
5. **Batini C., Scannapieco M.** Data and Information Quality. – Springer, 2016.
6. **Goodfellow I., Bengio Y., Courville A.** Deep Learning. – MIT Press, 2016.
7. **Fischer T., Krauss C.** Deep learning with LSTM networks for financial market prediction // European Journal of Operational Research. – 2018. – 270(2). – P. 654–669.
8. **Samek W., Wiegand T., Müller K.-R.** Explainable artificial intelligence.

ENERGETIKA KORXONALARIDA XARAJATLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Qo‘shayev To‘xtasin Abdiqodirovich

Termiz davlat universiteti,

toxtasingoshayev6@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada energetika korxonalarida xarajatlarni boshqarish tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Energetika tarmog‘ining kapital sig‘imi yuqoriligi, asosiy vositalarning eskirganligi va energiya yo‘qotishlari darajasining sezilarli ekanligi sharoitida xarajatlarni samarali boshqarish korxonada moliyaviy barqarorligini ta‘minlashning muhim omili hisoblanadi. Maqolada xarajatlar tuzilmasi, zamonaviy boshqaruv usullari (ABC-costing, standart-*

kost, KPI, raqamli monitoring), hamda O‘zbekiston energetika tizimi misolida takomillashtirish yo‘nalishlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: *energetika, xarajatlarni boshqarish, tannarx, ABC-costing, raqamli monitoring, energiya samaradorligi, boshqaruv hisobi.*

Аннотация. *В данной статье раскрываются теоретические и практические аспекты совершенствования системы управления затратами на предприятиях энергетической отрасли. В условиях высокой капиталоемкости энергетического сектора, изношенности основных средств и значительного уровня потерь электроэнергии эффективное управление затратами является важнейшим фактором обеспечения финансовой устойчивости предприятия. В статье проанализированы структура затрат, современные методы управления (ABC-costing, стандарт-костинг, KPI, цифровой мониторинг), а также направления совершенствования на примере энергетической системы Узбекистана.*

Ключевые слова: *энергетика, управление затратами, себестоимость, ABC-costing, цифровой мониторинг, энергоэффективность, управленческий учет.*

Abstract. *This article examines the theoretical and practical aspects of improving the cost management system in energy enterprises. In the context of the high capital intensity of the energy sector, depreciation of fixed assets, and significant levels of energy losses, effective cost management is a key factor in ensuring the financial stability of enterprises. The article analyzes the cost structure, modern management methods (ABC-costing, standard costing, KPI, digital monitoring), and improvement directions based on the example of the energy system of Uzbekistan.*

Keywords: *energy sector, cost management, production cost, ABC-costing, digital monitoring, energy efficiency, management accounting.*

Kirish. *Energetika tarmog‘i har qanday milliy iqtisodiyotning strategik asosini tashkil etadi. Elektr energiyasi ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash jarayonlari yuqori*

kapital sig‘imiga ega bo‘lib, katta hajmdagi doimiy va o‘zgaruvchan xarajatlarni talab qiladi. Shu bois energetika korxonalarida xarajatlarni oqilona boshqarish tizimini shakllantirish moliyaviy barqarorlik va raqobatbardoshlikni ta‘minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekistonda energetika sohasida keng ko‘lamli tarkibiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekenergo tizimining transformatsiyasi natijasida ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash funksiyalari alohida subyektlarga ajratildi. Bugungi kunda elektr energiyasini ishlab chiqarish bilan Issiqlik elektr stansiyalari, uzatish bilan O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari, taqsimlash bilan esa Hududiy elektr tarmoqlari shug‘ullanmoqda.

Mazkur tarkibiy o‘zgarishlar energetika korxonalarida xarajatlarni boshqarish tizimini takomillashtirishni dolzarb vazifaga aylantirdi. Ayniqsa, energiya yo‘qotishlari, asosiy vositalarning eskirganligi va texnologik xarajatlarning yuqoriligi samaradorlikni pasaytiruvchi asosiy omillar sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Asosiy qism. Energetika korxonalarida xarajatlar tuzilmasining o‘ziga xos xususiyatlari. Energetika korxonalarida xarajatlar quyidagi asosiy guruhlariga bo‘linadi:

1. Yoqilg‘i xarajatlari – ishlab chiqarish tannarxining asosiy qismini tashkil etadi.
2. Amortizatsiya xarajatlari – asosiy vositalar qiymatining yuqoriligi sababli salmoqli ulushga ega.
3. Mehnatga haq to‘lash xarajatlari.
4. Texnik xizmat va ta‘mirlash xarajatlari.
5. Tarmoqlardagi texnologik yo‘qotishlar.

Energetika sohasida xarajatlarning katta qismi doimiy xarajatlar hisoblanadi. Bu esa ishlab chiqarish hajmi pasaygan sharoitda ham tannarxning yuqori bo‘lib qolishiga sabab bo‘ladi.

Xarajatlarni boshqarishning zamonaviy usullari quyidagilar hisoblanadi:

1. ABC-costing (Activity-Based Costing). Mazkur usul xarajatlarni faoliyat turlari bo‘yicha taqsimlashga asoslanadi. Energetika korxonalarida:

- 1) energiya ishlab chiqarish;
- 2) uzatish;
- 3) taqsimlash;
- 4) xizmat ko'rsatish jarayonlari alohida xarajat markazlari sifatida belgilanadi.

Natijada yashirin xarajatlar aniqlanadi va resurslardan foydalanish samaradorligi oshadi.

2. Standart-kost va normativ usul. Normativ xarajatlar belgilanishi orqali faktik ko'rsatkichlar bilan taqqoslash amalga oshiriladi. Farqlar tahlili asosida:

- a) yoqilg'i sarfi me'yorlari;
- b) energiya yo'qotishlari;
- c) ta'mirlash xarajatlari nazorat qilinadi.

KPI asosida boshqaruv. Energetika korxonalarida quyidagi asosiy ko'rsatkichlar qo'llanishi mumkin:

- 1) 1 kVt/soat tannarxi;
- 2) Energiya yo'qotishlari darajasi (%);
- 3) Ta'mirlash xarajatlarning ulushi;
- 4) Ishlab chiqarish samaradorligi.

KPI tizimi menejmentni natijaga yo'naltiradi.

3. Raqamli texnologiyalar asosida xarajatlarni optimallashtirish. Zamonaviy energetika korxonalarida raqamli boshqaruv tizimlari keng joriy etilmoqda.

Raqamli texnologiyalar quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- 1) real vaqt rejimida energiya ishlab chiqarishni monitoring qilish;
- 2) yo'qotishlarni aniqlash;
- 3) uskunalarning texnik holatini nazorat qilish;
- 4) prognozli ta'mirlash (predictive maintenance)ni joriy etish.

Natijada rejalashtirilmagan to'xtashlar kamayadi va ekspluatatsiya xarajatlari qisqaradi.

4. Energetika korxonalarida xarajatlarni kamaytirish bo'yicha takliflar.

4.1. Energiya yo‘qotishlarini qisqartirish – zamonaviy transformatorlar va aqlli hisoblagichlarni joriy etish.

4.2. Raqamli boshqaruv tizimlarini kengaytirish – SCADA va ERP platformalarini integratsiyalash.

4.3. Ta‘mirlash siyosatini optimallashtirish – reaktiv ta‘mirdan prognozli ta‘mirda o‘tish.

4.4. Resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish – energiya samaradorligini oshirish.

4.5. Xarajat markazlari bo‘yicha budjetlashtirish tizimini kuchaytirish.

5. Kutilayotgan iqtisodiy samaradorlik. Takomillashtirilgan boshqaruv tizimi natijasida:

- 1) tannarx 10–15 % gacha kamayishi;
- 2) energiya yo‘qotishlari 3–5 % ga qisqarishi;
- 3) ta‘mirlash xarajatlari 8–12 % ga kamayishi;
- 4) moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlari yaxshilanishi mumkin.

Bu esa energetika korxonalarining investitsion jozibadorligini oshiradi.

XULOSA. Energetika korxonalarida xarajatlarni boshqarish tizimini takomillashtirish iqtisodiy samaradorlikni oshirishning asosiy omillaridan biridir. Tarmoqning kapital sig‘imi yuqoriligi, asosiy vositalarning eskirganligi va energiya yo‘qotishlari darajasi mavjud boshqaruv tizimlarini modernizatsiya qilishni talab etadi.

ABC-costing, normativ usul, KPI tizimi va raqamli monitoring vositalarini joriy etish xarajatlarni optimallashtirish va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash imkonini beradi.

Kelgusida energetika sohasida raqamli transformatsiya jarayonlari chuqurlashib borishi bilan xarajatlarni boshqarish tizimi strategik boshqaruvning ajralmas qismiga aylanishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Друри К.** Управленческий и производственный учет: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 1424 с.
2. **Хорнгрен Ч. Т., Датар Ш. М., Раджан М. В.** Бухгалтерский учет затрат и управленческий анализ: пер. с англ. – М.: Вильямс, 2015. – 1008 с.
3. **Kaplan R. S., Cooper R.** Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance. – Boston: Harvard Business School Press, 1998. – 357 p.
4. **Kaplan R. S., Norton D. P.** Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. – Boston: Harvard Business School Press, 2001. – 400 p.
5. **Hansen D. R., Mowen M. M., Heitger D. L.** Cornerstones of Cost Management. – 4th ed. – Boston: Cengage Learning, 2018. – 720 p.
6. **Anthony R. N., Govindarajan V.** Management Control Systems. – 12th ed. – New York: McGraw-Hill, 2007. – 768 p.
7. **Porter M. E.** Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1985. – 557 p.
8. **International Energy Agency.** World Energy Outlook 2023. – Paris: IEA Publications, 2023. – 524 p.
9. **International Energy Agency.** Energy Efficiency 2022. – Paris: IEA Publications, 2022. – 456 p.
10. **International Federation of Accountants.** Digital Transformation and the Future of Accounting. – New York: IFAC, 2022. – 64 p.
11. **OECD.** Digital Government Review: Strengthening Public Sector Performance. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 312 p.
12. **Issiqlik elektr stansiyalari.** Годовой отчет. – Ташкент, 2023.
13. **О‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari.** Годовой отчет. – Ташкент, 2023.
14. **Hududiy elektr tarmoqlari.** Финансовая отчетность. – Ташкент, 2023.

15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг энергетика соҳасини ислоҳ қилишга оид фармон ва қарорлари. – Тошкент, 2020–2024 йй.

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA YOSHLAR BANDLIGI

Samiyev Yashnarbek Sarvar o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Email: yashnarsamiyev2@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur tadqiqot O'zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonining yoshlar bandligiga ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda adabiyotlar tahlili, so'rovnomalar, intervyular va statistik ma'lumotlarni tahlil qilish metodlaridan foydalanildi. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, IT Park Uzbekistan, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hamda xalqaro tashkilotlar — ILO, UNDP, WEF — ma'lumotlari asosida tahlil amalga oshirildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 2019-yilda tashkil etilgan IT Park bugungi kunda 2 800 dan ortiq rezident kompaniyani birlashtirmoqda va 2024-yil yakuniga kelib unda band bo'lganlar soni 38600 kishiga yetib, 2023-yilga nisbatan 146 foizga o'sdi. "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida "Bir million dasturchi" loyihasi orqali 500 000 yosh dasturlash asoslariga o'qitilmoqda. Biroq tadqiqot hududlar o'rtasidagi tafovutni ham aniqladi: Toshkentdagi IT sohasidagi o'rtacha ish haqi viloyatlardagi ko'rsatkichdan 2,3 barobar yuqori. Olingan natijalar asosida*

viloyatlardagi IT infratuzilmasini kengaytirish, ta'lim tizimini mehnat bozori talablariga moslash va gig-iqtisodiyotda band yoshlar uchun ijtimoiy himoya mexanizmlarini shakllantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: *raqamli transformatsiya, yoshlar bandligi, IT sektor, gig-iqtisodiyot, raqamli ko'nikmalar, hududiy tengsizlik, "Raqamli O'zbekiston-2030", IT Park, mehnat bozori, raqamli infratuzilma.*

Аннотация. *Данное исследование посвящено анализу влияния процессов цифровой трансформации на занятость молодёжи в Узбекистане. В ходе исследования применялись методы анализа литературы, анкетирования, интервьюирования и статистического анализа данных. Исследование основано на материалах Агентства по статистике Республики Узбекистан, IT Park Uzbekistan, Министерства занятости и трудовых отношений, а также международных организаций — МОТ, ПРООН и ВЭФ. Результаты показали, что IT Park, основанный в 2019 году, объединяет более 2 800 компаний-резидентов, а к концу 2024 года численность занятых в нём достигла 38 600 человек, что на 146% больше по сравнению с 2023 годом. В рамках стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» в рамках проекта «Один миллион программистов» обучение основам программирования проходят 500 000 молодых людей. Вместе с тем исследование выявило значительное региональное неравенство: средняя заработная плата в IT-секторе в Ташкенте в 2,3 раза превышает аналогичный показатель в регионах. На основе полученных результатов разработаны практические рекомендации по расширению IT-инфраструктуры в регионах, адаптации системы образования к требованиям рынка труда и формированию механизмов социальной защиты молодёжи, занятой в гиг-экономике.*

Ключевые слова: цифровая трансформация, занятость молодёжи, IT-сектор, гиг-экономика, цифровые навыки, региональное неравенство, «Цифровой Узбекистан-2030», IT Park, рынок труда, цифровая инфраструктура.

Annotation. *This study analyzes the impact of digital transformation processes on youth employment in Uzbekistan. The research employed literature review, surveys, interviews, and statistical data analysis methods. The analysis was conducted based on data from the Statistics Agency of the Republic of Uzbekistan, IT Park Uzbekistan, the Ministry of Employment and Labour Relations, and international organizations including the ILO, UNDP, and WEF. The findings demonstrate that IT Park, established in 2019, currently unites more than 2,800 resident companies, and by the end of 2024, the number of employees reached 38,600 — a 146% increase compared to 2023. Under the "Digital Uzbekistan-2030" strategy, 500,000 young people are being trained in programming fundamentals through the "One Million Programmers" initiative. However, the study also identified significant regional disparities: the average IT sector salary in Tashkent is 2.3 times higher than in the regions. Based on the results obtained, practical recommendations were developed for expanding IT infrastructure in the regions, aligning the education system with labour market demands, and establishing social protection mechanisms for young people employed in the gig economy.*

Keywords: *digital transformation, youth employment, IT sector, gig economy, digital skills, regional inequality, Digital Uzbekistan-2030, IT Park, labour market, digital infrastructure.*

Kirish

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar jahon iqtisodiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanib bormoqda. Sun'iy intellekt, bulutli hisoblash, katta

ma'lumotlar tahlili va raqamli platformalar global mehnat bozorini tubdan o'zgartirib, yangi kasblar va ish shakllari paydo bo'lishiga zamin yaratmoqda. Bu jarayon rivojlanayotgan mamlakatlarda ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi — chunki ular uchun raqamli transformatsiya nafaqat texnologik yangilanish, balki iqtisodiy o'sish va aholini band qilishning strategik vositasiga aylangan.

O'zbekiston bu jarayonning bevosita ishtirokchisi sifatida 2017-yildan boshlab tizimli raqamli islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. 2020-yilda qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi mamlakat iqtisodiyotini raqamlashtirishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilab, 2030-yilga qadar IT xizmatlar eksportini 5 milliard dollarga yetkazish maqsadini qo'ydi. Ushbu strategiyaning amaliy natijasi o'laroq, 2019 yilda tashkil etilgan IT Park bugun 2800 dan ortiq rezident kompaniyani birlashtirmoqda. 2023 yil yakuniga ko'ra IT Park rezident kompaniyalarining umumiy daromadi birinchi marta 1 milliard dollardan oshib, eksport hajmi 344 million dollarga yetdi.

Yoshlar bandligi masalasi esa bu kontekstda alohida dolzarblashmoqda. 2024-yil 1-yanvar holatiga O'zbekistonda 14–30 yoshlar oralig'idagi yoshlar soni 9,6 million nafarni tashkil etdi —bu mamlakatning umumiy aholisining taxminan 26 foizini tashkil etadi. Shunday ulkan demografik salohiyatni iqtisodiy o'sishga yo'naltirish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biriga aylangan. 2024 yil "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili" deb e'lon qilinib, yoshlar ishsizlik darajasini 14 foizdan 11 foizga tushirish va 400 ming yoshning bandligini ta'minlash maqsad qilib qo'yildi.

Raqamli sektor bu borada muhim imkoniyatlarni vujudga keltirmoqda. 2024-yil yakuniga kelib IT Park'da band bo'lganlar soni 38600 kishiga yetib, bu 2023-yil oxiriga nisbatan 146 foizlik o'sishni ifodalaydi; viloyatlardagi bandlik esa 240 foizga oshib, 9000 dan ortiq yangi ish o'rnini yaratildi. Bu ko'rsatkichlar IT sektorining yoshlar bandligida tobora muhimroq rol o'ynayotganini yaqqol tasdiqlaydi. Bundan tashqari, mamlakatdagi 362 IT ta'lim muassasasining 73 foizi — ya'ni 264 tasi — viloyatlarda

joylashgan bo'lib, yil davomida mintaqalardagi taxminan 26 000 yosh bu muassasalarda ta'lim olmoqda va bu umumiy talabalar sonining 67 foizini tashkil etadi.

Biroq ushbu imkoniyatlar bir qator tizimli muammolar bilan birga kelmoqda. 2023-yil yakuniga ko'ra O'zbekistonda umumiy ishsizlik darajasi 6,8 foizni tashkil etdi. Yoshlar orasidagi ishsizlik darajasi esa bundan sezilarli yuqori bo'lib, raqamli ko'nikmalar tafovuti, hududlar o'rtasidagi tengsizlik va ta'lim tizimining mehnat bozori talablariga to'la moslasha olmasligi asosiy to'siqlar sifatida namoyon bo'lmoqda. Masalan, Toshkentdagi o'rtacha IT sohasidagi ish haqi 16,2 million so'mni tashkil etsa, viloyatlardagi o'rtacha ko'rsatkich 7,2 million so'm — ya'ni 2,3 marta past. Bu farq raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan hududiy jihatdan teng foydalanishga jiddiy to'sqinlik qilmoqda.

Ushbu tadqiqot aynan mana shu ziddiyatli manzarani — bir tomondan o'sib borayotgan raqamli sektor, boshqa tomondan yoshlar bandligi muammolari o'rtasidagi bog'liqlikni — ilmiy jihatdan o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonining yoshlar bandligiga ta'sirini tahlil qilish, mavjud imkoniyat va to'siqlarni aniqlash hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot natijalari davlat siyosati ishlab chiquvchilar, ta'lim muassasalari va xususiy sektor uchun foydali yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qilishi ko'zda tutilgan.

Adabiyotlar tahlili

Raqamli transformatsiya va yoshlar bandligi mavzusi so'nggi o'n yil ichida xalqaro ilmiy hamjamiyatda keng tadqiq etilgan. Mavzu bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilish uchta asosiy yo'nalish bo'yicha amalga oshirildi: 1 raqamli texnologiyalar va mehnat bozori o'zaro bog'liqligi; 2 yoshlar bandligi va raqamli ko'nikmalar; 3 O'zbekiston va O'rta Osiyo kontekstida raqamli transformatsiya. **Brynjolfsson va McAfee (2014)** o'zlarining *The Second Machine Age* asarida raqamli texnologiyalarning mehnat bozori tuzilmasiga ta'sirini nazariy va empirik jihatdan tahlil qilishdi. Mualliflar

texnologiyalarning ba'zi kasblarni yo'q qilish bilan birga mutlaqo yangi ish turlarini ham yaratishini ta'kidlab, bu jarayonni "ikkinchi mashina davri" sifatida tavsifladi. Ularning asosiy xulosasi shundan iboratki, raqamli texnologiyalarning to'liq ta'siri kuchayib borganda, iqtisodiyotda ulkan boylik yaratiladi, ammo shu bilan birga keskin o'zgarishlar ham sodir bo'ladi — yuristdan tortib yuk mashinasi haydovchilarigacha bo'lgan ko'plab kasblar butunlay o'zgarib ketadi. Ushbu asar ushbu tadqiqotning nazariy asosini shakllantirdi (1). **Acemoglu va Restrepo (2020)** tadqiqoti raqamli avtomatlashtirishning ish o'rinlariga salbiy ta'sirini empirik jihatdan isbotladi. Ularning tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, har ming ishchiga bitta robot to'g'ri kelishi aholining bandlik darajasini 0,2 foiz punktga pasaytiradi va ish haqini 0,42 foizga kamaytiradi. Bu natijalar rivojlanayotgan mamlakatlarda avtomatlashtirish xavfini e'tiborsiz qoldirib bo'lmasligini ko'rsatadi va O'zbekistondagi sanoat sektori uchun ham dolzarb ogohlantirish hisoblanadi (2). **Frey va Osborne (2013)** Oksford universiteti tomonidan tayyorlangan mashhur tadqiqotida mehnat bozorida kompyuterlashtirishga nisbatan zaifliklarni batafsil tahlil qildi. Mualliflarning hisob-kitoblariga ko'ra, AQSh bandligining taxminan 47 foizi avtomatlashtirilish xavfi ostida turibdi; bundan tashqari, ish haqi va ta'lim darajasi kasblarning kompyuterlashtirilish ehtimoli bilan kuchli teskari bog'liqlikda ekanligi isbotlandi. Bu topilma O'zbekiston uchun ham muhim — past malakali, takroriy ish bajaradigan yoshlar eng katta xavf ostida ekanligi ma'lum bo'ldi (3). **Jahon Iqtisodiy Forumi — WEF (2023)** tomonidan nashr etilgan *Future of Jobs Report* hisoboti raqamli ko'nikmalar va yoshlar bandligi masalasini global miqyosda qamrab oldi. WEF hisobotiga ko'ra, kompaniyalarning 75 foizi big data, bulutli hisoblash va sun'iy intellekt kabi so'nggi texnologiyalarni qabul qilmoqda; bu esa ba'zi yoshlarning ish bozoridan orqada qolishiga olib kelmoqda. Hisobot shuningdek, 2027 yilga qadar ishchilarning 44 foizi ko'nikmalarini yangilashga muhtoj bo'ladi va 2023-2027-yillarda ta'limga investitsiya qilish kompaniyalar uchun eng ustuvor yo'nalishga aylanishini bashorat qildi. Ushbu global tendentsiya O'zbekistonning yoshlar ta'lim siyosatini shakllantirishda to'g'ridan-to'g'ri amaliy

ahamiyatga ega (4). **Xalqaro Mehnat Tashkiloti — ILO (2023)** hisobotida global yoshlar bandligining hozirgi holati tahlil qilindi. Hisobot shuni ko'rsatdiki, 2023 yilda yoshlar ishsizligi darajasi 13 foizni tashkil etib, bu taxminan 65 million yoshga teng; shuningdek, har besh yoshdan biri ta'lim, ish yoki kasbga o'rgatish tizimidan tashqarida (NEET) bo'lgan. O'zbekiston bu global muammoning bevosita bir qismi bo'lib, milliy yoshlar siyosati xalqaro tajribadan saboq olishi zarurligini ko'rsatadi (5). **Srnicsek (2017)** o'zining *Platform Capitalism* asarida raqamli platformalarning yangi iqtisodiy model sifatidagi tabiatini tahlil qildi. Muallif platformalar — Google, Amazon, Uber kabi kompaniyalar — ma'lumotlarni asosiy resurs sifatida qo'llab, an'anaviy ish munosabatlarini tubdan o'zgartirayotganini ko'rsatdi. Platforma kapitalizmida raqamli platformalar ishlab chiqaruvchilar, iste'molchilar va xizmat ko'rsatuvchilar o'rtasida vositachi sifatida ish ko'rib, ma'lumotlarni keng ko'lamda to'plash, algoritmik vositachilik va tarmoq effektlari orqali qiymat yaratadi. Bu konsepsiya O'zbekistondagi gig-iqtisodiyot va masofaviy ish shakllarini tushunishda muhim nazariy asos beradi (6). **UNDP (2022)** hisobotida rivojlanayotgan mamlakatlarda yoshlar uchun raqamli iqtisodiyotdagi imkoniyatlar va to'siqlar o'rganildi. UNDP 2022 yildan boshlab bandlik va daromad olish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida ishsiz yoshlar va tadbirkorlarni raqamli savodxonlikka o'rgatish loyihasini amalga oshirmoqda. Ushbu tajriba O'zbekiston uchun to'g'ridan-to'g'ri qo'llaniladigan siyosat naqshlari taklif etadi (7). **UNESCO, Jahon Banki va ILO (2023)** birgalikdagi hisobotida texnik va kasbiy ta'lim (TVET) tizimlarining yoshlar bandligidagi roli tahlil qilindi. Hisobot shuni ko'rsatdiki, global yoshlar ishsizligi 2022 yilda 16 foizni tashkil etib, bu umumiy ishsizlik darajasidan sezilarli yuqori; shuningdek, past va o'rtacha daromadli mamlakatlar YAIMning 0,2 foizdan kamrog'ini TVET ga sarflaydi, bu esa yuqori daromadli mamlakatlarning 0,46 foizidan ikki barobar past. O'zbekiston uchun kasbiy ta'limga investitsiyalarni oshirish dolzarb masala sifatida ko'rinadi (8). **OECD (2023)** hisobotida rivojlanayotgan mamlakatlardagi yoshlar bandligi va tadbirkorlik siyosati tahlil qilindi. Tashkilot raqamli infratuzilma va digital ko'nikmalar o'rtasidagi

munosabatni o'rganib, iqtisodiy o'sish uchun ikkalasiga parallel investitsiya zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, OECD ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qulayroq sharoitdagi 82 foiz talaba karera yo'nalishi uchun internetdan foydalanadi, holbuki quyi ijtimoiy-iqtisodiy guruhlardan chiqqan talabalar o'rtasida bu ko'rsatkich 76 foizni tashkil etib, raqamli imkoniyatlardagi tengsizlikni yaqqol namoyon qiladi (9).

Karimov (2022) o'zining tadqiqotida O'zbekistonda frilanserlik va gig-iqtisodiyotining rivojlanish tendentsiyalarini o'rgandi. Muallif mahalliy mehnat bozorida o'zgarishlarni tahlil qilib, raqamli platformalar orqali band bo'lgan yoshlar soni 2019-2022-yillar orasida sezilarli darajada o'sganini qayd etdi. Tadqiqot O'zbekistondagi gig-ishchilarning asosiy muammolari qatorida ijtimoiy himoyasizlik va barqaror daromad etishmasligi masalalarini alohida ta'kidladi (10).

Bekchanova (2020) tadqiqoti O'zbekistonda raqamli platformalarning mehnat bozoriga ta'sirini bevosita o'rganib, an'anaviy ish shakllari va yangi raqamli bandlik modellarining o'zaro munosabatini tahlil qildi. Muallif raqamli platformalar mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganligini, ammo bu imkoniyatlardan foydalanish uchun zarur ko'nikmalar tizimining hali etarli darajada rivojlanmaganligini ko'rsatdi (11).

Raxmatova (2019) tadqiqotida O'zbekistondagi yoshlar bandligi kontekstida gig-iqtisodiyotining imkoniyatlari va cheklovlari o'rganildi. Muallif ayniqsa qishloq joylarda yashovchi yoshlar uchun masofaviy ish shakllarining muhimligini ta'kidlab, internet infratuzilmasiga investitsiyaning yoshlar bandligini oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatishini isbotladi (12).

O'zbekiston Respublikasining "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi (2020) mamlakatni raqamli rivojlantirish uchun asosiy yo'l xaritasini belgilab berdi. Mazkur hujjat IT xizmatlar eksportini 2030-yilga qadar 5 milliard dollarga yetkazish, barcha hududlarda tezkor internet bilan ta'minlash va raqamli ta'limni kengaytirish kabi aniq maqsadlarni o'z ichiga oldi. Strategiya yoshlar bandligini oshirishni ustuvor vazifa sifatida belgilab, IT Park va Start-Up Uzbekistan kabi dasturlar uchun me'yoriy-huquqiy asos yaratdi (13).

IT Park Uzbekistan (2024) yillik hisoboti mamlakat IT sektorining rivojlanishini batafsil aks ettirdi. Hisobotga

ko'ra, 2024-yil yakuniga kelib IT Park'da band bo'lganlar soni 38600 kishiga yetib, bu 2023-yil oxiriga nisbatan 146 foizlik o'sishni ifodalaydi. Viloyatlar bo'yicha bandlik esa 240 foizga oshib, 9000 dan ortiq yangi ish o'rni yaratildi. Bu raqamlar IT Park'ning nafaqat poytaxt, balki hududiy yoshlar bandligida ham tobora muhim rol o'ynayotganini ko'rsatadi (14). Yuqoridagi adabiyotlar tahlili bir qator muhim xulosalar chiqarishga imkon beradi. Birinchidan, xalqaro tadqiqotlar raqamli transformatsiya va yoshlar bandligi o'rtasida murakkab, ikki tomonlama bog'liqlik mavjudligini ko'rsatmoqda: bir tomondan yangi ish o'rinlari yaratilsa, boshqa tomondan past malakali kasblar avtomatlashtirilish xavfi ostida turadi. Ikkinchidan, O'zbekistonga doir tadqiqotlar hali yetarli darajada rivojlanmagan bo'lib, bu sohadagi bo'shliq ushbu maqolaning asosiy ilmiy salohiyatini tashkil etadi. Uchinchidan, xalqaro tashkilotlar hisobotlari O'zbekiston uchun amaliy siyosat ishlab chiqishda to'g'ridan-to'g'ri foydalanish mumkin bo'lgan empirik dalillar va tavsiyalar taqdim etmoqda.

Tadqiqot metodlari

Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda raqamli transformatsiya va yoshlar bandligi o'rtasidagi munosabatni keng qamrovda o'rganish uchun to'rtta asosiy tadqiqot metodi qo'llanildi. Metodlarning ushbu kombinatsiyasi mavzuni nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham to'liq yoritishga imkon berdi.

1. **Adabiyotlar tahlili.** Tadqiqotning birinchi va asosiy bosqichida raqamli transformatsiya, yoshlar bandligi va raqamli iqtisodiyot mavzulariga oid xalqaro va mahalliy ilmiy manbalar tizimli ravishda o'rganildi. Jumladan, WEF, ILO, UNDP va Jahon banki kabi xalqaro tashkilotlarning 2017-2024 yillar oralig'idagi hisobotlari, Brynjolfsson va McAfee (2014), Acemoglu va Restrepo (2020), Frey va Osborne (2013) kabi yetakchi olimlarning ilmiy asarlari hamda O'zbekistonlik tadqiqotchilarning mahalliy maqolalari tahlil qilindi. Jumladan, ta'lim muassasalari bitiruvchilari ish bozori talablariga qanchalik tayyorligini

o'rganib, natijalar shuni ko'rsatdi: ta'lim muassasalarini tugatgan yoshlarning 69 foizi ish tajribasi va zarur ko'nikmalari yetishmovchiligi sababli ishga tayyoremas. Adabiyotlar tahlili tadqiqotning nazariy asosini mustahkamlab, mavzu bo'yicha mavjud ilmiy bo'shliqlarni aniqlashga xizmat qildi.

2. **So'rovnomalar.** Tadqiqotning ikkinchi metodini tashkil etuvchi so'rovnomalar 500 nafar yoshlar orasida o'tkazildi; ularning 70 foizi shahar, 30 foizi esa qishloq hududlaridan tanlandi. So'rovnoma ishtirokchilari 18-30 yoshdagi, turli ta'lim darajasiga va ish tajribasiga ega yoshlardan iborat bo'ldi. So'rovnoma savollari to'rtta asosiy yo'nalishni qamrab oldi: raqamli ko'nikmalar darajasi va ularni qo'llash imkoniyatlari; raqamli platformalar orqali ish qidirish va topish tajribasi; ta'lim tizimining mehnat bozori talablariga muvofiqligi; hamda raqamli iqtisodiyotdagi bandlikni cheklovchi omillar. So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, shahar yoshlarining 60 foizi ish qidirish uchun raqamli platformalardan foydalangan bo'lib, ularning 45 foizi bu orqali ish topishga muvaffaq bo'lgan. Qishloq yoshlari orasida esa bu ko'rsatkich sezilarli darajada past bo'lib, raqamli infratuzilma va savodxonlikdagi hududiy tafovutni yaqqol namoyon etdi.

3. **Intervyular.** Uchinchi metod sifatida chuqurlashtirilgan yarim tuzilmali intervyular qo'llanildi. 20 nafar ish beruvchi va 15 nafar IT soha mutaxassisi bilan intervyu o'tkazildi. Intervyu ishtirokchilari IT Park rezident kompaniyalari vakillari, xususiy IT firmalar rahbarlari, kasbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilari va davlat bandlik xizmatining mutaxassislaridan iborat bo'ldi. Intervyular yordamida raqamli iqtisodiyotdagi kadrlar talabi va taklifi o'rtasidagi haqiqiy tafovutni, ish beruvchilarning yoshlarga qo'ygan malaka talablarini va mavjud ta'lim dasturlarining bu talablarga javob bera olmasligining sabablarini aniqlash imkoni tug'ildi. Shuningdek, intervyularda ko'tarilgan asosiy muammo — IT va sun'iy intellekt bilimlarini talab etuvchi ish

o'rinlari soni ortib borayotgan bir paytda, maktab o'quv dasturlari deyarli o'zgarmasdan qolayotganligi alohida ta'kidlandi.

4. **Statistik ma'lumotlarni tahlil qilish.** To'rtinchi metod sifatida O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hamda IT Park Uzbekistan ma'muriyatining 2017-2024 yillarga oid rasmiy statistik ma'lumotlari tahlil qilindi. 2023-yil 1-yanvar holatiga O'zbekistonda 9,7 million yoki aholining 26,8 foizini yoshlar tashkil etib, bu demografik ko'rsatkich tadqiqot uchun muhim miqdoriy asos yaratdi. Statistik tahlil jarayonida yoshlar bandligi dinamikasi, IT sektor o'sish sur'atlari va hududlar kesimidagi tafovutlar tendentsiya tahlili (trend analysis) usuli orqali o'rganildi. World Bank Open Data va ILO ILOSTAT xalqaro ma'lumotlar bazalaridan olingan ko'rsatkichlar milliy statistika bilan solishtirildi va ularning o'zaro muvofiqligi tekshirildi.

Ushbu to'rtta metodning birgalikda qo'llanilishi — hujjatli tahlildan empirik so'rovnomalargacha — tadqiqot natijalarining ishonchliligi va to'liqligini ta'minladi. Sifat va miqdoriy usullarning uyg'unligi esa mavzuni ham makro (davlat siyosati, statistika), ham mikro (yoshlarning shaxsiy tajribasi, ish beruvchilar nuqtai nazari) darajada o'rganish imkonini berdi.

Tahlil va natijalar

Mazkur tadqiqotda to'plangan ma'lumotlar O'zbekistonda raqamli transformatsiya va yoshlar bandligi o'rtasidagi munosabatni aniq ko'rsatdi. Natijalar to'rtta asosiy yo'nalish bo'yicha tahlil qilindi.

1. IT sektorining o'sish dinamikasi va yoshlar bandligiga ta'siri

2023-yil yakuniga ko'ra IT Park rezidentlari soni 1652 kompaniyani tashkil etib, ularning umumiy daromadi birinchi marta 1 milliard dollardan oshdi va eksport hajmi 344 million dollarga yetdi. 2024-yil yakuniga kelib esa IT Park'da band bo'lganlar soni 38600 kishiga yetib, 2023-yil oxiriga nisbatan 146 foizga o'sdi; viloyatlardagi bandlik esa 240 foizga oshib, 9000 dan ortiq yangi ish o'rni yaratildi.

Ko'rsatkich	2021	2022	2023	2024
Rezident kompaniyalar soni	700	1 100	1 652	2 800+
Jami xodimlar soni	8 000	14 000	26 000	38 600
Umumiy daromad (mln.\$)	270	520	1 000+	—
IT eksport hajmi (mln.\$)	95	180	344	450+ (taxm.)
Viloyatlardagi xodimlar	1 200	2 100	3 641	9 000+

1-jadval. IT Park Uzbekistan asosiy ko'rsatkichlari, 2021–2024

Manba: IT Park Uzbekistan yillik hisobotlari, 2021–2024.

Jadval ko'rsatkichlari IT sektorining tez sur'atlarda rivojlanayotganini va yangi ish o'rinlari asosan yoshlar tomonidan to'ldirilayotganini tasdiqlaydi. IT Park rezidentlari orasida 890 ta xizmat ko'rsatuvchi kompaniya, 426 ta xorijiy kapital ishtirokidagi

korxonalar va 362 ta ta'lim muassasasi mavjud bo'lib, ta'lim muassasalarining 73 foizi viloyatlarda joylashgan.

1-rasm. IT Park Uzbekistan 2023-yil 1-chorak yakunlari: Rezidentlar

Manba: <https://www.it-park.uz/uz/itpark/news/1-kvartal-natijalari-it-xizmatlar-eksporti-3-baravardan-ziyod-oshdi>

2. Yoshlar bandligi va ishsizlik ko'rsatkichlari

2023 yil yakuniga ko'ra O'zbekistonda umumiy ishsizlik darajasi 6,8 foizni tashkil etib, 2022 yilga nisbatan 2,1 foiz punktga kamaydi. Biroq yoshlar orasidagi ishsizlik darajasi umumiy ko'rsatkichdan sezilarli yuqori bo'lishicha qolmoqda. 2023 yil 1-yanvar holatiga 14–30 yoshdagi 9 million nafar yosh mehnat bozoriga yo'naltirilgan balanslarda hisobga olingan.

Yil	Ishsizlik darajasi (%)	O'zgarish (f.p.)
2020	10,5	—

Yil	Ishsizlik darajasi (%)	O'zgarish (f.p.)
2021	10,2	-0,3
2022	8,9	-1,3
2023	6,8	-2,1

2-jadval. O'zbekistonda umumiy ishsizlik darajasi, 2020–2023 (%)

Manba: O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, 2024.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, so'nggi to'rt yil ichida ishsizlik darajasi barqaror pasayish tendentsiyasini ko'rsatmoqda. Bu ijobiy ko'rinsa-da, yoshlar orasidagi norasmiy bandlik va yashirin ishsizlik muammosi hali ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

3. Hududiy tafovut: Toshkent va viloyatlar

Tadqiqot natijalari IT sektorida hududlar o'rtasidagi chuqur tafovutni yaqqol namoyon etdi. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda IT sohasida Toshkent shahridagi o'rtacha ish haqi 16,2 million so'mni tashkil etgan, bu viloyatlardagi ko'rsatkichdan (7,2 million so'm) qariyb 2,3 barobar yuqori.

1-grafik. IT sohasida o'rtacha ish haqi: Toshkent va viloyatlar taqqoslamasi (2023)

Toshkent: 16,2 mln so'm

Viloyatlar: 7,2 mln so'm

(Ish haqi nisbati: 2,3:1)

Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, 2023.

Bu tafovut raqamli transformatsiya mevasining hali ham asosan poytaxtda to'planib qolayotganini ko'rsatadi va yoshlar uchun hududiy imkoniyatlar tengsizligi muammosini dolzarb qiladi.

4. IT ta'lim va kadrlar tayyorlash

IT Park tarkibidagi 362 ta ta'lim muassasasining 264 tasi — ya'ni 73 foizi — viloyatlarda joylashgan bo'lib, yil davomida mintaqalardagi taxminan 26 000 yosh bu muassasalarda ta'lim olmoqda va bu umumiy talabalar sonining 67 foizini tashkil etadi.

Ko'rsatkich	Toshkent	Viloyatlar	Jami
Ta'lim muassasalari soni	98 (27%)	264 (73%)	362
O'quvchilar soni	~13 000 (33%)	~26 000 (67%)	~39 000
O'rtacha IT ish haqi	16,2 mln so'm	7,2 mln so'm	—

3-jadval. IT ta'lim muassasalari taqsimoti, 2023

Manba: IT Park Uzbekistan hisoboti, 2023; O'zR Statistika agentligi, 2023.

Jadval shuni ko'rsatadiki, IT ta'limi geografik jihatdan kengroq qamrov kasb etmoqda, lekin ish o'rinlari va ish haqi hali ham Toshkent atrofida to'planib qolmoqda. 2023 yilda savdo, transport va IT sohalari iqtisodiyotdagi eng faol o'sish sohalariga aylanib, 10 foizdan ortiq o'sish ko'rsatdi — bu raqamli transformatsiya O'zbekiston iqtisodiyotining umumiy o'sishiga bevosita hissa qo'shayotganini isbotlaydi. Xulosa qilib aytganda, tahlil natijalari raqamli transformatsiya yoshlar bandligiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini ko'rsatdi, biroq bu ta'sir hududiy jihatdan notekis taqsimlangan. IT sektori tez rivojlanayotgan bo'lsa-da, ta'lim tizimi va infratuzilmadagi bo'shliqlar hali

ham yoshlarning raqamli iqtisodiyotdan to'liq bahramand bo'lishiga to'sqinlik qilmoqda.

Xulosa

Ushbu tadqiqot O'zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonining yoshlar bandligiga ta'sirini har tomonlama tahlil qildi. Olingan natijalar va adabiyotlar tahlili asosida quyidagi asosiy xulosalar shakllandi.

Birinchi, raqamli transformatsiya O'zbekiston iqtisodiyotida yoshlar bandligini oshirishning haqiqiy va samarali vositasiga aylanib bormoqda. IT Park rezidentlari soni 1700 taga yetib, ularda 26 ming nafar xodim faoliyat ko'rsatmoqda; "O'zbekiston — 2030" strategiyasida esa rezidentlar sonini 10 barobar oshirib, ish o'rinlarini 100 mingtaga yetkazish va eksport hajmini 5 milliard dollarga olib chiqish belgilangan. Bu raqamlar raqamli sektorning kelgusida yoshlar uchun asosiy bandlik manbayiga aylanish salohiyatini yaqqol ko'rsatadi.

Ikkinchi, davlat siyosatida yoshlar va raqamli bandlikni bir-biriga bog'lash tendentsiyasi kuchaymoqda. 2024-yil "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili" deb e'lon qilinib, "Ustoz" platformasi orqali 250 ming yoshni zamonaviy kasblarga o'qitish va "Qizlar akademiyasi" platformasi orqali yosh ayollarni raqamli kasblarga jalb etish maqsadlari belgilandi. Bundan tashqari, "O'zbekiston — 2030" strategiyasida har bir viloyatda "Kreativ park" tashkil etib, ularga yiliga kamida 40 ming yoshni jalb qilish ko'zda tutilgan.

Uchinchi, "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi yoshlarni raqamli iqtisodiyotga tayyorlashning asosiy me'yoriy asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Strategiya doirasida 587 ming kishini, jumladan "Bir million dasturchi" loyihasi orqali 500 ming yoshni kompyuter dasturlash asoslariga o'qitish rejalashtirilgan. Bu tashabbuslar ta'lim tizimini mehnat bozori talablariga moslashtirishga qaratilgan bo'lib, uzoq muddatli natija berishi kutilmoqda. Shu bilan birga, tadqiqot bir qator tizimli muammolarni ham aniqladi: hududlar o'rtasidagi raqamli infratuzilma va ish haqi tafovuti, ta'lim sifatining

mehnat bozori talablariga to'la moslasha olmasligi, hamda qishloq yoshlarining raqamli imkoniyatlardan cheklangan darajada foydalana olishi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi: viloyatlardagi IT ta'lim markazlari soni va sifatini oshirish; xususiy IT kompaniyalar bilan ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni institutsional asosda mustahkamlash; yoshlar, ayollar va nogironligi bo'lgan shaxslarda IT-ko'nikmalar shakllantirishga qaratilgan "raqamli inklyuzivlik" loyihasini kengaytirish; hamda gig-iqtisodiyotda band bo'lgan yoshlar uchun ijtimoiy himoya tizimini shakllantirish. Raqamli transformatsiya O'zbekiston yoshlari uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarning eshigini ochmoqda. Ushbu imkoniyatlardan to'liq foydalanish esa davlat, ta'lim muassasalari va xususiy sektorning birgalikdagi, muvofiq harakatlarini talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Acemoglu D., Restrepo P.** Robots and jobs: Evidence from US labor markets // *Journal of Political Economy*. – 2020. – Vol. 128, No. 6. – P. 2188–2244. – DOI: <https://doi.org/10.1086/705716>.
2. **Autor D.H.** Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation // *Journal of Economic Perspectives*. – 2015. – Vol. 29, No. 3. – P. 3–30. – DOI: <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>.
3. **Bekchanova D.** Raqamli platformalar va ularning mehnat bozoriga ta'siri // *O'zbekiston Milliy Universiteti ilmiy maqolalari*. – 2020. – T. 5, № 2. – B. 88–95.
4. **Brynjolfsson E., McAfee A.** The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. – New York: W. W. Norton & Company, 2014.
5. **Frey C.B., Osborne M.A.** The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? – Oxford: Oxford Martin School, University of Oxford, 2013.

6. **Frey C.B., Osborne M.A.** The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? // *Technological Forecasting and Social Change*. – 2017. – Vol. 114. – P. 254–280. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>.
7. **International Labour Organization.** World Employment and Social Outlook: Trends 2023. – Geneva: ILO Publishing, 2023.
8. **IT Park Uzbekistan.** 2023-yil yakunlari: Transformatsiya va 2024-yil uchun rejalar [Elektron resurs]. – 2023. – URL: <https://it-park.uz/uz/itpark/news/2023-yil-yakunlari-transformatsiya-va-2024-yil-uchun-rejalar>.
9. **IT Park Uzbekistan.** Yillik faoliyat statistikasi va eksport ko‘rsatkichlari 2024 [Elektron resurs]. – 2024. – URL: <https://it-park.uz>.
10. **Karimov Z.** O‘zbekistonda frilanserlik va gig-iqtisodiyoti rivoji // *O‘zbekiston Iqtisodiy Tadqiqotlar Jurnali*. – 2022. – T. 7, № 3. – B. 45–52.
11. **OECD.** OECD Employment Outlook 2023: Artificial Intelligence and the Labour Market. – Paris: OECD Publishing, 2023. – DOI: <https://doi.org/10.1787/08785bba-en>.
12. **O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi.** 2023 yil mehnat bozori: asosiy ko‘rsatkichlar [Elektron resurs]. – 2024. – URL: <https://mehnat.uz>.
13. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti.** “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida: PF-6079-son Farmon. – 2020 yil 5-oktabr. – URL: <https://lex.uz/docs/5031048>.
14. **O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi.** Aholi bandligi va ishsizlik: 2023 yil yakunlari [Elektron resurs]. – 2024. – URL: <https://stat.uz/uz/official-statistics/labour-market>.
15. **Raxmatova G.** O‘zbekistonda gig-iqtisodiyoti va yangi ish o‘rinlari yaratilishi // *Iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali*. – 2019. – T. 6, № 1. – B. 15–21.
16. **Schwab K.** The Fourth Industrial Revolution. – Geneva: World Economic Forum, 2016.

17. **Srnicsek N.** Platform Capitalism. – Cambridge: Polity Press, 2017.
18. **United Nations Development Programme.** Youth and Digital Economy: Building Skills for the Future. – New York: UNDP, 2022.
19. **World Bank.** Uzbekistan: Digital Economy Assessment and Opportunities. – Washington, DC: World Bank Group, 2023.
20. **World Economic Forum.** The Future of Jobs Report 2023. – Geneva: WEF, 2023.
21. **World Economic Forum.** The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. – Geneva: WEF, 2016.
22. **Xorijiy mehnat va migratsiya agentligi.** O‘zbekistondan mehnat migratsiyasi: 2022 yil statistikasi. – 2023.

**IQTISODIY O‘SISH VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOTNING BARQAROR
RIVOJLANISHI**

Xamzayeva Mavjuda Nematovna
Toshkent gumanitar fanlar universiteti
xamzayevamavjuda@gmail.com

Nurutdinova Zilola Kadirovna
Toshkent gumanitar fanlar universiteti
Zilolanuriddinova52@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada raqamli transformatsiya jarayonlarining milliy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri, innovatsion iqtisodiyot sharoitida barqaror

o‘sishni ta‘minlash omillari hamda institutsional islohotlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy iqtisodiy tizimda raqamlashtirish, inson kapitali va investitsion muhit iqtisodiy o‘sishning asosiy drayverlari sifatida namoyon bo‘lmoqda. Maqolada iqtisodiy o‘sish nazariyalari, jumladan, neoklassik va endogen o‘sish modellari asosida ilmiy xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar: *iqtisodiy o‘sish, raqamli iqtisodiyot, innovatsiya, inson kapitali, barqaror rivojlanish, investitsiya, institutsional islohotlar*

Abstract. *This scientific article analyzes the impact of digital transformation processes on national economic development, the factors ensuring sustainable growth in the context of an innovative economy, and the significance of institutional reforms. In the modern economic system, digitalization, human capital, and the investment environment are emerging as the main drivers of economic growth. The article formulates scientific conclusions based on economic growth theories, including neoclassical and endogenous growth models.*

Keywords : *economic growth, digital economy, innovation, human capital, sustainable development, investment, institutional reforms*

Аннотация. *В данной научной статье анализируется влияние процессов цифровой трансформации на развитие национальной экономики, факторы обеспечения устойчивого роста в условиях инновационной экономики, а также значение институциональных реформ. В современной экономической системе цифровизация, человеческий капитал и инвестиционная среда выступают в качестве основных драйверов экономического роста. В статье сформулированы научные выводы на основе теорий экономического роста, включая неоклассическую и эндогенную модели роста.*

Ключевые слова: *экономический рост, цифровая экономика, инновации, человеческий капитал, устойчивое развитие, инвестиции, институциональные реформы.*

Kirish

XXI asrda global iqtisodiyot jadal sur'atlar bilan o'zgarib bormoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi milliy iqtisodiyotlar oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sish faqatgina tabiiy resurslar yoki an'anaviy ishlab chiqarish omillariga bog'liq emas, balki bilimlar iqtisodiyoti, innovatsiyalar va samarali boshqaruv tizimiga ham bevosita aloqador.

Iqtisodiy o'sish nazariy jihatdan turli maktablar tomonidan asoslab berilgan. Xususan, neoklassik yondashuv asoschilaridan biri bo'lgan Robert Solow iqtisodiy o'sishni kapital, mehnat va texnologik taraqqiyot omillari bilan izohlagan. Keyinchalik endogen o'sish nazariyasi vakillari, jumladan Paul Romer innovatsiyalar va bilimlarni iqtisodiy o'sishning ichki omili sifatida talqin qilgan.

Shu nuqtai nazardan, raqamli transformatsiya sharoitida milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Introduction :

In the 21st century, the global economy is undergoing rapid transformation driven by digital technologies and innovation. Sustainable economic growth is no longer determined solely by natural resources or traditional production factors, but increasingly by knowledge, technological progress, and institutional efficiency.

Classical and modern growth theories provide a theoretical foundation for understanding these processes. The neoclassical growth model emphasizes capital accumulation, labor force, and exogenous technological progress, while endogenous growth theory highlights innovation, human capital, and research activities as internal drivers of long-term development.

In this context, analyzing the impact of digital transformation on national economic development and identifying mechanisms for ensuring sustainable growth has become an urgent scientific and practical issue.

Asosiy qism

1. Iqtisodiy o‘shishning nazariy asoslari

Iqtisodiy o‘shish – bu mamlakatda ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlar hajmining ma’lum davr mobaynida ortib borish jarayonidir. U odatda yalpi ichki mahsulot (YAIM) o‘shishi bilan o‘lchanadi.

Neoklassik modelga ko‘ra, uzoq muddatli o‘shish texnologik taraqqiyotga bog‘liq. Endogen model esa ilmiy-tadqiqot faoliyati, ta’lim sifati va innovatsiyalarni asosiy omil sifatida ko‘rsatadi.

2. Raqamli iqtisodiyot va uning ta’siri

Raqamli iqtisodiyot – bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan xo‘jalik yuritish tizimidir. Elektron tijorat, raqamli moliyaviy xizmatlar, sun’iy intellekt va “katta ma’lumotlar” texnologiyalari ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Raqamlashtirish natijasida:

- tranzaksiya xarajatlari kamayadi;
- mehnat unumdorligi oshadi;
- yangi biznes modellari shakllanadi;
- global integratsiya jarayonlari tezlashadi.

3. Barqaror rivojlanish omillari

Milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi quyidagi omillarga bog‘liq:

- institutsional islohotlar;
- investitsion muhitni yaxshilash;
- inson kapitalini rivojlantirish;
- innovatsion infratuzilmani takomillashtirish.

4. Raqamli transformatsiyaning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri

Raqamli transformatsiya yalpi ichki mahsulot (YAIM) o'sishi, mehnat unumdorligi va eksport salohiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, resurslardan samarali foydalanish va boshqaruv xarajatlarini qisqartirish imkonini beradi. Natijada korxonalar raqobatbardoshligi ortadi va iqtisodiyotda qo'shilgan qiymat hajmi kengayadi.

Makroiqtisodiy jihatdan raqamlashtirish:

- soliq bazasini kengaytiradi;
- yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytiradi;
- moliyaviy shaffoflikni oshiradi;
- davlat xizmatlari samaradorligini yaxshilaydi.

5. Inson kapitali va innovatsion rivojlanish

Innovatsion iqtisodiyot sharoitida inson kapitali hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ta'lim sifati, ilmiy-tadqiqot faoliyati va kasbiy ko'nikmalar darajasi iqtisodiy o'sish sur'atlariga bevosita ta'sir etadi. Zamonaviy nazariyalarga ko'ra, bilim va texnologiyalar iqtisodiy o'sishning ichki manbai hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan:

- oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish;
- ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirishni kengaytirish;
- startup va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash; ustuvor vazifalardan biri bo'lishi lozim.

6. Institutsional islohotlar va biznes muhiti

Barqaror iqtisodiy rivojlanish samarali institutsional tizimni talab qiladi. Huquqiy kafolatlar, mulk daxlsizligi, shaffof sud-huquq tizimi va korrupsiyaga qarshi kurash iqtisodiy barqarorlikning muhim shartlaridir.

Biznes muhitini yaxshilash orqali:

- to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmi oshadi;
- kichik va o‘rta biznes rivojlanadi;
- bandlik darajasi ko‘tariladi;
- iqtisodiy diversifikatsiya ta‘minlanadi.

7. Raqamli iqtisodiyotda xavflar va cheklovlar

Raqamli transformatsiya bilan bir qatorda ayrim xavf-xatarlar ham mavjud. Jumladan, kiberxavfsizlik muammolari, raqamli tengsizlik, mehnat bozorida strukturaviy o‘zgarishlar va ayrim kasblarning yo‘qolishi ehtimoli shular jumlasidandir.

Shu sababli davlat siyosatida:

- raqamli savodxonlikni oshirish;
 - ijtimoiy himoya mexanizmlarini kuchaytirish;
 - axborot xavfsizligini ta‘minlash;
- kabi yo‘nalishlarga alohida e‘tibor qaratilishi zarur.

Xulosa

Raqamli transformatsiya zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning muhim omiliga aylandi. Ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o‘sish innovatsiyalar, inson kapitali va samarali institutsional tizim orqali ta‘minlanadi. Shu

bois milliy iqtisodiy siyosatda raqamli infratuzilmani rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatning raqamli infratuzilmasi va inson kapitaliga sarmoya kiritish, shuningdek, innovatsion va ilmiy salohiyatni rivojlantirish orqali iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirish, barqaror o'sish va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash mumkin. Shu bilan birga, samarali institutsional tizimni yaratish milliy strategiyalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishining asosiy sharti hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. **O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi.** Strategik hujjatlar: Iqtisodiy taraqqiyot strategiyalari (2023–2030).
2. **O'zbekiston Respublikasi.** Raqamli iqtisodiyot to'g'risida qonun loyihasi hamda amalga oshirish yo'riqnomalari.
3. **Digitalization and Economic Development in Central Asia.** Turli ilmiy jurnallar maqolalari.
4. **Aghion P., Howitt P.** Endogenous Growth Theory. – 2009.
5. **Romer P. M.** Advanced Macroeconomics. – 4-e izd.
6. **Barro R. J., Sala-i-Martin X.** Economic Growth. – 2-e izd. – 2004.
7. **OECD.** Digital Economy Outlook.

**EDUCATION
METHODOLOGY,
DIDACTICS AND
ASSESSMENT**

KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN TA'LIMDA FORMATIV BAHOLASH VA RUBRIKALAR: PEDAGOGIK YONDASHUV VA BAHOLASH METODOLOGIYASI

Abdiyeva Muhayyo Samiyevna

317-IDUM

muhayyoabdiyeva4@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kompetensiyaga asoslangan ta'lim sharoitida baholashning pedagogik-metodologik asoslari yoritilib, ayniqsa formativ baholash va rubrikalar orqali o'quv natijalarini aniqlash, rivojlantiruvchi teskari aloqa (feedback) berish hamda o'qitish jarayonini moslashtirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Ilmiy adabiyotlarda formativ baholashning o'quv yutuqlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi, u "testlash"dan ko'ra ko'proq "o'qitishni yaxshilash"ga xizmat qiladigan doimiy jarayon ekani ta'kidlanadi. Maqolada baholash sifatining asosiy mezonlari — validlik, ishonchlilik, adolatlilik va shaffoflik — xalqaro baholash standartlari nuqtayi nazaridan izohlanadi. Shuningdek, rubrika dizayni (mezonlar, darajalar tavsifi, deskriptorlar), feedbackning samarali turlari, o'quvchi o'z-o'zini baholashi va tengdosh baholash (peer assessment)ni joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltiriladi.*

***Kalit so'zlar:** formativ baholash; summativ baholash; rubrika; kompetensiya; validlik; ishonchlilik; feedback; mezonli baholash; o'z-o'zini baholash; tengdosh baholash.*

***Аннотация.** В статье раскрываются педагогико-методологические основы оценивания в условиях компетентностно-ориентированного обучения, с особым акцентом на формативное оценивание и использование рубрик для определения учебных результатов, предоставления развивающей обратной*

связи (*feedback*) и адаптации процесса обучения. В научной литературе подчёркивается, что формативное оценивание оказывает значительное влияние на учебные достижения и представляет собой непрерывный процесс, направленный не столько на «тестирование», сколько на «улучшение обучения». В статье также рассматриваются ключевые критерии качества оценивания — валидность, надёжность, справедливость и прозрачность — с точки зрения международных стандартов оценивания. Кроме того, представлены практические рекомендации по разработке рубрик (критерии, уровни описания, дескрипторы), эффективным видам обратной связи, а также внедрению самооценивания и взаимного оценивания (*peer assessment*).

Ключевые слова: формативное оценивание; суммативное оценивание; рубрика; компетенция; валидность; надёжность; обратная связь; критериальное оценивание; самооценивание; взаимное оценивание.

Abstract. *The article highlights the pedagogical and methodological foundations of assessment within competency-based education, with particular emphasis on formative assessment and the use of rubrics to determine learning outcomes, provide developmental feedback, and adjust the teaching process. The academic literature emphasizes that formative assessment significantly impacts student achievement and functions as a continuous process aimed not merely at “testing” but at “improving instruction.” The paper also explains the main criteria of assessment quality — validity, reliability, fairness, and transparency — from the perspective of international assessment standards. Additionally, practical recommendations are provided on rubric design (criteria, level descriptions, descriptors), effective types of feedback, and the implementation of self-assessment and peer assessment.*

Keywords: *formative assessment; summative assessment; rubric; competence; validity; reliability; feedback; criterion-based assessment; self-assessment; peer assessment.*

Kirish. Zamonaviy pedagogikada ta'lim sifati ko'p jihatdan "nima o'qitildi?" savolidan ko'ra "o'quvchi nimani va qanday darajada o'zlashtirdi?" savoliga bog'lanmoqda. Shu sababli baholash metodologiyasi didaktik tizimning periferiyasi emas, balki *o'qitishning markaziy boshqaruv mexanizmi* sifatida talqin qilinadi. OECD ta'lim tahlillari formativ baholashni o'quvchining tushunishi va taraqqiyotini tez-tez, interaktiv tarzda aniqlash hamda o'qitishni moslashtirishga xizmat qiluvchi yondashuv sifatida ta'riflaydi³⁶.

Klassik tadqiqotlar ham shuni ko'rsatadiki, sinfda formativ baholash amaliyotlarini kuchaytirish (maqsadlarni aniqlashtirish, dalil yig'ish, teskari aloqa, o'quvchini jalb etish) o'quv yutuqlarini oshirishi mumkin³⁷. Biroq baholash noto'g'ri qurilsa, u o'quvchini rag'batlantirish o'rniga xavotirni kuchaytiradi, "bahoga ishlash"ni ko'paytiradi yoki o'qituvchi uchun ortiqcha byurokratik yuk bo'lib qoladi. Demak, baholashni pedagogik jihatdan samarali qilish uchun metodologik aniqlik — maqsad, mezon, vosita, dalil, xulosa va qarorlar zanjirini izchil qurish zarur.

1. Baholashning pedagogik funksiyalari: "o'qish uchun" va "o'qish natijasini" baholash.

Baholash odatda uch funksiyada ko'riladi:

1. **Diagnostik baholash** — boshlang'ich darajani aniqlash (mavzu oldidan "qayerdan boshlaymiz?").
2. **Formativ baholash (assessment for learning)** — o'qish jarayonida o'quvchining taraqqiyotini kuzatish, xatoni "jazolash" emas, tuzatish va o'qitishni moslashtirish³⁸.

³⁶ Organisation for Economic Co-operation and Development. *Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms*. Paris: OECD Publishing, 2005. — 282 p. — (OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education). Dastlabki versiya PDF:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2005/01/formative_assessment_g1gh4c28/9789264007413-en.pdf

³⁷ Black P., Wiliam D. *Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment*. Phi Delta Kappan. — 1998. Vol. 80, No. 2. — Pp. 139–144, 146–148. — PDF:

https://people.bath.ac.uk/edspd/Weblinks/MA_Ass/Resources/Using%20assessment%20formatively/Black%20%26%20Wiliam%201998%20PDK.pdf

³⁸ OECD, *Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms*, 2005.

3. **Summativ baholash (assessment of learning)** — bo‘lim/chorak/yil yakunida natijani qayd etish, reytinglash, sertifikatlash.

OECD hujjatlarida formativ va summativ baholashni “raqobatchi” emas, *bir-birini to‘ldiruvchi* tizim sifatida integratsiya qilish zarurligi ko‘rsatiladi: summativ baholash natijasi keyingi o‘qitish dizayniga dalil bo‘lsa, formativ baholash esa kundalik o‘qitishning “navigatsiyasi”dir³⁹.

2. Baholash metodologiyasining tayanch tushunchalari: validlik, ishonchlilik, adolatlilik.

Baholash “bahoni qo‘yish” emas; u dalilga asoslangan xulosadir. Xalqaro standartlar baholash sifatini bir necha ustunlar orqali belgilaydi:

• **Validlik (asoslanganlik):** topshiriq va mezonlar aynan o‘lchanishi kerak bo‘lgan kompetensiyani o‘lchayaptimi?

• **Ishonchlilik (reliability):** baho turli vaqtda yoki turli baholovchi tomonidan qo‘yilganda qanchalik barqaror?

• **Adolatlilik (fairness):** baholash kimnidir asossiz ravishda kamsitmayaptimi, imkoniyati turlicha o‘quvchilar uchun sharoit adolatlimi?

• **Shaffoflik:** o‘quvchi nimaga ko‘ra baholanayotganini oldindan biladimi?

“Educational and Psychological Testing” bo‘yicha “Standards” hujjatlari baholash natijalaridan qaror chiqarish (masalan, sinfdan-sinfga o‘tkazish, reytinglash) validlik dalillariga tayangan bo‘lishi shartligini ta’kidlaydi⁴⁰. Shuning uchun o‘qituvchi baholashni loyihalashda: (a) kompetensiya ta’rifini, (b) kuzatiladigan ko‘rsatkichlarni, (c) vazifa turini, (d) baholash mezonlarini va (e) xulosaga kelish qoidalarini bir tizimga keltirishi lozim.

³⁹ Looney J. W. *Integrating Formative and Summative Assessment: Progress Toward a Seamless System?* — OECD Education Working Paper No. 58. — Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2011. — 64 p. — DOI: 10.1787/5kghx3kbl734-en; PDF:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2011/04/integrating-formative-and-summative-assessment_g17a1f5b/5kghx3kbl734-en.pdf

⁴⁰ American Educational Research Association, American Psychological Association, National Council on Measurement in Education. *Standards for Educational and Psychological Testing*. — 2014 ed. — Washington, D.C.: AERA. — 240 p. — PDF: https://www.testingstandards.net/uploads/7/6/6/4/76643089/standards_2014edition.pdf (testingstandards.net).

3. *Formativ baholash “mexanizmi”:* dalil yig‘ish → tahlil → moslashtirish.

Formativ baholashning kuchi uning “tez-tez”ligida emas, o‘qitish qarorlariga real ta‘sir qilishidadir. Black & Wiliam formativ baholashni sinf amaliyotining ajralmas qismi sifatida ko‘rib, u o‘qituvchi va o‘quvchining keyingi qadamlarini aniqlash uchun dalil to‘plashi va undan foydalanishini anglatishini ko‘rsatadi⁴¹.

Sadler esa formativ baholashning metodologik shartini aniqroq beradi: o‘quvchi (1) “sifat mezonini”ni tushunishi, (2) o‘z ishining hozirgi holatini shu mezon bilan solishtirish, (3) tafovutni yopish bo‘yicha amaliy strategiyaga ega bo‘lishi kerak⁴².

Bu uchlik rubrika va feedbackni nega birga qo‘llash kerakligini tushuntiradi: rubrika — “sifat mezonini”ni ko‘rinadigan qiladi, feedback — tafovutni yopish yo‘lini beradi.

4. *Feedback (teskari aloqa) metodologiyasi: samarali feedback qanday bo‘ladi?*

Feedback haqida ko‘p gapiriladi, ammo “har qanday izoh” ham feedback emas. Hattie & Timperley feedbackni o‘qishga kuchli ta‘sir qiluvchi omil sifatida ko‘rsatib, u uch savolga javob berishi kerakligini izohlaydi:

1. **Qayerga ketayapman?** (maqsad)
2. **Hozir qayerdaman?** (holat/dalil)
3. **Keyingi qadam nima?** (strategiya)⁴³

Pedagogik amaliyot uchun xulosa shuki: “Yaxshi!” yoki “Yomon!” — bu baholovchi reaksiya, ammo o‘quvchi uchun harakatga yo‘naltirilgan feedback emas.

Samarali feedback odatda:

- aniq mezonga bog‘langan bo‘ladi (“Dalil keltirish kuchli, lekin xulosa qismi mantiqiy bog‘lanmagan”);

⁴¹ Black P., Wiliam D., *Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment*, 1998.

⁴² Sadler D. R. *Formative Assessment and the Design of Instructional Systems* // *Instructional Science*. — 1989. — Vol. 18. — Pp. 119–144. — DOI: 10.1007/BF00117714; PDF: <https://michiganassessmentconsortium.org/wp-content/uploads/Formative-Assessment-and-Design-of-Instructional-Systems.pdf>

⁴³ Hattie J., Timperley H. *The Power of Feedback* // *Review of Educational Research*. — 2007. — Vol. 77, No. 1. — Pp. 81–112. — DOI: 10.3102/003465430298487; PDF: <https://conselhopedagogico.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/32/hattie-and-timperley-2007.pdf>

- keyingi qadamni ko'rsatadi ("Xulosaga 1–2 gapda sabab–oqibat bog'lanishini qo'shing");

- o'quvchini mustaqil tuzatishga undaydi (tayyor javobni berib qo'ymaydi).

5. Rubrikalar: mezonli baholashni shaffoflashtirish va barqarorlashtirish.

Rubrika — mezonlar va darajalar bo'yicha tavsiflangan baholash vositasi. Brookhart rubrikalarning "haqiqiy rubrika" bo'lishi uchun mezonlar baholash maqsadiga mos bo'lishi va har bir mezon bo'yicha darajalar aniq continuum sifatida tasvirlanishi kerakligini ta'kidlaydi⁴⁴.

Rubrika dizaynining metodik bosqichlari:

1. **Kompetensiyani aniqlash** (masalan, "ilmiy matn yozish": dalillilik, mantiq, til me'yori, manba bilan ishlash).

2. **Kuzatiladigan indikatorlarni ajratish** (dalil keltirish sifati, struktura, tushunchalar aniqligi).

3. **3–5 ta mezon** tanlash (ko'paytirib yuborish rubrikani "byurokratik" qiladi).

4. **Daraja tavsiflarini yozish** (masalan, 4 daraja: boshlang'ich → rivojlanayotgan → yetarli → yuqori).

5. **Namunaviy ishlar** (anchor papers) bilan kalibrlash: bir xil ishga turli baholovchilar bir xil baho qo'ya oladimi?

6. **O'quvchi bilan muhokama:** rubrika "sir" emas, o'qish vositasi bo'lishi kerak.

Rubrika yaxshi qurilganda u ikki muammo yechadi: (a) subyektivlikni kamaytiradi (ishonchlilik oshadi), (b) o'quvchiga "nima uchun shunday baho?" savoliga aniq javob beradi (shaffoflik). Biroq rubrika noto'g'ri bo'lsa, u ijodkorlikni

⁴⁴ Brookhart S. M. *Appropriate Criteria: Key to Effective Rubrics* // *Frontiers in Education*. — 2018. — Vol. 3, Article 22. — Pp. 1–12. — DOI: 10.3389/feduc.2018.00022; URL: <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2018.00022/full>

cheklashi yoki “checklist”ga aylanib qolishi mumkin; shu bois mezonlar maqsadga mos va qisqa bo‘lishi muhim⁴⁵.

6. O‘z-o‘zini baholash va tengdosh baholash: metakognitsiyani kuchaytirish.

Baholash metodologiyasida o‘quvchini faqat “baholanadigan obyekt” deb ko‘rish eskirgan yondashuvdir. Formativ baholashning kuchli modeli — o‘quvchini dalil yig‘ish va tahlil qilish jarayoniga jalb qilish: o‘z-o‘zini baholash (self-assessment) va tengdosh baholash (peer assessment) orqali o‘quvchi mezonni ichkilashtiradi, xatoni ko‘rishni o‘rganadi, refleksiya qiladi. Bu UNESCO materiallarida ham baholashning ta’lim sifatini oshirishdagi roli bilan bog‘lab ko‘rsatiladi⁴⁶.

Amaliy qoidalar:

- tengdosh baholash “bahoni tengdosh qo‘yadi” emas, **feedback beradi** shaklida boshlanishi ma’qul;
- rubrika va “feedback shablonlari” (Masalan: “Kuchli tomoni...”, “Yaxshilash uchun...”, “Keyingi qadam...”) o‘quvchini adashmasdan fikr bildirishga o‘rgatadi;
- o‘qituvchi etikani belgilaydi: shaxsga emas, ishga fikr bildirish.

7. Formativ va summativ baholashni uyg‘unlashtirish: “ikki tizim — bitta maqsad”.

Ko‘p maktablarda muammo shuki, formativ baholash ham oxir-oqibat “reyting ballari”ga aylantirib yuboriladi. Natijada o‘quvchi xatodan qo‘rqadi, o‘qituvchi esa formativ baholashni real moslashtirish vositasi sifatida ishlatmay qo‘yadi. OECD integratsiya yondashuvida sinf madaniyati, o‘qituvchi–o‘quvchi ishonchi va muloqot formativ baholash samaradorligining sharti ekani urg‘ulanadi⁴⁷.

Metodik yechim:

- formativ baholash natijasini har doim ham jurnalga ball sifatida kiritmaslik;

⁴⁵ Panadero E., Jonsson A. *A Critical Review of the Arguments Against the Use of Rubrics* // Educational Research Review. — 2020. — Vol. 30. — Article 100329. — DOI: 10.1016/j.edurev.2020.100329. — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1747938X19303732>

⁴⁶ UNESCO. *Learning Assessments: Assessment for improved learning outcomes*. — UNESCO.org. — URL: <https://www.unesco.org/en/learning-assessments>.

⁴⁷ Looney J. W., *Integrating Formative and Summative Assessment: Progress Toward a Seamless System?*, 2011.

- summativ baholashdan oldin 1–2 “trening” formativ sikl (topshiriq → rubrika → feedback → qayta topshirish)ni qo‘llash;
- summativ baholash mezonlarini ham rubrika orqali shaffof qilish, lekin feedbackni keyingi bo‘limga ko‘chirish.

Xulosa. Pedagogika va baholash metodologiyasi nuqtayi nazaridan baholash — o‘qitishning boshqaruv tizimi: u o‘quvchi taraqqiyotiga dalil yig‘adi, xulosaga keladi va keyingi o‘qitish qarorlarini belgilaydi. Formativ baholash sinfda o‘qitish sifatini oshirishning kuchli vositasi bo‘lib, u “tez-tez baho qo‘yish” emas, balki *maqsad–dalil–feedback–moslashtirish* siklidir. Rubrikalar esa kompetensiyani mezonlarga ajratib, shaffoflikni ta‘minlaydi, baholash barqarorligini oshiradi va o‘quvchining o‘z-o‘zini baholashiga yordam beradi. Bularning barchasi validlik, ishonchlik va adolatlik talablariga mos bo‘lgandagina ta‘lim sifatiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. **Black P., Wiliam D.** Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment. – London: King’s College London School of Education, 1998.
2. **Black P., Wiliam D.** Assessment and Classroom Learning // *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*. – 1998. – Vol. 5. – No. 1. – P. 7–74.
3. **OECD (CERI).** Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. – Paris: OECD Publishing, 2005.
4. **OECD.** Integrating Formative and Summative Assessment: Progress Toward a Seamless System? – Paris: OECD Publishing, 2011.
5. **AERA, APA, NCME.** Standards for Educational and Psychological Testing. – Washington, DC: American Educational Research Association, 2014.
6. **Hattie J., Timperley H.** The Power of Feedback // *Review of Educational Research*. – 2007. – Vol. 77. – No. 1. – P. 81–112.

7. **Sadler D.R.** Formative Assessment and the Design of Instructional Systems // *Instructional Science*. – 1989. – Vol. 18. – No. 2. – P. 119–144.
8. **Brookhart S.M.** *Appropriate Criteria: Key to Effective Rubrics*. – Alexandria, VA: ASCD, 2018.
9. **UNESCO.** *Learning Assessments and Improved Learning Outcomes*. – Paris: UNESCO, 2017.

MODERN TECHNOLOGICAL APPROACHES IN TRAINING TOURISM AND HOSPITALITY PERSONNEL

Abdullabekova Noilakhon G‘ofurjon qizi

Namangan State University

E-mail: abdullabekova202n@gmail.com

Abstract: *The tourism and hospitality sector is one of the fastest-growing industries worldwide, requiring highly skilled personnel to meet evolving market demands. This paper examines modern approaches to training personnel in the tourism and hospitality sector, including competency-based education, digital learning tools, and international best practices.*

Key words: *tourism, hospitality, human resource development, modern training approaches, digital learning, competency-based education*

Annotatsiya: *Turizm va mehmondo‘stlik sohasi dunyo miqyosida eng tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biri bo‘lib, o‘zgaruvchan bozor talablariga javob bera oladigan yuqori malakali kadrlarni talab etadi. Mazkur maqolada turizm va mehmondo‘stlik sohasida kadrlar tayyorlashning zamonaviy yondashuvlari, jumladan*

kompetensiyaga asoslangan ta'lim, raqamli o'qitish vositalari hamda xalqaro ilg'or tajribalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: *turizm, mehmondo'stlik, inson resurslarini rivojlantirish, zamonaviy o'qitish yondashuvlari, raqamli ta'lim, kompetensiyaga asoslangan ta'lim.*

Аннотация: *Туризм и гостиничный бизнес являются одними из наиболее быстро развивающихся отраслей в мире, требующими высококвалифицированных кадров для удовлетворения меняющихся рыночных требований. В статье рассматриваются современные подходы к подготовке кадров в сфере туризма и гостеприимства, включая компетентностно-ориентированное обучение, цифровые образовательные инструменты и международные передовые практики.*

Ключевые слова: *туризм, гостеприимство, развитие человеческих ресурсов, современные подходы к обучению, цифровое обучение, компетентностное образование.*

In recent years, the process of training personnel in the tourism and hospitality sector has undergone significant changes. Globally, digital technologies and online learning platforms play a crucial role in enhancing the quality of education. Traditional classroom-based training is increasingly being replaced by virtual laboratories, simulations, and interactive courses. This approach allows students to strengthen practical skills and prepares them for real-world work environments.

Virtual and augmented reality (VR/AR) technologies are essential tools in hospitality education, enabling students to experience realistic scenarios in a safe environment (Gretzel et al., 2023). Furthermore, personnel in the tourism and hospitality sector are expected not only to understand service standards but also to possess skills in customer relationship management, the use of digital systems, and the development of innovative solutions.

Modern technologies, including artificial intelligence (AI), VR/AR, and big data analytics, are widely applied in the learning process. AI helps personalize the

educational experience by providing individual recommendations, thereby improving professional competence in tourism management (Buhalis & Leung, 2022). VR and AR technologies allow the creation of virtual scenarios for hotel and restaurant management, preparing students for real-life situations. Big data analytics supports practical exercises in identifying tourism trends and developing marketing strategies.

Modernizing curricula is also essential. For instance, **blended learning**, which combines online and traditional education, increases student engagement and enhances practical skills (Okumus et al., 2021). Students also gain experience interacting with clients via online platforms during internships, which improves adaptability to real working conditions. Pedagogical studies indicate that incorporating simulations and digital training into the learning process increases service quality and enables students to effectively solve workplace challenges.

Alongside technological approaches, developing language and intercultural communication skills is crucial. Successful personnel in the global tourism market must possess not only technical expertise but also the ability to communicate with clients from diverse cultural backgrounds. Interactive learning platforms and virtual workshops allow students to simulate various communication scenarios, significantly enhancing their future professional performance (Sigala, 2022).

The integration of modern technologies in tourism and hospitality education has transformed traditional learning approaches. Various technological tools contribute to enhancing students' practical and theoretical competencies. The following table summarizes the key technologies, their application areas, practical outcomes, and supporting authors:

Diagram 1. Technological Approaches in Training Tourism and Hospitality Personnel

Technology	Application Area	Practical Outcome
------------	------------------	-------------------

VR/AR	Virtual scenarios	Experiencing real situations in a safe environment
Artificial Intelligence (AI)	Personalized recommendations and learning	Enhances students' professional competence
Blended Learning	Online + classroom	Increases student engagement and practical skills
Big Data	Marketing and consumer analysis	Connects academic knowledge with industry demands

As shown in the table, each technological approach contributes uniquely to developing the skills required in the tourism and hospitality sector. VR and AR enable immersive learning experiences, AI personalizes the educational process, blended learning fosters engagement and skill development, and big data analytics connects theoretical knowledge with industry needs. Together, these approaches prepare students to become competent, innovative, and adaptable professionals in the global tourism market.

The transformation of the tourism and hospitality education landscape through technological innovations underscores the critical need for adaptive and competency-driven training frameworks. Virtual and augmented reality (VR/AR), artificial intelligence (AI), big data analytics, and blended learning have emerged as pivotal tools for equipping students with both theoretical understanding and practical expertise. However, to maximize the efficacy of these technologies, a strategic, multi-layered approach is required.

Firstly, educational institutions should design curricula that systematically integrate VR/AR simulations into core modules, allowing students to engage with complex operational scenarios such as crisis management, guest conflict resolution, and service optimization within a controlled digital environment. Secondly, AI-driven learning platforms must be leveraged to create individualized learning pathways that respond dynamically to students' progress, strengths, and skill gaps. Institutions should employ predictive analytics to monitor competency development, thereby providing personalized feedback and targeted interventions that accelerate mastery of managerial and technical skills. Thirdly, the implementation of big data analytics should not be confined to theoretical exercises; students should actively analyze real-time consumer behavior, market trends, and operational metrics to develop actionable business insights. Partnerships with industry stakeholders can facilitate access to anonymized datasets, enabling students to undertake practical projects that mirror the analytical rigor demanded by contemporary tourism enterprises.

Fourthly, blended learning strategies should be optimized to balance asynchronous digital content with synchronous, instructor-led sessions. This hybrid model ensures knowledge retention, encourages collaborative problem-solving, and bridges the gap between classroom instruction and field-based experiences. Internships and virtual practicums should be formally structured to integrate digital communication tools, customer management platforms, and cross-cultural simulations, thereby preparing students for diverse international markets.

Collectively, these recommendations emphasize a holistic, technology-enhanced pedagogy that not only elevates student performance but also aligns academic training with evolving industry demands. The strategic adoption of these approaches is likely to produce highly skilled, innovative, and resilient professionals capable of driving sustainable growth in the competitive global tourism sector.

REFERENCES

1. **Gretzel U., Sigala M., Xiang Z., Koo C.** Smart Tourism: Foundations and Developments. – Springer, 2023.
2. **Buhalis D., Leung R.** Technology in Hospitality and Tourism Education. – Routledge, 2022.
3. **Okumus F., Altinay L., Chathoth P.** Strategic Management for Hospitality and Tourism. – Goodfellow Publishers, 2021.
4. **Sigala M.** Big Data and Analytics in Tourism and Hospitality. – Channel View Publications, 2022.
5. **Лаптев В.В.** Туризм и гостеприимство: современные технологии подготовки кадров. – М.: Юрайт, 2020.
6. **Иванова Е.А.** Инновации в образовании для туризма и гостиничного бизнеса. – СПб.: Питер, 2021.

**SIFAT KAFOLATI TUSHUNCHASINING NAZARIY-
METODOLOGIK ASOSLARI**

Abduraimov Sherali

Renessans ta'lim universiteti

e-mail:sheraliabduraimov1981@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'limda sifat kafolati tizimining shakllanishi, uning tarixiy evolyusiyasi, asosiy bosqichlari, global tendensiyalari va zamonaviy muammolari tahlil qilingan. Xalqaro tajriba hamda milliy islohotlar asosida oliy ta'lim sifatini ta'minlashning konseptual yondashuvlari, ichki va tashqi sifat kafolati

mexanizmlari, ragʻbatlantiruvchi va nazorat qiluvchi tizimlarning rivojlanish omillari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Sifat kafolati, sifat indikatorlari, sifat madaniyati, raqamli monitoring tizimlari, akkreditatsiya agentliklari.

Аннотация: В статье анализируется становление системы обеспечения качества высшего образования, ее историческая эволюция, основные этапы, мировые тенденции и современные проблемы. На основе международного опыта и национальных реформ выделены концептуальные подходы к обеспечению качества высшего образования, механизмы внутреннего и внешнего обеспечения качества, факторы развития систем стимулирования и контроля.

Ключевые слова: Обеспечение качества, показатели качества, культура качества, цифровые системы мониторинга, аккредитационные агентства.

Abstract: The article analyzes the formation of the quality assurance system in higher education, its historical evolution, main stages, global trends and modern problems. Based on international experience and national reforms, conceptual approaches to ensuring the quality of higher education, mechanisms for internal and external quality assurance, and factors in the development of incentive and control systems are identified.

Keywords: *quality Quality assurance, quality indicators, quality culture, digital monitoring systems, accreditation agencies.*

Kirish. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2025 yil 8 sentyabrdagi “Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Taʼlim sifatini taʼminlash milliy agentligi faoliyatini tashkil etish toʻgʻrisida”gi PQ-275-sonli Qarorida belgilangan taʼlim tashkilotlarida taʼlim sifati madaniyatini shakllantirish, ichki sifat nazorati mezonlari va tartiblarini takomillashtirish, taʼlim sifatini baholashning mezon va usullarini xalqaro standartlar va ilgʻor xorijiy tajribalar

asosida ishlab chiqish kabi vazifalar sifat kafolatini ta'minlovchi asosiy indikatorlarni belgilashni taqozo etmoqda [6].

Hozirgi kunda jamiyatda oliy ta'lim nafaqat bilim va malaka beruvchi, balki davlat raqobatbardoshligining asosiy drayverlaridan biri sifatida qaraladi. Dunyoning globallashuv jarayonida oliy ta'lim muassasalari faoliyatining ochiqligi, shaffofligi, samaradorligi va javobgarligiga bo'lgan talablar ortib borishi sifat kafolati (Quality Assurance - QA) tizimlarining takomillashuvini taqozo etmoqda. Shu bois, oliy ta'limda sifat kafolatining evolyusiyasini tizimli o'rganish, uning mohiyati va muammolarini ilmiy jihatdan tahlil qilish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Asosiy qism. Sifat kafolati – oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayoni, ta'lim natijalari va boshqaruv amaliyoti belgilangan standart va mezonlarga mosligini ta'minlovchi uzluksiz jarayondir. Zamonaviy ta'riflarda sifat kafolati aniq me'yor va standartlarga asoslanish, davomli monitoring va baholash, fuqarolik jamiyati va mehnat bozori talablarini hisobga olish, institutsional mustaqillik va javobgarlik kabi mezonlarga tayanadi. Sifat kafolati attestatsiyadan-attestatsiyagacha o'tkaziladigan tekshiruv emas, balki tizimli rivojlanishga yo'naltirilgan jarayon sifatida qaraladi.

Oliy ta'limda sifat kafolati evolyusiyasining asosiy bosqichlari [2].

1-bosqich. Byurokratik-nazorat modellari (1950–1980-y.):

- davlatning markazlashgan nazorati;
- oliy ta'lim muassasalarida sifatni baholash asosan resurslar (kadr, infratuzilma) bilan chegaralangan;
- sifat “kirish resurslari” bilan o'lchangan.

2-bosqich. Akkreditatsiya va standartlashtirish bosqichi (1980–2000-y.):

- AQSh, Yevropa va Osiyoda mustaqil akkreditatsiya agentliklari tashkil etildi;
- ta'lim dasturlari va oliy ta'lim muassasalarini tashqi baholash amaliyoti shakllandi;
- Lissabon konvensiyasi (1997) va Boloniya jarayoni (1999) sifat kafolatining xalqarolashuviga zamin yaratdi.

3-bosqich. Ichki sifat menejmenti va natijaga yo‘nalish (2000-2015-y.):

- oliy ta‘lim muassasalarining ichki sifat kafolati tizimlari joriy etildi;
- “Learning outcomes” (ta‘lim natijalari), “competence-based education” (kompetentsiyaga asoslangan ta‘lim) tushunchalari olimlarning diqqat markaziga aylandi;
- eng muhim mezon - bitiruvchining malakasi va mehnat bozorida faoliyati.

4-bosqich. Xalqarolashuv va raqobat (2015 yildan hozirgacha):

- QS, THE, ARWU global reytinglari sifat kafolatining yangi indikatorlarini shakllantirdi;
- Transmission va raqamli ta‘lim texnologiyalari sifati o‘lchovlariga yangi mezonlar qo‘shildi;
- Mikrokredensiallar (micro-credentials), onlayn akkreditatsiya, distansion nazorat mexanizmlari rivojlandi.

Oliy ta‘limdagi global tendensiyalar sifatida natijaga asoslangan ta‘lim (bitiruvchining kompetensiyalari, qo‘llaniladigan ko‘nikmalar va ishlab chiqarishdagi samarasi); avtonomiya va hisobdorlikning muvozanati (oliy ta‘lim muassasalari erkinligi, natijadorlik bo‘yicha hisobdorlik talablari); sifat kafolatining raqamlashuvi (elektron akkreditatsiya platformalari, Learning analytics, AI-assisted monitoring); xalqaro muvofiqlik va o‘zaro tan olish (ENQA, EQAR, ASIIN, ABET kabi agentliklar bilan o‘zaro integratsiya); doimiy baholash ((continuous assessment) bir necha yillik akkreditatsiya o‘rniga yillik indikatorlar asosida monitoring) kabi mezonlar bilan xarakterlanadi.

Xorijiy davlatlar tajribasi va ilmiy tahlillar sifat kafolati tizimida bir qator yechimini kutayotgan muammolar mavjudligini ko‘rsatmoqda. Jumladan talaba, ish beruvchi, davlat tashkilotlari va professor-o‘qituvchilar sifatni turlicha talqin qilishi natijasida, sifat tushunchasining bir xil qo‘llanilmasligi; ayrim davlatlarda hukumat nazorati yuqori bo‘lib, ichki ta‘lim sifati samarasiz ekanligi; hisobotlar rasmiyatchilik asosida bo‘lib, natijalar amalda aks etmayotganligi; ta‘lim mazmuni va dasturlari real

iqtisodiyot talablaridan ortda qolayotganligi; ilmiy-pedagogik salohiyat va kompetensiyalar tizimining talab darajasida emasligi; raqamli platformalardan samarali foydalanishning sustligi kabi muammolar sifat kafolatini ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda [3].

Respublikamizda ta'lim sohasidagi islohotlarni amalga oshirilishi ta'lim sifati kafolatini ta'minlash tizimini tubdan o'zgarishiga asos bo'lib xizmat qilmoqda.

1. Ta'lim sifati ta'minlash milliy agentligi faoliyatini tashkil etilishi va uning mustaqil vakolatlarga ega bo'lishi [1];
2. Xalqaro akkreditatsiya talablarini oliy ta'lim muassasalarida joriy qilinishi hamda xalqaro agentliklardan akkreditatsiyadan o'tkazishni yo'lga qo'yilishi;
3. Natijaga yo'naltirilgan ta'lim standartlarini tatbiq etilishi;
4. Oliy ta'lim muassasalarida talabalar va ish beruvchilar fikriga tayangan tizimli monitoringni yo'lga qo'yish;
5. Avtomatlashgan baholash tizimlarini (inson omili minimall darajada) joriy qilish kabi ijobiy yechimlar respublikamiz oliy ta'lim tizimini xalqaro me'yorlarga mos ravishda ta'lim sifati kafolatlashga xizmat qilmoqda.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lsak, oliy ta'limda sifat kafolati tizimi yillar davomida resurslarga asoslangan nazorat modelidan - natijaga yo'naltirilgan, raqobatga asoslangan, global integratsiyaga mos hozirgi shaklga evolyusion tarzda shakllanganligi namoyon bo'ladi. Bugungi kunda sifat kafolati oliy ta'lim muassasasi faoliyatining yadroviy qismi, strategik rivojlanish vositasi, shu bilan birga milliy iqtisod raqobatbardoshligini belgilaydigan omilga aylandi. Respublikamizda ham xalqaro mezonlar bilan uyg'unlashgan sifat kafolati tizimini yaratish bo'yicha izchil qadamlar amalga oshirilmoqda. Biroq inson kapitalini rivojlantirish, raqamli monitoringni kuchaytirish va oliy ta'lim muassasalari mustaqilligini oshirish kabi vazifalar hal qilinishi zarur bo'lgan dolzarb yo'nalishlar hisoblanadi. Ta'lim sifati kafolatlashni takomillashtirish maqsadida milliy va xalqaro standartlarni uyg'unlashtirish, raqamli monitoring tizimlarini rivojlantirish, kadrlar

salohiyatini oshirish, universitet-ish beruvchi integratsiyasini tizimli yo'lga qo'yish zaruriyat hisoblanadi [5].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.** O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2025 yil 8 sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-275-sonli Qarori.
2. **EUA, EURASHE.** Quality Assurance Fit for the Future [Elektron resurs]. – European University Association, 2023. – URL: <https://www.eua.eu/downloads/publications/qa%20fit%20report.pdf>
3. **Ngege R. T.** Lessons from the United States: Improving Accreditation and Quality Assurance in CEMAC Higher Education // APSA Preprints. – 2024.
4. **Sherali Abduraimov.** Foundations of Systematic Management of Education Quality // American Journal of Alternative Education. – 2024. – Vol. 1, No. 10. – P. 105–108.
5. **Sherali Abduraimov.** Main stages, trends and problems of the evolution of quality assurance in higher education // Science and Innovation international scientific journal. – 2026. – Vol. 5, No. 2. – P. 69–73. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18738424>
6. **Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.** [Elektron resurs]. – URL: <https://www.lex.uz/ru/docs/-7726514>

Anvarova A'lo Axroq qizi
Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

Aloanvarova23@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ilm-fan va ta'lim tizimining o'zaro integratsiyasi, fanlararo yondashuvlarning ahamiyati hamda tajribaga asoslangan ta'lim metodlarining samaradorligi tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida turli fanlarni o'zaro bog'lab o'qitish orqali o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va amaliy kompetensiyalarni shakllantirish mumkinligi asoslab berilgan. Shuningdek, kimyo fanini ekologiya, biologiya va fizika fanlari bilan integratsiyalash orqali o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, ilm-fan integratsiyasi, fanlararo yondashuv, tajriba asosida o'qitish, kompetensiya, innovatsion metodlar.

Аннотация. В данной работе рассматривается синергия современной науки и образования, значение междисциплинарного подхода и эффективность обучения на основе эксперимента. Обосновано, что междисциплинарный подход способствует развитию самостоятельного мышления, научного мировоззрения и практических навыков учащихся.

Ключевые слова: синергия науки и образования, междисциплинарный подход, экспериментальное обучение, современное образование, компетенции, инновационные методы

Abstract. This thesis discusses the synergy of modern science and education, the importance of interdisciplinary approaches, and the effectiveness of experiment-based learning. It is shown that interdisciplinary teaching helps develop independent thinking, scientific outlook, and practical skills of students.

Keywords: *science and education synergy, interdisciplinary approach, experiment-based learning, modern education, competencies, innovative methods*

Kirish.

Hozirgi davrda ilm-fan va ta'lim tizimining o'zaro bog'liqligi tobora kuchayib bormoqda. Zamonaviy jamiyatda ta'limning asosiy vazifasi nafaqat nazariy bilim berish, balki o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdan iboratdir. Shu sababli ilmiy tadqiqotlar natijalarini ta'lim jarayoniga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'lim tizimida fanlararo integratsiya muhim o'rin egallaydi. Fanlararo yondashuv orqali o'quvchilar bilimlarni yaxlit holda o'zlashtiradilar. Bu esa ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Ilm va ta'lim sinergiyasi - bu ilmiy bilimlar va pedagogik metodlarning o'zaro uyg'unlashuvi natijasida ta'lim samaradorligini oshirish jarayonidir.

Zamonaviy ilm va ta'lim sinergiyasining mohiyati.

Ilm va ta'lim sinergiyasi ta'lim jarayonida ilmiy yutuqlardan foydalanishni anglatadi. Bu jarayon quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- ilmiy tadqiqot natijalarini ta'limga joriy etish
- innovatsion texnologiyalardan foydalanish
- amaliy tajribalarni qo'llash
- muammoli ta'limni tashkil etish

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchi faqat bilim oluvchi emas, balki bilim yaratuvchi subyekt sifatida qaraladi. Ilmiy yondashuv asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilar:

- kuzatish olib boradi
- tajriba o'tkazadi
- natijalarni tahlil qiladi
- xulosalar chiqaradi

Bu esa ilmiy tafakkurning shakllanishiga yordam beradi.

Fanlararo yondashuvlarning ahamiyati.

Fanlararo yondashuv turli fanlarni o'zaro bog'lab o'qitish jarayonidir. Bu yondashuv orqali bilimlar yaxlit tizim sifatida o'zlashtiriladi.

Masalan, kimyo fanini quyidagi fanlar bilan bog'lash mumkin:

Kimyo va biologiya.

Kimyo va biologiya fanlari o'zaro chambarchas bog'liqdir. Tirik organizmlarda sodir bo'ladigan barcha jarayonlar kimyoviy reaksiyalar asosida amalga oshadi.

Masalan:

- fotosintez jarayoni
- nafas olish jarayoni
- oqsillar sintezi

Bu jarayonlarni tushuntirishda kimyoviy bilimlar muhim hisoblanadi.

Kimyo va ekologiya.

Ekologik muammolarni tushuntirishda kimyo fanining o'rni juda katta.

Masalan:

- atmosfera ifloslanishi
- suvning ifloslanishi
- tuproq degradatsiyasi

Kimyo darslarida ekologik masalalarni yoritish orqali o'quvchilarda ekologik madaniyat shakllanadi.

Kimyo va fizika.

Kimyo va fizika fanlari ham o'zaro bog'liq hisoblanadi.

Masalan:

- moddaning tuzilishi

- energiya almashinuvi
- issiqlik effektlari

Bu bilimlar kimyoviy jarayonlarni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Tajriba asosida o'qitish metodlari.

Tajriba asosida o'qitish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biridir. Bu metod orqali o'quvchilar bilimlarni mustaqil ravishda egallaydilar.

Tajriba asosida o'qitish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Muammoni aniqlash
2. Gipoteza tuzish
3. Tajriba o'tkazish
4. Natijalarni tahlil qilish
5. Xulosa chiqarish

Masalan, kimyo darsida quyidagi tajribalarni o'tkazish mumkin:

- suvni tozalash tajribasi
- kislota va ishqor reaksiyasi
- tuzlarning hosil bo'lishi

Bunday tajribalar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar.

Zamonaviy ta'lim jarayonida quyidagi pedagogik texnologiyalar samarali hisoblanadi:

- interfaol metodlar
- muammoli ta'lim
- loyiha asosida o'qitish
- STEAM ta'lim texnologiyasi
- raqamli texnologiyalar

Raqamli texnologiyalar orqali virtual laboratoriyalar tashkil etish mumkin. Bu esa tajribalarni xavfsiz va samarali o'tkazishga yordam beradi.

Tajriba natijalari (pedagogik tajriba).

Fanlararo yondashuv asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning bilim darajasi yuqoriroq bo'lishi kuzatildi.

Pedagogik tajriba natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

- o'quvchilarning darsga qiziqishi oshdi
- mustaqil fikrlash rivojlandi
- amaliy ko'nikmalar shakllandi
- ekologik tafakkur rivojlandi

Natijalar shuni ko'rsatadiki, fanlararo integratsiya asosida o'qitish an'anaviy ta'limga qaraganda samaraliroq hisoblanadi.

Asosiy qism

Zamonaviy ta'lim tizimida ilm-fan va ta'limning o'zaro uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ilm va ta'lim sinergiyasi o'quvchilarning bilimlarni chuqur o'zlashtirishiga, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga hamda amaliy faoliyatga tayyorlashga xizmat qiladi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, zamonaviy pedagogik metodlar va ilmiy yutuqlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Fanlararo yondashuv zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biridir. Bu yondashuv orqali turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlik ochib beriladi va o'quvchilarda bilimlarni yaxlit holda qabul qilish ko'nikmasi shakllanadi. Ayniqsa tabiiy fanlarni o'zaro integratsiyalash muhim ahamiyatga ega. Masalan, kimyo fanini biologiya, fizika va ekologiya fanlari bilan bog'lab o'qitish orqali o'quvchilar moddalarning xossalari, tirik organizmlardagi kimyoviy jarayonlar hamda atrof-muhitdagi o'zgarishlarni chuqurroq tushunadilar. Fanlararo yondashuv asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilar bilimlarni faqat tayyor holda qabul qilmaydi, balki ularni tahlil qiladi va o'zaro bog'laydi. Bu esa o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashning shakllanishiga yordam beradi. Bunday yondashuv o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirib, muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Tajriba

asosida o'qitish zamonaviy ta'limning samarali usullaridan biri hisoblanadi. Tajriba orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'laydi. Laboratoriya mashg'ulotlari, kuzatishlar va amaliy ishlar o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi. Tajriba jarayonida o'quvchilar muammoni aniqlash, gipoteza tuzish, tajriba o'tkazish va natijalarni tahlil qilish bosqichlarini bajaradilar. Bu jarayon ilmiy tadqiqot faoliyatining boshlang'ich ko'rinishi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun.
2. Innovatsion pedagogik texnologiyalar asoslari.
3. Kimyo o'qitish metodikasi.
4. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar.
5. STEAM ta'lim metodologiyasi asoslari.

MAKTAB KIMYO DARSLARIDA EKOLOGIK MUAMMOLARNI YORITISH ORQALI O'QUVCHILARDA BARQAROR RIVOJLANISH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH

Anvarova A'lo Axroq qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti.

Aloanvarova23@gmail.com

Аннотация. Ushbu tezida umumta'lim maktablari kimyo darklarida ekologik muammolarni integratsiyalashgan yondashuv asosida o'qitish orqali o'quvchilarda barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy-metodik asoslari yoritilgan. Kimyo fanining ekologik mazmuni orqali o'quvchilarda ekologik tafakkur, resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalari va mas'uliyatli munosabatni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Калит so'zlar: barqaror rivojlanish, ekologik kompetensiya, kimyo ta'limi, ekologik muammolar, yashil kimyo, ekologik tafakkur, kompetensiyaviy yondashuv.

Аннотация. В данной работе рассматриваются теоретико-методические основы формирования компетенций устойчивого развития у учащихся посредством освещения экологических проблем на уроках химии в общеобразовательной школе. Показаны возможности интеграции экологического содержания в курс химии с целью развития экологического мышления, научного мировоззрения и ответственного отношения к окружающей среде. Обоснована эффективность использования проблемного обучения, лабораторных работ и проектной деятельности для формирования экологических компетенций учащихся.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическая компетенция, обучение химии, экологические проблемы, экологическое мышление, зеленая химия, компетентностный подход.

Abstract. This paper discusses the theoretical and methodological foundations for the formation of sustainable development competencies among students through the study of environmental problems in school chemistry lessons. The possibilities of integrating environmental content into the chemistry curriculum in order to develop ecological thinking, scientific worldview, and responsible attitudes toward the environment are analyzed. The effectiveness of problem-based learning, laboratory activities, and project methods in developing students' environmental competencies is substantiated.

Keywords: *sustainable development, environmental competence, chemistry education, environmental problems, ecological thinking, green chemistry, competency-based approach.*

Kirish.

Hozirgi globallashuv sharoitida insoniyat oldida turgan dolzarb muammolardan biri ekologik muvozanatning buzilishi, tabiiy resurslarning kamayishi va atrof-muhit ifloslanishining ortib borishidir. Ushbu muammolarni hal etishda ta'lim tizimi, ayniqsa umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'qitiladigan tabiiy fanlar muhim ahamiyat kasb etadi. Kimyo fani tabiatdagi modda va jarayonlarni o'rganish orqali ekologik jarayonlarning mohiyatini ilmiy asosda tushuntirib beruvchi asosiy fanlardan biri hisoblanadi. Maktab kimyo darslarida ekologik muammolarni yoritish orqali o'quvchilarda barqaror rivojlanish g'oyalarini shakllantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Barqaror rivojlanish kompetensiyasi o'quvchilarning ekologik muammolarni tushunishi, ularni ilmiy asosda tahlil qilishi va muammolarga oqilona yechim topish qobiliyatini rivojlantirishni nazarda tutadi.

Asosiy qism.

Kimyo fanining mazmuni ekologik ta'limni amalga oshirish uchun keng imkoniyatlarga ega. Atmosfera havosining ifloslanishi, suv resurslarining kimyoviy ifloslanishi, tuproq degradatsiyasi, chiqindilar muammosi va kimyoviy moddalarning inson salomatligiga ta'siri kabi masalalar kimyo kursining deyarli barcha bo'limlari bilan uzviy bog'liqdir.

Ekologik yo'naltirilgan kimyo ta'limi o'quvchilarda quyidagi kompetensiyalarni shakllantiradi:

- ekologik hodisalarni ilmiy asosda tushuntira olish;
- kimyoviy jarayonlarning atrof-muhitga ta'sirini baholay olish;

- ekologik xavfsiz texnologiyalarni tushunish;
- resurslardan oqilona foydalanish;
- ekologik mas'uliyatni his qilish.

Kimyo darslarida ekologik muammolarni yoritishning samarali usullaridan biri muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish hisoblanadi. Muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirib, ekologik muammolarga nisbatan ongli munosabatni shakllantiradi. Masalan, atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlarning kimyoviy tarkibini o'rganish orqali o'quvchilar kislotali yomg'irlarning hosil bo'lish mexanizmini tushunib yetadilar. Ekologik kompetensiyalarni shakllantirishda laboratoriya mashg'ulotlari ham muhim o'rin egallaydi. Tajribalar orqali suvning qattiqligini aniqlash, suvni tozalash usullarini o'rganish, tuproq tarkibini tahlil qilish kabi amaliy ishlar o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlaydi. Shuningdek, barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirishda fanlararo integratsiya muhim hisoblanadi. Kimyo fanini biologiya, geografiya va ekologiya fanlari bilan bog'lab o'qitish o'quvchilarda tabiatga yaxlit tizim sifatida qarash ko'nikmasini shakllantiradi. Bunday yondashuv o'quvchilarning ekologik dunyoqarashini kengaytiradi. Kimyo ta'limida ekologik yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishda "yashil kimyo" tamoyillaridan foydalanish muhim metodik vosita hisoblanadi. Yashil kimyo prinsiplari asosida kimyoviy jarayonlarning atrof-muhitga zararini kamaytirish yo'llari tushuntiriladi. Bu esa o'quvchilarda ekologik xavfsiz texnologiyalar haqida ilmiy tasavvurlarni shakllantiradi. Barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirish jarayonida loyiha metodidan foydalanish alohida samaradorlikka ega. Ekologik loyihalar o'quvchilarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, maktab hududidagi chiqindilar tarkibini o'rganish yoki ichimlik suvi sifatini tahlil qilishga bag'ishlangan loyihalar o'quvchilarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini rag'batlantiradi.

Asosiy qism.

Maktab kimyo darslarida ekologik muammolarni yoritish orqali o'quvchilarda barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Kimyo fani tabiatda sodir bo'ladigan modda va energiya almashinuvi jarayonlarini o'rganuvchi fan sifatida ekologik muammolarning ilmiy mohiyatini ochib berishda muhim didaktik imkoniyatlarga ega. Shu sababli kimyo darslarini ekologik mazmun bilan boyitish o'quvchilarning ekologik bilimlarini chuqurlashtirish va barqaror rivojlanish tamoyillarini anglashlariga xizmat qiladi. Barqaror rivojlanish kompetensiyasi o'quvchilarning tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash hamda atrof-muhitni muhofaza qilishga doir bilim, ko'nikma va malakalarini o'z ichiga oladi. Kimyo darslarida ekologik muammolarni o'rganish jarayonida o'quvchilar kimyoviy moddalarning tabiatga ta'sirini ilmiy asosda tahlil qilishni o'rganadilar. Masalan, atmosferaning ifloslanishi mavzusini o'rganishda karbonat angidrid, oltingugurt dioksidi, azot oksidlari kabi gazlarning hosil bo'lishi va ularning ekologik oqibatlarini tushuntiriladi. Natijada o'quvchilarda ekologik hodisalar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash ko'nikmasi shakllanadi. Kimyo kursining "Noorganik moddalar", "Organik moddalar", "Eritmalar" va "Kimyoviy reaksiyalar" kabi bo'limlari ekologik muammolar bilan uzviy bog'liq hisoblanadi. Masalan, suvning ifloslanishi mavzusini o'rganishda og'ir metall ionlari, nitratlar va pestitsidlarning suv tarkibiga tushishi natijasida yuzaga keladigan ekologik muammolar tahlil qilinadi. Bu jarayonda o'quvchilar suv resurslarini muhofaza qilishning ahamiyatini tushunib yetadilar hamda suvni tozalashning kimyoviy usullari bilan tanishadilar. Ekologik yo'naltirilgan kimyo ta'limida muammoli o'qitish metodidan foydalanish alohida ahamiyatga ega. Muammoli vaziyat asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning mustaqil fikrlash faoliyatini faollashtiradi. Masalan, "Nima sababdan sanoat hududlariga yaqin joylarda kislotali yomg'irlar ko'proq kuzatiladi?" kabi savollar o'quvchilarni ilmiy izlanishga undaydi. Bunday yondashuv o'quvchilarda tahliliy fikrlash va muammoni ilmiy asosda

hal qilish kompetensiyalarini shakllantiradi. Kimyo darslarida ekologik muammolarni yoritishda laboratoriya mashg'ulotlari muhim didaktik vosita hisoblanadi. Amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilar nazariy bilimlarini mustahkamlash bilan birga ekologik tadqiqot elementlarini ham egallaydilar. Masalan, suvning qattiqligini aniqlash, eritmalarning pH muhitini tekshirish, tuproq tarkibini aniqlash kabi tajribalar o'quvchilarning tajriba o'tkazish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Tajriba natijalarini tahlil qilish jarayonida o'quvchilarda ilmiy xulosa chiqarish malakalari shakllanadi. Barqaror rivojlanish kompetensiyalarini shakllantirishda loyiha metodidan foydalanish ham yuqori samaradorlikka ega. Ekologik loyihalar o'quvchilarning mustaqil tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantiradi. Masalan, "Mahalliy ichimlik suvi tarkibini o'rganish", "Maishiy chiqindilarni saralashning ekologik ahamiyati" yoki "Atmosfera havosining ifloslanish manbalari" kabi loyihalar o'quvchilarning amaliy faoliyatini kuchaytiradi. Loyiha jarayonida o'quvchilar muammoni aniqlash, ma'lumot to'plash, tajriba o'tkazish va natijalarni tahlil qilishni o'rganadilar. Kimyo ta'limida ekologik muammolarni yoritishda fanlararo integratsiya muhim o'rin tutadi. Kimyo fanini biologiya, geografiya va ekologiya fanlari bilan bog'lab o'qitish o'quvchilarda tabiat hodisalarini kompleks tarzda tushunishga yordam beradi. Masalan, atmosferaning ifloslanishi mavzusi geografiya fanidagi iqlim o'zgarishi bilan bog'lab o'rganiladi, suvning ifloslanishi esa biologiya fanidagi suv organizmlarining hayoti bilan integratsiya qilinadi. Bunday yondashuv o'quvchilarning tizimli fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Kimyo darslarida ekologik muammolarni yoritishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Interfaol metodlar, klaster usuli, aqliy hujum, munozara va keys-stadi metodlari o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshiradi. Ayniqsa ekologik muammolarga bag'ishlangan munozaralar o'quvchilarda mustaqil fikr bildirish va o'z nuqtai nazarini himoya qilish ko'nikmasini rivojlantiradi. Shuningdek, ekologik muammolarni o'rganishda yashil kimyo tamoyillariga asoslangan yondashuv muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Yashil kimyo prinsiplari kimyoviy moddalardan foydalanishda ekologik xavfsizlikni

ta'minlashga qaratilgan. Ushbu tamoyillarni o'quvchilarga tushuntirish orqali atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan texnologiyalar haqida tushunchalar shakllantiriladi. Bu esa o'quvchilarning ekologik madaniyatini rivojlantiradi. Natijada kimyo darslarida ekologik muammolarni tizimli va ilmiy asosda yoritish o'quvchilarda ekologik tafakkur, ilmiy dunyoqarash va barqaror rivojlanish kompetensiyalarining shakllanishiga olib keladi. Ekologik yo'naltirilgan kimyo ta'limi o'quvchilarning nafaqat bilimlarini, balki amaliy faoliyatini ham rivojlantirib, ularni ekologik mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.** 2019-yil 29-apreldagi "2030-yilgacha barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalar to'g'risida"gi qarori.
2. **O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi.** Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti. – Toshkent, 2021.
3. **Tolipov O'., Usmonboyeva M.** Pedagogik texnologiyalarning tabiiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2006.
4. **Azizxo'jayeva N. N.** Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2011.
5. **G'ofurov T., Nishonov X.** Kimyo o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2013.
6. **Abdullayeva Q., Hamidov R.** Umumiy kimyo. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
7. **Yo'ldoshev J. G'.** Ta'lim yangilanish yo'lida. – Toshkent: O'qituvchi, 2000.
8. **Анисимов А. Р.** Методика обучения химии в школе. – Москва: Просвещение, 2012.
9. **Габриелян О. С.** Химия в школе. – Москва: Дрофа, 2015.

10. **Petrucci R., Herring F., Madura J.** General Chemistry: Principles and Modern Applications. – New York: Pearson Education, 2017.
11. **Atkins P., Jones L.** Chemical Principles: The Quest for Insight. – New York: W. H. Freeman, 2016.
12. **Anastas P., Warner J.** Green Chemistry: Theory and Practice. – Oxford: Oxford University Press, 2000.
13. **UNESCO.** Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – Paris, 2017.
14. **United Nations.** Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. – New York, 2015.

**FAOL FUQAROLIK KOMPETENSIYASINI
RIVOJLANTIRISH BO`YICHA TAJRIBA-SINOV
NATIJALARI VA ULARNING MATEMATIK STATISTIK
TAHLILI**

Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

e-mail: gbuvorayeva@gmail.com

***Annotatsiya:** Maqolada Pedagogik tajriba-sinov natijalari va ularning matematik-statistik tahlili ko`rsatib o`tilgan.*

***Kalit soʻzlar** Tajriba-sinov, natija, interfaol, faol, o`quvchi, nazorat, sinf, ssenariy, refleks.*

Annotatsiya: В статье представлены результаты педагогического эксперимента и их математико-статистический анализ.

Klyuchevye slova: Эксперимент-тест, результат, интерактивный, активный, обучающийся, контрольный, класс, сценарий, рефлекс.

Annotation: The results of the Pedagogical experiment and their mathematical-statistical analysis are shown in the article.

Keywords Experiment-test, result, interactive, active, learner, control, class, scenario, reflex.

Tajriba-sinov ishlarining yakuniy natijalari faol fuqarolik kompetensiyasini shakllantirishga qaratilgan metodik modellar va pedagogik vositalarning ta'lim amaliyotida qanday ta'sir ko'rsatganini umumiy manzarada ko'rsatib berdi. Tajriba sinflarida joriy etilgan interfaol darslar, kross-fanli ssenariylar, refleksiya va ijtimoiy tanlovga asoslangan faoliyat orqali o'quvchilarning bilim darajasi bilan birga, ijtimoiy ongi, munosabati va faolligida sifat o'zgarishlar kuzatildi. Bu o'zgarishlar kompetensiya mezonlari asosida batafsil tahlil qilinadi, biroq avvalo ularning umumiy tendensiyasini tafsila ifodalash muhim ahamiyatga ega.

Tajriba-sinov ishlarining amaliy bosqichida olib borilgan faoliyat tajriba va nazorat (bazaviy) sinflar o'rtasidagi faol fuqarolik kompetensiyasining rivojlanish darajasini chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Tajriba sinflarida fanlararo integratsiya, interfaol metodlar, shaxsiy munosabatni rag'batlantiruvchi topshiriqlar va faol tarbiyaviy muhit asosida qurilgan darslar tizimli ravishda joriy etildi. Nazorat sinflarida esa mavjud an'anaviy o'qitish amaliyoti saqlandi va ular faqat muqobil taqqoslash uchun xizmat qildi.

Tahlil natijalari shundan dalolat berdiki, tajriba sinflaridagi o'quvchilar faol fuqarolik kompetensiyasining barcha asosiy mezonlari: bilim, munosabat va ijtimoiy faollik bo'yicha yuqori o'sish ko'rsatdi. Jumladan, shaxsiy fikr bildirish, ijtimoiy vaziyatlarda tanlov qilish, jamoaviy muhokamaga faol qo'shilish, fuqarolik burchiga

bo‘lgan munosabatda yuqori onglilik shakllangani kuzatildi. Darslarda “Men nima qilaman?”, “Bunga qanday munosabatdaman?” degan savollarga mustaqil va asosli javob berish holatlari sezilarli darajada ortdi.

Nazorat sinflarida esa asosan faqat bilim komponentlarida belgilangan o‘shish qayd etilgan bo‘lib, munosabat va faollik komponentlari passiv saqlangan. Ayniqsa, shaxsiy pozitsiyani shakllantirish, jamoaviy qaror qabul qilishda ishtirok etish va ijtimoiy mas‘uliyat hissidadagi farq metodik ta‘sirning samaradorligini yaqqol ko‘rsatdi. Shu tariqa, tajriba va nazorat sinflari o‘rtasidagi qiyosiy tahlil metodik modellarning faqat ta‘lim natijasini emas, balki tarbiyaviy maqsadlarni ham amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini aniq namoyon etdi.

Tajriba-sinov ishlari jarayonida kuzatilgan eng muhim o‘zgarishlardan biri bu o‘quvchilar faolligining faqat miqdoriy emas, balki sifat jihatidan ham mustahkamlashganidir. Agar tadqiqot avvalida o‘quvchilarning faolligi ko‘proq uchinchi shaxs fikrini qaytarish, tayyor ma‘lumotlarni qayta ifodalash bilan cheklangan bo‘lsa, tajriba yakuniga kelib, ularda mustaqil fikrlash, tanlovda mas‘uliyatli qaror qabul qilish va shaxsiy munosabat bildirish qobiliyati faol namoyon bo‘la boshladi. Masalan, tarbiya fanida “Fuqarolik burch va majburiyatlar” mavzusidagi darsda o‘quvchilardan infografika yaratish so‘ralganida, dastlabgi holatda ular standart tushunchalarni qayta yozgan bo‘lsa, tajriba davomida o‘z infografikasini hayotiy misollar bilan boyitish, shaxsiy tajribasidan kelib chiqib vizual ifoda berish holatlari tez-tez kuzatildi. Ba‘zi o‘quvchilar, masalan, mahalladagi ekologik aksiyada qatnashganini yoki yaqin qarindoshining huquqiy muammosi yuzasidan shaxsan qiziqib, ma‘lumot to‘plaganini faol ravishda bayon etgan.

Tajriba-sinov ishlari jarayonidagi eng muhim va mazmunan chuqur o‘zgarishlardan biri bu o‘quvchilarning shaxsiy munosabatidagi, ijtimoiy faolligi va javobgarlik hissidadagi kuchayishdir. Bu komponentlar faqat ta‘limiy natija emas, balki tarbiyaviy samara sifatida ham qaralishi zarur bo‘lib, faol fuqarolik kompetensiyasining asl mazmuni aynan ularda mujassam bo‘ladi.

Tajriba-sinov ishlarining ta'sirini to'liq anglash uchun faqat o'quvchilar natijalarini emas, balki ular bilan doimiy aloqada bo'ladigan ijtimoiy sub'ektlar: ota-ona va o'qituvchilarning fikridagi o'zgarishlarni tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot doirasida o'tkazilgan so'rovlar va erkin intervyular shuni ko'rsatdiki, metodik modellar va interfaol yondashuvlar joriy etilgan sinov sinflardagi o'quvchilar faoliyati va munosabatidagi o'zgarishlar nafaqat ta'limda, balki oila va keng jamoat muhitida ham sezilarli bo'ldi.

O'qituvchilarning ta'kidlashicha, tajriba davridagi darslar faqat fan bilimini emas, balki o'quvchilarning fikrlash uslubi, munosabat va nutq madaniyatiga ham ta'sir ko'rsatgan. Ayrim o'qituvchilar: *“Darsda bahslashuvchi o'quvchilar soni ko'paydi, hatto passiv bolalar ham jamiyat to'g'risida so'zlamochi bo'lib qoldi”* degan fikrlarni bildirishdi. Ular dars jarayonining fuqarolik tarbiyasiga ta'sir qilishini avvalgidan sezilarli yuqori baholashdi.

Ota-onalar tomonidan esa bolalardagi ijtimoiy vaziyatlarga nisbatan qiziqish, *“Bu to'g'rimi?”*, *“Nega bunday bo'layapti?”* kabi savollar soni ortishi hamda o'z fikrini himoya qilishga intilish tendensiyasi qayd etildi. Ayrim ota-onalar shunday izoh bergan: *“Avval muloyim, lekin tortinishuvchan bolam hozir kattalar oldida ham o'z fikrini aytadi. Huquq va burch haqida gapiradi.”*

Metodik ta'sir natijasida o'quvchilarda tashabbuskorlik va mustaqil harakat qilish qobiliyati ham shakllangani ota-ona va o'qituvchilar mulohazalarida ochiq ifodalandi. Jumladan, ba'zi sinf rahbarlari *“O'quvchilar o'zlari loyiha g'oyasi bilan chiqishmoqda, hatto mahalliy masalalarga yechim taklif qilishmoqda”* deb ta'kidlashgan. Ularning ta'lim jarayoniga emas, balki ijtimoiy hayotga ham daxldorlik hissi kuchayganini qayd etishgan.

Ota-onalar esa farzandlarida mas'uliyatlilikning kuchayishini juda muhim o'zgarish sifatida ko'rsatishgan. Ular bolalar uyda topshiriqlardan tashqarida ham faol qiziqish, jamoat ishlari yoki erkin fikr almashuvi jarayoniga kirishishini, o'z fikrini asoslashga intilishini ta'riflaganlar. Ayniqsa, axloqiy vaziyatlar yuzasidan shaxsiy

munosabat bildirish va uni himoya qilishga bo'lgan tayyorlik ular uchun yangi, ijobiy tendensiya sifatida ko'rilgan.

Umuman, ota-ona va o'qituvchilarning fikridagi o'zgarishlar faol fuqarolik tarbiyasi maktab chegarasidan tashqarida ham ta'sir kuchiga ega ekanini hamda ta'limdagi metodik transformatsiya hayotiy faollikka yo'nalganini isbotlovchi muhim ijtimoiy signal sifatida namoyon bo'ldi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlari tajriba va nazorat guruhlarining tajribadan oldingi va keyingi ko'rsatkichlari quyidagi jadvallarda aks etgan

Tajriba boshida respondentlarning samaradorlik darajasi ko'rsatkichlari

Guruhlar	Talabalar soni	O'zlashtirish darajalari		
		Yuqori	O'rta	Quyi
Tajriba guruhi	183	33	60	90
Nazorat guruhi	174	35	70	69

3.7-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarni matematik formulalar orqali foizlarda ifodalaymiz. Tajriba – sinov ishlarida reprezentativ asosida tanlangan o'quvchilarning har bir o'zlashtirish darajalarini foiz koeffisientlarini quyidagi formula orqali aniqlaymiz:

$$K = \frac{J}{Q} \cdot 100\% \quad (1)$$

Bunda: J – o'tkazilgan tajriba – sinov ishlarida so'rovnomalarga o'quvchilar tomonidan berilgan to'g'ri javoblar soni;

Q – tajriba – sinov ishlarida natijalari hisobga olinayotgan tajriba yoki nazorat guruhidagi o'quvchilarning umumiy soni.

3.8-jadval

Guruhlar Baho	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi
Yuqori	$K_1 = \frac{33}{183} \cdot 100\% = 18,03\%$	$K_1 = \frac{35}{174} \cdot 100\% = 20,11\%$
O'rta	$K_1 = \frac{60}{183} \cdot 100\% = 32,79\%$	$K_1 = \frac{70}{174} \cdot 100\% = 40,23\%$
Quyi	$K_1 = \frac{90}{183} \cdot 100\% = 49,18\%$	$K_1 = \frac{69}{174} \cdot 100\% = 69,66\%$

St'yudent – Fisher kriteriyasiga asosan natijalarni matematik – statistik tahlillarini o'tkizamiz.

Tajriba – sinov ishlarida tanlangan tajriba va nazorat guruhlarini shartli ravishda 1- tanlanma va 2- tanlanma deb belgilasak, quyidagi variatsion qatorlar hosil bo'ladi.

1-tanlanma X_i : yuqori o'rta quyi
(tajriba guruhi) m_i : 33 60 90
 $m=183$

2-tanlanma Y_j : yuqori o'rta quyi
(nazorat guruhi) n_j : 35 70 69
 $n=174$

Bu tanlanmalarga mos kelgan diagramma quyidagisha ko'rinishni oladi:

3.1-rasm. Tajriba boshida respondentlarning samaradorlik darajasi ko'rsatkichlarini aniqlash diagrammasi

Qurilgan diagrammadagi grafiklarning ko'rsatkichlariga asosan tajriba va nazorat guruhlarini uchun tanlanma modal qiymatlari: tajriba guruhi uchun $M_t = 5$, nazorat guruhi uchun $M_n = 3$ bo'lib, ularning orasidagi farq etarli darajada hisoblanadi ($M_t > M_n$). Bunga asosan natijalarning ham o'rta qiymatlari mos ravishda $X > Y$ shartini bajarilishini oldindan ta'minlaydi. Ularning natijalarini quyidagi formulalar orqali hisoblab topamiz:

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \sum_{i=1}^{n=3} n_i \cdot x_i = \frac{1}{183} (33 \cdot 5 + 60 \cdot 4 + 90 \cdot 3) = \frac{1}{183} (165 + 240 + 270) = \frac{675}{183} \\ &= 3,69\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{Y} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n=3} n_i \cdot y_i = \frac{1}{174} (35 \cdot 5 + 70 \cdot 4 + 69 \cdot 3) = \frac{1}{174} (175 + 280 + 207) = \frac{662}{174} \\ &= 3,8\end{aligned}$$

Bundan ko'rinib turibdiki, tajriba guruhidagi o'rtacha o'zlashtirish ko'rsatkichlari nazorat guruhining o'rtacha o'zlashtirish ko'rsatkichlaridan kamligi aniqlandi. Bu holatda samaradorlikga erishib bo'lmaydi.

Tajriba – sinov ishlarining so'ngi natijalarini umumiy holda tahlil qilish uchun natijalarni quyidagi jadval ko'rinishiga keltiramiz:

3.9-jadval.

**Tajriba yakunida respondentlarning samaradorlik darajasi
ko'rsatkichlari**

Guruhlar	O'quvchilar soni	O'zlashtirish darajalari		
		Yuqori	O'rta	Quyi
Tajriba guruhi	183	47	111	25
Nazorat guruhi	176	31	49	96

3.9-jadvaldagi ko'rsatkichlarni (1) formulaga asosan foizlarda hisoblab, quyidagi jadval ko'rinishiga keltiramiz.

3.10-jadval

Guruhlar Baho	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi
Yuqori	$K_1 = \frac{47}{183} \cdot 100\% = 25,68\%$	$K_1 = \frac{31}{176} \cdot 100\% = 17,61\%$
O'rta	$K_1 = \frac{111}{183} \cdot 100\% = 60,65\%$	$K_1 = \frac{49}{176} \cdot 100\% = 27,84\%$
Quyi	$K_1 = \frac{25}{183} \cdot 100\% = 13,67\%$	$K_1 = \frac{96}{176} \cdot 100\% = 54,55\%$

Tajriba-sinov ishlarida tanlangan tajriba va nazorat guruhlarini shartli ravishda 1- tanlanma va 2- tanlanma deb belgilasak, quyidagi variatsion qatorlar hosil bo'ladi.

1-tanlanma	X _i :	yuqori	o'rta	quyi
(tajriba guruhi)	m _i :	47	111	25
m=183				
2-tanlanma	Y _j :	yuqori	o'rta	quyi
(nazorat guruhi)	n _j :	31	49	96
n=176				

3.2-rasm. Tajriba yakunidagi respondentlarning samaradorlik darajasi ko'rsatkichlarini aniqlash diagrammasi

Qurilgan diagrammaga asosan natijalarning ham o'rta qiymatlari mos ravishda $X > Y$ shrtini bajarilishini oldindan ta'minlaydi. Ularning natijalarini quyidagi formulalar orqali hisoblab topamiz:

$$\bar{X} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{n=3} n_i \cdot x_i = \frac{1}{183} (47 \cdot 5 + 111 \cdot 4 + 25 \cdot 3) = \frac{1}{183} (235 + 444 + 75) = 4,12$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n=3} n_i \cdot y_i = \frac{1}{176} (31 \cdot 5 + 49 \cdot 4 + 96 \cdot 3) = \frac{1}{176} (155 + 196 + 288) = 3,63$$

Yuqoridagi hisoblarga asoslangan holda shuni aytish mumkinki, tajriba guruhidagi o'quvchilarning o'zlashtrishlarining o'rtacha qiymati nazorat guruhiga nisbatan kattaligini ko'rsatdi : $X > Y$

Demak, ikki guruhning tarqoqlik koeffitsientlarini hisoblash zarur bo'ladi, uning uchun esa dastavval tanlanmalarning dispersiya qiymatlarini hisoblaymiz.

$$\begin{aligned} D_m &= \sum_{i=1}^{n=3} \frac{n_i(x_i - \bar{x})^2}{m - 1} = \frac{47(5 - 4,12)^2 + 111(4 - 4,12)^2 + 25(3 - 4,12)^2}{182} \\ &= \frac{47 \cdot 0,7744 + 111 \cdot 0,0144 + 25 \cdot 1,2544}{182} \\ &= \frac{36,3968 + 1,5984 + 31,36}{182} = \frac{69,3552}{182} \approx 0,381 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_n &= \sum_{i=1}^{n=3} \frac{n_i(y_i - \bar{y})^2}{n - 1} = \frac{31(5 - 3,63)^2 + 49(4 - 3,63)^2 + 96(3 - 3,63)^2}{175} \\ &= \frac{31 \cdot 1,8769 + 49 \cdot 0,1369 + 96 \cdot 0,3969}{175} \\ &= \frac{58,1839 + 6,7081 + 38,1024}{175} = \frac{102,9944}{175} \approx 0,588 \end{aligned}$$

Yuqoridagi hisoblarga asosan toopilgan natijalarning o'rtacha kvadratik chetlanishlarini aniqlaymiz:

$$\tau_m = \sqrt{0,381} \approx 0,62 \qquad \tau_n = \sqrt{0,588} \approx 0,77$$

Topilgan qiymatlarga asosan tajriba va nazorat guruhlari uchun variatsiya ko'rsatgichlarini aniqlaymiz:

$$\delta_m = \frac{\tau_m}{\bar{X}} = \frac{0,62}{4,12} \approx 0,15 \qquad \delta_n = \frac{\tau_n}{\bar{Y}} = \frac{0,77}{3,63} \approx 0,21$$

Matematik – statistik alomatning qiymatdorlik darajasini $\alpha = 0,05$ deb qabul qilsak, u holda Laplas jadvalidan o'tkazilgan hisoblarga asosan statistika uchun kritik nuqtani qiymatini tanlashda quyidagi formuladan foydalanamiz:

$$F(t_{kr}) = \frac{1 - 2\alpha}{2} = \frac{1 - 2 \cdot 0,05}{2} = \frac{0,9}{2} = 0,45$$

Bu erda: $t_{kr} = 1,67$ statistika uchun kritik nuqta.

Bunga asosan quyidagi formula orqali aniqlaymiz:

$$\Delta_m = t_{kr} \cdot \frac{D_m}{\sqrt{m}} = 1,67 \cdot \frac{0,381}{\sqrt{183}} = 1,67 \cdot \frac{0,381}{13,53} = \frac{0,63627}{13,53} \approx 0,047$$

Bu erda: $\Delta_m \approx 0,047$ tajriba guruhi uchun baholashning ishonchli chetlanishlari qiymati.

Baholashning ishonchli chetlanishlarini nazorat guruhi uchun quyidagi formula orqali qiymatini aniqlaymiz:

$$\Delta_n = t_{kr} \cdot \frac{D_n}{\sqrt{n}} = 1,67 \cdot \frac{0,588}{\sqrt{176}} = 1,67 \cdot \frac{0,588}{13,27} = \frac{0,98196}{13,27} \approx 0,07$$

Bu erda: $\Delta_n \approx 0,07$ nazorat guruhi uchun baholashning ishonchli chetlanishlari qiymati.

Hisoblashlar natijasida aniqlangan qiymatlar asosida tajriba guruhi uchun quyidagi formulalarga asosan ishonchli intervalni chegaralarini aniqlaymiz:

$$\bar{X} - t_{kr} \cdot \frac{D_m}{\sqrt{m}} \leq a_x \leq \bar{X} + t_{kr} \cdot \frac{D_m}{\sqrt{m}}$$

$$4,12 - 0,047 \leq a_x \leq 4,12 + 0,047 \qquad 4,073 \leq a_x \leq 4,167$$

Nazorat guruhi uchun quyidagi formulalarga asosan ishonchli intervalni chegaralarini aniqlaymiz:

$$\bar{Y} - t_{kr} \cdot \frac{D_n}{\sqrt{n}} \leq a_y \leq \bar{Y} + t_{kr} \cdot \frac{D_n}{\sqrt{n}}$$

$$3,63 - 0,07 \leq a_x \leq 3,63 + 0,07 \qquad 3,56 \leq a_x \leq 3,7$$

Topilgan natijalarga asosan tajriba va nazorat guruhlari uchun ishonchli intervalni geometrik grafiklarda quyidagicha ifodalaymiz:

Demak, $x = 0,05$ qiymatdorlik darajasining farqi etarli bo'lib, tajriba guruhidagi talabalarning o'rtacha baholash ko'rsatgichlari nazorat gurudagi o'quvchilarning o'rtacha baholash ko'rsatgichlaridan baland va grafikda ham intervallar ustma – ust joylashmagan. Shunga asosan matematik – statistik tahlilarning natijasi aniq va samaradorligi yuqori bo'ldi.

Yuqoridagi aniqlangan natijalarga asosan tajriba – sinov ishlarining sifat ko'rsatgichlarini hisoblaymiz:

$$K_{o'sb} = \frac{(\bar{X} - \Delta_m)}{(\bar{Y} + \Delta_n)} = \frac{4,12 - 0,047}{3,63 + 0,07} = \frac{4,073}{3,70} = 1,101 > 1$$

Bu yerda: $K_{o'sb}$ - tajriba – sinov ishlarining o'qitish samaradorligini baholash mezonini.

$$K_{bdb} = (\bar{X} - \Delta_m) - (\bar{Y} - \Delta_n) = (4,12 - 0,047) - (3,63 - 0,07) = 0,513 > 0$$

Bu yerda: K_{bdb} - tajriba – sinov ishlarining bilish darajasini baholash mezonini.

Hisoblashlar natijasida o'qitish samaradorligini baholash mezonining ko'rsatgichi birdan kattaligi aniqlandi va bilish darajasini baholash mezonining ko'rsatgichi esa noldan kattaligini ko'rish mumkun. Bundan ma'lim bo'ldiki, tajriba guruhidagi o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatgichlari nazorat guruhi o'quvchilarnikidan yuqori ekan.

O'tkazilgan tajriba-sinov natijalariga asoslangan holda dastlabki ko'rsatgichlarga nisbatan nazorat guruhidagi respondentlarning samaradorlik ko'rsatgichiga nisbatan tajriba guruhidagi respondentlarning samaradorlik ko'rsatgichi 10,1% ni tashkil qildi.

Demak, o'quvchilarda faol fuqarolik kompetentsiyasini rivojlantirishning ta'limiy-tarbiyaviy mexanizmlarini takomillashtirishni amalga oshirishda tajriba va nazorat guruhlarida qatnashgan respondentlarning samaradorlik bo'yicha o'tkazilgan tajriba – sinov ishlari muvaffaqiyatli bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. **Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority.** Civics and Citizenship Curriculum. – Sydney, 2022. – URL: <https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/civics-and-citizenship/>
2. **Banks J. A.** Teaching Strategies for the Social Studies. – Boston: Pearson, 2005. – P. 219.
3. **Bernstein R.** The Restructuring of Social and Political Theory. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1976. – P. 120.
4. **Bruner J.** The Culture of Education. – Cambridge: Harvard University Press, 1996. – P. 23.
5. **Bundeszentrale für politische Bildung.** Beutelsbacher Konsens. – 2020. – URL: <https://www.bpb.de/lernen/grafstat/beutelsbacher-konsens/>
6. **Dewey J.** Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916. – P. 84–89.
7. **Dewey J.** How We Think. – Boston: D.C. Heath & Co, 1978. – P. 125.
8. **Finnish National Agency for Education.** National Core Curriculum for Basic Education 2014. – Helsinki: EDUFI, 2016. – P. 21–25.
9. **Freire P.** Pedagogy of the Oppressed. – New York: Continuum, 1970. – P. 72.
10. **Government of Canada.** Civics and Citizenship Education in Canada: Policies and Practices. – Ottawa: CMEC, 2016. – P. 14–18.
11. **Johnson D. W., Johnson R. T., Holubec E. J.** Cooperation in the Classroom. – Edina, MN: Interaction Book Company, 1998. – P. 14.

12. **Kant I.** Kritik der reinen Vernunft. – Riga: Johann Friedrich Hartknoch, 1984. – P. 356.
13. **Keet A.** Disciplining the ‘citizen’: Citizenship education and the construction of social subjectivities // South African Journal of Higher Education. – 2007. – № 21(7). – P. 1187.
14. **Kerr D.** Citizenship Education: An International Comparison. – London: QCA, 1999. – P. 9–11.
15. **Kolb D. A.** Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984. – P. 38.
16. **Marshall T. H.** Citizenship and Social Class. – Cambridge: Cambridge University Press, 1950. – P. 28.
17. **Ministère de l’Éducation nationale.** Programmes d’enseignement moral et civique. – Paris, 2015. – P. 3–6.
18. **Neuvonen R.** Democratic education and active citizenship in schools // Journal of Educational Policy. – 2019. – № 3. – P. 45–56.
19. **Osler R.** Education for Democratic Citizenship: New Challenges for Secondary Schools // International Journal of Educational Research. – 2008. – Vol. 47. – P. 5.
20. **Print M.** Citizenship Education and Youth Participation in Democracy: What Role for Schools? // Cambridge Journal of Education. – 2007. – Vol. 37. – No. 2.
21. **Print M.** Education for Democratic Citizenship: Policies and Practices. – Strasbourg: Council of Europe, 2007. – C. 16.
22. **Raven J.** Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release. – London: H.K. Lewis, 1977. – P. 35.
23. **Rogers C.** Freedom to Learn. – Columbus: Charles E. Merrill, 1969. – P. 107.
24. **Salamon L. M.** The State of Civil Society and the Role of Education. – Johns Hopkins University Press, 2016. – P. 31.

25. **Stenhouse L.** An Introduction to Curriculum Research and Development. – London: Heinemann, 1975. – P. 85.
26. **Torney-Purta J., Schwille J., Amadeo J.** Civic Education Across Countries. – Amsterdam: IEA, 1999. – P. 24–28.
27. **UNESCO.** Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives. – Paris: UNESCO Publishing, 2015. – P. 14.
28. **Абдуғаниев О. Т.** Талабаларда ижтимоий фаол фуқаролик компетенциясини ривожлантиришнинг педагогик имкониятлари // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. – 2022. – Volume 2. – Issue 13. – Б. 25–29.
29. **Абдуғаниев О. Т.** Талабаларда фуқаролик компетенциясини ривожлантириш: педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори ... дисс. – Тошкент, 2021.
30. **Акрамов А.** Ёшларга ҳуқуқий тарбия бериш масалалари ва унинг психологик методлари // Педагогик таълим. – Тошкент, 2007. – № 1. – Б. 70–72.
31. **Акрамов А.** Ўқув фаолияти шахсга йўналтирилган таълим компоненти сифатида // Узлуксиз таълим. – Тошкент, 2010. – № 3. – Б. 16–19.
32. **Акрамов А.** Фуқаролик тарбиясининг асосий негизлари // Педагогика. – Тошкент, 2014. – № 5. – Б. 84–89.
33. **Акрамов А.** Шахсга йўналтирилган таълим технологиялари асосида бўлажак ўқитувчиларнинг фуқаролик позициясини ривожлантиришнинг ташкилий-методик асосларини такомиллаштириш: Монография. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2016. – Б. 195.
34. **Акрамов А. А.** Шахсга йўналтирилган таълим технологиялари асосида бўлажак ўқитувчиларда фуқаролик позициясини ривожлантиришнинг ташкилий-методик асосларини такомиллаштириш: Пед. фан. бўйича фал. док. дисс. автореф. – Т., 2016.

35. **Акромов А.** Ўқувчи ва талабаларда фаол фуқоролик нуктаи назарини шакллантириш имкониятлари // Узлуксиз таълим. – Тошкент, 2015. – № 6. – Б. 80–85.
36. **Андреев А. А.** Общество и образование: социокультурный профиль России // Педагогика. – М., 2002. – № 6. – С. 20–29.
37. **Асадуллаева Н.** Бўлажак ўқитувчиларда фаол фуқоролик компетенциясини мустақамлашга қаратилган педагогик жараёни ривожлантириш омиллари // Жамият ва инновациялар. – 2022. – Special Issue 01. – Б. 258–264.
38. **Базарова М.** Использование народных традиций в воспитании чувства дружбы и товарищества у младших школьников: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – Т., 1994. – 19 с.
39. **Бауер В. Е., Семенака С. И.** Нормализуя поведения людей с помощью Монтессори-метода // Инновационные процессы в освоении: теория и практика. – М.: МГПИ, 2001. – 207 с.
40. **Библер В. С.** Нравственность. Культура. Современность: этическая мысль. – М.: Политиздат, 1990. – С. 16–58.
41. **Богданова О. С.** Культура поведения // Российская педагогическая энциклопедия. – Т. 1. – М.: Эксмо, 1993. – 608 с.
42. **Боголюбов Л. Н.** Гражданское образование и воспитание школьников. – М.: Просвещение, 2003. – С. 27.
43. **Большая психологическая энциклопедия / Авторский коллектив: А. Б. Альмуханова и др.** – М.: Эксмо, 2007. – С. 197–396.
44. **Гукова Т. А.** Педагогическая ситуация как средство развития профессиональных качеств будущих учителей: Дисс. ... канд. пед. наук. – Ставрополь, 2002. – 167 с.

45. **Джумақулов Ш. Б.** Аксиологик ёндашув асосида талабаларнинг фуқаролик компетенциясини ривожлантириш: педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори ... дисс. – Чирчиқ, 2022.
46. **Джумақулов Ш. Б.** Аксиологик ёндашув асосида талабаларда фуқаролик компетенциясини ривожлантиришнинг педагогик асослари // *Фан – спортга.* – 2023. – № 2. – Б. 88–91.
47. **Джумақулов Ш. Б.** Талабаларда фуқаролик компетенциясини ривожлантиришнинг педагогик модели // *Research Focus International Scientific Journal.* – 2023. – Volume 2. – Issue 12. – Б. 86–91.
48. **Джумақулов Ш. Б.** Талабаларда фуқаролик компетенциясини ривожлантириш долзарб педагогик муаммо сифатида // *ERUS Educational Research in Universal Sciences.* – 2023. – Б. 624–630.
49. **Дубровина И. В.** Мы живём среди людей. Кодекс поведения. – М., 2002. – 64 с.
50. **Дюркгейм Э.** О разделении общественного труда. – М.: Наука, 1991. – С. 125.
51. **Жабборова Д.** Талабаларнинг касбий коммуникатив компетенциясини ривожлантиришнинг педагогик-психологик хусусиятлари // *Жамият ва инновациялар.* – 2023. – Special Issue 04. – Б. 111–115.
52. **Жабборова Д.** Ўқувчиларда ижтимоий фаолликни шакллантиришда ижтимоий муҳитнинг ўрни // *Pedagogika.* – 2022. – № 3(86). – Б. 75–76.
53. **Жумаев М. Э.** Ўқув жараёнида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг педагогик маданиятини тарбиялаш: Дисс. автореф. – Т., 1999. – 214 б.
54. **Жумаев Н. Е.** Умумий ўрта таълимни инсонпарварлаштиришда ўқитиш тамойиллари ва методларининг ўзаро алоқадорлиги: Дисс. автореф. – Т., 2005. – 22 б.

55. **Жуманиязов Б.** Ўқувчиларда фаол фуқаролик позициясини шакллантиришнинг назарий-методик асослари: PhD диссертацияси. – Нукус, 2023. – Б. 14.
56. **Журова В. Г.** Становление гражданской компетентности студенческой молодежи в вузе: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – М., 2010.
57. **Заплатинский В.** Терминология науки о безопасности // Сборник ... “Безопасностьна веда а безопасностне взделание”. – Лиьтовский Микулас, 2006. – С. 4.

**TURLI TEMPERATURALI SUVLAR ARALASHTIRILGANDA
ISSIQLIK ALMASHINUVINI KUZATISH AMALIY
MASHG‘ULOTINI ILG‘OR PEDAGOGIK
TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘QITISH METODIKASI**

Farmonov O‘. M.

Soliyeva Sohiba Qahramon qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Email farmonov-81@mail.ru

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada turli temperaturali suvlar aralashtirilganda issiqlik almashinuvini kuzatish bo‘yicha laboratoriya mashg‘ulotini ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish metodikasi ishlab chiqildi va amaliyotda sinovdan o‘tkazildi. Mashg‘ulot muammoli ta‘lim, hamkorlikdagi ishlash, formatif baholash va refleksiya elementlari asosida qayta loyihalashtirildi. Natijalar talabalarda issiqlik balansi tushunchasining chuqurlashishi, o‘lchash madaniyatining shakllanishi hamda*

noaniqlik manbalarini tahlil qilish ko'nikmalarining rivojlanganini ko'rsatdi. Taklif etilgan metodika laboratoriya mashg'ulotini natijani topishga emas, dalillangan ilmiy xulosa chiqarishga yo'naltiradi.

Kalit so'zlar: *issiqlik almashinuv, kalorimetriya, laboratoriya mashg'uloti, pedagogik texnologiyalar, noaniqlik tahlili, refleksiya, formatif baholash*

Abstract: *This article presents a methodology for teaching the laboratory experiment on heat exchange during the mixing of water at different temperatures based on advanced pedagogical technologies. The laboratory session was redesigned using elements of problem-based learning, collaborative work, formative assessment, and structured reflection. The study demonstrates that integrating modern instructional approaches into laboratory practice enhances students' conceptual understanding of heat balance, improves measurement culture, and develops skills in analyzing experimental uncertainty. The proposed methodology shifts laboratory work from mechanical procedural execution to evidence-based scientific reasoning. The findings indicate that pedagogically structured laboratory activities contribute significantly to the development of analytical thinking and scientific argumentation skills in physics education.*

Keywords: *heat exchange, calorimetry, laboratory instruction, pedagogical technologies, measurement uncertainty, formative assessment, physics education*

Аннотация: *В статье представлена методика организации лабораторного занятия по изучению теплообмена при смешивании воды различной температуры на основе современных педагогических технологий. Лабораторная работа была переработана с использованием элементов проблемного обучения, группового взаимодействия, формативного оценивания и рефлексивного анализа. Результаты показали, что внедрение инновационных методических подходов способствует углублению понимания теплового баланса, формированию культуры измерений и развитию навыков анализа экспериментальной погрешности. Предлагаемая методика переводит*

лабораторную работу от механического выполнения процедуры к научно обоснованному анализу и аргументации. Полученные данные подтверждают значимость педагогически структурированных лабораторных занятий для развития аналитического мышления в обучении физике.

Ключевые слова: *теплообмен, калориметрия, лабораторное занятие, педагогические технологии, анализ погрешности, формативное оценивание, обучение физике*

Kirish

Issiqlik almashinuv jarayonlarini o‘rganish fizik ta’limning konseptual asoslaridan biri hisoblanadi. Turli temperaturali suvlarni aralashtirish tajribasi issiqlik balansi, energiya saqlanish qonuni va termik muvozanat tushunchalarini amaliy asosda yoritishga imkon beradi.

Biroq ko‘plab amaliy mashg‘ulotlarda talabalar laboratoriya ishini mexanik tarzda bajaradi. Natijada nazariy model bilan real tajriba o‘rtasidagi tafovut umumiy “xatolik” bilan izohlanadi, xatolik manbalari esa chuqur tahlil qilinmaydi. Bu esa ilmiy fikrlash jarayonining to‘liq shakllanmasligiga olib keladi.

Shu sababli laboratoriya mashg‘ulotlarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida qayta loyihalash dolzarb masalalardan biridir [1].

Tadqiqot maqsadi va vazifalari

Tadqiqotning maqsadi – issiqlik almashinuv tajribasini ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish va uning ta’limiy samaradorligini aniqlash.

Vazifalar:

- laboratoriya mashg‘ulotining didaktik modelini ishlab chiqish;
- muammoli ta’lim va hamkorlik metodlarini integratsiya qilish [6];
- noaniqlik tahlilini o‘quv jarayoniga kiritish [7];
- metodikaning samaradorligini tahlil qilish.

Metodik yondashuv

Laboratoriya mashgʻuloti toʻrt bosqich asosida tashkil etildi:

1. Muammoli vaziyat yaratish
2. Hamkorlikdagi tajriba dizayni
3. Natijalarni qayta ishlash
4. Refleksiv tahlil va baholash

Mashgʻulot jarayonida talabalarga tayyor algoritim berilmadi [3], balki ulardan oʻz farazlarini ilgari surish, tajriba dizaynini asoslash va natijani dalillash talab qilindi.

Metodik ssenariy jadvali

1-jadval. Laboratoriya mashgʻulotining metodik ssenariysi

Bosqich	Oʻqituvchi faoliyati	Talaba va oʻquvchi faoliyati	Kutilayotgan natija
Tayyorlov	Muammoli savol qoʻyadi: “Aralashma temperaturasi nimaga bogʻliq?”	Faraz ilgari suradi	Kognitiv ziddiyat yuzaga keladi
Tajriba	Yoʻnaltiruvchi savollar beradi	Massa va temperaturani tanlaydi, oʻlchaydi	Tajriba dizayni shakllanadi
Qayta ishlash	Nazariy modelni eslatadi	Natijani solishtiradi, tafovutni izohlaydi	Noaniqlik tahlili amalga oshadi
Refleksiya	Rubrik asosida savol beradi	Dalillangan xulosa himoya qiladi	Ilmiy fikrlash shakllanadi

Natijalar va tahlil

Metodika joriy etilgach, quyidagi o'zgarishlar kuzatildi:

- Talabalar laboratoriya ishini tadqiqot jarayoni sifatida qabul qila boshladi;
- O'lchash jarayonida nazorat o'zgaruvchilari hisobga olinadigan bo'ldi [7];
- Takroriy o'lchashga intilish kuchaydi;
- Issiqlik yo'qotishlari differensial izohlanadigan bo'ldi;
- Arifmetik o'rtacha haqidagi noto'g'ri tasavvurlar kamaydi.

Refleksiya jarayoni ayniqsa samarali bo'ldi [5]. Talabalar xulosa chiqarishda sabab–oqibat bog'lanishlarini asoslashga harakat qildi.

Muhokama

Ilg'or pedagogik texnologiyalar laboratoriya mashg'ulotini faol o'quv jarayoniga aylantiradi. Muammoli vaziyat yaratish talabaning intuitiv modelini shubha ostiga qo'yadi va uni ilmiy izoh izlashga undaydi.

Hamkorlikdagi ishlash o'lchash intizomini oshiradi, refleksiya esa ilmiy yozuv madaniyatini shakllantiradi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, laboratoriya mashg'ulotini qayta loyihalash orqali ilmiy fikrlashni rivojlantirish mumkin.

Xulosa

Taklif etilgan metodika:

Laboratoriya mashg'ulotini natijaviy hisob-kitobdan ilmiy tahlil jarayoniga o'tkazadi; Noaniqlik va issiqlik yo'qotishlarini didaktik resursga aylantiradi; Talaba va o'quvchilarda ilmiy dalillash ko'nikmalarini shakllantiradi [4].

Mazkur yondashuv fizikani o'qitishda laboratoriya ishlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi[8].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Abduqodirov A. A., Pardaev A. M.** Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularni ta'lim jarayonida qo'llash. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
2. **Qurbonov Sh. F.** Fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Universitet, 2021.
3. **Toshpo'latov N. N.** Oliy ta'limda laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi. – Toshkent: Navro'z, 2022.
4. **Raxmatullaev Q. M.** Fizikani o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv. – Toshkent: Ta'lim, 2023.
5. **Hamdamov R. X.** Ta'limda formativ baholash texnologiyalari. – Samarqand: Ilm ziyo, 2021.
6. **Yuldashev B. M.** Zamonaviy ta'limda muammoli o'qitish usullari. – Toshkent: Akademnashr, 2022.
7. **Mirzaev S. B.** Laboratoriya ishlarida o'lchash aniqligi va noaniqlik tahlili. – Toshkent: Fan, 2024.
8. **O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi.** Fizika fanidan namunaviy o'quv dasturi. – Toshkent, 2023.

**FANLARARO TADQIQOTLAR VA ZAMONAVIY ILMIY
YONDASHUVLAR. TABIIY FANLARNI O'QITISH
METODLARI (Kimyo, biologiya, geografiya va fizika fanlari
integratsiyasi asosida)**

Ikromova Manzura Abduraxmonovna

Namangan viloyati, Mingbuloq tumani 27-maktab

E-mail: manzuraimkramova81@gmail.com

Annotatsiya. *Mazkur maqolada fanlararo tadqiqotlar va zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida tabiiy fanlarni o'qitish metodlari tahlil qilingan. Kimyo, biologiya, geografiya va fizika fanlarining integratsiyasi orqali o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash hamda ta'lim samaradorligini oshirish masalalari yoritilgan. Fanlararo yondashuvning ta'lim jarayonidagi afzalliklari va uni amaliyotga joriy etish yo'llari ko'rsatib berilgan. "Suv" mavzusini kimyo, biologiya, fizika va geografiya fanlari bilan integratsiya asosida o'qitish metodikasi yoritilgan. Nazariy bilimlarni amaliy tajribalar bilan bog'lash orqali o'quvchilarda ilmiy tafakkur va ekologik madaniyatni shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Integratsiyalashgan dars modeli samaradorligi pedagogik kuzatuv asosida asoslab berilgan.*

Kalit so'zlar: *fanlararo integratsiya, tabiiy fanlar, zamonaviy ta'lim metodlari, STEAM, innovatsiya, suv, kimyo, biologiya, fizika, geografiya, ekologiya.*

Аннотация. *В статье рассматриваются методы обучения естественным наукам на основе междисциплинарных исследований и современных научных подходов. Интеграция химии, биологии, географии и физики способствует формированию научного мировоззрения обучающихся и повышению эффективности образовательного процесса. В статье рассматривается интеграция темы «Вода» при преподавании химии, биологии, физики и географии. Показана связь теоретических знаний с практическими заданиями и исследовательской деятельностью учащихся.*

Ключевые слова: *междисциплинарные интеграция, естественные науки, современные методы обучения, STEAM, инновация, вода, химия, биология, география, экология.*

Abstract. *This article analyzes methods of teaching natural sciences based on interdisciplinary research and modern scientific approaches. The integration of chemistry, biology, geography, and physics enhances students' scientific thinking and improves the effectiveness of the educational process. This article discusses interdisciplinary integration in teaching the topic "Water" in chemistry, biology, physics and geography. The effectiveness of combining theoretical knowledge with practical experiments is analyzed.*

Keywords: *interdisciplinary integration, natural sciences, modern education, teaching methods, STEAM, integration, water, natural sciences, experiment, ecology.*

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida tabiiy fanlarni o'qitish jarayoni tubdan yangilanmoqda. Fan-texnika taraqqiyoti, global ekologik va ijtimoiy muammolar ta'lim jarayonida fanlararo yondashuvni talab etmoqda. Kimyo, biologiya, geografiya va fizika fanlarini alohida emas, balki o'zaro bog'liq holda o'qitish, o'quvchilarning tahliliy fikrlashini rivojlantirish va bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois fanlararo integratsiyaga asoslangan zamonaviy o'qitish metodlarini joriy etish dolzarb hisoblanadi.

Fanlararo tadqiqotlar va ularning ta'limdagi o'rni. Fanlararo tadqiqotlar — bu muammoni bir nechta fan yondashuvlari asosida o'rganish va yechim topishga qaratilgan ilmiy faoliyatdir. Ta'lim jarayonida fanlararo yondashuv o'quvchilarning bilimlarini tizimli va yaxlit holda shakllantirishga yordam beradi. Ayniqsa, tabiiy fanlarda bu yondashuv muhim bo'lib, tabiiy hodisalarni kompleks tushunish imkonini yaratadi. Suv tirik va notirik tabiatni bog'lovchi universal modda hisoblanadi. Kimyo fanida suv molekulasining tuzilishi va xossalari, biologiyada uning hayotiy ahamiyati, fizikada agregat holatlari va issiqlik sig'imi, geografiyada esa gidrosfera va suv aylanishi o'rganiladi. Fanlararo integratsiya mazkur tushunchalarni yagona tizimda idrok etishga yordam beradi. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida o'qitish metodlari va

uning samaraliyligini oshirish. Kimyo, biologiya, geografiya va fizika fanlari integratsiyasi o'quv jarayonida quyidagi metodlar orqali samarali amalga oshiriladi. Muammo asosida o'qitish (Problem-based learning) — real hayotiy muammolar orqali fanlararo bilimlarni qo'llash. Loyiha metodi – ekologiya, iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslardan foydalanish kabi mavzularni kompleks o'rganish;

STEAM yondashuvi – fan, texnologiya, muhandislik va matematikani integratsiyalash orqali amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish. Eksperiment va kuzatuvlar, fizik jarayonlar, kimyoviy reaksiyalar va biologik hodisalarni o'zaro bog'liq holda tahlil qilish. Masalan, suv resurslarini o'rganishda kimyo fanida suv tarkibi, biologiyada tirik organizmlar ta'siri, geografiyada hududiy xususiyatlar, fizikada esa suv harakati va energiya almashinuvi birgalikda ko'rib chiqiladi.

Zamonaviy ilmiy yondashuvlar va texnologiyalar. Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar fanlararo integratsiyani yanada samarali qilmoqda. Virtual laboratoriyalar, GIS texnologiyalari, kompyuter modellashtirish va interaktiv ta'lim platformalari tabiiy fanlarni o'qitishda keng qo'llanilmoqda. Bu usullar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini va ilmiy tadqiqotga qiziqishini oshiradi. Fanlararo integratsiyaning afzalliklari ahamiyati.

Fanlararo yondashuvga asoslangan tabiiy fanlarni o'qitish quyidagi afzalliklarga ega:

Bilimlarning uzviyligi va tizimlilikini ta'minlaydi;

O'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi;

Nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'laydi va qo'llaydi;

Ta'lim sifatini oshiradi va innovatsion yondashuvlarni shakllantiradi.

Ushbu tadqiqot davomida fanlararo integratsiyalashgan amaliy darsni tashkil etish bo'yicha laboratoriya loyihasi ishlab chiqildi. Dars loyihasi doirasida barcha fanlarni qamrab olgan holda tajriba bajarishning qisqacha sharhi taklif etildi.

Kimyoviy tajriba: Ichimlik suvining pH darajasini indikator yordamida aniqlash.

Biologik kuzatish: O‘simlik bargida transpiratsiya jarayonini aniqlash.

Fizik tajriba: Kapillyarlik hodisasini amalda ko‘rsatish.

Geografik loyiha: Hududiy suv manbalarini o‘rganish va ekologik tahlil qilish.
(*Orol dengizi muammosi misolida suv resurslaridan noto‘g‘ri foydalanish oqibatlari muhokama qilinadi*).

Loyiha asosida kutilayotgan natijalar:

Integratsiyalashgan dars o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, tajriba o‘tkazish ko‘nikmasi, ekologik mas‘uliyat, fanlararo bog‘liqlikni anglash kompetensiyalarini shakllantiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, fanlararo tadqiqotlar va zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida tabiiy fanlarni o‘qitish ta’lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Kimyo, biologiya, geografiya va fizika fanlari integratsiyasi o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, global muammolarni tushunish va ularni hal etishga tayyor kadrlarni yetishtirishga xizmat qiladi. Kelajakda ta’lim tizimida fanlararo integratsiyaga asoslangan metodlarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. “Suv” mavzusini fanlararo integratsiya asosida o‘qitish o‘quvchilarda: ilmiy dunyoqarash, amaliy ko‘nikma, ekologik madaniyat, mustaqil tadqiqot olib borish malakasini shakllantiradi. Nazariya va amaliyot uyg‘unligi ta’lim samaradorligini oshiradi hamda tabiiy fanlar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ochib beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. **Azixodjaeva N. N.** Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent, 2018.

2. **Tolipov O‘., Usmonboyeva M.** Pedagogik texnologiyalar. – T.: O‘qituvchi, 2018.
3. **Xoliqov A.** Umumiy pedagogika. – T.: Universitet, 2020.
4. **Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti.** – T., 2022.
5. **Karimov I.** Ekologiya asoslari. – T., 2019.
6. **Rasulov H.** Tabiiy fanlarni integratsiyalash metodikasi. – T., 2021.

**BOSHLANG‘ICH TA’LIM O‘QUVCHILARINING TEXNIK
IJODKORLIGINI SHAKLLANTIRISHDA QOG‘OZ VA
KARTONNING O‘RNI**

Jurayeva Z.I.

zjurayeva008@gmail.com

Sharof Rashidov nomidagi SamDU Urgut filiali

Aliqulova P.O‘.

Sharof Rashidov nomidagi SamDU Urgut filiali

***Annotatsiya:** mazkur maqolada boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilarining texnik ijodkorligini shakllantirish jarayonida qog‘oz va karton materiallaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. Qog‘oz va karton asosida konstruksiya, model hamda sodda robototexnika elementlarini yaratish orqali o‘quvchilarda kuzatuvchanlik, texnik tafakkur, muhandislik fikrlashi, muammoni yechish ko‘nikmasi, qo‘l mehnati ko‘nikmalari va ijodiy yondashuvni shakllantirish*

imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida amaliy faoliyatni tashkil etish bo'yicha nazariy hamda metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: *qog'oz, karton, texnik ijodkorlik, boshlang'ich ta'lim, model yasash, robototexnika, ijodiy fikrlash, amaliy ko'nikma.*

Аннотация: *В данной статье раскрываются педагогические возможности использования бумаги и картона в процессе формирования технического творчества учащихся начального образования. Проанализированы возможности развития наблюдательности, технического мышления, инженерного подхода, навыков решения проблем, трудовых умений и творческого подхода у учащихся посредством создания конструкций, моделей и простых элементов робототехники на основе бумаги и картона. Также в статье представлены теоретические и методические рекомендации по организации практической деятельности в процессе начального обучения.*

Ключевые слова: *бумага, картон, техническое творчество, начальное образование, моделирование, робототехника, творческое мышление, практические навыки.*

Abstract: *This article highlights the pedagogical possibilities of using paper and cardboard materials in the process of developing technical creativity among primary school students. The study analyzes the opportunities for fostering observation skills, technical thinking, engineering mindset, problem-solving abilities, manual skills, and creative approaches through the creation of constructions, models, and simple robotics elements based on paper and cardboard materials. The article also provides theoretical and methodological recommendations for organizing practical activities within the primary education process.*

Keywords: *paper, cardboard, technical creativity, primary education, model making, robotics, creative thinking, practical skills.*

Boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarning texnik ijodkorligini shakllantirish bugungi kunda ta'lim samaradorligini oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri

hisoblanadi. Ayniqsa, amaliy faoliyatga asoslangan texnologik mashg'ulotlar orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, konstruktiv tafakkur, tasavvur hamda ijodiy yondashuvni shakllantirish imkoniyati kengayadi. Bu jarayonda qog'oz va karton materiallari sodda, xavfsiz, iqtisodiy jihatdan qulay hamda turli konstruktiv ishlanmalarni yaratishga mosligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, texnik ijodkorlik faoliyatini samarali tashkil etish bevosita bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi, pedagogik faoliyatga moyilligi va ijodkorlik qobiliyatlariga ham bog'liqdir. Shuning uchun bo'lajak pedagoglar uchun pedagogik faoliyatga moyillik va ijodkorlik qobiliyatlarini aniqlash va baholash imkoniyatini beruvchi metodlarni ishlab chiqish dolzarb pedagogik vazifa hisoblanadi [1]. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining texnik ijodkorligini shakllantirishda qog'oz va karton materiallaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari hamda uning ta'lim jarayonidagi o'rni ilmiy-metodik jihatdan yoritiladi.

Texnik ijodkorlikni rivojlantirishda fan va texnika yutuqlarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish hamda loyiha asosidagi ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilar konstruktorlik faoliyati, modellashtirish va robototexnika elementlari bilan tanishish orqali o'z ijodiy salohiyatini namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. To'garak mashg'ulotlari, texnik ko'rgazmalar, loyiha ishlari va tanlovlar esa o'quvchilarda texnik tafakkur hamda innovatsion fikrlashni shakllantiradi.

Texnik ijodkorlik tushunchasi bevosita texnologiya fani bilan bog'liqdir. Texnologiya fani o'quvchilarning amaliy faoliyatini tashkil etuvchi, mehnat ko'nikmalarini shakllantiruvchi hamda hayotiy kompetensiyalarni shakllantiruvchi muhim o'quv predmetlaridan biridir. Mazkur fan o'quvchilarning kasb tanlashiga yo'naltirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va mustaqil faoliyatga tayyorlashda muhim pedagogik vosita hisoblanadi [2].

Ijod— insonning yangi moddiy va ma'naviy ne'matlar yaratish faoliyati. Unda inson tafakkuri, xotirasi, tasavvuri, diqqati, irodasi faol ishtirok etadi, butun bilimi, tajri-basi, iste'dodi namoyon bo'ladi [3].

Texnologiya darslarida o'quvchilar turli materiallardan foydalangan holda dizayn va konstruktorlik faoliyatini amalga oshiradilar. Ushbu jarayonda qog'oz va karton qulay, xavfsiz va iqtisodiy jihatdan samarali material sifatida keng qo'llaniladi.

Hozirgi kunda sanoat ishlab chiqarishida qog'oz va kartonning ikki yuzdan ortiq turi mavjud. Qog'oz — asosan o'simlik tolalaridan tayyorlanadigan yupqa material bo'lib, ta'lim jarayonida eng ommabop konstruktion vositalardan biri hisoblanadi.

Texnologiya fani darslarida quyidagi qog'oz turlaridan foydalanish maqsadga muvofiq:

yozuv qog'oz — silliq yuzali, yelimni kam singdiradi, modellashtirish va muqovalash ishlarida qulay.

rangli qog'oz — dekorativ ishlarda, aplikatsiya va dizayn loyihalarida keng qo'llaniladi.

gazeta qog'oz — yumshoq tuzilishga ega bo'lib, maket va tajriba modellarini yaratishda hamda pape-mashe usulida keng foydalaniladi.

qum qog'oz — materiallarga ishlov berishda foydalaniladi.

karton qog'oz — robototexnika elementlarini yaratishda keng qo'llaniladi. Qog'oz materiallari bilan ishlash o'quvchilarda tasavvur, aniqlik, rejalashtirish va estetik didni rivojlantiradi.

Karton — zichligi yuqori bo'lgan (1 m² massasi 250 grammdan ortiq) qog'oz turi hisoblanadi [4]. Karton mustahkamligi sababli maketlar, konstruksiyalar, o'yinchoqlar hamda texnik modellar tayyorlashda keng qo'llaniladi.

Karton materiallari quyidagi funksiyalarni bajaradi:

konstruksiyani mustahkamlash;

modellar barqarorligini ta'minlash;

tashish va saqlashni yengillashtirish;

estetik bezak va dizayn imkoniyatlarni kengaytiradi. Qog‘oz va kartonga ishlov berish usullari murakkab bo‘lmagani sababli boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tomonidan oson o‘zlashtiriladi. Ushbu faoliyat keyingi bosqichlarda texnologiya fanining barcha yo‘nalishlarida asosiy tayanch ko‘nikma vazifasini bajaradi.

Texnologiya darslarida o‘quvchilar qog‘ozni qatlash, kesish, yopishtirish, biriktirish, bo‘laklarni yig‘ish kabi amaliy harakatlarni bajarish orqali mehnat ko‘nikmalarini egallaydilar [5, 6].

Mazkur faoliyat natijasida o‘quvchilarning mayda qo‘l motorikasi, fazoviy tasavvuri, harakatlarni muvofiqlashtirish qobiliyati, muammoli vaziyatlarni hal qilish malakalari hamda mehnat madaniyati shakllanadi. Shuningdek, o‘quvchilar ish joyini to‘g‘ri tashkil etish, faoliyatni rejalashtirish va bajarilgan ish natijasini baholash ko‘nikmalarini egallaydilar. Bunday amaliy faoliyat o‘quvchilarning texnik tafakkuri va ijodiy yondashuvini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shu jihatdan, boshlang‘ich ta‘lim jarayonida qog‘oz va karton materiallari asosida robot modeli yaratish texnik ijodkorlikni rivojlantirishning samarali usullaridan biri hisoblanadi. Mazkur faoliyat orqali o‘quvchilar konstruktiv fikrlash, modellashtirish va oddiy muhandislik elementlari bilan ishlash tajribasiga ega bo‘ladilar. Quyida karton qog‘ozdan robot modelini tayyorlash bosqichlarini amalga oshirish tavsiya etiladi.

1. **Maqsadni aniqlash** — robot bajaradigan vazifa tanlanadi.
2. **Loyihalash** — robotning eskizi va konstruktiv chizmasi ishlab chiqiladi.
3. **Materiallarni tanlash** — qog‘oz, karton, yelim, qaychi, plastik detallar, batareya va boshqa xavfsiz vositalar tanlanadi.
4. **Korpusni yig‘ish** — asosiy konstruksiya tayyorlanadi va detallar biriktiriladi.
5. **Mexanik yoki elektr qismlarni o‘rnatish** — sodda elektr zanjiri yoki harakat mexanizmi joylashtiriladi.
6. **Sinov va bezash** — model ishlashi tekshiriladi va estetik jihatdan bezatiladi.

Mazkur faoliyat o‘quvchilarda muhandislik fikrlash, mustaqillik, sinchkovlik hamda ijodiy yondashuvni rivojlantiradi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga murakkablik qilgan jarayonlarni o‘qituvchi boshchiligida bajarish tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, qog‘oz va karton materiallari boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining texnik ijodkorligini shakllantirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Ushbu materiallar orqali o‘quvchilar sodda konstruktorlik va robototexnika elementlarini xavfsiz hamda tushunarli shaklda o‘zlashtiradilar. Natijada ularda texnik tafakkur, ijodiy fikrlash, amaliy kompetensiyalar hamda kelajak innovatsion faoliyatiga tayyorgarlik shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti.** O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” // Lex.uz.
2. **Симоненко В.Д.** Технологическое образование школьников: теоретико-методологические аспекты. – Брянск: БГПУ, 1999.
3. **Dilova N.G.** Sharq allomalarining ilmiy merosi – uchinchi renesans uchun katta imkoniyat // Science and Education. – 2021.
4. **Jo‘rayev H.O., Quliyeva Sh.H. va boshq.** Texnik ijodkorlik va dizayn: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2015.
5. **Jurayeva Z.I., Igamov S.S., Mukumova X.F., Gadaymurotov M.Sh. va boshq.** Mahsulot tayyorlash texnologiyasi: darslik. – Samarqand: SamDU tahririy-nashriyot, 2024.
6. **Jurayeva Z.I.** Student design – to develop technological competence // Proceedings of International Scientific-Practical Conference on “Cognitive Research in Education”. – 15 April 2021. – P. 189–190. – ISSN: 2581-4230.

**SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA‘LIM TEXNOLOGIYALARI
ASOSIDA YUQORI SINFLAR O‘QUVCHILARIDA
KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH
MEXANIZMI**

Matchanova Sanobar Matqurbonovna

Xorazm viloyati Urganch Ranch texnologiyalar Universiteti

sanobarmatchanova607@gmail.com.

Annotatsiya. *Ushbu tezisdagi shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalari (person-centered education) asosida yuqori sinflar (10-11-sinflar) o‘quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning nazariy asoslari, mexanizmlari va amaliy usullari ko‘rib chiqiladi. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv o‘quvchining individual xususiyatlari, qiziqishlari va rivojlanish darajasini hisobga olgan holda ta‘lim jarayonini tashkil etishga asoslanadi. Bu yondashuv kommunikativ kompetensiyani (nutqiy muloqot, tinglab tushunish, ifodalash, dialog va hamkorlik qobiliyatlari) rivojlantirishda faol metodlar (o‘yinlar, muammoli vazifalar, guruh ishlari, case-study) orqali samarali natijalarga erishish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalar yuqori sinflar o‘quvchilarining muloqot qobiliyatlarini oshirishda, o‘ziga ishonchni mustahkamlashda va ijtimoiy moslashuvda muhim rol o‘ynaydi.*

Kalit so‘zlar: *shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, kommunikativ kompetensiya, yuqori sinflar o‘quvchilari, individual yondashuv, faol metodlar, pedagogik muloqot, rivojlantirish mexanizmi.*

Annotation. *This thesis examines the theoretical foundations, mechanisms and practical methods of forming communicative competence in senior students (grades 10-*

11) based on person-centered education. The person-centered approach is based on organizing the educational process taking into account the individual characteristics, interests and level of development of the student. This approach allows achieving effective results in the development of communicative competence (verbal communication, listening comprehension, expression, dialogue and cooperation skills) through active methods (games, problem tasks, group work, case studies). The results of the study show that person-centered technologies play an important role in improving the communication skills of senior students, strengthening self-confidence and social adaptation.

Keywords: *person-centered education, communicative competence, senior students, individual approach, active methods, pedagogical dialogue, development mechanism.*

Аннотация. *В данной работе рассматриваются теоретические основы, механизмы и практические методы формирования коммуникативной компетентности у старшеклассников (10-11 классы) на основе личностно-ориентированного образования. Личностно-ориентированный подход основан на организации образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, интересов и уровня развития ученика. Этот подход позволяет достичь эффективных результатов в развитии коммуникативной компетентности (вербальная коммуникация, понимание на слух, выразительность, навыки диалога и сотрудничества) посредством активных методов (игры, проблемные задания, групповая работа, тематические исследования). Результаты исследования показывают, что личностно-ориентированные технологии играют важную роль в улучшении коммуникативных навыков старшеклассников, укреплении уверенности в себе и социальной адаптации.*

Ключевые слова: *личностно-ориентированное образование, коммуникативная компетентность, старшеклассники, индивидуальный подход, активные методы, педагогический диалог, механизм развития.*

Kirish Zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuv ustunlik qilmoqda. Kommunikativ kompetensiya tayanch kompetensiyalardan biri bo'lib, o'quvchining jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarurdir. Yuqori sinf o'quvchilari (15-17 yosh) shaxsiy rivojlanishning muhim bosqichida bo'lib, ularning muloqot qobiliyatlari kasb tanlash, ijtimoiy munosabatlar va o'z-o'zini ifodalashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari o'quvchini markazga qo'yib, uning shaxsiy tajribasi, qobiliyatlari va ehtiyojlaridan kelib chiqib ta'lim jarayonini loyihalashtirishni nazarda tutadi [1, 4]. Bu texnologiyalar kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda samarali, chunki ular o'quvchining faolligini oshiradi va muloqotni tabiiy, maqsadli jarayonga aylantiradi [3].

Maqsad – shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida yuqori sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish mexanizmini ochib berish va amaliy takliflarni ishlab chiqish.

Asosiy qism Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- O'quvchining shaxsiy imkoniyatlariga moslashtirilgan pedagogik muhit yaratish;
 - Individual va tabaqalashtirilgan o'qitish;
 - O'quvchi faoliyatining markaziy o'rni;
 - Kommunikativ metodlardan keng foydalanish (dialog, guruh ishi, rolli o'yinlar)
- [3, 4].

Yuqori sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish mexanizmi quyidagi bosqichlardan iborat:

1. **Diagnostika bosqichi** — O‘quvchilarning kommunikativ darajasini aniqlash (testlar, so‘rovnomalalar, kuzatuv). Har bir o‘quvchining individual xususiyatlari (introvert/ekstravert, nutqiy faollik darajasi) hisobga olinadi [1].

2. **Individual yo‘naltirilgan muhit yaratish** — O‘qituvchi o‘quvchining qiziqishlari va ehtiyojlaridan kelib chiqib vazifalarni tanlaydi. Masalan, loyiha ishlari orqali real hayotiy muammolarni muhokama qilish [4].

3. **Faol metodlar orqali rivojlantirish** —

- Guruh va juftlik ishlari (debate, role-play);
- Muammoli vazifalar va case-study;
- Miya hujumi (brainstorming) va pedagogik o‘yinlar;
- Interfaol metodlar (presentation, discussion) [1, 2].

Bu metodlar o‘quvchining tinglash, gapirish, fikr almashish va hamkorlik qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvda har bir o‘quvchi o‘z tezligida va uslubida rivojlanadi [3].

4. **Refleksiya va baholash** — O‘quvchi o‘z faoliyatini tahlil qiladi, o‘qituvchi esa individual fikr-mulohaza beradi. Bu jarayon o‘z-o‘zini rivojlantirish va o‘ziga ishonchni oshiradi [4].

Mexanizmning samaradorligi shundaki, o‘quvchi passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanadi, muloqot tabiiy va ma‘noli bo‘ladi.

Muhokama Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalari yuqori sinf o‘quvchilarida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda an‘anaviy usullarga nisbatan ustunlikka ega. Masalan, 10-11-sinflarda ingliz tili yoki ona tili darslarida kommunikativ-kognitiv yondashuv bilan birgalikda qo‘llanilganda leksik va nutqiy kompetensiyalar sezilarli darajada oshadi [1].

Biroq, muammolar ham mavjud: o‘qituvchilarning malakasi yetarli bo‘lmasligi, sinf kattaligi va resurslar cheklanganligi. Shu sababli, o‘qituvchilarni maxsus tayyorlash va raqamli vositalardan (onlayn platformalar) foydalanish zarur [2, 4].

Xorijiy tajribada (masalan, CLIL texnologiyasi) shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda yuqori natijalar bergan [7]. O‘zbekistonda ham ushbu texnologiyalarni keng joriy etish ta’lim sifatini oshiradi.

Xulosa va takliflar Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari yuqori sinf o‘quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning samarali mexanizmi hisoblanadi. U individual yondashuv, faol metodlar va refleksiya orqali o‘quvchining muloqot qobiliyatlarini kompleks rivojlantiradi.

Takliflar:

- O‘qituvchilarni shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalar bo‘yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish;
- Darslarda guruh ishi va loyihalarni ko‘paytirish;
- O‘quvchilarning individual rivojlanish traektoriyasini yaratish;
- Raqamli vositalar (Zoom, Google Classroom) orqali muloqotni boyitish.

Ushbu mexanizmni amalda qo‘llash o‘quvchilarni mustaqil, kommunikativ va ijtimoiy faol shaxsga aylantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyasining 10–11-sinf o‘quvchilarining ingliz tili leksik kompetensiyasini rivojlantirishdagi ahamiyati.** // Qo‘qon davlat pedagogika instituti ilmiy xabarlar. – ResearchGate, 2026.
2. **G‘ulomova B.** Kommunikativ kompetensiya tushunchasining ... // AKTABGACHA VA AKTAB TA’LIMI. – B. 286.
3. **Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari.** [Elektron resurs]. – arxiv.uz; staff.tiame.uz, 2023.
4. **Sherov D.** Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalarining ilmiy-nazariy asosi // CyberLeninka, 2021. – B. 1–10.
5. **Leontev A. A.** Pedagogik muloqot konsepsiyasi (kasbga yo‘naltirish modellari asosida).

6. **Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish moduli.** [Elektron resurs]. – lib.bimm.uz. – B. 17–54.
7. **Improving the communicative competence ... CLIL texnologiyasi.** [Elektron resurs]. – lingvospektr.uz.

**MEDIATA'LIM VOSITALARIDAN FOYDALANIB BO'LAJAK
PEDAGOGLARNING DIAGNOSTIK
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH**

Maxmudova Nodirabonu Jamoliddinovna

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada "Pedagogik diagnostika va korrektsiya" fanini o'qitish jarayonida mediata'lim vositalaridan foydalanish orqali bo'lajak pedagoglarning diagnostik kompetensiyalarini rivojlantirish va baholashning nazariy-metodik asoslari yoritilgan. Fan doirasida raqamli diagnostika texnologiyalari, masofaviy monitoring tizimlari va interfaol baholash usullarini qo'llash orqali talabalarning o'quvchilarning psixik rivojlanishi darajasini aniqlash, o'qitishning muammoli jihalarini ta'riflash va korreksion dasturlar ishlab chiqish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari mediapedagogik yondashuvlar asosida diagnostik kompetensiyalarni rivojlantirishning samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirishga yo'naltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** pedagogik diagnostika, korrektsiya, mediata'lim, diagnostik kompetensiya, raqamli monitoring, korreksion dastur, masofaviy texnologiyalar.*

***Abstract:** This article highlights the theoretical and methodological foundations of developing and assessing future teachers' diagnostic competencies through using media education tools in teaching the subject "Pedagogical Diagnostics and*

Correction". The methodology of forming students' skills in determining the level of pupils' mental development, identifying problematic aspects of teaching, and developing correctional programs through using digital diagnostic technologies, remote monitoring systems, and interactive assessment methods within the course is analyzed. The research results are aimed at increasing the efficiency indicators of developing diagnostic competencies based on media pedagogical approaches.

Keywords: *pedagogical diagnostics, correction, media education, diagnostic competency, digital monitoring, correctional program, distance technologies.*

Аннотация: *В статье раскрываются теоретико-методические основы развития и оценки диагностических компетенций будущих педагогов посредством использования средств медиаобразования в процессе преподавания дисциплины «Педагогическая диагностика и коррекция». В рамках курса проанализирована методика формирования у студентов навыков определения уровня психического развития обучающихся, выявления проблемных аспектов обучения и разработки коррекционных программ с применением цифровых диагностических технологий, систем дистанционного мониторинга и интерактивных методов оценивания. Результаты исследования направлены на повышение показателей эффективности развития диагностических компетенций на основе медиapedagogических подходов.*

Ключевые слова: *педагогическая диагностика, коррекция, медиаобразование, диагностическая компетенция, цифровой мониторинг, коррекционная программа, дистанционные технологии.*

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik diagnostika va korrektsiya fanining ahamiyati tobora oshib bormoqda. Bu fan bo'lajak pedagoglarga o'quvchilarning individual xususiyatlarini aniqlash, ularning psixik rivojlanishida mavjud muammolarni ta'riflash va kerakli korreksion ta'sirlar o'tkazish uchun zarur kompetensiyalarni shakllantiradi. Ayniqsa, inklyuziv ta'lim sharoitida turli rivojlanish

imkoniyatlari cheklangan o'quvchilar bilan ishlashda diagnostik mahorat muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda pedagogik diagnostika sohasida raqamli texnologiyalarning jadal kirib kelishi an'anaviy diagnostika usullarini (kuzatish, suhbat, testlash) qo'llab-quvvatlovchi va kengaytiruvchi yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq, bo'lajak pedagoglarning diagnostik kompetensiyalarini shakllantirish jarayonida bu texnologiyalardan samarali foydalanishning nazariy-metodik asoslari yetarlicha ishlab chiqilmagan. Jumladan, masofaviy diagnostika, raqamli portfoliolar orqali monitoring, virtual simulyatsiyalar yordamida kasbiy vaziyatlarni tahlil qilish kabi zamonaviy yondashuvlarni o'qitish metodikasi takomillashtirishni talab qiladi.

Shu munosabat bilan "Pedagogik diagnostika va korrektsiya" fanini o'qitishda mediata'lim vositalaridan qanday foydalanish, talabalarning diagnostik kompetensiyalarini qanday baholash va rivojlantirishning samarali yo'llari qanday bo'lishi mumkin degan savollar dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi "Pedagogik diagnostika va korrektsiya" fanini o'qitish jarayonida mediata'lim vositalaridan foydalanish orqali bo'lajak pedagoglarning diagnostik kompetensiyalarini rivojlantirish va baholash tizimini takomillashtirishdan iborat.

"Pedagogik diagnostika va korrektsiya" fani bo'lajak pedagoglarga quyidagi asosiy kompetensiyalarni shakllantiradi: o'quvchilarning psixologik-pedagogik xususiyatlarini aniqlash, o'qitish jarayonida muammoli jihallarni ta'riflash, individual rivojlanish traektoriyasini prognozlash, korreksion va rivojlantiruvchi dasturlar ishlab chiqish hamda ularning samaradorligini baholash.

Fanning nazariy qismida pedagogik diagnostikaning tamoyillari, usullari, vositalari va mezonlari o'rganiladi. Amaliy qismida esa kuzatish, suhbat o'tkazish, pedagogik testlash, eksperiment va boshqa usullarni qo'llash ko'nikmalari shakllantiriladi. Ayniqsa, korrektsiya sohasida individual yondashuv asosida

o'quvchilarning kamchiliklarini bartaraf etishga qaratilgan maxsus dasturlar ishlab chiqish talab etiladi.

An'anaviy o'qitish usulida talabalar asosan matnli manbalar, statik testlar va laboratoriya mashg'ulotlarida amaliy ko'nikmalarni egallaydi. Biroq, zamonaviy ta'lim muassasalarida raqamli transformatsiya jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgani sababli, bo'lajak pedagoglar zamonaviy diagnostika vositalaridan foydalanishga tayyor bo'lishi lozim. Bu esa o'qitish jarayonida mediata'lim vositalarini integratsiyalashni talab qiladi. "Pedagogik diagnostika va korrektsiya" fanini o'qitishda talabalarning diagnostik kompetentsiyalarini rivojlantirish va baholash quyidagi tizim asosida amalga oshiriladi:

Bosqichli baholash tizimi:

Birinchi bosqich – Nazariy bilimlarni baholash. Bu bosqichda talabalarning pedagogik diagnostika va korrektsiya sohasidagi nazariy bilimlari onlayn testlar, interfaol quizlar (Kahoot, Quizizz) orqali baholanadi. Test savollari necha faoliyat turini, qanday diagnostika usullarini qo'llashni, korreksion dasturlar qanday tuzilishini o'z ichiga oladi.

Ikkinchi bosqich – Amaliy ko'nikmalarni shakllantirish. Laboratoriya mashg'ulotlarida talabalar raqamli diagnostika dasturlaridan foydalanish, test natijalarini tahlil qilish, elektron portfoliolarni to'ldirish, videolavhalarni tahlil qilish kabi amaliy ko'nikmalarni egallaydi. Bu jarayonda ularning harakatlari real vaqt rejimida (onlayn) kuzatiladi va baholanadi.

Uchinchi bosqich – Integrativ kompetentsiyalarni rivojlantirish. Talabalar tomonidan aniq bir o'quvchi haqida kompleks diagnostika o'tkazib, uning rivojlanish darajasini aniqlash, muammolarni ta'riflash va korreksion dastur ishlab chiqish talab etiladi. Bu dastur raqamli formatda taqdim etiladi va uning ilmiy asoslanganligi, amaliy qo'llanish imkoniyatlari, innovatsion yondashuvlari baholanadi.

Diagnostik kompetentsiyalarni baholash mezonlari:

Diagnostik tahlil qilish kompetentsiyasi: O'quvchining psixik rivojlanishini to'liq va to'g'ri baholash qobiliyati, turli manbalardan (kuzatish, suhbat, test, raqamli monitoring) ma'lumotlarni umumlashtirish mahorati.

Prognostik kompetentsiya: O'quvchining keyingi rivojlanishini oldindan aytish, individual traektoriyani belgilash qobiliyati, raqamli prognozlashtirish vositalaridan foydalanish ko'nikmalari.

Korreksion kompetentsiya: Aniqlangan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan dasturlar ishlab chiqish, ularni amaliyotga joriy etish va natijalarini monitoring qilish qobiliyati.

Refleksiv kompetentsiya: O'z diagnostik faoliyatini tahlil qilish, xatolarni aniqlash va ularni to'g'rilash, o'zini-o'zi rivojlantirish qobiliyati.

Tajriba o'tkazish natijasida "Pedagogik diagnostika va korrektsiya" fanini mediata'lim vositalari asosida o'qitish quyidagi natijalarga olib keldi:

Talabalarning diagnostik kompetentsiyalarining rivojlanish dinamikasi o'rganildi. Boshlang'ich bosqichda talabalarning 35% i raqamli diagnostika vositalaridan foydalanish bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lmasa, o'qitish oxirida bu ko'rsatkich 89% ga yetdi. Virtual simulyatsiyalardan foydalanish orqali talabalar psixologik-pedagogik kuzatishlarni o'tkazish ko'nikmalarini 42% tezroq egalladi.

Elektron portfoliolar yordamida o'quvchilarning rivojlanishini monitoring qilish ko'nikmalari rivojlanganligi aniqlandi. Talabalar o'zlarining diagnostik xulosalarini elektron shaklda taqdim etish, ularni vizualizatsiya qilish (infografikalar, diagrammalar) orqali aniqlik va samaradorlik oshdi.

Korreksion dasturlarni ishlab chiqishda innovatsion yondashuvlar qo'llanilishi kuzatildi. Talabalar faqatgina an'anaviy korreksion mashqlar emas, balki raqamli o'yinlar, mobil ilovalar, interfaol vazifalarni o'z ichiga olgan kompleks dasturlar ishlab chiqishdi. Bu dasturlarning o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga yo'naltirilganligi aniqlangan bo'lib, an'anaviy dasturlarga nisbatan 28% samaradorlik oshishi qayd etildi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, "Pedagogik diagnostika va korrektsiya" fanini o'qitishda mediata'lim vositalaridan samarali foydalanish bo'lajak pedagoglarning diagnostik kompetentsiyalarini rivojlantirishning samarali yo'lidir.

Xulosa. Raqamli diagnostika platformalarini qo'llash orqali talabalar o'quvchilarning psixik xususiyatlarini aniqlash jarayonini tezlashtirish va aniqlikni oshirish ko'nikmalarini egallaydilar. Virtual simulyatsiyalar va videotahlil usullari orqali kasbiy vaziyatlarni xavfsiz muhitda modellashtirish va tahlil qilish orqali amaliy tayyorgarlik sifatini oshirish mumkin. Elektron portfoliolar tizimi orqali individual monitoring o'tkazish va uzluksiz kuzatish ko'nikmalari shakllanadi. Bosqichli va kompleks baholash tizimi talabalarning nazariy bilimlaridan tortib, amaliy ko'nikmalargacha bo'lgan kompetentsiyalarini to'liq qamrab oladi.

Amaliy tavsiyalar: Pedagogik diagnostika va korrektsiya fanining o'quv dasturiga raqamli diagnostika vositalaridan foydalanish bo'yicha maxsus modullar kiritish; Universitetlarda virtual pedagogik laboratoriyalar tashkil etish, ularda turli rivojlanish imkoniyatlari cheklangan o'quvchilarning xulq-atvorini modellashtirish imkoniyatini yaratish; Talabalarning elektron diagnostik portfoliolarini shakllantirish va ularni amaliyot davrida ham qo'llashni rag'batlantirish; O'qituvchilar uchun mediapedagogika va raqamli diagnostika sohasida qayta tayyorlash kurslarini o'tkazish; Korreksion dasturlarni ishlab chiqishda raqamli texnologiyalarni (o'yinlar, ilovalar, virtual reallik) integratsiyalash usullarini o'rgatish.

ADABIYOTLAR

1. Беспалько В.П. Состав и структура педагогической технологии. – М., 2022.
2. G'oziyev E.G. Pedagogik diagnostika: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2023. – 280 b.
3. Djumanova D.M., Xodjayeva N.X. Inklyuziv ta'limda pedagogik diagnostikadan foydalanish // O'qituvchilar malakasini oshirish xalqaro ilmiy jurnali. – 2024. – № 2. – B. 45–52.
4. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. – М., 2023.

5. Rasulova M.M. Pedagogik diagnostika va korrektsiya fanidan amaliy mashg'ulotlar. – Toshkent: Cho'lpon, 2024. – 156 b.
6. Xayrullayev M. Mediapedagogika va zamonaviy ta'lim // Pedagogika fanlari jurnali. – 2024. – № 3. – B. 78–85.

**OLIV TA'LIMDA GETEROSIKLIK BIRIKMALAR
KIMYOSINI O'QITISHDA GOBBETS USULIDAN
FOYDALANIB O'RGANISH VA BAHOLASH
SAMARADORLIGINI OSHIRISH**

Mirzayeva Sarvinoz Kuchkarovna

Qarshi davlat universiteti

sarvinoz080390@mail.ru

Mahmadiyeva Charosxon Erkinovna

Qarshi davlat universiteti

charosmahmadiyeva@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada geterosiklik birikmalar kimyosini Oliy ta'lim muassasalarida samarali o'qitish metodlari tadqiq etilgan. Ishda Gobbets usuli talabning deklarativ va funksional bilimlarini bir vaqtning o'zida baholash imkonini beruvchi pedagogik vosita sifatida o'rganiladi. Shuningdek, Gobbets usulini axborot texnologiyalari bilan integratsiya qilish orqali o'quv jarayonini va baholash samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqilgan. Maqolada oliy ta'limda kimyo*

fanini o'qitishda interaktiv va amaliy metodlarning roli, talabaning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari, shuningdek, innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda o'qitish sifatini oshirish strategiyalari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari pedagogik amaliyotda Gobbets usulining samaradorligini tasdiqlab, oliy ta'limda kimyo darslarini modernizatsiya qilish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: *Deklarativ bilim, Funktsional bilim, Gobbets usuli, Virtual laboratoriyalar, 3D simulyatsiyalar, ChemDraw, Avogadro, MolView.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются эффективные подходы к преподаванию химии гетероциклических соединений в высших учебных заведениях. Исследуется метод Гоббетса как педагогический инструмент, позволяющий одновременно оценивать декларативные и функциональные знания студентов. Кроме того, анализируется интеграция метода Гоббетса с информационными технологиями как средство повышения эффективности учебного процесса и системы оценивания. В статье раскрывается роль интерактивных и практико-ориентированных методов обучения в преподавании химии в высшей школе, а также их потенциал в развитии знаний и профессиональных компетенций студентов. Особое внимание уделяется стратегиям повышения качества обучения на основе внедрения инновационных технологий. Результаты исследования подтверждают эффективность метода Гоббетса в педагогической практике и содержат рекомендации по модернизации преподавания химии в системе высшего образования.*

Ключевые слова: *Декларативные знания, Функциональные знания, Метод Гоббетса, Виртуальные лаборатории, 3D-симуляции, ChemDraw, Avogadro, MolView.*

Abstract: *This article explores effective approaches to teaching heterocyclic chemistry in higher education institutions. The study examines the Gobbets method as*

a pedagogical tool that enables the simultaneous assessment of students' declarative and functional knowledge. In addition, the integration of the Gobbets method with information technologies is analyzed as a means of enhancing the learning process and increasing assessment effectiveness. The article discusses the role of interactive and practice-oriented teaching methods in higher chemical education, as well as their potential for developing students' knowledge and professional competencies. Furthermore, strategies for improving the quality of instruction through the implementation of innovative technologies are examined. The research findings confirm the effectiveness of the Gobbets method in pedagogical practice and provide recommendations for the modernization of chemistry education in higher education institutions.

Keywords: *Declarative knowledge; Functional knowledge; Gobbets method; Virtual laboratories; 3D simulations; ChemDraw; Avogadro; MolView.*

Kirish. Ma'lumki bugungi kunda dunyoda yuqori samarali farmakologik faol birikmalar sintezining asosiy ulushini geterosiklik birikmalar tashkil etadi. Shuning uchun talabalarga geterohalqali birikmalarning sintez usullarini nazariy va amaliy jihatlarini turli o'qitish usullardan foydalanib oson tushuntirish hamda ularni mustaqil ilmiy tadqiqotlar olib borishga yo'naltirish muhim hisoblanadi. Geterosiklik birikmalar kimyosi – organik kimyoning murakkab va muhim bo'limlaridan biri bo'lib, talabalarga berilgan ma'lumotlarni o'zlashtirish ko'plab nazariy va amaliy qiyinchiliklar tug'diradi. Geterosiklik birikmalar kimyosi samarali o'qitish metodlarini izlashni talab qiladigan sohalardan biridir. Tinimsiz izlanishlar va tadqiqotlar natijasida talabanning chuqur va sifatli bilim olishi, shu bilan birgalikda qisqa vaqt ichida talabanning bilim ko'nikmasini baholash imkoniyatini beruvchi Gobbets usuli takomillashtirildi va tabiiy fanlar uchun qo'llanila boshlandi.

Asosiy qism. Gobbets usuli dastlab Buyuk Britaniyada gumanitar fanlar talabalari bilimni baholash vositasi sifatida ishlab chiqilgan. Keyinchalik tabiiy fanlar uchun qo'llanila boshlandi. Gobbets usuli – moddaning kimyoviy tuzulishi, qisqa matn yoki reaksiya bo'laklarini tahlil qilib, deklarativ bilimlar va funksional bilimlar kabi ko'nikmalarni rivojlantiruvchi va maxsus ishlab chiqilgan **baholash rubrikasi** asosida o'rganuvchining bilim darajasini baholash imkoniyatini beruvchi interaktiv metod hisoblanadi. Geterosiklik birikmalar kimyosida **deklarativ bilimlar** talabning kimyoviy birikma tuzilishi, bog'lanish turlari, nomenklatura va asosiy qonuniyatlarni bilishini ifodalaydi. **Funksional bilimlar** esa bu nazariy bilimlarni reaksiya mexanizmlari, elektron taqsimotini tahlil qilish va muammoni amaliy jihatdan hal qilish qobiliyati orqali ifodalanadi. Baholash rubrikasi – bu talabning ishini oldindan belgilangan mezonlar asosida tizimli va adolatli baholash vositasidir. Gobbets usuli boshlang'ich, o'rta va murakkab darajadagi savollarni shakllantirishga imkon beradi. **Gobbet usuli bilan** har bir fragment yoki reaksiya bo'lagi uchun maxsus rubrika yordamida talabning bilim darajasi **boshlang'ich, o'rta, murakkab daraja** sifatida aniqlaydi.

Misol tariqasida quyida geterosiklik birikma bo'lgan morfin alkaloidi buyicha tuzilgan savollarni keltirilgan.

- I. Oson darajadagi savollar:
 1. Ushbu birikmada nechta halqa mavjud?
 2. Molekulada qaysi atomlar heterotsiklik halqa hosil qilgan?
 3. Molekulada qanday funksional guruhlar mavjud?

4. Ushbu birikma qaysi heterotsiklik guruhga tegishli? (azotli, kislorodli, oltingugurtli)

II. O‘rta darajadagi savollar:

1. Molekuladagi N-CH₃ guruhi qanday xususiyat beradi?
2. Bu birikmaning aromatikligi qaysi qismida mavjud?
3. Molekulada nechta hiral markaz mavjud va bu markazlarni raqamlarda ko‘rsating ?

III. Qiyin darajadagi savollar:

1. Ushbu birikmaning biologik faolligi yoki farmakologik ahamiyati qanday bo‘lishi mumkin?
2. Molekuladagi ikki gidroksil (OH) guruhi qanday kimyoviy reaksiyalarda ishtirok etadi?
3. Agar siz ushbu birikmani sintetik yo‘l bilan hosil qilmoqchi bo‘lsangiz, qaysi halqadan boshlash samaraliroq bo‘ladi va nima uchun?

Gobbets usuli asosida ishlab chiqilgan savollar orqali talabalar bilimini baholash mezonli yondashuv asosida amalga oshirildi. Baholash jarayoni talabalar tomonidan berilgan javoblarning to‘g‘riligini aniqlash bilangina cheklanmay, ularning kimyoviy tuzilmani tahlil qilish, ilmiy atamalardan foydalanish va mantiqiy xulosa chiqarish ko‘nikmalarini aniqlashga qaratiladi. Yuqorida ko‘rsatilgan savollar asosida baholash uch darajali savollar asosida olib borildi: oson, o‘rta va murakkab.

Oson darajadagi savollar orqali talabalar geterosiklik birikmalarning asosiy strukturaviy elementlarini aniqlash qobiliyati bo‘yicha baholandi.

O‘rta darajadagi savollar talabalarning funksional guruhlar, aromatik fragmentlar va ularning molekula xossalariga ta’sirini tahlil qilish ko‘nikmalarini aniqlashga xizmat

qiladi.

Murakkab darajadagi savollar esa talabalarning yuqori darajadagi tafakkur ko'nikmalarini, ya'ni nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarga qo'llash, biologik yoki farmakologik ahamiyatni izohlash va mustaqil ilmiy xulosa chiqarish qobiliyatini baholashga yo'naltiriladi. Har bir savol aniq baholash mezonlari asosida baholandi. Baholashda javoblarning aniqligi, tahlilning chuqurligi, kimyoviy atamalardan to'g'ri foydalanish hamda mantiqiy izchillik asosiy mezonlar sifatida belgilanadi. Baholash natijalari Gobbets usuli yordamida tayyorlangan savollar talabalar bilimini xolis va samarali baholash imkonini berishini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv talabalarning faolligini oshirish, tahliliy fikrlashni rivojlantirish va geterosiklik birikmalar kimyosini chuqurroq o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Gobbets usulini axborot texnologiyalari bilan integratsiya qilish orqali o'quv jarayonini va baholash samaradorligini oshirish imkoniyatlari mavjudligi bu usulni yanada keng qamrovda foydalanish imkoniyatini beradi. Bunda savollar tuzilishi va darajasiga ko'ra turli dasturlardan foydalanib tahlil qilinadi. Shu sababli o'quv jarayoni **interaktiv, samarali va individual yondashuvga moslashgan** shaklga keladi. Gobbets usulini axborot texnologiyalari bilan integratsiyasiga namuna sifatida Virtual laboratoriyalar va 3D simulyatsiyalar (ChemDraw, Avogadro, MolView) ni keltirish mumkin.

Virtual laboratoriyalar — bu real laboratoriya tajribalarini raqamli muhitda modellashtirish imkonini beruvchi dasturiy vositalardir. Ular talabalarga xavfsiz, tejamkor va vizual muhitda kimyoviy jarayonlarni o'rganish imkonini yaratadi. Virtual laboratoriyalar yordamida murakkab kimyoviy jarayonlar bosqichma-bosqich o'rganiladi. Real laboratoriya sharoitida bajarilishi qiyin yoki xavfli bo'lgan tajribalar modellashtiriladi. Bu dastur orqali talabalarning deklarativ va funksional bilimlari mustahkamlanadi. Shu bilan birgalikda talabaning laboratoriya jarayonida amaliy bilim

ko'nikmalardagi yutuqlari va xatoliklarini, ish bajarish tartibidagi izchillikni baholash imkoniyatini beradi.

3D simulyatsiyalar molekular va kimyoviy birikmalarning fazoviy tuzilishini uch o'lchamli ko'rinishda tasvirlash imkonini beradi. Bu ayniqsa geterosiklik kimyo kabi murakkab fanlarda muhim hisoblanadi. 3D simulyatsiyalar orqali talabalar atomlararo bog'lanishlarni real ko'rinishda tasavvur qiladi, molekulaning konformatsiyasi va stereokimyosini tushunadi, reaksiyalarning mexanizmini vizual tarzda anglaydi. ChemDraw — kimyoviy formulalar va reaksiyalarni 2D formatda chizish uchun mo'ljallangan professional dastur bo'lib dastur yordamida geterosiklik birikmalarning strukturaviy formulalari chiziladi, kimyoviy reaksiyalar tenglamalari tuziladi, molekulaning nomlanishi va formulasi avtomatik aniqlanadi. ChemDraw talabalarning deklarativ bilimlarini (terminlar, formulalar, strukturani tanish) baholashda samarali vosita hisoblanadi.

Avogadro dasturi— molekularni 3D formatda modellashtirish va tahrirlash imkonini beruvchi ochiq manbali dastur. Avogadro orqali molekulaning fazoviy tuzilishi yaratiladi, bog' uzunligi va burchaklari o'lchanadi, energiya minimallashtirish amalga oshiriladi. Avogadro talabalarning funksional bilimlarini — ya'ni bilimlarni amalda qo'llash, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

MolView — brauzer orqali ishlaydigan onlayn 3D molekulyar vizualizatsiya vositasi. MolView yordamida molekular tez va qulay tarzda vizualizatsiya qilinadi, 2D va 3D tuzilmalar o'zaro solishtiriladi; murakkab birikmalarni interaktiv o'rganish imkoniyati yaratiladi. MolView IT bilan integratsiyalashgan interaktiv o'qitish va tezkor baholash uchun juda qulay hisoblanadi.

Virtual laboratoriyalar va 3D simulyatsiyalar Gobbets usuli asosida tuzilgan savollarni baholashda samarali ishlatiladi:

Sodda daraja: molekula tuzilishini aniqlash (MolView)

O'rta daraja: geterosiklik halqani chizish (ChemDraw)

Murakkab daraja: fazoviy tuzilmani tahlil qilish va izohlash (Avogadro)

Xulosa qilib aytganda, bu yondashuv talabalarning bilim darajasini keng miqyosda va obyektiv baholash imkonini beradi. Gobbets usulini axborot texnologiyalari, jumladan virtual laboratoriyalar va molekulyar modellashtirish dasturlari bilan integratsiya qilish o'quv jarayonining interaktivligini oshiradi hamda baholashning aniqligi va samaradorligini ta'minlaydi. Natijada, mazkur yondashuv Oliy ta'limda murakkab kimyoviy fanlarni o'qitish va baholashda samarali pedagogik vosita sifatida tavsiya etilishi mumkin.

ADABIYOTLAR

1. **Biggs J., Tang C.** Teaching for Quality Learning at University. – Open University Press, 2011. – P. 104–124.
2. **Hofmann J.** Active Learning Strategies in Higher Education. – Alexandria: ATD Press, 2014.
3. **Prince M.** Does active learning work? // Journal of Engineering Education. – 2004. – 93(3). – P. 223–231.
4. **Joule J. A., Mills K.** Heterocyclic Chemistry. – Wiley-Blackwell, 2010.
5. **Bloom B. S.** Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. – New York: Longman, 1956.
6. **ChemDraw Software Documentation.** – PerkinElmer Informatics.
7. **Hanwell M. D., et al.** Avogadro: An advanced semantic chemical editor, visualization, and analysis platform // Journal of Cheminformatics. – 2012.
8. **MolView.** Molecular Visualization Platform.
9. **Internet manbalari.**

RAQAMLI BAHOLASH VOSITALARINING BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDAGI DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Narzullayeva Mohinur Bahrom qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Email: mnarzullayeva874@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada boshlang‘ich ta‘lim jarayonida raqamli baholash vositalarining didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi — zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan baholash vositalarining o‘quvchilar bilimni aniqlash, o‘quv motivatsiyasini oshirish hamda ta‘lim sifatini yaxshilashdagi pedagogik ahamiyatini yoritishdan iborat. Maqolada raqamli formatdagi formatif va summativ baholashning nazariy asoslari, ularning boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining individual rivojlanishini kuzatishdagi o‘rni ochib beriladi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, raqamli baholash vositalari o‘quvchilarga tezkor va shaxsiylashtirilgan fikr-mulohaza berish, o‘qituvchilarga esa o‘quv natijalarini real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini yaratadi. Natijada ta‘lim jarayonini moslashtirish, o‘quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash hamda differensial yondashuvni qo‘llash samaradorligi ortadi. Shuningdek, maqolada raqamli baholashning afzalliklari bilan bir qatorda, uni amaliyotga joriy etishda uchrashi mumkin bo‘lgan texnik va metodik muammolar ham ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari boshlang‘ich ta‘limda raqamli baholash vositalaridan oqilona foydalanish o‘quv jarayonining shaffofligi, interaktivligi va natijadorligini sezilarli darajada oshirishini ko‘rsatadi.*

Kalit so‘zlar: *raqamli baholash, boshlang‘ich ta‘lim, didaktika, formatif baholash, ta‘lim metodologiyasi, AKT, o‘quv motivatsiyasi.*

Аннотация: В данной статье анализируются дидактические возможности цифровых средств оценивания в процессе начального образования. Цель исследования — раскрыть педагогическую значимость оценочных инструментов, основанных на современных информационно-коммуникационных технологиях, в определении знаний учащихся, повышении их учебной мотивации и улучшении качества образования. В статье освещаются теоретические основы формативного и суммативного оценивания в цифровом формате, а также их роль в отслеживании индивидуального развития учащихся начальных классов. Анализ показывает, что цифровые средства оценивания обеспечивают учащимся оперативную и персонализированную обратную связь, а учителям — возможность мониторинга учебных результатов в режиме реального времени. В результате повышается эффективность адаптации образовательного процесса, выявления сильных и слабых сторон учащихся и применения дифференцированного подхода. Наряду с преимуществами цифрового оценивания в статье также рассматриваются технические и методические проблемы, которые могут возникнуть при его внедрении в практику. Результаты исследования показывают, что рациональное использование цифровых средств оценивания в начальном образовании значительно повышает прозрачность, интерактивность и результативность учебного процесса.

Ключевые слова: цифровое оценивание, начальное образование, дидактика, формативное оценивание, методология образования, ИКТ, учебная мотивация.

Abstract: This article analyzes the didactic possibilities of digital assessment tools in the process of primary education. The purpose of the study is to reveal the pedagogical significance of assessment tools based on modern information and communication technologies in determining students' knowledge, increasing their learning motivation, and improving the quality of education. The article highlights the theoretical foundations of formative and summative assessment in digital format, as well as their role in monitoring the individual development of primary school students.

The analysis shows that digital assessment tools provide students with prompt and personalized feedback, while enabling teachers to monitor learning outcomes in real time. As a result, the effectiveness of adapting the educational process, identifying students' strengths and weaknesses, and applying a differentiated approach increases. Along with the advantages of digital assessment, the article also considers technical and methodological problems that may arise during its implementation in practice. The results of the study indicate that the rational use of digital assessment tools in primary education significantly enhances the transparency, interactivity, and effectiveness of the learning process.

Keywords: *digital assessment, primary education, didactics, formative assessment, educational methodology, ICT, learning motivation.*

So‘nggi yillarda ta‘lim tizimida raqamlashtirish jarayonlari jadallashib, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta‘lim amaliyotiga keng joriy etish dolzarb masalaga aylandi [1.16]. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida o‘quvchilar bilimni baholash jarayonini takomillashtirish, uni shaffof, tezkor va obyektiv tashkil etish zamonaviy didaktikaning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi [2.21]. An‘anaviy baholash usullari ko‘pincha vaqt talab etishi, individual yondashuvni to‘liq ta‘minlay olmasligi va o‘quv natijalarini tezkor tahlil qilish imkoniyatining cheklanganligi bilan tavsiflanadi. Shu bois raqamli baholash vositalaridan foydalanish ehtiyoji tobora ortib bormoqda [3.28]. Raqamli baholash vositalari ta‘lim jarayoniga interaktivlik, moslashuvchanlik va tezkor teskari aloqa imkoniyatlarini olib kiradi. Ular yordamida o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini real vaqt rejimida aniqlash, individual rivojlanish dinamikasini kuzatish hamda differensial ta‘limni samarali tashkil etish mumkin [4.33]. Bu esa boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘quv motivatsiyasini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va ta‘lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli baholash vositalarini amaliyotga joriy etish o‘qituvchidan yangi metodik yondashuvlar, raqamli kompetensiyalar va puxta didaktik rejalashtirishni talab etadi [5.19]. Texnik infratuzilma, pedagoglarning tayyorgarlik

darajasi hamda baholash mezonlarini to'g'ri ishlab chiqish masalalari bu jarayonning muhim shartlari hisoblanadi. Mazkur maqolaning maqsadi — boshlang'ich ta'lim jarayonida raqamli baholash vositalarining didaktik imkoniyatlarini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish, ularning ta'lim samaradorligiga ta'sirini yoritish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Raqamli baholash vositalarining didaktik mohiyati. Zamonaviy ta'lim jarayonida baholash nafaqat o'quv jarayonini nazorat qilish, balki o'quvchilar bilimini shakllantirish, motivatsiyasini oshirish va ularning individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlash funksiyasini ham bajaradi [6.24]. An'anaviy baholash usullari, masalan, yozma testlar yoki og'zaki so'rovlar, ko'pincha vaqt talab qilishi, natijalarni tezkor tahlil qilolmasligi va individual yondashuvni cheklashi bilan farq qiladi. Shu sababli, raqamli baholash vositalari boshlang'ich ta'limda juda dolzarb hisoblanadi [2.46].

Raqamli baholash vositalari — bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) asosida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini aniqlash, tahlil qilish va monitoring qilish imkonini beruvchi vositalar majmuasidir [1.52]. Didaktik nuqtai nazardan ularning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: Diagnostik — o'quvchining bilim darajasini aniqlash; Formativ — o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlash va real vaqt rejimida teskari aloqa berish; Summativ — o'quv natijasini yakuniy baholash; Motivatsion — o'quvchini rag'batlantirish va faoliyatga jalb qilish; Refleksiv — o'z-o'zini baholash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun interaktivlik, rang-baranglik va tezkor natija motivatsiyani oshirishning muhim omillari hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan raqamli baholash vositalari o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda darslarni samarali tashkil etishga xizmat qiladi [8.18].

Boshlang'ich ta'limda qo'llaniladigan raqamli baholash vositalari Amaliyotda boshlang'ich sinflarda turli raqamli platforma va vositalar qo'llanilmoqda. Ular nafaqat o'quvchilarning bilimini aniqlash, balki dars jarayonini qiziqarli va interaktiv qilish imkonini beradi [3.67]. Eng ko'p qo'llaniladigan vositalar quyidagilar:

Onlayn test va viktorinalar – o‘quvchilarning bilimini tezkor aniqlash va natijalarni avtomatik qayta ishlash imkonini beradi; Elektron portfoliolar – o‘quvchilarning ishlarini yig‘ish va ularni tahlil qilish orqali individual rivojlanish trayektoriyasini yaratish; Learning Management System (LMS) platformalari – baholashni markazlashtirish, dars materiallarini yetkazish va o‘quv jarayonini monitoring qilish imkonini beradi; Mobil ilovalar va interfaol so‘rovlar – tezkor fikr-mulohaza, o‘yin elementlari va baholashni integratsiyalash orqali motivatsiyani oshirish. Ushbu vositalar yordamida o‘qituvchi o‘quv natijalarini real vaqt rejimida kuzatadi, xatolarni tez aniqlaydi va darsni moslashtiradi. Shu bilan birga, o‘quvchilar uchun interaktiv va shaxsiylashtirilgan baholash jarayoni motivatsiyani sezilarli darajada oshiradi [5.44].

Raqamli baholashning o‘quv motivatsiyasiga ta’siri: Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun baholash jarayoni nafaqat bilimni aniqlash, balki qiziqish uyg‘otish vositasi bo‘lishi kerak [6.73]. Raqamli baholash vositalari o‘quvchilarga:

- darsga faol ishtirok etish motivatsiyasini oshirish,
 - o‘z-o‘zini baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish,
 - hamkorlik va raqobat muhitini yaratish imkonini beradi.
- Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, formatif raqamli baholash orqali o‘quvchi xatolarini tezkor tuzatadi va o‘zlashtirish darajasini oshiradi. Bu esa an’anaviy baholashdan farqli ravishda, o‘quv jarayonini yanada interaktiv, moslashuvchan va samarali qiladi [2.95].

Amaliyotga joriy etishdagi muammolar: Raqamli baholash vositalari keng imkoniyatlar yaratgan bo‘lsa-da, ularni boshlang‘ich ta’limga joriy etishda ayrim muammolar uchraydi:

- texnik ta’minot va internet infratuzilmasi yetarli emasligi;
- o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyasi pastligi;
- metodik qo‘llanmalar va dars rejalarining yetishmasligi;
- yosh o‘quvchilar xususiyatlarini hisobga olish zarurati;
- baholash mezonlarini to‘g‘ri ishlab chiqishdagi qiyinchiliklar [7.58].

Shu sababli raqamli baholashni samarali qo'llash uchun kompleks yondashuv — texnik, metodik va pedagogik tayyorgarlik zarur [1.108].

Didaktik samaradorlikni oshirish bo'yicha tavsiyalar Boshlang'ich ta'limda raqamli baholash vositalaridan maksimal samaraga erishish uchun quyidagi tavsiyalar muhim:

- baholash mezonlarini oldindan aniq belgilash;
- yoshga mos interaktiv topshiriqlar va o'yin elementlarini tanlash;
- formatif baholashni muntazam qo'llash;
- raqamli va an'anaviy baholash usullarini uyg'unlashtirish;
- o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini doimiy oshirish [8.66].

Bu tavsiyalar raqamli baholash vositalarining didaktik salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi, shuningdek o'quv jarayonining shaffofligi, interaktivligi va natijadorligini sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa. Boshlang'ich ta'limda raqamli baholash vositalari o'quvchilar bilimini tezkor va shaffof aniqlash, motivatsiyasini oshirish hamda individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlash imkonini beradi [3.124]. Ular darslarni interaktiv va qiziqarli qiladi, xatolarni real vaqt rejimida tuzatishga yordam beradi. Shu bilan birga, samarali foydalanish uchun texnik infratuzilma, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi va metodik tayyorgarlik zarur. Raqamli baholash vositalarini to'g'ri joriy etish ta'lim sifatini oshirish va o'quv jarayonini yanada samarali qilishga xizmat qiladi [4.139].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **UNESCO.** Digital Learning and Education: Challenges and Opportunities. – Paris: UNESCO Publishing, 2021. – 178 p.
2. **OECD.** Education in a Digital Age: Trends and Policies. – Paris: OECD Publishing, 2022. – 210 p.
3. **Redecker C.** Digital Education and Assessment in Schools. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. – 252 p.

4. **European Commission.** Digital Education Action Plan 2021–2027. – Brussels: European Union, 2021. – 36 p.
5. **Holmes W., Bialik M., Fadel C.** Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. – Boston: Center for Curriculum Redesign, 2022. – 136 p.
6. **Hattie J.** Visible Learning: The Sequel. – London: Routledge, 2023. – 389 p.
7. **Luckin R.** AI for School Teachers. – London: UCL Institute of Education Press, 2022. – 248 p.
8. **Selwyn N.** Education and Technology: Key Issues and Debates. – London: Bloomsbury, 2021. – 240 p.
9. **Turobov M.S.** O‘quvchilarning matematik qobiliyatlari rivojlanishining pedagogik shart-sharoitlari // International Journal of Scientific Researchers (IJSR) Indexing. – 2024. – T. 6, № 1. – B. 320–324.
10. **Turobov M.** O‘quvchilar matematik qobiliyatlarini rivojlantirishning o‘ziga xos o‘rni // Research and Implementation. – 2024.

MUSTAQIL TA’LIM FAOLIYATINI TASHKIL ETISHDA REFLEKSIYA VA KREATIV YONDASHUV

Nimatova Moxinur Sobit qizi

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti

nimatovamohinur@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur tezisdagi mustaqil ta’lim faoliyatini refleksiya va kreativ yondashuv asosida tashkil etish masalalari yoritilgan. Mustaqil ta’lim jarayonida o‘quvchilarning o‘z-o‘zini tahlil qilishi, faoliyat natijalarini baholashi hamda ijodiy*

fikrlash ko 'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati asoslab berilgan. Refleksiya va kreativ yondashuvning uyg'unligi ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarda muammolarni mustaqil hal etish kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qilishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: *mustaqil ta'lim, refleksiya, kreativ yondashuv, kreativ fikrlash, kompetensiya, o'z-o'zini baholash, pedagogik jarayon.*

Аннотация. *В данной работе рассматриваются вопросы организации самостоятельной образовательной деятельности на основе рефлексии и креативного подхода. Обоснована педагогическая значимость формирования у обучающихся навыков самоанализа, оценки результатов деятельности и развития творческого мышления. Подчеркивается, что интеграция рефлексии и креативного подхода способствует повышению эффективности обучения и формированию у обучающихся компетенций самостоятельного решения проблем.*

Ключевые слова: *самостоятельное обучение, рефлексия, креативный подход, творческое мышление, компетенции, самооценка, педагогический процесс.*

Abstract . *This thesis examines the organization of independent learning activities based on reflection and a creative approach. The pedagogical significance of developing students' self-analysis, evaluation of learning outcomes, and creative thinking skills is substantiated. It is emphasized that the integration of reflection and creative approach enhances educational effectiveness and promotes the development of problem-solving competencies in learners.*

Keywords: *independent learning, reflection, creative approach, creative thinking, competence, self-assessment, pedagogical process.*

Kirish. *Zamonaviy ta'lim tizimida mustaqil ta'lim faoliyatini samarali tashkil etish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Globallashuv jarayonlarining jadallashuvi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng*

joriy etilishi hamda kompetensiyaviy yondashuvning ustuvorligi sharoitida o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, o‘z-o‘zini boshqarishi va ijodiy yondasha olishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois mustaqil ta’lim jarayonini refleksiya va kreativ yondashuv asosida tashkil etish ta’lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida qaraladi. Mazkur yo‘nalishning huquqiy asoslari O‘zbekiston Respublikasining amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarida mustahkamlab qo‘yilgan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprelda umumxalq referendumida asosida qabul qilingan yangi tahririda har bir fuqaroning ta’lim olish huquqi kafolatlanib, davlatning ta’lim tizimini rivojlantirish majburiyati belgilangan [1]. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi O‘RQ-637-son “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunida uzluksiz ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, ta’lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish hamda o‘quvchilarda mustaqil ta’lim olish kompetensiyalarini shakllantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilaydi [2]. Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da ta’lim sifatini xalqaro mezonlar asosida oshirish, yosh avlodda tanqidiy va kreativ fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda pedagoglarning kasbiy salohiyatini yuksaltirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan [3]. Demak, mustaqil ta’lim faoliyatini refleksiya va kreativ yondashuv asosida tashkil etish nafaqat pedagogik zarurat, balki yuqoridagi normativ-huquqiy hujjatlar bilan mustahkamlangan davlat ta’lim siyosatining ustuvor yo‘nalishlari bilan ham uzviy bog‘liqdir. Refleksiya o‘quvchining o‘z faoliyatini tahlil qilishi, natijalarni baholashi va kelgusidagi rivojlanish strategiyasini belgilashiga xizmat qilsa, kreativ yondashuv esa muammoli vaziyatlarga moslashuvchan va innovatsion yechimlar topish imkonini yaratadi. Shu jihatdan mazkur yondashuvlar mustaqil ta’lim samaradorligini oshirishning muhim metodologik asosini tashkil etadi.

Asosiy qism. Mustaqil ta’lim – bu o‘quv materialini mustaqil o‘zlashtirish, turli darajadagi murakkablikdagi topshiriqlarni bajarish, auditoriya va auditoriyadan

tashqari faoliyat orqali nazariy bilim hamda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan tizimli pedagogik jarayondir. Zamonaviy ta’lim konsepsiyasida mustaqil ta’lim shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u o‘quvchining faolligi, mas’uliyati va o‘z-o‘zini boshqarish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mustaqil ta’lim jarayonini samarali tashkil etishda refleksiya muhim metodik vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Refleksiya – bu o‘quvchining o‘z bilimi, faoliyati va natijalarini ongli ravishda tahlil qilishi, baholashi hamda xulosalar chiqarish jarayonidir. Refleksiv yondashuv asosida o‘quvchi nafaqat topshiriqni bajaradi, balki bajarish jarayonini anglaydi, o‘z kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi, xatolar ustida ishlaydi hamda kelgusidagi rivojlanish yo‘nalishlarini belgilaydi [4]. Refleksiv faoliyat quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

- maqsadni anglash va rejalashtirish;
- faoliyatni amalga oshirish;
- natijani tahlil qilish;
- o‘z-o‘zini baholash va tuzatish kiritish.

Bu jarayon o‘quvchilarda metakognitiv ko‘nikmalarni, ya’ni “o‘qishni o‘rganish” kompetensiyasini shakllantiradi. Natijada o‘quvchi mustaqil ravishda bilim olish, axborotni tanlash, tahlil qilish va amaliyotga tatbiq etish qobiliyatiga ega bo‘ladi. Kreativ yondashuv esa mustaqil ta’limni tashkil etishda innovatsion metod va shakllardan foydalanishni talab etadi. Kreativlik – bu muammoni noodatiy yo‘l bilan hal qilish, yangicha g‘oya ilgari surish, mavjud bilimlarni yangi vaziyatga moslashtira olish qobiliyatidir. Mustaqil ta’lim jarayonida kreativ yondashuv quyidagi pedagogik vositalar orqali amalga oshiriladi:

- muammoli vaziyatlar yaratish;
- loyiha va tadqiqot ishlari;
- keys-stadi (case study) metodi;
- debat va munozaralar;

- raqamli platformalar asosida interfaol topshiriqlar;
- ijodiy yozma va og‘zaki ishlar.

Bunday faoliyat o‘quvchilarda kreativ fikrlash, muammoni tahlil qilish va yechim topish, tashabbuskorlik, moslashuvchanlik, jamoada ishlash hamda o‘z fikrini asoslab bera olish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, mustaqil loyiha va tadqiqot ishlari o‘quvchilarning izlanish faoliyatini kuchaytirib, ularni real hayotiy vaziyatlarda bilimdan foydalanishga o‘rgatadi. Refleksiya va kreativ yondashuvning o‘zaro uyg‘unligi mustaqil ta’lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Kreativ faoliyat o‘quvchini izlanishga undasa, refleksiya ushbu jarayonni tahlil qilish va takomillashtirish imkonini beradi. Natijada o‘quvchi bilimni passiv qabul qiluvchi emas, balki faol subyektga aylanadi. U nafaqat bilim egallaydi, balki uni tahlil qiladi, qayta ishlaydi, umumlashtiradi va amaliyotga tatbiq etadi [5]. Shu tariqa, mustaqil ta’limni refleksiv va kreativ yondashuv asosida tashkil etish o‘quvchilarning intellektual salohiyatini, kasbiy tayyorgarligini hamda umrbod ta’lim olish kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa zamonaviy jamiyat talablariga javob bera oladigan, mustaqil fikrlaydigan va innovatsion g‘oyalar ilgari sura oladigan shaxsni tarbiyalashning muhim pedagogik sharti hisoblanadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, mustaqil ta’lim faoliyatini refleksiya va kreativ yondashuv asosida tashkil etish o‘quvchilarning bilim olish jarayonini ongli, maqsadli va samarali shaklga keltiradi. Bunday yondashuv o‘quvchini ta’lim jarayonining faol subyektiga aylantirib, unda o‘z-o‘zini boshqarish, mustaqil qaror qabul qilish hamda shaxsiy mas’uliyat hissini shakllantiradi. Refleksiv tahlil o‘quvchiga o‘z faoliyatini baholash, xatolarini aniqlash va ularni bartaraf etish yo‘llarini belgilash imkonini beradi. Natijada o‘z-o‘zini rivojlantirish, o‘z ustida ishlash va doimiy takomillashuvga intilish ko‘nikmalari shakllanadi. Kreativ yondashuv esa zamonaviy talablar asosida fikrlay oladigan, muammolarga noodatiy yechim topa oladigan, tashabbuskor va moslashuvchan shaxsni tarbiyalashga xizmat

qiladi. Refleksiya va kreativlikning uyg'unligi mustaqil ta'limning sifat ko'rsatkichlarini oshirib, o'quvchilarning intellektual salohiyati va kasbiy tayyorgarligini mustahkamlaydi. Shu bois ta'lim jarayonida mazkur yondashuvlardan tizimli va maqsadli foydalanish pedagogik faoliyatning muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **O'zbekiston Respublikasi.** O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: (umumxalq referendumida qabul qilingan). – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. **O'zbekiston Respublikasi.** Ta'lim to'g'risida Qonun: O'RQ-637-son. – 2020 yil 23 sentyabr // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
3. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.** PF-60-son Farmon. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. – Toshkent, 2022.
4. **Xoliqov A.** Pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2011. – 420 b.
5. **Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A.** Ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 320 b.

PIRLS XALQARO TADQIQOTIDA O'QISH SAVODXONLIGINI BAHOLASH QAMROV DOIRASI

Raupova Sojida Abduvaitovna

Termiz davlat pedagogika instituti

e-mail: sojidaraupova38@gmail.com

***Annotatsiya.** O'quvchilarning matnni o'qib tushunish darajasini baholovchi PIRLS qamrov doirasi PIRLS xalqaro tadqiqotining o'qish savodxonligiga bergan ta'rifi asosida va baholanishi nazarda tutilgan o'qib tushunish ko'nikmasi jihatlariga oydinlik kiritish maqsadida IEA xalqaro assotsiatsiyasining o'qish savodxonligini tadqiq etish tadqiqotidan foydalanib, ilk marotaba 2001-yilda o'tkazilgan tadqiqot BAHOLASH QAMROV DOIRASI uchun ishlab chiqilgan. O'shandan beri, PIRLS baholash qamrov doirasiga har bir baholash siklida va o'z navbatida PIRLS 2021-yilda o'tkazilishi kutilayotgan baholash jarayonlarida ham bir qator yangiliklar kiritilishi nazarda tutilgan. Ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi butun dunyo bo'ylab ta'limni baholash, tushunish va yaxshilash bo'yicha ish olib boradigan milliy tadqiqot institutlari, tadqiqot agentliklari, olimlar va tahlilchilarning xalqaro hamkoridir. Mazkur maqola PIRLS tadqiqoti haqida bo'lib, unda bu tadqiqot bo'yicha asosiy mezonlar va qamrov doirasi haqida ma'lumotlar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** PIRLS, qamrov doirasi, mezonlar, baholash, o'qish savodxonligi*

***Аннотация.** Структура PIRLS для оценки понимания прочитанного учащимися основана на определении грамотности чтения, данном в международном исследовании PIRLS, и на аспектах понимания прочитанного, которые предполагается оценивать, с использованием опросника грамотности чтения Международной ассоциации IEA, который был впервые разработан в 2001 году для исследования ASSESSMENT SCOPE. С тех пор структура оценки PIRLS претерпела ряд обновлений в каждом цикле оценки и, в свою очередь, в процессах оценки, которые, как ожидается, будут проводиться в рамках PIRLS 2021. Международная ассоциация по оценке образовательных достижений*

(IAA) — это международное партнерство национальных исследовательских институтов, исследовательских агентств, ученых и аналитиков, работающих над оценкой, пониманием и улучшением образования во всем мире. Данная статья посвящена исследованию PIRLS и содержит информацию об основных критериях и объеме исследования.

Ключевые слова: PIRLS, объем, критерии, оценка, грамотность чтения

Abstract. *The PIRLS framework for assessing students' reading comprehension is based on the PIRLS international study's definition of reading literacy and the aspects of reading comprehension that are intended to be assessed, using the IEA International Association's Reading Literacy Survey, which was first developed in 2001 for the ASSESSMENT SCOPE survey. Since then, the PIRLS assessment framework has been subject to a number of updates in each assessment cycle and, in turn, in the assessment processes expected to be conducted in PIRLS 2021. The International Association for the Evaluation of Educational Achievement is an international partnership of national research institutes, research agencies, scholars and analysts working to assess, understand and improve education around the world. This article is about the PIRLS study, providing information about the main criteria and scope of the study.*

Keywords: PIRLS, scope, criteria, assessment, reading literacy

Kirish. Notijorat va mustaqil tashkilot tarmog'ida 60 dan ziyod mamlakatlar hamda 100 dan ortiq ta'lim muassasalari ishtirok etmoqda. 1958-yildan buyon IEA o'quvchilarning matematika, tabiiy fanlar hamda o'qish salohiyati bo'yicha savodxonliklarini baholash jarayonida ta'lim tizimidagi kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar hamda maqbul tavsiyalar yaratishi bilan boshqa xalqaro tashkilotlardan ajralib turadi. PIRLSda o'qish savodxonligining asosi matnlar bilan

to'liq ishlash uchun zarur bo'lgan o'qish qobiliyatlarini shakllantirish hisoblanadi. Bu o'quvchi tomonidan kerakli ma'lumotlarni topish va tarqatish, matnning ma'lum qismi bo'yicha xulosalar chiqarish, asosiy belgilarning harakatlarini sharhlash, matn namunalari va matn tuzilishini dastlabki tahlil qilish bilan tasdiqlash kabilardir. Endi esa biz PIRLS xalqaro tadqiqotining matn mezonlari bilan tanishib chiqamiz. PIRLS tadqiqotida ishlatiladigan matnlar uchun quyidagi mezonlar belgilangan hisoblanadi, va ularni ko'rib chiqamiz:

1. Matn. Hajmi 1000 ta so'z gacha, o'qish savodxonligi darajasi past bo'lgan mamlakatlar uchun 400-500 ta so'z bo'lishi lozim.

2. Mavzu. Adabiy matnlar asosiy mavzuga ega bo'lib, u berilgan matndan tashqari o'quvchi tomonidan umumlashtiriladi. Axborotdan iborat bo'lgan matnlar o'quv materiallaridan olinmagan mavzuni yoritib berishi kerak.

3. Til. Qismlar 40 dan ortiq tillarga tarjima qilinadi, shuning uchun tarjima qulay bo'lishi muhimdir. Metafora (taqqoslash) yoki epitet (sifatlash) kabi aniq ifodali tasvirlash so'zlari tanlanadi. Hech qanday so'zlashuvga oid leksika yoki sleng (jargon) ishlatilmaydi. Haddan ziyod ortiqcha texnik ifodalar olib tashlanadi.

4. Mazmuni. Matnning mazmuni 9-10 yoshdagi o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos kelishi kerak. Ayrim madaniyatlarga juda xos bo'lgan mavzulardan chetlanmoq kerak. Matn shu yoshdagi maktab o'quvchilari uchun qiziqarli va zavqli bo'lishi kerak. Yaxshi yozilgan va unchalik tanish bo'lmagan bo'lishi lozim.

5. Bog'liqlik va ketma-ketlik. Syujetning mantiqiy tuzilishiga rioya qilish muhimdir. Agar dialog ustunlik qilsa ma'lumotni birlashtirib, murakkab gaplarni qo'shish kerak. Axborotli matnda matnning strukturasi va ma'lumotning mantiqiy ketma-ketligini sarlavhalar, jadvallar, grafiklar kabi vizual elementlar bilan bog'liqligini kuzatish shartdir.

PIRLS xalqaro tadqiqotida quyidagicha matn turlaridan foydalanamiz:

–Adabiy tajribani oshirish maqsadida qisqa hikoyalar va badiiy asarlardan parchalar o‘qish (she’rlar bo‘lmasligi kerak);

–Ma’lumot olish va foydalanish maqsadida ma’lumot beruvchi qo‘llanmalar, broshyuralar, tarjimayi hollar, jurnallar o‘qish.

Endi esa biz PIRLS xalqaro tadqiqotining matn xaritasi bilan tanishib chiqamiz. PIRLS tadqiqotida matn xaritasi mavjud bo‘lib, u matnning dolzarbligini aniqlashga yordam beradi, masalan: u matnning yetarlicha mazmunli va tushunarligini aniqlaydi. Matndagi muhim g‘oyalarni va ularning o‘zaro munosabatlarini ko‘rsatadi. Asosiy g‘oyalar, ularning munosabatlarini va matnni yaratish bo‘yicha vazifalarni ishlab chiqishga alohida e’tibor qaratadi.

PIRLSning matn xaritasi quyidagilardan tarkib topadi va ularni batafsil to‘xtalib o‘tamiz:

Adabiy xarita–badiiy asarlarning strukturasi belgilaydi.

Janr–masalan: ertak, realistik adabiyot, fantastika shular jumlasidandir. Mavzular, syujet, vaziyat, qahramonlar, mualliflik mahorati.

Axborot xaritasi–syujetsiz matnlardagi ma’lumotlarni qayd qiladi. Turlar–masalan:ekspozitsiya, dalil, jarayon va x.k.

Asosiy g‘oyalar, asosiy g‘oyalarning isboti, tashkiliy shakllar, mualliflik mahorati. Adabiy xarita. O‘qish savodxonligini tekshirish bo‘yicha vazifalar adabiy xarita yordamida beriladi. Bunday vazifalar quyidagi qadamlarda belgilanadi:

1-qadam. Matn haqidagi asosiy ma’lumotni sanab berish (sarlavha, so‘zlar soni, o‘qish darajasi va janri) shular jumlasidandir.

2-qadam. Matnning mavzusini aniqlash va tasvirlab berishdan iborat hisoblanadi.

3-qadam. Vaziyatni aniqlash hamda ta'riflab berish, asosiy qahramonlarni sanash, ularning ismini, fazilatlarini va vazifalarini yoritish, bu orqali o'quvchilarni fikrlashga o'rgatishdan iborat.

4-qadam. Asosiy syujet elementlarini aniqlash, bundan tashqari muammo va ziddiyatlarni yechimini topish orqali o'quvchilarni mustaqillik so'zlashga o'rgatiladi.

5-qadam. Asosiy voqealarni va epizodlarni sanab berishda esa o'quvchilari e'tiborli bo'lishga o'rgatadi.

6-qadam. Yozuvchi tomonidan qo'llanilgan tayanch iboralar va lug'atni, adabiy uslublarni aniqlash va sanab berishga nisbatan ko'nikmalarini shakllantiradi.

Asosiy qism. PIRLS tadqiqotida belgilangan mahorat tavsiflaridan ko'rinib turibdiki, o'quvchilar matni nafaqat tushunishadi balki, matnda berilgan ma'lumotlarni tushuna olish va ularga o'zining shaxsiy munosabatini bildira olish ko'nikmasi, olgan ma'lumotlaridan hayoti davomida to'g'ri foydalana olishi, bilim va imkoniyatlarini oshira olish layoqati ham shakllanib, rivojlanib boradi. PIRLSni o'rganish maqsadi dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan to'rtinchi sinf o'quvchilari tomonidan matni tushunish darajasini taqqoslash, shuningdek, milliy ta'lim tizimlarida o'qish savodxonligi o'rtasidagi tafovutlarni aniqlashdan iboratdir. Tadqiqotning xalqaro lug'atiga ko'ra, o'quvchi savodxonligi -bu insonning hayotda o'zini to'liq namoyon qilishi va o'z maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan turli yozma tillarni tushunishi va mantiqiy ravishda anglash qobiliyatidi hisoblanadi. Hamda o'quvchining savodxonligi yuqori o'rinlarga qo'yiladi. Ushbu PIRLS tadqiqotining obyekti boshlang'ich maktab bitiruvchilarining o'quv yutuqlari hisoblanadi, chunki bu to'rtinchi o'quv yilida o'qitish bo'yicha barcha bilim va ko'nikmalarni to'playdi. Shu yoshda, o'quvchilar o'qishni yaxshi o'zlashtirishi kerak, shunda ular asosiy maktabda o'qishni muvaffaqiyatli davom ettirish uchun tarkibiy va formatdagi turli xil matnlardan foydalanadilar. PIRLS Xalqaro markazning rejasiga muvofiq o'tkaziladi.

Katta hududga ega davlatlar ma'muriy bo'linishga mos keladigan qatlamlarga bo'lingan. Qatlamlarni tanlab olish uchun har bir mintaqada o'rganilgan aholi sonidagi o'quvchilar soni to'g'risida ma'lumotlar to'planadi. Barcha mamlakatlarda maktablarni tanlab, parallel ravishda o'quvchilar sonini hisobga olgan holda ehtimoliy usul bilan amalga oshiriladi. O'qish savodxonligining asosi matnlar bilan to'liq ishlash uchun zarur bo'lgan o'qish qobiliyatlarini shakllantirishdir. Bu o'quvchi tomonidan kerakli ma'lumotlarni topish va tarqatish, matnning ma'lum qismi bo'yicha xulosalar chiqarish, asosiy belgilarning harakatlarini sharhlash, matn namunalari va matn tuzilishini dastlabki tahlil qilish bilan tasdiqlash kabilardir. Xalqaro PIRLS tadqiqoti eng yaxshi o'quv dasturlari va yosh o'quvchilarning o'qish qobiliyatlarini rivojlantirish tajribasi haqida noyob axborot materiallarini taqdim etadi. PIRLSga qatnashish O'zbekistonga boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida o'qish qobiliyatlari darajasini mustaqil ravishda obyektiv baholash imkonini beradi. Bundan tashqari, O'zbekiston ta'limining ochiqligi va integratsiyalashuvi dunyoning yetakchi ta'lim tizimlarining xalqaro hamjamiyatiga integratsiyalashuvini ta'minlaydi. Xalqaro PIRLS tadqiqoti eng yaxshi o'quv dasturlari va yosh o'quvchilarning o'qish qobiliyatlarini rivojlantirish tajribasi haqida noyob axborot materiallarini taqdim etadi. PIRLSga qatnashish O'zbekistonga boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida o'qish qobiliyatlari darajasini mustaqil ravishda obyektiv baholash imkonini beradi. Bundan tashqari, O'zbekiston ta'limining ochiqligi va dunyoning yetakchi ta'lim tizimlarining xalqaro hamjamiyatiga integratsiyalashuvini ta'minlaydi.

PIRLS dunyoning turli mamlakatlari boshlang'ich sinf o'quvchilarining matni tushunish darajasini taqqoslash, shuningdek, milliy ta'lim tizimlarining o'qish savodxonligi o'rtasidagi tafovutlarni aniqlaydi. Tadqiqotning xalqaro lug'atiga ko'ra, "o'qish savodxonligi" - o'quvchining matn shaklida berilgan ma'lumotlarni tushuna olish va ularga reaksiya bera olish ko'nikmasi, o'qigan ma'lumotlaridan hayoti davomida to'g'ri foydalana olishi, bilim va imkoniyatlarini oshira olish layoqatidir.

PIRLSda o‘qish savodxonligining asosi matnlar bilan to‘liq ishlash uchun zarur bo‘lgan o‘qish qobiliyatlarini shakllantirish hisoblanadi. Bu o‘quvchi tomonidan kerakli ma’lumotlarni topish va tarqatish, matnning ma’lum qismi bo‘yicha xulosalar chiqarish, asosiy belgilarning harakatlarini sharhlash, matn namunalari va matn tuzilishini dastlabki tahlil qilish bilan tasdiqlash kabilardir.

PIRLS tadqiqotida o‘quvchilarga ikki turdagi matn taqdim etiladi, badiiy matn va axborotli matn. Shuning uchun o‘quvchilar bilimi quyidagi ikki mezon asosida baholanadi:

1. Adabiy kitobxonlik malakasini egallash maqsadida o‘qish.
2. Axborotni o‘zlashtirish va foydalanish maqsadida o‘qish.

Adabiy kitobxonlik malakasini egallash maqsadidagi o‘qish uchun quyidagi mahorat tavsiflari belgilangan:

- matnning muayyan qismlarini ajratib ko‘rsatish va ulardan oddiy xulosalarni ifodalashda foydalanish;
- voqealar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni ko‘rsatish;
- matnning umumiy g‘oyasini aniqlash;
- matn tarkibining elementlarini ochib berish;
- qahramonlar xatti-harakatiga izoh berish;
- asar qahramonlarining xatti-harakatlari va his –tuyg‘ularini taqqoslash va qiyoslash;
- matnda qo‘llangan til vositalarining xususiyatlari ustida birlamchi tahlil o‘tkazish;
- matnning asosiy g‘oyasini tushunish, yashiringan axborotlarni aniqlash va umumlashtirish;

- matndagi savollarga qahramonlarni asosiy tavsiflari, ularning intilishlari va histuyg'ularini izohlash orqali javob berish;

- matndan misollar keltirgan holda, javoblarni asoslash.

Axborotni o'zlashtirish va foydalanish maqsadidagi o'qish uchun quyidagi mahorat tavsiflari belgilangan:

- matnda keltirilgan dalillarni aniqlash va tasvirlash;

- kerakli axborotni o'zida mujassamlashtirgan gapni ajratish;

- xulosalarni izohlash uchun olingan axborotdan foydalanish;

- matnda yaqqol taqdim etilgan axborotga muvofiq xulosa chiqarish;

- matnning turli qismlarini tahlil qilish va kerakli axborotni ajratish;

- matnda yashirin berilgan axborotni aniqlash;

- matndagi alohida gaplar o'rtasidagi mazmuniy aloqalar asosida xulosalarni ifodalash; - matn mazmunini izohlab berish;

- turli tipdagi matnlardan foydalanish va alohida tavsiflarni belgilash; - matnning turli qismlaridagi murakkab ma'lumotlarni anglash va asoslash;

- matndagi ma'lumotlarni tushunish uchun aniq va noaniq elementlarni baholash va ahamiyatini tushuntirish;

- matnlar, xaritalar, illuystratsiyalar, diagrammalar va rasmlar kiritilgan materiallar asosida turli matnlardagi ma'lumotlarni umumlashtirish.

PIRLS tadqiqotida belgilangan mahorat tavsiflaridan ko'rinib turibdiki, o'quvchilar matnni nafaqat tushunishadi, balki matnda berilgan ma'lumotlarni tushuna olish va ularga o'zining shaxsiy munosabatini bildira olish ko'nikmasi, olgan

ma'lumotlaridan hayoti davomida to'g'ri foydalana olishi, bilim va imkoniyatlarini oshira olish layoqati ham shakllanib, rivojlanib boradi.

O'quvchilarda asar qahramonlarini emotsional holatlarini namoyon qila olish qobiliyati, muayyan bir his tuyg'uni ifodalay olish, masalan, xafa bo'lish, xursand bo'lish kabi holatlarni ifodalashda ko'rgazmali qurollar, rasmlar juda katta yordam beradi. Ertak qahramonlarining holati, xatti-harakatlarini o'xshatish, topishmoqlarni chaqqonlik bilan topishlari yoki hikoyalarni o'qiganlarida bo'lgan voqeadan ta'sirlanishlari ham o'quvchilarning emotsional holatiga bog'liqdir. PIRLSga o'quvchilarni tayyorlashda o'rganilayotgan obyektlar bilan integratsiyalashgan yondashuv va aloqalar, o'rganishdagi aqliy faoliyatni faollashtirish, vizual in'ikolarni rivojlantirish, xulosalar, qo'shimcha ma'lumotni nafaqat o'quv materiallari bo'yicha, balki kundalik hayotda ham topish muhim ahamiyatga ega. PIRLS tadqiqoti bo'yicha o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma'no hosil qila olish qobiliyati hamdir.

O'qish savodxonligining bu ko'rinishi konstruktiv va interaktiv jarayon sifatida ko'plab o'qish nazariyalarini aks ettiradi. Interaktiv jarayon bu – o'quvchining matn bilan ishlashi jarayonida o'quvchi va matn orasidagi muloqot orqali ma'lumot yaratish.

Konstruktiv jarayon – berilgan nostandart ko‘rinishdagi matnlar asosida o‘quvchi ma‘noni yaratadi. Konstruktiv so‘zi inglizchadan olingan bo‘lib «construct» - yaratmoq degan ma‘noni bildiradi. O‘quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo‘lib, ma‘no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o‘qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo‘llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o‘quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo‘lishi mumkin. Bular an‘anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko‘rinishdagi yozma shakllarni ham o‘z ichiga oladi. PIRLS standarti asosida o‘quvchilarning o‘qish va tushunish darajasini sinfda va sinfdan tashqari o‘qish jarayonini mustaqil tarzda hamda o‘qituvchi tomonidan o‘quvchilarning qiziqishi, bilish darajasi, qobiliyatini baholagan holda tashkil etish maqsadga muvofiqdir. PIRLS baholash dasturining maqsadi o‘quvchilarning badiiy tajriba orttirishi hamda ma‘lumot olishi va ulardan foydalanishi uchun o‘qitish jarayonini tashkil etishga erishishdir. O‘qituvchining asosiy vazifasi – bolani vaziyatdan chiqib ketish va kreativ fikrlashga o‘rgatish, axborotning mo‘l-ko‘lligini to‘g‘ri yo‘naltirish, kerakli ma‘lumotlarni olish va ulardan foydalanishdan iborat. O‘qituvchi o‘quvchilarni haqiqiy hayotga, to‘g‘ri fikrlashga, xulosaga tayyorlashi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta‘lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi; Xalq ta‘limi vazirligi; Ta‘lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonligini baholash (tabiiy yo‘nalishdagi fan o‘qituvchilari, metodistlari va soha mutaxassislari uchun metodik qo‘llanma). – Toshkent, 2019. – 112 b.**

2. **OECD.** PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education. – Paris: OECD Publishing, 2016. – DOI: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en>.
3. **АО «Информационно-аналитический центр».** Сборник тестовых заданий TIMSS. – Астана, 2016. – 175 с.
4. **Mullis I.V.S., Martin M.O. (Eds.).** TIMSS 2019 Assessment Frameworks. – International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), 2017.
5. **Mullis I.V.S., Martin M.O., Goh S., Cotter K. (Eds.).** TIMSS 2015 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science. – Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center, 2016. – URL: <http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/encyclopedia/>.

TRANSFORMATSIYA TUSHUNCHASI VA OLIY TA'LIM TIZIMIDAGI AHAMIYATI

Sarimsaqova Muyassar Shavkat qizi
Samarqand davlat pedagogika instituti
sarimsaqovamuyassar@gmail.com

***Annotatsiya:** Maqolada transformatsiya tushunchasining nazariy mazmuni, uning ijtimoiy-siyosiy jarayonlar tizimidagi o'rnini hamda global tendensiyalar bilan uzviy bog'liqligi tahlil qilinadi. Transformatsiya jamiyat va davlat hayotining barcha jabhalarida yuz beradigan tub sifat o'zgarishlari sifatida talqin etilib, uning oddiy*

islohotdan farqli jihatlari yoritib beriladi. Shuningdek, jamiyat transformatsiyalashuvida ichki va tashqi omillar, tizimli yondashuv hamda ijtimoiy-madaniy texnologiyalarning ahamiyati ochib beriladi. Maqolada globallashuv sharoitida ta'lim tizimidagi global tendensiyalar, xususan raqamlashtirish, inklyuziv ta'lim, kredit-modul tizimi va xalqaro integratsiya jarayonlari transformatsiyaning muhim yo'nalishlari sifatida ko'rib chiqiladi. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar misolida oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, akademik erkinlikni kengaytirish va inson kapitalini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Natijada transformatsiya jamiyat taraqqiyotining strategik omili sifatida asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: *transformatsiya, ijtimoiy-siyosiy jarayon, tizimli yondashuv, oliy ta'lim tizimi, modernizatsiya, globallashuv, raqamlashtirish, kredit-modul tizimi, akademik erkinlik, inson kapitali, xalqaro integratsiya, innovatsion rivojlanish, ijtimoiy-madaniy texnologiyalar.*

Abstract. *The article examines the theoretical essence of the concept of transformation, its role within socio-political processes, and its connection with global development trends. Transformation is interpreted as a profound qualitative change affecting all spheres of society and the state, differing from ordinary reforms by its systemic and strategic nature. The study analyzes internal and external factors influencing transformation processes, as well as the importance of a systemic approach and socio-cultural technologies. Particular attention is paid to global trends in education, including digitalization, inclusive education, the implementation of the credit-module system, and international integration. Using the example of reforms carried out in Uzbekistan, the article highlights the modernization of higher education, the expansion of academic autonomy, and the development of human capital. It concludes that transformation serves as a strategic factor in ensuring sustainable societal development.*

Ключевые слова: трансформация, социально-политический процесс, системный подход, система высшего образования, модернизация, глобализация, цифровизация, кредитно-модульная система, академическая свобода, человеческий капитал, международная интеграция, инновационное развитие, социально-культурные технологии.

Аннотация. В статье раскрывается теоретическая сущность понятия трансформации, её роль в системе социально-политических процессов и взаимосвязь с глобальными тенденциями развития. Трансформация рассматривается как глубокое качественное изменение, охватывающее все сферы жизни общества и государства, и отличающееся от обычных реформ системным и стратегическим характером. Анализируются внутренние и внешние факторы трансформационных процессов, значение системного подхода и социально-культурных технологий. Особое внимание уделяется глобальным тенденциям в сфере образования — цифровизации, развитию инклюзивного образования, внедрению кредитно-модульной системы и международной интеграции. На примере реформ, реализуемых в Узбекистане, освещаются процессы модернизации высшего образования, расширения академической автономии и развития человеческого капитала. Делается вывод о том, что трансформация выступает стратегическим фактором устойчивого развития общества.

Keywords: transformation, socio-political process, systemic approach, higher education system, modernization, globalization, digitalization, credit-modular system, academic freedom, human capital, international integration, innovative development, socio-cultural technologies.

XXI asrlar bo‘lag‘asida dunyo miqyosida yuz berayotgan chuqur ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy o‘zgarishlar jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichini boshlab berdi. Bunday jarayonlarni ilmiy jihatdan anglash va tahlil qilishda

“transformatsiwsya” tushunchasi muhim nazariy kategoriya sifatida maydonga chiqadi. Transformatsiya oddiy o‘zgarish yoki islohot emas, balki tizimning ichki tuzilmasi, funksiyalari va rivojlanish yo‘nalishlarida yuz beradigan tub sifat o‘zgarishlarini anglatadi. Shu bois mazkur tushuncha jamiyat va davlat rivojlanishining strategik omili sifatida alohida e’tiborni talab etadi.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda transformatsiya jarayoni ijtimoiy tizimlarning bir holatdan sifat jihatdan yangi bosqichga o‘tishi, boshqaruv mexanizmlarining yangilanishi, qadriyatlar tizimining o‘zgarishi hamda inson kapitalining rivojlanishi bilan uzviy bog‘liq holda talqin etiladi. Ayniqsa, globallasuv sharoitida transformatsiya jarayonlari milliy chegaralar doirasidan chiqib, xalqaro tendensiyalar bilan chambarchas uyg‘unlashmoqda. Bu esa jamiyat taraqqiyotini faqat ichki omillar asosida emas, balki global jarayonlar kontekstida ham o‘rganishni taqozo etadi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar ham transformatsiyaning amaliy ifodasi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Xususan, davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish, fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish, ta’lim va madaniyat sohalarini yangilash jarayonlari jamiyatning sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarilayotganini ko‘rsatadi. Bu jarayonda inson omili, intellektual salohiyat va ma’naviy meros muhim tayanch sifatida xizmat qilmoqda.

Shuningdek, XX asrda jahon ta’lim tizimida yuz bergan global tendensiyalar — raqamli texnologiyalarni joriy etish, inklyuziv ta’limni rivojlantirish, uzluksiz o‘rganish tamoyilini qaror toptirish, tenglik va ta’lim sifati masalalariga ustuvor ahamiyat berish — transformatsiyaning xalqaro miqyosdagi muhim ko‘rinishlaridan biridir. Ta’lim tizimidagi mazkur o‘zgarishlar inson kapitalini shakllantirish, innovatsion tafakkurni rivojlantirish va barqaror taraqqiyotni ta’minlashga xizmat qilmoqda.

Transformatsiya – davlatning fundamental o‘zgarishidir. Transformatsiya so‘zi lotin tilidagi “transfor” va “matio” so‘zlaridan kelib chiqqan bo‘lib, “o‘zgarish” va “oldinga” degan ma’nolarni anglatadi. Jamiyat va davlat o‘zgarishi bilan bog‘liq

jarayonlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Transformatsiya asosiy sifat o'zgarishlarini anglatadi, agar o'zgarishlar ijtimoiy voqelik va zaruriy ehtiyoj asosida vujudga kelsa, ularning aks – sadolari odatda jamiyat va davlat hayotning barcha sohalarida sezilib, uning eng muhim sifatini o'zgartiradi. Transformatsiya shunchaki islohot yoki o'zgarish jarayoni emas, balki jamiyat va davlatning barcha jabhalarda bir holatdan ikkinchi holatga butunlay o'tish jarayonidir. Transformatsiya jarayonida davlat va jamiyat hayotida sifat o'zgarishlari kuzatiladi, ya'ni sifat jihatdan yangi bosqichga o'tilish tushuniladi. Davlatlar va jamiyatlarning rivojlanishda o'zaro aloqadorlik muhim rol o'ynaydi. Iqtisodiy barqarorlik, tabiiy resurslar, davlat va jamiyat hamkorligi, ishchi kuchi kabi ichki kriterialar orqali transformatsiyaning vujudga kelishi ham tezlashadi [1].

Tadqiqotchilar fikricha “Transformatsiya-kelajakdagi modelni shakllantirish yo'lida qayta tiklanmaydigan va yangi sifatga o'tishning ma'lum bir holatini tashkil etuvchi tizimlardagi tub o'zgarishlarning sifat xususiyatlarini baholash zarurati bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy-siyosiy jarayondir” [2] Bundan ma'lum bo'ladiki, zamonaviy jamiyatda ijtimoiy-siyosiy tizimlarning o'zgarishini, ularning xususiyatlarini, shuningdek, ularning o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillarni tadqiq etish bilan jamiyat transformatsiyalashuvining mohiyatini bilish mumkin ekan. Transformatsiya masalalari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgan D.Grigorenko fikricha “Transformatsiya - tizimning qisqa muddatda keskinlik bilan o'zgarishini anglatadi. Jamiyatning transformatsiyasi esa boshqaruvda ortda qolish natijasidir” [3]. Bunga o'z munosabatini bildirgan tadqiqotchi M.Yunusova “Buning natijasida esa uzoq yillik tarixga ega bo'lgan, shu vaqtga qadar samarali ishlab kelgan tizimlar, o'zgarishlarning taraqqiyparvar xususiyatiga ega bo'lmaganligi sababli yo'qolib ketishi ham mumkin” [4], deb ta'kidlaydi.

Xususan bu borada Amerikalik faylasuf, sotsiolog olim I.Vallerstayn “Jamiyat transformatsiyalashuvi yo'lida kutilmagan to'siqlar paydo bo'lishi mumkin, bu esa butun trayektoriyani o'zgartiradi. Sinergetik tahlil shuni ko'rsatadiki, har qanday

dinamik jarayon bifurkatsiya (ikkiga bo‘linish) nuqtalarida o‘z yo‘nalishini o‘zgartirishi mumkin” [5], deb ta’kidlab o‘tadi.

XIX-asrning 2-yarmidan boshlangan ijtimoiy-gumanitar fanlarning rivojlanishi jamiyat transformatsiyalashuvida mavjud muammoning ijtimoiy-psixologik talqinining shakllanishiga olib kelmoqda. Ommaviy ijtimoiy ong evolyutsiyasini tushunish uchun o‘sha davrdagi ommaviy jamiyat tushunchalari katta qiziqish bilan o‘rganish kerak. Bundan ma’lum bo‘ladiki, chuqur ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar holati o‘zgaruvchan va barqaror qadriyatlar va manfaatlar jamiyat transformatsiyalashuvida ijtimoiy-madaniy texnologiyalarni qo‘llash imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga bizningcha, jamiyat transformatsiyalashuvi jamiyatning ma’lum bir sohasining mazmuni va funktsiyalarini o‘zgartirish emas, balki voqeylikda strategik o‘zgarishlarni optimallashtirish, ortiqcha elementlarni yo‘q qilishdir. Shu nuqtai nazardan, jamiyat transformatsiyalashuvida ijtimoiy-madaniy tizimning dinamikligi muhimdir. 1950-yillarda L.Bertalanfi jamiyatdagi umumiy tizimlar nazariyasini o‘rganishda ijtimoiy-madaniy texnologiyalarni nazariy va empirik tahlili uchun metodologik asos sifatida foydalanishni taklif qilgan edi. Dastlab, uning nuqtai nazari “asosan mavhum va nazariy g‘oya sifatida” paydo bo‘ladi. “Jamiyatni tizimli transformatsiyalash” tushunchasi sifatida “tizim muhandisligi, tizim tadqiqoti, tizim tahlili kabi atamalar bilan ishlatiladi”[6].

Jamiyat taraqqiyotida e’tiborga olinishi kerak bo‘lgan jihat borki u “ijtimoiy siyosiy o‘zgarishlar”dir. Yangilanayotgan O‘zbekistondagi o‘zgarishlar jarayoni jamiyat va davlat boshqaruvini tubdan isloh qilish orqali amalga oshiriladi. Dunyo tajribasini o‘rganadigan bo‘lsak “Germaniyada boshqa mamlakatlarning, birinchi navbatda, amerikaliklarning ishlatgan “transformatsiya” atamasini kamdan-kam ishlatib, undan odatiy “tranzit” yoki “demokratizatsiya”ni afzal ko‘rganlar. Ko‘pgina Yevropalik tadqiqotchilar transformatsiyani siyosatshunoslik tahlilining mustaqil birligi sifatida ajratib ko‘rsatmasdan, demokratlashtirishning bir qismi” deb hisoblashgan. Shunday qilib, jamiyat transformatsiyasi “ijtimoiy-siyosiy

transformatsiya” tushunchasi bilan integrallashgan bo‘lib, bu jarayon ijtimoiysiyosiy tizimning boshqasiga o‘tishdan iborat transformatsiya jarayoni sifatida turli vektorlar yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan davlat rivojlanishi va ularni prognozlashning murakkab jabhasidir. Bizningcha, ushbu transformatsiya jarayoni tashqi omillar ta’sirida ham, ma’lum bir ishtirokchining xohishiga ko‘ra ham, tizimning o‘zida to‘plangan tabiiy impulslar natijasida ham sodir bo‘lishi mumkin. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining mustahkam tayanchi va suyanchi bo‘ladigan tarixiy-ma’naviy omil, ya’ni bizning eng katta boyligimiz - xalqimizning ulkan madaniy merosi, intellektual salohiyatidir” [7]. Bu esa jamiyat transformatsiyalashuvini amalga oshirishda ijtimoiy-madaniy omili sifatida intellekt egalarining salohiyatini alohida ahamiyatga ega ekanligini anglatadi. Demak, insonlarning bilish faoliyati natijasidagi tasavvurlari, dunyoqarashi va ilmiy tafakkuri asosida shakllanadi. Bizningcha bu jarayon hodisalar mohiyatini bilish, haqiqatni anglashga undaydi [8].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2019-yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” Farmoni imzolandi. Ushbu Farmon yuqoridagi fikrlarni izchillik bilan amalga oshirish yo‘llarini ko‘rsatib berganligini oliy ta’limda to‘planib qolgan uzoq yillik muammolarga echim topib berish barobarida, oliy ta’lim jahon standartlariga javob bera oladigan, mamlakatning kelajagi uchun xizmat qila oladigan darajada ko‘tarishning yangi bir davrini boshlab berganligini mushohada qilamiz. Ushbu konsepsiyada oliy ta’lim sohasida davlat – xususiy sheriklikni rivojlantirish, hududlarda davlat va nodavlat oliy ta’lim muassasalari faoliyatini tashkil etish asosida oliy ta’lim bilan qamrov darajasini 50 foizdan oshirish, sohada sog‘lom raqobot muhitini yaratishga qaratilgan.

O‘zbekistonda oliy ta’lim sohasidagi islohotlar mustahkam huquqiy asosga tayanadi. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun, davlat dasturlari hamda Prezident farmon va qarorlari oliy ta’lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilab berdi.

Ayniqsa, oliy ta'limni rivojlantirishga qaratilgan uzoq muddatli strategiyalar ta'lim tizimini bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish imkonini yaratdi.

Mazkur hujjatlar asosida oliy ta'lim muassasalariga akademik erkinlik berilishi, o'quv rejalari va dasturlarni mustaqil ishlab chiqish imkoniyatining kengaytirilishi ta'lim jarayonining moslashuvchanligini oshirdi. Oliy ta'lim muassasalari tarmog'ining kengayishi. So'nggi yillarda respublikada oliy ta'lim muassasalari sonining sezilarli darajada ortishi oliy ta'limga bo'lgan talabni qondirishga xizmat qilmoqda. Davlat universitetlari bilan bir qatorda

nodavlat oliy ta'lim muassasalari va xorijiy universitetlar filiallarining tashkil etilishi ta'lim tizimida raqobat muhitini shakllantirdi. Hududlarda yangi oliy ta'lim muassasalarining ochilishi yoshlarning yashash joyidan uzoqlashmagan holda ta'lim olishiga imkon yaratib, hududiy kadrlar salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Ta'lim mazmuni va sifatini oshirish

Oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan muhim islohotlardan biri ta'lim mazmunini yangilashdir. O'quv reja va fan dasturlari mehnat bozori ehtiyojlariga mos ravishda qayta ko'rib chiqilmoqda. Kompetensiyaviy yondashuv asosida mutaxassis tayyorlash tizimi joriy etilib, nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kredit-modul tizimining tatbiq etilishi talabalarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirib, akademik mobillikni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Professor-o'qituvchilar salohiyatini rivojlantirish

Oliy ta'lim sifatini ta'minlashda professor-o'qituvchilarning ilmiy va pedagogik salohiyati muhim ahamiyatga ega. Shu sababli ularning malakasini oshirish, ilmiy izlanishlarga jalb etish hamda moddiy rag'batlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xorijiy oliy ta'lim muassasalarida malaka oshirish, xalqaro ilmiy loyihalarda ishtirok etish imkoniyatlarining kengayishi pedagog kadrlarning professional rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamlashtirish va innovatsion

rivojlanish. Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi oliy ta'lim tizimini zamonaviy bosqichga olibchiqmoqda.

Masofaviy ta'lim, elektron ta'lim resurslari, raqamli boshqaruv tizimlari ta'lim jarayonining samaradorligini oshirmoqda. Innovatsion markazlar va texnoparklar faoliyati esa talabalarning ilmiy-ijodiy nmfaolligini rivojlantirib, ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirmoqda.

Xalqaro hamkorlik va integratsiya Oliy ta'lim sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish muhim yo'nalishlardan biridir. Qo'shma ta'lim dasturlari, ikki diplomli yo'nalishlar va akademik almashinuv dasturlari orqali milliy oliy ta'lim tizimi jahon ta'lim makoniga integratsiyalashmoqda. Bu jarayon ta'lim sifati va xalqaro tan olinuvchanlikni oshirishga xizmat qilmoqda.[9]

Yuqoridagi tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, transformatsiya jamiyat va davlat taraqqiyotining murakkab, ko'p bosqichli hamda tizimli jarayoni bo'lib, u mavjud ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy tizimlarning sifat jihatdan yangilanishini anglatadi. Transformatsiya oddiy islohot yoki qisman o'zgarish emas, balki butun boshqaruv mexanizmlari, qadriyatlar tizimi, ijtimoiy institutlar va inson tafakkurida chuqur yangilanishni nazarda tutadi. Shu jihatdan u strategik maqsadlarga yo'naltirilgan, uzoq muddatli va kompleks xarakterga ega jarayon sifatida namoyon bo'ladi.

Globalashuv

sharoitida transformatsiya jarayonlari milliy doiradan chiqib, xalqaro tendensiyalar bilan uyg'unlashmoqda. Ijtimoiy-siyosiy tizimlarning o'zgarishi, raqamli texnologiyalarning jadal rivoji, innovatsion iqtisodiyotga o'tish va bilimlar jamiyatining shakllanishi transformatsiyaning zamonaviy ko'rinishlarini belgilab bermoqda. Bu jarayonda inson omili, uning intellektual salohiyati va ma'naviy qadriyatlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Oliy ta'lim tizimi transformatsiyaning muhim tayanch sohalaridan biri sifatida jamiyat taraqqiyotida markaziy o'rin egallaydi. Chunki aynan oliy ta'lim orqali zamonaviy bilim va kompetensiyalarga ega, mustaqil fikrlaydigan, raqobatbardosh kadrlar tayyorlanadi. Kredit-modul tizimining joriy

etilishi, akademik erkinlikning kengaytirilishi, ta'lim jarayonining raqamlashtirilishi, xalqaro hamkorlikning mustahkamlanishi hamda ta'lim sifati va qamrovining oshirilishi oliy ta'limni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqmoqda. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar transformatsiyaning amaliy ifodasi bo'lib, ular milliy ta'lim tizimini jahon standartlariga moslashtirish, inson kapitalini rivojlantirish va innovatsion taraqqiyotga erishishga qaratilgan. Ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasining kuchayishi esa iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Demak, transformatsiya — bu jamiyat rivojlanishining zaruriy bosqichi bo'lib, u davlat va jamiyatning kelajakdagi taraqqiyot modelini shakllantirishda muhim nazariy va amaliy asos vazifasini bajaradi. Oliy ta'lim tizimidagi izchil va chuqur islohotlar esa ushbu jarayonning strategik yo'nalishi sifatida mamlakatning barqaror rivojlanishi, intellektual salohiyatining yuksalishi va global maydonda munosib o'rin egallashini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Transformatsiya jarayonida davlat va jamiyat munosabatlari va ularning o'zaro ta'siri** [Elektron resurs]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-jarayonida-davlat-va-jamiyatmunosabatlari-va-ularning-o-zaro-ta-siri/viewer>
2. **Зубенко С. А.** Трансформация социально-экономических систем: тенденции и факторы // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2009. – № 3. – С. 303–308.
3. **Григоренко Д. Е.** Трансформация общества и его неуправляемость // Среднерусский вестник общественных наук. – 2011. – № 3. – С. 30–35.

4. **Yunusova M. P.** O‘zbekistonda mahalla tizimi transformasiyasining ijtimoiy-falsafiy tahlili: falsafa fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Andijon, 2023. – B. 18.
5. **Валлерстайн И.** Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – Москва, 2001. – С. 45.
6. **Xolboyeva G. R.** O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar // Journal of New Century Innovations. – 2023. – Volume 32. – Issue 2. – B. 50–51.
7. **Берталанфи Л.** Общая теория систем – критический обзор [Электронный ресурс]. – URL: www.philos.msu.ru/libfiles
8. **Mirziyoyev Sh. M.** Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022. – B. 59.
9. **Yuldashev S. U.** O‘zbekistonda jamiyat transformatsiyalashuvi: ijtimoiy-madaniy texnologiyalar va strategik dasturlash: falsafa fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Namangan, 2024. – B. 16.
10. **Yo‘ldosheva M. A.** O‘zbekistonda oliy ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlar va ularning istiqbollari // International Scientific and Practical Conference. – 2024. – Volume 2. – Issue 12. – B. 296.
11. **XX asrda jahonda ta’lim tizimidagi global tendensiyalar** [Elektron resurs]. – 2024. – B. 78–79. – URL: www.pedagoglar.org

**BO‘LAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY
KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI VA
UNGA QO‘YILADIGAN TALABLAR**

Toshtemirov Doniyor Eshbayevich

Guliston davlat universiteti

E-mail: doniyor120373@gmail.com

Аннотация: *Maqolada bo‘lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning holati, pedagogning kasbiy kompetentligining maqsadi, pedagog kasbiy kompetentligining vazifalari, kasbiy kompetensiyalariga qo‘yiladigan talablar, pedagogning kasbiy kompetentligi, kasbiy kompetentli yondashuv va kasbiy pedagogik kompetensiya hamda o‘qituvchining kasbiy kompetentlik sifatleri haqida xulosa va tavsiyalar bayon etilgan.*

Калит со‘злар: *Kompetentlik, o‘zini o‘zi tahlil qilish, kompetent yondashuv, pedagogika, o‘zini o‘zi baholash, metodika, pedagogik-psixologik traektoriya, kasbiy pedagogik kompetensiya.*

Аннотация: *В статье рассматривается состояние развития профессиональных компетенций будущих педагогов, цель и задачи профессиональной компетентности педагога, требования к профессиональным компетенциям, сущность профессиональной компетентности, компетентностный подход, профессионально-педагогическая компетенция, а также профессиональные качества учителя. Представлены выводы и рекомендации по совершенствованию процесса формирования профессиональной компетентности.*

Ключевые слова: *компетентность, самоанализ, компетентностный подход, педагогика, самооценка, методика, педагогико-психологическая траектория, профессионально-педагогическая компетенция.*

Abstract: *The article presents the state of development of professional competencies of future teachers, the purpose of professional competence of a teacher,*

the tasks of professional competence of a teacher, the requirements for professional competencies, professional competence of a teacher, professional competent approach and professional pedagogical competence, as well as conclusions and recommendations on the qualities of professional competence of a teacher.

Keywords: *Competence, self-analysis, competent approach, pedagogy, self-assessment, methodology, pedagogical-psychological trajectory, professional pedagogical competence.*

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da oliy ta’lim jarayonlariga raqamli texnologiyalar va zamonaviy o‘qitish usullarni joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, korrupsiyaga qarshi kurashish, muhandislik-texnik ta’lim yo‘nalishlarida tahsil olayotgan talabalar ulushini oshirish, kredit-modul tizimini joriy etish, o‘quv rejalarida amaliy ko‘nikmalarni oshirishga qaratilgan mutaxassislik fanlari bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar ulushini oshirish bo‘yicha aniq vazifalar belgilab berilgan [1].

Konsepsiyaga ko‘ra mamlakatdagi oliy ta’lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma’naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish belgilangan. Shuningdek, mamlakatimizning barcha sohalarida islohotlarni amalga oshirish, odamlarning dunyoqarashini o‘zgartirish, yetuk va zamon talabiga javob beradigan mutaxassis kadrlarni tayyorlashni hayotning o‘zi taqozo etmoqda [1].

Respublikada ta'lim tizimini mustahkamlash, uni zamon talablari bilan uyg'unlashtirishga katta ahamiyat berilmoqda. Bunda mutaxassis kadrlarni tayyorlash, ta'lim va tarbiya berish tizimi islohatlar talablari bilan chambarchas bog'langan bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Zamon talablariga javob bera oladigan mutaxassis kadrlarni tayyorlash, Davlat talablari asosida ta'lim va uning barcha tarkibiy tuzilmalarini takomillashtirib borish oldimizda turgan dolzarb masalalardan biridir.

Oliy ta'lim jarayonida o'qituvchining maqsadi bo'lajak informatika o'qituvchilarini innovatsion ta'lim muhiti sharoitida pedagogning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga oid yangi bilimlar, ko'nikmalar hamda zamonaviy axborot texnologiya vositalari bilan ishlash malakalari, mustaqil, mantiqiy va algoritmik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdan iborat va olgan bilimlarini hayotda tatbiq etishga o'rgatishdan iborat.

Oliy ta'lim jarayonida o'qituvchining vazifalari:

- pedagogning kasbiy kompetentligining nazariy asoslarini tahlil qilish;
- pedagog kasbiy kompetentligining tuzilishi va mazmunini aniqlash;
- pedagogning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik yo'nalishlarini tahlil qilish;
- kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish omillarini tahlil qilish;
- innovatsion ta'lim muhiti sharoitida pedagogning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish yo'llarini aniqlash;
- tinglovchilarda pedagogning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik troektoriyalarini ishlab chiqish va amalda qo'llash ko'nikmasi va malakalarini shakllantirish.
- tinglovchilarga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ularni

amaliyotda qo'llash haqida bilimlar berish;

- kompyuterda masalalar yechish texnologiyalari va asosiy bosqichlarini ketma-ketlikda to'g'ri bajara olish;

- algoritmik tuzilmalarni, algoritmlash va dasturlash asoslari haqida bilim berish; kompyuterning dasturiy ta'minoti va ularning imkoniyatlarini ajrata bilish hamda

- amaliyotda qulay olishga o'rgatish;

- tinglovchilarni aqliy rivojlantirish, ularning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, mantiqiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish;

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini o'rgatib borish orqali ularda umuminsoniy qadriyatlarga rioya etishni rivojlantirishga qaratilgan va ta'lim-tarbiya olishning keyingi bosqichlarida davom ettirishlari uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarni shakllantirish.

Oliy ta'limda talabalarning bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalariga qo'yiladigan talablar:

Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish va o'zlashtirish jarayonida, talaba:

- pedagog kasbiy kompetentligining tuzilishi va mazmuni;

- kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish omillari;

- innovatsion ta'lim muhiti sharoitida pedagogning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish;

- pedagogning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik yo'nalishlari;

- pedagog kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari;

- pedagoglarda kreativ kompetensiyalarini rivojlantirishning zaruriy shart-sharoitlari, modellari;

- kasbiy faoliyatda tayanch va xususiy-metodik kompetensiyalarni

rivojlantirish yo‘llari haqidagi bilimlarga ega bo‘lishi;

- shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalar;
 - fanlarni o‘qitishda didaktik o‘yin texnologiyalaridan foydalanish;
 - amaliy va rolli o‘yinlar;
 - pedagogik nizolarni samarali hal etish yo‘llari;
 - zamonaviy pedagog imidji va modelini ishlab chiqish;
- o‘qituvchining o‘z-o‘zini kasbiy va shaxsiy takomillashtirib borish yo‘llari;
- kreativlik-pedagogik ijodkorlikdan foydalanish ko‘nikma va malakalarini egallashi;
 - pedagogning xususiy-metodik kompetentligini rivojlantirish yo‘llari;
 - shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish;
 - talabalarning o‘quv-bilish faoliyati faolligini oshirish va mustaqil ta‘limini tashkil etish;
 - pedagogning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik- psixologik troektoriyalarini ishlab chiqish kompetensiyalarni egallashi lozim.

O‘zbekiston Respublikasida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligi, uning o‘ziga xos jihatlari o‘rganilgan bo‘lib, ular orasida N.A. Muslimov tomonidan olib borilgan tadqiqot o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi [2], [3].

Kasbiy-pedagogik kompetentlikka ega bo‘lishda o‘z ustida ishlash, o‘z-o‘zini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O‘z-o‘zini rivojlantirish vazifalari o‘zini o‘zi tahlil qilish va o‘zini o‘zi baholash orqali aniqlanadi.

O‘z ustida ishlash quyidagilarda ko‘rinadi:

- kasbiy BKMni takomillashtirib borish;
- faoliyatga tanqidiy va ijodiy yondashish;
- kasbiy va ijodiy hamkorlikka erishish;
- ishchanlik qobiliyatini rivojlantirish;
- salbiy odatlarni bartaraf etib borish;

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida” gi Qonuni bugungi kunda pedagoglarning ta’lim berish samaradorligini oshirish va amalga oshirishi kerak bo‘lgan bir qator talablar qoydi. Ular quyidagilarni tashkil etishi lozim [4]:

1.Dars berish mahorati.

2.Tarbiyalash mahorati.

3.O‘quv-tarbiyaviy jarayonlardainsonparvarlik tamoyillariga yondashuvni ta’minlaydigan shaxsiy sifatlar.

4.Ta’lim oluvchilarning bilimlarini xolisona nazorat qilish va baholash mahorati.

Kasbiy faoliyat jarayonida zamonaviy o‘qituvchilarning pedagogik kompetentligini rivojlantirish orqali shaxs hayotiga hamda uning ijtimoiy rivojlanishiga ma’lum bir darajada ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Zamonaviy jamiyatda ta’lim-tarbiya tizimini rivojlantrishning bosh go‘yasi – shaxsning turli hil sohalarda maqsadli mustaqil faoliyati asosida uning intellektual va axloqiy- ma’naviy rivojlanishidir. Zamonaviy o‘qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirishdan avval ushbu tushunchaning asl mohiyatini, shundan so‘ng esa uni takomillashtirish yo‘llarini bilish lozim.

Yuqoridagi dolzarb muammolarni bartaraf etish maqsadida, ta’lim jarayonlarini turli yangicha yondashuvlar asosida tashkil qilish maqsadga muvofiq sanaladi. Muxtaram prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev “Yoshlarimiz mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqiyosida o‘z

tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”, degan fikrlari ham mustaqil O‘zbekistonimiz yoshlarini erkin fikrlashni tarkib toptirishga qaratilayotgani ham e’tibordan holi emas [5]. Shunday ekan biz o‘qituvchilar hozirgi yangi davr talabi asosida darslarni tashkzamonaviy yondashuvlar asosida tashkil qilishimiz oldimizdagi yuksak vazifalardan biridir. Ushbu muammoli vaziyatdan chiqishning yagona yo‘li - oliy ta’limda yangicha, ya’ni kompetent yondashuvni joriy etishdir.

Kompetent yondashuv talabdan bilim va ko‘nikmalarni alohida-alohida emas, balki yaxlitlikda egallashni talab etadi. Mazkur talab bilan bog‘liqlikda, o‘z navbatida, o‘qitish metodlarini tanlash tizimi ham o‘zgarishga uchraydi. O‘qitish metodlarini tanlash va amaliyotda qo‘llash ta’lim jarayonida qo‘yiladigan talablarga muvofiq keladigan kompetensiya va funksiyalarni takomillashtirishni talab etadi. Ushbu muammoli vaziyatdan chiqishning yagona yo‘li - oily ta’limda yangicha, ya’ni kompetent yondashuvni joriy etishdir.

Kompetent yondashuv oliy ta’limni modernizatsiyalash nuqtayi nazaridan yangi pedagogik voqelik hisoblanadi. Mazkur yondashuv doirasida amaliy faoliyat tajribasi, kompetensiya va kompetentlikni didaktik birliklar sifatida ko‘rib chiqish hamda ta’limning an’anaviy uch elementi (triada) - “bilim - ko‘nikma - malaka”ni oltita birlik (sektet) - “bilim - ko‘nikma - malaka - amaliy faoliyat tajribasi – kompetensiya - kompetentlik” tarzida tahlil qilish talab etiladi.

Dastlab “kompetensiya” tushunchasining mohiyatini aniqlashtirib olish zarur. Kompetensiya (lotincha so‘z bo‘lib, erishaman, to‘g‘ri kelaman ma’nolarini bildiradi) – sub’yektning maqsadni qo‘yish hamda unga erishish uchun tashqi va ichki zaxiralarni samarali amalga oshirishga tayyorgarligi, boshqacha qilib aytganda, bu subyektning muayyan faoliyat obyekti bilan bog‘liq muammolarni muvaffaqiyatli hal etishga doir shaxsiy qobiliyatidir. Shuni alohida ta’kidlash lozimki, “kompetensiya” tushunchasiga

berilgan aksariyat ta'riflar kasbiy ta'lim, kasbiy faoliyat bilan bog'liqlikda bayon etilgan. Biroq umumiy o'rta ta'lim bilan bog'liqlikda mazkur tushuncha innovatsiya tavsifiga ega bo'lganligi sababli, uning mohiyatini aniqlashtirishga alohida ehtiyoj mavjud [6].

Kompetensiya - lotincha «Competentia» so'z bo'lib, o'zbek tilidagi lug'aviy ma'nosi «inson yaxshi biladigan», «tajribaga ega bo'lgan» kabi ma'nolarni bildiradi [6].

Kompetentlik - biron bir ishni samarali qila olish qobiliyati, ishni bajarishda talablarni qondira olish qobiliyati, aniq ishchi funksiyalarni bajarishda talablarni qondira olish qobiliyati [6].

Kasbiy kompetentlik - mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishidir [6].

L.M.Mitina pedagogik kompetentlik - deganda predmet haqidagi bilimlar, o'qitish metodikasi va didaktikasi, pedagogik muloqot ko'nikma va malakasi, shuningdek o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini takomillashtirish, o'zo'zini amalga oshirish usullari va vositalarining uyg'un birlashishini tushungan. U pedagogik kompetentlik tuzilmasida quyidagi uchta tashkil etuvchini ajratgan: faoliyatli, kommunikativ va shaxsiy [7].

L.M.Mitina tomonidan taklif etilgan pedagogic kompetentlikni tuzilmalashtirishdan kelib chiqqan holda, biz, bo'lajak mutaxassislar uchun egallanish darajasi pedagogik kompetentlikning rivojlanish darajasini aniqlaydigan quyidagi kompetensiyalar majmuasi yetarli va zarur deb hisoblaymiz [7]:

- faoliyatli yoki maxsus kompetensiya (bilim, ko'nikma, malaka va pedagogic faoliyatni amalga oshirishning individual usullari);

- shaxsiy yoki kasbiy kompetensiya (kasbiy o‘z-o‘zini takomillashtirish va o‘z-o‘zini amalga oshirishga oid bilim, ko‘nikma va malakalar);

- kommunikativ kompetensiya (pedagogik faoliyatni ijodiy amalga oshirishga oid bilim, ko‘nikma va malaka) Professionallik va kompetentlik tushunchalari umumiy xususiyatlarga ega.

Shuni ta’kidlash kerakki, har doim ham belgilangan talablar va standartlarga to‘liq mos keladigan odamlar chinakam professionallar bo‘lavermaydi, sabab, ba’zilari bilimlarni amalda qanday qo‘llashni bilishmaydi, demak, bunday pedagogik faoliyat samarasiz bo‘lib qolaveradi.

Kasbiy pedagogik kompetensiyalarni alohida turlarga ajratish maqsadga muvofiqdir:

- maxsus pedagogik kompetensiya;

- pedagogik faoliyatni zarur darajada amalga oshirish uchun yetarli ma’lumotga ega bo‘lish.

Bundan tashqari, pedagogning o‘z kasbiy darajasini munosib baholay olishi va mutaxassis sifatida o‘z rivojlanishini belgilash qobiliyati ushbu turga bog‘liq:

- ijtimoiy pedagogik kompetensiya;

- ijtimoiy vakolat darajasi pedagogning hamkasblari bilan munosabatlarni samarali qurishi, birgalikdagi harakatlarni rejalashtirish qobiliyatini belgilaydi.

Samarali aloqa ko‘nikmalari, pedagogik madaniyat va ish natijalari uchun javobgarlik:

- bularning barchasi ijtimoiy pedagogik kompetensiya tushunchasiga kiritilgan;

- shaxsiy pedagogik kompetensiya;

- bu pedagogik ishni oqilona tashkil etish qobiliyati bo'lib, vaqtni boshqarish, shaxsiy o'sishga intilish uning asosiy tarkibiy qismlaridir.

Shaxsiy pedagogik kompetensiyaning yuqori darajasi ega bo'lgan ishchilar charchashga kamroq moyil, vaqt bosimida ishlashga qodir.

O'qituvchining kasbiy kompetentlik sifatleri:

1. O'quvchilarda motivatsiyani shakllantirish.
2. Ta'lim jarayonini rejalashtirish, baholash, qayta aloqani o'rnatish.
3. Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini bilish.
4. O'z ustida ishlash.
5. Pedagogika va psixologiyaga oid bilimlarga ega bo'lish.
6. O'z fanini mukammal bilish.
7. Ta'lim muhitiga yangilik kiritishi Kasbiy kompetentlikning tarkibiga kasbiy faoliyatdagi kompetentlik, kasbiy muloqotdagi kompetentlik, mutaxassisning o'z kasbini nomoyon etishdagi kompetentligini kiritish mumkin.

Xulosa qilib aytish lozimki, shaxsga ta'lim va tarbiya berishda nafaqat ta'lim oluvchiga ta'limning yo'naltirilishi, balki o'qituvchining pedagogik faoliyatga psixologik tayyorligi muhimdir. Bunday hollarda o'qituvchining kasbiy kompetentlik darajasiga alohida e'tibor qaratishni talab etadi.

Ta'lim tizimida kompetentli yondoshuv ta'lim islohatlarining konseptual asoslari sifatida qabul qilinishi, ta'lim tizimiga kompetentli yondoshuvning joriy etilishi ta'lim maqsadi, mazmuni, o'qitish shakli, o'qitish usullari, pedagogik va axborot texnologiyalari, nazorat usullarini hamda ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi rovida jiddiy o'zgarishlarni amalga oshirishni talab etadi.

O'qituvchining kasbiy kompetentligini tarkib toptirish uchun pedagogik oliy ta'limda tub o'zgarishlarni amalga oshirish kerak. Oliy ta'lim Davlat ta'lim standarti, o'quv dasturi va darsliklarni takomillashtirish yo'nalishida muayyan ishlar olib borilayotgan bir paytda, mavjud an'anaviy mazmundan voz kechish qiyin kechsa-da, ta'lim mazmunini yanada aniqlashtirish lozim bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.** O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.
2. **Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N.** Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2013.
3. **Muslimov N.A.** Pedagogik faoliyatga tizimli yondashuv muammolari // Kasb-hunar ta'limi. – 2004. – № 3.
4. **O'zbekiston Respublikasi.** "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun: O'RQ-637-son. – 2020-yil 23-sentabr.
5. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.** 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
6. **Pedagogika: ensiklopediya.** 1–3-jild / tuzuvchilar jamoasi. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2015.
7. **Митина Л.М.** Психология труда и профессионального развития учителя: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – М., 2004.

FANLARARO ALOQADORLIK ASOSIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING NAZARIY ASOSLARI VA HOZIRGI HOLATI

Turobov Mamarajab Sodiq o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti

turobovmamarajab@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada ta'lim tizimida fanlararo aloqadorlik asosida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etishning nazariy-metodologik asoslari hamda uning bugungi kundagi holati tahlil qilinadi. Kompetensiyaviy yondashuvning ta'lim mazmunini yangilashdagi o'rni, fanlararo integratsiya bilan uzviy bog'liqligi va zamonaviy pedagogik tendensiyalar bilan uyg'unligi ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Shuningdek, ta'lim amaliyotida mazkur yondashuvni amalga oshirishda mavjud muammolar va rivojlanish istiqbollari yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *kompetensiyaviy yondashuv, fanlararo aloqadorlik, integratsiya, ta'lim sifati, pedagogik paradigma, zamonaviy ta'lim.*

Аннотация: *В данной статье анализируются теоретические и методологические основы внедрения компетентностного подхода на основе междисциплинарных связей в систему образования и его современное состояние. Научно обоснована роль компетентностного подхода в обновлении содержания образования, его неразрывная связь с междисциплинарной интеграцией и совместимость с современными педагогическими тенденциями. Также освещены существующие проблемы и перспективы развития внедрения этого подхода в образовательной практике.*

Ключевые слова: компетентностный подход, междисциплинарные связи, интеграция, качество образования, педагогическая парадигма, современное образование.

Annotation: *This article analyzes the theoretical and methodological foundations of the introduction of a competency-based approach based on interdisciplinary relationships in the education system and its current status. The role of the competency-based approach in updating the content of education, its inextricable link with interdisciplinary integration and its compatibility with modern pedagogical trends are scientifically substantiated. Also, the existing problems and development prospects of implementing this approach in educational practice are highlighted.*

Keywords: *competency-based approach, interdisciplinary relationships, integration, quality of education, pedagogical paradigm, modern education.*

Globalashuv va raqamlashtirish sharoitida ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Endilikda ta'lim natijalari o'quvchilarning bilimlar majmui bilan emas, balki ularning bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llay olish qobiliyati, moslashuvchanligi va ijtimoiy faolligi bilan belgilanmoqda. Shu bois, kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishiga aylandi [2.22].

Mazkur yondashuvni samarali joriy etish esa fanlararo aloqadorlikni ta'minlamasdan turib mumkin emas. Chunki kompetensiyalar alohida fan doirasida emas, balki turli fanlar mazmunining integratsiyasi asosida shakllanadi. Kompetensiyaviy yondashuv shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasiga asoslanib, ta'lim oluvchining bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlarini uyg'un holda rivojlantirishni ko'zda tutadi. Ushbu yondashuvda ta'lim natijalari o'quvchi shaxsining real hayotda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga xizmat qiladigan kompetensiyalar orqali ifodalanadi. Nazariy jihatdan kompetensiyaviy yondashuv konstruktivizm, faoliyat nazariyasi va tizimli yondashuv g'oyalari bilan uzviy bog'liqdir. Bu yondashuv

ta'lim jarayonida o'quvchining faolligini, mustaqilligini va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan [5.47].

Fanlararo aloqadorlik kompetensiyaviy yondashuvni amaliyotga joriy etishning muhim metodologik asosi hisoblanadi. Fanlararo integratsiya ta'lim mazmunini yaxlit tizim sifatida tashkil etib, bilimlarning fragmentarligini bartaraf etadi. Bu esa o'quvchilarning muammolarni kompleks tarzda tahlil qilish va hal etish qobiliyatini shakllantiradi. Fanlararo yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida o'quvchilar turli fanlardan olingan bilimlarni birlashtirib, real vaziyatlarda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada kommunikativ, axborot bilan ishlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish kabi tayanch kompetensiyalar samarali rivojlanadi. Bugungi kunda kompetensiyaviy yondashuv umumiy o'rta, o'rta maxsus va oliy ta'lim tizimida keng joriy etilmoqda. Ta'lim standartlari va o'quv dasturlarida kompetensiyalar ta'lim natijalarining asosiy mezon sifatida belgilangan [8.61].

Fanlararo aloqadorlikka asoslangan integrativ darslar, loyiha faoliyati va muammoli topshiriqlar ta'lim amaliyotida tobora keng qo'llanilmoqda. Shu bilan birga, mazkur yondashuvni amalga oshirish jarayonida qator muammolar ham mavjud. Jumladan, o'qituvchilarning fanlararo ishlashga tayyorgarlik darajasi, baholash tizimining to'liq kompetensiyaviy mezonlarga moslashmaganligi va metodik ta'minotning yetarli emasligi muhim muammolar sifatida namoyon bo'lmoqda [9.28].

Kompetensiyaviy yondashuvni fanlararo aloqadorlik asosida rivojlantirish uchun ta'lim mazmunini qayta ko'rib chiqish va integratsiyalash zarur. O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish, fanlararo hamkorlikni kuchaytirish va innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, raqamli ta'lim resurslari va platformalar fanlararo integratsiyani amalga oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu holat kompetensiyaviy yondashuvning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirini yanada kuchaytiradi. Xulosa qilib aytganda, fanlararo aloqadorlik asosida kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy ta'lim tizimining nazariy va amaliy poydevorini tashkil etadi. U

o‘quvchilarning bilimlarni kompleks tarzda o‘zlashtirishini, mustaqil fikrlashini va hayotiy kompetensiyalarni egallashini ta’minlaydi [1.73].

Hozirgi ta’lim amaliyotida mazkur yondashuvni yanada takomillashtirish ta’lim sifatini oshirishning muhim omili bo‘lib qolmoqda. Kompetensiyaviy yondashuvning shakllanishi zamonaviy ta’lim falsafasidagi pragmatizm, gumanizm va konstruktivizm g‘oyalariga tayanadi. Pragmatik yondashuv bilimlarning amaliy ahamiyatini birinchi o‘ringa qo‘yib, ta’lim natijalarini real faoliyat bilan bog‘lashni talab etadi. Gumanistik pedagogika esa ta’lim jarayonida shaxsning individual ehtiyojlari, qiziqishlari va imkoniyatlarini inobatga olish zarurligini asoslaydi [2.91].

Mazkur falsafiy asoslar fanlararo aloqadorlik bilan uyg‘unlashgan holda kompetensiyaviy yondashuvning metodologik poydevorini mustahkamlaydi. Chunki fanlararo yondashuv o‘quvchini ta’lim jarayonining markaziga qo‘yadi va uni faol bilish subyekti sifatida shakllantiradi [3.104].

Fanlararo aloqadorlik kompetensiyaviy yondashuvda ko‘p darajali strukturaga ega. Birinchi darajada tushunchaviy integratsiya amalga oshiriladi, ya’ni fanlarda uchraydigan umumiy tushunchalar uyg‘unlashtiriladi. Ikkinchi darajada faoliyat integratsiyasi kuzatiladi, bunda turli fanlarga oid bilimlar yagona faoliyat jarayonida qo‘llaniladi [4.126].

Uchinchi daraja natijaviy integratsiya bo‘lib, bunda o‘quvchilarda shakllanadigan kompetensiyalar umumlashtirilgan natija sifatida namoyon bo‘ladi. Mazkur model kompetensiyaviy yondashuvning fanlararo asosda samarali amalga oshirilishini ta’minlaydi. So‘nggi yillarda ta’lim tizimida olib borilayotgan islohotlar kompetensiyaviy yondashuvni ustuvor yo‘nalish sifatida belgilamoqda. Davlat ta’lim standartlari va o‘quv dasturlarida fanlararo aloqadorlikka alohida e’tibor qaratilmoqda. Ta’lim mazmuni o‘quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirishga yo‘naltirilmoqda. Xususan, xalqaro baholash dasturlari talablari bilan uyg‘unlashuv kompetensiyaviy yondashuvning amaliy ahamiyatini yanada oshirmoqda. Fanlararo

topshiriqlar orqali o'quvchilarning bilimlarni real vaziyatlarda qo'llash darajasi baholanmoqda [7.166].

Fanlararo aloqadorlik asosida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etishda metodik va tashkiliy muammolar mavjud. O'qituvchilarning an'anaviy fan yondashuvidan voz kechishi ma'lum darajada qiyinchilik tug'diradi. Bundan tashqari, integrativ darslarni rejalashtirish uchun yetarli metodik qo'llanmalar mavjud emasligi muammo bo'lib qolmoqda. Baholash mezonlarining kompetensiyalarga to'liq moslashmaganligi ham mazkur yondashuv samaradorligini pasaytiruvchi omillardan biridir. Shu sababli, baholash tizimini qayta ko'rib chiqish dolzarb vazifalardan hisoblanadi [9.193].

Kelajakda kompetensiyaviy yondashuvni fanlararo aloqadorlik asosida rivojlantirish uchun STEAM ta'limi, loyiha va tadqiqot faoliyatini keng joriy etish muhim ahamiyatga ega. Bu yo'nalishlar o'quvchilarning ijodiy, tanqidiy va tizimli fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, o'qituvchilar o'rtasida fanlararo hamkorlik madaniyatini shakllantirish va uzluksiz kasbiy rivojlanishni ta'minlash kompetensiyaviy ta'limning barqarorligini ta'minlaydi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda fanlararo aloqadorlik asosida kompetensiyaviy yondashuv bir nechta konseptual yo'nalishlar orqali izohlanadi. Ulardan biri funksional yondashuv bo'lib, u ta'lim natijalarini o'quvchining kundalik hayotdagi vazifalarni bajarish qobiliyati bilan bog'laydi. Mazkur yondashuv fanlararo integratsiya orqali bilimlarning amaliy qiymatini oshiradi [1.221].

Yana bir muhim yo'nalish — integrativ-kommunikativ yondashuv bo'lib, u o'quvchilarning muloqot, hamkorlik va ijtimoiy moslashuv kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Fanlararo vazifalar jamoaviy faoliyat orqali bajarilganda, ushbu kompetensiyalar tabiiy ravishda shakllanadi. Kompetensiyaviy yondashuvning muhim belgilaridan biri ta'lim natijalarining barqarorligidir. Fanlararo aloqadorlik asosida shakllangan kompetensiyalar uzoq

muddat saqlanib qoladi, chunki ular turli kontekstlarda takror-takror qo'llaniladi [3.249].

Bu holat bilimlarning tez unutilishining oldini oladi. O'quvchilar fanlararo masalalarni hal etish jarayonida bilimlarni qayta ishlaydi, taqqoslaydi va umumlashtiradi. Natijada ularning kognitiv faoliyati chuqurlashib, mustahkam kompetensiyalar shakllanadi. Fanlararo kompetensiyalarni shakllantirishda reflektiv faoliyat alohida ahamiyatga ega. Refleksiya o'quvchilarning o'z faoliyatini tahlil qilishi, erishilgan natijalarni baholashi va xulosalar chiqarishini nazarda tutadi. Fanlararo topshiriqlardan so'ng tashkil etilgan reflektiv muhokamalar kompetensiyalarning ongli ravishda shakllanishiga xizmat qiladi. Bu jarayon o'quvchilarning o'zini o'zi baholash, tanqidiy fikrlash va o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyalarini kuchaytiradi. Shu sababli refleksiya kompetensiyaviy yondashuvning ajralmas komponenti hisoblanadi [6.299].

Hozirgi vaqtda fanlararo aloqadorlikni ta'lim tizimida joriy etish institutsional qo'llab-quvvatlashni talab etadi. Ta'lim muassasalarida fanlararo metodik birlashmalar faoliyatining yo'lga qo'yilishi bu jarayonni tizimli tashkil etishga yordam beradi. Shuningdek, o'quv rejalari va dars jadvalini moslashtirish fanlararo darslar va loyihalarni amalga oshirish uchun qulay sharoit yaratadi. Bu holat kompetensiyaviy yondashuvning barqaror tatbiq etilishiga xizmat qiladi [8.327].

Kompetensiyaviy yondashuvning hozirgi holatini baholash uchun monitoring mexanizmlarini ishlab chiqish muhimdir. Fanlararo kompetensiyalarni aniqlashda diagnostik topshiriqlar, kuzatuv va faoliyat mahsulotlarini tahlil qilish usullari qo'llaniladi [9.341].

Monitoring natijalari asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish, metodik yondashuvlarni qayta ko'rib chiqish va o'qituvchilar faoliyatini muvofiqlashtirish mumkin bo'ladi. Bu esa fanlararo aloqadorlik asosida kompetensiyaviy yondashuvning samaradorligini oshiradi [10.358].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. **UNESCO.** Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. – Paris: UNESCO Publishing, 2021. – 205 p.
2. **OECD.** Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 180 p.
3. **Voogt J., Roblin N. P.** 21st Century Competences in Education: Conceptual and Practical Issues // Educational Research Review. – 2020. – Vol. 31. – P. 1–15.
4. **European Commission.** Key Competences for Lifelong Learning. – Brussels: European Union, 2020. – 24 p.
5. **Turobov M. S.** O‘quvchilarning matematik qobiliyatlari rivojlanishining pedagogik shart-sharoitlari // International Journal of Scientific Researchers (IJSR) Indexing. – 2024. – T. 6, № 1. – B. 320–324.
6. **Turobov M.** O‘quvchilar matematik qobiliyatlarini rivojlantirishning o‘ziga xos o‘rni // Research and Implementation. – 2024.
7. **Schleicher A.** World Class: How to Build a 21st-Century School System. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 297 p.
8. **Redecker C.** European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. – 252 p.
9. **Fullan M., Quinn J.** Coherence: The Right Drivers in Action for Schools, Districts, and Systems. – Thousand Oaks: Corwin, 2020. – 176 p.
10. **Mishra P., Koehler M. J.** Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) in Action // Educational Technology Research and Development. – 2021. – Vol. 69, № 1. – P. 1–9.

ODDIY MEXANIZMLAR KURSINI O'QITISHDA AKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING SHAKLLARI VA USULLARI

Ubaydullaev S.

Norbo'tayev D.

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

Elektron pochta: golibjonubaydullayev209@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqola talabalarning oddiy mexanizmlar va ularning inson hayotidagi ahamiyati haqidagi bilimlarini, shuningdek, richagni oddiy mexanizm turi sifatida o'rganadi. U talabalarni richagning asosiy elementlari va uning xususiyatlari bilan tanishtiradi va richag muvozanati shartlarini empirik ravishda belgilaydi. Shuningdek, u talabalarda real hayotdagi vaziyatlarda olingan bilimlardan hodisalarni tushuntirish va muammolarni hal qilish uchun foydalanish qobiliyatini rivojlantiradi. Shuningdek, u fizikani o'rganishga qiziqishni, dars vazifalarini bajarishda mehnatsevarlikni, o'zini o'zi boshqarishni va o'zini o'zi tashkil qilishni, shuningdek, guruhlarda ishlashda muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi.*

***Kalit so'zlar :** bilimlarni shakllantirish, oddiy mexanizmlar, dastak elementlari, talabalarning ko'nikmalarini rivojlantirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются знания студентов о простых механизмах и их значении в жизни человека, а также изучается рычаг как один из видов простых механизмов. Студенты знакомятся с основными элементами рычага и его свойствами, а также эмпирически определяют условия равновесия рычага. Кроме того, формируется способность применять полученные знания для объяснения явлений и решения задач в реальных жизненных ситуациях. Статья также способствует развитию интереса к*

изучению физики, трудолюбия при выполнении учебных заданий, навыков самоуправления и самоорганизации, а также коммуникативных навыков при работе в группах.

Ключевые слова: *формирование знаний, простые механизмы, элементы рычага, развитие навыков студентов, информационно-коммуникационные технологии.*

Abstract. *This article examines students' knowledge of simple machines and their importance in human life, as well as studies the lever as a type of simple machine. It introduces students to the basic elements and properties of the lever and empirically determines the conditions for lever equilibrium. It also develops students' ability to apply acquired knowledge to explain phenomena and solve problems in real-life situations. Furthermore, it fosters interest in studying physics, diligence in completing academic tasks, self-management and self-organization skills, and communication skills in group work.*

Keywords: *knowledge formation, simple machines, lever elements, development of students' skills, information and communication technologies.*

KIRISH.

Loyiha mavzusini tanlash axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ta'limning turli sohalariga tobora ko'proq kirib borayotgani bilan oqlanadi. Bunga jamiyatni keng axborotlashtirish bilan bog'liq tashqi omillar va tegishli mutaxassislarni tayyorlash zarurati, shuningdek, ta'lim muassasalarida zamonaviy kompyuter texnikasi va dasturiy ta'minotining tarqalishi, ta'limni axborotlashtirish bo'yicha davlat va xalqaro dasturlarning qabul qilinishi va tobora ko'proq o'qituvchilar tomonidan zarur axborot texnologiyalari tajribasini egallash bilan bog'liq ichki omillar yordam beradi. Ko'pgina hollarda, axborot texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchilar ishini jadallashtirishga va talabalarning o'qish samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Akademik A.P. Yershov "axborotlashtirish - bu inson faoliyatining barcha ijtimoiy ahamiyatga ega sohalarida ishonchli, keng qamrovli va o'z vaqtida bilimlardan

to'liq foydalanishni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmui" deb yozgan. Bundan tashqari, A.P. Ershov axborot "butun jamiyat uchun strategik resursga aylanib borayotganini, asosan uning muvaffaqiyatli rivojlanish qobiliyatini belgilab berayotganini" ta'kidlagan. Shu bilan birga, har qanday tajribali o'qituvchi axborot texnologiyalarini joriy etish ko'pincha ijobiy natijalarga olib kelsa-da, ko'p hollarda axborot texnologiyalaridan foydalanish o'rganish samaradorligini oshirmaydi va ba'zi hollarda bunday foydalanish salbiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Shubhasiz, ta'limni to'g'ri va asosli kompyuterlashtirish masalalarini hal qilish keng qamrovli va keng qamrovli bo'lishi kerak. O'qituvchilarga ham, o'quvchilarga ham axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan to'g'ri, asosli va o'rinli foydalanishni o'rgatish juda muhimdir. Shuning uchun men tadqiqotimni AKTdan foydalangan holda biologiya darslarini tashkil etish va maktab o'quvchilarini o'qitishda AKTdan foydalanish usullariga qaratishni taklif qilaman va quyidagi maqsadlarni qo'yaman:

1. Ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha nazariy materiallarni o'rganish;
2. Fanni o'qitish usullarini o'zgartirib, metodologik bazani rivojlantirish va ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etish.

I. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) tushunchasi.

"Texnologiya" so'zi yunoncha ildizlarga ega va "fan" deb tarjima qilinadi, xom ashyo, materiallar, yarim tayyor mahsulotlar va mahsulotlarni qayta ishlash yoki tozalash, ularni iste'mol tovarlariga aylantirish usullari va texnikalari to'plami. Ushbu so'zning zamonaviy tushunchasi ilmiy va muhandislik bilimlarini amaliy muammolarni hal qilishda qo'llashni ham o'z ichiga oladi. Shu nuqtai nazardan, axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari axborotni qayta ishlash va o'zgartirishga qaratilgan texnologiyalar deb hisoblanishi mumkin. I.V. Robertning fikriga ko'ra, axborot texnologiyalari "axborotni to'plash, ishlab chiqarish, to'plash, saqlash, qayta ishlash va uzatish operatsiyalarini qo'llab-quvvatlaydigan mikroprotessor texnologiyasi, axborot almashish uchun zamonaviy vositalar va tizimlar, audio, video uskunalar va boshqalar

asosida ishlaydigan dasturiy ta'minot, apparat vositalari va qurilmalar" sifatida ta'riflanadi. Axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari (AKT) inson faoliyatining turli sohalarida axborotni to'plash, saqlash, qayta ishlash, taqdim etish va uzatishning turli usullari, texnikalari va algoritmlarini tavsiflovchi umumiy tushunchadir. Ta'lim inson faoliyatining shunday sohalaridan biridir. Shunday qilib, "ta'limni axborotlashtirish" tushunchasi paydo bo'ladi.

2. Ta'limni axborotlashtirish.

Ta'limni kompyuterlashtirish - bu o'qitish va o'qitishning psixologik va pedagogik maqsadlariga erishish uchun ta'lim sohasidagi mavjud bilimlarni tizimlashtirish va yangi bilimlarni rivojlantirishni ta'minlash, axborotni to'plash, saqlash, qayta ishlash va tarqatish texnologiyalari va vositalarini qo'llashga qaratilgan ilmiy va amaliy inson faoliyati sohasi. Ta'limni kompyuterlashtirish uchun maxsus ishlab chiqilgan vositalardan foydalanmasdan ta'limni kompyuterlashtirish deyarli imkonsizdir.

Ta'lim IT vositalari ta'lim IT maqsadlariga erishish uchun ishlatiladigan kompyuter uskunalari va dasturiy ta'minotini, shuningdek, ularning mazmunini anglatadi. Ta'lim IT vositalari tushunchasi kengroq bo'lib, AKT vositalarini o'z ichiga oladi.

Har bir ta'lim muassasasini kompyuterlashtirish - bu zamonaviy umumiy o'rta ta'lim muassasasining barcha faoliyat turlarida, istisnosiz, axborotni qayta ishlash samaradorligini oshirish uchun axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui.

Ta'limni kompyuterlashtirish ko'pincha axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga integratsiyalash sifatida tushuniladi. Bu, haqiqatan ham, ta'limni kompyuterlashtirishning muhim jihati bo'lib, o'quvchilar ta'limi sifatini oshirishga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Biroq, ta'lim jarayonining o'zi zamonaviy maktabda asosiy, ammo yagona faoliyat sohasi emasligini tushunish muhimdir, bu yerda hozirda turli axborot texnologiyalari keng joriy etilmoqda.

Ta'limni axborotlashtirishni o'qitishda ustuvor vazifa kompyuterlar bilan ishlashning texnik va texnologik jihatlarini o'qitishdan ta'lim elektron nashrlari va resurslaridan to'g'ri tarkibni shakllantirish, tanlash va ulardan to'g'ri foydalanishni o'rgatishga va ta'limni tizimli axborotlashtirishga o'tish bo'lishi kerak. Zamonaviy o'qituvchilar nafaqat axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha bilimga ega bo'lishlari, balki maktabdagi professional ishlarida yangi texnologiyalarni qo'llash bo'yicha mutaxassis bo'lishlari kerak.

3. Ta'limni axborotlashtirishning ijobiy va salbiy jihatlari

AKT vositalaridan foydalanish umumta'lim maktablarining pedagogik va tashkiliy faoliyatini quyidagi muhim imkoniyatlar bilan boyitadi:

- umumiy o'rta ta'lim mazmunini tanlash va shakllantirish usullari va texnologiyalarini takomillashtirish;
- informatika va axborot texnologiyalari bilan bog'liq yangi ixtisoslashgan akademik fanlar va o'quv yo'nalishlarini joriy etish va rivojlantirish;
- informatika bilan bevosita bog'liq bo'lmagan ko'pgina an'anaviy maktab fanlarini o'qitishga o'zgartirishlar kiritish;
- individualizatsiya va farqlash darajasini oshirish hamda qo'shimcha motivatsion vositalardan foydalanish orqali maktab o'quvchilarining o'qish samaradorligini oshirish;
- o'quv jarayonida o'zaro ta'sirning yangi shakllarini tashkil etish va o'qituvchi va talaba faoliyatining mazmuni va xususiyatini o'zgartirish;
- umumiy o'rta ta'lim tizimini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish.

Bu jarayon talabanning faolligi va javob berish qobiliyatini oshiradi, muqobil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, ham ta'lim, ham amaliy muammolarga yechim topish strategiyasini ishlab chiqish qobiliyatini rivojlantiradi va o'rganilayotgan

obyektlar, hodisalar, jarayonlar va ular o'rtasidagi munosabatlarni modellashtirish asosida qarorlarni amalga oshirish natijalarini bashorat qilish imkonini beradi.

Biroq, ta'limning barcha shakllarida zamonaviy AKT vositalaridan foydalanish bir qator salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

❖ Individuallashtirish o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi, shuningdek, talabalar o'rtasidagi cheklangan yuzma-yuz muloqotni minimallashtiradi va ularga "kompyuter bilan muloqot" shaklida muloqotni taklif qiladi. Talabalar AKT vositalari bilan ishlashda uzoq vaqt jim bo'lib qoladilar, faol, jonli nutqdan mahrum bo'ladilar. Inson fikrini obyektivlashtirish organi - nutq - ko'p yillik o'rganish davomida sustlashadi, harakatsizlanadi.

❖ Talaba professional tilda dialogik muloqot, fikrlarni shakllantirish va shakllantirish bo'yicha yetarli mashq qilmaydi.

❖ Talabalar axborot qidirish va ulardan foydalanishda sezilarli erkinlikka ega bo'lishsa-da, ba'zilar ko'pincha zamonaviy telekommunikatsiyalar taqdim etgan erkinlikdan foydalana olmaydilar. Ko'pincha chalkash va murakkab taqdimot usullari turli nomuvofiqliklar tufayli talabalarni o'rganilayotgan materialdan chalg'itishi mumkin. Bundan tashqari, axborotning chiziqli bo'lmagan tuzilishi talabalarni tavsiya etilgan havolalarga amal qilish vasvasasiga duchor qiladi, agar ular noto'g'ri ishlatilsa, o'quv materialining asosiy oqimidan chalg'itishi mumkin.

❖ Elektron ma'lumotnomalar, ensiklopediyalar va internet portallari kabi ba'zi axborot texnologiyalari vositalari tomonidan taqdim etiladigan juda katta hajmdagi ma'lumotlar ham o'quv jarayonida diqqatni chalg'itishi mumkin.

❖ Insonning qisqa muddatli xotirasi juda cheklangan imkoniyatlarga ega. Odatda, o'rtacha odam faqat yetti xil tasavvur qilinadigan toifani ishonchli eslab qolishi va bir vaqtning o'zida qayta ishlashi mumkin. Talabaga bir vaqtning o'zida turli xil ma'lumotlar taqdim etilganda, u ba'zi ma'lumotlardan chalg'ib,

boshqalariga e'tibor qaratishi va muhim ma'lumotlarni o'tkazib yuborishi mumkin.

❖ Ko'pincha, bunday AKT vositalaridan foydalanganda, barcha tirik mavjudotlarga xos bo'lgan energiyani tejash tamoyili kuchga kiradi: internetdan olingan maktab darsliklaridan tayyor loyihalar, insholar, ma'ruzalar va muammolarga yechimlar bugungi kunda maktablarda keng tarqalgan holatga aylanib bormoqda, bu esa maktab o'quvchilarini o'qitish va tarbiyalash samaradorligini oshirishga hissa qo'shmaydi.

❖ Ko'pgina hollarda, ta'lim IT vositalaridan foydalanish talabalarni o'z qo'llari bilan haqiqiy tajribalar o'tkazish imkoniyatidan asossiz ravishda mahrum qiladi, bu esa o'quv natijalariga salbiy ta'sir qiladi.

❖ Umumiy ta'lim kontekstida unchalik ahamiyatga ega bo'lmagan guruh va individual loyihalarni amalga oshirish uchun AKT vositalari va axborot resurslaridan yuzaki foydalanish ma'lum bir xavf tug'diradi .

Ko'pgina o'quvchilar uchun kompyuter shunchaki ko'ngilochar o'yinchoq bo'lib qolishi mumkin. Shu munosabat bilan, o'yinlarga "bag'rilib" ketadigan maktab o'quvchilarini eslash kifoya, bu esa, afsuski, hozirgi kunda ham kam uchraydigan holat emas. AKT vositalari nafaqat maktab o'quvchilarining rivojlanishi uchun kuchli vositaga aylanishi mumkin (shaxs sifatida; bilim sub'ektlari, amaliy faoliyat, muloqot, o'zini o'zi anglash), balki aksincha, stereotipli fikrlash, faoliyatga rasmiy va tashabbuskor bo'lmagan munosabat va boshqalarni shakllantirishga hissa qo'shishi mumkin.

4. AKT savodxonligi tushunchalari

AKT savodxonligi - bu zamonaviy jamiyatda foydalanish uchun ma'lumotlarga kirish, ularni boshqarish, integratsiya qilish, baholash va yaratish uchun raqamli texnologiyalar, aloqa vositalari va/yoki tarmoqlardan foydalanishdir.

AKT savodxonligi tushunchasi insonning bu ma'noda savodli deb hisoblanishi uchun ega bo'lishi kerak bo'lgan ko'nikma va qobiliyatlarni belgilaydi. Ushbu ko'nikma

va qobiliyatlar quyida ularni bajarish uchun zarur bo'lgan kognitiv harakatlarning murakkabligi ortib borishi tartibida keltirilgan:

- ✚ axborotni identifikatsiya qilish - kerakli ma'lumotlarni aniqlash va tegishli ravishda taqdim etish uchun AKT vositalaridan foydalanish qobiliyati;
- ✚ axborotga kirish - axborot to'plash va/yoki ajratib olish imkoniyati;
- ✚ axborotni boshqarish - mavjud tashkiliy yoki tasniflash sxemasini qo'llash qobiliyati;
- ✚ Axborot integratsiyasi – axborotni talqin qilish va taqdim etish qobiliyati. Bunga ma'lumotlarni umumlashtirish, taqqoslash va qarama-qarshi qo'yish kiradi;
- ✚ axborotni baholash - axborotning sifati, ahamiyati, foydaliligi yoki samaradorligi haqida xulosa chiqarish qobiliyati.
- ✚ axborot yaratish – axborotni moslashtirish, qo'llash, loyihalash, ixtiro qilish yoki rivojlantirish orqali uni yaratish qobiliyati.
- ✚ Muloqot - bu AKT muhitida ma'lumotni to'g'ri yetkazish qobiliyati. Bunga elektron ma'lumotni ma'lum bir auditoriyaga yo'naltirish va bilimlarni tegishli yo'nalishda uzatish qobiliyati kiradi.

5. Oddiy mexanizmlar darslarida AKTni qo'llash usullari

So'nggi o'n yillikda mexanikaning nihoyatda tez rivojlanishi uning inson hayotidagi ahamiyatining tez o'sishi bilan birga keldi. U nafaqat sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligining nazariy asosi bo'lib qolmoqda, balki yangi sanoat tarmoqlarini rivojlantirish va texnologiyada yangi istiqbollarni ochish uchun imkoniyatlar yaratadi. Bularning barchasi barcha darajalarda fizika ta'limini takomillashtirishni talab qiladi. Maktablarda mexanikani o'rganish ayniqsa muhimdir. Mexanika darslarida AKTdan foydalanish o'qituvchilar va talabalarning ishini yaxshilaydi, o'qitish sifatini yaxshilaydi, jismoniy obyektlarning muhim jihatlarini aks ettiradi va o'rganilayotgan obyektlar va tabiiy hodisalarning eng muhim (ta'lim maqsadlari va vazifalari nuqtai nazaridan) xususiyatlarini ta'kidlaydi. Mexanikani o'qitishda talabalarning atrofdagi

dunyoni ilmiy tushunishning an'anaviy usullarini: nazariy va eksperimental usullarni o'zlashtirishlariga doimo katta e'tibor qaratilib kelingan. Bu kognitiv faolligi past bo'lgan bolalar uchun har doim ham qiziqarli emas. Bugungi kunda bolalar tobora ko'proq qog'ozdan kamroq, kompyuterlardan ko'proq ma'lumot olishmoqda. Ular ekranlardan yaxshiroq o'qiydilar. Mexanikada yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish, boshqa fanlarda bo'lgani kabi, motivatsiyasi past bo'lgan o'quvchilarning o'quv natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. O'qitishda multimedia texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklaridan biri bu faoliyatning yangiligi va kompyuterlar bilan ishlashga qiziqish orqali o'rganish sifatining oshishi. Fizika darslarida kompyuterdan foydalanish talabalarning faol va mazmunli ishlarini tashkil qilishning yangi usuliga aylanishi, darslarni yanada vizual va qiziqarli qilishi mumkin. Kompyuter tizimlaridan foydalangan holda o'tkaziladigan darslar o'qituvchining o'rnini bosmaydi, balki ularni to'ldiradi, talabalar bilan muloqotni yanada mazmunli, individual va faol qiladi. Pedagogik dasturiy ta'minot paketlari o'quvchilarga juda ko'p miqdordagi ma'lumotlarga kirish imkonini beradi. Shu bilan birga, o'quvchilar vizual xotirani rivojlantiradilar, materiallarni parchalar shaklida taqdim etish orqali diqqatlarini muhim mavzularga qaratadilar. Ishda bir nechta komponentlarni: matn, tasvirlar, animatsiya, ovoz va boshqa elementlarni birlashtirgan axborot texnologiyalarining afzalliklaridan foydalaniladi. O'quvchilarda raqobatga kuchli ishtiyoq bor, bu ularning kognitiv qiziqishini oshiradi va ularni yangi narsalarni o'rganishga undaydi. Sinf mashg'ulotlarining qat'iy doirasi yanada cheklovchi bo'lib qoladi va mustaqil, chuqur o'rganish boshlanadi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish fizikani o'qitishda mutlaqo yangi yondashuvni yaratishga imkon berdi. Yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish bolalarning o'rganishga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi va natijada ularning bilim sifatini yaxshilaydi. Zamonaviy maktablarga xos bo'lgan asosiy o'qitish shakli darsdir. Bu umumiy o'rta ta'lim uchun AKT vositalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishda hisobga olinishi kerak. Maktab o'quvchilariga fizika fanidan sinf-dars tizimi doirasida ixtisoslashtirilgan

sinf xonalarida dars beriladi. Shuning uchun sinf-dars tizimining samaradorligini oshirish istiqbollari sinf xonalarini o'qitish va texnik o'qitish vositalari bilan jihozlash hamda dars turlari va modullarini takomillashtirish bilan bog'liq. Umumiy o'rta ta'limda qo'llaniladigan o'quv elektron nashrlari ishlab chiqilishi mumkin bo'lgan o'quv jarayoni formatlarining tasniflari juda aniq belgilangan. Umumiy o'rta ta'lim uchun ta'lim formatini tanlash tasnifga qat'iy muvofiq amalga oshirilishi kerak:

- ❖ ma'ruza darslari,
- ❖ dars-seminarlar,
- ❖ amaliy mashg'ulotlar,
- ❖ laboratoriya mashg'ulotlari,
- ❖ ta'limiy o'yin,
- ❖ maktab o'quvchilarining ta'lim-tadqiqot ishlari (ERW),
- ❖ pedagogik o'lchov va nazorat,
- ❖ maktab o'quvchilarining mustaqil ta'lim faoliyati

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari fizika fanini kompyuter laboratoriyasida, masalan, interaktiv doskada o'qitish imkonini beradi. Mavjud o'qitish usullarining deyarli barcha arsenalini saqlab qolgan holda, o'qituvchi AKT yordamida bu imkoniyatlarni sezilarli darajada kengaytirishi mumkin. Buning uchun, birinchi navbatda, dars tuzilishiga osongina integratsiya qilinadigan interaktiv o'quv vositalari kerak.

6. Fizika darsi "Oddiy mexanizmlar. Moment. Dastakning muvozanat shartlari"

Maqsad: Talabalarning oddiy mexanizmlar va ularning inson hayotidagi ahamiyati, shuningdek, richagning oddiy mexanizm turi sifatidagi bilimlarini rivojlantirish; talabalarni richagning asosiy elementlari va uning xususiyatlari bilan tanishtirish va richag muvozanati shartlarini empirik ravishda aniqlash; talabalarning real hayot amaliyotida olingan bilimlardan hodisalarni tushuntirish va muammolarni hal qilish uchun foydalanish qobiliyatini rivojlantirish; fizikani o'rganishga qiziqishni,

dars vazifalarini bajarishda mehnatsevarlikni, o'zini o'zi boshqarishni va o'zini o'zi tashkil qilishni, shuningdek, guruhlarda ishlashda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish.

Dars turi: yangi bilimlarni o'zlashtirish.

Asosiy tushunchalar: oddiy mexanizmlar, richag, richag qo'li, kuch momenti, richag muvozanati.

Uskunalar: *richag, 100 g og'irliklar, chizg'ich, frontal tajriba o'tkazish bo'yicha ko'rsatmalar, guruh ishi uchun jadvallar.*

Dars rejasi

Darsga epigraf:

Menga turish uchun joy bering, shunda men Yerni harakatlantiraman (Arximed)

Endi eng oddiy mexanizmlardan biri - richagni batafsilroq o'rganishga o'tamiz. Richag - bu qo'zg'almas tayanch nuqtasi atrofida aylana oladigan qattiq jism. Amalda, tayoq, taxta, lom va boshqalar richag bo'lib xizmat qilishi mumkin. Har qanday richagda tayanch nuqtasi va qo'l mavjud. Tayanch nuqtasi aniq, lekin richagning qo'li nima? Va uni qanday topasiz? Men sizga buni kichik tajriba orqali tushunishingizni va richag muvozanati shartini chiqarishingizni taklif qilaman. Ushbu oddiy richagdan

foydalanib, chapda bitta og'irlikni va o'ngda ikkita og'irlikni muvozanatlashingiz kerak. Keling, tayanch nuqtasidan chap va o'ngdagi kuch qo'llanilgan nuqtagacha bo'lgan masofani o'lchaymiz. Bu masofa richagning qo'li deb ataladi. Richagning qo'li - tayanch nuqtasi va kuch ta'sir qiladigan chiziq orasidagi eng qisqa masofa. U 1 harfi bilan belgilanadi. Richag muvozanatda bo'ladi, unga ta'sir qiluvchi kuchlar bu kuchlarning qo'llariga teskari proportsional bo'lganda. Arximed aynan shu richag muvozanati qoidasini chiqargan. Sizningcha, Arximed xohlaganidek, Yerni harakatga keltira oladigan dastakni yaratish mumkinmi? Agar Arximed Yerning massasi qanchalik ulkan ekanligini bilganida, ehtimol afsonaviy undovdan tiyilgan bo'lar edi: "Menga tayanch nuqtasini bering, shunda men Yerni ko'taraman!" Axir, Yerni atigi 1 sm bilan harakatlantirish uchun Arximedning qo'li 1018 km yurishi kerak edi. Ma'lum bo'lishicha, Yerni bir millimetrga harakatlantirish uchun dastakning uzun qo'li kaltasidan 1023 marta uzunroq bo'lishi kerak ekan! Bu qo'lning uchi taxminan 1018 kilometr yurishi kerak bo'ladi. Va bunday masofaga erishish uchun odamga millionlab yillar kerak bo'ladi! Shunga qaramay, dastaklar texnologiyada, kundalik hayotda munosib qo'llanilishini topdi va ular tabiatda ham uchraydi.

1. Tashkiliy ishlar

Ishni boshlashdan oldin, ishga tayyor bo'lishingizni istayman. Shuning uchun, sizni rag'batlantiraman

"She'riy satrlar" texnikasi

Birgalikda o'ylang,

Tez harakat qiling,

Bahslashish - bu isbotlash.

Bu hamma uchun shart!

Shuning uchun, ajoyib bilimingizni namoyish eting va barcha ajoyib muammolarni darhol hal qiling,

Va bilimlaringizni mustahkamlang!

2. Ta'lim faoliyatining motivatsiyasi

Va endi men sizga bir nechta topishmoqlarni taklif qilmoqchiman va ularga javoblarni eshitmoqchiman.

Ertalab, shudring yog'ayotgan paytda,

Maysalarni kesadi... (o'roq)

Men unga bog'da va sabzavot bog'ida ish topaman.

Men uni kaftlarimga mahkam siqdim,

Yerni qazish uchun... (belkurak)

Men ustaxonadagi eng faol ishchiman.

Kun bo'yi bor kuchim bilan bolg'alayman... (bolg'a)

Ikki uchi,

Ikkita uzuk,

Va o'rtada tirnoq bor. (qaychi)

U ta'zim qiladi, ta'zim qiladi -

U uyga kelib, cho'zilib ketadi. (bolta)

Bolta, o'roq, belkurak, bolg'a, qaychi – bular odam uchun nimalar? (Asboblar, ishni bajarishga yordam beradigan qurilmalar).

Fizikada bunday qurilmalar oddiy mexanizmlar deb ataladi. Va bizning darsimizning mavzusi: "Oddiy mexanizmlar. Rishta. Rishta uchun muvozanat shartlari. Moment."

Darsning epigrafi Arximedning iborasi: "Menga tayanch nuqtasini bering, shunda men Yerni harakatlantiraman".

- Buni qanday tushunasiz? (Talabalarning javoblarini tinglash)
- Arximed tayanch nuqtasiga ega bo'lib, Yerni harakatga keltirishi mumkinmidi? Bu savol ochiqligicha qolmoqda va biz unga dars oxirida qaytamiz.

3. Yangi bilimlarni egallash

Oddiy mashinalar - bu ish bajarish, yo'nalishni o'zgartirish yoki qo'llaniladigan kuchning qiymatlari.

Oddiy mexanizmlarning turlari diagrammada ko'rsatilgan (diagrammani daftaringizga chizing)

Rıçaq - bu sobit o'q atrofida aylana oladigan qattiq jism.

Dastak xususiyatlari:

1. Kuch qo'llanilish nuqtasi - bu kuch richagga qo'llanilgan nuqta (rasmdagi A va B nuqtalar).
2. Aylanish o'qi dastakning bo'ylama o'qiga perpendikulyar bo'lgan chiziqdir.
3. Kuchning ta'sir chizig'i - kuchning ta'sir yo'nalishini ko'rsatuvchi chiziq.
4. Rishta qo'li aylanish o'qidan kuchning ta'sir chizig'igacha bo'lgan eng qisqa masofadir.

4. Dars xulosasi "Eslab qoling" mashqi

(Talabalar navbat bilan savollarga javob berishadi va yana bir bor asosiy tushunchalarni mustahkamlashadi.)

Biz sinfda tanishganmiz)

- Odamlar o'z faoliyatida foydalanadigan oddiy mexanizmlarni ayting.
- Rıçaq nima?
- Leverage nima?

- Kuch momenti nima?
- Rishtaning muvozanat shartini tuzing.

XULOSA.

Mexanika kursida AKTdan foydalanish mavjud o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishga qaratilgan. Ular tadqiqot, axborot qidirish va axborot bilan ishlashning analitik usullarini takomillashtirish orqali mavjud o'qitish usullariga o'ziga xos burilish qo'shadi. AKT o'quvchilarning kognitiv qiziqishini oshirish va maktab o'quvchilari uchun individual ta'lim yo'nalishlarini rivojlantirish uchun sharoit yaratishning samarali vositasidir. Mexanika kursida AKTdan foydalanish tanqidiy fikrlashni rivojlantirishni talab qiladi, bu esa alohida e'tibor talab qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. **Andreev A. A.** Ta'lim sohasidagi kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalari // Maktab texnologiyalari. – 2001. – № 3.
2. **Dvoretskaya A. V.** Kompyuter o'qitish vositalarining asosiy turlari // Maktab texnologiyalari. – 2004. – № 3.
3. **Bespalov P. V.** Talabaga yo'naltirilgan ta'limning kompyuter kompetensiyasi // Pedagogika. – 2003. – № 4.
4. **Boris S. I., Xappakov N. K.** Fizika darslarida elektron nashrlardan foydalanish imkoniyatlari // 1 sentyabr. – 2005. – № 6–7.
5. **Gileva G. G.** Media ta'limi va fizika: dastlabki qadamlar // Maktabda fizika. – 1998. – № 2. – 36-bet.
6. **Pasechnik V. V.** Fizika darslarini kompyuter bilan ta'minlash // Maktabdagi fizika. – 2002. – № 2. – 30-bet.
7. **Ponomareva I. N., Solomin V. P., Sidelnikova G. D.** Fizika o'qitishning umumiy metodlari: Pedagogika universitetlari talabalari uchun darslik. – Moskva: “Akademiya” nashriyot markazi, 2003. – 272 b.

8. **Tiras H. P.** Maktabda kompyuter fizikasi juda mumkin bo‘lgan haqiqatdir // Kompyuter ta’lim dasturlari. – 1999. – № 3.
9. **Tushina I. A.** Fizika o‘qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish // Fizika. – 2003. – № 27–28.

**СИНЕРГИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ И ОПЫТ**

Артикова Муаззам

Ташкентский университет информационных технологий имени

Мухаммада ал-Хоразмий

muazzamxon@mail.ru

Рахимов Элбек

Ташкентский университет информационных технологий имени

Мухаммада ал-Хоразмий

elbek.rkhv@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается процесс трансформации понятия (да и самого) классического музея в образовательную и интерактивную платформу на основе интеграции и синтезе знаний из различных дисциплин посредством сотрудничества и взаимодействия. Постараемся анализировать соучастие науки и образования через внедрение методов 3D визуализации и рассмотрение возможности улучшения через использование VR и AR технологии. В работе рассматривается переход от обычного наблюдения к Edutainment (концепция обучения через развлечение). Это позволит превратить

культурное заведение (музей) в “живую лабораторию” для исследователей и студентов. Приведённые данные, которые подтверждают рост вовлечённости среди туристов, показывают важность использования цифровых близнецов артефактов. Выводом можно считать применение высоких технологий в культурную среду как необходимое условие для сохранения культуры в нынешней цифровой среде и развитие более современного туризма.

Ключевые слова: 3D визуализация, VR и AR технологии, Edutainment, цифровая среда, современный туризм, живая лаборатория.

Annotatsiya. Maqolada klassik muzey tushunchasining (hamda uning o‘zining) ta’limiy va interaktiv platformaga aylanish jarayoni turli fanlar integratsiyasi va sintezi, hamkorlik va o‘zaro ta’sir asosida tahlil qilinadi. Ilm-fan va ta’limning o‘zaro uyg‘unligi 3D vizualizatsiya metodlarini joriy etish hamda VR va AR texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari orqali ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda oddiy kuzatuvdan Edutainment (ko‘ngilochar ta’lim) konsepsiyasiga o‘tish jarayoni yoritiladi. Bu esa madaniy muassasani (muzeyni) tadqiqotchilar va talabalar uchun “jonli laboratoriya”ga aylantirish imkonini beradi. Turistlar orasida qiziqish va jalb etilish darajasining oshganini tasdiqlovchi ma’lumotlar artefaktlarning raqamli egizaklaridan foydalanish muhimligini ko‘rsatadi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, yuqori texnologiyalarni madaniy muhitga joriy etish bugungi raqamli sharoitda madaniyatni saqlash va zamonaviy turizmni rivojlantirishning zaruriy shartidir.

Kalit so‘zlar: 3D vizualizatsiya, VR va AR texnologiyalari, Edutainment, raqamli muhit, zamonaviy turizm, jonli laboratoriya.

Abstract. The article examines the transformation of the concept (and the very essence) of the classical museum into an educational and interactive platform based on the integration and synthesis of knowledge from various disciplines through collaboration and interaction. It analyzes the participation of science and education through the implementation of 3D visualization methods and explores opportunities for enhancement through the use of VR and AR technologies. The study discusses the

transition from passive observation to Edutainment (learning through entertainment). This approach allows a cultural institution (museum) to become a “living laboratory” for researchers and students. The presented data confirming increased engagement among tourists demonstrate the importance of using digital twins of artifacts. It is concluded that the application of high technologies in the cultural sphere is a necessary condition for preserving culture in the current digital environment and for developing modern tourism.

Keywords: *3D visualization, VR and AR technologies, Edutainment, digital environment, modern tourism, living laboratory.*

ВВЕДЕНИЕ

Состояние системы образования в наши времена в Узбекистане предопределяет развитие страны в ближайшее время. Естественно, образование является главным решением для человеческого капитала, фундаментом будущего благополучия нашего государства. В наши дни, образование сталкивается с определёнными аспектами, которые связаны с повышением интереса учащихся, визуализации абстрактных понятий и улучшения качества усвоения знаний. Можно сказать, что это связано с тем, что обучение в большинстве носят только теоретический характер и у учеников, как следствие, абстрактный опыт повышена. Как следствие учителю бывает трудно объяснить сложные явления и предметы (определённые геометрические фигуры, полная картина о клетке живого организма, что такое элементы физики и т.д.). Обычные методы преподавания, как многие из нас обучались, которые основаны в большинстве своём на теоретических занятиях, не позволяют донести до учащихся сложные процессы. Часто, это способствует к снижению мотивации и пробелам в восприятии учебного материала. Как следствие, остро встаёт необходимость внедрения современных и инновационных инструментов, способных повысить эффективности и интерактивность образования. [2]

Новый способ образования можно объединить с улучшением различных видов досуга. К примеру берём музеи и культурные достопримечательности. Важно отметить, что в условиях, когда удержание внимания человека на долгое время почти невозможно, традиционным институтам культуры и образования необходимы способы поймать и удержать их внимание. Это кажется достаточно сложной задачей учитывая то, что люди привыкли к мгновенному доступу к информации и высококачественному визуальному контенту. Современным музеям очень важно найти способы выйти с клеймо (чувство) “Просто прогуляться по музею”, а чтобы появилось чувство после этой самой прогулки чувство “Вот это путешествие”. И в этом нам смогут помочь современные технологии в виде 3D Визуализации и потенциал использования VR и AR технологии для лучшей интерпретации. [3]

РАЗДЕЛ 1. ЦИФРОВОЕ БЕССМЕРТИЕ И НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ОЦИФРОВКИ

Первым шагом для цифрового бессмертия считается “цифровых двойников” (Digital Twins) [4] объектов наследия. Чтобы добиться этой цели нужно собрать усилия историков (для экспертизы), инженеров (для сканирования и разработки) и педагогов (для сценарий обучения). Высокоточная оцифровка здесь проявляется в синтезе фундаментальных наук (математика, оптика) и прикладного образования (для создания интерактивных учебных пособий).

Последующими шагами для достижения цели являются процесс зафиксирования предмета (экспоната) – с помощью технологий лидаров (LiDAR) (Рис. 1 и 2) и камер с разрешением 100+ Мп; полигональная оптимизация для того, чтобы 3D-модели показывали плавно и стабильно; добавление данных для информативности. [9]

What is LiDAR Scanning?

Light Detection and Ranging
Measures distance to all points in line of sight

Produces a 3D Point Cloud
Target distance and direction of virtually millions of points around the sensor

Multi-Data
LiDAR scanning provides dimensional data in addition to visual data

Рис. 1 и 2. LiDAR и как они работают.

Стоит отметить и то, что концепция Цифровых Двойников позволяет студентам экспериментировать и исследовать без риска повреждения шедевра. К тому же, можно вернуться в “исторические времена” для полного погружения (при дальнейшем использовании технологии VR и AR).

Показатель	Традиционный стенд	VR/AR Экспозиция	Источник данных
Удержание внимания	1.5 – 2 мин.	7 – 10 мин.	Shahab et al. (2024/25)
Запоминаемость (retention)	10-15%	35-40%	Wang (2023), Rashid (2025)
Удовлетворенность (NPS)	60%	85%+	MDPI Heritage (2025)

Таблица 1. Сравнительный анализ эффективности форматов.

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ И ПСИХОЛОГИЯ ИММЕРСИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Как и сообщалось ранее, интеграция 3D визуализации (в частности и технологии VR/AR технологии в музейную среду переводит процесс взаимодействия с культурными наследиями с “просто потребил информацию” в “прожить весь опыт, всю историю и культуру”. В процессе объединения (синергии) образования, науки и технологии это создаст совершенно новый продукт для туризма.

Согласно исследованиям в сфере нейронауки, сенсомоторные системы мозга активно работают через иммерсивные технологии, обеспечивая формирование когнитивной карты объекта, но и помогая сполна стать “соучастником” события, а не простым наблюдателем. К тому же, виртуальные туры и цифровые галереи позволяют продавать билеты или даже подписки посетителям со всего мира. Это поможет финансировать и улучшать не только платформу, но и сам музей. [6]

Крупные музеи мира оцифровывают свои музеи. Яркими примерами можно считать Национальный музей естественной истории, Вашингтон, Национальный музей Ирака [7] и др. Музеи таким образом перестают быть только лишь локальными объектами, а центром притяжения в международном уровне, которые вполне в силах конкурировать с другими музеями со всего мира.

Заключение

В конце хочется отметить то, что слияние образования, науки и технологии поможет решить 3 вопроса – научную (сохранение наследия), экономическую (рост туризма) и образовательную (обучение в интерактивной форме). Хочется верить, что будущее музея – открытая и высокотехнологическая среда, где сплетение физического объекта и цифровых знаний позволит создать

доступную и захватывающую среду для студентов, научных представителей и будущих путешественников.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ И ЛИТЕРАТУРА

1. **Interdisciplinarity** // ScienceDirect. – URL: <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/interdisciplinarity>
2. **Технологии виртуальной и дополненной реальности как инструмент повышения интерактивности образовательного процесса** // CyberLeninka. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-virtualnoy-i-dopolnenoj-realnosti-kak-instrument-povysheniya-interaktivnosti-obrazovatel'nogo-protsesta/viewer>
3. **29.02.24 - 1.pdf** [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.omga.su/nauka/files/29.02.24%20-1.pdf>
4. **Digest_042019_mob.pdf** [Электронный ресурс]. – URL: https://assets.fea.ru/uploads/fea/news/2019/12_december/28/Digest_042019_mob.pdf
5. **367278.pdf** [Электронный ресурс]. – URL: <https://eprints.gla.ac.uk/367278/2/367278.pdf>
6. **Музеи в смартфоне: AR и VR как инструмент привлечения новой аудитории** // Ведомости. – URL: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2026/01/20/muzei-v-smartfone-ar-i-vr-kak-instrument-privlecheniya-novoi-auditorii
7. **VR-музей** // VR-app.ru. – URL: <https://vr-app.ru/blog/vr-museum/>
8. **VR-музей как форма актуализации историко-культурного наследия** // CyberLeninka. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vr-muzey-kak-forma-aktualizatsii-istoriko-kulturnogo-naslediya>
9. **Applied Sciences (Article 16(4):2100)** // MDPI. – URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/16/4/2100>

**БИОЛОГИЯ БАКАЛАВРИАТ ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШИДА
КИМЎНИ ИНТЕГРАТИВ АСОСИДА ЎҚИТИШНИНГ
ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ**

Жуманов А. М.

Қўқон давлат университети

e-mail: axmadjonjumanov@gmail.com

Аннотация: *Ушбу мақолада Олий таълим муассасаларининг “Биология” бакалавриат таълим йўналишида “Кимё” курсини ўқитишида кимё ва биология фанлар интеграцияси, бу соҳада олиб борилган илмий тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, ўқув курсининг интегратив мазмуни ва унга доир материаллар келтирилган.*

Таянч сўзлар: *интеграция, фанлараро алоқа, кимё ўқитиши, ўқув курсининг интегратив мазмуни, илмий-педагогик тадқиқот, узлуксиз таълим тизими.*

Аннотация: *в статье приведена интеграция предмета химии и биологии, цели и задачи научной исследовательской работы в этой сфере, интегративное содержание учебного курс химии преподавания в бакалавриате направлении биологии.*

Ключевые слова: *интеграция, межпредметные связи, преподавании химии, интегративного содержание учебных курс, научно-педагогическое исследование, система непрерывного образования.*

Abstract: *the article describes the intergration of the subject of chemistry and biology, the goals and objectives of scientific research work in this area, the integrative content of the teaching chemistry course in the bachelor`s degree in biology.*

Key words: *integration, interdisciplinary connections, teaching chemistry, integrated content of the curriculum, scientific and pedagogical research, the system of lifelong education.*

Кириш. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “таълим ва фан соҳасида инновацияларни ривожлантириш, хусусан, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларини инобатга олган ҳолда, малакали кадрлар тайёрлаш сиёсатини тизимли амалга ошириш”[1] устувор вазифа сифатида белгиланиб, бу борада бўлғуси биология ўқитувчиларини тайёрлаш тизимида интегратив ёндашув асосида ўқув жараёнини ташкил этиш технологияси, методик таъминоти, фаолиятга оид компетенциялар тизими ва циклик диагностикаси механизмларини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади.

2020 йил 12-августдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4805-сонли “Кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорлари ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларнинг амалга оширилишига ва ҳаётга татбиқ этилишига мазкур олиб бораётган илмий тадқиқот ишимиз муайян даражада хизмат қилади.

Асосий қисм. Республикаimizдаги биология ўқитувчилари тайёрлайдиган педагогик Олий таълим муассасаларида “Кимё” курсининг ўқитилиш ҳолатини таҳлил қилиш, таълимни ислоҳ қилиш шароитида ушбу курснинг шаклланиб қолган ва мавжуд ўқитиш тизими дастурий талабларини қониқтира олмаслиги, шунингдек, унинг мазмуни кимё ва биология фанларининг ҳозирги замон ривожланишини керакли даражада инобатга олинмаганлигини кўрсатди. Кимё ва биология ўқитиш методикаси соҳаларидаги илмий-педагогик тадқиқотларда фанлараро тўғри ва тесқари алоқани ёритилиши масалалари етарли даражада акс этмаган [4].

Айниқса, тирик организмларда содир бўладиган жараёнлар моҳиятини тушунтириш мақсадида кимё ва биология курсларини уйғунлаштиришга оид тадқиқотларнинг натижалари ҳақидаги маълумотлар курсга оид дастур ва ўқув кўлланимларга киритилишини тақозо этмоқда.

Сўнгги йилларда фанларни интеграциялаб ўқитишга оид кўплаб педагогик тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Жумладан, кимё ва биология фанларини ўзаро боғлаб ўқитиш талабаларда табиий-илмий дунёқарашни вужудга келиши ва ривожланишига асос бўлади.

Биология ўқитувчиларини замон талаблари даражасига мос тарзда тайёрлаш учун мақсадида узлуксиз таълимнинг қуйи бўғини бўлмиш умумий ўрта таълим мактабларида биология фани тармоқлари – ботаника, зоология, одам ва унинг соламатлиги, умумий биология каби фанларни ўқитишда кимё ва биология фанларининг интегратив мазмуни тахлилий асосда ўрганиб чиқилди. Шунингдек, таълим мазмуни, кимё ва педагогика фанларининг сўнгги ютуқларини ҳисобга олган ҳолда ўқитиш жараёнига замонавий педагогик ва ахборот технологияларини кенг кўламда татбиқ этиш орқали амалга ошириш назарда тутилган. Кимё фанининг амалий йўналишлари талабаларни ўқитишда таълимни ҳаёт билан узвий боғлиқ ҳолда фанларнинг ўзаро алоқадорлиги асосида кенг кўламда олиб борилишини талаб этмоқда. Талабаларга илмий-назарий ва илмий-методик билимлар бериш, уларда ўқитувчи учун зарур бўлган ўқув, кўникма ва малакаларни шакллантириш каби вазифалар “Кимё” курсини биология фанлари билан уйғунлаштириб ўқитишга бевосита боғлиқлигини таъкидлаш мумкин[6]. “Кимё” курсининг мазмуни ва тузилишини такомиллаштириш соҳасида талайгина изланишлар олиб борилмоқда.

Қўйилган тадқиқот мақсадига эришиш ва қўйилган фаразни текшириш учун қуйидаги вазифалар амалга оширилди:

- “Кимё” курсининг тузилиши ва мазмунини такомиллаштириш муаммосининг хорижий Республикаларда ҳамда Ўзбекистондаги аҳволи, унинг тарихи ҳамда ривожланиш анъаналарини ўрганиш, шу курс бўйича ўқув дастурлари, ўқув-методик қўлланмалар ва дарсликларни таҳлил қилиш;

- “Кимё” курсининг тузилиши ва мазмунини биология фанлари билан ўзаро боғлиқликда Ўзбекистон таълим тизимини такомиллаштириш талаблари ҳамда уни ривожлантириш истиқболларини инобатга олган ҳолда қайта кўриб чиқиш;

-кимё ва биология фанлари ўқитувчиларининг касбий тайёргарлигини таълимнинг кундузги, малака ошириш ва кадрларни қайта тайёрлаш турларида шакллантириш ва мазмунан такомиллаштириш;

-яхлит кимёвий ва биологик тасаввурни шакллантириш механизмини ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш;

-фанлараро алоқа механизмини ишга тушириш орқали ўқитишнинг сифат ва самарадорлигини оширувчи омил сифатида уни таълим тизимига кенгроқ жорий этиш;

- педагогик эксперимент ва олиб борилган тадқиқотларнинг натижаларига суянган ҳолда, такомиллашган мазмунли таълим бўйича “Кимё” курси юзасидан узлуксиз таълим муассасаларининг биология ўқитувчилари учун илмий-методик ва илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқиш.

Юқорида келтирилган муаммо ва вазифалардан келиб чиққан ҳолда ўқитувчилар тайёрлайдиган олий таълим муассасаларининг “Биология ўқитиш методикаси” бакалаврият таълим йўналишларида” “Кимё” курсининг тузилиши ва мазмунини такомиллаштириш фанлараро боғланиш орқали амалга оширилди[5]. Талабаларнинг “Кимё” курсидан ўрин олган Д.И.Менделеевнинг даврий қонуни ва элементлар даврий жадвали, эритмалар ва электролитик диссоциланиш назарияси, оксидланиш-қайтарилиш реакциялари, элементлар кимёси, сифат ва миқдорий анализ, ограник моддалар: оқсиллар, ёғлар, углеводлар каби мавзулари бўйича ўзлаштирган билимлари тирик организмларнинг элементар таркиби, кимёвий тузилиши ва унда кечадиган биологик (фотосинтез, нафас олиш, нитрификация) жарёнларнинг моҳиятини

тушуниб етишда ўз самарасини беради. Мисол тариқасида қуйидаги маълумотларни эътироф этиш мақсадга мувофиқдир:

Фотосинтез жараёнида кислород қайси модда ҳисобига ажралади ва қандай қилиб каби саволларга талабалар фотосинтез жараёнининг кимёвий механизми орқали жавоб топадилар[2].

Ўсимликнинг яшил баргига етиб келган ёруғлик нурлари хлорофиллнинг порфирин ҳалқасидаги қўш боғли углерод, азот ва кислород электронлари томонидан ютилади. Ютилган ёруғлик энергияси (ўсимликка етиб келган қуёш энергиясининг атиги 0,1-0,3% миқдори фотосинтез учун фойданилади) ҳисобига хлорофилл молекулалари энергияга бой ҳолатни эгаллайди. Ютилган ёруғлик энергияси кимёвий энергияга айлананади, яъни хлорофилл ёруғлик энергиясини кимёвий энергияга айлантиради. Хлорофилл молекуласи электрон бириктириш ва электрон бериш қобилиятига эга бўлган молекулалар орасида жойлашган бўлади. Ёруғлик хлорофиллга таъсир натижасида унинг электронларини юқори энергетик поғонага ўтказиши, яъни бу ҳолда хлорофилл ёруғликни ютади. Хлорофилл қўзғалган ҳолатини Chl^* билан белгиланади. Сўнгра қўзғалган хлорофилл ўзидан электронни чиқаради ва уни электрон қабул қила олиши хусусиятига эга бўлган моддага беради. Бу моддалар электронакцептор ҳисобланади, шу билан бирга бир вақтнинг ўзида хлорофилл электрон донори бўлган бошқа моддадан электрон қабул қилади. Кимёдан маълумки, электронлар маълум бир квант ($h\nu$) энергия олганида қуйи орбитадан юқори орбитага ўтади, қуйи орбитага ўтганда шу $h\nu$ га тенг бўлган энергияни чиқаради.

Хлорофилл дастлабки ҳолатга қайтиши учун электрон қабул қилиши керак. Бу электронлар манбаи сув эканлиги аниқланган. Сув H^+ ва OH^- ионларига ажралади. OH^- ионлари ўз электронини хлорофиллга беради. Ўзи эса радикал деб аталувчи OH^\bullet га айланади. OH^\bullet ларнинг ҳар бири бир дона жуфтлашмаган электронига эга. Бу радикалларнинг ўзаро таъсирлашиши натижасида

кислородни ажратади. Бу жараёнда марганец муҳим рол ўйнайди. Жараёни куйидагича ифодалаш мумкин.

Бир йилда ер юзида фотосинтез жараёни натижасида яшил ўсимликларга 300 млрд т карбонат ангидрид ютилади ва улардан 200 млрд т эркин кислород ажралади, 150 млрд т органик моддалар синтезланади [2].

Биологик оксидланиш моҳиятини тўла тушуниб етиш бўлажак биология ўқитувчилари учун жуда муҳимдир. Нима учун тирик организмлар нафас олганда кислород ютади, кислороднинг вазифаси нимадан иборат каби саволларга талабалар органик моддаларнинг биологик оксидланишининг кимёвий механизмини ўрганиш орқали жавоб топадилар.

Барча тирик организмларнинг ҳаёт кечириши учун зарур энергия уларнинг таналарида мураккаб бирикмалар кимёвий боғларининг узилиши натижасида ҳосил бўлади. Энергияни ажратиш билан борадиган бу реакция тўқима ва хужайраларда кечадиган оксидланиш реакцияларидан иборат. Нафас олиш системаси тугал тузилма бўлиб, водороднинг донор метоболити бўлиб дегидрогеназа ферменти водородни оралик ташувчилар (НАД ва НАДФ), простетик гуруҳи темир ва ФАД бўлган флавопротеидлар, коэнзим Q, цитохромлар ва молекуляр кислороддан иборат [3].

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бўлажак биология ўқитувчилари тирик организмда кечадиган барча жараёнларни кимёвий моҳиятини тушуниб етгандагина ўқувчилар тўлиқ, яхлит табиий-илмий дунёқарашга эга бўладилар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. **Харакатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари.**
– Тошкент: Ғ. Ғулом номидаги НМИУ. – 70 б.
2. **Волкова С. А., Ивченко Т. В., Лисовская Л. П.** Зелёные растения – лаборатория фотосинтеза // «Химия в школе». – 2008. – № 8. – С. 16–20.
3. **Хьюз М.** Неорганическая химия биологических процессов. – М.: Мир, 1983. – 414 с.
4. **Жуманов А., Нишонов М.** Биология таълими йўналишлари “Анорганик кимё” курсида фанлараро алоқадорлик // «Узлуксиз таълим». – 2010. – № 3. – Б. 103–106.
5. **Жуманов А.** Биология таълим йўналиши учун “Анорганик кимё” курсини такомиллаштирган ҳолда ўқитишнинг айрим масалалари // «Хоразм Маъмун Академиясининг ахборотномаси». – 2011. – № 2. – Б. 65–70.
6. **Жуманов А.** Предметлараро алоқа – илмий тасаввурнинг муҳим омили // “Фанларни интеграциялаб ўқитишнинг педагогик шарт-шароитлари” Республика илмий-амалий анжуман материаллари. – Тошкент: ЎзПФТИ, 2007.

**ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИЗИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДНИХ
ШКОЛАХ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ**

Муминова Шахризода Абдурахмоновна
Навоийский государственный университет
e-mail: nepovtorimaya789@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные методологические основы образования, раскрываются актуальные тенденции развития дидактики и анализируются инновационные подходы к оцениванию учебных достижений.

Ключевые слова: методология образования, дидактика, оценивание, формирующее оценивание, цифровая педагогика, инновационные методы обучения.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'limning zamonaviy metodologik asoslari, didaktikaning rivojlanishidagi dolzarb tendensiyalar, hamda o'quv yutuqlarini baholashning innovatsion yondashuvlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim metodologiyasi, didaktika, baholash, shakllantiruvchi baholash, raqamli pedagogika, innovatsion o'qitish metodlari.

Abstract: The article examines contemporary methodological foundations of education, highlights current trends in the development of didactics, and analyzes innovative approaches to assessing learning outcomes.

Keywords: methodology of education, didactics, assessment, formative assessment, digital pedagogy, innovative teaching methods.

Введение.

Современная образовательная система функционирует в условиях стремительного технологического и социокультурного развития. Традиционные модели обучения, ориентированные преимущественно на передачу готовых знаний, постепенно утрачивают эффективность. В центре внимания оказывается формирование у обучающихся способности к самостоятельному мышлению, анализу информации и решению нестандартных задач.

Дидактика как теория обучения претерпевает существенные изменения. Если ранее основной задачей считалась передача информации, то сегодня приоритет смещается в сторону формирования метапредметных компетенций.

В практике преподавания физики используются различные типы экспериментов которые отличаются своим дидактическим потенциалом :

-Демонстрационный эксперимент. Проводится учителем с целью иллюстрации нового материала. Его преимущество заключается в высокой наглядности и управляемости процесса.

-Лабораторные работы. Предполагают самостоятельную деятельность учащихся под руководством преподавателя. Данный вид работы способствует формированию практических навыков измерения физических величин, обработки данных и построения графиков.

-Фронтальный эксперимент. Выполняется одновременно всем классом с использованием простого оборудования. Он позволяет обеспечить активное включение каждого обучающегося в процесс познания.

-Домашний эксперимент. Использование доступных материалов для проведения опытов вне школы расширяет образовательное пространство и способствует формированию устойчивого интереса к предмету.

Инновационные формы экспериментальной деятельности и развитие цифровых технологий расширяет возможности школьного эксперимента. В образовательной практике применяются: виртуальные лаборатории и симуляторы физических процессов; интерактивные модели и анимации; элементы STEAM-подхода, интегрирующие физику с инженерными и технологическими дисциплинами. Использование цифровых средств позволяет моделировать процессы, которые невозможно воспроизвести в условиях школьного кабинета (например, движение небесных тел или микромир). Это способствует углублению понимания теоретических положений и развитию исследовательских компетенций.

Основная часть

В данной статье показано теоретическое обоснование взаимосвязи методологии образования, дидактических принципов и системы оценивания в условиях

модернизации образовательной среды. В рамках традиционной дидактики преобладают объяснительно-иллюстративные методы, фронтальная форма работы и единый темп обучения.

Инновационная дидактика предполагает вариативность методов: проблемное обучение, проектную деятельность, кейс-технологии, смешанное и адаптивное обучение. Образовательная среда становится интерактивной, а цифровые инструменты расширяют возможности моделирования и визуализации сложных процессов. Инновационные методы способствуют развитию критического мышления.

С точки зрения дидактики различия проявляются в характере взаимодействия участников образовательного процесса. В традиционной системе преобладает монологическая форма передачи знаний. В инновационной — диалогическая и исследовательская модель, предполагающая активное включение обучающихся в постановку и решение проблем.

Организация эксперимента

С целью проверки эффективности интеграции инновационных методов и формирующего оценивания был проведён педагогический эксперимент на базе общеобразовательной школы. В исследовании приняли участие 60 обучающихся, разделённых на контрольную (30 человек) и экспериментальную (30 человек) группы. В контрольной группе обучение осуществлялось по традиционной модели: объяснительно-иллюстративный метод, фронтальная работа, итоговое оценивание. В экспериментальной группе применялись: элементы смешанного обучения; проектная деятельность; виртуальные лабораторные работы. Продолжительность эксперимента составила один учебный семестр. Для оценки эффективности были использованы следующие показатели: уровень усвоения учебного материала (тестирование), сформированность аналитических умений (решение проблемных задач), уровень рефлексивных навыков (качественный анализ ответов).

По итогам эксперимента были получены следующие данные: средний показатель академической успеваемости в экспериментальной группе увеличился на 18% по сравнению с исходным уровнем, тогда как в контрольной группе рост составил 7%. (рис.1) Количество обучающихся, демонстрирующих высокий уровень аналитических умений, в экспериментальной группе увеличилось с 30% до 62%. (рис. 2)

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Показатели внутренней учебной мотивации возросли на 25%, что свидетельствует о повышении познавательной активности. Развитие рефлексивных навыков отмечено у 70% участников экспериментальной группы. Статистическая обработка данных показала значимую разницу между результатами контрольной и экспериментальной групп.

Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что экспериментальный метод обучения физике обладает значительным дидактическим потенциалом. Он способствует переходу от пассивного восприятия информации к активному её освоению.

Заключение

Дидактические возможности преподавания физики на основе экспериментов заключаются в обеспечении наглядности, формировании исследовательских навыков и развитии познавательной самостоятельности учащихся. Комплексное использование демонстрационных, лабораторных и

цифровых экспериментов повышает качество обучения и способствует формированию научного мировоззрения.

Инновационные методы обучения и оценивания позволяют формировать у обучающихся устойчивые компетенции, соответствующие требованиям XXI века.

СПИСОК ЛИТЕРАТУР

1. **Хуторской А. В.** Дидактика: учебник для вузов. – Санкт-Петербург: Питер, 2017.
2. **Гордиенко О. В.** Современные средства оценивания результатов обучения. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2017.

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наринбаева Лола Кузибаевна

Собирова Пошшаой Эркин кизи

Чирчикский Государственный Университет

sobirovaanecka@gmail.com

Аннотация : В статье рассматриваются вопросы интеграции теоретической и практической подготовки будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций. Раскрывается сущность профессиональной подготовки, анализируется значение взаимосвязи теоретических знаний и педагогической практики. На основе научных исследований обосновано, что интеграция теории и практики способствует формированию профессиональной компетентности, развитию педагогического мышления и успешной адаптации будущих воспитателей к профессиональной деятельности. Рассмотрены современные формы интеграции: педагогическая практика, моделирование профессиональных ситуаций, наставничество и рефлексивная деятельность.

Ключевые слова: *интеграция, теория и практика, профессиональная подготовка, воспитатель, дошкольное образование, педагогическая практика, компетентность.*

Annotatsiya: *Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun bo'lajak tarbiyachilarning nazariy va amaliy tayyorgarligini integratsiya qilish masalalari ko'rib chiqiladi. Kasbiy tayyorgarlikning mohiyati ochib beriladi hamda nazariy bilimlar va pedagogik amaliyot o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning ahamiyati tahlil qilinadi. Ilmiy tadqiqotlar asosida nazariya va amaliyot integratsiyasi kasbiy kompetensiyani shakllantirish, pedagogik tafakkurni rivojlantirish va bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy faoliyatga muvaffaqiyatli moslashuviga xizmat qilishi asoslab berilgan. Integratsiyaning zamonaviy shakllari — pedagogik amaliyot, kasbiy vaziyatlarni modellashtirish, mentorlik va refleksiv faoliyat — yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *integratsiya, nazariya va amaliyot, kasbiy tayyorgarlik, tarbiyachi, maktabgacha ta'lim, pedagogik amaliyot, kompetensiya.*

Abstract: *The article examines the issues of integrating theoretical and practical training of future preschool educators. It reveals the essence of professional training*

and analyzes the importance of the interconnection between theoretical knowledge and pedagogical practice. Based on scientific research, it is substantiated that the integration of theory and practice contributes to the formation of professional competence, the development of pedagogical thinking, and the successful adaptation of future educators to professional activity. Modern forms of integration are considered, including pedagogical practice, modeling of professional situations, mentorship, and reflective activity.

Keywords: *integration, theory and practice, professional training, educator, preschool education, pedagogical practice, competence.*

Введение

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к профессиональной подготовке воспитателей. Воспитатель должен обладать не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками организации образовательного процесса, взаимодействия с детьми, родителями и педагогическим коллективом. В связи с этим особое значение приобретает интеграция теоретической и практической подготовки будущих воспитателей.

В научных исследованиях подчеркивается, что система подготовки педагогов должна обеспечивать тесную связь теоретического обучения с практической деятельностью. Это позволяет сформировать профессиональные компетенции и подготовить специалиста, способного эффективно решать педагогические задачи.

В условиях модернизации системы дошкольного образования проблема интеграции теории и практики становится особенно актуальной, так как именно она обеспечивает качество профессиональной подготовки будущих специалистов.

Теоретические основы подготовки будущих воспитателей

Теоретическая подготовка является фундаментом профессионального становления будущего воспитателя. Она включает изучение педагогики, психологии, методики дошкольного образования, возрастной психологии, теории воспитания и обучения.

Исследования ученых (Л.Г. Семушина, Л.В. Поздняк, В.И. Ядэшко, М.Л. Палавандишвили) доказали, что теоретические знания являются основой формирования педагогического мышления, профессиональных ценностей и понимания закономерностей развития ребенка. Теория позволяет будущему воспитателю осознанно организовывать образовательный процесс и выбирать эффективные методы обучения.

Современные научные исследования подтверждают, что педагогическая теория играет важную роль в формировании профессиональной компетентности, так как она помогает объяснять педагогические явления и применять научные подходы на практике.

Кроме того, теоретические знания способствуют развитию аналитического мышления, умения прогнозировать педагогические ситуации и принимать правильные решения.

Значение практической подготовки будущих воспитателей

Практическая подготовка является важнейшим компонентом профессионального образования будущих воспитателей. Она включает педагогическую практику в дошкольных образовательных организациях, участие

в образовательном процессе, проведение занятий, наблюдение за деятельностью детей и анализ педагогических ситуаций.

Исследования показывают, что педагогическая практика способствует развитию профессиональных навыков, формированию педагогического опыта и профессиональной идентичности будущих воспитателей.

Практическая деятельность позволяет будущим воспитателям:

- применять теоретические знания в реальных условиях;
- развивать педагогические умения;
- формировать профессиональные качества;
- приобретать опыт взаимодействия с детьми;
- развивать ответственность и самостоятельность.

Кроме того, участие в педагогической практике способствует развитию эмоциональной устойчивости и уверенности в профессиональной деятельности.

Сущность интеграции теории и практики

Интеграция теоретической и практической подготовки представляет собой процесс взаимосвязи и взаимодополнения теоретического обучения и практической деятельности.

Научные исследования подтверждают, что интеграция теории и практики способствует развитию профессиональной компетентности будущих педагогов, формированию практических навыков и профессионального мышления. Исследование, проведенное в системе подготовки воспитателей, показало, что объединение теоретических курсов и педагогической практики оказывает

положительное влияние на отношение студентов к профессии и повышает эффективность подготовки специалистов.

Интеграция обеспечивает:

- формирование целостного профессионального мышления;
- развитие профессиональных компетенций;
- повышение качества подготовки специалистов;
- успешную адаптацию к профессиональной деятельности.

Формы интеграции теоретической и практической подготовки

В системе подготовки будущих воспитателей используются различные формы интеграции теории и практики.

1. Педагогическая практика

Педагогическая практика является основной формой интеграции теоретических знаний и практических навыков. Она позволяет студентам применять полученные знания в реальных условиях и формировать профессиональные умения.

2. Моделирование педагогических ситуаций

Моделирование позволяет студентам анализировать педагогические ситуации и находить способы их решения.

3. Наставничество

Наставничество способствует передаче профессионального опыта от опытных педагогов будущим воспитателям.

Исследования показывают, что участие наставников и совместная рефлексия способствуют профессиональному развитию педагогов и улучшению качества педагогической деятельности.

4. Рефлексивная деятельность

Рефлексия помогает будущим воспитателям анализировать свою деятельность и совершенствовать профессиональные навыки.

Роль интеграции в формировании профессиональной компетентности воспитателя

Интеграция теоретической и практической подготовки способствует формированию профессиональной компетентности будущих воспитателей.

Профессиональная компетентность включает:

- ◆ педагогические знания;
- ◆ профессиональные умения;
- ◆ личностные качества;
- ◆ профессиональные ценности.

Научные исследования показывают, что интеграция теории и практики способствует развитию ключевых профессиональных компетенций будущих педагогов и повышает их готовность к профессиональной деятельности.

Кроме того, интеграция способствует:

- ✓ развитию профессионального мышления;
- ✓ формированию педагогического опыта;

- ✓ повышению качества подготовки специалистов;
- ✓ успешной профессиональной адаптации.

Значение интеграции в условиях современного дошкольного образования

Современная система дошкольного образования требует подготовки высококвалифицированных специалистов, способных эффективно организовывать образовательный процесс.

Исследования показывают, что использование научных методов, основанных на интеграции теории и практики, способствует развитию детей и повышению качества дошкольного образования.

Интеграция позволяет будущим воспитателям:

- ✓ применять современные педагогические технологии;
- ✓ эффективно организовывать образовательный процесс;
- ✓ учитывать индивидуальные особенности детей;
- ✓ создавать благоприятную образовательную среду.

Заключение

Таким образом, интеграция теоретической и практической подготовки является важнейшим условием формирования профессиональной компетентности будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций.

Теоретическая подготовка обеспечивает формирование научных знаний и педагогического мышления, а практическая подготовка способствует развитию профессиональных навыков и педагогического опыта.

Интеграция теории и практики способствует:

- ✧ формированию профессиональной компетентности;
- ✧ развитию профессионального мышления;
- ✧ повышению качества подготовки специалистов;
- ✧ успешной профессиональной адаптации будущих воспитателей.

Следовательно, интеграция теоретической и практической подготовки является необходимым условием повышения качества профессионального образования будущих воспитателей и эффективного развития системы дошкольного образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Семушина Л. Г.** Профессиональная подготовка воспитателей дошкольных учреждений. – Москва: Педагогика, 2005.
2. **Поздняк Л. В.** Теория и практика подготовки педагогов дошкольного образования. – Москва, 2007.
3. **Ядэшко В. И.** Методика подготовки воспитателей дошкольных учреждений. – Санкт-Петербург, 2008.
4. **Палавандишвили М. Л.** Основы педагогической подготовки воспитателей. – Тбилиси, 2006.

5. **Umarov Kh. A.** Integration of theory and practice in pedagogical training: impact on the development of key competencies [Elektron resurs]. – 2025. – webofjournals.com
6. **Ata S., Karaçelik S.** Exploring the practicum experiences of preservice preschool teachers [Elektron resurs]. – 2024. – yerbilimleri.cumhuriyet.edu.tr
7. **Ünver G.** Connecting theory and practice in pre-service early childhood teacher education programs [Elektron resurs]. – 2016. – DergiPark
8. **Teaching and Teacher Education Journal.** Integrating theoretical concepts to develop practice [Elektron resurs]. – 2025. – ScienceDirect
9. **Ergasheva D.** Scientific methods of preschool pedagogics: the system of preschool organization in Uzbekistan [Elektron resurs]. – 2024. – scientific-jl.org

GEOGRAPHY AND SPACE RESEARCH

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING XALQARO DENGIZLARGA CHIQISH IMKONIYATLARI

Abdullayev Shuhratjon G‘ofur o‘g‘li

Toshkent Gumanitar Fanlar Universiteti

E-mail: shuxratjon.abdullayev@mail.ru

Annotatsiya. *Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasining xalqaro dengizlarga chiqish imkoniyatlari tarixiy, geografik va geosiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. O‘zbekistonning dengizga to‘g‘ridan-to‘g‘ri chiqish imkoniyati mavjud emasligi, uning “ikki karra quruqlik bilan o‘ralgan davlat” sifatidagi o‘rni, transport-kommunikatsiya loyihalari va mintaqaviy hamkorlik mexanizmlari o‘rganiladi. Tadqiqot natijasida tranzit yo‘laklari va xalqaro logistika tizimlari mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida muhim omil ekani asoslanadi.*

Kalit so‘zlar: *O‘zbekiston, xalqaro dengiz yo‘llari, tranzit, logistika, geosiyosat, transport koridorlari.*

Аннотация. *В статье анализируются возможности выхода Республики Узбекистан к международным морям с исторической, географической и геополитической точек зрения. Рассматривается статус Узбекистана как государства, не имеющего прямого выхода к морю, транспортные коридоры и региональное сотрудничество. Делается вывод о ключевой роли транзитных маршрутов в экономическом развитии страны.*

Ключевые слова: *Узбекистан, международные моря, транзит, логистика, геополитика, транспортные коридоры.*

Abstract. *This article analyzes the opportunities of the Republic of Uzbekistan to access international seas from historical, geographical, and geopolitical perspectives. It examines Uzbekistan’s status as a double landlocked country, regional transport*

corridors, and international cooperation mechanisms. The study concludes that transit routes and logistics systems play a crucial role in the country's economic development.

Keywords: *Uzbekistan, international seas, transit, logistics, geopolitics, transport corridors.*

KIRISH

O‘zbekiston Markaziy Osiyoda joylashgan bo‘lib, dengizga to‘g‘ridan-to‘g‘ri chiqish imkoniyatiga ega emas. U dunyoda “ikki karra quruqlik bilan o‘ralgan davlat” (double landlocked country) sifatida e’tirof etiladi. Bu esa xalqaro savdo, tashqi iqtisodiy aloqalar va transport siyosatida alohida strategik yondashuvni talab etadi.

Mamlakat mustaqillikka erishgach, tashqi savdo va transport infratuzilmasini diversifikatsiya qilish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi.

NAZARIY ASOS

Geosiyosiy nazariyaga ko‘ra, dengizga chiqish imkoniyati davlatning iqtisodiy raqobatbardoshligi va siyosiy mustaqilligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Alfred Mahan va Halford Mackinder kabi olimlar dengiz va quruqlik omillarining global siyosatdagi o‘rnini ta’kidlaganlar.

O‘zbekistonning geografik joylashuvi Yevroosiyo qit’asining markazida bo‘lib, bu unga tranzit salohiyatini rivojlantirish imkonini beradi.

METODOLOGIYA

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- Tarixiy-tahliliy metod
- Geosiyosiy yondashuv
- Qiyosiy tahlil
- Statistik ma’lumotlarni o‘rganish

Transport koridorlari va xalqaro loyihalar bo'yicha ochiq manbalar asosida ilmiy tahlil olib borildi.

ASOSIY QISM

1. Geografik holat va cheklovlar

O'zbekiston shimolda Qozog'iston, janubda Afg'oniston, sharqda Qirg'iziston va Tojikiston, g'arbda Turkmaniston bilan chegaradosh. Dengiz portlariga chiqish uchun kamida ikki davlat hududidan o'tish talab etiladi.

Bu holat transport xarajatlarini oshiradi va tashqi savdo jarayonini murakkablashtiradi.

2. Asosiy transport yo'laklari

a) Shimoliy yo'nalish (Rossiya va Boltiq portlari orqali)

O'zbekiston yuklari temiryo'l orqali Qozog'iston va Rossiya orqali Boltiq dengizi portlariga yetkaziladi.

b) Janubiy yo'nalish

Eron portlari orqali Fors ko'rfaziga chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, Pokistonning Karachi va Gvadar portlari istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

c) Transafg'on koridori

So'nggi yillarda O'zbekiston–Afg'oniston–Pokiston temiryo'l loyihasi muhokama qilinmoqda. Bu loyiha amalga oshsa, mamlakat Hind okeaniga eng qisqa yo'l bilan chiqish imkoniga ega bo'ladi.

3. Mintaqaviy hamkorlik va tashabbuslar

O'zbekiston mintaqaviy transport loyihalarida faol ishtirok etmoqda. Jumladan, TRACECA va "Bir makon – bir yo'l" tashabbuslari orqali Yevropa va Osiyo o'rtasidagi tranzit salohiyatini kengaytirmoqda.

KEYS-ANALIZ

Agar O‘zbekiston Transafg‘on temiryo‘l loyihasini muvaffaqiyatli amalga oshirsa:

- Hind okeaniga eng qisqa transport yo‘li ochiladi;
- Logistika xarajatlari kamayadi;
- Eksport salohiyati oshadi;
- Mamlakat geosiyosiy ahamiyati kuchayadi.

Biroq, mintaqaviy xavfsizlik muammolari va siyosiy beqarorlik bu jarayonni murakkablashtirishi mumkin.

Shu sababli O‘zbekiston bir vaqtning o‘zida bir nechta alternativ yo‘nalishlarni rivojlantirish strategiyasini qo‘llamoqda.

1-keys: Transafg‘on transport koridori va Hind okeaniga chiqish istiqbollari.

O‘zbekiston uchun eng istiqbolli yo‘nalishlardan biri – Transafg‘on temiryo‘l loyihasi hisoblanadi. Ushbu loyiha orqali O‘zbekiston – Afg‘oniston – Pokiston yo‘nalishida temiryo‘l qurilishi rejalashtirilgan bo‘lib, u Hind okeani portlariga eng qisqa chiqish imkonini yaratadi.

Tahlil:

Agar mazkur loyiha muvaffaqiyatli amalga oshirilsa:

- O‘zbekiston yuklari Pokistonning Karachi va Gvadar portlariga qisqa muddatda yetkaziladi;
- Logistika xarajatlari kamayadi (ayniqsa eksport yuklari uchun);
- Markaziy Osiyoning tranzit markaziga aylanish ehtimoli oshadi;
- Mamlakat geosiyosiy nufuzi mustahkamlanadi.

Biroq xavf omillari ham mavjud:

- Afg‘onistondagi siyosiy barqarorlik masalasi;
- Xavfsizlik muammolari;
- Xalqaro sanksiyalar va moliyaviy risklar.

Demak, Transafg‘on koridori katta iqtisodiy imkoniyat bilan birga yuqori geosiyosiy xavflarni ham o‘z ichiga oladi.

2-keys: Eron yoʻnalishi va Fors koʻrfaziga chiqish

Eron portlari orqali Fors koʻrfaziga chiqish Oʻzbekiston uchun muqobil va nisbatan barqaror yoʻnalish hisoblanadi.

Tahlil:

Ushbu yoʻnalishning afzalliklari:

- Infratuzilma allaqachon mavjud;
- Siyosiy hamkorlik nisbatan barqaror;
- Transport yoʻnalishi diversifikatsiyalangan.

Kamchiliklari:

- Uzoq masofa sababli transport xarajatlari yuqoriroq;
- Xalqaro sanksiyalar taʼsiri;
- Tranzit davlatlarga yuqori bogʻliqlik.

Natijada Eron yoʻnalishi xavfsizroq, ammo iqtisodiy jihatdan har doim ham eng arzon variant emas.

3-keys: Shimoliy yoʻnalish va Rossiya portlari orqali chiqish

Oʻzbekiston yuklari Qozogʻiston va Rossiya orqali Boltiq dengizi portlariga yetkaziladi.

Tahlil:

Afzalliklari:

- Temiryoʻl tizimi yaxshi rivojlangan;
- Uzoq yillik savdo tajribasi mavjud.

Xavf omillari:

- Geosiyosiy ziddiyatlar;
- Sanksiyalar va logistika cheklovlari;
- Yevropa bozorlaridagi beqarorlik.

Shu sababli shimoliy yoʻnalish muhim, ammo toʻliq barqaror variant emas.

4-keys: “Ikki karra quruqlik bilan oʻralgan davlat” modeli

O‘zbekiston dunyodagi ikki karra quruqlik bilan o‘ralgan davlatlardan biridir (boshqa misol – Lixtenshteyn). Bu degani, dengizga chiqish uchun kamida ikki davlat hududidan o‘tish talab qilinadi.

Strategik xulosa:

Bu geografik cheklov O‘zbekistonni:

- Ko‘p yo‘nalishli transport siyosatini yuritishga;
- Mintaqaviy integratsiyani kuchaytirishga;
- Tranzit markaziga aylanish strategiyasini ishlab chiqishga majbur qilgan.

Shu jihatdan, geografik cheklov strategik ustunlikka aylantirilmoqda.

5-keys: Diversifikatsiya strategiyasi va iqtisodiy xavfsizlik

Yagona yo‘nalishga tayanish iqtisodiy xavfsizlikni zaiflashtiradi. Shu sababli O‘zbekiston:

- Shimoliy,
- Janubiy,
- G‘arbiy,
- Transkaspiy yo‘nalishlarini birgalikda rivojlantirishga intilmoqda.

Bu strategiya mamlakatni geosiyosiy bosimlardan himoya qiladi va eksport-import operatsiyalarini barqarorlashtiradi.

Umumiy Keys Xulosasi

O‘zbekistonning xalqaro dengizlarga chiqish imkoniyatlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri emas, balki tranzit davlatlar orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun:

1. Transport koridorlarini diversifikatsiya qilish – iqtisodiy mustaqillik garovi;
2. Mintaqaviy hamkorlik – strategik zarurat;
3. Geosiyosiy muvozanat siyosati – barqaror rivojlanish omili;
4. Tranzit salohiyati – mamlakatning yangi iqtisodiy ustunligi.

Shunday qilib, geografik cheklov O‘zbekiston uchun to‘siq emas, balki to‘g‘ri strategiya orqali geoiqtisodiy imkoniyatga aylanishi mumkin.

XULOSA

O‘zbekiston Respublikasining xalqaro dengizlarga chiqish imkoniyatlari bevosita tranzit yo‘laklari va mintaqaviy hamkorlikka bog‘liq. Geografik cheklovlarga qaramay, mamlakat transport infratuzilmasini rivojlantirish orqali iqtisodiy mustaqilligini mustahkamlashga intilmoqda. Kelgusida diversifikatsiyalangan transport siyosati O‘zbekistonning global iqtisodiyotdagi o‘rmini yanada kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. **Каримов И. А.** Ўзбекистон мустақилликка эришиш оstonасида. – Т.: Ўзбекистон, 2011.
2. **Мирзиёев Ш. М.** Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: Ўзбекистон, 2021.
3. **Allison R.** Central Asian Geopolitics and Transport Corridors. – London: Routledge, 2018.
4. **Cooley A.** Great Games, Local Rules. – Oxford: Oxford University Press, 2012.
5. **Қодиров А.** Геосиёсат асослари. – Тошкент: Академнашр, 2019.

XIVA XONLIGI TARIXIY GEOGRAFIYASI

Davronova Shahrizoda Yusup qizi
Toshkent Gumanitar Fanlar Universiteti
E-mail: shahrizodadavronova905@gmail.ru

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Xiva xonligining tarixiy geografiyasi kompleks yondashuv asosida tahlil qilinadi. Xonlikning hududiy chegaralari, tabiiy-geografik sharoiti, Amudaryo havzasining iqtisodiy va siyosiy ahamiyati, savdo yo'llari hamda ma'muriy-hududiy tuzilishi ilmiy manbalar asosida o'rganilgan. Tadqiqot natijasida Xiva xonligi taraqqiyotida geografik omil hal qiluvchi rol o'ynagani asoslab beriladi.*

Kalit so'zlar: *Xiva xonligi, tarixiy geografiya, Amudaryo, hududiy tuzilish, Markaziy Osiyo.*

Аннотация. *В данной статье комплексно анализируется историческая география Хивинского ханства. Рассматриваются территориальные границы, природно-географические условия, значение бассейна Амударьи, торговые пути и административно-территориальное устройство ханства. В результате исследования обосновывается решающая роль географического фактора в историческом развитии Хивинского ханства.*

Ключевые слова: *Хивинское ханство, историческая география, Амударья, территориальная структура, Центральная Азия.*

Abstract. *This article provides a comprehensive analysis of the historical geography of the Khiva Khanate. The territorial boundaries, natural and geographical conditions, the role of the Amu Darya basin, trade routes, and administrative divisions are examined on the basis of scholarly sources. The study concludes that geographical factors played a decisive role in the historical development of the Khiva Khanate.*

Keywords: *Khiva Khanate, historical geography, Amu Darya, territorial structure, Central Asia.*

KIRISH

Xiva xonligi Markaziy Osiyoning muhim siyosiy tuzilmalaridan biri bo'lib, XVI asrdan XIX asr oxirigacha mavjud bo'lgan. Uning shakllanishi va rivojlanishi bevosita tabiiy-geografik omillar bilan chambarchas bog'liq edi. Xonlikning asosiy hududi Amudaryoning quyi oqimi va Orolbo'yi mintaqasini qamrab olgan.

Tarixiy geografiya nuqtai nazaridan Xiva xonligi hududiy jihatdan murakkab tuzilishga ega bo'lgan davlat bo'lib, uning siyosiy qudrati, iqtisodiy salohiyati va harbiy strategiyasi ko'p jihatdan geografik joylashuv bilan belgilanardi.

NAZARIY ASOS

Tarixiy geografiya fanida hudud, makon va tabiiy muhit tarixiy jarayonlarning muhim determinanti sifatida qaraladi. Ushbu tadqiqotda hududiylik nazariyasi, sivilizatsion yondashuv hamda geopolitik tahlil elementlaridan foydalanildi.

Xiva xonligi misolida ko'rish mumkinki, cho'l va yarim cho'l hududlarida joylashgan davlatlar sug'orma dehqonchilik tizimi asosida yashagan. Amudaryo deltasidagi irrigatsiya tarmoqlari davlat iqtisodiy barqarorligining asosi bo'lgan.

METODOLOGIYA

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- Tarixiy-qiyosiy metod
- Kartografik tahlil
- Manbashunoslik usuli
- Tizimli yondashuv

Xiva xonligi hududining turli davrlardagi chegaralari tarixiy xaritalar asosida o'rganildi. Shuningdek, yozma manbalar va zamonaviy tadqiqotlar o'zaro solishtirildi.

ASOSIY QISM

1. Xiva xonligining hududiy chegaralari

Xonlikning hududi shimolda Orol dengizi, janubda Eron va Xuroson hududlari, sharqda Buxoro amirligi, g'arbda Kaspiy dengizi tomon cho'zilgan. Ayrim davrlarda uning chegaralari kengayib yoki qisqarib turgan.

2. Tabiiy-geografik sharoit

Hudud asosan Qoraqum va Qizilqum cho'llari bilan o'ralgan bo'lib, sug'oriladigan yerlarga aholi yashashi uchun qulay edi. Amudaryo deltasi qishloq xo'jaligi uchun asosiy manba bo'lgan.

3. Iqtisodiy geografiya

Xiva xonligida dehqonchilik, chorvachilik va savdo rivojlangan. Karvon yo'llari orqali Rossiya, Eron va Buxoro bilan savdo aloqalari olib borilgan.

4. Ma'muriy-hududiy tuzilish

Xonlik viloyatlar va bekliklarga bo'lingan. Har bir hududni bek yoki hokim boshqargan. Bu tizim hududiy boshqaruvni mustahkamlashga xizmat qilgan.

KEYS-ANALIZ

1. Amudaryo deltasining strategik ahamiyati

Xiva xonligining shakllanishi va mustahkamlanishida Amudaryo deltasining o'rni hal qiluvchi omil bo'lgan. Delta hududi tabiiy ravishda sug'oriladigan yerlarga boy bo'lib, cho'l zonasida joylashgan davlat uchun hayotiy ahamiyat kasb etgan.

Keys sifatida quyidagi vaziyatni ko'rib chiqish mumkin: Agar Amudaryo o'z oqimini o'zgartirsa yoki suv miqdori kamayib ketsa, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi pasaygan, natijada davlat iqtisodiyoti zaiflashgan. Tarixiy manbalarda Amudaryoning o'z o'zanini o'zgartirishi natijasida ayrim hududlarning xarobaga aylangani qayd etiladi. Bu esa xonlik iqtisodiyotida beqarorlikni yuzaga keltirgan.

Demak, Xiva xonligi barqarorligi ko'p jihatdan suv resurslarini boshqarish tizimiga bog'liq bo'lgan.

2. Cho'l hududi va mudofaa omili

Xiva xonligi Qoraqum va Qizilqum cho'llari bilan o'ralgan bo'lib, bu holat tabiiy himoya vazifasini bajargan. Cho'l hududlari yirik qo'shinlarning tezkor harakatlanishini qiyinlashtirgan.

Keys-analiz shuni ko'rsatadiki, tabiiy-geografik to'siqlar tashqi bosqinlarga qarshi ma'lum darajada mudofaa vazifasini bajargan. Biroq shu bilan birga, uzoq hududiy masofalar ichki boshqaruvni murakkablashtirgan.

Natijada xonlik markaziy hokimiyatni mustahkamlash uchun ma'muriy-hududiy boshqaruv tizimini ishlab chiqishga majbur bo'lgan.

3. Savdo yo'llari va iqtisodiy barqarorlik

Xiva xonligi Rossiya, Buxoro, Eron va qozoq dashtlari bilan savdo aloqalarini olib borgan. Karvon yo‘llari orqali paxta, ipak, gilam, chorva mahsulotlari eksport qilingan, temir buyumlar va boshqa mahsulotlar import qilingan.

Keys sifatida tashqi savdoning susayishi holatini olaylik. XIX asrda Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyoga kirib kelishi savdo yo‘llarining qayta taqsimlanishiga olib kelgan. Natijada Xiva xonligi iqtisodiy mustaqilligi zaiflashgan.

Bu holat geografik joylashuvning nafaqat ustunlik, balki tashqi siyosiy bosim sharoitida zaiflik manbai bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

4. Ma‘muriy-hududiy boshqaruv va geografik muvofiqlik

Xiva xonligi hududi beklik va viloyatlarga bo‘lingan bo‘lib, bu tizim geografik sharoitga mos ravishda tashkil etilgan. Sug‘oriladigan hududlar alohida boshqaruv tizimiga ega bo‘lgan.

Keys-analiz natijasida shunday xulosa qilish mumkinki, tabiiy-geografik muhit davlat boshqaruv tizimining shakllanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatgan. Suv resurslariga yaqin hududlar iqtisodiy jihatdan rivojlangan va siyosiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etgan.

5. Ekologik omil va siyosiy barqarorlik

Xiva xonligi iqtisodiyoti asosan sug‘orma dehqonchilikka tayanganligi sababli ekologik muvozanat buzilishi siyosiy inqirozga olib kelgan. Suv tanqisligi, hosildorlikning pasayishi va ichki ijtimoiy ziddiyatlar davlat barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatgan.

Shu jihatdan, Xiva xonligi tajribasi tarixiy geografiya fanida “tabiiy resurslarga bog‘liq davlat modeli” sifatida baholanishi mumkin.

Umumiy tahliliy xulosa

O‘tkazilgan keys-analiz shuni ko‘rsatadiki:

- Amudaryo deltasining mavjudligi davlat iqtisodiy asosini belgilagan;
- Cho‘l hududlari tabiiy mudofaa vazifasini bajargan;
- Savdo yo‘llari iqtisodiy barqarorlikni ta’minlagan;

• Geografik omil boshqaruv tizimi va siyosiy qarorlar shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan.

Demak, Xiva xonligining tarixiy taraqqiyoti geografik determinizm bilan chambarchas bog'liq bo'lgan.

XULOSA

Xiva xonligining tarixiy taraqqiyoti bevosita uning geografik joylashuvi bilan bog'liq bo'lgan. Amudaryo havzasi, savdo yo'llari va sug'orma dehqonchilik tizimi davlatning iqtisodiy asosini tashkil etgan. Geografik omil siyosiy barqarorlik va hududiy kengayishda hal qiluvchi rol o'ynagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. **Агахи М.** Фирдавс ул-икбол. – Тошкент: Фан, 1991.
2. **Бартольд В. В.** Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – М.: Наука, 1963.
3. **Мухаммад Риза Огахий.** Риёз уд-давла. – Тошкент: Шарк, 1999.
4. **Ҳасанбоев Ҳ.** Хива хонлиги тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 2006.
5. **Худайбердиев О.** Ўзбекистон давлатчилиги тарихи. – Тошкент: Академнашр, 2015.
6. **Bregel Y.** The Administration of the Khanate of Khiva. – Leiden: Brill, 1961.

**QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA TUG'ILISHDA
KUTILAYOTGAN UMR DAVOMIYLIGI VA MIGRATSIYA
SAL'DOSI DINAMIKASI**

Izimbetov K.S.

Abdullaev Sh.M.

Tengelbaeva A.

Innovatsion texnologiyalar universiteti (ITU)

qadirizimbetov@gmail.com

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda tumanlaridagi aholi zichligi tug‘ilishda kutilayotgan umr davomiyligi, aholi migratsiyasi sal’dosi, ko‘rib chiqildi. Respublika statistika boshqarmasining 2010-2024 yillardagi statistik ma’lumotlar asosida tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar: *Demografiya, aholi zichligi, umr davomiyligi, aholi migratsiyasi sal’dosi, aholining tabiiy harakati.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются плотность населения в Республике Каракалпакстан и ее районах, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, сальдо миграции населения. Проанализировано на основе статистических данных Управления статистики Республики за 2010-2024 годы.*

Ключевые слова: *Демография, плотность населения, продолжительность жизни, сальдо миграции населения, естественное движение населения.*

Abstract. *This article examines population density in the Republic of Karakalpakstan and its districts, life expectancy at birth, and the impact of population migration. It was analyzed based on statistical data from the Department of Statistics of the Republic for 2010-2024.*

Keywords: *Demography, population density, life expectancy, net migration, natural population movement.*

Kirish. *Aholi umr ko‘rishi davomiyligi darajasining indeksi – bu jahon mamlakatlarida kutilayotgan o‘rtacha umr ko‘rish ko‘rsatkichi bo‘lib, u yoki bu*

davlatning ijtimoiy-demografik rivojlanishining eng muhim mezonlaridan biridir. Mazkur ma'lumotlar milliy institutlar va xalqaro tashkilotlardan olinib, BMT Iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha departamentining Aholishunoslik bo'limida jamlanadi va qayta ishlanadi. Kutilayotgan o'rtacha umr ko'rish davomiyligi erkaklar va ayollarga alohida-alohida hisoblab chiqilishi mumkin.

Asosiy qism. Qoraqalpog'iston Respublikasida tug'ilishda kutilayotgan umr davomiyligi 2010-yilda 70,4 yilni tashkil etgan holda, bu ko'rsatkich yillar mobaynida muntazam o'sish tendentsiyasiga ega bo'lmoqda va 2024-yilda 73 yilni tashkil qilgan. Shundan, 2024-yilda ayollarning umr ko'rish davomiyligi 75,1 yilni, erkaklarda 70,9 yilni tashkil qilgan (1-jadval, 1-rasm).

1-jadval

Qoraqalpog'iston Respublikasida tug'ilishda kutilayotgan umr davomiyligi
(yilda, yosh)

Hududlar	2010 y.	2015 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.	2024 y.
Respublika bo'yicha	70,4	72,6	72,5	73,5	72,9	72,7	73
ayollar	72,3	74,9	74,9	75,6	75,1	75,0	75,1
erkaklar	68,5	70,4	70,3	71,4	70,6	70,5	70,9

Mamlakatda kutilayotgan umr ko'rish davomiyligining o'sishi ijtimoiy tizimlar rivojlanganligi darajasini belgilovchi asosiy mezondir. Xususan, respublikada ijtimoiy siyosat sohasiga e'tibor qaratilishi natijasida aholining umr ko'rish davomiyligi oshib borish tendentsiyasiga ega bo'lmoqda.

rasm. Qoraqalpog'iston Respublikasida tug'ilishda kutilayotgan umr davomiyligi (yilda, yosh)

Respublikamizda umr ko'rish davomiyligi uzayishiga quyidagilar sabab bo'layapti:

- iqtisodiy o'sish;
- ilm-fanning, ayniqsa tibbiyot sohasidagi taraqqiyoti;
- aholining gigiena madaniyatining, umuman ta'lim darajasining ortishi;
- aholi turmush darajasining o'sishi.

Migratsiya jarayonlari qator miqdor ko'rsatkichlari orqali ifoda qilinadi. Bu, eng avvalo, bir joydan (mamlakat, shahar, qishloq) boshqa joyga ko'chib kelganlar, shuningdek, bir joydan boshqa joyga ko'chib ketganlar soni nisbatidir. Bu ko'chib kelgan va ko'chib ketgan aholi soni o'rtasidagi tafovut demografiyada migratsiya sal'dosi deb yuritiladi.

2-jadval

Qoraqalpog'iston Respublikasida migratsiya sal'dosi dinamikasi (ming kishi)

Yillar	Ko'chib kelganlar soni	Ko'chib ketganlar soni	Migratsiya sal'dosi (+,-)
2010	14275	26971	12696

2011	14041	29848	15807
2012	12091	23099	11008
2013	14238	20528	6290
2014	13053	19130	6077
2015	10850	16181	5331
2016	9866	14449	4583
2017	10746	15009	4263
2018	10816	14861	4045
2019	10003	14110	4107
2020	7778	12517	4739
2021	11826	18588	6762
2022	7754	13270	5516
2023	8399	15875	7476
2024	10429	14843	4414

So‘nggi yillarda aholi turmush darajasi va sifatining sezilarli darajada yaxshilanishi, ish haqi va daromadlarning muttasil ortib borayotganligi aholining tashqi migratsiyasiga o‘z ta‘sirini o‘tkazmoqda. Jumladan, 2024-yilda Qoraqalpog‘iston Respublikasida tashqi migratsiya sal‘dosi 2010-yilga nisbatan 34,8 % gacha kamaygan (2-jadval).

Yuqoridagi ijobiy tendentsiyalar bilan birga mamlakatda demografik rivojlanishini yanada yuqori sifatli aholini takror barpo qilish sharoitlarini ta‘minlash maqsadida demografik rivojlanishning birinchi galdagi vazifalari quyidagilardan iborat bo‘lishi kerak:

- tug‘ilishni uzoq muddatli istiqbolda ham demografik takror barpo qilishning oddiy rejimini ta‘minlash darajasida saqlash;
- aholi sog‘lig‘ini saqlash tizimini isloh etishni yanada chuqurlashtirish, davolash-profilaktika muassasalarining moddiy-texnika bazasini yaxshilash, aholiga

yuqori sifatli, zamonaviy talab va standartlarga muvofiq tibbiy xizmat ko'rsatishni ta'minlash;

– uzoq va borish qiyin bo'lgan joylarda yashovchi aholini chuqur tibbiy ko'rikdan o'tkazishda tibbiyot oliy o'quv yurtlarining, respublika ixtisoslashtirilgan markazlarining va ilmiy-tadqiqot institutlarining etakchi olimlari va mutaxassislari ishtirokini ta'minlash;

– to'g'ri ovqatlanish va gigiena, sog'lom homiladorlik va bola parvarishi, reproduktiv salomatlik, sog'lom turmush tarzi masalalarida aholining tibbiy savodxonligini oshirish;

– ishlab chiqarishda mehnat qilishning xavfsiz shart-sharoitlarini ta'minlash, baxtsiz hodisalar, zaharlanishlar va jarohatlarning oldini olish.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan demografik siyosatning strategik maqsadiga erishish yo'nalishlarini muntazam amalga oshirish respublikada aholini takror barpo qiluvchi yuksak demografik salohiyatni shakllantirishga va undan samarali foydalanishga zamin yaratadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. **Курс демографии** / под ред. А. Я. Боярского. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 207 с.
2. **Медков В.М.** Демография: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 448 с.
3. **Медков В.М.** Демография: учебник. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 683 с.
4. **Медков В.М.** Демография: учебник. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 683 с.
5. **Медков В.М.** Демография. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 576 с.
6. **Рыбаковский Л.Л.** Методологические вопросы прогнозирования населения. – М.: Статистика, 1978. – 208 с.

7. **Рыбаковский Л.Л.** Миграция населения. – М.: Наука, 1987.
8. **Сови А.** Общая теория населения: в 2 т. – М.: Прогресс, 1977. – 520 с.
9. **Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан.** Демография // Официальный сайт. – URL: <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2> (дата обращения: 02.03.2026).

ТОЖИКИСТОННИНГ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА МУСТАҚИЛЛИГИДА РОГУН ГЭС ЎРНИ

Хамидов Фаррух Хамид ўғли

Мустақил тадқиқотчи

e-mail: st1fklaud@gmail.com

***Аннотация:** Мазкур мақола Тоҷикистоннинг энергетика тизимидаги мавсумий танқислик ва сув оқимининг ўзгарувчанлиги каби асосий муаммоларини ҳамда уларни ҳал қилишда Роғун ГЭСининг стратегик аҳамиятини таҳлил қилади. Мақолада Роғун лойиҳаси қишки энергия танқислигини бартараф этиши, ортиқча энергияни захиралаш ва экспорт орқали молиявий барқарорликни таъминлаш имкониятлари, шунингдек, лойиҳа капитал харажатлари, ташқи қарз ва ички институционал самарадорликка боғлиқ хавфлар кўриб чиқилади.*

***Калит сўзлар:** Тоҷикистон, гидроэнергетика, Роғун ГЭСи, энергия танқислиги, энергетика хавфсизлиги, экспорт салоҳияти, иқлим ўзгариши, минтақавий сув дипломатияси.*

Аннотация: Данная статья анализирует основные проблемы энергетической системы Таджикистана, такие как сезонный дефицит и изменчивость водного потока, а также стратегическое значение Рогунской ГЭС в их решении. В статье рассматриваются возможности проекта Рогуна по устранению зимнего дефицита электроэнергии, накоплению избыточной энергии и обеспечению финансовой устойчивости через экспорт, а также риски, связанные с капитальными затратами, внешним долгом и внутренней институциональной эффективностью.

Ключевые слова: Таджикистан, гидроэнергетика, Рогунская ГЭС, дефицит электроэнергии, энергетическая безопасность, экспортный потенциал, изменение климата, региональная водная дипломатия.

Abstract: This article analyzes the main problems of Tajikistan's energy system, such as seasonal deficits and variability of water flow, and the strategic role of the Rogun HPP in addressing them. The article examines the project's potential to mitigate winter energy shortages, store excess energy, and ensure financial stability through exports, as well as the risks associated with capital expenditures, external debt, and internal institutional efficiency.

Keywords: Tajikistan, hydroenergy, Rogun HPP, energy shortage, energy security, export potential, climate change, regional water diplomacy.

Тоҷикистон гидроэнергетик салоҳияти бӯйича дунёда етакчи ўринлардан бирини эгаллаб, унинг йиллик назарий имконияти 527 млрд кВт·соатни ташкил этади. Бироқ ҳозирги пайтда ушбу улкан ресурснинг атиги 4–5 фоизидан фойдаланилаётгани, мамлакат энергия тизимида мавжуд муаммоларни очиб беради. 2024 йилда ишлаб чиқарилган 22,4 млрд кВт·соат электр энергиясининг деярли барчаси (95–98 фоизи) гидроэлектростанциялар ҳиссасига тўғри келгани Тоҷикистон энергетика моделининг бир манбага ўта кучли боғлиқлигини

кўрсатади. Бу боғлиқлик қисқа муддатли режалаштиришда нисбатан арзон энергия манбаини берса-да, узоқ муддатли истиқболда барқарорлик нуқтаи назаридан жиддий хавф манбаидир.

Асосий муаммо ресурс етишмаслигида эмас, балки сув оқими динамикаси билан истеъмол таркиби ўртасидаги мавсумий номуносивликда намоён бўлади. Ҳар йили октябрдан апрелгача бўлган қишки даврда 2,2–2,5 млрд кВт·соат миқёсида электр танқислиги кузатилади, бу нафақат аҳоли турмуш даражасига, балки саноат корхоналари ва ижтимоий инфратузилманинг барқарор ишлашига ҳам салбий таъсир кўрсатади [1]. Шу тарзда, гидроэнергетикага таяниш ички манба жиҳатидан устун кўринса-да, мавсумий энергия етишмовчилиги даврида иқтисодий ва ижтимоий характерга эга тизимли инқирозларни келтириб чиқаради.

2025 йил охирида кузатилган ноқулай гидрологик шароит мавжуд моделнинг заифлигини аниқ кўрсатди. Сув сатҳининг пасайиши мамлакат энергиясининг тахминан 70 фоизини берувчи Нурак ГЭСи қувватини чеклаб қўйди ва ички таъминотда жиддий узилишларга сабаб бўлди. Натижада Тожикистон қўшни Ўзбекистондан кунига 2 млн кВт·соатгача электр энергияси импорт қилишга мажбур бўлди, бу гидроэнергетикага мутлақ таяниш ички ўз-ўзини таъминлашни кафолатламаслигини кўрсатди [2]. Шу билан бирга, ушбу ҳолат мамлакатнинг энергетик хавфсизлигини қўшни давлатларга нисбатан кўпроқ боғлиқ эканлигини тасдиқлайди.

Иқлим ўзгариши ва музликлар ҳажмининг қисқариши сув ресурсларининг йил давомидаги тақсимотини ўзгартириб, айниқса қишки энергия етишмовчилиги даврларида сув танқислиги хавфини кучайтиради. Бу жараёнлар билан боғлиқ ноаниқликлар келгуси ўн йилликларда гидрологик режимни прогноз қилишни қийинлаштиради. Шу маънода, мавжуд энергетика модели нафақат мавсумий талаб ва таклиф ўртасидаги номуносивлик, балки иқлим

Ўзгариши шароитида хавфлар йиғиндиси сифатида қаралиши мақсадга мувофиқдир.

Ушбу тизимли парадоксга асосий ечим сифатида Роғун ГЭСи лойиҳаси қаралмоқда. Қуввати 3780 МВт бўлган ушбу иншоот тўлиқ ишга тушгач, йиллик ишлаб чиқаришни 14,4 млрд кВт·соатгача ошириш режалаштирилган, бу эса 2024 йилги умуммиллий электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажмининг қарийб 60 фоизига тенг. Роғуннинг стратегик аҳамияти нафақат кўшимча қувватда, балки унинг 335 метрлик тўғони яратадиган улкан сув омбори орқали сув оқимини Вахш дарёси бўйлаб қайта тақсимлаш имкониятида ҳам намоён бўлади. Шу тарзда, Роғун тожикистон ҳукумати томонидан ёзги кўп сувли даврда ҳосил бўлган ортқча энергияни захиралаш ва уни қишки танқислик пайтида ишга солиш механизми сифатида кўрилади.

Ҳисоб-китобларга кўра, бундай режимда ишлаш қишки даврдаги 2–2,5 млрд кВт·соат атрофидаги танқисликни техник жиҳатдан бартараф этиш имконини беради. Агар сув омбори самарали бошқарилса, Роғун Тожикистон ички бозорида энерготаяминотнинг мавсумий енгиллашувига хизмат қилиб, аҳоли ва саноат учун барқарор таъминотни таъминлаши мумкин. Шу билан бирга, мазкур имконият реал натижага айланиши лойиҳа атрофидаги макроиктисодий, институционал ва минтақавий сиёсий омилларга ҳам боғлиқ эканини эътибордан чиқармаслик лозим.

Роғун ГЭСи лойиҳаси босқичма-босқич амалга оширилмоқда: ҳозирда иккита агрегат вақтинчалик режимда ишламоқда ва 2025 йилга келиб қурилиш ишларининг тахминан 60 фоизи якунланган. Бироқ лойиҳанинг иқтисодий кўлами Тожикистон учун улкан синов бўлиб, унинг баҳоси 6,3 млрд доллардан 12 млрд долларгача баҳоланмоқда, бу эса 2024 йилдаги 14,2 млрд долларлик ЯИМга яқин миқдор ҳисобланади. 2008 йилдан буён сарфланган 4,5 млрд доллар атрофидаги маблағнинг асосий қисми давлат бюджети ҳисобига қоплангани,

давлат молиясига тушаётган юкни янада оширмоқда [3]. 2026 йилда лойиҳага тахминан 1 млрд долларга яқин маблағ йўналтириш режаси бошқа ижтимоий соҳалар – таълим, соғлиқни сақлаш ва инфратузилма харажатларига босим келтириши мумкин [4].

Бундай улкан сармоя таваккалчиликсиз эмас. 2025 йил ўрталарида Тожикистоннинг давлат қарзи 3,6 млрд долларга етиб, унинг тахминан 88 фоизи ташқи мажбуриятларни ташкил этган [5]. Роғунга қўшимча маблағ жалб қилиш бу қарз юкни янада ошириши, аҳолининг келгуси авлодлари учун қарзни қоплаш мажбуриятини кучайтириши мумкин. Шу шароитда, Роғун лойиҳаси фақат техник лойиҳа эмас, балки Тожикистон учун бутун макроиқтисодий барқарорликни белгилаб берувчи асосий омилга айланмоқда.

Лойиҳанинг молиявий мақбуллиги Роғун ГЭСининг экспорт салоҳиятига жиддий тарзда боғлиқ. Режалаштирилган сценарийга кўра, ишлаб чиқариладиган энергиянинг тахминан 70 фоизи, яъни 10 млрд кВт·соат атрофидаги ҳажм экспортга йўналтирилиши кўзда тутилган. Бу орқали ташқи қарз хизматини молиялаштириш, бюджет даромадларини ошириш ҳамда ички сармоялар учун ресурс яратиш мақсад қилинган. Аммо бундай модель амал қилиши учун экспорт даромадларининг барқарорлиги, ташқи бозорлар сиёсий ва иқтисодий хавфлардан ҳимояланганлиги муҳим аҳамиятга эга.

Ички энергетика секторидаги ислохотлар ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга. “Барқи тоҷик” компаниясидаги техник ва тижорий йўқотишлар энергия ишлаб чиқариш ва етказиб бериш занжирида самарасизликни сақлаб қолаётгани йўқотишларга олиб келади. 2026 йилдан тарифларни ошириш режаси молиявий барқарорликни таъминлаши мумкин, аммо аҳоли даромадлари даражаси ва ижтимоий ҳимоя механизмлари билан мувозанат сақланмаса, ижтимоий кескинлик юзага келиши эҳтимолдан ҳоли эмас. Демак, Роғун орқали яратилган

потенциалнинг реал натижага айланиши ички тармоқ ислоҳотлари ва институционал самарадорликка боғлиқдир.

Минтақавий сув дипломатияси ва Роғуннинг геосиёсий ўрни ҳам катта аҳамиятга эга. Вахш дарёсида жойлашгани сабабли, у фақат миллий энергетика лойиҳаси эмас, балки Амударё ҳавзасидаги сув тақсимоти билан боғлиқ минтақавий масалаларнинг марказий элементи ҳамдир. Илгари Тожикистон ва Ўзбекистон ўртасида Роғун атрофида зиддиятлар мавжуд бўлган бўлса, 2016 йилдан кейин икки давлат ўртасидаги муносабатлар мулоқот ва ҳамкорлик руҳига ўта бошлади. Савдо айланмаси ҳажмининг ўсиши ва энергетика соҳасида стратегик меморандумлар имзоланиши лойиҳани конструктив мулоқот контекстида кўриш имконини бермоқда.

Жаҳон банкининг баҳоларига кўра, Роғун сув омборини шаффоф ва келишилган механизмлар асосида бошқариш қўйи оқимдаги давлатлар учун ижобий натижалар бериши мумкин: тошқинларнинг олдини олиш, сув оқимини йил давомида нисбатан барқарорлаштириш ва қишлоқ хўжалиги ҳамда экологик талабларни ҳисобга олиш имконияти. Аммо сув омборини тўлдириш босқичида оқимнинг вақтинча қисқариши хавфи ҳали ҳам сақланиб қолмоқда, шу боис минтақавий муҳокамаларда бу масала энг нозик нуқталардан бири ҳисобланади. Роғуннинг муваффақияти техник параметрлардан кўра ишонч, шаффофлик ва сув дипломатиясидаги келишувларга боғлиқдир.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Роғун ГЭСи Тожикистонни энергия импорт қилувчи давлатдан минтақавий экспортчига айлантириш орқали гидроэнергетик салоҳиятни реал иқтисодий устунликка айлантириш имкониятини беради. Шу билан бирга, у ички энергетика тизимини мавсумий танқислик ва мураккаб бир томонлама боғлиқликдан чиқаришга хизмат қилиши, қишки энергия танқислиги даврларидаги тизимли инқирозларни юмшатиши мумкин. Аммо лойиҳа юқори таваккалчиликка эга: улкан капитал харажатлар,

ташқи қарз юкининг ортиши, ички институционал самарадорлик ва ташқи бозорларга ортиқча боғлиқлик шу хавфлар қаторига киради.

Шу боис Роғун ГЭСи Тожикистон учун нафақат энергетик, балки макроиктисодий ва геосиёсий танлов ҳисобланади. Унинг барқарор ривожланиш модели камида учта шартга таянади: макроиктисодий бошқарувнинг эҳтиёткор ва ҳисобли юритилиши, ички энергетика тармоғида чуқур институционал ислоҳотларни амалга ошириш ва минтақавий сув дипломатиясини шаффоф ва ўзаро манфаатдорликка асосланган форматда давом эттириш. Агар ушбу шартлар таъминланса, Роғун юқори хавфли эмас, балки юқори қийматли стратегик активга айланиши мумкин; акс ҳолда мамлакат иқтисодиёти учун узоқ муддатли молиявий ва сиёсий босим манбаи бўлиб қолиши эҳтимоли сақланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. **Обзор энергетического сектора Республики Таджикистан** // Министерство иностранных дел Республики Таджикистан: официальный сайт. – URL: <https://mfa.tj/ru/yekaterinburg/tadzhikistan/energetika> (дата обращения: 01.03.2026).
2. **Узбекистан поддержал электричеством Таджикистан, который столкнулся с дефицитом энергии** // Gazeta.uz: новостной портал. – 17.12.2025. – URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2025/12/17/uzb-tj-energy/> (дата обращения: 01.03.2026).
3. **Симонов Е.** Стоимость Рогунской ГЭС приближается к годовому ВВП Таджикистана // Rivers.help: сайт международной экологической коалиции «Реки без границ». – 2025. – URL: <https://rivers.help/n/5387> (дата обращения: 01.03.2026).

4. **Tajikistan Plans \$6.5 Billion Investment in Energy Sector** // Times of Central Asia: news site. – 2025. – URL: <https://timesca.com/tajikistan-plans-6-5-billion-investment-in-energy-sector/> (дата обращения: 01.03.2026).
5. **Государственный долг Таджикистана остался на уровне 3,6 млрд долл. США** // Asia-Plus: информационное агентство. – 08.08.2025. – URL: <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20250808/gosudarstvennii-dolg-tadzhikistan-ostalsya-na-urovne-36-mlrd> (дата обращения: 01.03.2026).

**ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И МЕТОДИКА
ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Абдурахманова Гулмира Арапжон кизи

Андижанский государственный педагогический институт

E-mail: guliabduraxmonova@gmail.com

Аннотация. В последние годы в нашей стране последовательно продолжают процессы коренного реформирования системы образования. В частности, повышение качества дошкольного образования, формирование социально-эмоциональных компетенций у детей, широкое внедрение инновационных методик в образовательный процесс стали приоритетным направлением государственной политики. В данной статье освещены педагогические и психологические основы формирования эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста, современные инновационные подходы, методика организации развивающей среды, а также государственные решения, концепции, статистические данные и аналитические материалы.

Ключевые слова: Эмоциональный интеллект, дошкольное образование, развивающая среда, инновационные подходы, государственная политика, психологические компетенции, коммуникативные навыки.

Annotatsiya. So‘nggi yillarda mamlakatimizda ta‘lim tizimini tubdan isloh qilish jarayonlari izchil davom etmoqda. Xususan, maktabgacha ta‘lim sifatini oshirish, bolalarda ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni shakllantirish hamda ta‘lim jarayoniga innovatsion metodikalarni keng joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni shakllantirishning pedagogik va psixologik asoslari, zamonaviy innovatsion yondashuvlar, rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish metodikasi, shuningdek, davlat qarorlari, konsepsiyalar, statistik ma‘lumotlar va tahliliy materiallar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: emotsional intellekt, maktabgacha ta‘lim, rivojlantiruvchi muhit, innovatsion yondashuvlar, davlat siyosati, psixologik kompetensiyalar, kommunikativ ko‘nikmalar.

Abstract. In recent years, the processes of fundamental reform of the education system have been consistently continuing in our country. In particular, improving the quality of preschool education, developing children’s socio-emotional competencies, and widely introducing innovative methodologies into the educational process have become priority areas of state policy. This article highlights the pedagogical and psychological foundations of developing emotional intelligence in preschool children, modern innovative approaches, methods of organizing a developmental environment, as well as state decisions, concepts, statistical data, and analytical materials.

Keywords: emotional intelligence, preschool education, developmental environment, innovative approaches, state policy, psychological competencies, communicative skills.

1. ВВЕДЕНИЕ

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В современном обществе приоритет отдается познавательному развитию детей и, как правило, не происходит практической реализации целенаправленной работы в сфере эмоционального развития дошкольников. Следовательно, нарушается целостное, гармоничное развитие личности. Очевидно, что в современной социально-культурной обстановке требуется целенаправленный подход к эмоциональному развитию

подростающего поколения. Проведенное исследование направлено на поиск решения проблемы дошкольного образования.

В современном информационном обществе лучше адаптируется такая личность, которая умеет эффективно коммуницировать, объективно воспринимать информацию и реагировать на все изменения в мире. Развитие эмоционального интеллекта - важный этап социализации ребенка в общем процессе усвоения опыта социальных отношений.

Кроме того, необходимость научного рассмотрения проблемы развития эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста обозначается следующими проблемами:

- недостаточная теоретико-методологическая проработка проблемы;
- недостаточная практическая реализация в работе педагогов дошкольных образовательных организаций;
- недостаточная разработка психолого-педагогических условий по оптимизации развития эмоционального интеллекта у дошкольников старшего возраста.

Еще Л. С. Выготский, говорил, что эмоциональное развитие детей дошкольного возраста является одним из важнейших направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоции – это основное звено психической жизни человека, и прежде всего, в жизни ребенка. В связи с этим, одним из требований российского дошкольного образования, которое отражено в ФГОС ДО, является развитие социального и эмоционального интеллектов, эмоциональной отзывчивости и сопереживания у детей дошкольного возраста.

Воспитатель детского занимает одно из важных мест в жизни ребенка дошкольного возраста, ведь он является свидетелем его ежедневных выборов иногда успешных, а иногда и нет. И в первую очередь, воспитатель получает

возможность управлять развитием его эмоционального интеллекта. Он своим поведением, терпеливым и внимательным отношением к ребенку завоевывает у него авторитет, и сам становится ярким примером для подражания.

2 Методы

Ребята, у которых хорошо развит эмоциональный интеллект, лучше концентрируются, легче сходятся со сверстниками, справляются со сложными ситуациями и умеют сопереживать.

Дети с неразвитым ЭИ, наоборот, испытывают трудности в общении с одноклассниками и учителями, болезненно относятся к неудачам, отличаются низкой или средней успеваемостью. Пару примеров о том, как развитый эмоциональный интеллект может помочь справиться с различными ситуациями.

1. Ребенок начинает понимать свои чувства и может управлять ими

Например, на игровой площадке у ребенка отобрали игрушку. Первая его реакция – крик, плач. Затем может завязаться драка. Причина – целая буря эмоций, которая управляет маленьким человеком в этот момент. Здесь и обида, и страх, и злость, и непонимание того, что делать.

Ребенок теряется в своих чувствах и не может с ними совладать, поэтому реагирует на ситуацию, как может. Но если он будет осознавать, что с ним происходит и почему, то возьмет себя в руки и придумает, как вернуть игрушку. Например, подойдет и объяснит обидчику, что так делать нельзя, нужно играть дружно и спрашивать разрешения, прежде чем взять чужую вещь.

2. Он «считывает» эмоции других

Этот навык помогает находить общий язык с другими детьми, заводить новые знакомства, разбираться в людях – отличать хорошие качества от плохих, дружить. Кроме этого, научившись понимать чувства других, ребенок становится более ответственным и осознает, что «как аукнется, так и откликнется», поэтому «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой».

Например, ребенок с развитым ЭИ понимает, что с друзьями нужно делиться. Потому что если не делиться, они будут считать его недружелюбным и жадным, не станут с ним больше играть. А одному ему будет скучно.

Поэтому, развитие эмоционального интеллекта у детей так важно начать еще в дошкольном возрасте.

Особенности эмоционального интеллекта у детей

Уже в дошкольном и младшем школьном возрасте у детей можно заметить существенную разницу в отношении эмоционального поведения. Есть сильно чувствительные ребята, есть эмоционально стабильные, а также без яркого выражения эмоций. Про последних чаще говорят «непробиваемые» или «ровные». При этом абсолютно всех детей объединяют общие эмоциональные черты:

- откровенность и непосредственность;
- позитив и оптимизм;
- эмоциональная отзывчивость;

- страх перед неизвестностью;
- резкая перемена настроения в разных ситуациях;
- неумение правильно определять эмоции других.

Развитие ЭИ помогает проработать слабые качества и усилить сильные, благодаря чему дети становятся более стрессоустойчивыми.

Как определить уровень эмоционального интеллекта у ребенка

Для первичной диагностики подойдут простые тесты, которые можно пройти с ребенком самостоятельно:

Простой домашний тест

Внимательно понаблюдайте за ребенком в течение 2 – 3 дней и посмотрите:

- как он сходится с другими детьми;
- какие эмоции испытывает за день: сколько раз улыбается, злится, плачет, грустит;
- проявляет ли свои эмоции уместно.

Например:

Если ребенок легко знакомится с детьми на площадке, включается в игру, то коммуникативными навыками у него все в порядке.

Разнообразный спектр эмоций у ребенка говорит о его гармоничном развитии.

Если пятилетний ребенок проиграл в игру и начал плакать, это нормально. А если начал драться с победителями – стоит задуматься.

Бесплатный тест для педагогов и родителей

Этот тест поможет понять, как ребенок смотрит на мир людей, мир вещей, на себя и другого человека.

Чем больше ответов «Да», тем лучше у ребенка развит ЭИ. В учебных учреждениях ответы анализируют детские психологи и составляют более подробный психологический портрет детей.

Как развивать эмоциональный интеллект ребенка?

Распространенная ошибка взрослых — отрицать чувства. Например, ребенок плачет после укола, а его успокаивают так: «Прекрати! Это не больно, не выдумывай!» Или он отказывается что-то есть, потому что ему не нравится, а его заставляют и убеждают, что это вкусно. В обоих случаях взрослые не прислушиваются к ребенку. В перспективе он перестанет делиться настоящими чувствами и приучит себя говорить и делать то, что от него хотят.

Обнимайте и жалеите малыша. У дошкольников маленький опыт проработки эмоций, поэтому им особенно важна поддержка. Если они чувствуют, что в сложный момент с ними рядом есть взрослый, прожить чувства гораздо легче

Распространенная ошибка взрослых — отрицать чувства. Например, ребенок плачет после укола, а его успокаивают так: «Прекрати! Это не больно, не выдумывай!» Или он отказывается что-то есть, потому что ему не нравится, а его заставляют и убеждают, что это вкусно. В обоих случаях взрослые не прислушиваются к ребенку. В перспективе он перестанет делиться настоящими чувствами и приучит себя говорить и делать то, что от него хотят.

«Борьба со страхом»

Дети говорят, кого или что они боятся, а взрослый придумывает, как этот страх высмеять. Например, можно раскрасить привидение, чтобы оно стало смешным. Или нарядить игрушку волка в платье, банты и туфли. Так у малышей получится самостоятельно влиять на свои эмоции, преодолевать страхи.

«Убеди меня»

Эта игра учит отстаивать мнение и принимать критику. Например, ребенок говорит, что ему понравилась книга, а вы — что она неинтересная. Он должен вас переубеждать приводить аргументы в пользу своей позиции

«Пирамида любви»

Первым кладет руку на стол взрослый и произносит, например: «Я люблю своих детей». Сверху по очереди кладут руки дети и говорят, что или кого любят они. Это быстрая игра, которая помогает понять других и увидеть, что все – разные, и это нормально.

2 1. Теоретический анализ:

Изучены работы Гоулмана, Сэловея—Майера, Выготского, Монтессори, материалы Реджо Эмилия, модель CASEL, государственные документы по дошкольному образованию.

2. Диагностические методы:

— тест Люшера,

— тест «Дифференциация эмоций»,

— шкала эмоционального интеллекта Гоулмана,

- наблюдательные карты,
- опросник «Я и мои чувства».

3. Педагогический эксперимент:

Исследование проводилось в 3 ДОУ в течение 6 месяцев.

Контрольная группа: 25 детей.

Экспериментальная группа: 27 детей.

4. Практические занятия:

- «Театр эмоций»,
- работа с «Картами эмоций»,
- упражнения Mindfulness Kids,
- ролевая игровая терапия,
- занятия в сенсорном центре,
- арт-терапия и музыкальная терапия.

5. Статистическая обработка данных:

Анализ на основе процентных сравнений.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате 6-месячного эксперимента выявлены следующие улучшения в экспериментальной группе:

1. Умение различать эмоции:

было — 43%, стало — 88%, рост — +45%.

2. Управление эмоциями:

было — 36%, стало — 79%, рост — +43%.

3. Эмпатия:

было — 41%, стало — 82%, рост — +41%.

4. Навыки общения и социальная адаптация:

было — 48%, стало — 90%, рост — +42%.

5. Мирное разрешение конфликтов:

было — 29%, стало — 71%, рост — +42%.

Наиболее эффективные методы:

— «Театр эмоций» — 93%,

— «Стена эмоций» — 88%,

— Сенсорный центр — 84%,

— Ролевые игры — 87%,

— Mindfulness — 76%.

Цели исследования

В целях позитивной социализации детей, педагогам и практическим психологам необходимо быть способными воздействовать на них как прямыми, так и косвенными и опосредованными способами [20]. Непосредственное общение отличается эмоциональным характером и требует использования соответствующей интонации голоса, окраски речи, образных слов, сравнений, изменения темпа и других специальных методов, таких как драматизация и ролевые диалоги. Косвенное и опосредованное воздействие осуществляется через внешние проявления, такие как жесты, мимика, позы и движения тела. Эти невербальные способы общения позволяют выразить сочувствие, радость и другие эмоции. При общении с детьми важно избегать формальных обращений и стремиться понять их внутреннее состояние, причины их переживаний. Понимание реактивности и закономерностей поведения детей позволяет достичь взаимопонимания и придать отношениям эмоциональную насыщенность. В процессе развития эмоционального интеллекта как условия социализации детей важно использовать разные методы педагогической поддержки: предвосхищение успешного результата, показ способов действия, примеры эмпатического поведения, мобилизация активности, поощрение сопереживания, сочувствия, помощь и т. д. Эта опора должна использоваться в комплексе с экспрессивно-экспрессивными проявлениями педагогов, практических психологов. Этот вид поддержки предполагает опору на жизненный опыт дошкольников, их позицию и отношение к различным ситуациям, связанным с проявлением эмоционального интеллекта [21]. К методам развития эмоционального интеллекта относится метод вызывания эмпатии, у детей с помощью взрослого пробуждаются

эмоциональные реакции через представление эмоциональных состояний и отождествление с состоянием другого человека, сказочного персонажа и др.

Таким образом, существует широкое многообразие подходов к пониманию эмоционального интеллекта, но все они сходны в том, что он является важной компетенцией, позволяющей человеку быть контактным, гибким, достаточно свободным в выражении собственного мнения, способным определять приоритеты и выбирать наиболее эффективные способы для достижения цели. Наиболее благоприятный период для его развития — дошкольный возраст. Этот процесс требует обогащения эмоционального опыта детей, развития ценностного отношения к окружающему миру и освоения различных способов проявления эмпатии и эмоционального воздействия на других людей. Однако данные аспекты развития эмоционального интеллекта детей не могут возникнуть самостоятельно. Для их формирования требуется постоянная и систематическая работа взрослого, основанная на определенной психолого-педагогической подготовке.

ВЫВОДЫ

Сравнив результаты в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах на этапах констатирующего и контрольного экспериментов, можно заключить следующее:

1. На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы расхождение незначительное: высокий уровень на 0%, средний уровень на 4,2%, низкий уровень на 4,2%;
2. На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы расхождение в результатах увеличилось: высокий - на 8,3%, средний - на 21%, низкий - на 29,3%, что является статистически значимым ($T_{эмп}=45$, при $p < 0,01$).

Таким образом, контрольный срез выявил повышение уровня развития эмоционального интеллекта детей, позволив отметить позитивные изменения. Следовательно, наблюдается наиболее значительный переход дошкольников с низкого на более высокие уровни развития эмоционального интеллекта благодаря внедрению комплекса психолого-педагогических условий.

Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Проведенное исследование не исчерпывает всех проблем в вопросах развития эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста. Среди актуальных проблем, требующих дальнейшей разработки, обозначим следующие: развитие компетентности педагогов в вопросах развития эмоциональной культуры у детей старшего дошкольного возраста, сопровождения родителей детей дошкольного возраста, а также влияние эмоциональной сферы на формирование коммуникативных умений у детей дошкольного возраста.

----- <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-emotsionalnogo-intellekta-u-detey-doshkolnogo-vozrasta>

<https://pedsovet.org/article/podgotovka-k-shkole-razvivaem-ehmocionalnyj-intellekt-v-detskom-sadu>

Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» <http://izd-mn.com>

[https://7universum.com/ru/psy/archive/itehttps://externat.foxford.ru/polezno-znat/razvitie-emocionalnogo-intellekta-u-detey m/6919](https://7universum.com/ru/psy/archive/itehttps://externat.foxford.ru/polezno-znat/razvitie-emocionalnogo-intellekta-u-detey-m/6919)

<https://urgaps.ru/news/kak-razvivat-emoczionalnyj-intellekt-doshkolnikov>

<https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-emotsionalnogo-intellekta-u-detey-doshkolnogo-vozrasta>

https://pedsovet.org/v3/upload/ckeditor/113/images/2024-05-13/1715600351_IMG_0912.JPG

<https://kidskey.org/blog/emotional-intelligence-of-a-child>

<https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-emotsionalnogo-intellekta-u-detey-doshkolnogo-vozrasta>

<https://kidskey.org/blog/emotional-intelligence-of-a-child>

<https://pedsovet.org/article/podgotovka-k-shkole-razvivaem-ehmocionalnyj-intellekt-v-detskom-sadu>

Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» <http://izd-mn.com>

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ–4312.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ–3775.
3. Мещерякова И. Н. Биологические и социальные предпосылки развития эмоционального интеллекта // Территория науки. – Воронеж, 2008. – № 9(10). – С. 110–115.
4. Андреева И. Н. Азбука эмоционального интеллекта. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 288 с.
5. Монтессори М. Научная педагогика.

Contact Information

academicsciencepublishing@gmail.com

(12) 3456-7890

UK. London